

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694

e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Cengiz Demir, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Recep Yıldızhan, Van, Türkiye

Dr. Mehmet Parlak, Van, Türkiye

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Numan Çim, Van, Türkiye

Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye

Dr. Nazım Bozan, Van, Türkiye

Dr. Selami Ekin, Van, Türkiye

Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye

Dr. Gazel Ser, Van, Türkiye

Dr. Abdullah Yıldırım, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun dođal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĐLU (Manisa)

Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)

Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)

Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)

Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)

Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)

Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)

Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)

Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)

Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)

Dr. Bünyamin SERTOĐULLARI (İzmir)

Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)

Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)

Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)

Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)

Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)

Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)

Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)

Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)

Dr. Gülçin BAYRAMOĐLU (Trabzon)

Dr. Gülhan BORA (Van)

Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)

Dr. Halil BAŞEL (Van)

Dr. Hasan EKİM (Yozgat)

Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)

Dr. Hasan Veyisi GÜNEŞ (Eskişehir)

Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)

Dr. Kadir BAHAR (Ankara)

Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)

Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)

Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)

Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)

Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)

Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)

Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)

Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)

Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)

Dr. Mücahit EĐRİ (Tokat)

Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)

Dr. Özcan HIZ (Samsun)

Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)

Dr. Şahin ZETEROĐLU (Bursa)

Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)

Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)

Dr. Y.Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)

Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)

Van Tıp Dergisi, Őu anda ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Kasım / 2017 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:24 **Sayı:**4 **Yıl:**2017

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

24

Sayı
Number

4

Yıl
Year

2017

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Evaluation of the Apically Extruded Debris Associated With the Use of Different Single-File Systems 216
Özgür Genç Şen, Esin Özdek
- 2 Laparoskopik Kolesistektomide Endobag Kullanımının Port Yeri Enfeksiyonuna Etkisi 221
Şükrü Taş, Ömer Faruk Özkan, Aslı Kıraz, Umut Ercan, Yılmaz Akgün
- 3 Süt Sağma İle İlişkili Karpal Tünel Sendromu 224
Ece Özdemir Öktem, Emine Eda Kurt, Aysu Yetiş, Burç Esra Şahin
- 4 Sekundum ASD Kapatılmasında Taze Otolog Perikardiyal Yama Kullanımı 229
Aydemir Koçarslan, Mehmet Salih Aydın, İbrahim Halil Altıparmak, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz
- 5 Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Akut İntoksikasyonlar: Retrospektif Değerlendirme 232
Ayhan Kaydu, Ferit Akul, Eşref Araç, Özgür Yılmaz, Erhan Gökeçek, Yakup Aksoy, Cem Kuvulcan Kaçar
- 6 Evaluation of CT severity index, Ranson and APACHE II and Ranson scores for clinical course and mortality in mechanically ventilated patients depend to severe pancreatitis 238
Gürhan Adam, Erdem Koçak, Celal Çınar, Füsün Adam, Canan Bor, Mehmet Korkmaz, Mehmet Uyar
- 7 Relationship Between Platelet Distribution Width and Papillary Thyroid Cancer 244
Özkan Yılmaz, Remzi Kızıltan
- 8 Unilateral Mandibular Koronoid Hiperplazisi Olgularının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi 250
Ersen Bilgili
- 9 Variköz Venleri Olan Hastalarda Trombofilik Mutasyonların Sıklığı 254
Meral Ekim, Hasan Ekim
- 10 Ektopik Gebelik Tedavi Yaklaşımında Laboratuvar mı? Fertilité mi? 260
Gülhan Güneş Elçi, Erkan Elçi, Numan Çim, Recep Yıldızhan
- 11 Enürezisde Serum ve İdrar Oksidatif Stres Düzeyleri 267
Hüseyin Kurku, Mustafa Soran
- 12 Erzincandaki İleri Anne Yaşı Gebeliklerinin Retrospektif Analizi 272
Mehmet Kulban, Nur Gözde Kulban, Ümit Naykız, Cenk Naykız, Paşa Uluğ, Nabit Ata
- 13 Van İlinde Alerjik Rinitli Hastalarda Prik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi 279
Mehmet Hafız Gür, Sinan Uluoğlu, Şaffet Kılıçaslan, Nermin Erdaş Karakaya, Mehmet Zeki Erdem, Faruk Altun
- 14 Alerjik Rinitli Çocuklarda Nazal *Staphylococcus aureus* Taşıyıcılığı 283
Fatih Dilek, Aysa Nur Ceylan, Emin Özçaya, Bilge Sümbül Gültepe, Mebrure Yazıcı
- 15 Periferik Arter Hastalığı Olan Erkek Hastalarda Trombofilik Mutasyonların Yaygınlığı 287
Meral Ekim, Hasan Ekim
- 16 Kronik Süpüratif Otitis Media Hastalarında Radyolojik ve Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması 293
Nazım Bozcan, Burcu Fidan, Özlem Tiren, Aysa Arslan, Pınar Kundi, Hüseyin Özkan, Abdurrahman Ayrıl, Semra Ağırbaş, Harun Arslan, Abdussamet Batur, Mahfuz Turan, Ahmet Faruk Kıroğlu
- 17 Quercetin'in Koruyucu Etkisinin İncelendiği Ratlarda Alt Ekstremité İskemi-Reperfüzyon Hasarında TAS-TOS Düzeyleri 298
H. Turan Akkoyun, Mahire Bayramoğlu Akkoyun, Aydın Şükrü Bengü, Sevinç Aydın, Ceyhan Birinci, Tuğçe Atçalı, Halit Demir, Okan Arhan
- 18 Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkında İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 303
Yasin Yıldız, Murat Kaçar, Eda Albayrak, Tuğba Çalaboğlu, Semiha Çakmak, Tuğba Bayraktar
- 19 Oral Kavite Lezyonlarının Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi 310
Hatice Nur Azaçklı, Metin Yıldırım, Şeyda Belli, Funda Kaya Emre
- 20 Effects of Adenotonsillectomy on N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Levels in Children with Adenotonsillar Hypertrophy 316
Metin Çeliker, Özgür Yörük, Haşim Olgun, Sezgin Kurt
- 21 Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Etiyolojik Olarak İncelenmesi 322
Şerif Aksin, Cengiz Andan
- 22 Gebelikte, Gestasyonel Diyabette ve Üreme Çağı Kadınlarında D Vitamini Düzeyi 328
Cuma Mertoğlu, Murat Günay, Mehmet Kulban
- 23 Relationships between Color Perception of the Dress and Functional, Postural Lateral Preferences, Some Morphogenetic Traits and Chewing Side Preference 333
Özlem Ergül Erkeç, Neşe Cölçimen, Sıddık Keskin
- 24 Serklajın Servikal Değişikliklerde Gebelik Sonuçlarına Etkisi 340
Numan Çim, Erbil Karaman, Harun Egemen Tolunay, Sena Sayan, Barış Boza, Şerif Aksin, Recep Yıldızhan, İsmet Alkeç, Ali Kulusarı, Hanım Güler Şahin

25	Alfa Fetoproteininin, Mide Kanseri ile İlişkinin İncelenmesi <i>Sebahattin Çelik, Erdem Çokluk, Özkan Yılmaz, Nejat Almal, Mehmet Çetin Kotan</i>	346
----	--	-----

OLGU SUNUMLARI

1	Bel Ağrısı ile Prezente olan Copenhagen Sendromu: Olgu Sunumu <i>Senem Şaş, Fatmanur Aybala Koçak, Emine Eda Kurt, Hatice Rana Erdem, Figen Tuncay, Zeynep Karakuzu Güngör</i>	352
2	Mesaneenin İnflamatuar Psödötümörü: Olgu Sunumu <i>Mustafa Koç</i>	355
3	Nadir Bir Olgu: Titanyum Hipersensitivitesi <i>Şehmuz Kaya, Serkan Karaköse, Hacı Önder</i>	359
4	Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni Olarak Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu <i>Ali Doğan, Ömer Ekinci, Cengiz Demir</i>	361
5	Künt Göz Travması Sonucu Gelişen Commotio Retinanın Adli-Tıbbi Değerlendirmesi: Olgu Sunumu <i>Ufuk Akan, Mehmet Sunay Yavuz, Gonca Tatar, Faruk Aydın</i>	364
6	Three Patients Discharged From Palliative Care Unit with Home-Care Ventilator <i>Abdullah Kabraman</i>	367
7	8 th Decades Presentation of Subaortic Fibrous Membrane with Left Ventricular Outflow Tract Obstruction <i>Engin Akgül, Asiye Aslı Gözünçak, Ahmet Hakan Vural</i>	369
8	Akne Vulgarisli Hastalarda Oral İzotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Sakroiliit: Dört Olgu Sunumu <i>Özlem Karadağ Köse, Özcan Hız, Hilal Gökçalp, Pelin Üstüner</i>	372
9	Romatoid Artritli Bir Hastada Metotreksat Yüksek Doz Kullanımına Bağlı Toksikite: Olgu Sunumu <i>Ali Doğan, Ömer Ekinci, İsmet Kızılkaya, Ergin Turgut, Mehmet Maruf Kayran, Cengiz Demir</i>	378
10	Disfaji Sebebiyle Palyatif Bakım Merkezinde Perkutan Endoskopik Gastrostomi İşlemi Uygulanan Multiple Sklerozlu 2 Olgu <i>Abdullah Kabraman</i>	382
11	Fully Recovered Pediatric Traumatic Brain Injury Followed In Palliative Care Unit <i>Abdullah Kabraman</i>	384
12	Chronic Amebiasis Presenting As Appendicitis and Preliminary Diagnosed As a Mucocele: A Diagnostic Dilemma and Unexpected Histopathological Finding After Surgery <i>Mehmet Tolga Kafadar, Vedat Bakan, Tuğba Çavuş</i>	386
13	PFN Uygulaması Sırasında Yüksek Femoral Bowinge Bağlı Çivi Distali Seviyesinde Kırık Oluşumu <i>Tülin Türközü, Necip Güven</i>	391
14	Sağlıklı Çocukta Lumbosakral Yerleşimli Herpes Zoster Olgusu <i>Mahmut Demir, Mustafa Aksoy</i>	394

DERLEMELER

1	Malign Plevral Efüzyonlar: Tanı ve Tedavi <i>Ufuk Çobanoğlu, Remzi Kızıltan, Özgür Kemik</i>	397
2	Gebelerde Laparoskopik Cerrahi <i>Mehmet Kulban, Nur Gözde Kulban, Paşa Uluğ</i>	404
3	Tekrarlayan Gebelik Kayıpları <i>Şerif Aksin</i>	410
4	Dental İmplant Cerrahisinde Anksiyete: Literatür Derlemesi <i>Levent Çiğirim, Saadet Çınarsoy Çiğirim</i>	415

Evaluation of the Apically Extruded Debris Associated With the Use of Different Single-File Systems

Farklı Tek Eğe Sistemlerinin Kullanımına Bağlı Olarak Apikalden Taşan Debrisin Değerlendirilmesi

Özgür Genç Şen^{1*} and Esin Özlek²

¹Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

²Private Dentist, İstanbul, Turkey

ABSTRACT

Objective: Debris extrusion during root canal preparation may cause various post-operative complications. The aim of this study was to compare the amount of debris extruded apically associated with the use of different single-file systems during root canal preparation.

Materials and Methods: Seventy-five mandibular premolar teeth were randomly divided into 5 groups of 15 teeth each. Group 1, OneShape; group 2, WaveOne; group 3, OneFile with reciprocating motion; group 4, OneFile with rotational motion; and group 5, Reciproc. Irrigant and debris extruded during instrumentation were collected in pre-weighed Eppendorf tubes. In order to determine the dry weight of the extruded debris, tubes were stored in an incubator at 68°C for 5 days then weighed again. Initial weights of the tubes were subtracted from last weights. Data were statistically evaluated via the Kruskal-Wallis test.

Results: There were no statistically significant differences between the amounts of apically extruded debris in any of the groups ($p > 0.05$).

Conclusion: In this study, all the single-file systems used resulted in some debris extrusion. The OneShape file was associated with the least debris extrusion.

Key Words: Root canal preparation, instruments, apical, periapical tissue

ÖZET

Amaç: Kök kanal preparasyonu esnasında apikalden debris taşması çeşitli post-operatif komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı tek eğe sistemlerinin kök kanal preparasyonunda kullanımı esnasında apikalden taşan debris miktarlarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Yetmiş beş adet alt küçükazı diş her grupta 15 diş olacak şekilde rastgele 5 gruba ayrıldı. 1. Grup: OneShape; 2. Grup: WaveOne; 3. Grup: OneFile rotasyonel hareketle; 4. Grup: OneFile resiprokal hareketle; 5. Grup: Reciproc. Şekillendirme işlemi esnasında apikalden taşan debris ve yıkama solusyonu daha önceden tartılmış olan Eppendorf tüplerinde biriktirildi. Kuru debrisin ağırlığını belirlemek için tüpler inkübatör içerisinde 68°C de 5 gün bekletildi ve yeniden tartıldı. Son ağırlıklar tüplerin ilk ağırlıklarından çıkarıldı. Elde edilen Veriler istatistiksel olarak Kruskal-Wallis testiyle değerlendirildi.

Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir fark bulunamadı ($p > 0.05$).

Sonuç: Bu çalışmada kullanılan tüm tek eğe sistemleri apikalden bir miktar debris taşmasına sebep olmuştur. En az debris OneShape eğesinin kullanıldığı grupta taşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kök kanalını hazırlama, aletler, apikal, apeksi çevreleyen doku

Introduction

Dentinal chips, pulpal fragments, necrotic debris, irrigation solutions and microorganisms can be pushed out of the apical foramen into periapical tissues during chemomechanical preparation. The extrusion of these materials into periapical tissues may cause inflammation and postoperative pain,

and delay periapical healing (1). Various studies have demonstrated that none of the various techniques and instruments available can clean and shape the root canal system without producing some apically extruded debris (2). Nonetheless, studies have shown that different instrumentation techniques are associated with varying degrees of extrusion of debris, with some

*Sorumlu Yazar: Ozgur Gene Sen

Van Yuzuncu Yil University Faculty of Dentistry Department of Endodontics

65080 Kampus-Van / TURKEY, GSM: 0 (505) 688 44 29, Fax: +90 (432) 225 10 09, E-mail: dr.ogenc@yahoo.com

Geliş Tarihi: 28.12.2016, Kabul Tarihi: 12.01.2017

extruding more material than others (3-5). As apically extruded debris generates an acute inflammatory reaction in the periapical tissues, it forms a suitable parameter for assessing the efficacy of instrument designs and instrumentation techniques during the preparation of root canals (6).

Previous studies have compared the debris extruded apically when using Reciproc (VDW, Munich, Germany), WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) and OneShape (Micromega, Besancon, France) files, (7-9) but to the best of our knowledge, no research has been published on the OneFile (Global Top Inc., Gyeonggi-do, Korea) instrument in this respect. The production of the OneFile single-file utilises a new nano-coating technology, it has a convex triangular design, and it is available in different sizes (21.08, 25.08, 40.08). The recommended rotational settings are 250-450 rpm and 2.5 Ncm torque, and the manufacturers claim that it can also be used with the same reciprocating settings recommended for the WaveOne and Reciproc systems. This study aimed to compare the amounts of debris extruded apically associated with the use of the OneFile, OneShape (with reciprocating or rotational motion), WaveOne and Reciproc single-file systems.

Methods

This study was approved by clinical ethics committee of Yuzuncu Yil University.

Selection of Teeth: Seventy-five intact single-rooted inferior premolar teeth with mature apices and straight root canals ($<10^\circ$) were selected. The degree of curvature was calculated via the method described in Schneider (10). The external root surfaces were cleaned of calculus and soft tissue remnants with a periodontal curette. In order to verify the presence of a single canal anatomy, bucco-lingual and mesio-distal radiographs were taken. The root apices were viewed under a stereomicroscope at 25x magnification (SZ-PT Olympus, Tokyo, Japan), and only teeth with a single apical foramen were included. The teeth were decoronated to obtain approximately 14-mm long root segments. The pulpal remnants were extirpated using a barbed broach (Dentsply Maillefer, Tulsa, OK, USA). A #10 K-file (Dentsply Maillefer, Tulsa, OK, USA) was inserted into the root canal until its tip was visible at the apical foramen. The working length utilised was 1 mm short of this length. All external root surfaces were covered with two layers of nail polish, except

1 mm around the apical foramen. The teeth were randomly divided into 5 groups ($n = 15$ per group).

Collection Apparatus: An experimental model described previously (11) was used to collect extruded debris and irrigant. Empty eppendorf tubes were weighed three times using an analytical balance (Sartorius Basic, Sartorius AG, Gottingen, Germany) with an accuracy of 10^{-4} g, and the mean initial weight of each tube was calculated based on these measurements. Each tube was placed in a glass bottle. A heated metal skewer was used to make a hole in the centre of the cap of the Eppendorf tube, to fix the root. A 25-G dental needle was inserted into the plastic cap to equalize the internal and external pressure. Then, each cap with the root and the needle was attached an Eppendorf tube with cyanoacrylate adhesive. Tubes were placed in glass bottles wrapped in aluminium foil to prevent the operator from being able to see the root apex during instrumentation. The apparatus used for the collection of extruded debris and irrigant is shown in Figure 1.

Fig. 1. The apparatus used for the collection of extruded debris.

Root Canal Instrumentation: Before instrumentation, a glide path was created by inserting a #15 stainless steel K-file (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) up to the working length. The roots were randomly divided into 5 experimental groups according to the file system as follows:

Group 1: Root canals were instrumented using a OneShape file (size 25, taper 0.06) with an in-and-out action at a rotational speed of 400 rpm and 2 Ncm torque in conjunction with an X-Smart Plus endomotor (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland).

Group 2: Root canals were instrumented with a WaveOne-Primary file (size 25, taper 0.08) using the recorded WaveOne program of the X-Smart Plus endomotor.

Group 3: Root canals were instrumented with an OneFile instrument (size 25, taper 0.08) using the recorded Reciproc program of the X-Smart Plus endomotor, in accordance with the manufacturer's instructions.

Group 4: Root canals were instrumented with a OneFile instrument (size 25, taper 0.08) at a rotational speed of 350 rpm and 2.5 Ncm torque using the X-Smart Plus endomotor in accordance with the manufacturer's instructions.

Group 5: Root canals were instrumented with a Reciproc-R25 (size 25, 0.08 taper) file using the recorded Reciproc program of the X-Smart Plus endomotor.

The same researcher performed all the root canal instrumentation procedures. The flutes of the instruments were cleaned after every 2 in-and-out movements. During instrumentation, each root canal was irrigated using a total of 8 mL bidistilled water. The preparation was deemed to be complete when the file easily reached the working length. The teeth and tubes were removed from the apparatus after the instrumentation was completed. Debris adhering to the root surface was collected by washing 1 mL of bidistilled water over the apex, into the eppendorf tube. The tubes were stored in an incubator at 68°C for 5 days, to evaporate moisture. A second examiner blinded to the groups weighed each tube three times using the same electronic balance previously used to determine the initial weights of the tubes. The amounts of dry debris were calculated by subtracting the initial weight of the tube from the final weight. Statistical tests were performed using SPSS (version 9.0, SPSS Inc., Chicago, Ill, USA). Data were analysed using the Kruskal-Wallis nonparametric test, and $p < 0.05$ was deemed to indicate statistical significance.

Results

All the single-file systems investigated resulted in measurable extrusion of debris, and there were no statistically significant differences in the amounts

of debris extruded in each group ($p > 0.05$). The relative amounts of apically extruded debris were as follows: OneShape < OneFile (reciprocating motion) < OneFile (rotational motion) < Reciproc < WaveOne. The means and standard deviations of the weights of extruded debris in each group are shown in Table 1.

Table 1. Mean and standard deviation of apically extruded debris in each group ($p > 0.05$). (CR: Continuous Rotation, RM: Reciprocational Movement)

Groups	Total (<i>n</i>)	Mean (mg)	SD
OneShape (CR)	15	0.029	0.005
WaveOne (RM)	15	0.057	0.088
OneFile (RM)	15	0.035	0.010
OneFile (CR)	15	0.037	0.007
Reciproc (RM)	15	0.041	0.011

Discussion

Chemomechanical procedures during root canal preparation may trigger an inflammatory reaction by pushing dentin particles, necrotic pulp tissue and microorganisms from the apical foramen into the periapical region (12). Therefore, reducing the extrusion of debris can minimize the risk of endodontic flare-up. The aim of this study was to compare the amounts of apically extruded debris caused by root canal shaping with different single-file systems.

In the current study, single-rooted premolars with straight single canals were used. All tooth lengths were measured and decoronated at a level of 14 mm from the apex, to ensure standardization. Bidistilled water was used as an irrigant, to prevent any possible weight increase due to crystallization of sodium hypochlorite (4,7). The method described by Myers & Montgomery (11) was used to collect the apically extruded debris. While the lack of backpressure in the periapical area of the teeth is a limitation of this method, it facilitates the comparison of different instruments under standardized conditions.

All of the single-file systems investigated in the current study caused apical extrusion, and no statistically significant differences were detected between the groups in this respect. The OneShape instrument yielded the least debris extrusion, and the WaveOne and Reciproc instruments yielded the highest. Previous studies have demonstrated that greater apical extrusion can be associated with preparation technique, instrument design and

differences in instrument taper (4,7). Depending on reciprocating and in-and-out filing motions, the WaveOne and Reciproc files might act as a piston, extruding more debris than the OneShape instrument which operates via continuous rotation (4). The cross-sectional design of the instruments may also have an effect in this respect. The WaveOne instrument has a modified triangular cross-sectional design, and the Reciproc instrument is qualified by an S-shaped cross-section, whereas the OneShape instrument incorporates three different cross-sections along the file. The OneShape's variable cross-sections along the length of the blade may provide more space for better elimination of debris. In the current study, instruments with the same apical sizes were used. The tapers of all instruments were 08, with the exception of the OneShape, which had a taper of 06. The smaller taper of the OneShape file may have had a positive effect on reducing debris extrusion. The larger taper of the WaveOne, Reciproc and OneFile instruments may have resulted in greater debris extrusion than was associated with the OneShape. In an observation concordant with the results of the current study, Topçuoğlu et al (8) reported that the OneShape instrument extruded less debris than both the WaveOne and Reciproc instruments. In that study, the difference was statistically significant.

To the best of our knowledge, no extrusion studies of the instrument named OneFile have been reported to date. The OneFile manufacturers claim that the product can be used with both rotational and reciprocating movements. Therefore, the file was tested in both kinematic contexts in this study. While the use of the OneFile instrument with a reciprocating motion was associated with slightly less debris extrusion than when it was used with a rotational motion, the amounts were almost identical. This result differs from those ascribed to the Reciproc instrument by Arslan et al (13). In that study, they reported that the amount of apically extruded debris associated with the use of that instrument was significantly less when it was used with a reciprocating motion rather than a continuous rotational motion. The different designs of the instruments used may be a reason for this discrepancy.

The results of previously reported investigations of the effects of motion on apical debris extrusion are not consistent. Some studies have reported no statistically significant differences between the amounts of apically extruded debris caused by instruments used with reciprocation and rotation

motion, while others have reported significant differences (7,14,15). These discrepancies may be attributable to the different instruments used to compare the effects of movements on debris extrusion in these studies.

All the single-file systems investigated in the current study were associated with some amount of apically extruded debris. While the relatively small differences between them in this respect were not statistically significant, they may be important with regard to reducing the risk of flare-up.

Conflict of interest: Authors declare that they have no conflict of interest.

Acknowledgments: Prof. Dr. Sıddık Keskin is gratefully acknowledged for performing the statistical analysis.

References

1. Seltzer S, Naidorf IJ. Flare-ups in endodontics: I. Etiological factors. *J Endod* 1985; 11(11): 472-478.
2. Gutmann JL, Gao Y. Alteration in the inherent metallic and surface properties of nickel-titanium root canal instruments to enhance performance, durability and safety: a focused review. *Int Endod J* 2012; 45(2): 113-128.
3. Ferraz CC, Gomes NV, Gomes BP, Zaia AA, Teixeira FB, Souza-Filho FJ. Apical extrusion of debris and irrigants using two hand and three engine-driven instrumentation techniques. *Int Endod J* 2001; 34(5): 354-358.
4. Bürklein S, Schäfer E. Apically extruded debris with reciprocating single-file and full-sequence rotary instrumentation systems. *J Endod* 2012; 38(6): 850-852.
5. Silva EJ, Carapiá MF, Lopes RM, Belladonna FG, Senna PM, Souza EM, et al. Comparison of apically extruded debris after large apical preparations by full-sequence rotary and single-file reciprocating systems. *Int Endod J* 2016; 49(7): 700-705.
6. De-Deus GA, Nogueira Leal Silva EJ, Moreira EJ, de Almeida Neves A, Belladonna FG, Tameirão M. Assessment of apically extruded debris produced by the self-adjusting file system. *J Endod* 2014; 40(4): 526-529.
7. Bürklein S, Benten S, Schäfer E. Quantitative evaluation of apically extruded debris with different single-file systems: Reciproc, F360 and OneShape versus Mtwo. *Int Endod J* 2014; 47(5): 405-409.
8. Topçuoğlu HS, Düzgün S, Akpek F, Topçuoğlu G, Aktı A. Influence of a glide path on apical extrusion of debris during canal preparation using

- single-file systems in curved canals. *Int Endod J* 2016; 49(6): 599-603.
9. Topçuoğlu HS, Üstün Y, Akpek F, Aktı A, Topçuoğlu G. Effect of coronal flaring on apical extrusion of debris during root canal instrumentation using single-file systems. *Int Endod J* 2016; 49(9): 884-889.
 10. Schneider SW. A comparison of canal preparations in straight and curved root canals. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol* 1971; 32(2): 271-275.
 11. Myers GL, Montgomery S. A comparison of weights of debris extruded apically by conventional filing and Canal Master techniques. *J Endod* 1991; 17(6): 275-279.
 12. Ruiz-Hubard EE, Gutmann JL, Wagner MJ. A quantitative assessment of canal debris forced periapically during root canal instrumentation using two different techniques. *J Endod* 1987; 13(12): 554-558.
 13. Arslan H, Doğanay E, Alsancak M, Çapar ID, Karataş E, Gündüz HA. Comparison of apically extruded debris after root canal instrumentation using Reciproc® instruments with various kinematics. *Int Endod J* 2016; 49(3): 307-310.
 14. Koçak S, Koçak MM, Sağlam BC, Türker SA, Sağsen B, Er Ö. Apical extrusion of debris using self-adjusting file, reciprocating single-file, and 2 rotary instrumentation systems. *J Endod* 2013; 39(10): 1278-1280.
 15. Üstün Y, Çanakçı BC, Dinçer AN, Er O, Düzgün S. Evaluation of apically extruded debris associated with several Ni-Ti systems. *Int Endod J* 2015; 48(7): 701-704.

Laparoskopik Kolesistektomide Endobag Kullanımının Port Yeri Enfeksiyonuna Etkisi

The Effect of Endobag Usage on Port Site Infection During Laparoscopic Cholecystectomy

Şükrü Taş^{1*}, Ömer Faruk Özkan¹, Aslı Kiraz², Umut Ercan³, Yılmaz Akgün¹

¹Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale

²Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çanakkale

³Kabta Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Adıyaman

ÖZET

Amaç: Laparoskopik kolesistektomi, safra kesesi taşı için altın standart bir ameliyat şeklidir. Erken işe dönüş, daha az ağrı ve düşük insizyon boyutu temel avantajlardır. Laparoskopik kolesistektomide safra kesesinin abdomenden çıkarılmasında kullanılan endobag'ın yara yerini koruduğuna dair literatür verileri bulunmaktadır. Bu çalışmada, laparoskopik kolesistektomide safra kesesi ekstraksiyonu sırasında endobag kullanımının port yeri enfeksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Anabilim dalımızda laparoskopik kolesistektomi uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya elektif laparoskopik kolesistektomi yapılan ve endobag kullanılan son 20 olgu ile endobag kullanılmayan son 20 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik verileri, postoperatif dönemde yara yeri enfeksiyonu ve diğer morbidite verileri kaydedildi.

Bulgular: Endobag kullanılan 20 olgunun 14'ü erkek, 6'sı kadın olup, yaş ortalaması 56'ydı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 54 idi. Olguların tamamında preoperatif ultrasonografi bulgularında multiple milimetrik kalkül saptandı. Her iki grupta lokal yara yeri bakımı ile kontrol altına alınan birer olguda (%5) yara yeri enfeksiyonu görüldü. Takiplerde, postoperatif hiçbir olguda herniye rastlanmadı. Maliyet açısından bakıldığında, endobag kullanımını kontrol grubuna göre her bir olgu başına 50 TL artışa neden olmuştur.

Sonuç: Laparoskopik kolesistektomide safra kesesinin batin dışına alınması sırasında endobag kullanımının, operasyon maliyetini arttırdığını ve perforasyonsuz ameliyatlarda yara yeri enfeksiyonu üzerine etkisinin olmadığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, laparoskopi, port yeri enfeksiyonu

ABSTRACT

Objective: Laparoscopic cholecystectomy is the gold standard for cholelithiasis. Early return to work, less pain and reduced incision size are major advantages of laparoscopic cholecystectomy. There is data supporting that endobag usage for removing gall bladder out of abdomen protects the wound site in the literature. In this study, it was aimed to evaluate the effect of endobag use on port site infection in laparoscopic cholecystectomy.

Materials and Methods: Data of the patients' medical records whom underwent laparoscopic cholecystectomy without any complication such as perforation in our department were analyzed retrospectively. The last 20 patients underwent elective laparoscopic cholecystectomy with and without endobag use were included in the study. The demographic data, postoperative wound site infection and other morbidities of all patients were recorded and evaluated.

Results: There were 14 male and 6 female patients in the group with endobag use and mean age was 56. The mean age of the control group without endobag use was 54. Multiple millimetric calculi were seen with preoperative ultrasonography in all patients. Wound site infection controlled by local wound care was seen in one patient (5%) of each group. Postoperative hernia was not seen in all patients during follow-up period.

Conclusion: Endobag use increased the cost about 50 Turkish Liras for each patient compared to patients without endobag use. It was thought that endobag use in laparoscopic cholecystectomy increased the operation cost and is ineffective on wound site infections in surgeries without perforation.

Key Words: Cholecystectomy, laparoscopy, port site infection

Giriş

Günümüzde laparoskopik kolesistektomi (LK) semptomatik safra kesesi taşı hastalıkları için altın

standart bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Açık operasyona göre laparoskopik kolesistektomide hasta ve cerrah tarafından ciddi bir konfora sahip olduğu literatürde bildirilmektedir. Kısa hastanede yatış süresi,

daha az morbidite ve mortalite, erken işe dönüş, daha az ağrı ve küçük insizyon boyutu temel avantajlarıdır (1,2). Tüm avantajlarına rağmen, diğer cerrahi girişimlerdeki gibi yara yeri enfeksiyonu LK sonrasında da kesenin ekstraksiyonun yapıldığı trokar giriş yerlerinde gelişebilmektedir (3,4). LK sonrası görülen kesi yeri enfeksiyonu insidansı hastaya, cerraha, hastaneye ve cerrahi prosedüre göre değişiklikler göstermekle birlikte, literatürde %5'ten daha düşüktür (5). Safra kesesi doğrudan, endobag ile veya endobag'a alternatif olabilecek çeşitli yöntemlerle karın dışına çıkarılabilir (6). Laparoskopik kolesistektomide safra kesesinin abdomenden ekstraksiyonunda kullanılan endobag'ın erken evre safra kesesi tümörlerinde yara yerini koruduğuna dair literatür verileri bulunmaktadır (7,8). Çalışmamızda laparoskopik kolesistektomide safra kesesi ekstraksiyonu sırasında kullanılan endobag kullanımının port yeri enfeksiyonu üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Hastanemizin Genel Cerrahi Kliniğinde Ocak 2016 - Aralık 2016 tarihleri arasında elektif LK yapılan 40 olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olguların tamamında preoperatif ultasonografi bulgularında multiple milimetrik kalküller saptandı. Geçirilmiş akut atağı ve peroperatif safra kesesi perforasyonu olan hastalar çalışmaya dahil edilmeden çalışma grupları oluşturuldu.

Grup 1: Elektif LK yapılan ve endobag kullanılan son olgular (n= 20)

Grup 2 (Kontrol Grubu): Elektif LK yapılan ve endobag kullanılmayan son olgular (n= 20) çalışmaya dahil edilerek oluşturuldu.

Çalışmaya dahil edilen tüm olguların LK operasyonları kliniğimizdeki aynı cerrahi ekip tarafından standart 4 trokar girişi ve 12 mmHg basıncı ile pnömoperitoneum oluşturularak yapıldı. Tüm hastalara ameliyat öncesi profilaksi için aynı

antibiyotik uygulanmış olup, hiçbirine postoperatif dönemde antibiyotik verilmedi. Preoperatif cerrahi alan temizliği için Povidon İyot kullanıldı ve bütün olgularda safra kesesi ksifoid altındaki insizyondan abdomen dışına ekstrakte edildi. Kesi yerleri dikilirken aynı marka 3/0 prolen süturlar kullanıldı. Hastaların süturları postoperatif 7. günde alındı. Olguların demografik verileri, postoperatif önemde yara yeri enfeksiyonu ve diğer morbiditeler kaydedildi.

Bulgular

Endobag kullanılan grupta hastaların 14'ü (%70) erkek, 6'sı (%30) kadın olup, yaş ortalaması 56 (22-63) olarak bulundu. Kontrol grubunda hastaların 8 tanesi (%40) erkek, 12 (%60) tanesi kadın olup, yaş ortalaması 54(31-58) idi. Ortalama operasyon süresi endobag kullanılan hastalarda ortalama 42 dakika (36-58), endobag kullanılmayan hastalarda ortalama 46 (32-73) dakika olarak ölçüldü. Her iki grupta lokal yara yeri bakımı ile kontrol altına alınan birer olguda (1/20:%5) yara yeri enfeksiyonu görüldü. Postoperatif hiçbir olguda takiplerde herniye rastlanmadı (Tablo 1). Maliyet analizinde, endobag kullanılan hastalarda kontrol grubuna göre her bir olgu başına 50 TL artış saptandı.

Bu bulgular doğrultusunda istatistiksel olarak; semptomatik safra kesesi taşı tanısıyla elektif LK yapılan hastalarda endobag kullanımının safra kesesinin karın dışına alındığı kesi yeri enfeksiyonu üzerine anlamlı bir etkisi tespit edilmedi.

Tartışma

Safra kesesi taşı, gelişen ve gelişmekte olan toplumlarda sıklıkla karşılaşılan bir patoloji olup, günümüzde LK açık ameliyata göre ilk seçilecek cerrahi yöntem halini almıştır. LK'de iyi kozmetik sonuçlar, daha az ağrı ve daha erken işe dönüş temel avantajlar olup, cerrahi sırasında literatürde tanımlanmış bir kısım komplikasyonlar vardır (1,2).

Tablo 1. Endobag ve kontrol grubu bulgularının karşılaştırılması

Gruplar	Grup 1 (n= 20)	Grup 2 (n= 20)	p değeri
Cinsiyet	14 (%70) E 6 (%30) K	12 (%60) K 8 (%40) E	
Yaş	56 (22-63)	54 (31-58)	>0.05
Ameliyat Süresi	42 dk (36-58)	46 dk (32-73)	>0.05
Yara Yeri Enfeksiyonu	1 (%5)	1 (%5)	>0.05
Postoperatif Herni	-	-	
Toplam Ek Maliyet	1000 TL	-	

E: Erkek, K: Kadın, dk: Dakika, TL: Türk lirası

Bunlar günümüzdeki teknolojilerle her ne kadar en aza indirilmiş olsa da, bu istenmeyen durumlarla halen karşılaşabilmektedir. Literatürde safra yolu yaralanmaları, kanama, cerrahi insizyondaki enfeksiyonlar temel komplikasyonlar olup, artan deneyim ve gelişen teknolojilerle (HD kamera sistemleri, damar mühürleme cihazları vb.) bu komplikasyonlar daha nadir görülmektedir (9).

LK komplikasyonlarını peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar olarak incelediğimizde en sık karşılaşılan problemler yara yeri enfeksiyonu ve safra kaçağıdır (9). LK sonrası gelişen yara yeri enfeksiyonu insidansı literatürde %0,4-6,3 oranında değişmektedir (10). Yara yeri enfeksiyonu LK sonrasında kesenin ekstraksiyonun yapıldığı trokar giriş yerlerinde gelişebilmektedir (3,4,11,12). Çalışmamızda hem endobag kullanılan grupta hem de kontrol grubunda yara yeri enfeksiyonu %5 oranında görülmüş olup, bu oran literatürle uyumludur.

Karthik ve ark. (12) laparoskopik ameliyatlardaki yara yeri enfeksiyon riskini araştırmak amacıyla laparoskopik ameliyat yapılan toplam 570 hastayı cerrahi alan enfeksiyonu açısından takip etmiş, LK operasyonu yapılan 216 vakadan dördünde (%1,8) cerrahi alan enfeksiyonu geliştiğini bildirmişlerdir. Mevcut umbilikal floranın trokar giriş yeri enfeksiyonu oranını arttırması sebebiyle bu çalışmada olduğu gibi bizim çalışmamızda da bütün olgularda safra kesesi ksifoid altındaki insizyondan abdomen dışına ekstrakte edilmiştir. Ülkemizde yapılmış olan bir çalışmada, akut taşlı kolesistit tanısı ile LK uygulanan hastalarda endobag kullanımının yara yeri enfeksiyonunu istatistiksel olarak anlamlı olmasa da azalttığı bildirilmiştir (13).

Laparoskopik kolesistektomide safra kesesinin batın dışına alınması sırasında endobag kullanımının operasyon maliyetini arttırırken, perforasyonsuz ameliyatlarda ise yara yeri enfeksiyonu üzerine etkisinin olmadığını düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Silverstein A, Costas-Chavarri A, Gakwaya MR, Lule J, Mukhopadhyay S, Meara JG, et al. Laparoscopic Versus Open Cholecystectomy: A Cost-Effectiveness Analysis at Rwanda Military Hospital. *World J Surg* 2016. (doi: 10.1007/s00268-016-3851-0).
2. Pujahari AK. Day Care vs Overnight Stay after Laparoscopic Cholecystectomy even with Comorbidity and a Possible Second Surgery: A Patient's Choice. *J Clin Diagn Res* 2016; 10(10): 25-27.
3. Passos MAT, Portari-Filho PE. Antibiotic prophylaxis in laparoscopic cholecystectomy: is it worth doing? *Arq Bras Cir Dig* 2016; 29(3): 170-172.
4. Tandon A, Sunderland G, Nunes QM, Misra N, Shrotri M. Day case laparoscopic cholecystectomy in patients with high BMI: Experience from a UK centre. *Ann R Coll Surg Engl* 2016; 98(5): 329-333.
5. Uzunköy A. Cerrahi alan enfeksiyonları: Risk faktörleri ve önleme yöntemleri. *Ulus Travma Derg* 2005; 11(4): 269-281.
6. Stavrou G, Fotiadis K, Panagiotou D, Faitatzidou A, Kotzampassi K. Homemade specimen retrieval bag for laparoscopic cholecystectomy: A solution in the time of fiscal crisis. *Asian J Endosc Surg* 2015; 8(2): 223-225.
7. Martinez J, Targarona EM, Balagué C, Pera M, Trias M. Port site metastasis. An unresolved problem in laparoscopic surgery. A review. *Int Surg* 1995; 80(4): 315-321.
8. Majid MH, Meshkat B, Kohar H, El Masry S. Specimen retrieval during elective laparoscopic cholecystectomy: is it safe not to use a retrieval bag? *BMC Surg* 2016; 16(1): 64.
9. Terho PM, Leppäniemi AK, Mentula PJ. Laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: a retrospective study assessing risk factors for conversion and complications. *World J Emerg Surg* 2016; 11: 54.
10. Darzi AA, Nikmanesh A, Bagherian F. The Effect of Prophylactic Antibiotics on Post Laparoscopic Cholecystectomy Infectious Complications: A Double-Blinded Clinical Trial. *Electron Physician* 2016; 8(5): 2308-2314.
11. Sasmal PK, Mishra TS, Rath S, Meher S, Mohapatra D. Port site infection in laparoscopic surgery: A review of its management. *World J Clin Cases* 2015; 3(10): 864-871.
12. Karthik S, Augustine AJ, Shibumon MM, Pai MV. Analysis of laparoscopic port site complications: A descriptive study. *J Minim Access Surg* 2013; 9(2): 59-64.
13. Girgin M, Kanat BH, Ayten R, Çetinkaya Z. Akut taşlı kolesistit olgularında endo-bag kullanımının yara yeri enfeksiyonu üzerine etkileri. *Dicle Tıp Derg* 2012; 39(1): 27-30.

Süt Sağma İle İlişkili Karpal Tünel Sendromu

Milking-Related Carpal Tunnel Syndrome

Ece Özdemir Öktem^{1*}, Emine Eda Kurt², Aysu Yetiş³, Burç Esra Şahin³

¹Manavgat Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Antalya

²Abi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir

³Abi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kırşehir

ÖZET

Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) median sinirin el bileği içinde kompresyonu sonucu gelişen en sık rastlanan tuzak nöropatidir. Çalışmamızın amacı; hayvancılığın yaygın olduğu bölgemizde elle süt sağma ile KTS arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Nisan 2015-Eylül 2015 tarihleri arasında KTS ön tanısı ile Elektromiyografi laboratuvarına yönlendirilen 805 hastadan düzenli olarak süt sağan ve KTS saptanan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. KTS için risk faktörü olan diyabet, tiroid disfonksiyonu, akromegali, romatoid artrit gibi durumlar ve gebeler çalışma dışında bırakıldı. Hastaların toplam süt sağma süreleri ay ve gün olarak kaydedildi. Süt sağma süresi ile KTS şiddeti arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 35 hastanın yaş ortalaması 54,23±12,35 olup tamamı kadındı. Hastaların toplam süt sağma süreleri ile KTS şiddetleri karşılaştırıldığında hafif-orta (p<0,001), hafif-ağır (p<0,001) ve orta-ağır (p=0,001) olmak üzere her 3 grup arasında anlamlı istatistiksel farklılık tespit edildi. Süt sağma süresi ile duyu sinir amplitüdüleri (r=-0,465 p<0,001) ve duyu ileti hızları (r=-0,541 p<0,001) arasında negatif yönde korelasyon tespit edildi. Motor ileti çalışmalarını ile süre arasındaki ilişkiye bakıldığında da motor distal latans arasında pozitif yönde iyi korelasyon (r=0,641 p<0,001), birleşik kas aksiyon potansiyeli (r=-0,506 p<0,001) ve motor ileti hızı arasında (r=-0,313 p=0,011) negatif yönde anlamlı korelasyon tespit edilmiştir.

Sonuç: Makine kullanımının yaygınlaşmadığı bölgelerde elle süt sağma KTS gelişimi için bir risk faktörü olabilir. Süt sağma süresi arttıkça tekrarlayıcı travmaya bağlı kümülatif etki artacağından KTS şiddeti artabilir.

Anahtar Kelimeler: Süt sağma, karpal tünel sendromu, risk faktörü, tuzak nöropati

ABSTRACT

Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most entrapment syndrome due to compression of the median nerve through the wrist. The aim of our study is to investigate the relationship between manual milking and CTS.

Material and Methods: From 2015 april to september, 805 had diagnosis of carpal tunnel syndrome (CTS) in Electromyography laboratory; from these 35 cases that were associated with manual milking were included in our study. Risk factors associated with CTS such as diabetes mellitus, thyroid dysfunction, acromegaly, rheumatoid arthritis and pregnancy are excluded from study. The relationship between duration of manual milking and severity of CTS was investigated.

Results: All of the patients were female and the mean age was 54.2±12.35. There was a statistically significant difference between severity of CTS and totally milking time, respectively mild-moderate (p<0,001), mild-severe (p<0,001) and moderate-severe (p=0,001). Negative correlation was detected between manual milking time and sensory nerve amplitudes (r=-0,465 p<0,001), sensory nerve conduction velocities (r=-0,541 p<0,001). Positive correlation between motor distal latency and manual milking time (r=0,641, p<0,001); and negative correlation between manual milking time and compound muscle action potential (r=-0,506 p<0,001) and motor nerve conduction velocity (r=-0,313 p=0,011) was detected.

Conclusion: Manual milking may represent a risk factor for CTS mainly in areas where milking machines are not in common use. The severity of CTS may increase due to the cumulative effect of repetitive trauma in manual milking.

Key Words: Manual milking, carpal tunnel syndrome, risk factor, entrapment neuropathy

Giriş

Karpal tünel sendromu (KTS) median sinirin el bileği içinde kompresyonu sonucu gelişen en sık

tuzak nöropatidir (1). Başlıca belirtileri median sinirin elde yayılımına uyan bölgede ağrı, parestezi ve duyu kaybıdır (2) Toplumda sıklığı kullanılan tanı kriterlerine göre değişmekle beraber %0.125-

%1 ve %5-16 arasında bildirilmiştir (3). Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir ve yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır (3-5). Olguların %76-87'sinde baskın elde belirgin olmak üzere bilateral olarak görülür. Diabetes mellitus, hipotiroidi, gebelik, obezite, romatoid artrit gibi durumların varlığı KTS riskini arttırmaktadır (6,7).

Daha önceki çalışmalarda endüstri işçiliği, kasıyerlik, inşaat işçiliği, sekreterlik, bilgisayar programcılığı, ormancılık, müzisyenlik, tekstil işçiliği, diş hekimliği gibi mesleklerde tekrarlayıcı travmaya bağlı KTS gelişiminin arttığı gösterilmiştir (8-11).

Çalışmamızın amacı; hayvancılığın yaygın olduğu bölgemizde elle inek sütü sağma ile KTS arasındaki ilişkiyi araştırmak, elle süt sağmaya bağlı gelişen elektrofizyolojik değişiklikleri ortaya koymaktır.

Yöntem ve Gereçler

Nisan 2015-Eylül 2015 tarihleri arasında KTS ön tanısı ile Elektromiyografi (EMG) laboratuvarına yönlendirilen 805 hasta sorgulanarak, düzenli olarak süt sağan ve KTS saptanan 35 hasta çalışmaya dahil edildi. KTS için risk faktörü olan diyabet, tiroid disfonksiyonu, akromegali, romatoid artrit gibi durumlar ve gebeler çalışma dışında bırakıldı. Hastaların toplam süt sağma süreleri ay ve gün olarak kaydedildi. Süt sağma süresi ile KTS şiddeti arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı. Öncesinde yerel üniversite etik kurulundan onay alındı.

Elektrofizyolojik Değerlendirme: Elektrofizyolojik incelemede Nihon Kohden EMG cihazı kullanılmıştır. Motor ileti çalışmasında; median sinir distal motor latansı (DML), bileşik kas aksiyon potansiyeli (BKAP) amplitüdü ve bilek-dirsek arası motor sinir iletim hızı, ulnar sinir DML, BKAP amplitüdü ve bilek-dirsek arası motor sinir iletim hızı; duysal iletim çalışmasında median sinirin duysal dallarının 2. ve 4. parmak stimülasyonu ile duysal distal latans, duysal sinirin aksiyon potansiyeli (DSAP) amplitüdü ve parmak- bilek segmentindeki duysal sinir ileti hızı, ulnar sinirin duysal dalının 5. parmaktan stimülasyonu ile duysal distal latans, DSAP amplitüdü ve parmak-bilek arasındaki duysal sinir iletim hızı parametreleri incelenmiştir. Tüm hastaların elektrofizyolojik incelemesi tek hekim tarafından, oda sıcaklığında yapılmıştır.

Elektromiyografi laboratuvarımızda literatüre uygun olarak duyu pik latansı $\leq 3,2$, duyu amplitüd ≥ 12 , duyu ileti hızı ≥ 50 m/s, motor DL ≤ 4 ms, BKAP ≥ 4 ve motor ileti hızı ≥ 50 m/s değerleri normal olarak kabul edilmektedir (12). KTS kriterleri için Bland ve ark.'nın (13) tarif ettiği skala esas alınmıştır. Hastalar

elektrofizyolojik inceleme sonuçlarına göre literatür ile uyumlu olarak hafif, orta ve ileri evre olarak üç gruba ayrılmıştır (14). Sadece duysal ileti hızında yavaşlama hafif grup, duysal ileti hızında yavaşlama ile birlikte median sinirde DML artışı orta grup; duysal iletinin alınmaması ve median sinirde DML artışı ya da hiç motor ileti kaydı alınmaması ileri grup olarak sınıflandırılmıştır.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel değerlendirmede SPSS (Statistical Package for Social Sciences IBM Corp.; Armonk, NY, USA) 21 istatistik paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ortalama \pm standart sapma şeklinde gösterilmiştir. Normal dağılıma uygunluk One Sample Kolmagrov Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. KTS şiddetleri arasında günlük süre açısından anlamlı fark olup olmadığı Kruskal Wallis Varyans Analizi ile değerlendirilmiştir. Süt saılan ay açısından farklılık olup olmadığı tek faktörlü varyans analizi (One way-ANOVA) testi ile değerlendirilmiştir. Süt saılan süre ile elektrofizyolojik değerler arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular

Çalışmamıza dahil edilen 35 hastanın yaş ortalaması $54,23 \pm 12,35$ (38-72) olup tamamı kadındı. Hastaların 30 tanesinde (%83,33) bilateral ve 5 tanesinde (%16,67) unilateral etkilenme mevcuttu. Toplam 65 elin 33'ünde sağ (%50,8) ve 32'sinde sol (%49,2) KTS mevcuttu. 13'ü hafif (%20), 35'i (%53,8) orta ve 17'si (%26,2) ağır düzeyde KTS idi. Hastaların KTS şiddetine göre yüzeysel ileti çalışması sonuçları Tablo 1'de özetlenmiştir.

KTS şiddetleri arasında günlük süt sağma süreleri açısından anlamlı farklılık saptanmazken ($p=0,360$), toplam süt sağma süreleri açısından hafif-orta ($p<0,001$), hafif-ağır ($p<0,001$) ve orta-ağır ($p=0,001$) grupları arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmıştır (Tablo 2).

Aylık süt sağma süreleri ile duyu amplitüdüleri ($r=-0,465$ $p<0,001$) ve duyu hızları arasında ($r=-0,541$ $p<0,001$) negatif yönde anlamlı bir korelasyon saptanmıştır (Şekil 1).

Motor ileti çalışmalarında bakıldığında motor distal latans ile aylık süre arasında pozitif yönde iyi korelasyon ($r=0,641$ $p<0,001$), BKAP ($r=-0,506$ $p<0,001$) ve motor ileti hızı ($r=-0,313$ $p=0,011$) ile süre arasında negatif yönde anlamlı korelasyon saptanmıştır (Şekil 2).

Tablo 1. KTS şiddetine göre yüzeysel ileti çalışması sonuçları

	Hafif KTS	Orta KTS	Ağır KTS
Duyu DL ± SD	3,98±0,59	4,36±0,54	2,39±3,032
(min-max)	(3,46-5,50)	(3,52-5,80)	(0-7,38)
Duyu amp ± SD	15,38±3,46	14,52±3,02	3,10±4,11
(min-max)	(12,30-21)	(9,0-22,10)	(0-11,30)
Duyu hızı ± SD	38,90±6,99	30,74±7,41	9,98±12,59
(min-max)	(23,9-52-20)	(17,50-46,80)	(0-31,10)
Motor DL ± SD	3,39±0,333	5,32±1,31	7,04±1,18
(min-max)	(2,90-3,92)	(4,06-9,48)	(4,16-8,88)
BKAP ± SD	7,20±3,19	6,07±1,68	2,51±1,27
(min-max)	(2,06-13,60)	(4,13-9,76)	(0,26-3,84)
Motor hız ± SD	52,81±1,94	37,62±6,94	23,82±8,95
(min-max)	(50-55,80)	(10-44,70)	(10,0-39,10)

Tablo 2. Hastaların KTS evrelemesine göre günlük ve aylık süt sağma süreleri

	Hafif KTS	Orta KTS	Ağır KTS
Günlük süre (dk) ± SD	66,92±39,03	72,86±31,95	60,0±25,98
(min-max)	(30-120)	(30-120)	(30-120)
Ay ± SD	92,54±106,31	272,91±133,92	410,59±123,11
(min-max)	(12-300)	(60-660)	(240-660)

Şekil 1 a). Aylık sağma süresi ile duyu iletim hızı arasındaki korelasyon **b).** Aylık sağma süresi ile duyu amplitüdü arasındaki korelasyon.

Tartışma

KTS toplumda en sık karşılaşılan tuzak nöropatidir. Sıklıkla 30 ile 65 yaşları arasında görülür. Kadın/erkek oranı 5.6/1 olarak bildirilmiştir (15,16). Bizim çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak yaş ortalaması 54.23 olup katılımcıların tamamı kadın idi. Türkiye’de A. Tunç ve ark.’nın (17) çalışmasında hastaların yaş

ortalaması 43.7 ve hastalarının %89 kadındır. Bu dağılımın sebebi; ülkemizde elle süt sağımını özellikle kadınların üstlenmesi olabilir.

Makine kullanımının yaygınlaşmadığı bölgelerde elle süt sağma KTS gelişimi için önemli bir risk faktörü olabilir. Literatürde elle süt sağma ve KTS ilişkisini araştıran sınırlı sayıda çalışma vardır. Rosecrance ve ark.’nın (18) elle süt sağanlarda KTS sıklığını araştırdıkları çalışmalarında, 76

Şekil 2 a). Aylık sağma süresi ile motor ileti hızı arasındaki korelasyon **b).** Aylık sağma süresi ile BKAP arasındaki korelasyon **c).** Aylık sağma süresi ile motor distal latansı arasındaki korelasyon

çiftçinin 42'sinde KTS saptanmış, prevelans oranı %55.3 olarak bildirilmiştir. Başka bir çalışmada da İtalya'da geleneksel manuel koyun sağanlarda belirgin olarak KTS prevelansı yüksek (%68) görülmüştür (19).

Kutluhan ve ark.'nın (20) yaptıkları koyun ve inek sağan kırsal kesimdeki 80 Türk kadının katıldığı çalışmada 160 elin %37.5' inde KTS saptanmıştır, bu oran kontrol grubuna göre %5 belirgin yüksek bulunmuştur.

Kouyoumdjian ve ark.'nın (21) yayınladığı 43 elle süt sağma öyküsü olan KTS hastasının yer aldığı seride idiopatik KTS'ye göre elle süt sağanlarda motor fasiküllerde daha belirgin tutulum olduğu öne sürülmektedir. Bizim sonuçlarımıza göre; süt sağmaya bağlı hem motor hem duysal fasiküllerde benzer etkilene olmaktadır.

Bazı meslek gruplarında artan KTS riskinin zorlu el ve bilek hareketlerine bağlı mikrotravmalar nedeniyle olduğu öne sürülmüştür (22,23). Başparmağın ekstansiyon ve fleksiyon hareketleri

ile birlikte parmakların fleksiyonu ve ön kolun supinasyonu karpal tünel içindeki basıncı arttırmaktadır (24). Mesleğe bağlı KTS ile ilişkili bildirilen faktörler; tekrarlama, kuvvet, postür, eksternal basınç ve vibrasyondur. Epidemiyolojik çalışmalarda tekrarlayıcılık; görevin sıklığı ve işte harcanan zaman olarak tanımlanır. Kuvvete göre tekrarlayıcılığın mesleki KTS gelişimi için daha fazla risk yarattığı gösterilmiştir (25).

Elle inek sütü sağma tekrarlayıcı şekilde parmakların ekstansiyon ve fleksiyonuna sebep olduğundan KTS gelişimi için risk oluşturabilir. Bizim sonuçlarımıza göre süt sağılan süre arttıkça KTS şiddeti de artmaktadır. Bu durumun sebebinin de tekrarlayıcı travmaya bağlı artan kümülatif etki olduğunu düşünmekteyiz.

Kaynaklar

1. Atroshi I, Gummesson C, Johnsson R, Ornstein E, Ranstam J, Rosen I. Prevalence of carpal

- tunnel syndrome in a general population. *JAMA* 1999; 282(2): 153-158.
2. Bland JD. Carpal tunnel syndrome. *BMJ* 2007; 335(7615): 343-346.
 3. Aroori S, Spence RA. Carpal tunnel syndrome. *Ulster Med J* 2008; 77(1): 6-17.
 4. Mondelli M, Giannini F, Giacchi M. Carpal tunnel syndrome incidence in a general population. *Neurology* 2002; 58(2): 289-294.
 5. Bland JD. Carpal tunnel syndrome. *Curr Opin Neurol* 2005; 18(5): 581-585.
 6. Becker J, Nora DB, Gomes I, Stringari FF, Seitensus R, Panosso JS et al. An evaluation of gender, obesity, age and diabetes mellitus as risk factors for carpal tunnel syndrome. *Clin Neurophysiol* 2002; 113(9): 1429-434.
 7. Solomon DH, Katz JN, Bohn R, Mogun H, Avorn J. Nonoccupational risk factors for carpal tunnel syndrome. *J Gen Intern Med* 1999; 14(5): 310-314.
 8. Roquelaure Y, Mechali S, Dano C, Fanello S, Benetti F, Bureau D, et al. Occupational and personal risk factors for carpal tunnel syndrome in industrial workers. *Scand J Work Environ Health* 1997; 23(5): 364-369.
 9. Masear VR, Hayes JM, Hyde AG. An industrial cause of carpal tunnel syndrome. *J Hand Surg Am* 1986; 11(2): 222-227.
 10. Van Rijn RM, Huisstede BM, Koes BW, Burdorf A. Associations between work-related factors and the carpal tunnel syndrome--a systematic review. *Scand J Work Environ Health* 2009; 35(1): 19-36.
 11. Palmer KT, Harris EC, Coggon D. Carpal tunnel syndrome and its relation to occupation: a systematic literature review. *Occup Med* 2007; 57(1): 57-66.
 12. Ertekin C. *Sentral ve Periferik EMG*. İzmir: Meta basım; 2006
 13. Bland JD. Do nerve conduction studies predict the outcome of carpal tunnel decompression? *Muscle Nerve* 2001; 24(7): 935-940.
 14. Padua L, LoMonaco M, Gregori B, Valente EM, Padua R, Tonali P. Neurophysiological classification and sensitivity in 500 carpal tunnel syndrome hands. *Acta Neurol Scand* 1997; 96(4): 211-217.
 15. Mondelli M, Giannini F, Giacchi M. Carpal tunnel syndrome incidence in a general population. *Neurology* 2002; 58(2): 289-292.
 16. Chacko JP, Chand RP, Bulusu S, Tharakan JJ. Clinical profile of Carpal Tunnel Syndrome in Oman. *Neurosciences (Riyadh)* 2000; 5(4): 223-225.
 17. Tunc A, Gungen BD. Carpal tunnel syndrome: Investigating the sensitivity of initial-diagnosis with electro-diagnostic tests in 600 cases and associated risk factors especially manual milking. *J Back Musculoskelet Rehabil* 2016 Nov 11 DOI: 10.3233/BMR-160547.
 18. Rosecrance J, Marras T, Murgia L, Tartaglia R, Baldasseroni A. Carpal tunnel syndrome among ewe daily farmers in Sardinia, Italy. *Am J Med* 2013; 56(8): 889-896.
 19. Rosecrance J, Marras T, Baldasseroni A, Riccardo T. Carpal tunnel syndrome among italian farmers. ASABE Annual International Meeting 2001, Paper no. 01-8070 Sacramento, California.
 20. Kutluhan S, Tufekci A, Kilbas S, Erten N, Rifat H, Koyuncuoglu Ozturk M. Manual milking: A risk factor for carpal tunnel syndrome. *Biomed Res* 2009; 20(1): 21-24.
 21. Kouyoumdjian JA, de Araújo RG. Carpal tunnel syndrome and manual milking: nerve conduction studies in 43 cases. *Arq Neuropsiquiatr* 2006; 64(3B): 747-749.
 22. Stal M, Hansson G, Moritz U. Wrist positions and movements as possible risk factors during machine milking. *Appl Ergonom* 1999; 30(6): 527-533.
 23. van Rijn RM, Huisstede BM, Koes BW, Burdorf A. Associations between work-related factors and the carpal tunnel syndrome--a systematic review. *Scand J Work Environ Health* 2009; 35(1): 19-36.
 24. Tanaka S, Wild DK, Seligman PJ, Halperin WE, Behrens VJ, Putz-Anderson V. Prevalence and work-relatedness of self-reported carpal tunnel syndrome among U.S. workers: analysis of the Occupational Health Supplement data of 1988. *National Health Interview Survey*. *Am J Ind Med* 1995; 27(4): 451-470.
 25. Silverstein BA, Fine LJ, Armstrong TJ. Occupational factors and carpal tunnel syndrome. *Am J Ind Med* 1987; 11(3): 343-358.

Sekundum ASD Kapatılmasında Taze Otolog Perikardiyal Yama Kullanımı

Fresh Autolog Pericardial Patch Closure in Secundum Atrial Septal Defect

Aydemir Koçarlan^{1*}, Mehmet Salih Aydın², İbrahim Halil Altıparmak³, Abdussemet Hazar⁴, Mustafa Göz²

¹Kabramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kabramanmaraş

²Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa

³Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

⁴Sami Ulus Çocuk Hastalıkları Hastanesi Pediatrik Kalp Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Amaç: Taze otolog perikard, başta sekundum atrial septal defekt (ASD) kapatılması olmak üzere, kalp cerrahisinde çeşitli ameliyatlarda yama materyali olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı yazarlar perikardı sertleştirmek için gluteraldehit ile fiks edilerek kullanımını önermiştir. Bu retrospektif çalışmada sekundum ASD kapatılmasında taze perikardiyal yama kullanılan olgularda fibrozis, kalsifikasyon veya anevrizmatik gelişim incelenmiştir.

Yöntem: Kliniğimizde 2009-2013 yılları arasında ASD kapatılması ameliyatı yapılan 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm ameliyatlar kardiyopulmoner bypass altında yapıldı. ASD operasyonlarında taze otolog perikardiyal yama kullanıldı. Perikarddaki yağlı doku ıslak spanç ile sıyrılarak temizlendi. Tüm hastalar ameliyattan sonra bir yıl boyunca aralıklı olarak ekokardiyografi ile takip edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların 10'u bayan, 5'i erkekti. Hastaların ortalama yaşı 16,7 (3-68) idi. Hastalardan 3 tanesi inferior kaval tip, iki tanesi superior kaval tip, on tanesi sinus venozus tip ASD idi. Hastaların ekokardiyografik takibinde hiçbir hastada anevrizmal dilatasyon, kalsifikasyon veya kaçak tespit edilmedi.

Sonuç: ASD'nin ameliyatla kapatılmasında taze otolog perikard kullanımı güvenli bir yöntemdir. Sekundum ASD kapatılmasında perikardiyal yama kullanılırken gluteraldehit ile fiksasyon gerekli değildir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak septal defekt, atrium, perikardiyal yama

ABSTRACT

Objective: Fresh autolog pericardium is often used as a patch material first to close secundum atrial septal defect (ASD) and various operations in heart surgery. Several authors suggested to use stiffener to fix pericard with glutaraldehyde. In this retrospective study fibrosis, calcification or aneurysmal developments were studied in cases where the fresh pericardial patch were used to close secundum ASD.

Materials and Methods: Fifteen patients operated closed secundum ASD between 2009-2013 were included in the study. All operations were made under cardiopulmonary bypass. Fresh autolog pericardial patch was used in ASD operations. Fat tissue on pericardium was stripped with wet gauze. After surgery, all patients were followed up with echocardiography at intervals within a year.

Results: Patients were 5 men and 10 women. The mean age was 16,7 years (range, 3-68 years). According to ASD types; of the ASD cases, three were inferior caval type, two superior caval type, 10 sinus venosus type. There was not any aneurysmal dilatation, calcification or leakage on follow up.

Conclusion: The use of fresh autolog pericardium is a safe method of surgical ASD closure. In secundum ASD closure using glutaraldehyde fixation on pericardial patch it is not required.

Key Words: Cardiac septal defect, atrium, pericardial patch

Giriş

Kalp ameliyatlarında düzeltme ve onarım için çeşitli biyolojik ve sentetik materyaller kullanılmaktadır (1). Bu materyallerden biri olan perikard ucuz olması, biyoyumlu olması, kolay ulaşılabilir olması, enfeksiyona dayanıklı olması ve komplikasyona neden olmaması nedeniyle tercih edilmektedir (2).

Atrial Septal Defekt (ASD) erişkin çağda en sık görülen ve doğumda ikinci sıklıkta görülen konjenital kalp hastalığıdır (3). ASD kapatılmadığı takdirde paradox emboliye neden olabileceği gibi, ileri yaşlarda pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetmezliğine neden olabilir (4). Kalp yetmezliği gelişen hastalarda 5 yıllık yaşam beklentisi %50'ye kadar düşmektedir (5). ASD uygun vakalarda septal

Yazı 2014 tarihinde Antalya'da yapılan 13. Uluslararası Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Aydemir Koçarlan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Avşar Kampüsü 46100, Niğde/Kahramanmaraş, Tlf: 0 (505) 812 55 38 Faks: 0 (344) 280 40 68, E-mail: drakocarlan@gmail.com

Geliş Tarihi: 15.12.2016, Kabul Tarihi: 09.03.2017

occluder gibi anjiyografik yöntemlerle kapatılabileceği gibi, uygun olmayan vakalarda kardiyopulmoner bypass altında açık ameliyatla kapatılır (6). ASD'nin cerrahi olarak kapatılması, pulmoner vasküler yatakta irreversibl değişiklikler oluşmamış ise her yaşta başarıyla yapılabilir (5). ASD'nin oluşturduğu semptomların şiddeti ile korele olarak ASD onarımı erişkin yaşa kadar ihmal edilebilmektedir. Çünkü cerrahi sonuçları, gerek morbidite ve mortalite düşüklüğü yönünden, gerekse fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesini yükseltmesi bakımından pediatrik yaş grubundan farklı değildir (7). ASD operasyonu sonrası hastaların New York Heart Association (NYHA) fonksiyonel sınıflandırmasında belirgin düzelme ve pulmoner arter basınçları ile kardiyotorasik oranlarında belirgin azalma olur (5).

ASD ameliyatla primer olarak sütürasyonla kapatılabildiği gibi, sentetik materyaller, otolog perikard veya xenogreft perikard yama kullanılarak da kapatılabilir. Otolog perikardı yama olarak direk kullanıldığı gibi, bazı otörler gluteraldehit ile fikse ederek kullanmayı önermektedir. Taze otolog perikardın fibröz retraksiyon gösterdiği, hastanın büyümesiyle birlikte anevrizmatik dilatasyona uğradığı yönünde görüşler vardır (2). Gluteraldehit ile fikse edilmiş perikard dokusu sertleşir ve elastisitesi azalır. Bu durumun cerrahi kullanımda rahatlık sağladığı yönünde görüşler vardır. Çalışmamızda taze otolog perikardiyal yama kullanılarak yapılan ASD kapatma operasyonlarının kısa dönem sonuçları paylaşılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kliniğinde 2009-2013 yılları arasında 15 hastaya taze otolog perikardiyal yama kullanılarak ASD kapatma ameliyatı uygulanmıştır. Çalışmaya alınan bu hastaların 10'u bayan, 5'i erkekti. Hastaların ortalama yaşı 16,7 (3-68) idi. Ameliyatların tamamı kardiyopulmoner bypass altında 32 dereceye kadar soğuyarak bikaval kanülasyonla total kardiyopulmoner bypass altında yapılmıştır. Perikard dokusu bir tas üzerine yerleştirilip üzerindeki yağlı tabaka ıslak spanç ile sıyrılarak temizlenmiştir. Sağ atriotomi yapılarak ASD görülmüş, 5/0 prolene ile devamlı dikiş tekniği kullanılarak perikardiyal yama ile kapatılmıştır. Hastalar taburcu edilmeden önce rezidü kaçak olup olmadığı transtorasik ekokardiyografi ile incelenmiştir. Ameliyat sonrası bir yıl boyunca hastalar 3'er ay aralıklı olarak kontrole gelmişler ve rutin hemogram, kan biyokimyası, posteroanterior akciğer grafisi ve ekokardiyografi ile kontrolleri yapılmıştır.

Bulgular

Hastalara ameliyat sonrası yapılan ekokardiyografik kontrollerde perikardiyal yamada kaçak, anevrizmal dilatasyon veya kalsifikasyon tespit edilmemiştir. Hastalarda ameliyat sonrası dönemde perikardiyal effüzyon, kanama, ritim problemleri görülmemiştir.

Tartışma

Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada taze otolog perikard kullanılarak kapatılan ASD vakalarında bir yıllık takipte kaçak, anevrizmal dilatasyon ve kalsifikasyon olmadığı ekokardiyografi yardımı ile tespit edilmiştir.

Perikard sadece ASD kapatılmasında değil, farklı kalp ameliyatlarında yama, genişletme materyali ve kanama durdurmada kullanılmaktadır. Konjenital VSD veya miyokard infarktüsü sonrası gelişen VSD kapatılması, sağ ventrikül çıkım yolunun genişletilmesi, dar aortik annulus genişletilmesi, pulmoner darlığın genişletilmesi, kalp tümörü çıkarılması takiben oluşan defektin onarılması, kapak leafleti genişletilmesi, infektif endokardite bağlı sinüs valsava anevrizma rüptürü kapatılması, modifiye Fontan prosedürü, kanama kontrolü ya da oluşan doku defektinin tamiri gibi çok çeşitli sebeplerle perikard kullanılmış ve yama olarak kullanımı tavsiye edilmiştir (2).

Pande ve ark.'nın (8) yaptıkları çalışmada Fallot tetralojisi olan çocuklarda bir grubun pulmoner kapak ve annulusunu taze otolog perikardiyal yama ile diğer grubu Politetrafloroetilen (PTFE) ile genişletmişler ve takiplerinde perikard kullanılan grupta orta dönemde kapak ve annulusda kalsifikasyon ve kalınlaşma tespit etmemişlerdir. Bu çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak pulmoner kapak ve annulusunda perikard kullanılmıştır. Pulmoner kapağın interatrial septuma göre daha yüksek basınç ve kan akımına maruz kalmasına rağmen annuler dilatasyon ve kalsifikasyon gelişmemiş olması, çalışmamızda saptadığımız olumlu sonuçları destekler niteliktedir.

Haluck ve ark.'nın (9) domuzlar üzerinde yaptığı deneysel çalışmada domuzların desendan aortasında aortik isthmus seviyesine taze perikard veya gluteraldehit muamele edilmiş perikard ile yama aortoplasti yapılmıştır. Gluteraldehit ile yapılan fiksasyonun dokuya ek güçlendirme sağlamadığı ve greftin genişleyebilme kabiliyetini sınırladığı kanaatine varılmıştır. Gluteraldehit ile muamele edilmeyen perikard dokusunda anevrizmal dilatasyon tesbit edilmiştir. Bu çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak perikard desendan aorta gibi basıncı yüksek

bir dokuda kullanılmıştır. Bizim çalışmamızda taze perikard dokusunda anevrizmal dilatasyon görülmemiş olması atriumlar arasındaki basınç farkının düşük olmasına ve perikardın maruz kaldığı basıncın düşüklüğüne bağlı olabilir.

Demirtürk ve ark.'nın (10) yaptığı retrospektif çalışmada aort kapak replasmanı sırasında karşılaşılan dar aortik kök, manugian tekniği ile taze perikardiyal yama kullanılarak genişletilmiştir. Kök genişletmesi sonrası orta dönem takipte (8.54 ± 3.35 yıl) annular dilatasyon gelişmediği görülmüştür (10). Bu çalışmada Haluck ve ark.'nın (9) çalışmasından farklı olarak taze perikardın böyle yüksek basınç ve kan akımına rağmen anevrizmal dilatasyon ve kalsifikasyona uğramamasının sebebi aort kapağın dokuya sağladığı desteğe bağlı olabilir.

Taze perikard kullanımının dezavantajlarından birinin cerrahi sırasında elastikiyet ve kıvrılma nedeniyle teknik zorluklar yaşanması olduğu ileri sürülmüştür (10). Andrilli ve ark.'nın (11) yaptığı çalışmada onkolojik cerrahi sonrası Vena Cava superior ve pulmoner arter genişletilmesinde glutaraldehitte sertleştirilmiş perikard kullanılmıştır. Bu çalışmada taze perikard kullanımında görülen kıvrılma ve elastikiyet probleminin görülmediği bildirilmiştir. Bu problemin uygun cerrahi teknik kullanılarak önüne geçilebileceği ve ASD kapatılmasında taze olog perikard kullanımının önünde bir engel teşkil etmediğini düşünüyoruz.

Raanani ve ark. (12) sol ana koroner arter darlığında perikardiyal patch veya safen ven ile koroner ostial plasti yapıldığında (55 ± 39 ay) kısa dönem takipte sol ana koroner arterin açık kaldığı ve kalsifikasyon gelişmediğini göstermişlerdir.

Schlichter ve ark. (13) taze olog perikard ile yaptıkları pulmoner kapaklı konduiteri sağ ventrikül çıkım yolunda kullanmışlar ve anevrizmal dilatasyon ve kalsifikasyonla karşılaşmadıklarını belirterek mükemmel uzun dönem sonuçları olduğunu bildirmişlerdir. Sağ ventrikül çıkım yolu basıncının interatrial septumdaki gibi düşük olması nedeniyle pulmoner kapaklı konduiterde anevrizmal dilatasyon, retraksiyon ve kalsifikasyon gelişmemiş olabilir.

Yapmış olduğumuz bu küçük ölçekli retrospektif analizde ASD kapatılmasında taze olog perikard kullanımının sağ atrium ile sol atrium arasındaki düşük basınç nedeniyle kalsifikasyon ve dilatasyon ile sonuçlanmadan kısa dönemde mükemmel sonuçlar verdiğini gördük. ASD kapatılmasında perikardiyal yama kullanılırken glutaraldehit kullanımına gerek olmadığı ve taze olog perikard kullanılabilirliği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Ghosh PK. On cardiac reconstructions. In: Ghosh PK, editor. Cardiac reconstructions. Berlin-Heidelberg Springer-Verlag; 1989. p. 1-5.
2. Kapısız NS, Kapısız HF, Doğan OV, Dolgun A, Yücel, E. Glutaraldehyde Fixation of Autologous Pericardial Patches. Balkan Medical Journal 2008; 25(2): 125-129.
3. Moodie DS, Sterba R. Long-term Outcomes Excellent for Atrial Septal Defect Repair in Adults. Cleve Clin J Med 2000; 67(8): 591-597.
4. Furlan AJ. Brief history of patent foramen ovale and stroke. Stroke 2015; 46(2): 35-37.
5. Ekim H, Kutay V, Tuncer M, Hazar A, Başel H, Karadağ M. Değişik Yaş Gruplarındaki Hastalarda Atriyal Septal Defekt Onarımının Erken ve Orta Dönem Sonuçları. Van Tıp Dergisi 2004; 11(4): 124-127.
6. Ucak A, Temizkan V, Ugur M, Yedekci AE, Uz O, Selcuk A ve ark. Comparison of primary repair and patch plasty procedure on the P wave in adult atrial septal defect closure. Cardiovasc J Afr 2016; 27(4): 285-261.
7. Kutay V, Ekim H, Yakut C. Erişkinlerde konjenital intrakardiyak defekt onarımlarının erken ve orta dönem sonuçları. Van Tıp Dergisi 2005; 12(1):1-6.
8. Pande S, Sharma JK, Siddhartha CR, Bansal A, Agarwal SK, Tewari P, et al. Fresh Autologous Pericardium to Reconstruct the Pulmonary Valve at the Annulus When Tetralogy of Fallot Requires a Transannular Patch at Midterm. Tex Heart Inst J 2016; 43(3): 207-213.
9. Haluck RS, Richenbacher WE, Myers JL, Miller CA, Wise RK, Waldhausen JA. Pericardium as a thoracic aortic patch: glutaraldehyde-fixed and fresh autologous pericardium. J Surg Res 1990; 48(6): 611-614.
10. Demirtürk OS, Kızıltan HT, Coşkun I, Tünel HA, Tekin HG. Long-Term Results of Pericardial Autologous Patch Enlargement of the Aortic Annulus Using the Manouguian Technique. Heart Surg Forum 2016; 19(2): 67-73.
11. D'Andrilli A, Ibrahim M, Venuta F, De Giacomo T, Coloni GF, Rendina EA. Glutaraldehyde preserved autologous pericardium for patch reconstruction of the pulmonary artery and superior vena cava. Ann Thorac Surg 2005; 80(1): 357-358.
12. Raanani E, Kogan A, Shapira Y, Sagie A, Kornowsky R, Vidne BA. Surgical reconstruction of the left main coronary artery: fresh autologous pericardium or saphenous vein patch. Ann Thorac Surg 2004; 78(5): 1610-1613.
13. Schlichter AJ, Kreutzer C, Mayorquim RC, Simon JL, Román MI, Vazquez H, et al. Five- to fifteen-year follow-up of fresh autologous pericardial valved conduits. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 119(5): 869-879.

Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Akut İntoksikasyonlar: Retrospektif Değerlendirme

Acute Intoxications Admitted to Intensive Care Unit: Retrospective Evaluation

Ayhan Kaydu¹, Ferit Akıl^{2*}, Eşref Araç³, Özgür Yılmaz⁴, Erhan Gökçek¹, Yakup Aksoy⁵, Cem Kıvılcım Kaçar⁶

¹Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

²Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Diyarbakır

³Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

⁴Trabzon Of Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Trabzon

⁵Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

⁶Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Akut intoksikasyonlar; özkıyım amaçlı veya bilinçsiz şekilde yüksek doz ilaç kullanma şeklinde olabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda akut intoksikasyon nedeniyle yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen hastaların demografik ve klinik verilerini retrospektif olarak incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız; Ocak 2014 ve Ocak 2016 tarihleri arasında yoğun bakım ünitesine ilaç zehirlenmesi nedeniyle takip edilen 152 hastanın dosyalarının geriye dönük taranmasıyla yapıldı. Veriler ortalama±standart sapma olarak verildi ve $p<0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya kayıtlarına ulaşılabilen 152 hastanın 118'i kadın, 34 hasta erkek hastalardı. Kadın/erkek hasta oranı: 3.4/1 olarak saptandı. Hastaların ortalama yaşları 26.2 ± 11.16 yıldır. YBÜ'nde kalış süresi ortalama 1.85 ± 1.05 gündü. 30 yaş altında toplam 118 (%77.6) hasta vardı. 30 yaşın altındaki hastalarda; kadın hastaların oranı erkek hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu. ($p<0.05$) Zehirlenme olgularının %95.32'ü özkıyım amaçlıydı. Olguların %90.7'i ilaçlar ile; ilaçlar arasında en çok 56 hasta (36.8%) analjezik ilaç alımı, %23 hasta psikoaktif ilaçlar (%17.1 hasta antidepresan alımı, %5.9 hasta antipsikotik alımı), 30 hasta (19.7%) antimikrobiyal ilaç alımı nedeniyle zehirlenme gerçekleşti. 64 (%42.1) hasta 1 ilaç alımı, %48.02 oranında hasta birden fazla ilaç alımı ile intoksikasyon gelişti. Pestisit alan 1 hasta öldü. YBÜ'ne alınmaya kadar geçen zaman ortalaması: 292.93 ± 201.75 dakika olarak hesaplandı. YBÜ'ne en fazla yaz aylarında (%44) zehirlenmeler başvurdu.

Sonuç: Akut intoksikasyonların; büyük oranda genç kadın hastalarda, intihar amaçlı ve mevsim olarak yaz aylarında olduğunu saptadık. Analjezik ilaçların zehirlenme amacıyla en sık kullanılan ilaç olduğunu belirledik.

Anahtar Kelimeler: İntoksikasyon, yoğun bakım ünitesi, retrospektif

ABSTRACT

Objective: Acute intoxication is an important public health problem that occur result of suicide cases or unintentionally drug overdose. We aimed to retrospectively review the demographic and clinical data of the patients who were followed up in intensive care unit due to acute intoxication.

Materials and Methods: We retrospectively reviewed the files of all 152 patients who were admitted to intensive care unit between January 2014-January 2016 due to acute intoxication. A two-sided P value <0.05 was considered significant for all analyses. Continuous variables were presented as mean \pm standard deviation.

Results: The 118 of 152 patients were female, 34 were male. Female to male ratio was 3.4/1. Mean age was 26.2 ± 11.16 years. The mean length of stay in the intensive care unit was 1.85 ± 1.05 days. The 118 of 152 (%77.6) patients were under 30 years old. The rate of intoxications were statistically lower in male than females under 30 years old. ($p<0.05$) Suicidal attempt was found in 145 patients (%95.32). The majority of medicine drug use was in suicide cases (%90.7). The most frequent medicine drugs were analgesics (%36.8), psychoactive drugs (%23) and antimicrobials (%19.7). %42.1 of cases were intoxicated with one drug, %48.02 of cases were intoxicated with multiple drugs. There was only one death due to pesticide poisoning. The rate of seasonal distribution of intoxications were spring (44%). The mean time to ICU admission was 292.93 ± 201.75 minutes.

Conclusion: Acute intoxications were mostly seen in especially female young female adults and the most common was suicidal attempt by medicine drugs. The most common used drugs for poisoning were analgesics.

Key Words: Acute intoxication, intensive care unit, retrospective

Giriş

Akut intoksikasyonlar; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hastanelerin acil servisleri ve yoğun bakım ünitelerine hasta kabullerinin önemli bir nedeni olan ciddi bir halk sağlığı sorunudur. İlaçlar, keyif verici maddeler, ev içinde kullanılan, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı toksik maddeler sık intoksikasyon nedenleri arasındadır. Amerika'da yapılan akut intoksikasyon incelemelerinde yılda 2.3 milyon akut intoksikasyon vakası rapor edilmektedir (1-3). Ülkemizde ise yaklaşık 150.000 civarında akut zehirlenme nedeni ile hastane başvurularının olduğu tahmin edilmektedir (4). Akut intoksikasyon vakalarından yakın hemodinamik takip gerektiren hastalar yoğun bakım ünitelerinde izlenmektedir. Acil servise başvuran akut intoksikasyon olgularının YBÜ (yoğun bakım ünitesi)'ne alınma oranları %3-40 arasında olduğu belirtilmektedir (5-7). Yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde akut intoksikasyonlar nedeniyle yatan hasta oranı ise %3.4-13.8 arasında değişmektedir (7-8). Ülkemizde yapılan çalışmalarda, Gökteş ve ark. (9) yaptığı çalışmada acil servislere intoksikasyon nedeniyle başvuran hastaların oranı %0.91, yoğun bakım ünitesinde takip edilen hasta oranı %5.11 olarak saptadılar.

Akut zehirlenmeler; toksik maddelerin kaza ile alımı sonucunda olabildiği gibi intihar amaçlı alımı da sık nedenler arasındadır. Duran ve ark. (10) çalışmasında YBÜ'nde takip edilen intoksikasyon vakalarının %92'si intihar amaçlı ilaç alımı nedeniyle olduğu belirtildi.

Çalışmamızda; akut intoksikasyon nedeniyle Ocak 2014- Ocak 2016 yılları arasında yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların demografik ve klinik verilerini geriye dönük incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda, Ocak 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında Diyarbakır Selaheddini Eyyübi Devlet hastanesinde akut intoksikasyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine takip edilen hastaların dosyalarının retrospektif olarak incelendi. 2 yıllık bu süre içerisinde

zehirlenme nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan toplam 152 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir. Retrospektif olan çalışmamız, hastane yönetiminden etik kurul muafiyet belgesi alınarak ve Helsinki Bildirgesine uygun olarak yapıldı. Bu çalışma retrospektif veri değerlendirmesi içerdiğinden hasta onamı operasyon öncesi alınmıştır.

Hastaların yoğun bakım ünitesindeki dosyaları incelemelerinde demografik veriler (yaş, cinsiyet, medeni durum); alınan toksik madde; toksik madde alım nedeni; yoğun bakım ünitesi yatış süresi; zehirlenmenin gerçekleştiği ay ve mevsim; komorbiditeleri, yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresi; zehirlenme ile yoğun bakıma getirilinceye kadar geçen zaman, yoğun bakım ünitesine getirilinceye kadar yapılan ilk müdahaleler, hastanede ölen hasta sayısı, alınan toksik madde ilaç ise cinsi, miktarı, tek ilaç mı çoklu ilaç mı olduğu, gibi bilgiler hastane kayıtlarından elde edilerek değerlendirildi. Alınan toksik maddelerin tanıları ICD-10 kriterlerine göre sınıflandırıldı (11). İntoksikasyon vakalarını takip ettiğimiz Yoğun bakım ünitemiz, 2 izolasyon yatağı ve 10 açık yatak olmak üzere toplam 12 yataklı bir merkezdir.

İstatistiksel Analiz: Tüm veriler ortalama \pm standart sapma olarak verildi. İstatistik analiz SPSS 16,0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) paket program kullanılarak yapıldı. Veriler ortalama \pm standart sapma olarak verildi. Bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Independent sample-t test kullanıldı ve $p < 0.05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Yoğun bakım ünitemizde Ocak 2014-Ocak 2016 tarihleri arasında takip edilen 164 akut intoksikasyon hastasından 152 hastanın verilerine ulaşıldı. Hastaların 118'i (%77.7) kadın, 34'ü (%22.3) erkek hastaydı. Hastaların ortalama yaş 26.23 ± 11.16 yıl, kadınların ortalama yaşı 25.75 ± 11.6 yıl, erkeklerin ortalama yaşı 27.91 ± 9.48 olarak saptandı. Hastaların ortalama yoğun bakım ünitesinde kalış süresi 1.85 ± 1.05 gün; bu oran kadın hastalarda 1.84 ± 0.93 gün, erkek hastalarda 1.86 ± 1.05 gün olarak belirlendi (Tablo 1).

Tablo 1. Hastaların demografik verileri

Cinsiyet	n(%)	Yaş (Ort. \pm SD (Medyan))	YBÜ yatış gün
Kadın	118 (%77.7)	25.75 ± 11.6	1.84 ± 0.93
Erkek	34 (%22.3)	27.91 ± 9.48	1.86 ± 1.05
Total	152	26.23 ± 11.16	1.85 ± 1.05

YBÜ: Yoğun Bakım Ünitesi. n: hasta sayısı

Hastalar yaşlarına göre; 14-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61 yaş ve üstü olarak 5 gruba ayrıldı. 55 (%35.5) hasta 14-20 yaş grubunda, 63 (%42.1) hasta 21-30 yaş arasında, 21 (%13.8) hasta 31-40 yaş arasında, 7(%4.6) hasta 41-50 yaş arasında, 3 hasta 51-60 yaş arasında ve 3 hastada 61 yaş üstündeydi. 30 yaş altındaki hastalarda; kadınların oranı erkeklere göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu ($p<0.05$) (Tablo 2).

Tablo 2. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı

Yaş grupları (yıl)	n(%)	K/E
14-20	55 (%35.5)	47/8*
21-30	63 (%42.1)	49/15*
31-40	21 (%13.8)	13/8*
41-50	7(%4.6)	4/3
51-60	3(%1.9)	2/1
>60	3(%1.9)	3/0
Total	152	

* $p<0.05$. n: hasta sayısı. E: Erkek; K: Kadın

Hastaların özkıym amaçlı aldıkları ilaçların dağılım oranları Tablo 3'te gösterilmiştir. 56 (%36.8) hasta analjezik ilaçlar, 30 (%19.7) hasta antimikrobiyal ilaçlar; 26 (%17.1) hasta antidepresan ilaçlar; 9 (%5.9) hasta antipsikotik ilaçlar; 19 (12.5%) hasta antigrıbal ilaçlar; 16 (%10.5) hasta kardiyovasküler ilaçlar; 17 (%11.1) hasta gastrointestinal ilaçlar; 12 (%7.89) hasta vitamin, hormon ve demir preparatı ilaçları; 12 (%7.8) hasta kas gevşetici ilaçlar, 6 (%3.9) hasta peptisitler (fare zehiri, böcek zehiri, organofosfat ajanlar), 3 hasta korozif madde alımı, 3 hasta antidiyabetik ilaç alımı, 1 hasta karbonmonoksit zehirlenmesi, 1 hastada altın tozu inhalasyonu ile intoksikasyon olduğu belirlendi. 17 hastanın akut intoksikasyona neden olan ilaçlar diğer toksik ajanlar olarak sınıflandırıldı. Bu grupta antihistaminik ilaçlar, kortikosteroid, migren ilacı, nöropatik ağrı ilaçları, obezite ilaçları, ürogenital sistem antiseptiği gibi ajan alımları mevcuttu (Tablo 3).

152 hastadan 145'inin hasta özkıym amaçlı toksik ajan aldığı, 4 hasta ilaçları kaza sonucu aldıkları, 3 hasta uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle aşırı doz madde alımı sonucu YBÜ'ne alındığı saptandı. Hastaların 14'ü ilaç dışı ajanlarla akut intoksikasyon gelişirken, 138 hasta ilaç alımı sonucunda intoksikasyon gelişti. İlaç alımı nedeniyle intoksikasyon gelişen hastaların farklı ilaç alım sayılarına göre yapılan gruplandırma; 64 (%42.1) hasta 1 ilaç alımı, 33 (%21.7) hasta 2 ilaç alımı, 24 (%15.7) hasta 3 ilaç alımı, 14 hasta 4

ilaç alımı, 2 hasta 5 ve daha fazla ilaç alımı, 2 hasta adını ve miktarını bilmediği kadar ilaç alımı ve 14 (%7,2) hastada ilaç dışı toksik ajan alımı nedeniyle akut intoksikasyon geliştiği saptandı (Tablo 4).

Hastaların akut zehirlenme olgularının aylara göre dağılımı Tablo 5'te gösterilmiştir. En çok zehirlenme nedeniyle YBÜ'nde takip edilen aylar Ağustos ve Eylül aylarında 18.4%, Mayıs ve Haziran aylarında %13.8 oranında saptandı.

Hastaların medeni durumlarına bakıldığında, hastaların 7'si boşanmış, 90 hastanın bekar (%59.2), 55 hastanın evli (%36.1) olduğu saptandı. Akut intoksikasyon olgularından

Tablo 3. Hastaların intoksikasyon nedenlerine göre dağılımı

Ajanlar	n (%)
Analjezik	56 (%36.8)
Antidepresan	26 (%17.1)
Antipsikotik	9 (%5.9)
Antimikrobiyal	30 (%19.7)
Antikonvülzan	6 (%3.9)
Kas gevşetici	12 (%7.8)
Antigrıbal	19 (%12.5)
Kardiyovasküler	16 (%10.5)
Gastrointestinal	17 (%11.1)
Antispazmotik	5 (%3.2)
Uyuşturucu madde	4 (%2.6)
Peptisit	6 (%3.9)
Korozif madde	3 (%1.9)
Vitamin, hormon ve demir preparatları	12 (%7.89)
Antidiyabetik ilaçlar	3 (%1.9)
Diğer	17 (%11.1)

n: hasta sayısı

Tablo 4. Hastaların intoksikasyon nedenlerine göre dağılımı

Ajanlar	n(%)
1 ilaç alan hastalar	63(%41.4)
2 ilaç alan hastalar	33(%21.7)
3 ilaç alan hastalar	24 (%15.7)
4 toksik ajan alan hastalar	14(%9.2)
5 ve üstü toksik ajan alan hastalar	2(%1.3)
Farmakolojik olmayan ajanlar	14(%9.2)
Bilinmeyen	2(%1.3)
Toplam	152(%100)

n: hasta sayısı

Tablo 5. Hastaların akut zehirlenme aylara göre dağılımı

Ay	n(%)
Ocak	3 (%1.9)
Şubat	3 (%1.9)
Mart	8 (%4.4)
Nisan	10 (%6.5)
Mayıs	21 (%13.8)
Haziran	21 (%13.8)
Temmuz	18 (%11.8)
Ağustos	28 (%18.4)
Eylül	28 (%18.4)
Ekim	5 (%3.2)
Kasım	0
Aralık	7 (%4.6)
Toplam	152(100%)

n: hasta sayısı

1 hasta organofosfat zehirlenmesi nedeniyle eksitus oldu. 4 hasta ileri takip ve tedavi amacıyla 3. Basamak başka bir yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Kayıtlarına ulaşılabilen 57 hastanın intoksikasyona neden olan ajan alımı ile YBÜ'ne alınincaya kadar geçen zaman ortalaması: 292.93±201.75 dakika olarak hesaplandı.

Hastaların laboratuvar değerlendirmesinde ortalama WBC: 8.59±2.89, AST:18.2±6.9, ALT: 15.2±11.0, üre: 23.3±10.0, kreatin: 0.73±0.22 olarak bulundu.

130 hastaya (%85.5) acil servis veya yoğun bakım ünitesinde ilk müdahale olarak gastrik lavaj ve aktif kömür uygulandı; 22 hastaya ise (%14.5) korozif madde alımı, inhalasyon ajanları ile zehirlenme olması ve zehirlenmeye neden olan toksik ajanın uzun süre önce alma gibi nedenlerden dolayı gastrik lavaj ve aktif kömür uygulanmadığı saptandı.

Tartışma

Akut intoksikasyonlar; ilaçlar veya ilaç dışı ajanlarla, özkıyım amaçlı veya kaza sonucu ortaya çıkan ciddi klinik tablolardır. Acil servislere intoksikasyon nedeniyle başvuran hastaların klinik tablosu, aldığı ajanın etkisi ve laboratuvar sonuçlarına göre yoğun bakım ünitelerinde ileri takip ve tedavi altına alınırlar.

Dünyanın farklı ülkelerinde Avusturalya, Romanya, Hindistan'da yapılan çalışmalarda genç kadınlarda akut intoksikasyon nedeniyle hastanelere başvuru oranı %56-78 arasında değişmektedir (12-14). Ülkemizde yapılan

çalışmalarda da zehirlenme olgularında genç kadın hastaların oranının yüksek olduğu saptandı (15-19). Özdemir ve ark. (15) çalışmasında akut intoksikasyon olgularının %68.6'ü kadın ve ortalama yaş 28.16±11.74 yıl; Özhaseneker ve ark. (18) Diyarbakır'da yaptıkları çalışmada %75.8 kadınlarda ve ortalama yaş 25.18±10.26 yıl olduğunu belirttiler. Bizim çalışmamızda diğer çalışmalarla uyumlu olarak zehirlenme olgularının %77.7'i kadın ve ortalama yaşı 26.23±11.16 yıl saptadık.

Akut zehirlenmelerde hastaneye erken başvurma mortaliteyi etkileyen önemli bir parametredir. Burillo-Putze ve ark. (5) 419 hastalık prospektif çalışmasında olguların %34.2'sinin hastaneye 2 saat içinde, İngiltere'de Thomas ve ark. (20) çalışmasında 2 saat içinde, Deniz ve ark. (21) çalışmasında hastaların %71.4'ü ortalama acil servise başvuru süresi 150.87±146.22 dakika saptandı. Bizim çalışmamızda kayıtlardan 152 hastanın 57'sinin yoğun bakım ünitesine başvuru saatleri değerlendirildiğinde 292.93±201.75 dakika olduğu belirlendi. Fakat bu kayıtlarda hastalar öncelikle acil servise başvurup ilk müdahale (gastrik lavaj, aktif kömür uygulaması, kan tetkikleri vb.) yapıldıktan sonra veya uzak bir dış merkezden YBÜ'ne alınan hastalar olduğu için saptadığımız süreler normal hastaneye başvuru süresinden daha uzundur. Hastalarımızdan korozif madde alan, inhalasyon ajanları ile zehirlenme ve zehirlenme etmenini uzun süre önce alanların dışında hastaların tamamına gastrik lavaj ve aktif kömür uygulanmıştır.

Çalışmamızda intoksikasyon olgularının büyük çoğunluğu ilkbahar ve yaz aylarında olduğunu saptadık. Baydin ve ark. (22) zehirlenmelerin yaz ayında, Satar ve ark. (23) ilkbaharda, Tüfekçi ve ark. (24) en çok yaz ayında olduğunu belirtirlerken, yurtdışında yapılan çalışmalarda İspanya'da (25) haftasonu ve yaz aylarında, İran'da (26) hastaların %55.5'nin ilkbahar ve yaz aylarında olduğu belirtildi. Bu mevsimlerde; genç hastalarda hormonal değişimlerin depresyona sebep olabileceği, olumsuz sınav sonuçları, mezuniyet vb. nedenlerle duygudurum dalgalanmalarının yoğun olması, intihar amaçlı zehirlenmelerin muhtemel nedenleri arasında sayılabilir.

Çalışmamızda intoksikasyon girişimlerinin büyük çoğunluğunun özkıyım amaçlı olduğunu saptadık. Türkiye de yapılan çalışmalarda Koylu ve ark. (27) Konya'da yaptıkları çalışmada %78.5, Güloğlu ve ark. (16) Diyarbakır'da %63.5, Tüfekçi ve ark. (24) İstanbul'da %71 oranında özkıyım amacıyla zehirlenmelerin gerçekleştiğini belirttiler. Benzer oranlar yurtdışında yapılan çalışmalarda da

gösterilmiştir. Norveç'te (28) %62, Sorodoc ve ark. (13) Romanya'da yaptıkları çalışmada %97.27; İran'da (26) yapılan çalışmada %90.2 oranlarında özkıyım amaçlı zehirlenmelerin olduğu belirtildi.

İlaçlara ve kimyasal maddelerin üretiminin artması ve bunları ulaşımın kolay olması intoksikasyon sayılarında artışa neden olabilmektedir. Avrupa (5,16,25), Amerika (29), Malezya'da (30) tıbbi ilaçların intoksikasyonları başlıca neden olduğu, tarım ve hayvancılıkla yoğunlukla uğraşılan Hindistan'da (31) belli bölgelerdeki yapılan çalışmada organofosfat zehirlenmelerinin sık olduğu belirtildi. Amerika (29), İngiltere (20), Malezya (30) da ilaçlarla ilişkili zehirlenmelerde en sık analjezik ilaçlarla zehirlenmeler; Oslo (28) ve İspanya (32) daki çalışmalarda benzodiazepinler en sık toksik ajan olarak belirtildi. Türkiye'de yapılan çalışmalarda; Güloğlu ve ark. (16) çalışmasında 1. Sırada psikoaktif ilaçlar ile 2. sırada analjezik ilaçlar; Tüfekçi ve ark. (24) çalışmasında %34 antidepresan ilaçlar, %33 analjezik ilaçlar; Özhasenekler ve ark. (18) en sık antidepresan ilaçlar; Duran ve ark. (10) Adıyaman'da yaptıkları çalışmada psikoaktif ilaçlar en sık, 2. sıklıkla analjezik ilaçlar ile zehirlenmelerin gerçekleştirildiğini belirttiler. Çalışmamızda ensik ajan olarak analjezik ilaçlar (%36.8), %23 oranında antipsikotik ilaçlar (%17.1 hasta antidepresan alımı, %5.9 hasta antipsikotik alımı), antimikrobiyal ilaçlar (%19.7) ile zehirlenmelerin gerçekleştiğini saptadık. Analjezik ve antimikrobiyal ilaçların sık reçete edilmesi, bu ilaçların reçetesiz alınabilmesi, antidepresan ilaçların kullanım sıklığının artması, kolay ulaşılabilir olması, her evin ilaç dolabında sık rastlanabilmesi bu ilaçların sıklıkla intoksikasyon amacıyla alınabilmesi nedenleri arasında olabildiğini düşündürmektedir.

İlaç zehirlenmeleri tek ilaçla olabildiği gibi çoklu ilaçlarla da olabilmektedir. Özhasenekler ve ark. (18) çalışmasında %27.5, Karcıoğlu ve ark. (17) %46.4; Pekdemir ve ark. (4) %38 birden fazla ajan ile zehirlenme olduğunu belirtildi. Bizim çalışmamızda diğer çalışmalarla paralellik göstererek %48.2 oranında birden fazla ilaç alımı ile zehirlenmeler gerçekleştiği saptandı. Gelişmekte olan ülkelerde akut intoksikasyonlarda organofosfat zehirlenmelerine bağlı mortalite sık görülürken, gelişmiş batılı ülkelerde ilaç alımına bağlı mortalite artışı olduğu görülmektedir (33). Norveç'te(28) yapılan çalışmada %0.8 oranında zehirlenmelere bağlı ölüm görülmüştür. Ülkemizde yapılan çalışmalarda akut intoksikasyonlara bağlı zehirlenmelerde mortalite %0.9-%9.1 arasında değiştiği saptandı (16,19,22,23,28). Çalışmamızda 1

hastamız organofosfat zehirlenmesi nedeniyle öldü (mortalite oranı %0.6). Tarım ve hayvancılık ile uğraşan kırsal kesimde peptisidlere ulaşımın kolay olması, özkıyım amaçlı zehirlenmelerde mortaliteyi arttırmaktadır.

Çalışmamız retrospektif olmasından dolayı bilgilerin doğrudan kontrol edilememesi ve detaylı bilgilere ulaşamaması çalışmanın kısıtlayıcı yönüdür. Yoğun bakım ünitesine akut intoksikasyonlar nedeniyle alınma kriterleri standardize olmaması çalışmanın başka bir sorunlu tarafıdır.

Sonuç olarak, akut intoksikasyonlar; büyük oranda genç kadın hastalarda, intihar amaçlı ve mevsim olarak yaz aylarında sıklıkla olduğunu saptadık. Analjezik ilaçların zehirlenme amacıyla en sık kullanılan ilaç olduğunu belirledik. Zehirlenmelerin büyük oranda çoklu ilaçlar ile olduğunu saptadık.

Kaynaklar

1. Friedman LS, Krajewski A, Vannoy E, Allegretti A, Wahl M. The association between U.S. Poison Center assistance and length of stay and hospital charges. *Clin Toxicol (Phila)* 2014; 52(3): 198-206.
2. Dart RC, Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR, Seifert SA, Heard SE, et al. Poisoning in the United States: 2012 emergency medicine report of the National Poison Data System. *Ann Emerg Med* 2015; 65(4): 416-422.
3. Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Green JL, Rumack BH, Dart RC. 2010 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 28th Annual Report. *Clin Toxicol (Phila)* 2011; 49(10): 910-941.
4. Pekdemir M, Yıldız M, Durukan P, Kavalcı C. Acil servise başvuran erişkin zehirlenme olgularının retrospektif olarak incelenmesi. *Toks. Der.* 2004; 2: 41-48.
5. Burillo-Putze G, Munne P, Dueñas A, Pinillos MA, Cobo J. Clinical Toxicology Working Group, Spanish Society of Emergency Medicine (SEMESTOX): National multicentre study of acute intoxication in emergency departments of Spain. *Eur J Emerg Med* 2003; 10(2): 101-104.
6. Kristinsson J, Palsson R, Gudjonsdottir GA, Blondal M, Gudmundsson S, Snook CP. Acute poisonings in Iceland: A prospective nationwide study. *Clin Toxicol (Phila)* 2008; 46(2): 126-132.
7. Heyerdahl F, Bjornas M, Hovda KE, Skog K, Opdahl A, Wium C, et al. Acute poisonings treated in hospitals in Oslo: A one-year prospective study (II): Clinical outcome. *Clin Toxicol (Phila)* 2008; 46(1): 42-49.
8. Lam SM, Lau AC, Yan WW. Over 8 years experience on severe acute poisoning requiring intensive care in

- Hong Kong, China. *Hum Exp Toxicol* 2010; 29: 757-765.
9. Goktas U, Isık Y, Cegin MB, Soyoral L, Kati I. A Retrospective analysis of the poisoning cases who were followed in our intensive care unit. *J of Anesth* 2011; 19: 114-116.
 10. Duran M, Uludag O, Yuzkat N. Analysis of adult intoxication cases treated in ICU: A sample from Adiyaman Region of Turkey. *Med. Sci. and Disc* 2016; 3(2): 71-75.
 11. World Health Organisation: International Classification of Diseases - version 10. 1996 annual update. 2008.
 12. Guthrie E, Kapur N, Mackway-Jones K, Chew-Graham C, Moorey J, Mendel E, et al. Randomised controlled trial of brief psychological intervention after deliberate self poisoning. *BMJ* 2001; 323(7305): 135-138.
 13. Sorodoc V, Jaba IM, Lionte C, Mungiu OC, Sorodoc L. Epidemiology of acute drug poisoning in a tertiary center from Iasi County, Romania. *Hum Exp Toxicol* 2011; 30(12): 1896-1903.
 14. Singh O, Javeri Y, Juneja D, Gupta M, Singh G, Dang R. Profile and outcome of patients with acute toxicity admitted in intensive care unit: Experiences from a major corporate hospital in urban India. *Indian J Anaesth* 2011; 55(4): 370-374.
 15. Ozdemir R, Bayrakçı B, Zehirlenmeler ve Hacettepe Deneyimi. *Katkı Ped Derg* 2009; 31: 47-87.
 16. Guloğlu C, Kara IH. Acute poisoning cases admitted to university hospital emergency department in Diyarbakir, Turkey. *Hum Exp Toxicol* 2005; 24(2): 49-54.
 17. Karcoğlu O, Demirel Y, Eser Z, Ozer I, Salama M. Acil Serviste İlaç İle Zehirlenmeler: Bir Yıllık Olgu Serisi. *Turk. Acil Tıp Derg* 2002; 2(2): 26-33.
 18. Özhasenekler RA, Karaman H, Kavak GÖ, Tüfek A, Yıldırım Z, Çelik F ve ark. Özkıyım Amaçlı İlaç İntoksikasyonlu Hastalarımızın Demografik Özellikleri, Glaskow Koma Skalası ve Revize Travma Skoru'nun Mortalite ile İlişkisi. *Akad. Acil Tıp Derg* 2012; 11(4): 200-203.
 19. Goksu S, Yıldırım C, Kocoglu H, Tutak A, Oner U: Characteristics of acute adult poisoning in Gaziantep, Turkey. *Clin Toxicol* 2002; 40(7): 833-837.
 20. Thomas SHL, Bevan L, Bhattacharyya S, Bramble M, Chew K. Presentation of poisoned patients to accident and emergency departments in the north of England. *Hum Exp Toxicol* 1996; 15(6): 466-470.
 21. Deniz T, Kandış H, Saygun M, Büyükkoçak Ü, Ülger H, Karakuş A. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Analizi. *Düzce T Fak Derg* 2009; 11(2): 15-20.
 22. Baydin A, Yardan T, Aygun D, Doganay Z, Nargis C, Incealtın O. Retrospective evaluation of emergency service patients with poisoning: a 3-year study. *Adv Ther* 2005; 22(6): 650-658.
 23. Satar S, Seydaoglu G. Analysis of acute adult poisoning in a 6-year period and factors affecting the hospital stay. *Adv Ther* 2005; 22(2):137-147.
 24. Tufekci IB, Curgunlu A, Sirin F. Characteristics of acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Istanbul. *Hum Exp Toxicol* 2004; 23(7): 347-351.
 25. De Miguel-Bouzas JC, Castro-Tubio E, Bermejo-Barrera AM, Fernandez-Gomez P, Estevez-Nunez JC, Tabernero-Duque MJ. Epidemiological study of acute poisoning cases treated at a Galician hospital between 2005 and 2008. *Adicciones* 2012; 24(3): 239-246.
 26. Islambulchilar M, Islambulchilar Z, Kargar-Maher MH. Acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Tabriz, Iran. *Hum Exp Toxicol* 2009; 28(4): 185-190.
 27. Koylu R, Dundar ZD, Koylu O, Akinci E, Akilli NB, Gonen MO, et al. The experiences in a toxicology unit: a review of 623 cases. *J Clin Med Res.* 2014; 6(1): 59-65.
 28. Lund C, Teige B, Drottning P, Stiksrud B, Rui TO, Lyngra M, et al. A one-year observational study of all hospitalized and fatal acute poisonings in Oslo: epidemiology, intention and follow-up. *BMC Public Health* 2012; 12: 858. doi: 10.1186/1471-2458-12-858.
 29. Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Green JL, Rumack BH, Giffin SL. 2008 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 26th Annual Report. *Clin Toxicol (Phila)* 2009; 47(10): 911-1084.
 30. Fathelrahman AI, Ab Rahman AF, Mohd Zain Z. MS 04-044: demographic features of drug and chemical poisoning in northern Malaysia. *Clin Toxicol (Phila)* 2005; 43(2): 89-94.
 31. Singh B, Unnikrishnan B. A profile of acute poisoning at Mangalore (South India). *J Clin Med* 2006; 13(3): 112-116.
 32. Caballero Valles PJ, Dorado PS, Diaz BA, Garcia Gil ME, Yubero SL, Torres PN, et al. Epidemiologic survey of acute poisoning in the south area of the Community of Madrid: the VEIA 2004 study. *An Med Interna* 2008, 25(6): 262-268.

Evaluation of CT severity index, Ranson and APACHE II and Ranson scores for clinical course and mortality in mechanically ventilated patients depend to severe pancreatitis

Şiddetli akut pankreatite bağlı mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortalite ve klinik prognozda CT şiddet indeksi, APACHE II ve Ranson skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi

Gürhan Adam^{1*}, Erdem Koçak², Celal Çınar³, Füsün Adam⁴, Canan Bor⁵, Mehmet Korkmaz⁶, Mehmet Uyar⁵

¹Department of Interventional Radiology, Canakkale Onsekiz Mart University, Medical Faculty, Canakkale, Turkey

²Department of Internal Medicine, Canakkale State Hospital, Canakkale, Turkey

³Department of Interventional Radiology, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

⁴Department of Anesthesiology and Reanimation, Canakkale State Hospital, Canakkale, Turkey

⁵Department of Anesthesiology and Reanimation, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

⁶Department of Interventional Radiology, Dumlupınar University, Medical Faculty, Kutahya, Turkey

ABSTRACT

Objective: To evaluate the utility of CT severity index (CTSI) and two main scoring systems (Ranson and APACHE II) for patients underwent mechanical ventilation due to pulmonary complications associated with severe pancreatitis.

Materials and Methods: Mechanical ventilated patients due to severe acute pancreatitis were enrolled the study. CTSI and two traditional clinical scoring systems including APACHE II and Ranson were used to predict the mortality rates in mechanical ventilated patients due to severe AP.

Results: Nine of 36 patients were survived (25%). The ICU (Intensive Care Unit) mortality was 66.6% (n= 24) and hospital mortality was 75% (n=27). Patients had upper then 17 scores for APACHE II score, the sensitivity and specificity were 64% and 66%, respectively to predict the mortality, by CTSI (>4) and Ranson scoring system (>6) with sensitivity and specificity of 60% and 40% and 50% and 46%, respectively.

Conclusion: In this study, high scores of CTSI, Ranson and APACHE II were found to be independent predictors in patients underwent mechanical ventilated due to severe pancreatitis in ICU. However, APACHE II was the most reliable and effective scoring system for predicting the mortality rate.

Key Words: Acute pancreatitis, APACHE II, CT severity index, Ranson scoring system

ÖZET

Amaç: Şiddetli akut pankreatitte, pulmoner komplikasyonlar sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada, akut pankreatite bağlı gelişen pulmoner komplikasyonlar nedeniyle mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda bilgisayarlı tomografi şiddet indeksi (CTSI) ve geleneksel iki farklı skorlama sistemi olan APACHE II ve Ranson skorlama sistemlerinin uygulanabilirliği ve güvenilirliğinin karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, akut pankreatit tanısı ile mekanik ventilasyon uygulanan toplam 36 hasta dahil edildi. Mortalite oranlarının öngörülmesi için CTSI, APACHE II ve Ranson skorlama sistemleri kullanıldı.

Bulgular: Toplam 36 hasta içinden sağ kalan hasta sayısı dokuz (%25) idi. Mortalite oranları yoğun bakımda %66.6 (n=24), hastanede ise %75 (n=27) olarak bulundu. Mortaliteyi öngörme konusunda 17'nin üzerinde APACHE II skoru en yüksek sensitivite (%64) ve spesifiteye (%66) sahipti. Bu oranları sırasıyla 4'ün üzerinde CTSI skoru (sensitivite %60, spesifite %40) ve 6'nın üzerinde Ranson skoru (sensitivite %50, spesifite %46) takip etmekteydi.

Sonuç: Bu çalışmada, akut pankreatite bağlı gelişen pulmoner komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakımda mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda mortaliteyi öngörme konusunda yüksek APACHE II, Ranson skoru ve CTSI skorlarının bağımsız birer belirleyici olduğu bulundu. Ancak APACHE II skorunun bu tür hastalarda; mortalite oranlarını öngörmeye en güvenilir ve etkili bir skorlama sistemi olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, APACHE II, CT şiddet indeksi, Ranson skorlama

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Gürhan ADAM

Adres: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Terzioğlu Yerleşkesi, PK: 17100, Kepez, Çanakkale
Mobil Tel: +90 (533) 747 08 27, Faks: +90 (286) 218 05 16, E-mail: gurkanadam@hotmail.com

Geliş Tarihi: 23.03.2017, Kabul Tarihi: 03.04.2017

Introduction

Acute pancreatitis (AP) is a common disease. In 15-20% of patients local and systemic complications occur (1). These complications are well described in the literature including acute inflammatory response to organ failure such as systemic inflammatory response syndrome (SIRS), multi-organ failure, and necrosis of pancreas tissue. Clinical biomarkers were described to predict the possibility of these complications to manage clinically. So far, different scoring with various parameters were developed for the evaluating the severity and prediction of complications and survey of AP. The most well known scoring systems are Ranson score, APACHE II Scoring system (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation II), Glasgow scales, SAPS II, MPM II, SOFA, LODS, MODS and POP (2). In recent years, to predict severity of AP. Balthazar (3) described a computed tomography severity index (CTSI) as an alternative method. This method is based on radiographic findings on pancreas appearance and extent of necrosis during CT examination (4,5). This scoring system has been defined as superior to clinical scoring systems for prediction of severity of AP in adult patients.

Pulmonary complications are commonly developed during severe AP. The most important pulmonary complications are atelectasis, pulmonary oedema, effusions, and ARDS. The aim of this study is to compare the utility and reliability of CTSI with two traditional scoring systems including APACHE II and Ranson in patients with developed pulmonary complications and who need to mechanic ventilation due to acute pancreatitis.

Materials and Methods

The records of consecutive patients treated for severe AP by mechanic ventilation at our institution from 2008 through 2011 were examined retrospectively. Diagnose of the patients were verified by laboratory findings, history, and radiologic findings. Patients under 18 and who had a repeated admission were excluded from database.

Demographic data, clinical history, comorbidity, including metabolic anomalies, cardiopulmonary, hepatic, renal disorders on admission were recorded. After 24 hours of admission APACHE-II scores were calculated. The severity of AP was determined using a modified Ranson score (6, 7). All data to calculate the original Ranson score were not available for our study had a retrospective design. Therefore, we

had to use a modified Ranson score.

Severe acute pancreatitis can be defined as concomitant of local complications (fluid collections and necrosis), multiple organ failure, and systemic complications.

Organ failure was diagnosed according to Atlanta criteria with presence of one or more factors: shock (systolic blood pressure < 90 mm Hg), respiratory failure (pressure of O₂ less than 60 mmHg), and renal failure (level of creatinine > 2 mg/dL) (4). With the radiological images, the complications were recorded as pancreatic necrosis, abscess, pseudocyst, and pleural effusions. After discharge from Intensive Care Unit, or less if death had occurred earlier, the patients were followed up to 30 days non-survivor patients were died either in ICU or within 30 days after discharge from ICU. Thirty-day mortality was defined as mortality after discharge or not.

Contrast-enhanced CT images were retrospectively evaluated by two blinded radiologists. CTSI scores were calculated in patients had a contrast enhanced computerized tomography (CECT) within 48 hours from admission. The whole images with a contrast were evaluated for diagnosis of the pancreatitis and entity of the extent of necrosis (5).

The CT findings were graded as: Grade A (normal CT finding, point =0), Grade B (focal or diffuse pancreatic enlargement, point=1), Grade C (peripancreatic inflammation or gland abnormalities, points=2), Grade D (only one fluid collection, points, point=3), Grade E (more than one fluid collection or free gas images, points=4).

Necrosis was evaluated as following:

- 0 point: any necrosis,
- 2 points: 0% to 30% necrosis,
- 4 points: 30% to 50% necrosis,
- 6 points: more than 50% necrosis.

The CTSI scores of the datas were calculated as a sum of the scores depending on involved necrotic areas pancreas.

Statistical Analysis: The statistical analysis of the data was performed by the SPSS version 15.0. Datas were shown as mean \pm standard deviation. The normality for distribution was evaluated by Shapiro-Wilk test for parametric distribution. To distribute the data normally The Student's t test was carried out and the Mann-Whitney tests were utilized for the significance of differences. A p value of < 0.05 was considered to be statistically significant. Receiver operator characteristic (ROC), the area under curves (AUC) were used to evaluate the ability of scores.

Results

Thirty-six patients with severe AP undergoing mechanical ventilation were included to the study. The median age was 62 years (25-74), with 58% male. Etiology of pancreatitis were as follows; biliary (52%), idiopathic (33%), hypertriglycemia (5%), traumatic (5%) and post-ERCP (5%). The median APACHE II score was 20.5 (11-35); median Ranson score was 6.8 (4-10) and median CTSI was 5.4 on ICU admission (2-10). All patients were diagnosed with severe AP according to Atlanta criteria. The average stay in the hospital, under mechanic ventilation and ICU were as follows; 40.1 days (range 2 to 177 days); 15.4 days (range 1 to 83 days); 19.8 days (range 1 to 169 days).

Nine of 36 patients survived (25%). The mortality rate in ICU was 66.6% (n= 24) and in hospital was 75% (n= 27). The patients were divided into two groups according to the ICU mortality as survivors and non-survivors. The demographic, clinic and radiological findings of all patients were shown in Table 1.

The local complications such as pancreatic necrosis, pancreatic abscess, pseudocyst, pancreatic fistula and pleural fluid collection were compared between two groups. There were no significant differences between groups with respect to local complications except

pleural fluid collection. Pleural fluid collection was found significantly higher in non-survivors. In addition the etiologies of pancreatitis were also compared between two groups. Idiopathic pancreatitis was significantly higher in non-survivors compared to survivors (Table 1).

Correlation between CTSI, APACHE II, Ranson score and mortality was interpreted by ROC analysis (Figure 1). The sensitivity, specificity and cut-off values are shown in Table 2. An APACHE II score more than 17 had the best sensitivity and specificity of 64% and 66%, respectively for predicting the mortality, followed by CTSI (> 4) and Ranson score (> 6) with sensitivity and specificity of 60% and 40% and 50% and 46%, respectively.

The mortality rate and length of hospital stay was assessed by multiple logistic regression analysis including age, BMI, CTSI, APACHE II and Ranson criteria. CTSI, APACHE II and Ranson score were independent predictors for mortality.

Discussion

In this study, all scoring systems including APACHE II, Ranson and CTSI were found as a predictor with high scores for mortality in acute pancreatitis followed in ICU with mechanical ventilation.

Table 1. Demographic, clinic and radiological findings of survivors and non-survivors

	Survivors (n= 12)	Non-survivors (n= 24)	p value
Age	58.16 ± 16.1	64.58 ± 9.6	0.1
Sex M / F	7 M / 5 F	14 M / 10 F	0.4
BMI	29.18 ± 5.4	31.96 ± 6.0	0.1
CTSI	5.59 ± 2.9	6.08 ± 2.4	0.4
APACHE II Score	17.66 ± 4.6	21.95 ± 7.0	0.08
Ranson Score	6.70 ± 1.3	7.08 ± 1.5	0.4
Etiology of Pancreatitis			
Biliary	8 (66.7%)	11 (45.8%)	
Idiopathic	1 (8.3%)	11 (45.8%)*	
Hypertriglycemia	1 (8.3%)	1 (4.2%)	
Traumatic	1 (8.3%)	1 (4.2%)	
Post-ERCP	1 (8.3%)	0 (0%)	
Complications			
Pancreatic necrosis	9 (78%)	19 (79.2%)	
Pancreatic abscess	5 (41.7%)	8 (33.3%)	
Pseudocyst	1 (8.3%)	1 (4.2%)	
Pancreatic fistula	1 (8.3%)	2 (8.3%)	
Pleural fluid	5 (41.7%)	17 (70.8%)*	

M: Male, **F:** Female, **BMI:** Body Mass Index, **CTSI:** Computed Tomography Severity Index, **APACHE:** Acute Physiology and Chronic Health Evaluation, **ERCP:** Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, *: p< 0,05.

#####Fig. 1. ROC analysis of CTSI, APACHE II and Ranson scoring systems.

#

Table 2. ROC analysis of CT severity index, APACHE II, Ranson and mortality correlation

	Cut-off value	AUC (95% CI)	Sensitivity (%)	Specificity (%)
CT severity index	4	0.425	60	40
APACHE II	17	0.640	64	66
Ranson score	6	0.516	50	46

ROC: Receiver Operating Characteristic, **CT:** Computed Tomography, **AUC:** Area Under the Curve, **CI:** Confidence Interval.

However, APACHE II was the most reliable and effective to predict the mortality rate in patients suffered severe acute pancreatitis. To best our knowledge, there is no study comparing reliability of Ranson, CTSI, APACHE II scores for mechanical ventilated patients depend to severe pancreatitis.

So far, a number of scoring systems have been studied for prediction of mortality and morbidity in severe AP. Ranson scoring system is one of the most well known for clinicians including 11 parameters which are recorded during first admission and after 48 hours. Kim et al. (8) evaluated the estimation of severity by using the Ranson criteria. In this, the authors determined Ranson scoring system not an appropriate method due to need for 48 h for completing criteria and they declared that low specificity and sensitivity of Ranson. Another commonly used scoring system is the APACHE II

with a proven high specificity and sensitivity for patients with acute pancreatitis (9-11). APACHE II provides benefits such as follow up the progression with the therapy response, but the system has also some limitations including difficulty to practice and unsuccessfully to detect the local complications (12). The other limitations of the APACHE II scoring system are not to identify interstitial and necrotizing pancreatitis, and cannot differentiate sterile and infected necrosis. In one large multi-center study, 2677 patients with severe AP were evaluated. The authors concluded that the better discrimination for mortality was provided by the APACHE II score system (13). Balthazar (3) found sensitivity and specificity of 86.7% and 70% of Ranson for prediction of mortality and 80% and 87.5% for APACHE II in patients with AP. In our study, the sensitivity and specificity rate to predict the mortality

is significantly lower than most of these studies. These differences are due to selection of patients who underwent mechanical ventilation because of severe AP.

CT severity index is calculated by using the findings of Computerized Tomography scans after administration of intravenous contrast to evaluate the degree of pancreatitis, necrosis and complications due to acute pancreatitis. CTSI has shown a strong positive correlation for detection of local complications and mortality due to AP (3). In the literature, there are conflicting results about the role of CTSI for predicting the clinical severity and mortality of AP. Chatzicostas et al. (14) prospectively evaluated the prognostic usefulness of CTSI, Ranson, APACHE II and APACHE III in assessing the severity of AP, development of organ failure and pancreatic necrosis. They suggested that CTSI was superior to three clinical scoring systems in predicting AP severity and pancreatic necrosis. In another study with larger group of patients with AP, the authors concluded that CTSI was an applicable and comparable predictor of outcomes in severe pancreatitis (15). In contrast to these studies, some of the investigators argued that CTSI was not correlated with the severity of AP and was not highly important for the final patient outcome (16-18). In a study from China, the authors assessed the accuracy of CTSI, Ranson and APACHE II in patients with AP. They suggested that CTSI was a useful method for determination the severity AP. Moreover, they also concluded that the sensitivity of CTSI for predicting the mortality was higher than APACHE II and Ranson (19). Different from these studies, we only evaluated the mechanically ventilated patients with severe pancreatitis. In our study, we showed that CTSI was a useful scoring system for predicting the mortality. However this study showed that the sensitivity and specificity of APACHE II to predict the mortality was higher than CTSI and Ranson for patients mechanically ventilated due to severe AP.

The second important result of our study was the difference between survivors and non-survivors based on the etiology. Gallstones and alcohol together are the two major etiological factors for AP more than 80% (20,21). In elderly patients, the biliary and idiopathic pancreatitis are reported as 64.9% and 26.6% respectively (22). Many studies have indicated a worse prognosis in idiopathic AP compared to pancreatitis induced by alcoholism or gallstone (23). In our study, the most common cause of pancreatitis was gallstone in survivors. However, the gallstones and idiopathic pancreatitis were the most common causes in non-survivors. According to our results, we suggested that idiopathic and gallstone induced

pancreatitis are the most important etiological factors that lead to high mortality rates especially in ventilated patients in ICU.

Another important result of our study was the higher mortality rate of patients with pleural fluid collection. De Waele et al. (24) evaluated the EPIC score (based on the presence of pleural effusion, ascites, and retroperitoneal fluid collections) of patients with AP by abdominal CT scan. They showed that EPIC score of 4 or more had 100% sensitivity and 70.8% specificity for predicting severe pancreatitis. According to our study, we hypothesis that pleural fluid collection could be used for prognostic marker for predicting mortality in especially mechanically ventilated patients with severe AP.

In conclusion, we suggested that the CT severity index, APACHE II and Ranson score were useful scoring systems to predict mortality in mechanically ventilated patients with severe acute pancreatitis. However, in mechanically ventilated patients with severe AP, APACHE may be preferred primarily rather than Ranson and CTSI.

Funding: No financial support.

References

1. Forsmark CE, Baillie J. AGA Institute technical review on acute pancreatitis. *Gastroenterology* 2007; 132(5): 2022-2044.
2. Yeung YP, Lam BY, Yip AW. APACHE system is better than Ranson system in the prediction of severity of acute pancreatitis. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int* 2006; 5(2): 294-299.
3. Balthazar EJ. Acute pancreatitis: assessment of severity with clinical and CT evaluation. *Radiology* 2002; 223(3): 603-613.
4. Bradley EL. A clinically based classification system for acute pancreatitis. Summary of the International Symposium on Acute Pancreatitis, Atlanta, Ga, September 11 through 13, 1992. *Arch Surg* 1993; 128(5): 586-590.
5. Balthazar EJ, Ranson JH, Naidich DP, Megibow AJ, Caccavale R, Cooper MM. Acute pancreatitis: prognostic value of CT. *Radiology* 1985; 156(3): 767-772.
6. Imrie CW, Ferguson JC, Murphy D, Blumgart LH. Arterial hypoxia in acute pancreatitis. *Br J Surg* 1977; 64(3): 185-188.
7. Steinberg W, Tenner S. Acute pancreatitis. *N Engl J Med*. 1994; 330(17): 1198-1210.
8. Kim YS, Lee BS, Kim SH, Seong JK, Jeong HY, Lee HY. Is there correlation between pancreatic enzyme and radiological severity in acute pancreatitis? *World J Gastroenterol* 2008; 14(15): 2401-2405.
9. Yeung YP, Lam BY, Yip AW. APACHE system is better than Ranson system in the prediction of

- severity of acute pancreatitis. *Hepatobiliary Pancreat Dis Int* 2006; 5(2): 294-299.
10. Larvin M, McMahon MJ. APACHE-II score for assessment and monitoring of acute pancreatitis. *Lancet* 1989; 2(8656): 201-205.
 11. Osvaldt AB, Viero P, Borges da Costa MS, Wendt LR, Bersch VP, Rohde L. Evaluation of Ranson, Glasgow, APACHE-II, and APACHE-O criteria to predict severity in acute biliary pancreatitis. *Int Surg* 2001; 86(3): 158-161.
 12. Gurleyik G, Emir S, Kilicoglu G, Arman A, Saglam A. Computed tomography severity index, APACHE II score, and serum CRP concentration for predicting the severity of acute pancreatitis. *JOP* 2005; 6(6): 562-567.
 13. Harrison DA, D'Amico G, Singer M. Case mix, outcome and activity for admissions to UK critical care units with severe acute pancreatitis: a secondary analysis of the ICNARC Case Mix Programme Database. *Crit Care* 2007; 11(Suppl 1): 1.
 14. Chatzicostas C, Roussomoustakaki M, Vardas E, Romanos J, Kouroumalis EA. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APACHE II and III scoring systems in predicting acute pancreatitis outcome. *J Clin Gastroenterol* 2003; 36(3): 253-260.
 15. Simchuk EJ, Traverso LW, Nukui Y, Kozarek RA. Computed tomography severity index is a predictor of outcomes for severe pancreatitis. *Am J Surg* 2000; 179(5): 352-355.
 16. Knoepfli AS, Kinkel K, Berney T, Morel P, Becker CD, Poletti PA. Prospective study of 310 patients: can early CT predict the severity of acute pancreatitis? *Abdom Imaging* 2007; 32: 111-115.
 17. Munoz-Bongrand N, Panis Y, Soyer P, Riché F, Laisné MJ, Boudiaf M, et al. Serial computed tomography is rarely necessary in patients with acute pancreatitis: a prospective study in 102 patients. *J Am Coll Surg* 2001; 193(2): 146-152.
 18. Triantopoulou C, Lytras D, Maniatis P, Chrysovergis D, Manes K, Sifas I, et al. Computed tomography versus Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II score in predicting severity of acute pancreatitis: a prospective, comparative study with statistical evaluation. *Pancreas* 2007; 35(3): 238-242.
 19. Leung TK, Lee CM, Lin SY, Chen HC, Wang HJ, Shen LK, et al. Balthazar computed tomography severity index is superior to Ranson criteria and APACHE II scoring system in predicting acute pancreatitis outcome. *World J Gastroenterol* 2005; 11(38): 6049-6052.
 20. Gloor B, Müller CA, Worni M, Martignoni ME, Uhl W, Büchler MW. Late mortality in patients with severe acute pancreatitis. *Br J Surg* 2001; 88(7): 975-979.
 21. Flint R, Windsor J, Bonham M. Trends in the management of severe acute pancreatitis: interventions and outcome. *ANZ J Surg* 2004; 74(5): 335-342.
 22. Xin MJ, Chen H, Luo B, Sun JB. Severe acute pancreatitis in the elderly: etiology and clinical characteristics. *World J Gastroenterol* 2008; 14(16): 2517-2521.
 23. Pitchumoni CS, Patel NM, Shah P. Factors influencing mortality in acute pancreatitis: can we alter them? *J Clin Gastroenterol* 2005; 39(9): 798-814.
 24. De Waele JJ, Delrue L, Hoste EA, De Vos M, Duyck P, Colardyn FA. Extrapaneatic inflammation on abdominal computed tomography as an early predictor of disease severity in acute pancreatitis: evaluation of a new scoring system. *Pancreas* 2007; 34(2): 185-190.

Relationship Between Platelet Distribution Width and Papillary Thyroid Cancer

Platelet Dağılım Genişliği ile Papiller Troid Kanseri İlişkisi

Özkan Yılmaz* and Remzi Kızıltan

School of Medicine, University of Van Yüzüncü Yıl Department of General Surgery, Dursun Odabaş Medical Center, Van, Turkey

ABSTRACT

Objective: Thyroid nodules are the most common disease of the thyroid gland. The main objective of the present study was to provide an answer to one question: "Is it possible to acquire information about malignancy potential of thyroid nodules using the tests readily available at all centers."

Materials and Methods: The present study retrospectively reviewed preoperative results of hemogram, biochemical parameters and pathology reports of a total 275 patients, who underwent bilateral total thyroidectomy procedure in the Department of General Surgery at our faculty from 2014 to 2015.

Results: The mean age was 47.60 ± 12.79 (20-79) years. Of patients, 84.7% (233) were females and 14.9% (41%) were males. Of patients that underwent bilateral thyroidectomy, pathologic examination revealed nodular hyperplasia in 180 patients and papillary thyroid cancer (PTC) in 95 patients. TSH levels before surgery were lower in patients with nodular hyperplasia compared to patients with papillary thyroid cancer and the difference was statistically significant ($p=0.003$). There was no statistically significant difference in hematological parameters measured before surgery between the two groups. However, platelet distribution width was significantly higher in female patients with multicentricity compared to those without multicentricity ($p=0.047$).

Conclusion: The study suggests that hemogram and biochemical tests that are routinely performed in preoperative workup do not easily differentiate malignant lesions from the benign lesions. However, high platelet distribution width (PDW) may raise the suspicion of malignant lesions with multicentricity.

Key Words: Platelet distribution width, papillary thyroid cancer, thyroid, platelet

ÖZET

Amaç: Tiroid nodülleri, tiroidin en sık rastlanılan hastalığıdır. Her merkezde rahatlıkla yapılabilen tetkiklerle nodüllerin malignite potansiyelleri hakkında bilgi edinmek mümkündür sorusu bu çalışmanın temel amacı olmuştur.

Gereç ve Yöntem: Fakültemiz genel cerrahi kliniğinde 2014-2015 yıllarında bilatateral total tiroidektomi yapılan 275 hastanın preoperatif hemogram ve biyokimyasal parametreleri ve patoloji raporları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Bilateral total tiroidektomi uygulanan olgulardan 180'inin patoloji sonucu nodüler hiperplazi, 95'inin ise papiller tiroid kanseri (PTC). Patoloji sonucu nodüler hiperplazi olan olguların cerrahi öncesi bakılan TSH düzeyleri patoloji sonucu papiller kanser gelenlere göre daha düşüktü. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p=0.003$). İki grup arasında cerrahi öncesi bakılan hematolojik parametreler açısından istatistiksel anlamda fark yoktu. Ancak kadın olgularda multisentrisite olanlarda olmayanlara göre platelet dağılım genişliği istatistiksel olarak daha yüksekti ($p=0.047$).

Sonuç: Çalışmanın sonucu göstermiştir ki, preop hazırlıkta rutin yapılan hemogram ve biyokimyasal tetkiklerle malign benign ayrımı kolay değildir. Ancak yüksek platelet dağılım genişliği (PDW) ile malign karakterli kitlelerde multisentrisiteden şüphelenmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Papiller troid kanser, platelet dağılım genişliği, troid, platelet

Introduction

Early diagnosis is the only chance for cure in most malignancies. For this reason, physicians have made tremendous endeavors for years to find diagnostic methods that would allow early diagnosis of cancer. Is there a diagnostic method for papillary thyroid cancer, which has a far better prognosis compared to most malignancies? The question whether or not it is

possible to differentiate malignant from benign nodules and acquire information about features of thyroid nodules using the tests readily available at all centers has been the main focus of the present study.

Thyroid nodules are the most common disease of the thyroid gland. The finding of thyroid nodules in more than 50% of cases in autopsy series and finding of small nodules using ultrasonography in thyroid glands

*Corresponding author: Özkan Yılmaz MD. School of Medicine, University of Van Yüzüncü Yıl Department of General Surgery, Dursun Odabaş Medical Center, Van, Turkey 65090, Phone: +90 432 215 04 70, Fax: +90 432 216 83 52, E-mail: drozyilmaz@gmail.com

Geliş Tarihi: 09.01.2017, Kabul Tarihi: 05.04.2017

that are found to be normal on palpation suggests the importance and extensiveness of nodular goiter (a). Either malignant or benign, the prevalence of such lesions in general population ranges from 4 to 7%, and 5 to 14% of these lesions has malignant character (1). Thyroid malignancies are the most commonly encountered endocrine malignancy and they account for 1% of all malignancies and 0.2% of cancer-related mortality (2). The incidence of thyroid cancer has increased rapidly in the last few decades. There has been also an increase in the incidence of PTC, whereas no change has been noted in the incidence of other thyroid cancers (3). In general, thyroid malignancies more commonly occur in females and papillary thyroid cancer accounts for 85-92.7% of thyroid cancers occurring in females (4).

Most patients with a malignancy are prone to hypercoagulability state. In these patients, platelets release angiogenic growth factors and predispose to thrombosis by adhering tumor capillaries. As a result, venous thromboembolism associated with platelet activation occurs 4 to 6-fold more commonly, when compared to healthy individuals (5). The factors stimulating platelet production also cause an increase in platelet distribution width. PDW indicates changes in the size of platelets and it may point to active platelet release (6).

Materials and methods

The study was performed retrospectively. 275 patients who was underwent bilateral total thyroidectomy in the last 2 years were included the study. Patients' age, sex, pre-op TSH, fT4, fT3 and CBC levels were recorded to prepare forms.

The subjects were grouped according to the pathology as multinodular goiter cases and papillary thyroid cancer cases. Also papillary cancer cases were grouped according to sex, tumor diameter, tumor characteristics and histological variant.

Patients with a history of hematological disorders, renal failure, nutritional anemia or iron deficiency were excluded from the study. None of the subjects were receiving iron, B12 or folic acid. Also patients who had lobectomy and pathology of the patients with medullary thyroid cancer, follicular cancer or anaplastic cancer were excluded from the study.

Fasting venous blood samples were drawn in the morning after an 8-hr fast. All of the CBC analyses were performed in the hematology laboratory of our hospital. An automatic blood counter (Beckman-Coulter, LH 780, USA) was used for whole blood counts. Hormonal tests (TSH, fT4, fT3) were

performed according to the microparticle chemiluminescence method using an Architect i2000SR device.

The study results were transferred from forms to SPSS 16 computer statistical analysis software and statistical analyses were performed. Paired t-test was used for comparison of the groups. Results were expressed as mean \pm standard deviation and a p value of <0.05 was considered statistically significant.

Results

The mean age of the study patients was 47.60 ± 12.79 (20-79) years. Of these patients, 84.7% (233) were females and 14.9% (41) were males. Of patients that underwent bilateral thyroidectomy, pathologic examination revealed nodular hyperplasia in 180 patients and papillary thyroid cancer (PTC) in 95 patients

Preoperative hematologic and hormonal parameters obtained in patients that were diagnosed with nodular hyperplasia or papillary thyroid carcinoma after bilateral total thyroidectomy are presented in Table 1. TSH levels before surgery were lower in patients with nodular hyperplasia compared to patients with papillary thyroid cancer. The difference was statistically significant ($p=0.003$). At the same time, weight of the thyroid gland was higher in patients with nodular hyperplasia compared to patients with papillary thyroid cancer ($p<0.001$). There was no statistically significant difference in hematological parameters evaluated in the preoperative period between the two groups (Table 1).

Of 95 patients with papillary thyroid cancer, 79 (83.2%) were females and 16 (16.8%) were males. Among these patients, the largest diameter of the cancer focus was below 1 cm in 45 patients. Tumor characteristics and histological subvariants are presented in Table 2 and 3 (Table 2, Table 3).

Of patients with papillary cancer, 79 were females. Of these patients, 29 had multicentricity. Comparative statistics of hematological and hormonal parameters according to the presence of multicentricity in females with papillary cancer are provided in Table 4. Platelet distribution width was significantly higher in cases with multicentricity ($p=0.047$) (Table 4).

Discussion

Early diagnosis is the only chance for cure in most malignancies. For this reason, physicians have made tremendous endeavors for years to find diagnostic

Table 1. The table shows comparative assessment of hematological and hormonal parameters obtained before surgery in patients who were diagnosed with nodular hyperplasia or papillary thyroid cancer after bilateral total thyroidectomy

		n	Mean	SD	p
Age	Nodular hyperplasi	180	48,49	12,63	0,114
	Papillary carcinoma	95	45,93	13,01	
Thyroid stimulating hormone (TSH)	Nodular hyperplasia	180	0,89	1,29	0,003
	Papillary carcinoma	95	1,37	1,11	
Free thyroxine (fT4)	Nodular hyperplasia	180	1,02	0,20	0,692
	Papillary carcinoma	94	1,03	0,22	
Free triiodothyronine (fT3)	Nodular hyperplasia	100	3,32	0,87	0,157
	Papillary carcinoma	59	3,13	0,57	
White blood cell count (103/mm ³)	Nodular hyperplasia	180	7,61	2,00	0,590
	Papillary carcinoma	95	7,47	1,92	
Neutrophil/Lenphocyte ratio	Nodular hyperplasia	178	2,17	1,65	0,511
	Papillary carcinoma	94	2,05	1,03	
Red blood cell count (103/mm ³)	Nodular hyperplasia	180	4,95	0,44	0,768
	Papillary carcinoma	95	4,97	0,44	
Hemoglobin concentration (gr/dl)	Nodular hyperplasia	180	13,73	1,83	0,327
	Papillary carcinoma	95	13,94	1,43	
Red cell distribution width	Nodular hyperplasia	180	14,36	2,53	0,297
	Papillary carcinoma	95	14,07	1,54	
Platelet count (103/mm ³)	Nodular hyperplasia	180	256,56	61,91	0,561
	Papillary carcinoma	95	261,03	57,92	
Mean platelet volume (fL)	Nodular hyperplasia	180	8,63	1,08	0,705
	Papillary carcinoma	94	8,57	1,33	
Platelet distribution width	Nodular hyperplasia	121	16,36	1,24	0,064
	Papillary carcinoma	66	15,92	1,96	
Thyroid weight (gr)	Nodular hyperplasia	177	85,81	82,88	0,000
	Papillary carcinoma	93	43,17	33,31	

Table 2. Tumor characteristics of the patients with papillary cancer

	Var (n)	Yok (n)
The presence of tumor capsule	59	35
Tumor Capsular invasion	35	53
Intrathyroidal spread	54	41
Multicentricity	37	58
Thyroid capsular invasion	24	70
Soft tissue invasion	17	78
Tumor necrosis	2	93
Calcification	26	69
Lymphovascular invasion	20	74

methods that would allow early diagnosis of cancer. Although some markers have been found for some types of cancer, a desirable diagnostic method has yet to be found. This diagnostic method must be available for routine use, cheap and easy to interpret. The question whether or not it is possible to differentiate malignant from benign nodules using the tests readily available at all centers has been the main focus of the present study.

It is important to decide as how to proceed with treatment of a patient, who has been found to have a thyroid nodule, and surgeons and endocrinologists decide on the treatment modality according to the nodule size and morphological appearance suggested by radiological images.

Table 3. Distribution of histological subvariants of patients with papillary thyroid cancer

	n	%
Diffuse sclerosing	3	3,2
Follicular variant	27	28,4
Classic	20	21,1
Oncocytic	3	3,2
Papillary microcarcinoma	41	43,2
Solid cell Variant	1	1,1
Total	95	100,0

In the literature, benign and malignant thyroid nodules are more commonly reported in females. Jisheng et al. (7) retrospectively evaluated 5559 patients that underwent total thyroidectomy. Of their patients, 87% were females and 24.3% of the patients had PTC independent from the gender. Similarly,

84.7% of 275 patients in the present study were females and 34.5% of the patients had PTC. Consistent with the literature, 83.2% of 95 patients with PTC were females (8).

In a retrospective review of 107 patients that underwent surgery, Koh et al. (9) reported thyroid carcinoma in 8 patients and higher mean age among patients with malignant lesion compared to those with a benign lesion. The present study did not find any difference in mean age between the groups, a finding similar to that reported by Güner et al. (4).

In the study by Miccoli et al. (10) that evaluated 998 patients, thyroid cancer was found to be significantly more prevalent in euthyroid patients compared to patients with thyrotoxicosis. In the present study, TSH levels were significantly lower in patients with nodular hyperplasia compared to patients with PTC ($p<0.003$), whereas T3 and T4 levels did not show significant difference.

Table 4. Comparative statistics of hematological and hormonal parameters according to the presence of multicentricity in females with papillary cancer

	Multisentrite	n	Mean	SD	p
Age	yes	50	45,44	14,51	0,944
	no	29	45,66	10,16	
Thyroid stimulating hormone (TSH)	yes	50	1,37	1,21	0,242
	no	29	1,69	1,06	
Free thyroxine (fT4)	yes	50	1,02	0,27	0,840
	no	29	1,03	0,12	
Free triiodothyronine (fT3)	yes	50	3,13	0,66	0,519
	no	29	3,01	0,39	
White blood cell count (103/mm ³)	yes	50	7,67	2,13	0,195
	no	29	7,08	1,55	
Neutrophil/Lenphocyte ratio	yes	50	2,19	1,30	0,199
	no	29	1,86	0,57	
Red blood cell count (103/mm ³)	yes	50	4,89	0,39	0,301
	no	29	4,81	0,35	
Hemoglobin concentration (gr/dl)	yes	50	13,59	1,26	0,935
	no	29	13,61	1,29	
Red cell distribution width	yes	50	14,11	1,68	0,890
	no	29	14,16	1,47	
Platelet count (103/mm ³)	yes	50	263,94	57,83	0,607
	no	29	270,83	55,95	
Mean platelet volume (fL)	yes	50	8,52	1,52	0,779
	no	29	8,61	1,06	
Platelet distribution width	yes	50	15,58	2,09	0,047
	no	29	16,56	0,82	
Thyroid weight (gr)	yes	50	39,15	30,81	0,982
	no	29	38,98	31,09	

Multicentricity in thyroid cancer can be defined as the presence of thyroid cancer in more than one location in two thyroid lobes. The present tests used in routine practice are not capable of detecting multicentricity particularly in microcarcinomas, which cannot be detected on palpation and show an insidious clinical course (11). The detection of multicentricity in thyroid cancer is important as it may affect treatment methods to be used. The studies in the literature report a multicentricity rate for papillary thyroid carcinoma ranging from 9.5% to 24.9%, and the rate of multicentricity was 38.9% in the present study (12, 13).

Pathological subtype is another factor affecting prognosis of papillary thyroid cancer. Girardi et al. (8) evaluated 517 patients with papillary thyroid cancer in their study, in which papillary microcarcinoma, classical type and follicular subtype accounted for 82.9% of the patients. These three subtypes accounted for 92.7% of the patients in the present study; however, different from this study, follicular subtype was more prevalent than the classical subtype (7).

The factors stimulating platelet production also cause an increase in platelet distribution width. PDW reflects the increase in the size of the platelets and points to the release of active platelets (6). Increased thrombotic activity can predispose patients to thrombosis and cause problems in some patients. There are studies in the literature reporting a relationship between high PDW and ischemic heart disease. In addition, it can cause vaso-occlusive episodes in patients with sickle-cell anemia (14,15).

Inflammation is a necessary and normal process in the development and advancement of cancer (16). Angiogenesis, inhibition of apoptosis, increased cellular proliferation and decreased resistance against oxidative stress can be regarded as biological effects of inflammation (17). As a result, platelets play an important role in the pathogenesis of cancer through angiogenic, metastatic and proteolytic activities in the background of inflammation (18).

There are a very few studies in the literature regarding the relationship between PDW and malignancies. There is even no study that evaluated the association of PDW with papillary cancer. Karagöz et al. (19) compared patients with lung cancer with healthy individuals and reported high PDW levels in patients with a malignancy. In the same study, MPV was similar in patients with malignancy and healthy individuals. Baldane et al. (20) compared preoperative and postoperative MPV values between patients with PTC and those with nodular goiter and found high MPV values in patients with PTC. In addition, MPV

values decreased in the postoperative period in patients with PTC and remained unchanged in patients with papillary thyroid carcinoma. In the present study, PDW and MPV values did not significantly differ between healthy individuals and patients with papillary carcinoma; however, when patients with multicentricity were compared to those without multicentricity, females with multicentricity had higher PDW values ($p < 0.047$).

The burning question is whether or not PDW could serve as a diagnostic marker for multicentricity. Further studies are required to say "Yes" to this question. It is recommended to check PDW values in female patients while deciding surgery and cast suspicion of multicentricity if PDW is elevated.

Declaration of interests; The authors declare no conflict of interests

Financial Disclosure; There have been no financial support for this study

References

1. Chaikhoutdinov I, Mitzner R, Goldenberg D. Incidental Thyroid Nodules: Incidence, Evaluation, and Outcome. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2014; 150(6): 939-942.
2. Lawal O, Agbakwuru A, Olayinka OS, Adelusola K. Thyroid malignancy in endemic nodular goiters; Prevalence, pattern and treatment. *Eur J Surg Oncol* 2001; 27(2): 157-161.
3. Pellegriti G, Frasca F, Regalbuto C, Squatrito S, Vigneri R. Worldwide increasing incidence of thyroid cancer: update on epidemiology and risk factors. *J Cancer Epidemiol* 2013; 2013: 965212.
4. Güner A, Kaya MA, Aydın A, Bozkurt S, Kılıç YE, Güler K ve ark. Multinodüler guatr nedeniyle ameliyat edilen hastalarda insidental tiroid karsinomu. *Ulusal Cerrahi Dergisi* 2010; 23(3): 87-91.
5. Verdoia M, Barbieri L, Schaffer A, Cassetti E, Di Giovine G, Bellomo G, et al. Platelet distribution width and the risk of periprocedural myocardial infarction in patients undergoing percutaneous coronary intervention. *J Thromb Thrombolysis* 2014; 37(3): 345-352.
6. Vagdatli E, Gounari E, Lazaridou E, Katsibourlia E, Tsikopoulou F, Labrianou I. Platelet distribution width: a simple, practical and specific marker of activation of coagulation *Hipokratia* 2010; 14 (1): 28-32.
7. Hu J, Zhao N, Kong R, Wang D, Sun B, Wu L. Total thyroidectomy as primary surgical management for thyroid disease: surgical therapy experience from 5559 thyroidectomies in a less-developed region. *World J Surg Oncol* 2016; 14(1): 20.
8. Girardi FM, Barra MB, Zettler CG. Variants of papillary thyroid carcinoma: Association with

- histopathological prognostic factors. *Braz J Otorhinolaryngol* 2013; 79(6): 738-744.
9. Koh KBH, Chang KW. Carcinoma in multinodular goitre. *Br J Surg* 1992; 79(3): 266-267.
 10. Miccoli P, Minuto MN, Galleri D, D'Agostino J, Basolo F, Antonangeli L, et al. Incidental thyroid carcinoma in a large series of consecutive patients operated on for benign thyroid disease. *ANZ J Surg* 2006; 76(3): 123-126.
 11. Erol V, Makay Ö, Ertan Y, İçöz G, Akyıldız M, Yılmaz M ve ark. Multicentricity in thyroid papillary microcarcinomas. *Ulusal Cerrahi Dergisi* 2010; 26(4): 199-202.
 12. Vasileiadis I, Karatzas T, Vasileiadis D, Kapetanakis S, Charitoudis G, Karakostas E, et al. Clinical and pathological characteristics of incidental and nonincidental papillary thyroid microcarcinoma in 339 patients. *Head Neck* 2014; 36(4): 564-570.
 13. Schönberger J, Marienhagen J, Agha A, Rozeboom S, Bachmeier E, Schlitt H, et al. Papillary microcarcinoma and papillary cancer of the thyroid < or=1 cm: modified definition of the WHO and the therapeutic dilemma. *Nuclearmedizin* 2007; 46(4): 115-120.
 14. Bekler A, Ozkan MT, Tenekecioglu E, Gazi E, Yener AU, Temiz A ve ark. Increased Platelet Distribution Width Is Associated With Severity of Coronary Artery Disease in Patients With Acute Coronary Syndrome. *Angiology* 2015; 66(7): 638-643.
 15. Amin MA, Amin AP, Kulkarni HR. Platelet distribution width is increased in vasoocclusive crisis in sickle cell disease. *Ann Hematol* 2004; 83 (6): 331-335.
 16. Caruso C, Lio D, Cavallone L, Franceschi C. Aging, longevity, inflammation, and cancer. *Ann N Y Acad Sci* 2004; 1028: 1-13.
 17. Shacter E, Weitzman SA. Chronic inflammation and cancer. *Oncology* 2002; 16(2): 217-226.
 18. Kisucka J, Butterfield CE, Duda DG, Eichenberger SC, Saffaripour S, Ware J, et al. Platelets and platelet adhesion support angiogenesis while preventing excessive hemorrhage. *Proc Natl Acad Sci USA* 2006; 103(4): 855-860.
 19. Karagöz B, Alacacioğlu A, Bilgi O, Demirci H, Özgün A, Akyol A ve ark. Platelet count and platelet distribution width increase in lung cancer patients. *Anatol J Clin Investig* 2009; 3(1): 32-34.
 20. Baldane S, Ipekci SH, Sozen M, Kebapçılar L. Mean Platelet Volume Could be a Possible Biomarker for Papillary Thyroid Carcinomas. *Asian Pac J Cancer Prev* 2015; 16(7): 2671-2674.

Unilateral Mandibular Koronoid Hiperplazisi Olgularının Konik Işınli Bilgisayarlı Tomografi ile İncelenmesi

Investigation of Unilateral Mandibular Coronoid Hyperplasia Cases Using Cone Beam Computed Tomography

Ersen Bilgili

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı, kliniğimizde farklı sebeplerle konik ışınli bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri alınmış unilateral mandibular koronoid hiperplazisi (MKH) görülen hastalarda, hiperplazi görülen ve görülmeyen taraflardaki mandibular koronoid ve kondilin vertikal uzunluklarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Farklı sebeplerle kliniğimizde KIBT görüntüleri alınmış 502 hastanın 32'sinde izlenen unilateral MKH incelendi. Her hasta için hiperplazi gözlenen ve gözlenmeyen taraflardaki koronoid uzunluğu, kondil uzunluğu ve bunların birbirine olan oranı istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ölçümler sonucunda unilateral MKH görülen tarafta koronoid çıkıntılarının ortalaması 15,72 mm (\pm 0,40), kondil boyu ortalaması ise 13,23 mm (\pm 0,51) ; ortalama koronoid/kondil boyu oranı 1,24 olarak elde edildi. Normal tarafta ise koronoid çıkıntılarının ortalaması 13,75 mm (\pm 0,33), kondil boyu ortalaması 15,32 mm (\pm 0,39); koronoid/kondil boyu oranı ise 0,90 olarak elde edildi. Yapılan t testine göre $p=0,023$ ($p<0,05$) ile MKH görülen taraf ve görülmeyen taraftaki ortalama koronoid/kondil boyu oranları arasındaki fark anlamlı olarak bulundu.

Sonuç: MKH sıklıkla asemptomatikken, TME hastalıklarını taklit eden semptomlara ve yüz ağrısına da sebep olabilir. Panoramik radyografilerde sıklıkla tüber maksillaris veya zigomatik arka süperpoze olabilen koronoid çıkıntı; konik ışınli bilgisayarlı tomografide net bir şekilde incelenabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronoid çıkıntı, koronoid hiperplazisi, KIBT

ABSTRACT

Objective: Aim of this retrospective study is to evaluate the vertical measurements statistically of the coronoid and condylar processes in hyperplasia seen and unseen sides in unilateral hyperplasia of mandibular coronoid process (HMCP) cases whose cone beam computed tomography (CBCT) images are taken for different reasons.

Material and Method: Unilateral HMCP in 32 of 502 patients whose CBCT images were taken for different reasons is analyzed. In both hyperplasia forseen and unseen sides of each patient; coronoid length, condyl length and the ratio between them statistically are evaluated.

Findings: According to measurements, in hyperplasia seen sides of the patients; avarage length of coronoid process was 15,72 mm (\pm 0,40) , avarage length of the condylar process was 13,23 mm (\pm 0,51) and the ratio between them was calculated 1,24. Avarage length of coronoid process was 13,75 mm (\pm 0,33), avarage length of the condylar process was 15,32 mm (\pm 0,39) and coronoid/condylar length ratio was 0,90 in the normal side. According to results of t test; with the value of $p= 0,023$ ($p<0,05$) the difference between coronoid/condylar process ratios was significant.

Conclusion: While HMCP cases are mostly asymptomatic, they might cause symptoms imitating TMJ disorders and facial pain. Coronoid process which is frequently superimposed over tuber maxilla or zygomatic arc in panoramic radiographs, can be investigated clearly in cone beam computed tomography.

Key Words: Coronoid process, coronoid hyperplasia, CBCT

Giriş

Mandibular koronoid hiperplazisi (MKH); ilk defa 1853 yılında Langenbeck tarafından tanımlanmıştır

(1). Genellikle semptomsuz ilerleyen, radyografilerde tesadüfen karşılaşılan; bazen de laterale doğru büyüdüğünde zigomatik ark veya zigomatik kemikle temas ederek ağız açıklığını

kısıtlayabilen bir olgudur (2,3,4). Zigomaya temas ile ağız açıklığında kısıtlılık ve ağrı oluşturan vakalarda genellikle koronoid çıkıntının zigoma ile bir pseudo eklem yaptığı bir osteokondrom tablosu izlenmekte, bu duruma Jacob hastalığı denilmektedir (5). MKH olguları daha çok bilateral olarak izlense de, unilateral olarak da görülebilmektedir (6). Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde farklı sebeplerle konik ışınli bilgisayarlı tomografi (KIBT) görüntüleri alınmış olan 502 hastanın 32'sinde izlenen unilateral MKH vakasında, hiperplazi görülen ve görülmeyen taraftaki mandibular koronoid ve kondilin vertikal uzunluklarının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem

Farklı sebeplerle kliniğimizdeki KaVo 3d eXam cihazı ile KIBT görüntüleri alınmış 502 hastanın

32'sinde izlenen unilateral MKH, retrospektif olarak aynı cihazın eXamVision adlı yazılımıyla incelenmiştir (Resim 1). 32 hastanın 15'i erkek 17'si kadın iken hastaların yaşı 18 ile 73 arasında değişkenlik göstermiştir.

Sagittal kesitte, sigmoid çentiğın en derin noktasından geçen yere paralel çizgiye göre kondil ve koronoid çıkıntının tepe noktasından vertikal uzunluklar ölçülmüş (Resim 2,3) ve bunların birbirine oranı SPSS v21.0 programıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Ölçümler sonucunda MKH görülen tarafta koronoid boyu ortalaması 15,72 mm ($\pm 0,40$), kondil boyu ortalaması ise 13,23 mm ($\pm 0,51$); ortalama koronoid/kondil oranı 1,24 olarak elde edilmiştir.

Resim 1. KIBT panoramik ekranında unilateral MKH (sol) izlenmektedir (kırmızı ok).

Resim 2. Sigmoid çentiğın en derin noktasından geçen, yere paralel rehbera göre mandibuler koronoid ve kondilin vertikal ölçümleri.

Resim 3. Aynı hastanın hiperplazi görülmeyen sağ tarafındaki koronoid ve kondil ölçümleri.

Tablo 1. Aynı hastaların MKH görülen ve görülmeyen taraflarındaki koronoid ve kondil oranlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi

Taraf	Koronoid (A) Ort. (mm)	Kondil (B) Ort. (mm)	A/B	T testi (*p<0,05)
MKH	15,72±0,40	13,23±0,51	1,24	
Normal	13,75±0,33	15,32±0,39	0,9	0,023*

Normal tarafta koronoid boyu ortalaması 13,75 mm ($\pm 0,33$), kondil boyu ortalaması 15,32 mm ($\pm 0,39$); ortalama koronoid/kondil oranı ise 0,90 olarak hesaplanmıştır. Yapılan t testine göre $p=0,023$ ($p<0,05$) ile MKH görülen ve görülmeyen taraftaki koronoid/kondil boyu oranları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (Tablo 1).

Tartışma

MKH olguları literatüre göre daha çok bilateral olarak karşımıza çıkmakta, unilateral olgular daha nadir görülmektedir (7). Bilateral olguların daha çok erkeklerde görülmesi zamanla bu durumun $x'e$ bağlı kalıtıldığı düşüncesini doğurmuştur (8). Unilateral olgular cinsiyet yönünden heterojen dağılım gösterdiğinden, olgular multifaktöriyel olarak yorumlanmıştır (6). Bu çalışmada da 32 hastanın 15'i erkek, 17'si kadın iken; cinsiyet yönünden heterojen bir dağılım görülmüştür.

MKH olguları 1899 yılından bu yana incelense de, ölçüm tekniği ve hiperplazi teriminin sınırları net bir şekilde belirlenmemiştir. Kubota ve ark. (9) Levandoski analiziyle koronoid ve kondil tepesinin Gonion hizasıyla ilişkisini değerlendirmiş, Tavassol ve ark. (10) sigmoid çentiğin en derin noktasına göre koronoid ve kondili karşılaştırmıştır. Higashi, panoramik görüntüde ölçüm yaparken kondil ve

koronoid tepelerinden yere paralel çizerek ilişkilerini değerlendirmiş; koronoid lehine 4 mm fark var ise koronoid hiperplazisinden bahsedileceğini; bunun için hastada ağız açıklığında bir kısıtlılık olmasının zorunlu olmadığını belirtmiştir (6).

Bu çalışmada sigmoid çentiğin en derin noktasından geçen doğru referans noktası alınarak ölçümler yapılmıştır.

Sigmoid çentiğin rehberliği gonion rehberliğinden daha objektif ölçümler elde edilmesine yardımcı olmuştur. Koronoid/kondil oranı 1.0 ve altı olan normal, 1.0 üzeri olan oran da hiperplazi kabul edilmiştir (10).

Sonuç olarak; MKH olguları orta yüz ağrısı, ağız açıklığında kısıtlılık gibi temporomandibular eklem (TME) hastalıklarını taklit eden semptomlarla beraber görülebilir. Bu durumda yanlış teşhis ve tedaviden kaçınmak için; radyolojik bulgularla desteklenen muayene, yalnızca TME bölgesine yoğunlaşmak yerine daha ön taraftaki koronoid çıkıntı ve zigomatik ark bölgelerini de içermelidir (10).

MKH olguları diş hekimliğinde endikasyon alanı gün geçtikçe genişleyen konik ışınli bilgisayarlı tomografi (KİBT) yardımı ile, panoramik radyograflardaki zigomatik ark süperpozisyonunu elimine ederek daha net bir inceleme sağlamaktadır (11).

Klinik olarak semptomsuz olan vakalar hasta bilgilendirilerek, takip edilmelidir.

Kaynaklar

1. Langenbeck B. Angeborene Kleinert der Unterkiefer. Langenbeck's Arch 1861; 1: 451.
2. Asanami S, Kasazaki Y, Uchida I. Large exostosis of the mandibular coronoid process: report of a case. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990; 69(5):559-562.
3. Azaz B, Zeltser R, Nitzan DW. Pathoses of coronoid process as a cause of mouth-opening restrictions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1994; 77(6): 579-584.
4. Hallam JW. Exostosis of the coronoid process of the mandible and true joint formation with the zygomatic arch. Br J Surg 1947; 34(136): 432.
5. Yesildag A, Yariktas M, Doner F, Aydin G, Munduz M, Topal U. Osteochondroma of the coronoid process and joint formation with zygomatic arch (Jacob disease): report of a case. Eur J Dent 2010; 4(1): 91-94.
6. Higashi S. Unilateral coronoid hyperplasia causing limited mouth opening: Report of a case, Oral Health Group e-Magazine, 2008 <http://www.oralhealthgroup.com/1000223367>
7. Costa YM, Porporatti AL, Stuginski-Barbosa J, Cassano DS, Bonjardim LR, Conti PCR. Coronoid recess hyperplasia: An unusual cause of mandibular hypomobility. Braz Dent J 2012; 23(3): 252-255.
8. McLoughlin PM, Hopper C, Bowley NB. Hyperplasia of the mandibular coronoid process: an analysis of 31 cases and a review of the literature. J Oral Maxillofac Surg 1995; 53(3): 250-255.
9. Kubota Y, Takenoshita Y, Takamori K, Kanamoto M, Shirasuna K. Levandoski panographic analysis in the diagnosis of hyperplasia of the coronoid process. Br J Oral Maxillofac Surg 1999; 37(5): 409-411.
10. F. Tavassol, S. Spalthoff, H. Essig :Elongated coronoid process: CT-based quantitative analysis of the coronoid process and review of literature. Int. J. Oral Maxillofacial Surg 2012; 41(3): 331-338.
11. Sreeramaneni SK, Chakravarthi PS, Krishna Prasad L, Raja Satish P, Beeram RK. Jacob's disease: report of a rare case and literature review. Int J Oral Maxillofac Surg 2011; 40(7): 753-757.

Variköz Venleri Olan Hastalarda Trombofilik Mutasyonların Sıklığı

Prevalence of the Thrombophilic Mutations in Patients with Varicose Veins

Meral Ekim¹ ve Hasan Ekim^{2*}

Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı, Yozgat
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat

ÖZET

Amaç: Variköz venöz hastalık psişik, kozmetik, tıbbi ve sosyoekonomik sorunlara yol açan yaygın ve önemli bir hastalıktır. Faktör V Leiden (FVL), protrombin gen mutasyonu (PT G20210A), metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T ve MTHFR A1298 mutasyonları venöz tromboz nedenlerini araştırmada kullanılan başlıca trombofilik risk faktörleridir. Bununla birlikte bu mutasyonların variköz venöz hastalıkla ilişkisiyle ilgili çalışmalar azdır. Çalışmamızın amacı variköz venleri olan hastalarda bu mutasyonların dağılımının sıklığını araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmamız variköz venleri olan 55 hastayı kapsamaktadır. Tüm hastalarda FVL, PT G20210A ve MTHFR (C677T, A1298C) mutasyonları araştırıldı. Polimorfizmleri tanımlamak için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve amplifikasyon refrakter mutasyon sistemi kullanıldı.

Bulgular: On yedisi erkek ve 38'i kadın olan hastalarımızın ortalama yaşı 51.08 ± 13.36 yıl idi. Heterozigot PT G20210A polimorfizmi 3 (%5.4) hastamızda tespit edildi. FVL polimorfizmi ise 6 (%10.9) hastada tespit edildi. Heterozigot ve homozigot MTHFR C677T genotipleri sırayla 19 (%36.3) ve 9 (%16.3) hastada tespit edilmiş olup, genel yaygınlığı %52.6'dır. Heterozigot ve homozigot MTHFR A1298C genotipleri ise sırayla 29 (%54.5) ve 6 (%10.9) hastada mevcut olup, toplam yaygınlığı %65.4'dür.

Sonuç: Bu çalışma, variköz venleri olan hastalarda MTHFR C677T ve MTHFR A1298C mutasyonlarının prevalansının oldukça yüksek olduğunu ve bu mutasyonların variköz venlerin gelişimine bir katkısı olduğunu düşündürmektedir. Bununla birlikte, bulgularımız daha ileri çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Variköz ven, trombofilik, polimorfizm, MTHFR

ABSTRACT

Objective: Varicose venous disease is an important disease causing psychiatric, cosmetic, medical and socio-economic problems. Factor V Leiden (FVL), Prothrombin gene mutation (PT G20210A) and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T and A1298C mutations are the main thrombophilic risk factors used to investigate the causes of venous thrombosis. However, there are few studies on the relationship between varicose venous disease and these thrombophilic risk factors. The aim of our study is to investigate the distribution frequencies of these mutations in patients with varicose veins.

Material and Methods: This study included 55 patients with varicose veins. The mutations including FVL, PT G20210A and MTHFR (C677T, A1298C) were investigated in all patients. Polymerase chain reaction (PCR) and the amplification refractory mutation system were used to identify the polymorphisms in the blood of the patients.

Results: There were 17 men and 38 women with an average age of 51.08 ± 13.35 years. The heterozygous PT G20210 polymorphism was observed in 3(5.4%) patients. The FVL polymorphism was found in 6 (10.9%) patients. The heterozygous and homozygous MTHFR C677T genotypes were detected in 19 (36.3%) and 9 (16.3%) patients, respectively, giving an overall prevalence of 52.6%. The heterozygous and homozygous MTHFR A1298C genotypes were identified in 29 (54.5%) and 6 (10.9%) patients, respectively, revealing an overall prevalence of 65.4%.

Conclusion: This study showed that the prevalence of MTHFR C677T and MTHFR A1298C mutations is quite high in patients with varicose veins, suggesting a contributory role of these mutations in the development of varicose veins. However, our findings should be supported by further studies.

Key Words: Varicose vein, thrombophilia, polymorphism, MTHFR

Bu çalışma Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir.
(Proje Kod no: 6602c-TF/16-24)

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Hasan Ekim

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Adliye karşısı Yozgat/Turkey
Tel: 0 (535) 417 65 39, E-mail: drhasanekim@yahoo.com

Geliş Tarihi: 05.02.2017, Kabul Tarihi: 30.04.2017

Giriş

Variköz venöz hastalık psişik, kozmetik, tıbbi ve sosyoekonomik sorunlar oluşturan önemli bir hastalık grubu olup dünya çapında yaygınlık göstermektedir. Yetişkin toplumda insidansı %10 ile %60 arasında değişen bu hastalığın insidansı yaşlanmayla artmaktadır (1). Ven kapaklarının disfonksiyonu sonucu gelişen varisler klinikte karşımıza telenjektazi, retiküler ve belirgin variköz ven genişlemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır (2). Alt ekstremitelerde deri altında bulunan yüzeysel venlerin uzaması, kıvrılması ve genişlemesiyle oluşan varisler primer veya sekonder olmak üzere iki grupta ele alınabilir. Primer varislerde etyolojik neden bilinmemekte olup, superfisiyal venöz sistemin anormalliğine bağlı olarak varisler oluşmaktadır. Sekonder varisler ise derin veya perforatör venlerin kapaklarının harabiyeti veya disfonksiyonu nedeniyle oluşurlar. Çeşitli etkenlere bağlı kapak disfonksiyonu, varislerin ve venöz yetmezliğin primer nedenidir. Yüzeysel venlerdeki basınç artışı sonrası oluşan venöz dilatasyon ve ven kapakçıklarındaki yetmezlik variköz ven oluşumunda en geçerli hipotezdir (3). Ayrıca, varis etiolojisinde venöz hipertansiyon ile birlikte tromboz gibi luminal etyolojik faktörlerinde rolü olabileceği bildirilmiştir (4).

Koagülasyon veya fibrinolitik sistemlerde rol oynayan faktörlerden birinin veya birkaçının kalıtsal veya edinilmiş bir anormalliği sonucu tromboz gelişmesine eğilim oluşmasına trombofili diyoruz. Variköz venleri olan hastaların üçte birinde en az bir trombofilik defekt olduğu, eşlik eden yüzeysel ven trombozu (YVT) olan olgularda ise trombofilik defektlerin daha fazla olduğu bildirilmiştir (5). Bu nedenle trombofili ile variköz ven ilişkisinin araştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Faktör V Leiden (FVL), protrombin gen mutasyonu (PT G20210A), metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T ve MTHFR A1298 mutasyonları gibi kalıtsal trombofilik risk faktörleriyle venöz trombozun ilişkisiyle ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, bu mutasyonların varisli hastalarda sıklığıyla ilgili araştırmalar ise azdır. Yapılan çalışmalarda ise yörelere ve etnisiteye göre değişen bulgular rapor edilmiştir. Amacımız variköz venleri bulunan hastalarımızda bu mutasyonların sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız Aralık 2013 ile Ekim 2016 tarihleri arasında hastanemizde variköz ven tanısı

konularak tedavi edilen 55 hastayı kapsamaktadır. Çalışmamız Helsinki deklarasyonu ile uyumlu olan Üniversitemizin Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun onaylamasıyla ve katılanların onamı alınarak yapılmıştır.

Hastalarımızda tanı fizik muayene ve venöz Doppler ultrasonografik incelemeyle kondu. İliak venler, safenofemoral kavşak, ana femoral ven ve dalları (yüzeysel ve derin femoral venler), popliteal ve tibial venler, safenopopliteal kavşak ve vena safena parva doppler ultrasonografiyle değerlendirildi. DVT şüphesi olan olgular ve periferik arter hastası olan olgular çalışma kapsamına alınmadı.

Kan numuneleri tanı veya preoperatif tetkikler için alınan venöz kanlardan sağlandı ve içinde etilendiamintetraasetik asit (EDTA) bulunan tüplere kondu. DNA izolasyonları 200 µl periferik kan numunelerinden QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. Germany) kullanılarak yapıldı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yapıncaya kadar -20°C'de muhafaza edildi. Polimorfizmlerin taranmasında Applied Biosystems 3130 Genetik Sekans cihazı (SNaPshot® multiplex system: Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı. Bu amaçla her 3 polimorfizm için 3 primer dizayn edildi (PCR için 2 ve SNaPshot® reaksiyonu için 1). PCR'lar %2 agarose gel electrophoresis kullanılarak kontrol edildi. Bir numune için 3 reaksiyon NucleoFast® 96 PCR kit (MACHEREY-NAGEL GmbH) kullanılarak kombine ve purifiye edildi.

SNaPshot® reaksiyonları: Purifiye PCR'lar SNaPshot® ile üretici firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı. Keza SNaPshot® reaksiyonlarının kapiller elektroforezi de ABI 3130 capillary electrophoresis instrument (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanılarak üretici firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı. Polimorfizmleri Genotipleme GeneMapper 4.0 yazılımı (Applied Biosystems A.Ş. İsviçre) üzerinden kapiller elektroforez sırasında elde edilen electrophoregramlar analiz edilerek elde edilmiştir.

İstatistiksel analiz: Bulgular ortalama±standart sapma olarak ifade edildi. Mutasyonların sıklığı yüzde olarak gösterildi.

Bulgular

Çalışmamız kapsamına giren 55 hastamızın 38'i kadın ve 17'si erkek idi. Yaşları 21 ile 76 yıl arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 51.08±13.36 idi.

Homozigot PT G20210A polimorfizmi ise hiçbir hastada tespit edilmezken, heterozigot PT G20210A polimorfizmi 3 (%5.4) hastamızda tespit edildi. FVL polimorfizmi 6 (%10.9) hastada tespit edildi (5 hasta heterozigot ve 1 hasta homozigot). Homozigot MTHFR C677T polimorfizmi 9 (%16.3) hastada, heterozigot MTHFR C677T polimorfizmi 19 (%36.3) hastada, homozigot MTHFR C1298C polimorfizmi 6 (%10.9) hastada, heterozigot MTHFR C1298C polimorfizmi ise 29 (%54.5) hastada tespit edildi (Tablo 1). Hastalarımızın 9'unda (%16.3) kombine heterozigot MTHFR C677T/A1298C polimorfizimleri mevcuttu. Bu 9 olgunun hiçbirinde eşlik FVL ve PT G20210A polimorfizimleri yoktu. FVL veya PT G20210A polimorfizmi taşıyan olguların hepsinde eşlik eden MTHFR polimorfizimleri vardı (Tablo 2).

Hastalarımızın 4'ünde (%7.27) yüzeysel ven trombozu mevcuttu. Bu hastaların 1'inde homozigot FVL, 2'sinde heterozigot PT G20210A ve 1'inde homozigot MTHFR C677T ile heterozigot MTHFR A1298C polimorfizimleri kombineydi (Tablo 3).

Tartışma

Variköz venlerin histopatolojik tetkikinde endotel ve düz kas hücre aktivitelerinde artış ve ekstra sellüler matriks terkiibinde değişiklikler dikkati çeker. Karakteristik olarak, damar duvarındaki kollajen-elastin ağı düzenli mimarisi kaybolduğu, kollajen tip I'in tip III'e oranı anlamlı olarak değiştiği ve matriks metalloproteinlerinin (MMP-2 ve MMP-9 gibi) aktiviteleri arttığı tespit edilir (6). Düz kas hücre sayısında değişiklik ve

Tablo 1. Tespit edilen mutasyonların olgulara göre dağılımı ve yüzdeleri

Polimorfizimler	Olgu sayısı	Yüzde (%)
Heterozigot Protrombin gen mutasyonu (PT G20210A)	3	5.4
Homozigot Faktör V Leiden (FVL)	1	1.8
Heterozigot FVL	5	9.1
Homozigot Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T	9	16.3
Heterozigot MTHFR C677T	19	36.3
Homozigot MTHFR A1298C	6	10.9
Heterozigot MTHFR A1298C	29	54.5

Tablo 2. PT G20210A ve/veya FVL polimorfizm tespit edilen hastalarda eşlik eden diğer mutasyonlar

Yaş	PT G20210A	FVL	MTHFR C677T	MTHFR A1298C
29 Kadın	HET	WT	HOM	WT
59 Kadın	HET	HET	HOM	HET
57 Kadın	HET	WT	HOM	WT
44 Kadın	WT	HOM	WT	HET
63 Kadın	WT	HET	WT	HET
48 Kadın	WT	HET	WT	HET
63 Kadın	WT	HET	HOM	WT
55 Erkek	WT	HET	HOM	WT

FVL: Faktör V Leiden, PT 20210A: Protrombin gen mutasyonu, MTHFR: Metilentetrahidrofolat redüktaz, HET: Heterozigot, HOM: Homozigot, WT (wild type): Mutasyon yok.

Tablo 3. Yüzeysel ven trombozu olan olgularda eşlik eden mutasyonlar

Yaş ve cinsiyet	FVL	PT G20210A	MTHFR 677	MTHFR1298
44 Kadın	HOM	WT	HOM	WT
70 Kadın	WT	WT	HOM	HET
51 Kadın	WT	HET	HOM	WT
52 Erkek	WT	HET	WT	HET

KAH: koroner arter hastalığı, YVT: yüzeysel ven trombozu, FVL: Faktör V Leiden, PT 20210A: Protrombin gen mutasyonu, MTHFR: Metilentetrahidrofolat redüktaz, HET: Heterozigot, HOM: Homozigot, WT (wild type): Mutasyon yok.

proapoptotik mediyatörlerin artmasına rağmen antiapoptotik mediyatörlerin artmamış olması variköz venlerin oluşumuna apoptozisin katkısı olabileceğini akla getirmektedir (7). Varisli hastalarda ven duvarında hücrelerin etrafında bulunan hücre dışı matriksteki makromoleküller, glikozaminoglikanlar ve fibröz proteinler incelenmiş ve bazı değişiklikler saptanmıştır (4). Şüphesiz, hormonal ve genetik faktörlerin ven duvarına etkilerinin de varis oluşumunda rolü vardır (7).

Varisler kronikleşir ise ekstremitelerde ödem, dermatit, pigmentasyon, inflamasyon ve ülser gelişimine neden olabilirler. Venöz ülserler lökosit aktivasyonunun sebep olduğu endotelial hasarın bir sonucudur. Serbest oksijen radikalleri ile proteolitik enzimlerin salınması doku hasarı yaparak zamanla ülserasyona yol açabilir. Bu inflamatuvar cevabın venöz hipertansiyonu da arttıran persistan ve intermitten venöz reflü ile başladığı sanılmaktadır. (8). Venöz ülser gelişmesinde inflamasyon önemli bir rol oynar. İnflamatuvar süreç ilk olarak ciltte fibrosklerotik yeniden yapılanmaya daha sonrada ülserasyona neden olur. Bu süreçte lenfosit aktivasyonu proteolitik enzimler, lökotrienler, prostoglandin, bradikinin, serbest oksijen radikalleri ve sitokinler gibi inflamatuvar biyomoleküllerin sentez ve salınımına neden olur (8). Post-trombotik sendrom bacak ülserleri için iyi bilinen bir risk faktörüdür Post-trombotik sendromlu hastalarda FVL polimorfizmi bacak ülserleri gelişmesi için bir risk faktörüdür (9).

İnflamasyon ve tromboz ile ilgili semptom ve bulgularla karakterize olan YVT geçmişte yüzeysel venlerin bir patolojik durumu olarak tromboflebit diye adlandırılmaktaydı (10). Alt ekstremitelerde sıklık büyük varisleri olan hastalarda gözlenen YVT'nun insidansı %4 ile %59 arasında değişmektedir (11). Hastalarımızın %7.3'ünde YVT mevcuttu. Genellikle, hiperkoagulabilite, venöz staz veya endotelial hasar YVT gelişmesinde rol oynar. YVT olan hastalarda tipik klinik bulgu ve semptomlar sıcaklık, kızarıklık, hassasiyet ve şişlik olup, tutulan yüzeysel ven bir kordon şeklinde palpe edilebilir. Olguların %80-%90'ında ana predispoze edici faktör altta yatan variköz venlerdir (12). Yüzeysel venöz tromboz, ayrıca otoimmün hastalıklar (Behçet hastalığı, Burger hastalığı), malignite ve trombofili sonucu da gelişebilir (12).

YVT olgularının %20'ye kadar değişen oranlarda derin venlere uzanım göstermesi nedeniyle tanısı ve tedavisi önemlidir (13). Büyük variköz venleri ile birlikte yüzeysel venöz sistem yetmezliği olan bir

hastada tekrarlayan YVT atakları, variköz venler cerrahi olarak çıkarılmadıkça tekrarlamaya eğilimlidir (14).

Ayrıca, variköz venlerde gelişen YVT ilerleyerek derin ven sistemine geçebileceğinden özellikle tromboze variköz venleri olan hastaların sıkı takibi gerekir. Safenofemoral kavşağa 3 cm'den daha yakın yüzeysel ven trombozlarında olası komplikasyonları önlemek için antikoagülan tedavi ve cerrahi ligasyon veya trombektomi uygulanmalıdır (15).

FVL mutasyonu beyaz ırkta en yaygın rastlanan kalıtsal trombofili nedenidir. Sağlıklı Türk toplumunda FVL mutasyonunun %7.1 ile %9.1 arasında değiştiği bildirilmiştir (16). PT G20210A mutasyonu ikinci en sık yaygın trombofilik risk faktörü olmakla birlikte dünya genelinde popülasyonlarda dağılımı %1-%2 arasında değişmektedir (17). Ülkemizde yapılan bir çalışmada PT G20210A mutasyonu DVT olan hastalarda %6.5 oranında bulunurken sağlıklı toplumda %1.2 oranında bulunmuştur (18). PT G20210A mutasyonu artmış protrombin sentezi nedeniyle yükselen protrombin seviyelerine neden olur. FVL gibi PT G20210A mutasyonu da en sık Avrupalı beyaz ırkta rastlanır (19). Darvall ve ark. (20) PT G20210A ve FVL polimorfizmlerinin variköz venleri olan grupla olmayanları karşılaştırdıklarında aralarında anlamlı bir fark olmadığını bildirmiştir. Çalışmamızda ise %10.9 oranında FVL mutasyonu ve %5.4 oranında PT G20210A mutasyonu tespit edilmiştir.

MTHFR geni üzerinde bu enzimin aktivitesini etkileyerek homosisteinemi seviyelerini etkileyebilen iki önemli mutasyon (MTHFR C677T ve MTHFR A1298C) bulunur (21). MTHFR C677T mutasyonunda, MTHFR enziminin katalitik alan bölgesindeki alanin amino asidi valin'e dönüşür ve bu dönüşüm enzimi ısıya dayanıksız yapar ve aktivitesi bu mutasyon nedeniyle homozigotlarda %70, heterozigotlarda %35 azalır (22).

MTHFR C667T ve MTHFR A1298C polimorfizmleri DNA metilasyonunun azalmasına katkıda bulunur ve homosisteinemi seviyelerini yükseltebilir. Bir metiyonin öncüsü olan homosistein eğer dolaşımda artarsa toksik serbest radikal oluşumuna ve endotelial hasara neden olur. MTHFR C677T polimorfizmiyle variköz ven gelişmesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir (23). Ancak, MTHFR'in C667T ve A1298C polimorfizmleri homosistein regülasyonunu bozsa da folat seviyesi yeterliyse homosisteinemi seviyeleri artmayabilir (1).

Variköz ven hastalığının insidansı MTHFR C677T polimorfizminin dünya çapında dağılımıyla paralellik göstermektedir. Her ikisi de Asyalılarda ve Siyahilerde düşük seviyede, orta Avrupalılarda orta seviyede ve Güney İtalyanlarda ve Hispaniklerde de yüksek oranda rastlanır (24). MTHFR enziminin hem C677T hem A1298 polimorfizmlerinin variköz gelişmede rolü olabileceği ve hastalığın komplike hale gelmesine katkıda olabileceği bildirilmiştir (25). Nitekim MTHFR C677T polimorfizmi, alt ekstremitte variköz venleri olan hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur (5) Aksine, ülkemizde yapılan bir çalışmada variköz venöz hastalık ile MTHFR mutasyonları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (1). Sağlıklı popülasyonda yaptığımız bir çalışmamızda MTHFR C677T ve MTHFR A1298C mutasyonları sırayla %42.1 ve %43.6 oranında tespit edilmiştir (26). Bu çalışmamızda ise yüksek oranlarda MTHFR C677T (%52.6) ve MTHFR A1298C (%65.4) mutasyonlarının tespit edilmesi bu mutasyonlarla variköz venler arasında bir ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir.

Sonuç olarak, çalışmamızda MTHFR C677T ve MTHFR A1298C mutasyonları yüksek oranlarda tespit edilmiş olduğundan variköz venler ile bu mutasyonlar arasında bir ilişki olduğunu görüşünü desteklemektedir. Bu mutasyonlara diğer trombofilik defektlerinde eşlik etmesi halinde ise YVT gelişmesine eğilim artmaktadır. Ancak, bulgularımızın geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gereklidir.

Kaynaklar

1. Kapınsız NS, Kulaoğlu TU, Fen T, Kapınsız HF. Potential risk factors for varicose veins with superficial venous reflux. *Int J Vasc Med.* 2014; 2014: 531689.
2. Pascarella L, Schönbein GWS. Telenjektaziler, retikülee ve variköz venlerin oluşumundaki nedenler. *Seminars in Vascular Surgery Turkish Edition* 2005; 1(1): 2-5.
3. Akbulut B, Tok M, Uçar Hİ, Durukan B, Böke E. Sık görülen venöz sistem hastalıkları: Görülme sıklığı, risk faktörleri ve tedavi. *Anatol J Clin Investig* 2009; 3(1): 113-119.
4. Demirkıran MA, Köksoy C, Heper AO, Bengisun U. Variköz ven duvarı hücre dışı matriksi klinik evrelere göre değişiyor mu? *Ulusal Cer Derg* 2014; 30(4): 186-191.
5. Karathanos C, Exarchou M, Tsezou A, Kyriakou D, Wittens C, Giannoukas A. Factors associated with the development of superficial vein thrombosis in patients with varicose veins. *Thromb Res* 2013; 132(1): 47-50.
6. Pfisterer L, König G, Hecker M, Korff T. Pathogenesis of varicose veins-lessons from biomechanics. *Vasa* 2014; 43(2): 88-99.
7. Özsin KK, Rahman A, Özercan İH, Burma O, Uysal A. Alt ekstremitte primer varisler,nde apopitozisin rolü. *Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci* 2008; 20(3): 184-191.
8. Üstünsoy H, Çine N. Venöz ülser kliniği. T-Klinik *J Cardiovasc Surg Special Topics* 2008; 1(3): 11-16.
9. Gaber Y, Siemens H-J and Schmeller W. Resistance to activated protein C due to factor V Leiden mutation: high prevalence in patients with post-thrombotic leg ulcers. *Br J Dermatol.* 2001; 144(3): 546-548.
10. Milio G, Siragusa S, Mina C, Amato C, Corrado E, Grimaudo S, et al. Superficial venous thrombosis: prevalence of common genetic risk factors and their role on spreading to deep veins. *Thromb Res* 2008; 123(2): 194-199.
11. Karathanos Ch, Sfyroeras G, Drakou A, Roussas N, Exarchou M, Kyriakou D, et al. Superficial vein thrombosis in patients with varicose veins: Role of thrombophilia factors, age and body mass. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2012; 43(3): 355-358.
12. Décousus H, Bertolotti L, Frappé P, Becker F, Jaouhari AE, Mismetti P, et al. Recent findings in the epidemiology, diagnosis and treatment of superficial-vein thrombosis. *Thromb Res* 2011; 127 Suppl 3: S81-S85.
13. Enzler MA, Russell D, Schimmelpennig J. Thermal ablation in the management of superficial thrombophlebitis. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2012; 43(6): 726-728.
14. Belcaro G, Nicolaidis AN, Errichi BM, Cesarone MR, De Sanctis MT, Incandela L, et al. Superficial thrombophlebitis of the legs: a randomized, controlled, follow-up study. *Angiology* 1999; 50(7): 523-529.
15. Scott G, Mahdi AJ, Alikhan R. Superficial vein thrombosis: a current approach to management. *Br J Haematol* 2015; 168(5): 639-645.
16. Kalkanlı S, Ayyıldız O, Tiftik N, Batun S, Işıkdogan A, İnce H, et al. Factor V Leiden mutation in venous thrombosis in Southeast Turkey. *Angiol* 2006; 57(2): 193-196.
17. Kreidy R, Irani-Hakime N. Is thrombophilia a major risk factor for deep vein thrombosis of the lower extremities among Lebanese patients? *Vasc Health Risk manag* 2009; 5: 627-633.
18. Ayyıldız O, Kalkanli S, Batun S, Aybak M, Isikdogan A, Tiftik N, et al. Prothrombin G20210A gene mutation with LightCycler polymerase chain reaction in venous thrombosis

- and healthy population in the southeast of Turkey. *Heart Vessels* 2004; 19(4): 164-166.
19. Anderson FA Jr, Spencer FA. Risk factors for venous thromboembolism. *Circulation* 2003; 107(23 Suppl 1): 19-16.
 20. Darvall KAL, Sam RC, Adam DJ, Silverman SH, Fegan CD, Bradbury AW. Higher prevalence of thrombophilia in patients with varicose veins and venous ulcers than controls. *J Vasc Surg* 2009; 49(5): 1235-1241.
 21. Fidancı ŞB, Yaroğlu HY, Ünal N, Güneş G, Sert GA, Sucu N, et al. Venöz tromboz ön tanısı olan hastalarda Faktör V Leiden, Protrombin G20210A, MTHFR C677T and MTHFR A1298C mutasyonlarının dağılımı. *Mersin Univ Sağlık Bilim Derg* 2010; 3(3): 30-34.
 22. Şahin Ş, Benli I, Aydoğan L. Distribution of prothrombin G20210A, factor V Leiden, and MTHFR C677T mutations in the middle black sea area (Tokat) of Turkey. *Turk J Med Sci* 2012; 42(6); 1093-1097.
 23. Sverdlova AM, Bubnova NA, Baranovskaya SS, Vasina VI, Avitisjan AO, Schwartz EI. Prevalence of the methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T mutation in patients with varicose veins of lower limbs. *Mol Genet Metab* 1998; 63(1): 35-36.
 24. Wilmanns C, Casey A, Schinzel H, Walter PK. Superficial thrombophlebitis in varicose vein disease: the particular role of methylenetetrahydrofolate reductase. *Phlebology* 2011; 26(4): 135-139.
 25. Wilmanns C, Cooper A, Wockner L, Katsandris S, Glaser N, Meyer A, et al. Morphology and progression in primary varicose vein disorder due to 677C>T and 1298A>C variations of MTHFR. *EBioMedicine* 2015; 2(2): 158-164.
 26. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. The prevalence of Factor V Leiden, prothrombin G20210A, MTHFR C667T and MTHFR A1298C mutations in healthy Turkish population. *Hippokratia* 2015; 19(14): 309-314.

Ektopik Gebelik Tedavi Yaklaşımında Laboratuvar mı? Fertilite mi?

Laboratory or Fertility? in Ectopic Pregnancy Management

Gülhan Güneş Elçi^{1*}, Erkan Elçi¹, Numan Çim², Recep Yıldızhan²

¹Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı kliniğimizde son üç yılda ektopik gebelik tanısı ile tedavi edilen olguların tanı ve tedavi yaklaşımlarının irdelenerek tedavi başarı oranlarımızın belirlenmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Haziran 2013- Kasım 2016 tarihleri arasında ektopik gebelik nedeniyle tedavi edilen 140 olgunun bilgilerine ulaşılabilen 111 olgu yaş, gravida, yaşayan çocuk sayısı, önceki gebeliği, kontrasepsiyon yöntemi, pelvik cerrahi öyküsü, hemodinamik stabilite, başlangıç β -hCG düzeyi, ultrasonografide batında serbest sıvı bulunup-bulunmadığı, adneksial alanda bulgu varlığı, bekle-gör yöntemi, methotrexate (MTX) ve cerrahi tedavi edilen olgu sayısı retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Olguların yaş ortalaması $29 \pm 5,6$, obstetrik öykülerinde; önceki gebelikleri abortus %12,6 (n=14), sezaryen ile doğum %12,6 (n=14), vajinal yol ile doğum %39,6 (n=44) idi. Daha önceki gebeliğinde ektopik cerrahisi geçirme oranı %3,6 (n=4) ve olguların %17,1'inde (n=19) geçirilmiş pelvik cerrahi öyküsü vardı. İlk başvuruda olguların %21,6'sında (n=24) hipovolemik bulgular mevcuttu, %78,4 olgunun (n=87) hemodinamisi stabil ve ektopik gebelik rüptür bulguları yoktu. Bu olguların ilk yaklaşımlarında ise, %23,4'ü (26) sadece izlenirken (bekle-gör), %55'ine (n=61) medikal tedavi, %21,6'sına (n=24) cerrahi tedavi uygulandı. Bekle-gör yaklaşımında bulunan olgularda başarı oranı %77, tek doz MTX tedavisinin başarı oranı %64 bulundu. Methotrexate tedavisi alan 2 olguda 2.doz MTX ile başarı elde edilemeyince cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi tedavi uygulanan 52 olgudan %75'ine (n=39) salpenjektomi, %19,2'sine (n=10) salpingostomi, %2'sine (n=1) salpingotomi ve %3,8'ine (n=2) overyal wedge rezeksiyon yapıldı.

Sonuç: Rüptür bulguları olmayan, genel durumu stabil hastalarda methotrexate ve bekle-gör tedavisi ilk seçenek olarak önerilebilir. Cerrahi tedavi genellikle genel durum ve fertilite durumu düşünülerek tercih edilmeli ve tedavide organ koruyucu cerrahi ön planda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, methotrexate, bekle-gör tedavisi, cerrahi tedavi

ABSTRACT

Objective: The aim of this study is to evaluate diagnostic and treatment modalities with our treatment success rates of patients treated due to ectopic pregnancy.

Materials and Method: 111 out of 140 patients treated due to ectopic pregnancy whose information could be accessed were evaluated considering; age, gravidity, contraceptive method, history of pelvic surgery, hemodynamically stability, first β -hCG values, presence of free abdominal fluid, ultrasonographic findings suggesting adnexal masses, the number of treatment approaches as wait and see, Methotrexate and surgery in time period between June 2013 and December 2016.

Results: Mean age of the patients was 29-5,6, previous pregnancies with abortion 12,6%, cesarean 39,6%, vaginal delivery 3,6%, previous surgery due to ectopic pregnancy 17,1%. 21,6% of the patients were with hypovolemic findings and 78,4% of the patients were hemodynamically stable without rupture findings in the first attendance. In initial management, 23,4% of the patients had wait and see treatment, 55% (n=61) of the patients had medical treatment, 21,6% (n=24) of them had surgery. Success rate was 77% in the patients treated with wait and see and 64% was in the patients treated with single dose Methotrexate. Surgery was performed to two patients with failed two dose of Methotrexate treatment. 75% salpingectomy 19,2%, salpingostomy 2%, salpingotomy and 3,8%, ovarian wedge resection was performed to 52 patients with surgical treatment.

Conclusion: Methotrexate and wait and see treatment modalities can be offered as the first choice to the patients without rupture findings, and stable conditions. In surgical treatment, fertility preserving surgeries should be the first choice considering vital findings and fertility desire.

Key Words: Ectopic pregnancy, methotrexate, wait and see treatment, surgical treatment

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Gülhan Güneş Elçi

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van, Türkiye
Tlf: +90 (530) 403 69 77, E-mail: gulhangunes@hotmail.com

Geliş Tarihi: 24.04.2017, Kabul Tarihi: 01.05.2017

Giriş

Dış gebelik, uterin kavitenin dışında bir embriyonun implantasyonu ve gelişimi ile karakterizedir. Ektopik gebelikler tuba uterinada interstisyel (%2.4), isthmik (%12.0), ampuller (%70.0) ve fimbrial (%11.1) bölgelere yerleşebileceği gibi, overde (%3.2) veya karın boşluğuna da (%1.3) yerleşebilir (1). Bütün gebeliklerin yaklaşık %2'sini ektopik gebelikler oluşturur. Ektopik gebelik maternal mortalitenin %10'undan sorumludur (2). Ektopik gebelik için çeşitli risk faktörleri olmasına rağmen, etyoloji halen belirsizliğini korumaktadır (3). Gelişmiş ülkelerde ektopik gebelik insidansı (1972-1992 yılları arasında) son yıllarda görece stabil kalmış olmasına rağmen, ektopik gebelik insidansında yaklaşık altı kat artış tesbit edilmiştir (4). Bu artış üç farklı risk faktörüne bağlanmaktadır. Bu risk faktörleri; artmış pelvik inflamatuvar hastalık, üreme çağındaki kadınlarda sigara kullanımı ve yardımcı üreme teknikleri (ART) dir (4). Bu çalışmanın amacı deprem sonrası Van ilinde son üç yılda ektopik gebelik tanısı ile tedavi edilen hastaların tanı ve tedavi yaklaşımlarının irdelenerek, tedavi başarı oranlarının belirlenmesidir.

Yöntem ve Gereçler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği ile Van İpekyolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Haziran 2012- Kasım 2015 tarihleri arasında ektopik gebelik tanısı olarak tedavi edilen ve dosya bilgilerine ulaşılan toplam 111 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, gebelik sayısı, doğum, düşük, önceki gebeliği ve küretaj sayısı, gebelikten korunma yöntemi, geçirilmiş ektopik gebelik, geçirilmiş pelvik cerrahi, tubal sterilizasyon öyküsü, başvuru sırasındaki β -hCG değeri, ultrasonografi bulguları ve tedavi şekli hasta dosyaları ve ameliyat raporları incelendi. Tanımlayıcı veriler ortalama \pm standart sapma, ortanca ve oran olarak sunuldu. Gruplar arasındaki verilerin ortalamaların karşılaştırmak için Non-parametrik Mann-Whitney U testi kullanıldı, $p < 0.05$ anlamlı olarak kabul edildi. Veriler SPSS 22,0 paket programı kullanılarak analiz edildi.

Bulgular

Retrospektif olarak değerlendirilen toplam 111 vakanın ortalama yaş aralığı 18-43 olarak tespit edildi ve yaş ortalaması ise 29 ± 5 saptandı. Yaş

dağılımı incelendiğinde ise 15-24 yaş arası 23 olgu, 25-35 yaş arası 71 olgu ve 35 yaş üstü ise 17 olgu mevcuttu. Olguların obstetrik öyküsü incelendiğinde; 34 nullipar olgu mevcuttu. Bir önceki gebelik öyküsü aburtus ile sonuçlanan 14 olgu, ektopik gebelik ile sonuçlanan 4 olgu, sezaryen ile doğum yapan 14 olgu ve vajinal yol ile doğum yapan 44 olgu mevcuttu (Tablo 1).

Tablo 1. Olguların Önceki Gebelik Özellikleri

Önceki Gebeliği	Sayı (n)
Nullipar	34
Abortus	14
Ektopik	4
Sezeryan	14
Vajinal doğum	44

Olguların ektopik gebelik risk faktörlerine bakıldığında; %39,6'nın (n=44) sigara kullandığı, %17,1'nin (n=19) pelvik cerrahi geçirdiği, %17,1'nin (n=19) RİA (Rahim İçi Araç) kullandığı, %12,6'sının (n=14) abortus geçirdiği, 16,2'sinin (n=18) küretaj öyküsünün olduğu ve % 4,5'inin (n=5) infertilite tedavisi (ART tedavisi) aldığı tespit edildi. Ayrıca olguların %19'unda ise (n=21) pelvik inflamatuvar hastalık (PID) öyküsü tespit edildi (Tablo 2).

Tablo 2. Olguların ektopik gebelik risk faktörleri

Risk Faktörleri	Sayı (n)	Yüzde (%)
Sigara	44	39,6
PID	21	19
Pelvik cerrahi	19	17,1
RİA kullanımı	19	17,1
Küretaj öyküsü	18	16,2
Abortus	14	12,6
Yardımcı üreme teknikleri (ART)	5	4,5

Ektopik gebelik tanısı konulduğunda olguların kullandıkları kontraseptif yöntemler incelendiğinde, %64,9 olgunun (n=72) herhangi bir korunma yöntemi kullanmadığı tespit edildi. Kontraseptif yöntem kullanan olgular incelendiğinde ise sırasıyla; %17,1 oranında (n=19) RİA, %0,9 oranında (n=1) OKS, %7,2 oranında (n=8) kondom, %5,4 oranında ise (n=6) geri çekme (coitus interruptus) yöntemi ile korundukları tespit edildi (Tablo 3). Olguların ektopik gebelik tanısı aldıkları mevsim dağılımı incelendiğinde, %19,8 (n=22) olgu ilkbahar, %35,1

(n=39) olgu yaz, %43,2 (n=48) olgu sonbahar, %1,8 (n=2) olgu ise kış mevsiminde tanı almıştı. Olgular ultrasonografi (USG) bulgularına göre ektopik gebeliğin lokalizasyon yeri bakımından incelendiğinde, sol adneksial alan yerleşimli %41,4 (n=46) olgu, sağ adneksial alan yerleşimli %30,6 (n=34) olgu, eski sezaryen insizyon yeri yerleşimli (skar yeri) %1,8 (n=2) olgu mevcuttu. Bununla birlikte %26,1 (n=29) olguda ise USG'de ektopik gebelik odağı tespit edilemedi (Tablo 4). Olguların %89,3'ünün (n=88) USG'sinde batında serbest sıvı mevcuttu.

Olguların ilk geliş şikayetinde ektopik gebelik tanısında yer alan klasik triad (karın ağrısı, adet rötarı ve vajinal kanama) bulguları incelendiğinde ise; %38,7 (n=43) olguda karın ağrısı, vajinal kanama ve adet rötarı mevcut idi. Olguların %36'sında (n=40) karın ağrısı, %19,8'inde (n=22) ise vajinal kanama mevcuttu. Başvuru sırasında

Tablo 3. Olguların kontrasepsiyon yöntemleri

Kontraseptif Yöntem	Sayı (n)	Yüzde (%)
Yöntem Kullanmayanlar	72	64,9
RIA	19	17,1
Kondom	8	7,2
Geri Çekme Yöntemi	6	5,4
OKS	1	0,9

Tablo 4. USG'de ektopik gebelik lokalizasyon yeri

USG'de yerleşim yeri	Sayı(n)	Yüzde(%)
Yerleşim yeri tespit edilemeyen	29	26,1
Sol Adnekslerde	46	41,4
Sağ Adnekslerde	34	30,6
Eski İnsizyon yeri	2	1,8

Tablo 5. Tedavide ilk yaklaşım ve sonuçları

Tedavi	İlk Yaklaşım (n)	Sonuç (n)
Bekle-Gör (Expectant management)	26	20
Metotreksat (MTX)	61	39
Cerrahi	24	52

Tablo 6. Tedavi yaklaşımına göre β -hCG ortalaması

Tedavi Yaklaşımı	β -hCG ortalaması (mIU/L)	β -hCG Max.	β -hCG Min.
Bekle-Gör (Expectant management)	563,6 \pm 216	96	4586
Metotreksat (MTX)	865 \pm 138,5	65	4750
Cerrahi	5819 \pm 807	138	24546

Tablo 7. Tedavi şekillerine göre olguların adet rötarı süresi

Tedavi	Sayı	Ortalama hafta	Max	Min
Bekle-Gör	20	2,7 \pm 1,1	5	1
Methotrexate (MTX)	39	4,1 \pm 2	8	1
Cerrahi	52	5,2 \pm 1,6	9	2

%78,4 (n=87) olgunun hemodinamisi stabil olmasına rağmen, %21,6 olgunun (n=24) hemodinamisi unstabil idi.

Olguların ilk başvuru sırasındaki β -hCG değerlerinin ortalaması 2879 \pm 429,7 mIU/L (65-24546 mIU/L) olarak bulundu.

Olguların 26'sına bekle-gör yöntemi (expectant management) uygulanmış ve 20 olguda kür sağlanmış, 61 olguya methotrexate (MTX) tedavisi

(50 mg/ m²) uygulanmış, bu olguların 39' unda tedavi başarısı sağlanmıştır. Olguların sadece 24' üne ilk seçenek olarak cerrahi tedavi (salpenjektomi) uygulanmıştır. 28 olguya ise diğer tedaviler (bekle-gör ve/veya MTX tedavisi) uygulanmasında rağmen başarı sağlanmadığından dolayı cerrahi tedavi uygulanmıştır (Tablo 5).

Bekle-gör tedavisi (expectant management) uygulanan olguların β -hCG ortalaması 563,6 \pm 216 mIU/L (96-4586 mIU/L), methotrexate (MTX) tedavisi uygulanan olguların β -hCG ortalaması 865 \pm 138,5 mIU/L (65-4750 mIU/L) ve cerrahi tedavi uygulanan olguların β -hCG ortalamaları ise 5819 \pm 807 mIU/L (138-24546 mIU/L) idi (Tablo 6). Bekle-gör tedavisi uygulanan olguların ortalama adet rötarı süresi 2,7 hafta (1-5 hafta), MTX tedavisi uygulanan olguların 4,1 hafta (1-8 hafta), cerrahi tedavi uygulanan olguların ise 5,2 hafta (2-9 hafta) idi (Tablo 7).

Bekle-gör ve MTX tedavisi sonrası tedavi sağlanamayan 28 (%25,2) olguya cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi tedavi uygulanan olguların %65,3'üne (n=34) laparotomi, %30,7'sine (n=16) ise laparoskopik uygulandı.

Tartışma

Ektopik gebelik, fetüsün endometrial kavite dışında implante olmasına sebep olan, insan üreme sistemi fizyolojisinin bir kusuru sonucu oluşur. Tanı ve tedavideki gecikmeler hayatı tehdit eden durumlara neden olabilmektedir (5). Ektopik gebeliğe bağlı morbidite ve mortalite, erken tanı ve etkin tedavi yöntemleri ile son yıllarda giderek azalmasına rağmen, cinsel yolla bulaşan hastalıkların giderek artması, ileri anne yaşı ve buna paralel olarak yardımcı üreme tekniklerine başvuru sayısının artması ile ektopik gebelik prevalansında artış olmaktadır (5). Bu yükselen insidans, şiddetli pelvik inflamatuvar hastalık (PID) insidansındaki artış ile ilişkilidir (6). Ektopik gebelik olgularının 25-35 yaş arasında daha sık olduğu, ancak riskin ilerleyen yaşla 3-4 katına çıktığı gösterilmiştir (5,7). Çalışmamızda hastaların yaş ortalaması 29 yaş idi ve literature benzer şekilde 25-35 (n=71) yaş aralığında daha sık izlendi.

Ektopik gebeliğin etyopatogenezinde multifaktöryel olaylar yer almaktadır. Bunların en önemlileri; geçirilmiş PID, RİA kullanımı, tubal cerrahi öyküsü, progesteron içeren kontraseptif yöntemlerinin kullanımı, geçirilmiş laparotomiler, infertilite öyküsü ve endometriozistir (8). Rahim içi aracı olanlar ile tubal ligasyon geçirenlerde gebelik gelişirse bunların ektopik gebelik olma riski daha fazladır (9). Çalışmamızda PID tanısı için yeterli anemnez alınamamış, ancak hastaların %17,1'i pelvik cerrahi geçirmişti, %17,1'i RİA kullanımı mevcuttu, %4,5'i abortus sonrası küretaj olmuştu ve %39,6'sı sigara kullanmaktaydı. Çalışmamızdaki olgularda ektopik gebelik risk faktörleri değerlendirildiğinde; %39,6 (n=44) olgunun sigara kullandığını, %17,1 (n=19) olgunun pelvik cerrahi geçirdiğini, %17,1 (n=19) olgunun ise RİA kullandığını tespit ettik.

Ektopik gebeliğin mevsimsel ile ilişkisi incelendiğinde, mevsimsel dağılımda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Strolego ve ark. (10) yaptıkları çalışmada ektopik gebeliğin yaz döneminde daha fazla görüldüğünü tespit etmişlerdir. Benzer şekilde bu başka bir çalışmada da teyid edilmiştir (11). Bu çalışmaların aksine, bazı çalışmalarda ise, kış ve bahar aylarında daha fazla saptanmıştır (12). Bazı çalışmalarda ise

mevsimler ile ektopik gebelik sıklığı arasında herhangi bir farklılık olmadığını ifade etmişlerdir (13). Çalışmamızda %35,1 (n=39) olgu yaz mevsiminde, %43,2 (n=48) olgu ise sonbahar mevsiminde tanı almıştır. Çalışmamızda sonbahar mevsiminde ektopik gebe olgularının daha sık olduğu tespit ettik.

Ektopik gebeliğin klasik semptom triadı tanı için kullanılmasına rağmen, patognomonik değildir. Bu semptomlar hem rüptüre olmuş, hem de rüptüre olmamış ektopik gebelik olgularında olabilmektedir. Ektopik gebeliğin klasik semptom triadı; adet gecikmesi, karın ağrısı ve vajinal kanamadır. Fakat, 3 semptomunda birlikte olduğu olgular %50 oranındadır. Semptomatik olgularda ektopik gebeliğin komplike olma olasılığı daha yüksektir (14). Ektopik gebelikte karın ağrısı ve/veya vajinal kanama 6.- 10. gebelik haftalarında yaygın bir semptomdur. Ancak, gebe kadınların üçte birinde bu semptomlar erken gebelikte de görülen belirtilerdir (15). Ağrı kalıcı ve şiddetli olmakta ve genellikle tek taraflı olmaktadır (16,17). Alsuleiman ve ark. (18) yaptıkları bir çalışmada ektopik gebeliği olan olguların en sık başvuru semptomlarının abdominal ağrı (%98,6), amenore (% 74,1) ve vajinal kanama (%56,4) olduğunu bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada ise, en sık başvuru yakınmasının karın ağrısı (%67,5) olduğu ve en sık muayene bulgusunun ise abdominal hassasiyet (%97,5) olduğunu bildirilmiştir (19). Benzer başka bir çalışmada da ektopik gebe olgularındaki semptomların abdomino-pelvik ağrı (%77,4), vajinal kanama (% 45,2) ve ağrının (%35,5) olduğunu ifade edilmiştir (20). Çalışmamızda olguların başvuru şikayetleri incelendiğinde % 43 oranında karın ağrısının vajinal kanama ile birlikte olduğu, % 40 oranında olguda karın ağrısının olduğu, % 22 oranında olguda ise vajinal kanamanın olduğu tespit edildi.

Ektopik gebelik tanısında anemnez, β -hCG ve transvajinal USG (TV-USG) önemli rol oynamaktadır. TV-USG' de uterin kavitede gebelik kesesinin olmaması ve adneksiyal alanda kistik olmayan kitle imajı ektopik gebelik tanısında % 94-99 özgüllük ve % 84-90 duyarlılık ile tanı koydurucudur (21). Kadar ve ark. %85 güven aralığı kullanılarak, normal devam eden gebeliklerde β -hCG artışının asgari 2 gün içinde % 66 olduğunu bildirmişlerdir (22). Ağrı veya kanama semptomları olan olgularda yapılan başka bir çalışmada, intrauterin gebelik için β -hCG minimum artışının 24 saatte % 24 oranında olduğu, 48 saatte ise %53 olduğu ifade edilmiştir (23). Ayrıca Seeber ve ark. 2 gün boyunca minimum β -hCG artışının %35 olması gerektiğini

bildirmişlerdir (24). Mevcut uygulamada normal gebelikte β -hCG artışı 48 saat sonra minimum %50-66 olarak kabul edilir (25). Erken gebelikte β -hCG düzeyinde beklenen bu artışın olmaması mevcut gebeliğin sağlıklı olmadığını göstermektedir. Çalışmamızdaki olguların TV-USG'sinde %30,6'sında sağ adnexe, %41,4'ünde sol adnexe ve %1,8'inde sezaryen insizyon yerinde ektopik gebelikte uyumlu görünüm izlendi ve bu olguların %79,3'ünde douglusta serbest sıvı izlendi. Olguların %20,7'sinde ise ultrasonografik bulgu mevcut değildi. Olguların başvuru esnasında β -hCG değerleri ise $2879 \pm 429,7$ mIU/L (65-24546 mIU/L) olarak bulundu.

Günümüzde ektopik gebelik tedavisinde 3 yaklaşım mevcuttur (bekle-gör, medikal tedavi ve cerrahi tedavi). Bekle-gör (expectant management) tedavisinin ilk β -hCG değerlerinin <1000 IU / L olduğu olgularda daha yararlı olduğu bildirilmiştir (26). Bu yaklaşımda başarı oranının %47- %82 arasında olduğu bildirilmiştir (27). Ayrıca bekle-gör yaklaşımında β -hCG düzeylerinin 1000 mIU/ml'nin altında olması, 3 cm'den küçük gebelik kesesinin olması ve fetal kalp atımlarının görülmemesi önerilen kriterlerdir (27,28). Çalışma olgularımızdaki 26 olguya bekle-gör yaklaşımı uygulandı. Bu olguların β -hCG değerleri ortalama $563,6 \pm 216$ mIU/L ($96-4586$ mIU/L) ve tedavi başarı oranımız %76 olarak tespit edildi.

Medikal tedavide en sık kullanılan ajan methotrexate (MTX)'tir Tek doz MTX tedavi rejimi tercih edilmekte ve 50 mg / m^2 dozunda kas içine enjekte edilmesi ile uygulanır (29). Tekrar dozu gerektirecek tek doz tedavisi alan olguların oranı yaklaşık %14-20'dir (30,31). Tedavi uygulanan olgularda β -hCG düzeyi ilaç dozundan sonraki 7. gün ile 4. gün arasında en az % 15 düşüş göstermesi gerektirir. Aksi halde tekrar dozu uygulamak gerekir. Ektopik gebelik rüptürü medical tedavi sırasında da olası bir durumdur. Methotrexate uygulanan olguların yaklaşık %10'u, cerrahi müdahale gerektirir (32). Methotrexate tedavisinde hasta gözetimi, personel ve hasta bilinci tedavi başarısızlığı açısından hayati önem taşımaktadır. Non-randomize çalışmaların meta-analizi, tek doz tedavisi ve çoklu doz protokollerinin başarı oranlarının sırasıyla %93 ve %88 olduğunu göstermiştir (33). Olgularımızın % 55'ine (n=61) tek doz MTX tedavisi verildi, %18'ine ise (n=20) 2. doz MTX tedavisi yapıldı. Bekle-gör ve MTX tedavisi sonrası tedavi sağlanamayan 28 (%25,2) olguya cerrahi tedavi uygulandı. Medikal tedavi başarı oranımız % 64 olarak tespit edildi.

Cerrahi tedaviyi (laparotomi ya da laparoskopik) belirlemede esas etken hemodinamik instabilite ve fertilitedir. RCOG (The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) çoğu ektopik gebelik olgusunda laparoskopik yaklaşımı ve şayet karşı tuba sağlamsa salpenjektomiyi önermektedir (34). Tozer ve ark. fallop tüplerini korumaya yönelik, cerrahi tedavide salpingostomi uygulamasını önermişlerdir (35). Ayrıca yapılan çalışmalarda laparoskopik veya laparotomi ile yapılan salpingostomi arasında reproduktif sonuçlar yönünden fark olmadığı gösterilmiştir (36,37). Cerrahi tedavi uygulanan olguların %21,6'sında hemodinamik stabilite mevcuttu. Olguların %65,3'üne (n=34) laparotomi yapılırken, %30,7'sine ise (n=16) laparaskopi yapıldı. Laparotomi yapılan olguların %27'sine (n=30) salpanjektomi, %3,6'sına (n=4) salpingostomi, % 1'ine (n=1) salpingotomi ve %1'ine ise (n=1) over wedge rezeksiyon yapıldı. Laparaskopi yapılan olguların %8,1'ine (n=9) salpanjektomi, %5,4'üne (n=6) salpingostomi ve %1'ine (n=1) over wedge rezeksiyonu yapıldı.

Sonuç olarak; ektopik gebelikte tedavi seçeneğinde hemodinamik stabilite, fertilitite durumu ve arzusu, β -hCG değeri ve ultrasonografik bulgular önemli kriterlerdir. Seçilecek tedavi olguya göre bireyselleştirilmeli, olgunun fertilitesi ve hemodinamisine göre planlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Bouyer J, Coste J, Fernandez H, Pouly JL, Job-Spira N. Sites of ectopic pregnancy: a 10 year population-based study of 1800 cases. Hum Reprod 2002; 17(12): 3224-3230.
2. Hajenius PJ, Mol BW, Bossuyt PM, Ankum WM, Van Der Veen F. Interventions for tubal ectopic pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2000; (2): CD000324.
3. Shaw JL, Dey SK, Critchley HO, Horne AW. Current knowledge of the aetiology of human tubal ectopic pregnancy. Hum Reprod Update 2010; 16(4): 432-444.
4. Chang J, Elam-Evans LD, Berg CJ, Herndon J, Flowers L, Seed KA, Syverson CJ. Pregnancy-related mortality surveillance--United States, 1991--1999. MMWR Surveill Summ 2003; 52(2): 1-8.
5. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 94: Medical management of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2008; 111(6): 1479-1485.
6. Kamwendo F, Forslin L, Bodin L, Danielsson D. Epidemiology of ectopic pregnancy during a 28

- year period and the role of pelvic inflammatory disease. *Sex Transm Infect* 2000; 76(1): 28-32.
7. Bouyer J, Coste J, Shojaei T, Pouly JL, Fernandez H, Gerbaud L, et al. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France. *Am J Epidemiol* 2003; 157(3): 185-194.
 8. Coste J, Job-Spira N, Aublet-Cuvelier B, Germain E, Glowaczower E, Fernandez H, Pouly JL: Incidence of ectopic pregnancy. First results of a population-based register in France. *Hum Reprod* 1994; 9: 742-745.
 9. Rossing MA, Daling JR, Voigt LF, Stergachis AS, Weiss NS. Current use of an intrauterine device and risk of tubal pregnancy. *Epidemiology* 1993; 4(3): 252-258.
 10. Strolego F, Rustico M, Pregazzi R. [Seasonal incidence of extrauterine pregnancy]. [Article in Italian] *Minerva Ginecol* 1995; 47(11): 499-502.
 11. Michelas S, Creatsas G, Fakas G, Kaskarelis D. Ectopic pregnancy: outcome of 152 cases. *Int Surg* 1980; 65(4): 355-358.
 12. Goldenberg M, Bider D, Seidman DS, Lipitz S, Mashiach S, Oelsner G. Seasonal patterns in tubal pregnancy. *Gynecol Obstet Invest* 1993; 35(3): 149-151.
 13. Römer T, Schmidt T, Negwer U, Rösel HD, Lober R. [Is there a seasonal incidence of ectopic pregnancy?-A retrospective analysis]. [Article in German] *Zentralbl Gynakol* 1994; 116(11): 628-630.
 14. Downey LV, Zun LS. Indicators of potential for rupture for ectopics seen in the emergency department. *J Emerg Trauma Shock* 2011; 4(3): 374-377.
 15. Walker JJ. Ectopic pregnancy. *Clin Obstet Gynecol* 2007; 50(1): 89-99.
 16. Hasan R, Baird DD, Herring AH, Olshan AF, Jonsson Funk ML, Hartmann KE. Patterns and predictors of vaginal bleeding in the first trimester of pregnancy. *Ann Epidemiol* 2010; 20(7): 524-531.
 17. Jehle D, Krause R, Braen GR. Ectopic pregnancy. *Emerg Med Clin North Am* 1994; 12(1): 55-71.
 18. Alsuleiman SA, Grimes EM. Ectopic pregnancy: a review of 147 cases. *J Reprod Med* 1982; 27(2): 101-106.
 19. Turhan NÖ, İnegöl İ, Seçkin NC. A Three-Year Audit of the Management of Ectopic Pregnancy. *J Turkish German Gynecol Assoc* 2004; 5: 310-313.
 20. Şahin HG; Zeteroğlu Ş. Sürücü R, Sucaklı MH, Kamacı M. Ekopik gebeliklerde risk faktörleri ve tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi. *Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor* 2004; 10: 696-700.
 21. Condous G, Okaro E, Khalid A, Lu C, Van Huffel S, Timmerman D, et al. The accuracy of transvaginal ultrasonography for the diagnosis of ectopic pregnancy prior to surgery. *Hum Reprod* 2005; 20(5): 1404-1409.
 22. Kadar N, Romero R. HCG assays and ectopic pregnancy. *Lancet* 1981; 1(8231): 1205-1206.
 23. Barnhart KT, Sammel MD, Rinaudo PF, Zhou L, Hummel AC, Guo W. Symptomatic patients with an early viable intrauterine pregnancy: HCG curves redefined. *Obstet Gynecol* 2004; 104(1): 50-55.
 24. Seeber BE, Sammel MD, Guo W, Zhou L, Hummel A, Barnhart KT. Application of redefined human chorionic gonadotropin curves for the diagnosis of women at risk for ectopic pregnancy. *Fertil Steril* 2006; 86(2): 454-459.
 25. Horne AW, McBride R, Denison FC. Normally rising hCG does not predict live birth in women presenting with pain and bleeding in early pregnancy. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2011; 156(1): 120-121.
 26. Horne AW, Shaw JL, Murdoch A, McDonald SE, Williams AR, Jabbour HN, et al. Placental growth factor: a promising diagnostic biomarker for tubal ectopic pregnancy. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(1): E104-108.
 27. Shalev E, Peleg D, Tsabari A, Romano S, Bustan M. Spontaneous resolution of ectopic tubal pregnancy: natural history. *Fertil Steril* 1995; 63(1): 15-19.
 28. Trio D, Strobelt N, Picciolo C, Lapinski RH, Ghidini A. Prognostic factors for successful expectant management of ectopic pregnancy. *Fertil Steril* 1995; 63(3): 469-472.
 29. Della-Giustina D, Denny M. Ectopic pregnancy. *Emerg Med Clin North Am* 2003; 21(3): 565-584.
 30. Lipscomb GH, McCord ML, Stovall TG, Huff G, Portera SG, Ling FW. Predictors of success of methotrexate treatment in women with tubal ectopic pregnancies. *N Engl J Med* 1999; 341(26): 1974-1978.
 31. Lipscomb GH, Bran D, McCord ML, Portera JC, Ling FW. Analysis of three hundred fifteen ectopic pregnancies treated with single-dose methotrexate. *Am J Obstet Gynecol* 1998; 178(6): 1354-1358.
 32. Sowter MC, Farquhar CM, Petrie KJ, Gudex G. A randomised trial comparing single dose systemic methotrexate and laparoscopic surgery for the treatment of unruptured tubal pregnancy. *BJOG* 2001; 108(2): 192-203.
 33. Barnhart KT, Gosman G, Ashby R, Sammel M. The medical management of ectopic pregnancy: a meta-analysis comparing "single dose" and "multidose" regimens. *Obstet Gynecol* 2003; 101(4): 778-784.
 34. Hajenius PJ, Mol F, Mol BW, Bossuyt PM, Ankum WM, van der Veen F. Interventions for tubal ectopic pregnancy. *Cochrane Database Syst Rev* 2007; (1): CD000324.

35. Tozer AJ, Shaxted E. A review of the use of minimally invasive surgery in the management of ectopic pregnancy in a district general hospital. *Gynaecological Endoscopy* 1996; 5: 21-24.
36. Lunderff P, Thorburn J, Lindblom B. Fertility outcome after conservative surgical treatment of ectopic pregnancy evaluated in a randomized trial. *Fertil Steril* 1992; 57(5): 998-1002.
37. Aharoni A, Guyot B, Salat-Baroux J. Operative laparoscopy for ectopic pregnancy: how experienced should the surgeon be? *Hum Reprod* 1993; 8(12): 2227-2230.

Enürezisde Serum ve İdrar Oksidatif Stres Düzeyleri

Oxidative Stress Levels of Serum and Urine in Enuresis

Hüseyin Kurku^{1*} ve Mustafa Soran²

¹Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Bölümü, Konya, Türkiye

²Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, Konya, Türkiye

ÖZET

Amaç: Enürezis, çocuğun benlik saygısını, yaşam kalitesini etkileyen, çocukluk çağının en sık karşılaşılan psikososyal sorunlarından biridir. Bu çalışmada serum ve idrar oksidatif stres düzeyi beraber değerlendirilerek, primer enürezisde sistemik ve lokal oksidan-antioksidan dengenin birlikte değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya primer enürezis tanısı konan, 36 komplike nokturnal enürezis (Komplike NE), 35 basit nokturnal enürezis (Basit NE) ve 35 sağlam kontrol grubu olmak üzere 8-18 yaş aralığında toplam 106 kişi alındı. Tüm katılımcıların serum ve idrar Total Oksidant Status (TOS) ve Total Antioksidant Status (TAS) düzeyleri ve idrar örneklerinden kreatinin düzeyi çalışıldı. Tüm örneklerde oksidatif stres indeksi (OSI) ve idrar örneklerinde TOS/kre, TAS/kre değerleri hesaplandı.

Bulgular: İdrar TOS/kre sonuçlarında Komplike NE (2.459 ± 2.441) ve Basit NE (1.982 ± 1.402) gruplarının değerleri, kontrol (1.251 ± 0.916) grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek çıkmıştır ($p=0.019$). İdrar OSI sonuçları karşılaştırıldığında; Komplike NE (0.196 ± 0.153) ve Basit NE (0.192 ± 0.192) idrar OSI değerleri kontrol grubundan (0.123 ± 0.155) istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur ($p=0.04$).

Sonuç: Bu çalışmada enüretiklerde serum oksidatif stres düzeyi değişmeden idrar oksidatif stres düzeyini artmış bulunmamız bize, enürezisde mesaneye ait lokal faktörlerin daha önemli olduğunu düşündürmekte ve mesane problemlerinin ileride daha fazla soruna zemin hazırlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle enürezisde destek tedavisine çok daha erken başlanması ve daha etkili yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Primer enürezis, oksidatif stres, idrar total oksidant status, idrar total antioksidant status, idrar oksidatif stres indeksi

ABSTRACT

Objective: Enuresis is one of the most frequent psycho-social problems affecting self-esteem and life quality of child in childhood period. In this study, it was aimed to evaluate both systemic and local oxidant-antioxidant balance in primary enuresis by assessing oxidative stress level of serum and urine together.

Material and Method: A total of 106 individuals (36 patients with polysymptomatic nocturnal enuresis (polyNE), 35 patients with monosymptomatic nocturnal enuresis (monoNE), and 35 healthy controls), who were aged between 8-18 years and diagnosed with primary enuresis, were included in the study. Serum and urine Total Oxidant Status (TOS) and Total Antioxidant Status (TAS) levels and creatinine levels from urine samples of all participants were studied. Oxidative stress index (OSI) in all samples and TOS/cre and TAS/cre values in urine samples were calculated.

Results: In urine TOS/cre results, values of polyNE (2.459 ± 2.441) and monoNE (1.982 ± 1.402) groups were higher than control (1.251 ± 0.916) group ($p=0.019$) in a statistically significant manner. When urine OSI results were compared; it was found that polyNE (0.196 ± 0.153) and monoNE (0.192 ± 0.192) urine OSI values were higher than control group (0.123 ± 0.155) ($p=0.04$) in a statistically significant manner.

Conclusion: In this study, we found that urinary oxidative stress level increased without any change in the serum oxidative stress level in enuretics which makes us think that local factors related to bladder in enuresis are more important and we can assert that bladder problems may trigger more problems in the future. Therefore, we believe that supportive treatment in enuresis should be started much sooner and more effective new treatment methods should be developed.

Key Words: Primary enuresis, oxidative stress, urine total oxidant status, urine total antioxidant status, urine oxidative stress index

Giriş

Enürezis, çocuğun benlik saygısını, yaşam kalitesini etkileyen, yaşla birlikte azalma eğilimi gösteren (5 yaşında %15-20, 17 yaşında %1-2 arasında görülen), çocukluk çağının en sık karşılaşılan psikososyal sorunlarından biridir. Uluslararası Çocuk Kontinans

Cemiyeti'nin (International Children's Continence Society, ICCS) tanımına göre enürezis; 5 yaşını geçmiş, uygunsuz yer ve zamanda, istemli ya da istemsiz, yineleyici, ardışık en az 3 ay süreyle gündüz ve/veya gece idrar kaçırması olarak tanımlanır (1, 2). Primer enürezisde, doğumdan itibaren mesane kontrolü hiçbir zaman sağlanamamıştır ve vakaların

%80'ini oluşturur. Sekonder enürezis ise en az 6 ay boyunca kuru kalmış ve tekrar idrar kaçırmaya başlayan enüretikleri tanımlar. Sadece geceleri altını ıslatanlar basit (monosemptomatik) nokturnal enürezis (Basit NE), gece enürezisine ek olarak gündüz sıkışma, sık idrar yapma ve idrar kaçırma gibi aşırı aktif mesane semptomları olanlar ise komplike (polisemptomatik) nokturnal enürezis (Komplike NE) olarak tanımlanır (2-4).

Primer enürezisin etyolojisi açık değildir, birçok faktör araştırılmış ve çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Etiyolojide bir ya da birden çok faktör rol oynayabilir ve daha çok multifaktöryel etiyoloji düşünülmektedir. Ancak üç ana faktör üzerinde durulmaktadır. Bunlar; artmış gece idrar miktarı, gece düşük mesane kapasitesi ya da detrussor kası aktivite artışı ve uyanma bozukluğudur (2, 5).

Biyolojik sistemlerde serbest radikaller ile bunlara karşı süpürücü etkiye sahip antioksidanlar arasındaki dengenin bozulması oksidatif stres olarak tanımlanır. Günümüzde, başta kanser olmak üzere diyabet, kardiyovasküler, nörolojik hastalıklar, ateroskleroz, çeşitli böbrek hastalıklarının ve inflamatuvar bozukluklar gibi birçok hastalığın patogeneğinde oksidatif stresin önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir (6, 7).

Literatürü taradığımızda bu konuda idrar oksidan-antioksidan denge üzerine çalışmaya rastlamadık. Biz çalışmamızda hem serum hem de idrar oksidan-antioksidan denge ile enürezisi değerlendirerek, enürezisi olan çocuklarda hem sistemik hem de lokal oksidatif stresi araştırmayı hedefledik.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Temmuz 2015 -Haziran 2016 tarihleri arasında yapıldı. Enürezis şikayeti ile Pediatrik nefroloji polikliniğine başvuran ve primer enürezis teşhisi konulan 71 hasta (Basit NE:35 ve Komplike NE:36) ve yine aynı polikliniğe herhangi bir nedenle müracaat eden ancak kendisinde hiçbir hastalık tespit edilmeyen 35 sağlıklı kontrol grubu alındı. Çalışmaya alınan çocukların ailelerine çalışma hakkında bilgi verildi, gönüllü onay formu imzalatıldı ve çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm çocukların detaylı anamnez ve fizik muayeneleri yapıldı. Tüm katılımcılara idrarda strip tetkiki ve kültür analizi yapıldı ve normal olanlar çalışmaya dahil edildi. Hasta ve kontrol grubunun tüm bilgileri (laboratuvar tetkikleri, üriner sistem ultrasonografisi) dosyalarından alındı. Herhangi bir kronik sistemik hastalık, ilaç kullanımı, üriner sisteme yönelik cerrahi öyküsü, idrar yolu enfeksiyonu, hipospadias, epispadias, nörojenik mesane, nörolojik hastalık, diabetes mellitus,

psikiyatrik bozuklukları olan vakalar ve sekonder enüresizi olan çocuklar çalışmaya alınmadı. Çalışma için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu onayı (27/05/2014-2014/161) alındı.

Hasta ve kontrol grubundan yaklaşık 12 saat açlık sonrası 08:00-12:00 saatleri arasında rutin biyokimya tüplerine (jelli, vakumlu) 5 mL venöz kan ve steril idrar tüplerine idrar örnekleri alındı. Örnekler 3000g'de 10 dakika santrifüj edildi ve üst fazları ayrıldı. Ayrılan serum ve idrar örnekleri -80 °C de çalışma gününe kadar saklandı. Çalışma günü örnekler çalışılmadan önce numunelerin homojenizasyonu için birkaç dakika vorteksle karıştırıldı, tekrar aynı şekilde santrifüj edildi ve çalışmaya başlandı. Toplanan Örneklerden TAS, TOS, ayrıca idrar örneklerinden standardizasyon amacı ile kreatinin düzeyi çalışıldı. İdrar TAS ve TOS sonuçları gram kreatinin atılımı ile oranlandı ve TAS/kre, TOS/kre sonuçları hesaplandı. Total Oxidant Status (TOS) ve Total Antioksidant Status (TAS) ticari kitleri (Rel Assay Diagnostics, Megatıp Sanayi ve Ticaret Ltd. şti. Gaziantep, TÜRKİYE), kreatinin ticari kiti (PZ Cormay S.A, Lomianki, POLAND) Prestige 24i (Tokyo BoekiLtd.,Chuo-ku, Tokyo, JAPAN) klinik kimya otoanalizörüne apliance edildi ve örnekler çalışıldı. Örneklerden TAS, TOS düzeyleri çalışılırken test linearite sınırının üstünde çıkan numuneler deiyonize su ile dilüe edildi, sonuçlar dilüsyon katsayısı ile çarpıldı ve net sonuçlar elde edildi.

Oksidatif stres indeksinin (OSI) hesaplanması (8); Numunelerin TOS değerleri yüzde cinsinden TAS değerlerine oranlandı ve OSI değerleri hesaplandı.(OSI (arbitrary unit, AU) = ((TOS, µmol H₂O₂ eq/L)/(TAS, µmol Trolox eq/L)). Ayrıca idrar TAS ve TOS sonuçları gram kreatinin atılımına göre oranlandı ve TAS/kre, TOS/kre sonuçları hesaplandı.

İstatistiksel Analiz: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, version 15.0 for Windows, SPSS® Inc, Chicago, IL) istatistik analizi programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde uygun test istatistiğine karar verebilmek için öncelikle Kolmogorov-Smirnov test istatistiği uygulanarak verilerin normal dağılıma uygun olup olmadığı test edilmiştir. Normal dağılıma uyan veriler için yaş ve çalışılan parametreler açısından Basit NE, Komplike NE ile kontrol grup ortalamaları arasında fark olup olmadığını test etmek için OneWay ANOVA test istatistiği ve çoklu karşılaştırmalar için Bonferroni test istatistiği, normal dağılıma uymayan veriler için Kruskal-Wallis çoklu karşılaştırma test istatistiği uygulanmıştır. Parametreler arasındaki anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Spearman's rho katsayısına bakılmıştır. Sonuçlar ortalama ± standart sapma (sd) olarak verildi ve p değeri <0.05, istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Tablo 1. Komplike NE, Basit NE ve Kontrol grubunun yaş, serum-idrar kreatinin, TAS, TOS ve OSİ değerleri ve idrar dansite, TAS/kre, TOS/kre değerleri

	Komplike NE n=36 (E:18, K:18)	Basit NE n=35 (E:18, K:17)	Kontrol n=35 (E:18, K:17)
Yaş (yıl)*	11.25 (±1.99)	12.03 (±2.38)	12.57 (±2.06)
Serum Kreatinin (mg/dL)*	0.629 (±0.092)	0.639 (±0.105)	0.626 (±0.104)
Serum TAS (mmolTroloxEquiv./L)*	0.946 (±0.170)	0.943 (±0.142)	0.985 (±0.136)
SerumTOS (µmol H2O2 equiv/L)*	16.26 (±11.85)	14.98 (±6.86)	14.02 (±8.45)
Serum OSİ (AU)*	1.717 (±1.229)	1.574 (±0.677)	1.395 (±0.805)
İdrar Kreatinin (mg/dL)*	82.9 (±47.6)	79.7 (±41.4)	87.0 (±40.5)
İdrar Dansitesi*	1.022 (±0.007)	1.021 (±0.005)	1.020 (±0.007)
İdrar TAS (mmolTroloxEquiv./L)*	9.03 (±4.55)	8.59 (±3.83)	9.81 (±3.76)
İdrar TOS (µmol H2O2 equiv/L)*	14.36 (±9.16)	13.48 (±11.62)	11.15 (±10.96)
İdrar TAS/kreat.*	1.272 (±0.684)	1.270 (±0.601)	1.239 (±0.446)
İdrar TOS/kreat.*	2.459 (±2.441) ^a	1.982 (±1.402) ^a	1.251 (±0.916)
İdrar OSİ (AU)*	0.196 (±0.153) ^b	0.192 (±0.192) ^b	0.123 (±0.155)

*değerler mean(sd) olarak verilmiştir.

^a:Kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı farklıdır (p=0.019, Kruskal-Wallis test).

^b:Kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı farklıdır (p=0.004, Kruskal-Wallis test).

Bulgular

Çalışmaya Komplike NE grubu olarak; yaş ortalaması 11.25 (±1.99) olan 36 kişi (E:18, K:18), Basit NE grubu olarak; yaş ortalamaları 12.03 (±2.38) olan 35 kişi (E:18, K:17) ve kontrol grubu olarak; yaş ortalaması 12.57 ±2.06) olan 35 sağlıklı gönüllü (E:18, K:17) olmak üzere 8-18 yaş aralığında toplam 106 kişi (E:54 (%50.9), K:52 (%49.1)) kabul edildi. Her üç grubun yaş, cinsiyet, serum kreatinin, idrar kreatinin ve idrar dansitesi sonuçları açısından istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05).

Çalışmada her üç grubun serum değerleri karşılaştırıldığında; serum TAS değerleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.384).

Komplike NE grubunun Serum TOS ve serum OSİ değeri diğer iki gruptan daha yüksek çıkmış ancak bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır (sırasıyla p=0.614 ve p=0.434).

İdrar değerleri karşılaştırıldığında; idrar TAS ve idrar TAS/kre değerleri benzer çıkmıştır (sırasıyla p=0.420 ve p=0.95). İdrar TOS değerlerinde Komplike NE grubunun sonuçları diğer iki gruptan yüksek çıkmış ancak aralarında istatistiksel bir fark çıkmamıştır

(p=0.079). İdrar TOS/kre değerleri Komplike NE (2.459±2.441) ve Basit NE (1.982±1.402) gruplarının değerleri, kontrol (1.251±0.916) grubundan istatistiksel olarak anlamlı yüksek çıkmıştır (p=0.019). İdrar OSİ sonuçları karşılaştırıldığında; Komplike NE (0.196±0.153) ve Basit NE (0.192±0.192) değerleri kontrol grubundan (0.123±0.155) istatistiksel olarak anlamlı yüksek çıkmıştır (p=0.04). Hasta ve kontrol gruplarının yaş, serum-idrar kreatinin, TAS, TOS ve OSİ değerleri ve idrar dansite, TAS/kre, TOS/kre sonuçlarının ortalama ve standart sapmaları tablo.1'de gösterilmiştir.

Bu sonuçlar bize bu çalışmada, Komplike NE ve Basit NE grubunda kontrol grubuna göre idrar TOS/kre ve idrar OSİ düzeylerinde artış olduğunu göstermektedir.

Tartışma

Yüzyıllardır yoğun çalışmalar yapılmış olmasına rağmen primer enürezisin etyolojisi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Enürezis çocuğun benlik saygısını ve yaşam kalitesini etkileyen, çocukluk çağının en sık karşılaşılan psikososyal sorunlarından biridir. Çocuğun kendine güvenini azaltır, utanç duymasına, psikolojik

sorunlara ve çocuğun sosyal izolasyonuna neden olabilir. Hastayı, ailesini ve çevresini etkileyen önemli bir problemdir (9,10). Ülkemizde okul çağında %20 gibi yüksek oranlarda enürezis görüldüğüne dair çalışmalar vardır (11,12).

Oksidatif stresin değerlendirilmesinde birçok molekül ve yöntem geliştirilmiştir. Ancak bu belirteçlerin ayrı ayrı ölçülmesi örnekteki sadece o molekül hakkında bilgi vermektedir. Moleküllerin hepsini ölçmeye çalışmak hem zaman alıcı hem de masraflıdır. Çeşitli çalışmalar TAS ve TOS parametrelerinin oksidatif stres ile ilişkili hastalıklar için yararlı noninvaziv belirteçler olabileceğini bildirmektedir. Bu nedenle son yıllarda örnekteki net oksidan ve antioksidan durumu ve bunların dengesini belirlemek için TOS, TAS ölçülmekte ve OSI'nin hesaplanması önerilmektedir (8, 13-16).

Abuhandan ve ark. (17) primer enürezisli çocuklarda yaptığı çalışmada serum TAS sonuçlarını kontrole göre değişmemiş ancak serum TOS ve OSI değerlerinde ise anlamlı artış bulmuşlardır. Yine aynı çalışmada, çocuklarda bir aylık motivasyon çizelgesi ve desmopressin tedavisi sonrası serum TAS, TOS ve OSI değerleri, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında fark bulmamışlar. Bu çalışmada biz de serum TAS değerlerini benzer şekilde her üç grupta da değişmemiş bulduk. Biz o çalışmadan farklı olarak serum TOS ve OSI değerlerinde özellikle Komplike NE grubunda diğer iki gruptan yüksek bulmamıza rağmen bu yükseklik istatistiksel anlamlı değildi. Literatür taradığımızda başka çalışmaya rastlamadık. İki çalışmanın sonuçlarını karşılaştırdığımızda; bizim çalışmamızın diğer çalışmadan gerek katılımcı sayısının yüksek oluşu gerekse diğer çalışmada tedavi öncesi ile tedavi sonrası değişmemiş olması nedeniyle, biz primer enürezisli çocuklarda serum TAS, TOS ve OSI değerlerinde değişme olmadığını düşünüyoruz. Ancak bu konuda daha büyük serilerle yeni çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz.

Literatürü taradığımızda enürezisde idrar oksidatif stres parametreleri ile ilgili çalışmaya rastlamadık. Biz çalışmamızda standardizasyon amacıyla katılımcıların tamamının idrarlarında kreatinin çalıştık ve idrar TAS, TOS değerlerini kreatinin ile oranladık. Çalışmamızda idrar TAS/kre değerini her üç grupta aynı bulduk. Komplike NE ve Basit NE, TOS/kre değerini kontrol grubundan istatistiksel anlamlı yüksek bulduk. Kısaca TOS'un TAS'a oranı olarak ifade edilebilen OSI'nin, net oksidatif stres etkisini belirlemede yardımcı olduğu bildirilmektedir (16,18). Biz de çalışmamızda idrar OSI değerlerini hesapladık, Komplike NE ve Basit NE grubunda kontrol grubundan anlamlı yüksek bulduk. Bu sonuçlar bize hem Komplike NE hem de Basit NE grubunda yani enürezisde idrar oksidatif stres yükünün arttığını

göstermektedir. Oksidatif stres, başta kanser olmak üzere diyabet, kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar, ateroskleroz ve inflamatuvar bozukluklar gibi birçok hastalığın patogenezesinden sorumludur (6). Bu nedenle enüreziste artan idrar oksidatif stresin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bizim çalışmamızda serum oksidatif stres değerlerinde hasta ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Yine çalışma bulgularımızda hasta ve kontrol grubunun serum kreatinin değerlerinin normal çıkması, gruplar arası serum kreatinin değerlerinde fark olmaması bize idrar oksidatif stres düzeyi artışının böbrek kaynaklı olmadığını düşündürmektedir. Bu bilgiler ışığında sonuçlarımızı değerlendirecek olursak; enürezisde artmış idrar oksidatif stres düzeyinin mesaneye ait lokal faktörlerden kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Serbest radikaller hücrenin normal metabolizması sırasında daima oluşmakta ve çeşitli antioksidan sistemler tarafından hücreden ve ortamdaki uzaklaştırılmaktadır. Hücrenin metabolizması arttıkça ve/veya hipoksi-iskemi sonrası reoksijenasyon gibi durumlarda oksijen kullanımı ve serbest radikal üretimi artmaktadır. Özellikle komplike NE'de daha belirgin olmak üzere enürezisde mesane kaslarında aşırı ve/veya düzensiz kasılmalar olabilmektedir. Bu nedenle enürezisde mesane kas hücrelerinin aktivite artışına veya minimal hipoksi sonrası oluşan reoksijenasyona bağlı idrarda oksidatif stresin artmış olabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.

Çalışmanın sonuçlarına göre enürezisin aslında basit bir işeme problemi olmadığını, mesane problemlerinin ileride daha fazla soruna zemin hazırlayabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle enürezis hastasına yaklaşımda çok daha hızlı davranış değişiklikleri ve etkili tedavi yöntemleri geliştirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Enüreziste mesane üzerine ve tedaviye antioksidan eklenmesi konusunda yeni çalışmalar yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Kaynaklar

1. Kefi A, Tekgül S. Nokturnal Enürezis. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32 (1): 99-105.
2. Arda E, Cakıroğlu B, Thomas, DT. Primary Nocturnal Enuresis: A Review. Nephrourol Mon. 2016; 8(4): e35809.
3. Dönmez O. Çocuklarda Nokturnal Enürezis. Güncel Pediatri 2004; 2: 134-136.
4. Schultz-Lampel D, Steuber C, Hoyer PF, Bachmann CJ, Marschall-Kehrel D, Bachmann H. Urinary

- incontinence in children. *Dtsch Arztebl Int* 2011; 108(37): 613-620.
5. Avanoğlu A, Baskın E, Söylemezoğlu O, Tekgül S, Ziyılan O, Zorludemir Ü. Türkiye enürezis çalışma grubu. *Türkiye Enürezis Tedavi Kılavuzu* 2010; 1-16., <http://cocuknefroloji.org/images/TEK.pdf> (ET: 22.03.2017)
 6. Özcan O, Erdal H, Çakırca G, Yönden Z. Oksidatif stres ve hücre içi lipit, protein ve DNA yapıları üzerine etkileri. *Journal of Clinical and Experimental Investigations* 2015; 6 (3): 331-336.
 7. Petrovic S, Bogavac-Stanojevic N, Kotur-Stevuljevic J, Peco-Antic A, Ivanisevic I, Ivanisevic J, et al. Oxidative status parameters in children with urinary tract infection. *Biochem Med (Zagreb)* 2014; 24(2): 266-272.
 8. Aslan M, Horoz M, Nazligul Y, Bolukbas C, Bolukbas F, Selek S ve ark. Insulin resistance in *H pylori* infection and its association with oxidative stres. *World J Gastroenterol* 2006; 12(42): 6865-6868.
 9. Alparslan, N, Kostak MA. Enresisli Çocuğa Yaklaşım. *TAF Prev Med Bull* 2012; 11(5): 639-646.
 10. Solanki AN, Desai SG. Prevalence and risk factors of nocturnal enuresis among school age children in rural areas. *Int J Res Med Sci* 2014; 2(1): 202-205.
 11. Oğra MS, Ağlamış E, Yücel MÖ. Monosemptomatik enürezis nokturalı hastalarda tedavi ve takip sonuçlarımız. *Dicle Medical Journal* 2013; 40: 410-413.
 12. Ekşi A. Çocukluk ve adölesan döneminde ruhsal kökenli organik belirtiler ve davranış bozuklukları. İçinde: Neyzi O, Ertuğrul T. *Pediatri II. Cilt*, İstanbul: Nobel Tıp kitabevi, 1990:1469-1475.
 13. Özgün E, Sayılan Özgün G, Eskiocak S, Yalçın Ö, Süer Gökmen S. Deneysel kolitte L-karnitin serum paraoksonaz, arilesteraz ve laktonaz aktivitelerine ve oksidatif duruma etkisi. *Turk J Biochem* 2013; 38(2): 145-153.
 14. Tarpey MM, Wink DA, Grisham MB. Methods for detection of reactive metabolites of oxygen and nitrogen: in vitro and in vivo considerations. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2004; 286(3): 431-444.
 15. Erel O. A new automated colorimetric method for measuring total oxidant status. *Clin Biochem* 2005; 38(12): 1103-1111.
 16. Kurku H, Gencer A, Pirgon O, Buyukinan M, Aslan N. Increased oxidative stres parameters in children with moderate iodine deficiency. *J Pediatr Endocrinol Metab* 2016; 29(10): 1159-1164. doi: 10.1515/jpem-2016-0077. PubMed PMID: 27710914.
 17. Abuhandan M, Kandemir H, Geter S, Karababa F. Primer enürezis nokturalı çocuk ve ergen hastalarda oksidatif durumun değerlendirilmesi. *Dicle Medical Journal/Dicle Tıp Dergisi* 2014; 41 (1): 123-127.
 18. Pirgon Ö, Bilgin H, Çekmez F, Kurku H, Dündar BN. Association between insulin resistance and oxidative stres parameters in obese adolescents with non-alcoholic fatty liver disease. *J ClinRes Pediatr Endocrinol* 2013; 5(1): 33-39.

Erzincandaki İleri Anne Yaşı Gebeliklerinin Retrospektif Analizi

Retrospective Analysis of Advanced Maternal Age Pregnancies in Erzincan

Mehmet Kulhan*, Nur Gözde Kulhan, Ümit Naykı, Cenk Naykı, Paşa Uluğ, Nahit Ata

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Erzincan

ÖZET

Amaç: 35 yaş üzeri gebelerin gebelik sonuçlarını ve komplikasyonların analizini yapmayı amaçladık.

Materyal ve Metod: 2010-2015 yılları arasında doğum yapan 35 yaş ve üzeri ve 20-34 yaş arası gebelerin prenatal muayene ve doğum dosyaları retrospektif incelendi.

Bulgular: Çalışmamızda yer alan ileri maternal yaş grubu hastaların yaş ortalaması $40,7 \pm 2,42$, reproduktif çağıdaki kontrol grubundaki hastaların yaş ortalaması ise $26,69 \pm 4,13$ olarak bulundu. Her iki grupta da gebelik sırasında alkol kullanma öyküsü yoktu. Fakat ileri maternal yaş grubunda % 2,19, kontrol grubunda ise % 26,47 oranında sigara kullanımı mevcuttu. Hastanemizde doğum yapan ileri maternal yaş gebelerde düzenli prenatal takip oranı % 90,1 saptanırken, 20-34 yaş kontrol grubunda % 80,39 olarak bulundu. Hastalar obstetrik komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde; ileri maternal yaş grubunda %9,89 oranında preterm doğum, %5,49 oranında erken membran rüptürü, %7,69 oranında oligohidramniyoz, % 2,19 oranında polihidramniyoz izlendi. Aynı parametreler kontrol grubunda preterm doğum için %16,6, erken membran rüptürü için %29,4, oligohidramniyoz için %13,7 ve polihidramniyoz için ise %3,92 oranında görüldü. Gruplar yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı, bebekte doğum travması ve İUGR açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü. İleri maternal yaş grubunda toplam 3 hastada (%3,29) fetal anomali (Down sendromu) izlenirken, kontrol grubunda fetal anomaliye rastlanmadı.

Sonuç: İleri anne yaşı, sağlıklı kadınlarda bile bazı hastalıklar için risk faktörüdür. preeklampsi ve gestasyonel diyabet bunlardan bazılarıdır. Bu çalışmada da gestasyonel diyabet ve anomalili bebek gibi parametreler ileri maternal yaş grubunda daha fazla izlenmiştir. Bunlar gibi maternal ve fetal komplikasyonları önlemek için ileri yaş gebelere özellikle düzenli antenatal bakım hizmeti verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, ileri anne yaşı, doğum

ABSTRACT

Objective: To evaluate the results and complications of pregnancy of mothers giving birth over 35 years of age.

Materials and Methods: Prenatal examinations and birth files of pregnant women age 20-34 and 35 years and older who gave birth from 2010 to 2015 were analyzed retrospectively.

Results: Average age of advanced maternal age group pregnant women were found to be $40,7 \pm 2,42$ years (over 35 year-olds), whereas average age of the pregnant women at reproductive phase were determined as $26,69 \pm 4,13$ years (20-34 year-olds). Both groups did not have history of alcohol during pregnancy. But in advanced maternal group, 2,19% smoking cases were revealed, whereas the number was 26,47% for reproductive age group. Regular prenatal care rate of advanced age pregnancy was detected in 90,1%, it was found to be 80,39% in the 20-34 age group. Patients were evaluated for obstetric complications; the rate of preterm birth was 9,89%, premature rupture of membranes rates was 5,49%, oligohydramnios rates was 7,69%, polyhydramnios was 2,19%. The same parameters in the control group were 16,6% for preterm labor, 29,4% for premature rupture of membranes, 13,7% for oligohydramnios and 3,92% for polyhydramnios. Patients were evaluated for need of neonatal intensive care, trauma and intrauterine growth retardation there was not a significant difference between the groups. 3 patients in advanced maternal age group (3,29%) had fetal abnormalities (Down syndrome) but the control group did not show any abnormality.

Conclusion: Advanced maternal age is a risk factor for some diseases even in healthy women. Preeclampsia and gestational diabetes are some of them. In this study, parameters such as gestational diabetes and fetal anomalous baby were more frequently observed in advanced maternal age group. Regular antenatal care should be provided especially for older pregnancies to prevent these maternal and fetal complications.

Key Words: Pregnancy, advanced maternal age, birth

Giriş

İleri anne yaşı, 35 yaş ve üzeri anneleri tanımlamaktadır. Kırk yaşın üstündeki anneler için ise çok ileri maternal yaş tanımı kullanılır (1). 35 yaşından büyük kadınlar arasındaki gebelikler Türkiye’de ve dünyada önemli ölçüde artmıştır. Sebepleri arasında; kadınların eğitim ve mesleki kariyerlerine yatırım yapma arzusu, evliliği erteleme, yeniden evlilik, kontraseptif yöntemlerin geniş ve çeşitlendirilebilir olması ve infertilite sorunları sayılabilir. (1,2). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde çalışan kadınlarda doğurganlığın ertelenmesi yaygınlaşmış ve bu duruma infertilite eklendiğinde ileri anne yaşı oranlarında bir artış olmuştur (2,3). İleri yaş gebelikleri, hipertansif sendrom, artan kilo alımı, obezite, myom, diyabet, abortus ve sezeryan olma olasılığının artması nedeniyle geleneksel olarak yüksek riskli gebelikler olarak değerlendirilir (1-3). İleri anne yaşı, maternal ve yenidoğan sorunlarıyla ilişkilidir. Son yıllardaki araştırmalar, maternal yaştaki artışın intrauterin büyüme geriliği, düşük, ölü doğum, genetik anomaliler, kromozomal olmayan doğumsal anomaliler ve artmış yenidoğan ölümleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir (4,5). Otuz beş yaşın üzerindeki gebeliklerde erken doğum riski artmış olmasına rağmen genç annelerin erken doğan bebekleri ile karşılaştırıldığında, morbidite ve mortalite açısından aralarında hiçbir fark saptanmamıştır (6). İleri anne yaşı artık toplumumuzda nadir değildir. İleri yaştaki kadınların ideal üreme çağındaki kadınlara kıyasla olumsuz perinatal sonuçların ve komplikasyonların daha olası olduğu varsayımı bölgemizde bu çalışmayı yapmamızı teşvik etmiştir. Bu çalışmanın amacı, bölgemizdeki ileri maternal yaşa sahip gebelerin obstetrik parametreleri ve perinatal sonuçları analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, lokal etik kurul onayı alınmasını takiben 2010-2015 yılları arasında gerçekleştirildi. Helsinki Deklarasyonu 2008 gözetildi. 35 yaş ve üzeri ve 20-34 yaş arası gebelerin prenatal muayene ve doğum dosyaları retrospektif incelendi. 35 yaş üzeri 91 gebe çalışma grubunu oluştururken (Grup I), doğurgan çağıdaki kadınlar arasından rastgele seçilen 20-34 yaş arası 102 gebe kontrol grubunu oluşturdu (Grup II). Toplam 193 kadının demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak dosyalarından incelendi. Yaş, gravida, parite, gelir düzeyi, medeni hal gibi

demografik; gestasyonel hafta, sezeryan veya normal doğum sıklıkları, antepartum ve postpartum komplikasyonlar gibi klinik özellikler değerlendirildi. Yenidoğanların 1. ve 5. Dakika APGAR skorları, küvöz ihtiyacı, kiloları, ve anomalileri Çocuk Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirildi. Gestasyon yaşı <37 hafta olduğu belirlenen doğumlar preterm doğum kabul edildi. Birinci dakika Apgar skorunun ≤ 3 , beşinci dakika Apgar skorunun ≤ 6 olması kötü olarak değerlendirildi. Doğum ağırlığı <2500 gr olan term (37-42 hafta) infantlar düşük doğum ağırlıklı kabul edildi. Gruplar arası farklılıklar SPSS 22 for Windows Release paket programında ki-kare, Mann-Whitney U test ve bağımsız örneklerde student t-testleri kullanılarak araştırıldı. $p < 0,05$ anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışmamızda yer alan ileri maternal yaş grubu hastaların yaş ortalaması $40,7 \pm 2,42$, reproduktif çağıdaki kontrol grubundaki hastaların yaş ortalaması ise $26,69 \pm 4,13$ olarak bulundu. En küçük hasta yaşı 35, en büyük hasta yaşı 46 idi. Ortalama gravida çalışma grubunda $3,95 \pm 1,58$, kontrol grubunda ise $1,96 \pm 1,19$ olarak tespit edildi. Ortalama parite ise ileri maternal yaş grubunda $2,67 \pm 1,37$ iken kontrol grubunda $0,94 \pm 1,13$ olarak tespit edildi. Yaş artıca gravide, parite, abort ve dilatasyon küretaj oranlarının arttığı görüldü. Her iki grupta da gebelik sırasında alkol kullanma öyküsü yoktu. Fakat ileri maternal yaş grubunda %2,19, kontrol grubunda ise %26,47 oranında sigara kullanımı mevcuttu. Hastanemizde doğum yapan ileri maternal yaş grubunda düzenli prenatal takip %90,1, kontrol grubunda ise %80,39 olarak tespit edildi. Hastalar komorbiditeleri açısından değerlendirildiğinde ileri maternal yaş grubunda %27,4, kontrol grubunda ise %6,86 oranında tip 1 diyabet izlendi. Hastaların demografik özellikleri tablo 1’de özetlenmiştir.

Hastalar obstetrik komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde ileri maternal yaş grubunda %9,89 oranında preterm doğum, %5,49 oranında erken membran rüptürü, %7,69 oranında, oligohidramniyoz, %2,19 oranında polihidramniyoz izlendi. Aynı komplikasyonlar kontrol grubunda preterm doğum için %16,6, erken membran rüptürü için %29,4, oligohidramniyoz için %13,7 ve polihidramniyoz için ise %3,92 oranında görüldü. İleri maternal yaş grubunda doğum sırasında mekonyum varlığı hastaların %6,59’unda gözlemlendi. Aynı oran kontrol

Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri

	İleri maternal yaş grubu (n: 91)	Kontrol grubu (n:102)	p değeri
*Yaş	40.74 ± 2.42	26.69 ± 4.13	0,000**
*Gravide	3.95 ± 1.58	1.96 ± 1.19	0,000**
*Parite	2.67 ± 1.37	0.94 ± 1.13	0,000**
*Abort	0.76 ± 0.761	0.11 ± 0.38	0,000**
Medeni hal			0,001***
Evli	91 (%100)	91 (%89.2)	
Bekar	-	11 (%10.78)	
Çalışma durumu			0,000***
Ev hanımı	52 (%57.1)	90 (% 88.2)	
Çalışıyor	39 (%42.8)	12 (%11.76)	
Akraba evliliği			0,045***
Var	3 (%3.29)	11 (% 10.78)	
Yok	88 (% 96.7)	91 (% 89.2)	
Eğitim durumu			0,95***
Okur yazar değil	10 (%10.98)	3 (%2.94)	
İlköğretim	64 (%70.3)	75 (%73.52)	
Lise	15 (%16.4)	22 (%21.56)	
Üniversite	2 (%2.19)	2 (%1.96)	
Sigara			0,000***
Var	2 (%2.19)	27(%26.4)	
Yok	89 (%97.8)	75 (%73.52)	
Folik asit kullanımı			0,129***
Var	80 (%87.91)	96 (%94.11)	
Yok	11 (%12.08)	6 (%5.88)	
Multivitamin kullanımı			0,000***
Var	78 (%85.71)	64 (%62.74)	
Yok	13 (%14.28)	38 (%37.25)	
Demir kullanımı			0,000***
Var	60 (%65.93)	92 (%90.19)	
Yok	31 (%34.06)	10 (%9.80)	
Antenatal takip			0,59***
Var	82 (%90.10)	82 (%80.39)	
Yok	9 (%9.89)	20 (%19.60)	
Diyabet			0,000***
Var	25 (%27.47)	7 (%6.86)	
Yok	66 (%72.52)	95 (%93.13)	

*Veriler ortalama± standard sapma (sd) olarak sunulmuştur.

** Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

*** Ki-kare testi kullanılmıştır.

grubunda %16,6 idi. Her iki hasta grubunda 2 çoğul gebelik izlendi. Hastaların doğum sırasındaki fetal prezentasyonları değerlendirildiğinde her iki grupta da baş prezentasyonun ağırlıkta olduğu, ileri maternal yaş

grubunda 3 hastada transvers prezentasyon izlenirken, kontrol grubunda ise 4 hastada makat prezentasyon 7 hastada ise transvers prezentasyon olduğu görüldü. Her iki grup arasında doğum şekli açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark

saptanmadı. İleri maternal yaş grubunda sezeryan oranı % 38,46 iken, kontrol grubunda % 35,29 idi. İleri maternal yaş grubunda %7,69 oranında postpartum kanama izlenirken, kontrol grubunda ise %6,86 oranında izlendi. Çalışmaya dahil edilen hastaların 11'inde preeklampsi izlendi. Bu hastalardan 4'ü ileri maternal yaş grubunda, 7'si ise kontrol grubundaydı. Postpartum kan transfüzyon ihtiyacı açısından gruplar arasında fark izlenmedi. Gruplar yenidoğan yoğun bakım

ihtiyacı, bebekte doğum travması ve İUGR açısından değerlendirildiğinde gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı görüldü. İleri maternal yaş grubunda toplam 3 hastada (%3,29) fetal anomali (Down sendromu) izlenirken, kontrol grubunda fetal anomaliye rastlanmadı. Yine intrauterin ölü fetüs (İUMF) oranı ileri maternal yaş grubunda toplam 3 hastada izlenirken, kontrol grubunda İUMF'ye rastlanmadı. Hastaların obstetrik sonuçları tablo 2'de özetlenmiştir.

Tablo 2. Hastaların obstetrik sonuçları

	İleri maternal yaş grup (n=91)	Kontrol grup (n=102)	p değeri
*Travay süresi(saat)	3,97±1.86	7.02±4.32	0,000
Doğumda gebelik haftası			0,090**
<37.hafta	9	17	
37-42.hafta	77	84	
>42.hafta	5	1	
Çoğul gebelik			0,908**
Yok	89	100	
Var	2	2	
Fetal prezentasyon			0,080**
Baş	88	91	
Makat	-	4	
Diğer	3	7	
Amnion sıvı indeksi			0,116**
Normal	84	84	
Oligidramnion	5	14	
Polihidramnion	2	4	
Doğum şekli			0,649***
Normal spontan doğum	56	66	
Sezaryen	35	36	
Mekonyum varlığı			0,031**
Yok	85	85	
Var	6	17	
*1.dakika Apgar skoru	7.76±1.19	7.51±0.79	0,86**
*5.dakika Apgar skoru	8.73±1.34	8.62±0.75	0,484**
Fetal cinsiyet			0,000***
Kız	75	55	
Erkek	16	47	
Doğum Ağırlığı (gr)			0,030***
<2500 gr	12	12	
2500-4000 gr	69	88	
>4000gr	10	2	
Fetal anomali varlığı			0,065***
Yok	88	102	
Var	3	-	
IUGG varlığı			0,617***
Yok	83	95	
Var	8	7	

	İleri maternal yaş grup (n=91)	Kontrol grup (n=102)	p değeri
Yenidoğanda doğum travması			0,129***
Yok	90	97	
Var	1	5	
Yenidoğanda yoğun bakım ihtiyacı			0,011***
Yok	84	81	
Var	7	21	
RH uygunsuzluğu			0,696***
Yok	76	83	
Var	15	19	
Preeklampsi			0,461***
Yok	87	95	
Var	4	7	
Preterm eylem			0,449***
Yok	83	90	
Var	8	12	
Erken membran rüptürü			0,000**
Yok	84	72	
Var	7	30	
Postpartum kanama			0,694***
Yok	86	95	
Var	5	7	
Postpartum transfüzyon ihtiyacı			0,148***
Yok	87	92	
Var	4	10	

* Veriler ortalama± standard sapma (sd) olarak sunulmuştur.

**Mann-Whithney U testi kullanılmıştır.

***Ki-kare testi kullanılmıştır.

Tartışma

İleri yaş gebelikler, özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın bir fenomen olup, kadın sağlığındaki önemli ilerlemelere rağmen ileri maternal yaş ile ilişkili riskler ortadan kalkmamıştır. 35 yaş ve üzeri kadınlar arasındaki gebelik, obstetrik pratikte, çocuk sayısının yokluğunu, azaltılmasını veya hatta kontrolünü sağlayacak sosyal, eğitimsel, ekonomik ve kültürel faktörlerden dolayı giderek daha fazla oranda görülmektedir. Çok ileri yaşta gebe kalan kadın sayısı önemli ve endişe vericidir. Çünkü çeşitli çalışmalar, anne yaşı 35 yaş ve üzeri ile olumsuz perinatal sonuçlar arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yani anne, fetus ve yenidoğan komplikasyon riski daha yüksektir. Örneğin, 35-39 yaş arasındaki kadınlarda, maternal mortalite 20 yaş civarında kadınlara göre daha fazla görülür ve bu risk 40 yaş ve üzeri kadınlar için daha da fazladır (1,3,7). Ayrıca, olumsuz hamilelik riskinde artışın klinik açıdan önemli olduğu kesin anne yaşı ile ilgili net bir fikir birliği

yoktur. Bazı çalışmalar, bu ilişkinin yalnızca 40 yaşın üzerinde anlamlı olduğunu, bazıları ise ≥ 35 yaşın artmış risk için sınır olduğunu ileri sürmektedir (8,9). Bu çelişkili bulgular, kısmen literatürde bildirilen veri setlerinin çoğunun 25-30 yıl önceki doğumları içermesinden kaynaklanmaktadır. Bu veriler, son demografik değişiklikleri yansıtmayacağından bölgemizdeki son durumu değerlendirmek için bu çalışma dizayn edilmiştir. Çocuk doğurma yaşı Türkiye'de de artmaktadır. Bu nedenle ileri maternal yaş gruplarındaki riskleri belirlemek kayda değer bir gerçektir. Dünyadaki genel insidansa göre, gebeliklerin %10 ila 16'sı 35 yaşından büyüktür (1-3). Ülkemizde ise bu oran %8,6- 11,8 olarak belirtilmiştir (10). Bizim çalışmamızda da 5 yıllık doğum sayısı ile karşılaştırıldığında ileri maternal yaş gebelik sıklığı %0,91'dir.

Birçok çalışma, 35 yaşın üzerindeki kadınların obstetrik komplikasyonlar ve perinatal morbidite ve mortalite açısından artmış bir risk taşıdıklarını

ileri sürmektedir (1-3,10,11). Daha genç kadınlarla karşılaştırıldığında, 35 yaş ve üzerindeki kadınlarda daha fazla spontan veya indüklenmiş düşük, daha fazla perinatal ölüm, düşük yenidoğan canlılığı, düşük doğum ağırlığı, preterm doğum, preklampsi, gestasyonel diyabet, malprezentasyon, ablasyo plasenta, fetal distres, fetal anomali, intrauterin gelişme geriliği, intrauterin fetal ölüm, plasentanın insersiyon anomalileri ve postpartum kanama daha fazla görülür (1-3,7,12). Bu kadınlarda yenidoğan ağırlığındaki değişikliklerin hem makrozomi, hem de gestasyonel yaş için düşük kilolu olguları içerdiğini belirtmek gerekir. Bazı çalışmalarda ise kronik hastalık ve düşük sosyoekonomik koşulların yokluğunda bu komplikasyonların 35 yaş altı gebelerle benzer olduğu rapor edilmiştir (1,13). Benzer şekilde, gebelik öncesi danışmanlığın kontrollü bir gebelik takibi ile komplikasyonları önlenebileceği belirtilmektedir (3,14,15). Daha önce yapılan araştırmalar, 35 yaşın üzerindeki kadınların gestasyonel diyabet, preeklampsi ve gebeliğe bağlı hipertansiyon, plasenta previa veya sezaryen için risk oluşturduğunu göstermektedir (16). Bu çalışmada da ileri yaşla birlikte diyabetin görülme sıklığının arttığı izlendi. İleri maternal yaş grubunda %27,47 oranında diyabet izlenirken, kontrol grubunda bu oran %6,86 idi. Fetal anomali ve intrauterin ölü fetüs dışındaki obstetrik komplikasyonlar açısından her iki grup arasında istatistiksel anlamda bir fark olmadığı izlendi.

İleri maternal yaş Down sendromu görülme riskini arttırır. Down sendromlu bebek doğurma riski 30 yaşından küçüklerde 1/800'den az iken, 40 yaşına gelindiğinde bu risk yaklaşık 1/100'e kadar artar ve 45 yaş civarında 1/32'dir. Yukarıdaki oranların yaklaşık iki katı kadarı da düşük veya ölü doğum ile sonuçlanır (17). Çalışmamızda kontrol grubunda down sendromlu bebek izlenmezken, ileri maternal yaş grubunda 3 hastada (%3,29) down sendromlu bebek izlendi. Fetal anomaliler maternal yaşla yakından ilişkilidir, ancak bu çalışmada yaş grupları arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

Çalışmamızın bir sonucu olarak yaş arttıkça bazı maternal ve fetal komplikasyonların arttığı saptandı. Bu komplikasyonlar (gestasyonel diyabet ve preeklampsi gibi) yaşlı annelerden doğan bebeklerde büyüme geriliği, düşük kiloda doğma, preterm doğum gibi komplikasyonların artmasına neden olmaktadır (18). Anne yaşı ve perinatal komplikasyonlar arasında lineer bir ilişki olduğu Salem ve ark.'nın (19) yaptığı bir çalışmada gösterilmiştir. Kanungo ve ark. (6) iyi bir neonatal bakım ve antenatal steroid uygulanması ile bu

komplikasyonların önüne geçilebileceği ve neonatal sonuçların genç anne bebekleri ile aynı olduğunu rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda Kanungo ve ark.'nın (6) yaptığı çalışmayı destekler niteliktedir. Ludford ve meslektaşları annenin yaşı ilerledikçe prematüre bebeklerin ve SGA bebeklerinin olma olasılığının arttığını rapor etmişlerdir (20). Karabulut ve ark. (21) SGA ve preterm bebeklerin oranının ileri maternal yaş grubunda üreme yaşı grubuna ve adölesan annesine göre daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Bizim çalışmamızda SGA ve prematürite açısından gruplar arasında fark izlenmedi.

Yapılan çalışmalarda ileri maternal yaş gebelerde sezeryan doğum oranlarının daha fazla olduğunu göstermiştir (18). Bell ve ark.'nın (22) yaptığı bir çalışmada 35 yaş ve üzerindeki kadınlarda %25-35 arasında, 40 yaşın üzerinde ise yaklaşık %40 oranında sezeryan oranları bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda sezeryanla doğum açısından gruplar arasında bir fark izlenmemiştir.

Sonuç olarak, maternal komorbiditenin eşlik etmediği gebeliklerde, ileri maternal yaşın, maternal komplikasyonlar için göreceli bir risk faktörü olmadığı ve neonatal sonuçların önemli ölçüde etkilenmediği sonucuna varılmıştır. İleri anne yaşı gebeliklerinde yönetim seçenekleri ve risk değerlendirmesi hakkında bir sonuç elde edebilmek için grand multiparite, düşük sosyoekonomik statü, doğum öncesi sağlık bakımının yeterliliği ve aile desteğine ilişkin karışık faktörlerin daha büyük hasta gruplarında ele alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, yaşla ilişkili komplikasyonları erken tespit etmek için gebelik öncesi ileri maternal yaş gebelerini yakından izlemek büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar

1. Akyol A, Gedikbaşı A, Mağar V, Ark C, Ceylan Y. 40 yaş üstü gebeliklerin perinatal sonuçları. Perinatoloji Dergisi 2006; 14(1): 1-6.
2. Kara M, Yılmaz E, Töz E. Ağrı ilindeki 40 yaş üzeri gebelerin demografik özellikleri. J Turk Soc Obstet Gynecol 2010; 7(2): 113-116.
3. Tamay AG, Güvenal T, Özgür N, Koltan SO, Koyuncu FM. Retrospective analysis of advanced maternal age pregnancies. Gynecol Obstet Reprod Med 2011; 17(2): 83-86.
4. Laopaiboon M, Lumbiganon P, Intarut N, Mori R, Ganchimeg T, Vogel JP. et al. WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network. Advanced maternal

- age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment. *BJOG* 2014; 121: 49-56.
5. Nilsen AB, Waldenström U, Hjelmstedt A, Rasmussen S, Schytt E. Characteristics of women who are pregnant with their first baby at an advanced age. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2012; 91(3): 353-362x.
 6. Kanungo J, James A, McMillan D, Lodha A, Faucher D, Lee SK, et al. Advanced maternal age and the outcomes of preterm neonates: a social paradox? *Obstet Gynecol* 2011; 118(4): 872-877.
 7. Wang Y, Tanbo T, Abyholm T, Henriksen T. The impact of advanced maternal age and parity on obstetric and perinatal outcomes in singleton gestations. *Arch Gynecol Obstet* 2011; 284(1): 31-37.
 8. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. *BMJ* 2000; 320(7251): 1708-1712.
 9. Cnattingius S, Forman MR, Berendes HW, Isotalo L. Delayed childbearing and risk of adverse perinatal outcome. A population-based study. *JAMA* 1992; 268(7): 886-890.
 10. Çetinoğlu EÇ, Canbaz S, Ađlan Z, Peşken Y. Samsun il merkezi 2004 yılı ileri yaş gebelik prevalansının saptanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. *Journal of Inonu University Medical Faculty* 2006; 13(3): 167-170.
 11. Gravena AA, Sass A, Marcon SS, Pelloso SM. Outcomes in late-age pregnancies. *Rev Esc Enferm USP* 2012; 46(1): 15-21.
 12. Ojule JD, Ibe VC, Fiebai PO. Pregnancy outcome in elderly primigravide. *Ann Afr Med* 2011; 10(3): 204-208.
 13. Berkowitz GS, Skovron ML, Lapinski RH, Berkowitz RL. Delayed childbearing and the outcome of pregnancy. *N England Journal of medicine* 1990; 322(10): 659-664.
 14. Amarin VN, Akasheh HF. Advanced maternal age and pregnancy outcome. *East Mediterr Health J* 2001; 7(4-5): 646-651.
 15. Ales KL, Druzin ML, Santini DL. Impact of advanced maternal age on the outcome of pregnancy. *Surg Gynecol Obstet* 1990; 171(3): 209-216.
 16. Ustun Y, Engin YE, Meydanlı M. Maternal and Neonatal Outcomes in Pregnancies at 35 and Older Age Group. *Turkish German Gynecol Assoc* 2005; 6: 46-48.
 17. Cunningham F. Gary, Mac Donald Paul C, Norman F. Gant; *Congenital Malformations and Inherited Disorders*. Editor: Lin Paterson. *Williams Obstetrics*. 18th edition. Connecticut, Appleton&Lange 1989: 571.
 18. Mills TA, Lavender T. Advanced maternal age. *Obstet Gynaecol Reprod Med* 2011; 21: 107-111.
 19. Salem Yaniv S, Levy A, Wiznitzer A, Holcberg G, Mazor M, Sheiner E. A significant linear association exists between advanced maternal age and adverse perinatal outcome. *Arch Gynecol Obstet* 2011; 283(4): 755-759.
 20. Ludford I, Scheil W, Tucker G, Grivell R. Pregnancy outcomes for nulliparous women of advanced maternal age in South Australia, 1998-2008. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2012; 52(3): 235-241.
 21. Karabulut A, Ozkan S, Bozkurt AI, Karahan T, Kayan S. Perinatal outcomes and risk factors in adolescent and advanced age pregnancies: comparison with normal reproductive age women. *J Obstet Gynaecol* 2013; 33(4): 346-350.
 22. Bell JS, Campbell DM, Graham WJ, Penney GC, Ryan M, Hall MH. Do obstetric complications explain high caesarean section rates among women over 30? A retrospective analysis. *BMJ* 2001; 322(7291): 894-895.

Van İlinde Alerjik Rinitli Hastalarda Prik Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of The Prick Test Results of Patients With Allergic Rhinitis in Van Province

Mehmet Hafit Gür^{1*}, Sinan Uluyol¹, Saffet Kılıçaslan¹, Nermin Erdaş Karakaya¹, Mehmet Zeki Erdem¹, Faruk Altun²

¹Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van

²Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Van

ÖZET

Amaç: Van ilinde, alerjik rinit semptomları ile polikliniğimize başvuran hastalarda prik test ile saptanan alerjenlerin dağılımını tespit etmek ve alerjik hastalardaki yaş, cinsiyet dağılımı ve sigara kullanım oranlarını saptamak, ayrıca bölgenin alerji haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak için bu çalışmayı yapmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Van bölgesinde Mayıs 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında prik test sonucuna göre en az bir alerjene karşı duyarlı olan 220 hasta çalışmaya alındı.

Bulgular: Prik test pozitif olan 220 hastanın %59,1'i (n=130) erkek, %40,9'si (n=90) kadındı. Erkek ve kadın oranı 3:2 olarak saptandı. Sigara içimi kadınlarda %31,1 (n=28), erkeklerde ise %40,7 (n=53) oranlarında tespit edildi. Yapılan prik test sonucunda duyarlılık; çayır çimen %20 (n=44), karışık otlar %16,3 (n=36), ev akarı %13,6 (n=30), çiçek karışımı %10 (n=22), yumurta sarısı %9,1 (n=20), kedi epiteli %8,2 (n=18), Aspergillus %7,3 (n=16), fıstık %7,3 (n=16), domates % 1,8 (n= 4), badem %1,8 (n=4), Alternaria %1,8 (n=4), Cladiorporum %1,3 (n=3) ve yumurta beyazı %1,3 (n= 3) oranında saptandı.

Sonuç: Van ilinde prik test sonucunda erkek oranının daha fazla, sigara içim oranının da ortalama %30-40 arasında olduğu bulundu. En sık duyarlılığın çayır çimen, ikinci sıklıkta karışık otlara ve üçüncü olarak da ev akarlarına karşı olduğu tespit edildi. Ayrıca besinsel alerjenlerin (yumurta sarısı, fıstık, domates, badem, yumurta beyazı) toplamda %21'lik sıklıkla Van bölgesindeki önemli alerjen faktörler arasında yer aldığı saptandı. Van bölgesinde iklim, bitki örtüsü ve çevre şartlarının farklı olmasına rağmen bitkisel alerjenler ve akarların en sık olarak saptanması literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alerjen, alerjik rinit, prik testi

ABSTRACT

Objective: This study was carried out to detect allergen distribution of the patients admitted with allergic rhinitis symptoms and to determine the age, gender distribution and smoking rates in allergic patients, and to contribute to compose an allergy map in Van region.

Materials and Methods: 220 patients allergic to at least one allergen according to prick test results were included between May 2014 and December 2015.

Results: 59.1% (n=130) of 220 patients were male and 40.9% (n=90) were female. Male/female ratio was 3:2. Prevalence of smokers were 31.1% (n=28) among females and 40.7% (n=53) among males. According to prick test results; sensitivity to meadow was 20% (n=44), to mixed herbs 16.3% (n=36), to mites 13.6% (n=30), to flower mixture 10% (n=22), to egg yolk 9.1% (n=20), to cat epithelium 8.2% (n=18), to Aspergillus 7.3% (n=16), to peanut 7.3% (n=16), to tomato 1.8% (n= 4), to almond 1.8% (n=4), to Alternaria 1.8% (n=4), to Cladiorporum 1.3% (n=3), and to egg white 1.3% (n= 3).

Conclusion: Among 220 patients according to prick test, male predominance was detected and smoking prevalence was between 30% - 40%. In our study, the most common susceptibility was detected against meadow, secondly against mixed herbs and thirdly against house mites. Also, nutritional allergens (egg yolk, peanut, tomato, almond and egg white) were important factors with 21% frequency in Van region. Determination of herbal allergens and mites on the first ranks, although different climate and environmental status of Van, was parallel to the other studies in the literature.

Key Words: Allergen, allergic rhinitis, prick test

Giriş

Alerjik rinit (AR), burun mukozasının alerjen teması sonrası spesifik IgE aracılığıyla ortaya

çıkan, paranazal bölgenin aşırı duyarlılık reaksiyonu ile karakterize inflamatuvar bir hastalıktır. Hapşırık, burun akıntısı, burun, göz ve farekste kaşıntı, burun tıkanıklığı, hastalığın

*12. Türk Rinoloji - 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi'nde (2016) poster bildiri olarak sunulmuştur"

*Sorumlu Yazar: Dr. Mehmet Hafit Gür

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İpekyolu Caddesi, Hava Yolu Kavşağı 1. Kilometre
65300 Edremit Van/Türkiye, E-mail: hafitgur@hotmail.com, Telefon: +90 (432) 215 76 01 /3420, Faks: +90 (432) 212 19 54

Geliş Tarihi: 24.01.2017, Kabul Tarihi: 05.06.2017

karakteristik semptomlarıdır (1). AR genel popülasyonda yaygın görülen kronik bir hastalıktır. AR'ı ortaya çıkaran nedenlerin arasında, doğal olmayan ürünlerin kullanımı, günlük paylaşılan geniş kapalı alanlar, nemli ev ortamı, ortamdaki mantarlar ve evcil hayvan döküntüleri gibi çok sayıda etken yer almaktadır (2). AR'in insidans ve prevelansındaki bölgesel farklılıklar, nem oranı, rakım, iklim, rüzgar ve bitki örtüsü gibi coğrafik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (3,4).

AR, semptomların süresine göre yıl boyu süren ve mevsimsel olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Yıl boyu süren AR; mantarlar, ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve böcekler ile ortaya çıkarken, mevsimsel AR ise genellikle polen gibi ev dışı alerjenler nedeniyle oluşmaktadır (5,6).

AR semptomları olan hastada alerjinin saptanmasında deriye uygulanan ve Ig E'ye bağlı reaksiyonu gösteren prik test yaygın olarak kullanılan bir tanı yöntemidir. Prik test duyarlılığı yüksek, kısa sürede sonuç alınan, ucuz ve kolay uygulanan bir yöntemdir. Prik testte doğru sonucu elde etmek için, testte kullanılacak alerjenler, yaşanılan bölgeye ve iç veya dış ortamda maruz kalınan alerjenlere göre seçilmelidir (7,8).

Bu çalışma, Van ili bölgesinde alerjik rinit semptomları ile başvuran hastalarda prik test ile saptanan alerjenlerin dağılımını tespit etmek, alerjik hastalardaki yaş, cinsiyet dağılımı ve sigara kullanım oranlarını saptamak ve bölgenin alerji (alerjen) haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Van bölgesinde, üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda, Mayıs 2014 - Aralık 2015 tarihleri arasında alerjik rinit semptomları ile başvuran 367 hastada yapılan prik test sonucuna göre en az bir alerjene duyarlı olan 220 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara alerjik rinit ön tanısı, anamnez ve fizik muayene bulgularıyla konuldu. Hastaların anamnezinde sık ve sulu burun akıntısı, hapşırma nöbetleri, burun tıkanıklığı, gözlerde ve burunda kaşıntı, fizik muayenede ise soluk-hipertrofik konka, soluk nazal kavite mukozası ve serö-müköz sekresyon varlığı alerjik rinit lehine yorumlandı.

Prik testler, günün aynı saatinde ve aynı kişi tarafından, son 2 hafta içinde anti-histaminik, sistemik ve/veya lokal kortikosteroid ve immün-süpressif tedavi almayan hastalara uygulandı. Prik test için "Allergo-pharma alerjen ekstresi" kullanıldı. Uygulanma öncesinde ön kol bölgesi

alkol ile silindi. Ön kolun iç yüzünde her biri ortalama 2 cm uzaklıkta çift sıra halinde karşılıklı 18 nokta işaretlendi. İlk işarete serum fizyolojik (negatif kontrol), ikinci işarete histamin (pozitif kontrol) damlatıldı. Test edilecek diğer alerjenler de birer damla olarak sırayla damlatıldı. Cilt üzerine damlatılan alerjenler, lanset ile cildin yüzeysel tabakasının kaldırılmasıyla epidermal bölgeye uygulandı. 20 dakikalık sürenin sonunda değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sürecinde endürasyonun varlığına ve çapına bakıldı. Test sonunda endürasyon yoksa; (-), oluşan endürasyonun çapı pozitif kontrol çapının yarısından küçükse; (+), yarısı ise; (++), pozitif kontrole eşitse; (+++), pozitif kontrolün çapından daha büyükse; (++++) olarak kayıt edildi.

Kullanılan alerjen ekstrileri; 1) histamin (pozitif kontrol), 2) serum fizyolojik (negatif kontrol), 3) çayır çimen, 4) karışık otlar, 5) ev akarı, 6) çiçek karışımı, 7) yumurta sarısı, 8) kedi epiteli, 9) Aspergillus, 10) fıstık, 11) domates, 12) badem, 13) Alternaria, 14) Clasdioporum, 15) yumurta beyazıydı.

Çalışma öncesi üçüncü basamak sağlık kurumundan Etik Kurul onayı ve tüm katılımcılardan yazılı onam alındı. Çalışma, Helsinki Deklarasyonu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi.

Bulgular

Alerjik rinit semptomları olan 367 hastanın 220'sinde prik test sonucuna göre en az bir ve daha fazla alerjene karşı duyarlılık saptandı (%59,9). Prik testi pozitif olan 220 hastanın %59,1'i (n=130) erkek, %40,9'u (n=90) kadındı. Erkek ve kadın oranı 3:2 olarak saptandı. Ortalama yaş 34,7 (yaş sınırları; 18-72) idi. Sigara içimi kadınlarda %31,1 (n=28), erkeklerde ise %40,7 (n=53) olarak bulundu. Prik test sonucunda duyarlılık; çayır çimen %20 (n=44), karışık otlar %16,3 (n=36), ev akarı %13,6 (n=30), çiçek karışımı %10 (n=22), yumurta sarısı %9,1 (n=20), kedi epiteli %8,2 (n=18), Aspergillus %7,3 (n=16), fıstık %7,3 (n=16), domates % 1,8 (n= 4), badem %1,8 (n=4), Alternaria %1,8 (n=4), Clasdioporum %1,3 (n=3) ve yumurta beyazı %1,3 (n= 3) oranında tespit edildi (Tablo1).

Van ilinde sadece alerjik rinit semptomları ile başvuran ve prik testi sonucunda duyarlılığı olan 220 hastanın en sık çayır çimene % 20 (n= 44), ikinci sıklıkta karışık otlara % 16,3 (n= 36) ve üçüncü sıklıkta ise ev akarına %13,6 (n=30) karşı ortaya çıktığı saptandı.

Tablo 1. Prik test sonucuna göre saptanan alerjenlerin türü ve dağılımı

Alerjen	Sayı	Yüzde (%)
Çayır çimen	44	20
Karışık otlar	36	16,3
Ev akarı	30	13,6
Çiçek karışımı	22	10
Yumurta sarısı	20	9,1
Kediepiteli	18	8,2
Aspergillus	16	7,3
Fıstık	16	7,3
Domates	4	1,8
Badem	4	1,8
Alternaria	4	1,8
Clasdioporum	3	1,3
Yumurta beyazı	3	1,3
Toplam	220	100

Tartışma

AR, alerjenle karşılaştığında spesifik IgE aracılığı ile oluşan bir tip I aşırı duyarlılık reaksiyonudur. AR gelişiminde çevresel ve genetik faktörler etkilidir. Bölgeler arası AR sıklığının farklılık göstermesi bitki örtüsü, iklim, yükseklik ve nem gibi coğrafik faktörlerin farklılığına bağlıdır (9). AR'li kişilerde alerjenin tespiti, tedavi ve korunma açısından çok önemlidir. Alerjenin belirlenmesinde anamnez, spesifik IgE aranması ve deri testleri kullanılabilir. Deri prik testi, ciltte alerjene karşı oluşmuş spesifik IgE cevabını gösteren, güvenilir ve sık kullanılan bir yöntemdir (7,8).

Ülkemizde yapılan benzer çalışmalarda, alerjik rinit semptomu olan hastalarda farklı oranlar bildirilmiştir. Koca (10) %75,8, Akaya ve ark. (11) %57, Öğretmen ve ark. (12) atopik dermatit, AR, kronik ürtiker ve konjunktivitli 550 hastada %44,36, Tezcan ve ark. (13) toplam 5055 hastada %33 ve Mısırlıoğlu ve ark. (14) 543 alerjik rinitli çocuk hastada %24,8 oranında pozitiflik saptamışlardır. Bizim çalışmamızda alerjik rinit semptomları ile başvuran ve prik test uygulanan hastaların %59,9'unda diğer çalışmaların çoğundan yüksek oranda pozitiflik elde edilmiştir.

Çok sayıda araştırmada en yüksek prik test pozitifliğinin ev tozu akarlarına karşı görüldüğü saptanmıştır. Akarlar, nemli ve sıcak alanlarda daha fazla, yüksek rakımlı ve kuru ortamlarda ise daha az bulunurlar. Ülkemizin, çeşitli coğrafik bölgelerdeki çalışmalarda farklı oranlarda pozitiflik belirtilmiştir. Osmaniye'de %45,3 (10), Isparta'da

Akaya ve ark. (11) %45, Ege bölgesinde Tezcan ve ark. (13) %42, Doğu Karadeniz bölgesinde Ayvaz ve ark. %61,3 (15) ve Elazığ'da Çiçek ve ark. (16) %18,1 olarak saptamışlardır. Bizim çalışmamızda ise diğer çalışmaların çoğunluğunun aksine ev tozu akarlarına karşı daha düşük oranda pozitiflik (%13,6) saptanmıştır. Bu durum bölgemizin kurak, deniz seviyesinden yüksek rakımlı ve soğuk olması ile açıklanabilmektedir.

Van bölgesinde bitkisel alerjenlerin (çayır çimen-karışık otlar) yüksek, akarların düşük olması AR insidansında coğrafi faktörlerin önemini yansıtması açısından önemlidir. Van ilinin rakımı yaklaşık 1725 m'dir. Kışların sert ve uzun geçtiği kurak karasal iklim hüküm sürmektedir. Van ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en az yağış alan bölümüdür. Van bölgesi topraklarının yaklaşık %70'i çayır ve meralarla, %20'si ekili-dikili alanlarla ve sadece %2'si ormanlarla kaplıdır. Yükseklik, kuraklık ve soğuk iklim, akarların bölgemizde daha az görülmesinin önemli sebepleridir. Van bölgesinde çayır ve meraların kapladığı alanın fazla olması ve yağışın çok az olması nedeniyle meydana gelen kuraklık, bitkisel alerjenlerin atmosfere daha fazla karışmasına, bitkisel alerjen çeşitliliğinin ve yoğunluğunun artmasına neden olabileceğini düşünmekteyiz.

Sonuç olarak, Van ilinde prik testi sonucunda duyarlılığı olan 220 hastada, erkek oranının daha fazla, sigara içim oranının ise ortalama %30-40 arasında olduğu saptandı. Literatürdeki diğer epidemiyolojik çalışmalarla karşılaştırıldığında cinsiyet dağılımı ve sigara içimi bakımından önemli bir fark görülmedi (17,18). Çalışmamızda en sık duyarlılığın çayır çimen, ikinci sıklıkta karışık otlara ve üçüncü olarak ev akarlarına karşı olduğu tespit edildi. Elde edilen oranlar ve görülen alerjen sıralaması literatürdeki diğer çalışmalarla paralellik göstermektedir. Ayrıca besinsel alerjenlerin (yumurta sarısı, fıstık, domates, badem, yumurta beyazı) toplamda %21'lik sıklıkla Van bölgesindeki önemli alerjen faktörler arasında yer almaktadır. Van bölgesinde görülen alerjenlerin özellikleri ve literatürdeki diğer çalışmalar göze alındığında, yöredeki iklim, bitki örtüsü ve çevre şartlarının alerjen duyarlılığındaki en önemli belirleyicilerden olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanılan prik test alerjenleri yurtdışında üretildiğinden dolayı ülkemiz için spesifik değildir. Türkiye'nin her bölgesinin çevresel şartlarının, bitki örtüsünün ve ikliminin farklı olması nedeniyle, her bölgenin kendine özgü alerjenlerinin belirlenmesiyle yapılacak prik testler daha güvenilir sonuçlar verebilecektir.

Kaynaklar

- Öztürk Ö, Tokmak A, Güçlü E, Yıldızbaş Ş, Gültekin E. Düzce'de alerjik rinitli hastalarda prick testi sonuçları. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 1: 11-14.
- Polosa R, Al-Delaimy WK, Russo C, Piccillo G, Sarvà M. Greater risk of incident asthma cases in adults with allergic rhinitis and effect of allergen immunotherapy: a retrospective cohort study. Respir Res 2005; 6: 153.
- Yasan H, Aynalı G, Akkuş Ö, Dr. Harun Dođru, Özkan M, Şahin M. Alerjik rinitten sorumlu alerjen profilinin değışimi ve semptomlarla korelasyonu. KBB-Forum 2006; 5(4): 158-160.
- Çakır Edis E, Tabakaođlu E, Çađlar T, Hatipođlu ON, Altay G. Trakya bölgesinde pulmoner semptomlarla başvuran hastalarda alerji deri testi sonuçları. Trakya Univ Tıp Fak Derg 2007; 24(1): 12-16.
- Yazısız V, Yalçın AD, Afacan B, Avcı AB, Terziođlu E. Antalya bölgesindeki alerjik rinitli hastaların değerdendirilmesi. Astım Aller İmmunol 2007; 5(2): 61-66.
- Şenol HD, Köksal BT. Van' da Besin Alerjik Çocukların Klinik Özellikleri. Van Tıp Dergisi 2015; 22(4): 266-272.
- Peltier J, Ryan MW. Comparison of intradermal dilutional testing, skin prick testing, and modified quantitative testing for common allergens. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 137(2): 246-249.
- Kunt Uzaslan E, Gürdal Yüksel E, Özyardımcı N. Astma polikliniđimizde izlenmekte olan atopik bronşiyal astmalı olgularda prick, intradermal deri testleri ve rast yöntemi sonuçlarının değerdendirilmesi. Van Tıp Dergisi 1999; 6(2): 13-18.
- Talay F, Göksüđür N, Yılmaz F, Kurt B. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Uygulanan Deri Prick Testlerinin Sonuçları. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1: 11-16.
- Koca H. Osmaniye yöresinde alerjik solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarda uygulanan deri prick test sonuçlarının değerdendirilmesi. İzmir Göđüs Hastanesi Dergisi 2013; 27(3): 159-164.
- Akaya A, Ünlü M, Uygun N. Isparta Yöresinde Alerjik Astma ve Alerjik Rinitli Olgularda Prick Test ve Total IgE Sonuçlarının Deđerlendirilmesi. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2(4): 29-32.
- Öđretmen Z, Güven F, Aydın O, Eren Bozdađ K. İzmir Atatürk Eđitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniđi Prick test sonuçları. Türkiye Klinikleri J Dermatol 2005; 15(3): 125-128.
- Tezcan D, Uzuner N, Sule Turgut C, Karaman O, Köse S. Retrospective evaluation of epidermal skin prick tests in patients living in Aegean region. Allergol Immunopathol (Madr) 2003; 31(4): 226-230.
- Mısırlıođlu ED, Cengizlier R. Perennial ve Mevsimsel Alerjik Rinitli Çocukların değerdendirilmesi. Astım Aller İmmunol 2003; 1(1): 11-12.
- Ayvaz A, Baki A, Gedik Y. Dođu Karadeniz Bölgesindeki Çocuklarda Allerji Deri Testi (Skin Prick Test) Sonuçları. Türkiye Klinikleri J Allergy-Asthma 2003; 5(2): 80-84.
- Çiçek D, Kandi B, Bakar S, Uçak H. Elazığ Yöresinde Alerjik Astma, alerjik Rinit, Alerjik Konjoktivit, Kronik Ürtiker ve Atopik Dermatitli Olgularda Prick Test Sonuçlarının Deđerlendirilmesi. F.Ü. Sađ Bil Derg 2008; 22(4): 193-196.
- Topp R, Thefeld W, Wichmann HE, Heinrich J. The effect of environmental tobacco smoke exposure on allergic sensitization and allergic rhinitis in adults. Indoor Air 2005; 15(4): 222-227.
- Olsson P, Berglind N, Bellander T, Stjärne P. Prevalence of self-reported allergic and non-allergic rhinitis symptoms in Stockholm: relation to age, gender, olfactory sense and smoking. Acta Otolaryngol 2003; 123(1): 75-80.

Alerjik Rinitli Çocuklarda Nazal *Staphylococcus aureus* Taşıyıcılığı

Nasal Carriage of *Staphylococcus aureus* in Children with Allergic Rhinitis

Fatih Dilek¹, Ayşe Nur Ceylan^{2*}, Emin Özkaya¹, Bilge Sümbül Gültepe², Mebrure Yazıcı¹

¹Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

²Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Alerjik rinit, Ig E aracılı burun mukozasının inflamasyonudur. *Staphylococcus aureus*, sağlıklı kişilerin burun florasında kolonizer olarak bulunabilir. Çalışmamızda topikal mometazon furoat (MF) kullanan alerjik rinit hastalarında nazal *S.aureus* taşıyıcılığının değişip değişmediğini gözlemlemeyi amaçladık.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza daha önce hiç ilaç kullanmamış alerjik rinit tanılı 44 hasta, en az 6 ay MF kullanmış 45 alerjik rinit hastası ve kontrol grubu olarak 27 sağlıklı çocuk alındı. Tüm gönüllüler Stuart transport swabıyla nazal örnek verdi, örnekler agar da 24-48 saat inkübe edildi. Kolonilerin identifikasyonu konvansiyonel yöntemler ve VITEK®2 Compact (Biomérieux, Fransa) yoluyla yapıldı.

Bulgular: Nazal *S.aureus* taşıyıcılığı yeni tanı almış alerjik rinit vakalarında, en az 6 ay MF kullanan hastalarda ve sağlıklı kontrol grubunda sırasıyla %40,9, %48,9 ve %11,1 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Alerjik rinit hastası olmanın nazal *S.aureus* taşıyıcılığını önemli ölçüde artırdığı, fakat nazal MF'nin bu taşıyıcılığı artırmadığı muhtemeldir.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, *S.aureus*, kolonizasyon, flora

ABSTRACT

Objective: Allergic rhinitis is an Ig E mediated mucosal inflammation of the nasal mucosa. *Staphylococcus aureus* may be identified as a coloniser of the nasal flora of healthy individuals. In this study, we aimed to evaluate the effect of topical mometazon furoate (MF) usage on nasal *S.aureus* carriage among patients with allergic rhinitis.

Methods: Our study included 44 newly diagnosed allergic rhinitis patients never used drugs previously, 45 patients whom have been using MF minimum of six months and 27 healthy children as control group. All volunteers' gave nasal samples via Stuart transport swab and samples cultured and incubated to agar for 24 to 48 hours. Identification of the colonies performed via conventional methods and VITEK®2 Compact (Biomérieux, Fransa).

Results: The percentages of positive *S.aureus* nasal culture detected 40.9, 48.9 and 11.1 for newly diagnosed allergic rhinitis cases, patients using MF minimum of six months and healthy control group, respectively.

Conclusion: The allergic rhinitis seems to increase nasal *S.aureus* colonisation significantly, but nasal MF don't increase the possibility of this colonisation.

Key Words: Allergic rhinitis, *S.aureus*, colonisation, flora

Giriş

Allerjik rinit, bir ya da daha fazla alerjene karşı gelişen Ig E aracılı burun mukozasının inflamasyonu ile karakterize, nazal konjesyon, burun akıntısı, burun kaşıntısı ve hapşırma ile seyreden bir hastalıktır (1). Son yıllarda alerjik rinitin de içinde bulunduğu atopik hastalıkların prevalansı gittikçe artmaktadır (2).

Atopik kişilerde Th2 polarizasyonu ve azalmış Th1 cevabı görülmesi tipiktir. Th1 hücrelerinden salınan IFN- γ , infeksiyonla savaşta önemli bir mediatördür. Bu sebeptendir ki alerjik çocukların alerjik olmayanlara göre infeksiyonlara duyarlılığının daha yüksek olabileceği belirtilmiştir (3).

Sağlıklı bir insan vücudunda, zarar vermeksizin dengeli bir şekilde yaşayan mikroorganizma topluluklarına 'normal mikrobiyal flora' denir (4). Üst solunum yollarında normal flora elemanı olarak viridans streptokoklar, *S.aureus*, *H.influenzae*, *S.pneumoniae*, *M.catarrhalis*, birçok anaerobik bakteri (ör.*Fusobacterium* spp., *A.israelii*), mayalar (ör.*C.albicans*), adenovirüsler ve herpes simplex virüs bulunabilir (5).

Stafilokoklar gram-pozitif, sporsuz, hareketsiz ve katalaz pozitif bakterilerdir. *S.aureus*, stafilokoklar içerisindeki en önemli insan patojenidir. *S.aureus* insan vücudunun birçok bölgesinde kolonizer olarak bulunabilmesine rağmen, burun insan vücudundaki en çok taşındığı yerdir. İnsan burnunun dışında ve ön-iç kısmında %20-40

oranında bulunur. Çocuklardaki kalıcı *S.aureus* taşıyıcılığı yetişkinlere göre daha fazladır (5,6). Kişide kolonizer olarak bulunan *S.aureus* endojen infeksiyonlara sebep olabileceği gibi başka hastalara da yayılabilir (7).

Metisiline dirençli *S.aureus* (MRSA) suşları 1980'lerden itibaren hastanede yatan kişilerde hızla yayılmaya başlamıştır ve bu durum stafilocok infeksiyonlarının tedavisinde dramatik değişiklikler yapılmasına sebep olmuştur. MRSA infeksiyonları toplumdaki sağlıklı kişilerde nispeten sık olmasa da, 2003 yılında yeni MRSA suşlarının oluşturduğu toplum kaynaklı deri infeksiyonları ve ciddi pnömoni salgınları bildirilmiştir (8).

Bu çalışmamızda burundaki *S.aureus* taşıyıcılığının, sağlıklı kişilere göre ilaç kullanmayan alerjik rinit hastalarında ve topikal MF kullanan alerjik rinit hastalarında değişip değişmediğini gözlemlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya hastanemizdeki Pediatrik Alerji polikliniğine Temmuz 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran 8-16 yaş arası 116 hasta alınmıştır. Üç hasta grubu belirlenmiştir. Bunlar; yeni tanı alan hiç ilaç kullanmamış 44 alerjik rinit hastaları, 6 aydır nazal MF kullanan 45 alerjik rinit hastası ve 27 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubudur.

Gönüllülerin herbirinden Stuart transport swab (Fıratmed, Türkiye) yöntemi ile nazal bölgeden 2-3 defa rotasyon yapılarak örnek alınıp en geç 30 dakika içinde klinik mikrobiyoloji laboratuvarına ulaştırılmıştır. Laboratuvara kabul edilen numuneler direkt olarak %5 koyun kanlı agar (Salubris, Türkiye) besiyerine ekim yapıp 24-48 saat 35 °C'de CO₂'li etüvde inkübe edilmiştir. Besiyerinde üreyen kolonilerin identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle ve VITEK®2 Compact (bioMérieux, Fransa) cihazı kullanılarak yapılmıştır.

Üreyen *S.aureus*'ların metisilin direncinin olup olmadığına CLSI önerileri doğrultusunda Kirby-

Bauer disk difüzyon yöntemiyle sefoksitin (30 µg, Oxoid, İngiltere) diski kullanılarak bakılmıştır (9).

Bu çalışma için üniversitemizin etik kurul komitesinden (71306642/050-01-04/169) onay alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan kişilerin yaş dağılımı; sağlıklı çocuklardan oluşan kontrol grubunda 10,6±3,3, yeni tanı almış alerjik rinit hasta grubunda 10,2±3,4 ve en az 6 aydır nazal MF kullanan alerjik rinit tanılı hasta grubunda 9,4±2,9 dur.

Çalışmaya alınan grupların nazal kültürlerindeki *S.aureus* üremeleri metisiline duyarlı *S.aureus* (MSSA) ve MRSA olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan grupların nazal kültürlerindeki MSSA üremeleri Tablo'da gösterilmiştir. Kontrol grubundaki 27 kişide MRSA ürememiştir, yeni tanı alan alerjik rinit hasta grubundaki 44 kişinin 1'inde ve en az 6 aydır nazal MF kullanan alerjik rinit tanılı hasta grubundaki 45 kişinin 3'ünde MRSA üremesi olmuştur.

MSSA ve MRSA üremeleri istatistiksel olarak Kİ-KARE testiyle değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre üç grup arasındaki MRSA üreme farkları anlamlı bulunmamıştır. MSSA üremeleri arasındaki farklar istatistiksel olarak değerlendirildiğinde ise alerjik rinit hastası olmanın burundaki MSSA kolonizasyonunu artırdığı fakat nazal MF kullanmanın ekstra bir artışa sebep olmadığı görülmüştür.

Tartışma

Alerjik rinit, inflamatuvar hücrelerin nazal mukozaya infiltrasyonu ve inflamatuvar mediatörlerin salınmasıyla karakterize bir hastalıktır. Astım ve atopik dermatit de dahil olmak üzere, diğer atopik hastalıkların patogenezinde bakterilerin rol oynayabileceği bildirilmesine rağmen alerjik rinitle bakteriyel kolonizasyon arasındaki ilişkiyi gösteren az sayıda çalışma vardır (10).

Tablo. Nasal kültürde üreyen MSSA oranları

		MSSA		Toplam
		yok	var	
Kontrol	Üreme	24	3	27
	% oranı	88,9%	11,1%	100,0%
Yeni tanı alan alerjik rinit hastaları	Üreme	26	18	44
	% oranı	59,1%	40,9%	100,0%
≥6 ay nazal MF kullanan alerjik rinit hastaları	Üreme	23	22	45
	% oranı	51,1%	48,9%	100,0%
Toplam	Üreme	73	43	116
	% oranı	62,9%	37,1%	100,0%

1980'li yıllarda yayınlanan çalışmalarda stafilokok kaynaklı hastalık ve abselerin varlığı belirtilmiştir. Bu günlerde ise artık *S.aureus*'un tehlikeli bir insan patojeni olduğu bilinmektedir. Toplum ve hastane kaynaklı *S.aureus* infeksiyonlarının sayısı gittikçe artmaktadır (11).

Stafilokokların anterior nazofarenks ve deride bulunması bakterinin yayılmasını kolaylaştırır ve hastane infeksiyonlarına sebep olma oranını artırır. Hastanedeki *S.aureus*'un ana kaynağı taşıyıcı hastalardır. Toplumdaki insanların da yaklaşık %10-40'ının burnunda *S.aureus* bulunur (7,8). İnfeksiyon etkeni olan *S.aureus* suşlarının >%80'inin orijini burundaki kolonizasyondur (12).

Özgüven ve ark.'nın (13) yaptığı bir çalışmada ilkokul 1. sınıf ve lise son sınıflardan oluşan 2015 sağlıklı öğrencinin burunlarında *S.aureus* taşıyıcılığına bakmışlardır. Taşıyıcılık oranlarını 1. sınıf öğrencilerinde %17,8, lise son sınıf öğrencilerinde ise %11,6 olarak bulmuşlardır. Bizim yaptığımız çalışmada sağlıklı kontrol grubundaki çocuklarda *S.aureus* taşıyıcılığı %11,1 olarak bulunmuş olup bu verilerle benzerlik göstermektedir.

Poyraz ve ark.'nın (14) yaptığı diğer bir çalışmada kronik böbrek yetmezliği (KBY), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik iskemik kalp hastalığı (KİKH), diabetes mellitus (DM)'u olan 50'şer kişilik toplam 200 kişiden oluşan dört hasta grubu ve herhangi bir kronik hastalığı olmayan 100 kişilik kontrol grubunda *S.aureus* burun taşıyıcılığı yönünden incelemişlerdir. KBY ve KİKH hasta grubundaki *S.aureus* taşıyıcılığını sağlıklı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulmuşlardır. *S.aureus* taşıyıcılık oranı sahip olunan hastalıklarla doğru orantılı olarak artabilir (15,16). Bizim çalışmamızda da alerjik rinite sahip olan çocuklarda taşıyıcılık oranı artmıştır.

Aksoy ve ark.'nın (17) yaptığı bir çalışmada nazal MF kullanımının nazal ve nazofarengeal flora üzerine etkilerine bakmışlardır. Çalışmaya yeni tanı almış 35 yetişkin alerjik rinit hastası katılmıştır. Hastalardan tanı esnasında ve bir aylık nazal steroid kullanımından sonra olmak üzere iki ayrı zamanda nazal ve nazofarengeal kültür örneği alınmıştır. Alerjik rinit hastalarında bir aylık nazal steroid kullanımı öncesi *S.aureus* taşıyıcılık oranı %14,2 ve sonrasında ise %11,4 olarak bulmuşlardır. *S.aureus* la birlikte nazal ve nazofarengeal florada da istatistiksel olarak önemli bir fark görmemişlerdir. Fakat nazal steroid kullanımının potansiyel patojenlerin kolonizasyonunu artırdığına dikkat çekmişlerdir. Bizim çalışmamızda da sağlıklı kontrol grubuyla alerjik rinitli çocukların *S.aureus*

taşıyıcılık oranları arasında fark bulunmasına rağmen, nazal steroid kullanan ve kullanmayan alerjik rinitli çocukların *S.aureus* taşıyıcılık oranları arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Shiomori ve ark.'nın (10) yaptığı başka bir çalışmada ise sağlıklı kişilerden oluşan kontrol grubunda ve en az bir yıllık alerjik riniti olan fakat tedavi görmeyen hasta grubunda *S.aureus* taşıyıcılığı karşılaştırılmıştır. Alerjik rinitli hastalarda *S.aureus* taşıyıcılığı %49, kontrol grubunda ise %20 bulunmuştur. Bizim çalışmamızdaki oranlar ise alerjik rinitli hastalarda %40,9, nazal steroid kullanan alerjik rinitli hastalarda %48,9 ve kontrol grubunda %11,1 olduğu tespit edilmiştir. Hastalarda bulduğumuz taşıyıcılık oranları bu çalışmayla benzer olup kontrol grubundaki oranlar ise farklıdır. Kontrol grubundaki farklılık hastalığa sahip olma süresi ve yaş gibi değişkenlerden etkilenmiş olabilir.

Sonuç olarak çalışmamızda yeni tanı almış alerjik rinit hastaları, nazal MF kullanan alerjik rinit hastaları ve sağlıklı kişilerdeki nazal *S.aureus* taşıyıcılık oranları karşılaştırılmıştır. Bu oranlar istatistiksel olarak incelendiğinde alerjik rinit hastası olmanın sağlıklı kişilere göre *S.aureus* taşıyıcılığını artırdığı, fakat nazal MF kullanmanın ise ilaç kullanmayan alerjik rinit hastalarına göre taşıyıcılığı artırmadığı bulunmuştur.

Kaynaklar

1. Hocaoglu AB, Karaman Ö. Çocukluk Çağında Alerjik Rinit-Derleme. Güncel Pediatri 2010; 1(8): 105-112.
2. Taylor MB, Tan IT, Chan KT, Shen L, Shi L, Wang DY. A prospective study of bacterial flora in nasal cavity of patients with persistent allergic rhinitis. Rhinology 2012; 50(2): 139-146.
3. Ciprandi G, Tosca MA, Fasce L. Allergic children have more numerous and severe respiratory infections than non-allergic children. Pediatric allergy and immunology 2006; 17(5): 389-391.
4. Ustaçelebi Ş. Temel ve klinik mikrobiyoloji: Güneş kitabevi; 1999.
5. Winn WC, Koneman EW. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology: Lippincott williams & wilkins; 2006.
6. Wertheim HF, Melles DC, Vos MC, van Leeuwen W, van Belkum A, Verbrugh HA, et al. The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. The Lancet infectious diseases 2005; 5(12): 751-762.
7. Von Eiff C, Becker K, Machka K, Stammer H, Peters G. Nasal carriage as a source of Staphylococcus aureus bacteremia. New England Journal of Medicine 2001; 344(1): 11-16.

8. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA, Başustaoğlu AC, Us D. Staphylococcus ve İlişkili Gram-Pozitif Koklar. Tıbbi Mikrobiyoloji. 7 ed. Ankara: Pelikan Yayıncılık; 2016. p. 174-87.
9. Wayne P. Clinical and laboratory standards institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 2007; 17.
10. Shiomori T, Yoshida S-i, Miyamoto H, Makishima K. Relationship of nasal carriage of Staphylococcus aureus to pathogenesis of perennial allergic rhinitis. Journal of allergy and clinical immunology 2000; 105(3): 449-454.
11. Lowy FD. Staphylococcus aureus infections. New England journal of medicine 1998; 339(8): 520-532.
12. Creech CB, Kernodle DS, Alsentzer A, Wilson C, Edwards KM. Increasing rates of nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in healthy children. The Pediatric infectious disease journal 2005; 24(7): 617-621.
13. Özgüven A, Tünger Ö, Çetin Ç, Dinç G. İlköğretim ve lise öğrencilerinde toplum kökenli metisiline dirençli *S. aureus* burun taşıyıcılığının araştırılması. Mikrobiyol Bul 2008; 42: 661-667.
14. Poyraz Ö, Öztop Y, Özyazıcı S. Kronik hastalığı olanlarda Staphylococcus aureus burun taşıyıcılığı ve antibakteriyellere duyarlılığın araştırılması. CÜ Tıp Fak Derg 2000; 22(4): 201-206.
15. Chang FY, Singh N, Gayowski T, Wagener MM, Marino IR. Staphylococcus aureus nasal colonization in patients with cirrhosis: prospective assessment of association with infection. Infection Control & Hospital Epidemiology 1998; 19(5): 328-332.
16. Kirmani N, Tuazon CU, Murray HW, Parrish AE, Sheagren JN. Staphylococcus aureus carriage rate of patients receiving long-term hemodialysis. Archives of internal medicine 1978; 138(11): 1657-1659.
17. Aksoy F, Demirhan H, Bayraktar Gİ, Yıldırım YS, Özturan O, Gönüllü N, et al. Effect of nasal mometasone furoate on the nasal and nasopharyngeal flora. Auris Nasus Larynx 2012; 39(2): 180-185.

Periferik Arter Hastalığı Olan Erkek Hastalarda

Trombofilik Mutasyonların Yaygınlığı

Prevalence of Thrombophilic Mutations in Male Patients With Peripheral Arterial Disease

Meral Ekim¹ ve Hasan Ekim^{2*}

¹Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı, Yozgat

²Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat

ÖZET

Amaç: Faktör V Leiden (FVL), protrombin gen (PT G20210A) ve metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T polimorfizmleri venöz tromboz gelişmesinde risk faktörleri olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, bu polimorfizmlerin periferik arter hastalığı (PAH) ile olan ilişkileri henüz tartışmalı olup, sadece PT G20210A polimorfizminin PAH için bir risk faktörü olabileceği düşünülmektedir. Çalışmamızın amacı PAH olan erkek hastalarda bu polimorfizmlerin sıklıklarını araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmamıza PAH olan 30 erkek hasta kabul edildi. Hastalarda tanı fizik muayene ve arteriyel Doppler ultrasonografik incelemeyle kondu. Tüm hastalarda FVL, PT G20210A ve MTHFR (C677T, A1298C) polimorfizmleri araştırıldı. Polimorfizmleri tanımlamak için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve amplifikasyon refrakter mutasyon sistemi kullanıldı.

Bulgular: Hastalarımızın yaşları ise 36-87 arasında değişmekte ve ortalama yaş ise 65.2 ± 11.2 yıl idi. Homozigot FVL ve homozigot PT G20210A mutasyonları da hiçbir hastamızda tespit edilmedi. Heterozigot FVL polimorfizmi 4 olguda (%13.3), heterozigot PT G20210A polimorfizmi ise 5 olguda (%16.6) gözlemlendi. Homozigot ve heterozigot MTHFR C677T polimorfizmleri ise sırayla 5 (%16.6) ve 15 (%50) olguda tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamız özellikle sigara içenlerde PT G20210A alelinin PAH için trombotik bir risk faktörü olarak göz önüne alınması gerektiği görüşünü desteklemektedir. Ancak, bulgularımız geniş kapsamlı çalışmalarla desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Periferik arter hastalığı, trombofili, FVL, PT G20210A, MTHFR

ABSTRACT

Objective: Factor V Leiden (FVL), Prothrombin gene (PT G20210A) and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T polymorphisms have been known as thrombophilic risk factors for the development of venous thrombosis. However, the association between these polymorphisms and peripheral arterial disease (PAD) has been yet controversial and only PT G20210A polymorphism has been suggested as a risk factor for PAD. This study was aimed to investigate the distribution frequencies of these polymorphisms in male patients with PAD.

Material and Methods: A total of 30 male patients with PAD were included in the study. Patients were diagnosed by means of physical examination and Doppler ultrasonography. The mutations including FVL, PT G20210A and MTHFR (C677T, A1298C) were investigated in all patients. Polymerase chain reaction (PCR) and the amplification refractory mutation system were used to identify the polymorphisms in the blood of the patients

Results: The ages of the patients ranged from 36 to 87 years and the mean age was 65.2 ± 11.2 years. There were no homozygous carriers for either FVL or PT G20210A polymorphisms. The heterozygous FVL and heterozygous PT G20210 polymorphisms were observed in 4(13.3%) and 5(16.6%) patients, respectively. The homozygous and heterozygous MTHFR C677T polymorphisms were found in 5 (16.6%) and 15 (50%) patients, respectively.

Conclusion: Our study supported the opinion that PT G20210A allele should be taken into account as a thrombotic risk factor for PAD, especially in smokers. However, our findings should be supported by detailed studies.

Key Words: Peripheral artery disease, thrombophilia, FVL, PT G2010A, MTHFR

Giriş

Aterosklerotik damar hastalığı genetik ve edinilmiş çevresel risk faktörlerinin rol oynadığı multi-

faktörel bir klinik antite olup, koroner, serebral ve periferik damar yataklarını tutabilir (1). Periferik damar yatağının tutulmasıyla oluşan periferik arter hastalığı (PAH) alt ekstremitte arterlerinde

Bu çalışma Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir
(Proje Kod no: 6602c-TF/16-23).

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Hasan Ekim, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Adnan Menderes Bulvarı, Adliye karşısı, Yozgat/Türkiye Tel: 0 (535) 417 65 39, E-mail: drhasanekim@yahoo.com

Geliş Tarihi: 28.11.2016, Kabul Tarihi: 10.06.2017

ateroskleroz nedeniyle oluşan ilerleyici tıkalı bir hastalık olup, genellikle inflamasyon ve hiperkoagülabilité ile ilişkilidir. Hastalığın ilerlemesiyle intermitant kladikasyon, istirahat ağrısı ve ülserasyon gibi klinik bulgular gelişebilir. Toplumda sıklığı %12-14 arasında değişen PAH, çoğu kez sonunda kardiyovasküler ya da serebrovasküler bir olay nedeniyle ölüme yol açtığından önemli bir hastalık grubudur (2).

Koroner arter hastalığı gelişmesinde risk faktörleri olan sigara kullanımı ve diyabet PAH gelişmesinde de majör risk faktörleridir. Diğer ortak risk faktörleri hipertansiyon ve dislipidemidir (3). İleri yaş, erkek cinsiyet, geçirilmiş miyokart enfarktüsü, inme hikayesi ve geçici iskemik atak da PAH gelişmesinde risk faktörleri olarak kabul edilmektedir (4). Ayrıca, aterosklerotik lezyonlarla birlikte koagülasyon proteinlerini kodlayan genlerin polimorfizmlerinin de geleneksel kardiyovasküler risk faktörleriyle etkileşime girerek semptomatik PAH gelişmesine katkıda bulunabilir (3).

Arteriyel tromboz gelişmesinde endovasküler hasar ve hemostatik dengedeki değişiklikler önemli rol oynar. Endotelial hücre hasarı ile proinflamatuvar mediyatörlerin katkısı arteriyel tromboz sürecini uyarır (5). Bu çok sıklıkla aterosklerotik hastalığın sonucuysa da, trombofilik polimorfizmler nedeniyle koagülasyon proteinlerinin aktivasyonundaki değişiklikler de PAH'nın ilerlemesini yol açan trombüs oluşumunun etkinliğini modifiye eder (5).

Önceleri, FVL, PT G20210A ve MTHFR C677T polimorfizmleri venöz tromboembolizm (VTE) için risk faktörleri olarak kabul edilmekteydi. Ancak, son zamanlarda MTHFR polimorfizmlerinin VTE ile ilişkisi olmadığı gösterildiğinden, sadece FVL ve PT G20210A polimorfizmleri VTE için risk faktörü olarak kabul edilmektedir (6). Bu polimorfizmlerin arteriyel trombotik hastalıklarda ve aterosklerozda rolleri ise tartışmalıdır (5,7). Çalışmamızın amacı PAH olan erkek hastalarda bu mutasyonların sıklığını tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem

Şubat 2016 ile Ekim 2016 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve PAH tanısı konulan 30 erkek hasta çalışma kapsamına alındı. Hastanemize başvurduklarında, Fontaine sınıflandırmasına göre hastalardan 22'si evre 2, geri kalanı ise evre 3'de idi. Çalışmamız Helsinki deklarasyonu ile uyumlu olan Üniversitemizin Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun onaylamasıyla ve katılanların onamı

alınarak yapılmıştır. Tüm hastalarda tanı fizik muayene ve arteriyel Doppler ultrasonografik incelemeyle kondu.

Kan numuneleri tanı veya preoperatif tetkikler için alınan venöz kanlardan alındı ve içinde etilendiamintetraasetik asit (EDTA) bulunan tüplere kondu. Numunelerden DNA izolasyonları QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen Inc. Germany) kullanılarak yapıldı ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yapıncaya kadar -20°C'de muhafaza edildi. Polimorfizmlerin taranmasında SNaPshot® multiplex system (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanıldı. Bu amaçla her 3 polimorfizm için 3 primer dizayn edildi (PCR için 2 ve SNaPshot® reaksiyonu için 1). PCR'lar %2 agarose gel electrophoresis kullanılarak kontrol edildi. Bir numune için 3 reaksiyon NucleoFast® 96 PCR kit (MACHEREY-NAGEL GmbH) kullanılarak kombine ve purifiye edildi.

SNaPshot® reaksiyonları: Purifiye PCR'lar SNaPshot® ile üretici firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı. SNaPshot® reaksiyonlarının kapiller elektroforezi de ABI 3130 capillary electrophoresis instrument (Applied Biosystems Inc. Switzerland) kullanılarak yine üretici firmanın direktifleri doğrultusunda uygulandı. Polimorfizmleri Genotipleme GeneMapper 4.0 yazılımı (Applied Biosystems A.Ş. İsviçre) üzerinden kapiller elektroforez sırasında electrophoregramlar analiz edilerek elde edildi.

Bulgular ortalama±standart sapma olarak ifade edildi. Mutasyonların sıklığı yüzde olarak gösterildi.

Bulgular

Hastalarımızın, yaşları ise 36-87 arasında değişmekteydi ve ortalama yaş ise 65.2±11.2 yıl idi. Hastalarımızın 24'ü (%80) sigara kullanmaktaydı. Ayrıca, 7 (%23.3) hastada eşlik eden koroner arter hastalığı, 18 (%60) hastada hipertansiyon ve 5 (%16.6) hastada diyabet mevcuttu. Fontaine sınıflandırmasıyla polimorfizmler arasında bir ilişki tespit edilemedi.

Homozigot FVL ve homozigot PT G20210A mutasyonları hiçbir hastamızda tespit edilmedi. Heterozigot FVL mutasyonu 4 olguda (%13.3), heterozigot PT G20210A mutasyonu 5 olguda (%16.6), homozigot MTHFR C677T Mutasyonu 5 (%16.6) olguda, heterozigot MTHFR C677T mutasyonu 15 (%50) olguda, homozigot MTHFR C1298C mutasyonu 2 (%6.6) olguda, heterozigot MTHFR C1298C mutasyonu ise 11 (%36.6) olguda tespit edildi (Tablo 1).

Heterozigot PT G20210A mutasyonu olan 5 olgunun hepsinde de eşlik eden mutasyonlar vardı (Tablo 2). Heterozigot FVL polimorfizmi taşıyan 4 olgunun 2'sinde eşlik eden heterozigot PT G20210A polimorfizmi de vardı (Tablo 3). FVL ve PT G20210A mutasyonu taşıyan tüm hastalar hipertansif idi ve sigara kullanıyorlardı. PT G20210A mutasyonu olan bir hastada eşlik eden koroner arter hastalığı da mevcuttu.

MTHFR C677T mutasyonu 20 (%66.6) olguda tespit edilmiş olup, 15 olgu heterozigot ve 5 olgu homozigottu. MTHFR A1298C mutasyonu olan 13 (%43.3) olgunun 2'si homozigot diğerleri heterozigot idi. Kombine heterozigot MTHFR C677T/A1298C mutasyonları 3 (%10) olguda mevcuttu. Bu kombinasyonu taşıyan olguların hiçbirinde eşlik eden başka mutasyonlar yoktu. Ayrıca, bir (%3.3) olgumuzda taranan mutasyonların hiçbirisi tespit edilmedi.

Tartışma

Aterosklerozun gelişmesinde ve oluşmasında inflamasyonun da önemli rol oynadığı anlaşılmıştır. Bu inflamasyondan çeşitli büyüme

faktörleri, sitokinler, adezyon molekülleri sorumludur (2). Serbest oksijen radikalleri vasküler duvara toksik etki göstererek aterosklerozu arttırdıkları gibi eritrosit membran geçirgenliğindeki değişiklikler nedeniyle hemolize de neden olurlar ve sonuçta hipoksik bölgeye oksijen taşıma yeteneği azalır. Oluşan hemoliz nedeniyle de tıkanıklığın distalindeki hipoksi daha da artarak dokuların beslenmesi bozulur (8). Asemptomatik bile olsa PAH olanlarda miyokart enfarktüsü ve inme riski artmıştır ve 10 yıl içinde ölüm oranı PAH olanlarda 6 kat daha fazladır (4,9). Bu nedenle genetik ve çevresel risk faktörlerinin bilinmesi önemlidir.

PT G20210 polimorfizmi hiperprotrombinemi ve artmış trombin oluşumuyla ilişkili olduğundan, venöz ve arteriyel trombozda genetik varyasyonların araştırılması önemlidir (1). Trombin sadece fibrin oluşumunda ve platelet agregasyonunda rol oynamaz; aynı zamanda endotelial aktivasyonda da rol oynar. Ayrıca, proteaz ile aktive olan reseptörlerin aktivasyonu yoluyla trombosit ve lökosit takviyesinde de rolü vardır (3). Heterozigot PT G20210A mutasyonu taşıyanlarda dolaşımdaki protrombin seviyeleri

Tablo 1. Tespit edilen mutasyonların olgulara göre dağılımı ve yüzdeleri

Polimorfizmler	Olgu sayısı	Yüzde
Protrombin gen mutasyonu (PT G20210A)	5	%16.6
Faktör V Leiden (FVL)	4	%13.3
Homozigot Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) C677T	5	%16.6
Heterozigot MTHFR C677T	15	%50
Homozigot MTHFR A1296 C	2	%6.6
Heterozigot MTHFR A1298C	11	%36.6
Hiç mutasyon tespit edilmeyenler	1	%3.3

Tablo 2. Heterozigot PT G20210 mutasyonu tespit edilen hastalarda eşlik eden diğer mutasyonlar

Yaş	PT G20210A	FVL	MTHFR C677T	MTHFR A1298C
81	HET	WT	HET	WT
77	HET	WT	HOM	WT
82	HET	WT	HET	WT
87	HET	HET	WT	HOM
70	HET	HET	HET	WT

Tablo 3. Heterozigot FVL mutasyonu tespit edilen hastalarda eşlik eden diğer mutasyonlar.

Yaş	FVL	PT G20210A	MTHFR C677T	MTHFR A1298C
58	HET	WT	WT	HET
87	HET	HET	WT	HOM
70	HET	HET	HET	WT
70	HET	WT	HOM	WT

%25 artar. Protrombin genindeki bu mutasyon nedeniyle trombin üretiminin artması ve koagülasyonu aktive etmesi protrombotik bir duruma yol açar (1). Dolayısıyla, PT G20210A polimorfizmi ateroskleroz gelişmiş kişilerde daha fazla lokal protrombin oluşumuna sebep olarak aterosklerozun ilerlemesine de katkıda bulunabilir (10).

PT G20210A polimorfizmi erkeklerde karotis ve femoral arterlerde aterosklerozun ilerlemesiyle de ilişkili bulunmuştur (10). Bazı araştırmacılar tarafından PT G20210A polimorfizminin özellikle sigara içenlerde PAH riskini bariz arttırdığı bildirilmiştir (3). Yine İtalya'da yapılan bir çalışmada bu mutasyon PAH olanlarda kontrol grubuna göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur (11). Ayrıca, PT G20210A polimorfizminin PAH olanlarda kritik iskemi riskini arttırdığı bildirilmiştir (5).

Trombin ya prokoagülan özellikleri nedeniyle ya da vasküler hasar olan yerlerde düz kas hücrelerinin proliferasyonunu başlatarak veya inflamatuvar süreçleri regüle ederek arteriyel duvar kalınlaşmasında önemli bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir (10). Nitekim aterosklerozun klinik belirtileri ortaya çıkan ve PT G20210A polimorfizmi taşıyanlarda karotis ve femoral arterlerde intima-media kalınlığının arttığı dikkati çekmiştir (10). Trombinin koagülasyon veya düz kas hücrelerinin proliferasyonu veya inflamatuvar süreçlerin üzerine etkileriyle arter duvarı kalınlaşmasındaki rolü belirlenmiştir (3). Erkek hastalarda karotis ve femoral arter intimasının kalınlaşmasında PT G20210A polimorfizminin rolü olduğu gösterilmiştir (3).

PT G20210 polimorfizmi insidansı Avrupa'nın güneyinde %3 oranında tespit edilmiş olup, Avrupa'nın kuzeyinden 2 misli fazladır (12). PT G20210 polimorfizmi ülkemizde yapılan bir araştırmada DVT'li hastalarda %6.5 oranındayken sağlıklı gönüllülerde %1.2 oranında görülmüştür (13). Daha önce yaptığımız bir çalışmamızda sağlıklı bireylerde PT G20210 polimorfizminin sıklığını %5.5 bulmuştuk (14). PT G20210 polimorfizmi sağlıklı Filistin toplumunda %9.3 oranında rastlanmış olup (15), diğer ülkelerden bildirilenlerden fazladır (16). Serimizdeyse PT G20210A sıklığı %16.6 olup, PT G20210 polimorfizminin periferik arter hastalıklarında rolünün olabileceği görüşünü desteklemektedir.

Faktör V'in (FV) aktive protein C (APC) tarafından bölünen kısmında bulunan (506. Amino asit) arjininin yerine glutaminin geçmesiyle oluşan genotipe FVL denir. Bu yer değiştirme nedeniyle antikoagülan sistemde protrombotik faktörleri

(FVa ve FVIIIa) bölen ve inaktive eden anahtar bir komponent olan APC'ye karşı direnç geliştirdiğinden FVL polimorfizmi tromboza eğilim oluşturur (17).

Sağlıklı Türk toplumunda FVL mutasyonunun %7.1 ile %9.1 arasında değiştiği bildirilmiştir (18). Yine ülkemizde 26 merkezin verilerine göre yapılan bir meta-analizde de sağlıklı Türk toplumunda ortalama FVL sıklığı %7.9 bulunmuştur. Kıbrıs Türklerindeyse %12.2 oranındadır (19). Sağlıklı batı toplumundaysa FVL prevalansı %1-15 arasında değişmektedir (20). Hastalarımızda FVL mutasyonu %13.3 olup, sağlıklı Türk ve batı toplumundaki değerlere yakındır ve bu polimorfizm ile PAH arasında bir ilişki olmadığı görüşünü desteklemektedir. Nitekim, FVL polimorfizminin arteriyel trombozda ve onun miyokart enfarktüsü gibi komplikasyonunda önemli rol oynarsa da, PAH olanlarda yüksek dağılım göstermediği bildirilmiştir (21). Serimizde FVL ve PT G20210A mutasyonu taşıyan tüm hastalar sigara kullanmaktaydı. Ayrıca, PT G20210A mutasyonu sıklığı (%16.6) oldukça yüksek oranda tespit edildiğinden PAH için bir risk olan sigara kullanımının bu mutasyonu taşıyanlarda PAH riskini daha da arttırması muhtemeldir.

Klinik çalışmalarda prematüre PAH olanların %28-30'unda hiperhomosisteinemi tespit edilmiştir (22). Bu yüzden bu hastalığın gelişmesinde hiperhomosisteinemi bağımsız bir risk faktörü olarak gözükmektedir. Homosisteinemi seviyesinin yükselmesine homosistein metabolizmasındaki enzimlerin genetik defektleri de rol oynayabilir. İster homozigot ister heterozigot olsun MTHFR A1298C polimorfizminin enzim fonksiyonlarında daha az azalmaya neden olduğundan hiperhomosisteinemi ile ilişkili olmadığı (23), homozigot MTHFR C677T polimorfizminin ise ancak eşlik eden folat, B12 vitamini ve B6 vitamini gibi kofaktörlerin yetersizliğinde hiperhomosisteinemi ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (4).

FVL ve MTHFR mutasyonlarının birlikte olmasının özellikle de kadınlarda periferik arteriyel tromboz için önemli bir risk faktörü olabileceği bildirilmiş olup, bu mutasyonları taşıyanlarda antitrombotik tedavinin rekürrens ataklarını önleyeceği veya azaltacağı bildirilmiştir (24). Serimizde FVL mutasyonu taşıyan tüm olgularda eşlik eden MTHFR mutasyonları vardı. Çalışmamız erkekler içinde aynı durumun geçerli olduğu görüşünü desteklemektedir.

MTHFR C677T polimorfizmi sağlıklı batı toplumunda sık olup heterozigot MTHFR C677T polimorfizmi %40-50, homozigot polimorfizm ise %10-15 oranında görülmektedir. Bizim daha önce yaptığımız bir çalışmamızda ise sağlıklı Türk toplumunda homozigot ve heterozigot MTHFR C677T mutasyonları sırayla %8.8 ve %33.3 oranlarında tespit edilmiş idi (14). Kafkas ırkında homozigot MTHFR C677T mutasyonunun sıklığı %5-% 20 arasında değişmektedir (25). Dokuz ayrı çalışmayı kapsayan bir meta-analizde MTHFR C677T alelinin artmış PAH riskiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (26). Aksine, başka bir çalışmada MTHFR C677T polimorfizminin PAH için bir risk faktörü olmadığı bildirilmiştir (11). Çalışmamızda ise homozigot MTHFR C677T polimorfizmi %16.6, heterozigot MTHFR C677T polimorfizmiyse %50 oranında tespit edilmiş olup, sağlıklı Kafkas ırkında görülen değerlere benzemektedir. Bu da MTHFR C677T polimorfizminin PAH ile ilişkisinin olmadığını görüşünü desteklemektedir.

LIPAD çalışmasının sonuçlarına göre PAH ile FVL, PT G20210A ve MTHFR C677T polimorfizimleri arasında bir ilişki bulunamamıştır (4). Sofi ve ark. (11) ise sadece PT G20210 polimorfizminin PAH için orta derecede bir risk faktörü olabileceğini bildirdi. PAH ilerlemesinde en kritik risk faktörü sigara alışkanlığıdır (21). PT G20210A polimorfizmi özellikle başta sigara olmak üzere diğer trombofilik risk faktörleriyle etkileşerek vasküler olayların riskini arttırdığı bildirilmiştir (27). Ayrıca, ülkemizde yapılan bir çalışma da sigara alışkanlığıyla yakın ilişkisi olan Burger hastalığı ile PT G20210A polimorfizminin arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (28).

Özellikle sigara içen ve doğum kontrol hapları kullanan kadınlarda genetik trombofilik polimorfizimler (FVL, PT G20210A) ile koroner, serebral ve periferik arteriyel yataklarda tromboz gelişmesi arasında ilişki olduğu bildirilmiş olup; bu polimorfizimleri taşıyan kadınlarda arteriyel olayların riski daha fazla bulunmuştur (7). Çalışmamız PAH hastalığı için erkeklerde de aynı durumun özellikle PT G20210A polimorfizmi için geçerli olabileceğini önermektedir.

PAH'da sigaranın bırakılması, lipidemi, glisemi, serum kreatinin ve üremi seviyelerinin yakından izlenerek normal seviyelerde tutulması ve C-reaktif protein (CRP) gibi enflamatuvar prediktörlerin yakından izlenmesi gereklidir (29). İlaç tedavisinin yanında yaşam şartları da düzeltilmelidir. Ayrıca, genetik risk faktörleriyle ilişkisi olabileceğinden, başta sigara olmak üzere tüm risk faktörleriyle mücadele edilmelidir.

Sonuç olarak çalışmamızın özellikle sigara içenlerde PT G20210G polimorfizmiyle PAH arasında bir ilişki olduğu görüşünü desteklemektedir. Ancak, çalışmamızın geniş kapsamlı araştırmalar ile desteklenmesi gereklidir.

Kaynaklar

1. Franco RF, Trip MD, ten Cate H, van den Ende A, Prins MH, Kastelein JJ, et al. The 20210 G→A mutation in the 3'-untranslated region of the prothrombin gene and the risk for arterial thrombotic disease. *Br J Haematol* 1999; 104(1): 50-54.
2. Şatiroğlu Ö, Bostan M, Çiçek Y, Çetin M, Bozkurt E. Periferik arter hastalığı yaygınlığıyla aterosklerotik risk faktörleri arasındaki ilişki. *Selçuk Üniv Tıp Derg* 2011; 27(4): 213-218.
3. Reny JL, Alhenc-Gelas M, Fontana P, Bissery A, Julia PL, Fiessinger JN, et al. The factor II G20210A gene polymorphism, but not factor V Arg506Gln, is associated with peripheral arterial disease: results of a case-control study. *J Thromb Haemost* 2004; 2(8): 1334-1340.
4. Mueller T, Marschon R, Dieplinger B, Haidinger D, Gegenhuber A, Poelz W, et al. Factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutations are not associated with chronic limb ischemia: The Linz Peripheral Arterial Disease (LIPAD) Study. *J Vasc Surg* 2005; 41(5): 805-815.
5. Sartori M, Favaretto E, Legnani C, Cini M, Conti E, Pili C, et al. G20210A prothrombin mutation and critical limb ischaemia in patients with peripheral arterial disease. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2009; 38 (1): 113-117.
6. Beyan C, Beyan E. MTHFR C677T gene polymorphism is not a risk factor for venous thromboembolism. *Cukurova Med J* 2014; 39(1): 188-189.
7. Kim RJ, Becker RC. Association between factor V Leiden, prothrombin G20210A, and methylenetetrahydrofolate reductase C677T mutations and events of the arterial circulatory system: a meta-analysis of published studies. *Am Heart J* 2003; 146(6): 948-957.
8. Köksal C, Konukoğlu D, Ercan M, Arslan C, Kazımoğlu K, Bozkurt K. Periferik arter hastalarında lipid peroksidasyonu ve antioksidan kapasite. *Turk Gogus Kalp Dama* 1999; 7(3): 244-246.
9. Belch JJ, Topol EJ, Agnelli G, Bertrand M, Califf RM, Clement DL, et al. Critical issues in peripheral arterial disease detection and management: a call to action. *Arch Intern Med* 2003; 163(8): 884-892.

10. Gerdes VE, ten Cate H, de Groot E, Kwa VI, Prins MH, Reitsma PH, et al. Arterial wall thickness and the risk of recurrent ischemic events in carriers of the prothrombin G20210A mutation with clinical manifestations of atherosclerosis. *Atherosclerosis* 2002; 163(1): 135-140.
11. Sofi F, Lari B, Rogolino A, Marcucci M, Pratesi G, Dorigo W, et al. Thrombophilic risk factors for symptomatic peripheral arterial disease. *J Vasc Surg* 2005; 41(2): 256-260.
12. Atay AA, Tekin M, Allajalebeu K, Eğin Y, Akar N. The frequency of FV G1691A and PT G20210A mutations in an Albanian population. *Turk J Hematol* 2011; 28(3): 241-242.
13. Ayyıldız O, Kalkanlı S, Batun S, Aybak M, Isikdogan A, Tiftik N ve ark. Prothrombin G20210A gene mutation with LightCycler polymerase chain reaction in venous thrombosis and healthy population in the southeast of Turkey. *Heart Vessels* 2004; 19(4): 164-166.
14. Ekim M, Ekim H, Yılmaz YK. The prevalence of Factor V Leiden, prothrombin G20210A, MTHFR C677T and MTHFR A1298C mutations in healthy Turkish population. *Hippokratia* 2015; 19(4): 309-314.
15. Hussein AS. High prevalence of three prothrombotic polymorphisms among Palestinians: Factor V G1691A, factor II G20210A and methylenetetrahydrofolate reductase C677T. *J Thromb Thrombolysis* 2012; 34(3): 383-387.
16. Angelopoulou K, Nicolaides A, Constantinou Deltas C. Prevalence of genetic mutations that predispose to thrombophilia in a Greek Cypriot population. *Clin Appl Thromb Hemost* 2000; 6(2):104-107.
17. Baranovskaya S, Kudinov S, Fomicheva E, Vasina V, Solovieva D, Khavinson V, et al. Age as a risk factor for myocardial infarction in Leiden mutation carriers. *Mol Genet Metab* 1998; 64(2): 155-157.
18. Kalkanlı S, Ayyıldız O, Tiftik N, Batun S, Işıkdogan A, İnce H, et al. Factor V Leiden mutation in venous thrombosis in Southeast Turkey. *Angiol* 2006; 57(2): 193-196.
19. Özbek N. Factor V 1691 G-A mutation distribution in a healthy Turkish population. *Turk J Haematol* 2009; 26(1): 9-11.
20. Jadaon MM. Epidemiology of activated protein C resistance and factor v leiden mutation in the mediterranean region. *Mediterr J Hematol Infect Dis* 2011; 3: e2011037.
21. Archetti S, Martini M, Botteri E, Di Lorenzo D, Cervi E, Bonardelli S. Influence of genetic and environmental factors in peripheral arterial disease natural history: Analysis from six years follow up. *Int J App Basic Med Res* 2012; 2(2): 117-122.
22. Santos ME, das C L E Silva F, Gomes KB, Fernandes AP, Freitas FR, Faria MC, et al. Mutations in methylenetetrahydrofolate reductase and in cysthethionşne beta synthase: is there a link to homocysteine levels in peripheral arterial disease? *Mol Biol Rep* 2011; 38(5): 3361-3366.
23. Hotoleanu C, Trifa A, Popp R, Fodor D. The importance of homozygous polymorphisms of methylenetetrahydrofolate reductase gene in Romanian patients with idiopathic venous thromboembolism. *Balkan Med J* 2013; 30(2): 197-203.
24. Özmen F, Özmen MM, Özalp M, Akar N. The prevalence of factor V (G1691A), MTHFR (C677T) and PT (G20210A) gene mutations in arterial thrombosis. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg* 2009; 15(2): 113-119.
25. Gupta SK, Kotwal J, Kotwal A, Dhal A, Garg S. Role of homocysteine & MTHFR C677T gene polymorphism as risk factors for coronary artery disease in young Indians. *Indian J Med Res* 2012; 135(4): 506-512.
26. Khandanpour N, Willis G, Meyer FJ, Armon MP, Loke YK, Wright AJ, et al. Peripheral arterial disease and methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T mutations: A case-control study and meta-analysis. *J Vasc Surg* 2009; 49(3): 711-718.
27. Doggen CJM, Cats VM, Bertina RM, Rosendaal FR. Interaction of coagulation defects and cardiovascular risk factors: increased risk of myocardial infarction associated with factor V Leiden or prothrombin 20210A. *Circ* 1998; 97(11): 1037-1041.
28. Avcu F, Akar E, Demirkılıç U, Yılmaz E, Akar N, Atilla Y. The role of prothrombotic mutations in patients with Burger's disease. *Thromb Res* 2000; 100(3): 143-147.
29. Karabay Ö, Karaçelik M, Yıllık L, Tekin N, İriz AB, Kumdereli S ve ark. İskemik periferik arter hastalığı: Bir tarama çalışması. *Türk Göğüs Kalp Damar* 2012; 20(3): 450-457.

Kronik Süpuratif Otitis Media Hastalarında Radyolojik ve Cerrahi Bulguların Karşılaştırılması

Comparison of Radiological and Surgical Findings in Patients with Chronic Suppurative Otitis Media

Nazim Bozan^{1*}, Burcu Fidan², Özlem Tiren², Ayşe Arslan², Pınar Kundi¹, Hüseyin Özkan¹, Abdurrahman Ayrıl¹, Semra Ağırbaş¹, Harun Arslan³, Abdussamet Batur³, Mahfuz Turan¹, Ahmet Faruk Kiroğlu¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Amaç: Kronik süpuratif otitis media (KSOM) tanısı alan ve ameliyat olmuş ve rutin temporal kemik tomografisine tabi tutulan hastaların verilerini retrospektif olarak tarayarak, KSOM cerrahisi öncesi rutin bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarının etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Kronik süpuratif otitis media tanısı konulan ve opere edilen 42 hastanın intraoperatif bulguları ve preoperatif temporal BT bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Operasyon sırasında hastaların 23'ünde (%54,76) kolesteatom gözlemlendi. Preoperatif BT ile bu hastaların 21'inde kolesteatom varlığı doğru tahmin edildi. Kolesteatom saptamada BT; %91,30 (güvenlik aralığı: %71,96-%98,93) duyarlılık ve %78,95 (güvenlik aralığı: %54,43-%93,95) özgüllük oranına sahipti. İntraoperatif ossiküler zincir hasarı 32 (%76,19) hastada gözlemlendi ve bu hastaların 27'sinde BT ile preoperatif dönemde kemikçik hasarı tespit edilmişti. Kemikçik hasarını tespit etmede BT; %84,38 (güvenlik aralığı: %67,21-%98,93) duyarlılık ve %80 (güvenlik aralığı: %44,39-%97,48) özgüllük oranına sahip olarak bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda, preoperatif dönemde çekilen BT'nin cerrahi tedavi karar sürecinde ve cerrahi sırasında yardımcı olabilecek kıymetli bilgileri verdiğini ve bu nedenle KSOM hastalarında BT'nin rutin olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, bilgisayarlı tomografi, timpanomastoidektomi

ABSTRACT

Objective: To retrospectively evaluate the data of patients with chronic suppurative otitis media (CSOM) who were operated and who also had routine preoperative temporal bone computed tomography (CT) in order to determine the role of preoperative CT in CSOM surgery.

Material and Methods: Preoperative CT results and intraoperative data of 42 patients with chronic suppurative otitis media were retrospectively evaluated.

Results: Cholesteatoma was identified in 23 cases (54.76%) during operation and in 21 of those cases cholesteatoma presence was reported in preoperative CT evaluations. CT evaluation had a 91.30% (confidence interval (CI): 71.96%-98.93%) sensitivity and 78.95% (CI: 54.43%-93.95%) specificity regarding determination of cholesteatoma. Intraoperative ossicular chain destruction was reported in 32 (76.19%) patients and in 27 of them, CT reported ossicular chain destruction. CT evaluation had a 84.38% (CI: 67.21%-98.93%) sensitivity and 80% (CI: 44.39%-97.48%) specificity regarding determination of ossicular chain destruction.

Conclusion: We believe that, preoperative CT provides important data in surgical management of CSOM and for that reason all patients should be evaluated with CT in preoperative period.

Key Words: Chronic otitis media, computed tomography, tympanomastoidectomy

Giriş

Kronik süpuratif otitis media (KSOM) orta kulakta tekrarlayan ya da sürekli akıntı ile

karakterize, timpanik membranda perforasyonun eşlik ettiği bir hastalıktır. Süpuratif inflamatuvar reaksiyon orta kulakta mukus membranları, periosteum ve mastoid kavitesini kapsar ve akıntı

Bu çalışma, "Tuşba Radyoloji ve Görüntüleme II. Tıp Öğrenci Kongresi 12-14 Mayıs 2017 Van" da sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Dr. Nazim Bozan, MD, MSc, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Van, Türkiye
Tel: +90-(432)-215 04 73, Fax: +90-(432)-216 75 19, E-mail: drnzmbozan@hotmail.com

Geliş Tarihi: 30.05.2017, Kabul Tarihi: 11.06.2017

genellikle aralıktır (1,2). Kronik süpüratif otitis mediada en belirgin patolojik özellik farklı derecelerde granülasyon dokusunun varlığıdır (3). Patogenezi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, akut ya da rekürren otitlerin yetersiz veya başarısız tedavisi sonucu oluşabileceği bilinmektedir. Ayrıca tüm kronik otitis medialarda olduğu gibi patogeneizde östaki tüpü disfonksiyonu da rol almaktadır (4).

Kronik süpüratif otitis media sinisi, inatçı ve ilerleyici gelişim göstererek, kulağın kemik yapısında yıkıcı değişiklikler yapar ve iletim tipi işitme kaybına neden olarak geri dönüşümsüz sekellere yol açabilir. KSOM tedavisinde timpanoplasti önemli bir seçenektir. Kulak zarındaki perforasyonun tamir edilmesi ve orta kulağın fonksiyonlarının yeniden sağlanması timpanoplastinin esas amaçlarından (5).

Kronik süpüratif otitis media hastaları kolesteatomanın eşlik ettiği ve kolesteatomanın eşlik etmediği olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Kolesteatoma inflammatuar reaksiyon ile çevrili epitel ve stromal dokudan oluşan kistik bir lezyondur (6).

Kolesteatoma tanısı genellikle otolojik muayene ile konulabilir. Ancak günümüzde, özellikle kolesteatomanın varlığını, genişliğini ve komplikasyonlarını belirlemede bilgisayarlı tomografi (BT)'nin rolü üzerinde farklı çalışmalar yapılmaktadır. Hastalarda, özellikle tedavi planlamasında, otomikroskopik muayene ile değerlendirilemeyen patolojilerin belirlenmesi; ayrıca operasyon planlanan hastalarda preoperatif anatomisinin değerlendirilmesi tedavi başarısını etkilediği için önemlidir. Komplike ve tekrarlayan vakalarda, tedavi kararında, görüntüleme metodları önemli bir rol oynar (7).

İşitme kaybının düzeltilmesi ve enfeksiyon, serebral herni, rekürrens gibi komplikasyonların önlenmesinde preoperatif dönemde temporal kemiğin ayrıntılı yöntemlerle görüntülenmesi giderek daha çok önem kazanmaktadır. Bu anlamda, özellikle BT temporal kemik anatomisini ve konjenital malformasyonlarını göstermede önemli bulgular verir. Ancak BT'nin özellikle kolesteatomanın mukozal hastalıktan ayırımındaki yeri ve eroziv komplikasyonları göstermedeki duyarlılığı tartışmalıdır.

Bu çalışmadaki amacımız, KSOM tanısı alan ve ameliyat olmuş ve rutin temporal kemik tomografisine tabi tutulan hastaların verilerini retrospektif olarak tarayarak, KSOM cerrahisi öncesi rutin BT taramalarının etkinliğini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde Ocak 2014 ve Şubat 2017 tarihleri arasında otomikroskopik muayene ile KSOM tanısı konulan ve opere edilen 42 hastanın intraoperatif bulguları ve preoperatif temporal BT bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışma Helsinki Deklarasyonu ve İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu ilkelerine uygun olarak gerçekleştirildi. Çalışma için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı.

Kronik süpüratif otitis media tanısı alan canal wall down ve canal wall up timpanomastoidektomi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Kulak zarı perforasyonuna sahip ancak orta kulak ve mastoid hücreleri temiz olup timpanoplasti uygulanan hastalar çalışma dışı bırakıldı.

Hastaların intraoperatif bulguları ve BT tarama sonuçları, şu parametrelere dayanarak karşılaştırıldı: kolesteatom varlığı, kemikçik zincirde destrüksiyon, fasiyal kanal dehisansı, lateral semisirküler kanal hasarı, sigmoid sinüs duvarında defekt, dış kulak kanalı kemik defekti varlığı.

Bu çalışmada multiscan Philips Brilliance CT tarayıcı (Philips Medical Systems, Cleveland, OH) kullanılmıştır. Segmentlerin ardışık parçaları 1,5 mm kalınlıktaydı ve değerlendirme kemik penceresinde aksiyal planda yapıldı. BT bulguları ve intraoperatif bulgular aynı radyoloji ve kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirildi.

Çalışmadaki verilerin değerlendirilmesinde SPSS programı versiyon 21 kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik yapıldı. Ayrıca, tomografik veriler intraoperatif veriler ile karşılaştırılarak, BT'nin özgüllük, duyarlılık, pozitif ve negatif prediktif değerleri hesaplandı.

Bulgular

Bu çalışmaya dahil edilen toplam 42 hastanın, 18'i erkek, 24'ü kadın idi. Hastaların ortalama yaşları $32,31 \pm 14,38$ yıl olup, yaş dağılımı 10 ila 70 yaş arasındaydı. Hastaların 20'sinde kronik süpüratif otit nedeniyle opere edilen kulak sağ tarafta, 22'sinde ise sol tarafta idi. Ayrıca karşı taraf kulağın incelenmesinde, 28 hastada kulak doğal saptanırken, 14 hastada ise eşlik eden kronik otit saptandı. Preoperatif BT tarama sonuçları ve intraoperatif bulgular Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Preoperatif BT tarama sonuçları ve intraoperatif bulgular

	Bilgisayarlı tomografi	İntraoperatif veriler
Kolesteatom	25	23
Kemikçik zincirde destrüksiyon	29	32
Fasiyal kanal dehissansı	11	15
Lateral semisirküler kanal hasarı	4	3
Sigmoid sinüs duvarında defekt	4	4
Dış kulak kanalı kemik defekti	22	24

Ayrıca preoperatif dönemde BT’de hastaların 7 (%16,7) tanesinde yüksek juguler bulbus tespit edildi. İntraoperatif olarak kemikçik destrüksiyonları değerlendirildiğinde, malleus, inkus ve stapes destrüksiyonu sırası ile 15, 32 ve 28 hastada izlendi.

Preoperatif dönemde, odyogramda sağ ve sol kulak saf ses ortamması sırası ile $41,69 \pm 23,79$ ve $41,21 \pm 22,25$ olarak saptandı.

Operasyon sırasında hastaların 23’ünde (%54,76) kolesteatom gözlemlendi. Preoperatif BT ile bu hastaların 21’inde kolesteatom varlığı doğru tahmin edildi ancak 2 hastada kolesteatom saptanmadı. Operasyon sırasında kolesteatom izlenmeyen 19 hastanın 4’ünde ise preoperatif BT’de kolesteatom şüphesi mevcuttu. Bu verilere göre kolesteatom saptamada BT; %91,30 (güvenlik aralığı: %71,96-%98,93) duyarlılık, %78,95 (güvenlik aralığı: %54,43-%93,95) özgüllük, %84 (güvenlik aralığı: %68,53-%92,68) pozitif prediktif değer ve %88,24 (güvenlik aralığı: %66,16-%96,64) negatif prediktif değerlere sahip olarak bulundu.

İntraoperatif ossiküler zincir hasarı 32 (%76,19) hastada gözlemlendi ve bu hastaların 27’sinde BT ile preoperatif dönemde kemikçik hasarı tespit edilmişti; ancak diğer 5 hastada tespit edilememiştir. Ayrıca preoperatif BT’de kemikçik hasarı saptanan 2 hastada operasyon sırasında kemikçik hasarı saptanmadı. Bu verilere göre kemikçik hasarını tespit etmede BT; %84,38 (güvenlik aralığı: %67,21-%98,93) duyarlılık, %80 (güvenlik aralığı: %44,39-%97,48) özgüllük, %93,10 (güvenlik aralığı: %79,48-%97,92) pozitif prediktif değer ve %61,54 (güvenlik aralığı: %40,31-%79,13) negatif prediktif değerlere sahip olarak bulundu.

Bilgisayarlı tomografi fasiyal kanal dehissansını saptamada %66,67 duyarlılık ve %94,12 özgüllüğe sahip olarak bulundu.

BT’de dış kulak kanalı kemik defektleri olan hastaların hepsinde operasyon sırasında da dış kulak kanalı kemik defektleri izlendi. Ancak operasyon sırasında BT’de kemik defekti

izlenmeyen 2 hastada daha dış kulak kanalı kemik defektleri mevcuttu.

BT’de lateral semisirküler kanal hasarı tespit edilen 4 hastanın 3’ünde operasyon sırasında da hasar olduğu tespit edildi. Ayrıca, BT’de sigmoid sinüs duvar defekti bulunan 4 hastanın hepsinde operasyon sırasında da defekt tespit edildi.

Tartışma

Biz bu çalışmada, KSOM nedeniyle opere edilen hastalarda, preoperatif BT bulguları ile cerrahi sırasında elde edilen verileri karşılaştırarak, BT bulgularının hassasiyet ve özgüllüğünü belirlemeyi amaçladık ve kolesteatoma tanısında BT’nin %91 duyarlılık ve %79 özgüllük oranlarına sahip olduğunu tespit ettik. Ayrıca BT, kemikçik hasarını tespit etmede %84 duyarlılık, %79 özgüllük oranlarına ve fasiyal kanal dehissansını saptamada ise %67 duyarlılık ve %94 özgüllüğe sahip olarak bulundu.

Orta kulakta kolesteatoma gelişiminde ana neden keratinize epitelin, eksternal akustik meatusa ve orta kulak boşluğuna doğru uzanmasıdır. Kolesteatomanın çevreye doğru genişlemesi kemik yapılarında erozyonlara neden olur. Bu erozyonlar ise ossiküler destrüksiyon, menenjit, dural sinüs trombozu, fasiyal sinir palsi gibi komplikasyonlara yol açabilir (8,9). Hastalığın boyutlarını ve komplikasyonlarını belirlemek ve tedavinin planlanmasında BT önemli bulgular verir.

Gomaa ve ark. (10) yaptıkları çalışmada, KSOM tanısı olan 56 hastada orta kulakta kolesteatoma tanısında yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi (YÇBT)’nin yerini araştırmıştır. Bu çalışmada orta kulakta en çok etkilenen kemikçik inkus olarak saptanmış, lateral semisirküler kanal hasarı %9 ve fasiyal kanal erozyonu %21,4 oranında bildirilmiştir. Bu çalışmada YÇBT bulguları ile operasyon bulguları birbirini ile uyumlu bulunurken, YÇBT’nin kolesteatomayı belirlemede duyarlılığı %92,8 ve kemikçik zincirdeki erozyonları belirlemede duyarlılığı %98 olarak

bildirilmiştir. Biz de çalışmamızda en çok etkilenen kemikçiği inkus olarak tespit ettik. Ayrıca fasiyal kanal erozyonu 15 (%37,7) hastada ve lateral semisirküler kanal hasarı 3 (%7,1) hastada tespit edilmişti.

Literatürde özellikle kolesteatoma tanısında YÇBT'nin önemli rol oynadığını belirten çalışmalar mevcuttur (11-13). Gül ve ark. (14) yaptıkları çalışmada kronik süpüratif otitis media tanısı alan 350 hastada preoperatif temporal BT'nin eşlik eden patolojileri saptamada etkinliğini değerlendirmişler ve BT nin kolesteatomun saptanmasında (%61,3 duyarlılık, %89 özgüllük) ve osiküler zincirin erozyonunu (%73 duyarlılık, %84 özgüllük) değerlendirmede yararlı olduğunu saptamışlardır. Ayrıca bu çalışmada BT ile fasiyal sinirin dehissansı %98,8 özgüllük ile tespit edilmişti. Bu çalışmada BT, %31 sensitivite ve %99 özgüllük ile sigmoid sinüs duvar hasarı saptadı. Bizim çalışmamızda da operasyon sırasında sigmoid sinüs duvar defekti bulunan 4 hastanın hepsinde BT'de defekt tespit edilmişti.

Gaurano ve ark. (15) orta kulakta kolesteatoması olduğu bilinen hastalarda BT bulgularını retrospektif olarak değerlendirmişler ve preoperatif BT bulguları ile cerrahi bulguların %97 oranında korelasyon gösterdiğini bildirmişlerdir. Majeed ve ark. (16) KSOM tanısı alan 25 hastada preoperatif dönemde çekilen YÇBT'de elde edilen bulguları intraoperatif bulgularla karşılaştırmışlar ve kolesteatoma, orta kulakta kitle ve kemik erozyonları açısından YÇBT bulgularının intraoperatif bulgularla uyumlu olduğunu bildirmişlerdir. Benzer şekilde, Thukral ve ark. (17) 50 hasta üzerinde yaptıkları prospektif çalışmada YÇBT'nin kolesteatoma tanısında %89,29, kemikçik zincirdeki değişiklikleri belirlemede %80,65 duyarlılığa sahip olduğunu bildirmişlerdir. Ancak YÇBT'nin fasiyal kanal dehissansını belirlemede duyarlılığı %33,33 gibi düşük bulunmuştur. Sethom ve ark. (18) orta kulakta kolesteatoma nedeniyle opere edilen 60 hastada preoperatif YÇBT bulguları ile peroperatif lezyonları karşılaştırmışlar ve YÇBT'nin ossiküler hasarı göstermede %90 hassasiyete sahip olduğunu ama kolesteatoma tanısında hassasiyetinin daha düşük olduğunu bildirmişlerdir. Diğer taraftan Walshe ve ark. (19) 20 hastada yaptıkları çalışmada BT'nin KSOM hastalarında hastalık boyutu hakkında bilgi verdiğini ancak özellikle kolesteatoma ayırımında çok da başarılı olmadığını bildirmişlerdir. Biz de çalışmamızda genel olarak preoperatif BT bulguları ile intraoperatif verilerin uyumlu olduğunu ve BT'nin kolesteatoma tanısında %91, kemikçik hasarını tespit etmede

%84 ve fasiyal kanal dehissansını saptamada ise %67 duyarlılık oranlarına sahip olduğunu tespit ettik. Çalışmamızdaki bu yüksek oranlar, BT'lerin değerlendirilmesinde radyologlar ve kulak burun boğaz uzmanlarının birlikte çalışmasından kaynaklanmış olabilir.

Çalışmamızda intraoperatif olarak hastaların 23'ünde (%54,7) kolesteatoma, 32'sinde (%76,2) kemikçik destrüksiyonu ve 15'inde (%35,7) fasiyal kanal dehissansı mevcuttu. Mohammadi ve ark. (20) yaptıkları çalışmada kolesteatoması olan 166 hastada en sık inkusta olmak üzere, hastaların %94'ünde kemikçik destrüksiyonu bildirmişlerdi. Bu yüksek oran özellikle kolesteatomalı hastaların seçilmiş olmasından kaynaklanabilir.

Lateral semisirküler kanal hasarı, sensorinöral işitme kaybına ve vestibüler disfonksiyona neden olabilir. Gül ve ark. (14) yaptığı çalışmada BT'ye dayalı lateral semisirküler kanal hasarına sahip olduğu bildirilen 4 hastanın 1'inde intraoperatif olarak hasar gözlenmemiştir. Benzer şekilde biz de BT'de lateral semisirküler kanal hasarı tespit edilen 4 hastanın 3 'ünde operasyon sırasında hasar olduğunu tespit ettik.

Bu çalışmanın en önemli kısıtlılığı hasta sayısının az olmasıdır. Ancak BT bulgularının radyoloji ve kulak burun boğaz uzmanı tarafından birlikte değerlendirilmiş olması ve çok sayıda parametrenin değerlendirilmeye alınmış olması önemlidir.

Sonuç olarak, çalışmamızda preoperatif dönemde çekilen BT'nin cerrahi tedavi karar sürecinde ve cerrahi sırasında yardımcı olabilecek kıymetli bilgiler verdiğini ve bu nedenle KSOM hastalarında BT'nin rutin olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hem cerrahi tedavinin yönteminin belirlenmesi, hem de cerrahi sırasında karşılaşılabilecek anatomi hakkında bilgi vermesi nedeniyle, preoperatif dönemde çekilen BT'nin tedaviye katkıları olacağı kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Afolabi OA, Salaudeen AG, Ologe FE, Nwabuisi C, Nwawolo CC. Pattern of bacterial isolates in the middle ear discharge of patients with chronic suppurative otitis media in a tertiary hospital in North central Nigeria. Afr Health Sci 2012; 12(3): 362-367.
2. Acuin J. Chronic suppurative otitis media: burden of illness and management. 1st ed. Switzerland: World Health Organization, Geneva; 2004. p. 9-10.
3. da Costa SS, Paparella MM, Schachern PA, Yoon TH, Kimberley BP. Temporal bone histopathology in chronically infected ears with intact and perforated

- tympanic membranes. *Laryngoscope* 1992; 102(11): 1229-1236.
4. Fliss DM, Dagan R, Meidan N, Leiberman A. Aerobic bacteriology of chronic suppurative otitis media without cholesteatoma in children. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992; 101(10): 866-869.
 5. Bhusal CL, Guragain RP, Shrivastav RP. Frequency dependence of hearing loss with perforations. *J Nepal Med Assoc* 2007; 46(168): 180-184.
 6. Semaan MT, Megerian CA. The pathophysiology of cholesteatoma. *Otolaryngol Clin North Am* 2006; 39(6): 1143-1159.
 7. Chakeres DW, Augustyn MA. CT and MR Imaging of the Whole Body. In: Haaga JR., Lanzieri CF, Gilkeson RC, editors. *Temporal bone*. 4th ed. Ohio: Mosby; 2003. p. 495-512.
 8. François M. Complications of acute and chronic otitis media. *EMC Otorhinolaryngol* 2005; 2: 92-106.
 9. Williams MT, Ayache D. Imaging in adult chronic otitis. *J Radiol* 2006; 87(11 Pt 2): 1743-1755.
 10. Gomaa MA, Abdel Karim AR, Abdel Ghany HS, Elhiny AA, Sadek AA. Evaluation of temporal bone cholesteatoma and the correlation between high resolution computed tomography and surgical finding. *Clin Med Insights Ear Nose Throat* 2013; 6: 21-28.
 11. Chatterjee P, Khanna S, Talukdar R. Role of High Resolution Computed Tomography of Mastoids in Planning Surgery for Chronic Suppurative Otitis Media. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg* 2015; 67(3): 275-280.
 12. Hassman-Poznanska E, Goscik E, Olenski J, Skotnicka B. Computerized tomography in pre-operative imaging of the middle ear cholesteatoma. *Otorhinolaryngol Pol* 2003; 57(2): 243-249.
 13. Banerjee A, Flood LM, Yates P, Clifford K. Computed tomography in suppurative ear disease: Dose it influence management. *J Laryngol Otol* 2003; 117(6): 454-458.
 14. Gül A, Akdağ M, Kınış V, Yılmaz B, Şengül E, Teke M, et al. Radiologic and surgical findings in chronic suppurative otitis media. *J Craniofac Surg* 2014; 25(6): 2027-2029.
 15. Gaurano JL, Joharjy IA. Middle ear cholesteatoma: characteristic CT findings in 64 patients. *Ann Saudi Med* 2004; 24(6): 442-447.
 16. Majeed J, Sudarshan Reddy L. Role of CT Mastoids in the Diagnosis and Surgical Management of Chronic Inflammatory Ear Diseases. *Indian J Otolaryngol Head Neck Surg* 2017; 69(1): 113-120.
 17. Thukral CL, Singh A, Singh S, Sood AS, Singh K. Role of High Resolution Computed Tomography in Evaluation of Pathologies of Temporal Bone. *J Clin Diagn Res* 2015; 9(9): 7-10.
 18. Sethom A, Akkari K, Dridi I, Tmimi S, Mardassi A, Benzarti S, et al. Preoperative CT Scan in middle ear cholesteatoma. *Tunis Med* 2011; 89(3): 248-253.
 19. Walshe P, McConn Walsh R, Brennan P, Walsh M. The role of computerized tomography in the preoperative assessment of chronic suppurative otitis media. *Clin Otolaryngol Allied Sci* 2002; 27(2): 95-97.
 20. Mohammadi G, Naderpour M, Mousaviagdas M. Ossicular erosion in patients requiring surgery for cholesteatoma. *Iran J Otorhinolaryngol* 2012; 24(68): 125-128.

Quercetin'in Koruyucu Etkisinin İncelendiği Ratlarda Alt Ekstremitte İskemi-Reperfüzyon Hasarında TAS-TOS Düzeyleri

TAS-TOS Levels in Lower Extremity Ischemia-Reperfusion Damage in Rats Examined the Protective Effect of Quercetin

H. Turan Akkoyun^{1*}, Mahire Bayramoğlu Akkoyun¹, Aydın Şükrü Bengü², Sevinç Aydın³, Ceyhan Birinci⁴, Tuğçe Atçalı⁵, Halit Demir⁶, Okan Arıhan⁷

¹Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Fizyoloji Anabilim Dalı, Siirt

²Bingöl Üniversitesi SHMYO, Bingöl

³Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tunceli

⁴Ondokuzmayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimler Fakültesi, Samsun

⁵Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü, Bingöl

⁶Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Van

⁷Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Alt ekstremitte iskemi reperfüzyon (I/R) hasarını önlemede Quercetin'in koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 30 adet 250-350 gr ağırlığında Sprague- Dawley cinsi erkek sıçanlar üç gruba ayrıldı. Birinci gruptaki sıçanlara iskemi-reperfüzyon işlemi yapılmaksızın anestezi işlemi, ikinci gruptaki sıçanların sol alt ekstremitelerine turnike yardımıyla 2 saat iskemi, 2 saat reperfüzyon, üçüncü gruba ise iskemi başlatılmadan 45 dk. önce 50 mg/kg (ip) quercetin uygulamasının ardından 2 saat iskemi, 2 saat reperfüzyon uygulaması yapıldı. Süre sonunda sıçanlardan doku örnekleri alınarak, total antioksidan kapasite (TAS) ve total oksidan statüsü (TOS) düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: TAS değerlendirildiğinde; I/R grubunda kontrol grubuna oranla meydana gelen azalışın ($p<0.001$) anlamlı, kontrol grubuna oranla I/R+Q grubundaki azalışın ($p<0.05$), yine I/R grubuna oranla, I/R+Q grubunda meydana gelen artışın ($p<0.001$) istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. TOS miktarları değerlendirildiğinde I/R grubunda kontrol grubuna oranla meydana gelen artışın ($p<0.001$), kontrol grubuna oranla I/R+Q grubundaki artışın ($p<0.05$), I/R grubuna oranla, I/R+Q grubunda meydana gelen azalışın ($p<0.001$) istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi.

Sonuç: Sıçanlarda deneysel Alt Ekstremitte İskemi-Reperfüzyon Hasarında Quercetin'in koruyucu etkisi olduğu ve meydana gelen hasarı azalttığı belirlendi.

Anahtar Kelimeler: İskemi/reperfüzyon yaralanması, Quercetin, alt ekstremitte

ABSTRACT

Objective: It was aimed to determine the protective effectiveness of quercetin in preventing lower extremity ischemia-reperfusion (I/R) injury.

Material and Methods: 30 Sprague-Dawley male rats weighing 250-350 g were divided into three groups. Anaesthesia was applied to the first group of rats without ischemia-reperfusion process. To the second group two hours of ischemia and two hours of reperfusion, with the help of left lower extremities tourniquet, were applied. To the third group, 50mg/kg (ip) quercetin application was performed 45 minutes before the ischemia was initiated, two hours of ischemia and two hours of reperfusion application were carried out. At the end of the process, by taking the tissue samples, total antioxidant status (TAS) and total oxidant status (TOS) levels were evaluated.

Results: When TAS was evaluated, it was determined that the decrease ($p<0.001$) occurring in I/R group in comparison with the control group was significant, the decrease ($p<0.05$) in I/R+Q group in comparison with control group, and again the increase ($p<0.001$) in I/R+Q group in comparison with I/R group was also significant. When the TOS amounts were evaluated, it was determined that the increase ($p<0.001$) occurring in I/R group in comparison with control group, the increase in I/R+Q group in comparison with control group ($p<0.05$), the decrease in I/R+Q group in comparison with I/R group was statistically significant.

Conclusion: It has been determined that quercetin has protective effect and decrease the injury occurred in experimental Lower Extremity Ischemia-Reperfusion Injury in Rats.

Key Words: Ischemia/reperfusion injury, Quercetin, lower extremity

Bu çalışma SÜ BAP tarafın'dan 2014- SÜVET-05 Nolu Proje olarak desteklenmiştir.

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. H. Turan Akkoyun, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Siirt

Tlf: 0 (507) 749 56 43, E-mail: turanakkoyun@hotmail.com

Geliş Tarihi: 24.05.2017, Kabul Tarihi: 11.06.2017

Giriş

İskemi hücrelerin fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için gerekli olan kan akımının azalması yada doku perfüzyonu azalması sonucunda gelişen oksijen azlığı durumudur (1). İskemi ciddi sonuçları olan genel klinik bir olaydır. Hücrede enerji düzeyinin azalmasını ve toksik olan maddelerin birikmesine sebep olarak hücre disfonksiyonu ve bunu takiben ölüme kadar gidebilen biyokimyasal reaksiyonlar dizisini başlatır. İskemik dokunun reperfüzyonu ise kesilen kan akımının tekrar sağlanması ile gerçekleşir (2). İskemi / reperfüzyon hasarı miyokardial infarktüs, serebrovasküler oklüzyon ve organ nakilleri gibi pekçok durumda gözlenen önemli boyutta bir sorundur. Özellikle kas ve iskelet sisteminde ekstremitelerin travması sonrası ve ameliyat içinde turnike uygulamasına bağlı olarak sıklıkla meydana gelir. Bir süre sonra kan akımının tekrar sağlanması durumunda dokunun kandaki oksijen ve besinle tekrar karşılaşmasıyla normal fonksiyonların geri gelmesinin yanı sıra inflamasyon, oksidatif hasar ve nitrosatif hasar meydana gelir (3). Bu tepkimeler ve hasar neticesinde oksidan miktarı artarken antioksidanların miktarı azalır ve oksidatif stres gelişir. TAS vücut sıvılarındaki ve plazmadaki bütün antioksidanların etkisini yansıtırken TOS bütün oksidanların toplam etkisini yansıtır (4). Alt ekstremitte iskemi reperfüzyonu oldukça sık gözlemlenen durumlardan bir tanesidir iskemide hasar azken, reperfüzyon ile birlikte hem lokal hemde sistematik hasar başlamış olur. İskeminin ardından reperfüzyonun sağlanması neticesinde multisistem organ disfonksiyonu gözlemlenebilir ve mortaliteye sebep olur (5). İskemi reperfüzyon hasarının önlenmesine yönelik antioksidan maddeler sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalarda quercetin eşsiz bir bioflavonoid ve oksidatif hasara karşı koruyucu olduğu kanıtlanmıştır (6). Quercetin in vitro mükemmel bir antioksidan aktiviteye ve süperoksit gibi reaktif oksijen türleri ve reaktif nitrojen türlerini tarayıcı etkiye sahiptir (7). Quercetin antioksidan aktivitesinin yanı sıra anti ülser, antitümör, immunodilator etkilere sahiptir. Ayrıca lipoproteinlerin oksidasyonunu önleyici etkiye'de sahip olduğu belirlenmiştir (8). Bu çalışmada, quercetin uygulanan ratlarda deneysel alt ekstremitte iskemi- reperfüzyon hasarında, total antioksidan statüsü (TAS) ve total oksidan statüsü (TOS) düzeyleri incelendi.

Gereç ve Yöntem

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığı'nın 26.09.2014 tarih ve 09/01 sayılı kararı ile onaylandıktan sonra deneyde ağırlıkları 250-350 gr olan Sprague-Dawley cinsi erkek sıçanlar kullanılarak çalışmaya başlandı. Sıçanlar randomize olarak üç gruba bölündü.

Kontrol grubu (n=10): Bu gruptaki sıçanlara sadece anestezi işlemi uygulandı ve 4 saat sonunda sol alt ekstremitte derileri soyulduktan sonra alt ekstremiteden gastrokinemius kas doku örnekleri alındı.

I/R grubu (n=10): Sıçanlar anestezi altına alındıktan sonra sol alt ekstremiteleri olabildiğince proksimalden elastik bir turnike yardımıyla sıkıca bağlanarak alt ekstremitte iskemi modeli oluşturuldu. Kan akımının kesilmesi, deride mor renk oluşumu ve ısı düşüşü ile doğrulandı. Sıçanlarda uyanma belirtileri görüldüğünde, anestezi dozları tekrarlandı. İki saatlik iskemi süresinin sonunda turnike çözülerek doku kan akımı tekrardan sağlandı (9-10). Ardından kas doku örnekleri alındı.

I/R+Quercetin grubu (n=10): Sıçanlar anestezi altına alınıp sol alt ekstremitelerinde turnike yardımıyla iskemi başlatılmadan 45 dk önce 50 mg/kg (i.p) dozunda quercetin uygulandı. Ardından bu gruptaki sıçanlara 2 saat iskemi, 2 saat reperfüzyon uygulanarak kas doku örnekleri alındı.

Numunelerin Hazırlanması: Doku ekstraksiyon işlemlerine derin dondurucuda (-80°C) muhafaza edilen kas doku örneklerinin oda sıcaklığına gelinceye kadar kademeli olarak çözündürülmesiyle başlandı. Çözünen kas doku örnekleri Xia ve ark. (11) kullandıkları metod kullanılarak analize hazır hale getirildi.

Total Antioksidan Statüsü (TAS) Tayini: TAS düzeyleri ticari kitler kullanılarak ölçüldü. Bulgular mmol Trolox equvalan/L olarak ifade edildi (12).

Total Oksidan Statüsü (TOS) Tayini: TOS düzeyleri ticari kitler kullanılarak ölçüldü. Bulgular mmol H₂O₂ equvalan/L olarak ifade edildi (12).

İstatistiksel Analizler: Elde edilen sonuçlar ortalama ± standart sapma şeklinde verildi. Non-Parametrik testlerden Kruskal-Wallis varyans analiz testi uygulandı. İstatistiksel açıdan fark görülen parametrelerde, Mann Whitney-U testi kullanılarak karşılaştırmalar yapıldı. Hesaplamalar Windows uyumlu SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Total Antioksidan Kapasite (TAS): Çalışmada ölçülen total antioksidan kapasite (TAS) değerleri arasındaki istatistiksel anlamlar değerlendirildiğinde; I/R grubunda kontrol grubuna oranla meydana gelen azalışın ($p<0.001$) anlamlı, kontrol grubuna oranla I/R+Q grubundaki azalışın ($p<0.05$) anlamlı, yine I/R grubuna oranla, I/R+Q grubunda meydana gelen artışın ($p<0.001$) istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (Tablo 1).

Tablo 1. Gruplara ait TAS düzeyleri

Gruplar	N	TAS(mmol/g)
Kontrol	10	1.32±0.13 ^{a,c}
I/R	10	0.99±0.08 ^{a,a1}
I/R+Q	10	1.22±0.06 ^{c,a1}

a, a1: $p<0.001$, c: $p<0.05$

Total Oksidan Kapasite (TOS): Gruplar arasındaki istatistiksel anlamlar değerlendirildiğinde I/R grubunda kontrol grubuna oranla meydana gelen artışın ($p<0.001$) anlamlı, kontrol grubuna oranla I/R+Q grubundaki artışın ($p<0.05$) anlamlı, yine I/R grubuna oranla, I/R+Q grubundaki azalışın ($p<0.001$) istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (Tablo 2).

Tablo 2. Gruplara ait TOS düzeyleri

Gruplar	N	TOS (mmol/g)
Kontrol	10	3.08±0.47 ^{a,c}
I/R	10	4.35±0.35 ^{a,a1}
I/R+Q	10	3.52±0.37 ^{a1,c}

a,a1: $p<0.001$, c: $p<0.05$

Tartışma

İskemi, hücrede enerji seviyesinin azalması ve toksik metabolitlerin dokuda birikmesine sebep olarak hücre fonksiyonu bozukluğuna ve ardından hücre ölümüne neden olabilecek biyokimyasal reaksiyonu başlatır (2). İskemi oluşumu sonucunda hasar meydana gelir oksidan düzeyi yükselir ve antioksidant savunma sistemi düzeyi düşer bunun sonucu olarak oksidatif stres oluşur. TAS vücut sıvılarındaki ve plazmadaki bütün antioksidanların etkisini yansıtırken TOS bütün oksidanların toplam etkisini yansıtır (4). Yapılan bir literatür çalışmasında iskemi reperfüzyon hasarının önlenmesine yönelik bazı antioksidan aktivite çalışmaları mevcuttur. Özellikle quercetin oksidatif hasara karşı koruyucu olduğu yönünde çalışmalar yapılmıştır (6). Yapılan bir çalışmada ise iyi bir antioksidan olan quercetin deneysel diabet oluşturulan sıçanlarda böbrek fonksiyon bozukluğunda iyileşmeye sebep olduğu tespit edilmiştir. (13). Yapılan bir çalışmada egzersiz sonucunda ratlarda quercetin kas dokusu üzerine etkisi incelenmiş olup MDA seviyesinin anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (14). Benzer bir çalışmada iki hafta boyunca quercetin uygulanan sıçanlarda MDA seviyesinde anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir (15). Yapılan başka bir çalışmada ise ratların beyin hasarına karşı quercetin ile ön tedavi yapıldığında MDA seviyelerinde belirgin bir azalmanın olduğunu belirtmişlerdir (16). Keza, Yao ve ark. (17) yürüttükleri araştırmada üç hafta boyunca quercetin verilen ratlarda MDA seviyesinin düştüğünü belirlemişlerdir. Yapılan bu çalışmada ise gruplara ait (TOS) değerleri gruplar arasındaki istatistiksel anlamlar değerlendirildiğinde (Şekil 1).

Şekil 1. TAS düzeyleri (Sonuçlar $X \pm SD$ olarak verilmiştir. $p<0.05$ a,a1: $p<0.001$, c: $p<0.05$)

Şekil 2. TOS düzeyleri (Sonuçlar $X \pm SD$ olarak verilmiştir. $p < 0.05$), a,a1: $p < 0.001$, c: $p < 0.05$

I/R grubunda kontrol grubuna oranla meydana gelen artışın $p < 0.001$ düzeyinde anlamlı, kontrol grubuna oranla I/R+Q grubundaki artışın $p < 0.05$ düzeyinde anlamlı, yine I/R grubuna oranla, I/R+Q grubunda meydana gelen azalışın $p < 0.001$ düzeyinde anlamlı olduğu belirlendi. Mevcut bulgularımız literatür verileri ile uyuşmaktadır. Sonuç olarak, TOS düzeyinin bir lipid peroksidasyon ürünü olan MDA gibi oksidatif stres markırı özelliği taşıdığı söylenebilir. Phachonpai ve ark. (18) yürüttükleri bir araştırmada sıçanlara verilen quercetin SOD, CAT, GPx gibi bazı antioksidant enzim aktivitelerinde yükselmenin olduğunu bildirmişlerdir. İskemi/reperfüzyon üzerinde yapılan bir deneysel çalışmada, reperfüzyon sonrasında antioksidan enzim aktivitesinin azaldığı tesbit edilmiş, yükselen oksidatif stres sebebiyle bazı enzimlerin kullanımının artmasına bağlanmıştır (19,20). Literatürde yapılan bir başka araştırmada, ondört gün boyunca quercetin verilen ratlarda SOD, CAT, GPx antioksidant gibi enzim aktivitelerinde önemli derecede yükseliş belirlenmiştir (21). İskemik dokuda oksidanlara bağlı olarak iskemi boyunca glutasyon düzeyinin düştüğü buna karşın, SOD, CAT ve GPx gibi antioksidant enzim aktivitelerinin arttığı ve aynı zamanda hücrelerin reperfüzyon boyunca hücrelerin, oluşan serbest radikallerinin etkisine oldukça duyarlı bir hal aldığı bildirilmiştir (22). Yapılan bir çalışmada melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine koruyucu etkisi incelenmiş SOD, GPx ve CAT'ın melatonin sonrası antioksidant aktiviteleri I/R' ye göre düştüğü tesbit edilmiştir (23). Quercetin üzerinde yapılan bir deneysel çalışmada ise sıçanlarda SOD, CAT ve GPx enzim aktivitelerinin yükseldiğini bildirmişlerdir (24). Sıçanlarda böbrek

iskemi/reperfüzyon hasarında nasetilsisteinin etkileri üzerinde yapılan bir çalışmada nasetilsisteinin antioksidant enzimler olan SOD, CAT, GPx ve GSH düzeylerinde anlamlı bir düşüş gözlemlenmiştir (25). Yapılan bu çalışmada ise TAS değerler arasındaki istatistiksel anlamlar değerlendirildiğinde (Şekil 2) I/R grubunda kontrol grubuna oranla meydana gelen azalışın $p < 0.001$ düzeyinde anlamlı, kontrol grubuna oranla I/R+Q grubundaki azalışın $p < 0.05$ düzeyinde anlamlı, yine I/R grubuna oranla, I/R+Q grubunda meydana gelen artışın $p < 0.001$ düzeyinde anlamlı olduğu belirlendi. Yaptığımız bu çalışma literatür verileri ile paralellik göstermektedir. Quercetin üzerinde yapılan bu deneysel rat çalışmasında TAS düzeyi önemli bulunmuştur ve hastalığın patogenezinde önemli rol oynayabilir.

Bu çalışmada, sıçanlara uygulanan alt ekstremitte iskemi-reperfüzyonuna (I/R) bağımlı gelişen iskelet kası hasarı üzerine quercetin koruyucu etkisi çalışması literatürde ilk çalışmadır ve literatüre katkı yapacağı kanısındayız. Bu konu ile ilgili daha fazla çalışma yapılmalıdır.

Kaynaklar

1. Bilal SM, Sarioğlu T. İskemik miyokard İnjurisi ve intraoperatif miyokard korunmasına genel bakış. GKD Cer Dergisi 1992; 1(2): 118-126.
2. Welbourn CR, Goldman G, Paterson IS, Valeri CR, Shepro D, Hechtman HB. Pathophysiology of ischaemia reperfusion injury: central role of the neutrophil. Br J Surg 1991; 78(6): 651-655.
3. Koca K, Yurttaş Y, Yıldız C, Çaycı T, Uysal B, Korkmaz A. Hiperbarik oksijen ve ozon ön uygulamasının sıçan iskelet kasında turnikenin neden olduğu iskemi reperfüzyona bağlı oluşan

- oksiatif/nitrosatif stres üzerine etkisi. *Acta Orthopaedica Traumatologica Turcica* 2010; 44(6): 476-483.
4. Aslan R, Kutlu R, Civi S, Tasyürek E. The correlation of the total antioxidant status (TAS) total oksidan status (TOS) and paraoxonase activity with smoking. *Clinical Biochemistry* 2014; 47(6): 393-397.
 5. Tekeli A, Akgün S, Civelek A, İşbir S, Ak K, Demirtaş G, ve ark. Alt ekstremitte İskemi reperfüzyonu sonucunda gelişen akciğer hasarının önlenmesinde farklı bir ajan FK 506. *Turkish J Thorac Cardiovasc Surg* 2001; 9(4): 242-246.
 6. Chow J, Shen S, Huan SK, Lin H, Chen Y. Quercetin, but not rutin and quercetrin, prevention of H₂O₂ – induced apoptosis via antioksidant activity and heme oxygenase 1 gene expression in macrophages. *Biochemical Pharmacology* 2005; 69(12): 1839-1851.
 7. Ramyaa P, Krishnaswamy R, Padma V. Quercetin modulates OTA-induced oxidative stres and redox signalling in HepG2 cells-up regulation of Nrf2 expression and down regulation of NF-KB and COX-2. *Biochimica et Biophysica Acta* 2014; 1840(1): 681-692.
 8. Mahmoud MF, Hassan NA, Bassory HM, Fahmy A. Quercetin Protects aganist Diabets- Induced Exaggerated Vasoconstriction in Rats: Effect on Low Grade Inflammation. *Journal prone* 2013; 8(5): 1-11.
 9. İnal M, Altın M, Bilgin MD. The effect of quercetin on renal ischemia and reperfusion injury in the rat. *Cell Biochem Funct* 2002; 20(4): 291-296.
 10. Gürsul C. Sıçanlarda deneysel oluşturulan iskemi /reperfüzyon hasarında leflumanidinin koruyucu etkinliği. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 2012.
 11. Xia E, Rao G, Remmen HV, Heydari A, Richardson A. Activites of Antioxidant Enzymes in various Tissues of Male Fischer 344 Rats are altered by food restriction. *Biochemical and Molecular Roles of Nutrients* 1994; 125: 195-201.
 12. Aslan R, Kutlu R, Civi S, Tasyurek E. The correlation of the total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and paraoxonase activity (PON1) with smoking. *Clin Biochem* 2014; 47(6): 393-397.
 13. Edremitlioğlu M, Andiç MF, Sayın DB, Korkut O, Kısa Ü. Güçlü bir antioksidan bio flavonoid olan quercetin uzun süreli deneysel diabetes mellitustaki böbrek fonksiyon bozukluğunu azaltır. *Marmara Medical Journal* 2011; 24(2): 88-99.
 14. Gai-ning D. Effect of quercetin on Free radical Metabolism in Muscle and Exercise Performance of Trained Rat. *Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research* 2006; 23(2): R24-33.
 15. Zhao L, Wu J, Yang J, Wei J, Gao W, Guo C. Dietary quercetin supplementation increases serum antioxidant capacity and alters hepatic gene expression profile in rats. *Exp Biol Med (Maywood)* 2011; 236(6): 701-706.
 16. Pandey AK, Hazari PP, Patnaik R, Mishra AK. The role of ASIC1a in neuroprotection elicited by quercetin in focal cerebral ischemia. *Brain Res* 2011; 1383:289-299.
 17. Yao F, Zhang R, Fu R, He W. Preventive and therapeutic effects of quercetin on hyperuricemia and renal injury in rats. *Wei Sheng Yan Jiu* 2011; 40(2): 175-177.
 18. Phachonpai W, Wattanathorn J, Muchimapura S, Tong-Un T, Preechagoon D. Neuroprotective effect of quercetin encapsulated liposomes: a novel therapeutic strategy against Alzheimer's disease. *American Journal of Applied Sciences* 2010; 7(4): 480-485.
 19. Okatani Y, Wakatsuki A, Reiter RJ, Enzan H, Miyahara Y. Protective effect of melatonin against mitochondrial injury induced by ischemia and reperfusion of rat liver. *Eur J Pharmacol* 2003; 469(1-3): 145-152.
 20. Sener G, Sehirli AO, Keyer-Uysal M, Arbak S, Ersoy Y, Yeğen BC. The protective effect of melatonin on renal ischemia-reperfusion injury in the rat. *J Pineal Res* 2002; 32(2): 120-126.
 21. Sriraksa N, Wattanathorn J, Muchimapura S, Tiamkao S, Brown K, Chaisiwamongkol K. Cognitive-enhancing effect of quercetin in a rat model of Parkinson's disease induced by 6hydroxydopamine. *Evid Based Complement Alternat Med* 2012; 2012: 1-10.
 22. Nath KA, Norby SM. Reactive oxygen species and acute renal failure. *Am J Med* 2000; 109(8): 655-678.
 23. Erdem M, Bostan B, Güneş T, Özkan F, Şen C, Özyurt H, ve ark. Melatoninin iskelet kası iskemi-reperfüzyon yaralanması üzerine koruyucu etkisi. *Eklemler Hastalık Cerrahisi* 2010; 21(3): 166-171.
 24. Coşkun O, Kanter M, Korkmaz A, Oter S. quercetin, a flavonoid antioxidant, prevents and protects streptozotocin-induced oxidative stress and beta-cell damage in rat pancreas. *Pharmacol Res* 2005; 51(2): 117-123.
 25. Aydoğdu N, Kaymak K, Yalçın Ö. Sıçanlarda Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarında NAsetilisteinin Etkileri, *Fırat Tıp Dergisi* 2005; 10(4): 151-155.

Çocuk İhmali ve İstismarı Hakkında İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of knowledge levels of primary education about child neglect and abuse

Yasin Yıldız^{1*}, Murat Kaçar², Eda Albayrak³, Tuğba Çalaboğlu¹, Semiha Çakmak¹, Tuğba Bayraktar¹

¹Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize

²Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Rize

³Rize Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Rize

ÖZET

Amaç: Çocuk ihmali; bir çocuğun sağlık, eğitim, beslenme, barınma, duygusal gelişim gibi farklı alanlardaki gereksinimlerinin sağlanmasında oluşan yetersizlik durumudur. İstismar ise çocuklara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli olan kişiler ya da yabancılar tarafından, beden ve/veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek biçimde uygulanan tüm fiziksel, duygusal ya da cinsel tutumları olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amacımız; çocukların ailesinden sonra en fazla birlikte zaman geçirdikleri öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali açısından farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmaktır.

Yöntem: Çalışmamız 129 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerden imzalı onay alındıktan sonra anket uygulanmış sonrasında çocuk ihmali ve istismarı hakkında bilgilendirme yapılmış ve eğitim sonrası anket tekrarlanmıştır.

Bulgular: Çalışmamıza katılan 129 öğretmenin 70'i erkek 59'u bayan olup yaş ortalaması 32,6±7,9 (22-64) yıl olarak bulunmuş, mesleki tecrübelerine bakıldığında ortalama 8,2±7,4 (1-37) yıldır öğretmenlik yaptıkları gözlenmiştir. 129 katılımcıdan alınan anketin sonuçları değerlendirildiğinde; eğitim öncesi ortalama puan 58,4±4,9 (48-69) iken eğitim sonrasında ortalama puan 65,9±6,4 (50-80) ve istatistik olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,001).

Sonuç: Öğretmenler, çocuk istismar ve ihmali durumlarında çocuğa uygun yaklaşım ve tutumlar konusunda ve yasal sorumluluk veya zorunluluklar konusunda bilinçlendirilmelidir. Öğretmenlere bu konu ile ilgili düzenli olarak seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlenmelidir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenlerinin okullarda daha aktif ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır. Çocuklar için cinsel eğitimin önemi vurgulanmalı ve okul müfredat programları içine yerleştirilmelidir. Okullarda verilecek cinsel eğitim programları; sağlıklı cinsel gelişim bilgisi vermeyi ve çocukların kendilerini cinsel istismardan koruma yollarını öğretmeyi hedefleyen nitelik ve içerikte olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İhmal, istismar, öğretmen, eğitim

ABSTRACT

Objective: Child neglect refers to deficiencies in meeting a child's needs in various areas, such as health, education, nutrition, accommodation and emotional development. Abuse, on the other hand, is defined as all physical, emotional or sexual attitudes on the part of individuals charged with caring for and educating the child, or of strangers, in such a way as to damage the child's physical and/or psychological health or obstruct social development. Our purpose in this study was to increase levels of awareness and information in terms of child abuse and neglect among teachers, with whom children spend most of their time, after their families.

Method: Our study was performed with 129 participants. Following receipt of written consent, teachers were administered a questionnaire and then received information concerning child abuse and neglect. The questionnaire was re-administered after this training.

Results: The 129 teachers enrolled consisted of 70 men and 59 women, with a mean age of 32.6±7.9 (22-64) years and a mean professional experience of 8.2±7.4 (1-37) years. The mean pre-education score of the 129 participants was 58.4±4.9 (48-69), while the mean post-education score was 65.9±6.4 (50-80), the difference being statistically significant (p<0.001).

Conclusion: Teachers must be made aware of the correct approach to be adopted toward children in the event of child neglect and abuse and of their legal obligations or responsibilities. Regular seminars, symposia and conferences must be organized for teachers on this subject. Teachers providing psychological counseling and guidance must be enabled to work more actively and effectively in schools.

Key Words: Neglect, abuse, teacher, education

Bu çalışma 60. Milli Pediatri Kongresinde poster olarak sunulmuştur,

*Sorumlu Yazar: Dr. Yasin YILDIZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Rize/Türkiye, Tel: +90 (362) 230 91 00, Fax: +90 (362) 230 03 96, E-mail: yasinildizmd@gmail.com

Geliş Tarihi: 26.03.2017, Kabul Tarihi: 12.06.2017

Giriş

Çocuk ihmal ve istismarı; toplumun tamamını ilgilendiren, psikolojik, tıbbi ve adli yönleri ile travmatik sonuçları olan sosyal bir problemdir. Çocuk istismarına, uygarlık tarihi boyunca her kültürde rastlanmasına karşın insanlığın konuya dikkati son iki yüzyılda çekilebilmiş, ilk kez 1860 yılında çocukların cinsel ve fiziksel istismarı konusuna değinilmiştir (1).

Çocuk ihmali; bir çocuğun sağlık, eğitim, beslenme, barınma, duygusal gelişim gibi farklı alanlardaki gereksinimlerinin sağlanmasında oluşan yetersizlik durumudur. İstismar ise çocuklara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli olan kişiler ya da yabancılar tarafından, beden ve/veya psikolojik sağlıklarına zarar verecek, sosyal gelişimlerini engelleyecek biçimde uygulanan tüm fiziksel, duygusal ya da cinsel tutumları olarak tanımlanmaktadır (2,3). Çocuk istismarı ve ihmalinin; ihmal, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar şeklinde dört alt tipi tanımlanmıştır (3).

Çocuk istismarına ilişkin veriler, bildiri yapıları vakalardan oluşmaktadır. Ancak istismara uğrayan çocukların büyük bir kısmının ne yazık ki hiç bildirilmediği bilinen bir gerçektir. Dünyada Aile Çevresinde İstismar (WorldSAFE) projesinde beş ülkede fiziksel istismarın yaygınlığı incelenmiş ve bu ülkeler için yaygınlık oranlarının; Amerika Birleşik Devletleri ve Şili’de %4-%85, Filipinlerde %21-%82, Mısır’da %26-%72 ve Hindistan’da %36-%70 arasında değiştiği bulunmuştur (4). Türkiye’de yapılan Çocuk İstismarı ve Aile İçerisinde Şiddet Araştırmasında; 7-18 yaş çocukların %43’ünün fiziksel istismara, %51’inin duygusal istismara, %25’nin de ihmale maruz kaldığı belirtilmektedir (5). Ayrıca iki yıl içerisinde “Türkiye Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi”ne gelen çocuk ölümlerinin; % 74.5’i ihmal, % 13.9’u fiziksel istismar, % 5.6’sı fiziksel istismar ve ihmal, % 6’sı cinsel istismar nedeni ile meydana geldiği rapor edilmiştir (6).

Çocuk istismarını kolaylaştıran başlıca risk faktörleri; çocuk, anne-baba, sosyal yapı ve toplumla ilgili risk faktörleri olarak dört ana başlıkta incelenebilir:

Çocuk ile ilgili risk faktörleri; çocukta hiperaktivite, tik, kekemelik, davranış bozukluğu bulunması, özürülü çocuk (fiziksel sakatlık, doğumsal anomaliler, zeka geriliği vb.), aşırı ağlayan çocuk, okul başarısızlığı ve antisosyal arkadaş grubu varlığı, enüresis nokturna-uyku düzensizliği olan çocuk, iştahsız veya aşırı iştahlı çocuk, gebe annenin diğer çocuğu veya ikiz-üçüz çocuklardan biri olmak sayılabilir (7).

Anne-baba ile ilgili risk faktörleri; çocukluklarında istismara uğramış olmaları, mutsuz çocukluk geçirmiş olmaları, her türlü ruhsal problemler ve hastalıklar (depresyon, kişilik bozuklukları vb.), duygusal açıdan olgunlaşmamış olmaları (çocuğun sorumluluğunu alabilecek olgunlukta olmamaları), alkol ve/veya madde bağımlısı olmaları, üvey anne veya baba, küçük yaşta (20 yaşın altında) doğum yapan anne, sık aralıklarla doğum yapan anne, ana babanın beklentilerinin çocuğun gelişimi ile uygunsuzluğu, hoşgörüsüz ya da aşırı kaygılı olmaları, düşük eğitim düzeyi olarak sayılabilir (8).

Ailenin sosyal yapısı ile ilgili risk faktörleri; fakirlik, evsizlik, işsizlik, düşük eğitim düzeyi, zamansız ve istenmeyen gebelik veya evlilik dışı gebelik, stresli iş ortamı veya iş yaşamında başarısızlık, stresli yaşam olayları, sosyal izolasyon ve sosyal destek zayıflığı, kültürel açıdan ebeveynlerin uyumsuzluğu, sağlık-bakım ve sosyal hizmet olanaklarına yeterince ulaşamama örnek verilebilir (9).

Toplumla ilgili risk faktörleri; sosyal eşitsizlikler, korumaya yönelik yasa olmaması veya uygulanmasındaki aksaklıklar, çocuğa verilen değerin az olması, şiddetin sosyal kabul edilebilirlik oranının yüksek olması, çocuk-aile politikaları (ebeveynin çocuğu terk etmesi, annenin çalışması, çocuğun bakımının sağlanamaması vb.), istismara uğrayan çocuğun saptanarak buna müdahale edecek koruyucu sağlık hizmetlerinin kapsamı ve yaygınlığı konusundaki yetersizlikler, eğitimcilerin kişilik ve ruhsal yapısı ile ilgili sorunlar sayılabilir (10).

Çocuk ihmal ve istismarı birçok yasa ile teminat altına alınmıştır; Birleşmiş Milletler’in “Çocuklara Uygun bir Dünya” adlı Genel Kurul Kararı, Avrupa Birliği’nin 2007 yılında imzaladığı “Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel suçlarla ilgili cezalar (Federal Ceza Kanunu 2241-2243. maddeler) bunlara örnek gösterilebilir (11). İstismar ve ihmal her ne kadar yasal olarak güvence altına alınmış olsa da resmi makamlara bildirimler konusunda ne yazık ki güçlükler yaşanmaktadır. Durumdan haberdar olan her bireyi ilgilendirdiği gibi kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, öğretmen ve diğer memurların da bildirimde bulunmaları zorunludur. Türk Ceza Kanunu Madde 279’da “Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadesi yer almaktadır (12).

Öğretmenler, çocukların evden sonra en çok vakit geçirdiği okullarda, öğrencilerin davranışsal değişimleri gözleme, çocuk istismarı ve ihmali riskini tanıma, önleme ve bildirme konularında yaşamsal nitelik taşıyan kilit bir konumdadırlar. Öğretmenler, çocukları yaşlılarıyla bir arada gördükleri için aradaki farkı daha iyi algılayabilir, davranışlarındaki içe kapanma, mutsuz, keyifsiz görünme, dikkatini toplayamama, okul başarısında düşme, hırçınlık, saldırganlık vb. değişiklikleri gözlemleyebilirler. Herhangi bir sorunla karşılaşan öğretmen, öğrencisinin kendisiyle konuşması için uygun ortamı yaratabilir. Böylece öğrenciye yararlı olabilecek çözümler üretilmesine katkıda bulunabilir (13). Ayrıca “kimi zaman istismarın aile bireylerince yapıldığı da göz önüne alındığında” çocuğun ailesinden sonra birinci dereceden yaşam alanına giren öğretmenlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmada amacımız; çocukların ailesinden sonra en fazla birlikte zaman geçirdikleri öğretmenlerin çocuk istismarı ve ihmali açısından farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini artırmaktır.

Yöntem

Çalışmamız Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilmiş olup bir eğitim çalışması olarak planlanmış ve 129 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerden imzalı onay alındıktan sonra anket uygulanmış sonrasında çocuk ihmali ve istismarı hakkında Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı tarafından eğitim toplantısı yapılmış ve eğitim sonrası anket tekrarlanmıştır. Sorulara verilen yanıtlar 1-4 arasında puanlandırılmış (1-Katılmıyorum 2-Genel olarak katılmıyorum 3-Genel olarak katılıyorum 4- Kesinlikle Katılıyorum) toplam puanlar eğitim öncesi ve sonrası olarak karşılaştırılmıştır (olumsuz yanıtı cevaplarda puanlama tersten hesaplanmıştır). Veriler SPSS 21.0 programı ile analiz edilmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası cevaplar; İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Paired Samples t Test) ve Bağımlı İki Grup Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (Wilcoxon Testi) kullanılarak karşılaştırılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak $p = 0.05$ alınmıştır.

Çalışmamız için Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Etik Kurulu'ndan izin alınmıştır.

Bulgular

Çalışmamıza katılan 129 öğretmenin 70'i (%54,2) erkek 59'u (%45,8) bayan olup yaş ortalaması

32,6±7,9 (22-64) yıl olarak bulunmuştur. Katılımcıların mesleki tecrübelerine bakıldığında ortalama 8,2±7,4 (1-37) yıldır öğretmenlik yaptıkları gözlenmiştir. Öğrenim durumları, çocuk ihmali ve istismarı hakkındaki bilgilerini edindikleri kaynaklar, şüpheli durumlarda müdahale ve bildirimde bulunup bulunmama ihtimalleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Öğretmenlerin demografik verileri

		n	%
Öğrenim durumu	Lise	6	4,7
	Üniversite	122	94,6
	Yüksek lisans	1	0,8
İstismar konusunda Bilgi Kaynağı*	Televizyon	97	75,2
	İnternet	104	80,6
	Okul	50	38,8
İstismar konusunda Bilgi	Sağlık Eğitimi	9	6,9
	Yeterlidir	20	15,5
İstismar konusunda Bilgi	Yeterli değil	109	84,5
	İhbar ederim	120	93,1
İstismar şüphesinde	İhbar etmem	9	6,9
	Müdahale ederim	114	88,4
İstismar şüphesinde	Müdahale etmem	15	11,6

*: soruya birden fazla yanıt verilmiştir.

Anket sorularından aileler ile ilgili risk faktörlerini içeren sorulara öğretmenlerin eğitim öncesi ve sonrası verdikleri yanıtlar Tablo 2'de, çocuklar ile ilgili risk faktörlerini içeren sorulara öğretmenlerin eğitim öncesi ve sonrası verdikleri yanıtlar Tablo 3'de gösterilmiştir.

Anket sorularından ihmal-istismar sonrası çocukların fiziki ve psikiyatrik durumları hakkındaki sorulara öğretmenlerin eğitim öncesi ve sonrası verdikleri yanıtlar Tablo 4'de gösterilmiştir.

Ankete katılan öğretmenlerin başarı oranlarını belirlemek amacıyla; sorular 1-4 puan ile derecelendirilmiş ve 20 soru için maksimum 80 puan olarak belirlenmiştir. 129 katılımcıdan alınan anketin sonuçları değerlendirildiğinde; eğitim öncesi ortalama puan 58,4± 4,9 (48-69) iken eğitim sonrasında ortalama puan 65,9± 6,4 (50-80) ve istatistik olarak anlamlı bulunmuştur ($p < 0,001$).

Tartışma

Çocuk istismarı bireysel, sosyal ve kültürel sebep ve sonuçları olan, eğitim, sağlık, güvenlik, hukuk,

Tablo 2. Öğretmenlerin aileler ile ilgili risk faktörleri hakkında eğitim öncesi ve sonrası verdikleri cevaplar

Soru	Cevaplar (n)							
	Eğitim Öncesi				Eğitim sonrası			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Eğitim düzeyi düşük aileler çocuklarını daha fazla istismar ve ihmal ederler.	16	30	61	22	49	22	35	23
Ebeveynin fiziksel ve mental sağlık sorunlarının olması çocuğunu istismar ve ihmal etmesini etkilemez	43	54	24	8	61	42	16	10
İstismara maruz kaldığı düşünülen bir çocuk için adli makamlara başvuru esastır	3	3	32	91	1	1	16	111
Velilerin çocuklarının öğrenim ve genel durumlarının görüşüldüğü toplantılara gelmemesi ihmalî akla getirmez.	37	49	34	9	49	54	18	8
Aşırı ısrarcı tutum içinde olan aileler, çocuklarını daha az istismar ederler	42	71	15	1	48	60	13	8
Ailedeki çocuk sayısı istismar ve ihmalinin oluşmasında etken değildir	26	63	25	15	56	44	20	9

1-Katılmıyorum 2-Genel olarak katılmıyorum 3-Genel olarak katılıyorum 4- Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 3. Öğretmenlerin çocuklar ile ilgili risk faktörleri hakkında eğitim öncesi ve sonrası verdikleri cevaplar

Soru	Cevaplar (n)							
	Eğitim Öncesi				Eğitim sonrası			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Cinsel istismara uğrayan çocukların önemli bir bölümü fiziksel istismara da uğramıştır.	4	5	83	37	0	7	85	37
Çocuğun cinsiyetinin istismar ve/veya ihmal edilmesinde önemi yoktur	33	14	39	43	19	11	60	39
Çocuğun yüzünün donuk ve ifadesiz görülmesi, çocukta ihmal belirtisi olabilir.	5	19	84	21	0	5	92	32
Hiperaktif çocuklar, kekemelik problemi olan çocuklar ihmal-istismar açısından riskli çocuklardır	24	50	50	5	4	20	59	46
Çocukta zihinsel veya fiziksel engelin ya da davranış problemlerinin olması, istismar ve/veya ihmal riskini azaltır.	70	38	14	7	77	41	5	6
Çocuk istismarı genellikle cinsel içerikli olup farklı tipler önemsenebilecek kadar azdır	55	42	24	8	80	31	13	5

1-Katılmıyorum 2-Genel olarak katılmıyorum 3-Genel olarak katılıyorum 4- Kesinlikle Katılıyorum

sosyal hizmet gibi birçok disiplin açısından incelenmesi gereken çok boyutlu bir olgudur. Çocuk ihmal ve istismarı sadece sosyal bir problem olmayıp aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı sorunudur.

Çocuk istismarı ve ihmaline etki eden demografik özelliklerle ilgili yapılmış çalışmalarda; tek ebeveynin, büyük ailenin, düşük sosyoekonomik düzeyin, düşük eğitim düzeyinin, anne-babanın alkol veya madde kullanıyor olmalarının, annenin psikiyatrik hastalığının istismar riskini arttırdığı

ifade edilmektedir. İstismarcı anne-babalar genellikle kendi kişisel memnuniyetlerini çocuğunkinden üstün tutan, çocuklarını gereksinimlerini karşılayacak bir alet gibi gören, çocukla ilgili gerçekçi beklentileri olmayan, sosyal ilişkileri zayıf kişilerdir (14). Ev içinde babanın anneye zarar verecek davranışlarda bulunması, annenin de kendi çocuğuna kötü muamele uygulamasına ve o evde yaşayan çocukta davranış bozuklukları gelişmesine yol açabilmektedir. Ayrıca ev içi şiddete tanık olan çocuk potansiyel istismarcı olabilmektedir (15).

Tablo 4. Öğretmenlerin ihmal-istismar sonrası çocukların fiziki ve psikiyatrik durumları hakkında eğitim öncesi ve sonrası verdikleri cevaplar

Soru	Cevaplar (n)							
	Eğitim Öncesi				Eğitim sonrası			
	1	2	3	4	1	2	3	4
İstismara uğrayan çocuk bu olayı genellikle başkaları ile paylaşır	43	62	22	2	46	56	24	3
Cinsel istismara uğramış çocuk kendisine dokunulmasına olağan dışı tepki gösterebilir.	5	4	61	59	2	3	25	99
Kız çocuklarda, özellikle erkeklerin yanında güvensizlik ve kaygı, cinsel istismar belirtisi olabilir.	5	28	77	19	1	5	45	78
Başkalarına yönelik cinsel içerikli saldırgan davranışlarda, cinsel istismar belirtisi olabilir.	2	15	91	21	0	3	77	51
Cinsel istismara uğramış her çocuk, yaşadıklarından dolayı mutlaka belirti ortaya koyar.	6	27	44	52	76	30	11	12
Çocuğun sorunlarını sıklıkla şiddete başvurarak çözmesi, fiziksel istismarı akla getirebilir.	4	11	63	51	0	21	36	72
Tuvalet eğitimini kazanan çocuğun idrarını veya kakasını kaçırmaya başlaması, çocukta cinsel istismar belirtisi olabilir.	17	53	50	9	2	13	90	24
Çocuğun başına gelen yaralanma, kırık gibi olaylarda, anlatılan öykünün tutarsızlık göstermesi fiziksel istismarı akla getirebilir.	4	17	76	32	2	5	21	101

1-Katılmıyorum 2-Genel olarak katılmıyorum 3-Genel olarak katılıyorum 4- Kesinlikle Katılıyorum

Çocuklarda istismar ve ihmale neden olabilecek temel özelliklerden biri çocuğun bakımını zorlaştıran, gereksinimlerini arttıran nedenlerdir. Bu farklılıklar genellikle çocuğun zihinsel ve fiziksel özürülü olması ile davranış ve duygusal problemlerinin bulunmasıdır (16). Çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum ağırlığı, doğum sırası, bedensel veya zihinsel bir engelinin olup olmaması, gayri meşruluk gibi özellikleri de istismar ve ihmalde etkili olabilmektedir. Ayrıca huysuz, sürekli ağlayan, yeme-uyuma sorunu olan ve anne-babalarıyla kolay ilişki geliştirmeyen çocukların daha fazla ihmal ve istismar edildiği belirtilmektedir.

Çocuğun yaşı ne kadar küçükse istismar olasılığı o kadar fazladır. Yapılan araştırmalar, bildirilen tüm istismar olgularının üçte birinin altı ayın altındaki, üçte birinin 6 ay-3 yaş arasındaki, üçte birinin ise 3 yaşın üstündeki çocuklar olduğunu ortaya çıkartmıştır. İstismara uğrama olasılığı 12 yaştan sonra belirgin bir şekilde azalmaktadır. Kız çocukların erkek çocuklara göre istismara daha fazla maruz kaldığı da (%52/%48 gibi bir oranla) yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkartılmıştır (17).

Anne-baba yakınlığına ve otoritesine sahip bir yetişkinle, bir çocuk veya ergen arasındaki her çeşit cinsel ilişki ensest (aile içi cinsel istismar) olarak tanımlanır ve istismara uğrayan çocukların %21,1'inde istismarcının aileden biri olduğu

gözlenmiştir (18). Ayrıca aile içi cinsel istismar, yapısı gereği aile içinde saklanmakta, toplumsal olarak kabul edilmemekte ve duygusal olarak da en yoğun etkiyi doğurabilmektedir (19). Cinsel istismar sonucu çocukta büyük bir soyutlanma duygusu, hatta kimi zaman mağdur olmasına rağmen toplum tarafından dışlanma ve damgalanma da söz konusu olabilmektedir (20,21).

Duygusal istismara maruz kalan çocuklarda ise; enüresis, enkopresis, iştahsızlık, yalan söyleme, hırsızlık, bağımlılık, başarısızlık, duygusal açıdan tutarsızlık, uyumsuzluk, organik nedeni olmayan büyüme geriliği, depresyon, güvensizlik, içe dönüklük, intihar, saldırganlık, olumsuz benlik kavramı ve düşük benlik saygısı görülebilmektedir (20,21).

İstismar sonrası psikiyatrik bozukluk belirtileri sık gözlenmektedir. Düşük benlik saygısı, davranış problemleri, suça yönelme, depresyon, dissosiyatif semptomlar, anksiyete bozuklukları, kişilik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, akran ilişkilerinde bozukluklar, kendine zarar verme veya intihar, saldırganlık, yeme ve uyku bozuklukları, erken yaşta cinsel temalı davranışlar sergileme bunlardan bazılarıdır (22).

İhmal ve istismara uğrayan bir çocukta meydana gelebilecek değişimleri; deneyimli olması, objektif olması, başka birçok arkadaşı ile karşılaştırabilmesi ve rehabilitasyon sürecinde etkin rol oynayabilmesi nedeniyle öğretmenler bu konuda oldukça önemli bir

konumdadırlar. Öğretmenlerin konu ile ilgili bilinç düzeylerinin ve dikkatlerinin artırılması da önem arz eden diğer bir noktadır.

Öğretmenlerin ihmal ve istismar hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirildiği bir çalışmada; istismar ve ihmale uğrayan bir çocukla karşılaştıklarında, yapılması gereken yasal sorumluluk ve zorunlulukları bildiğini düşünen öğretmenler %39.5 iken bilmediğini düşünenlerin oranı %60.5 olarak bulunmuştur. En sık bildirimde bulunmama nedeni %78,3 oranla yeterli düzeyde bilgiye sahip olmama olarak ifade edilmekte ve öğretmenlerin %34.2'si istismar ve ihmale uğrayan bir çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini bilmediğini düşünmektedir. Aynı zamanda bu öğretmenlerin %34.2'si meslek hayatları boyunca çocuk istismar ve ihmali olgusu ile karşılaşmışlardır (23). Ortalama 25.7 ±6,83 yıl deneyime sahip öğretmenlerle yapılan başka bir çalışmada ise öğretmenlerin sadece %15.7'sinin 'Eğitim Profesyonelleri için Kötü Muamele Durumları ile İlgili Kılavuz' undan haberdar olduğu gözlenmiştir. Öğretmenlerin konu ile ilgili eğitimlerinin gerekli olup olmadığı sorusuna ise özellikle 32 yıldan fazla deneyime sahip öğretmenler en büyük oranda "gerekli" cevabını vermişlerdir (23). Bu bulgular, öğretmenlerin çocuk istismar ve ihmali konusunda yapılandırılmış eğitim programları ile eğitim almaları gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, öğretmenler, çocuk ihmal-istismarı durumlarında çocuğa uygun yaklaşım ve tutumlar konusunda ve yasal sorumluluk veya zorunluluklar konularında bilinçlendirilmelidir. Öğretmenlere bu konu ile ilgili düzenli olarak seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlenmelidir. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenlerinin okullarda daha aktif ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır. Çocuklar için cinsel eğitimin önemi vurgulanmalı ve okul müfredat programları içine yerleştirilmelidir. Okullarda verilecek cinsel eğitim programları; sağlıklı cinsel gelişim bilgisi vermeyi ve çocukların kendilerini cinsel istismardan koruma yollarını öğretmeyi hedefleyen nitelik ve içerikte olmalıdır.

Kaynaklar

1. Jain AM. Emergency department evaluation of child abuse. *Emerg Med Clin North Am* 1999; 17(3): 575-593.
2. World Health Organization Report of the consultation on child abuse prevention, 1999. Geneva. <http://www.who.int/iris/handle/10665/65900> (ET: 21.03.2017)

3. Mc Donald KC. Child abuse: approach and management. *Am Fam Physician* 2007; 75(2): 221-228.
4. Runyan D, Wattam C, Ikeda R, Hassan F, Ramiro L. Child abuse and neglect by parents and other caregivers. In: EG Krug, LL Dahlberg, JA Mercy, AB, R Lozano, Editors. World report on violence and health. WHO, Geneva, 2002.
5. T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu. Türkiye'de Çocuk İstismarı ve Aile İçi Şiddet Araştırması Özet Raporu, 2010. <http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/cocuk-istismari-raporu-tr.pdf> (ET: 21.03.2017)
6. Sözen Ş, Çocuk İstismarını Tanıma ve Önlemede Sağlık Çalışanlarının Rolü, 27. Pediatri Günleri; Çocuk Dergisi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, 2005, İstanbul
7. Şimşek F, Ulukol B, Bingöler B. Çocuk İstismarına Disiplin Penceresinden Bakış, *Adli Bilimler Dergisi* 2004; 3(1): 47-52.
8. Kara B, Biçer Ü, Gökalp AS. Çocuk İstismarı. *Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi* 2004; 47: 140-151.
9. Yalçın N, Türkiye'de Çocuk İstismarı Ve Çözüm Önerileri. Beykent Üniversitesi Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Projesi. İstanbul, 2011.
10. Stewart C, Mezzich AC, Bang-Shuuh D. Parental psychopathology and paternal child neglect in late childhood. *Journal of Child and Family Studies* 2006; 15(5): 543-554.
11. Bica I, Cunha S, Costa J, Cunha M, Albuquerque C, Santos MR. Child abuse: perception and teacher training. *Nurs Child Young People* 2016; 28(4): 105.
12. Yurtcan E. Yeni Türk Ceza Kanunu Ve Yorumu. İkinci Baskı. İstanbul; Kazancı Kitap: 2006.
13. Şahin F, Beyazova U. Çocuğun Şiddetten Korunma Hakkı. *Milli Eğitim Dergisi* 2001; 151: 90-94.
14. Berkowitz CD. Domestic violence: a pediatric concern. *Pediatr Rev* 2004; 25(9): 306-311.
15. Tıraşçı Y, Gören Y. Çocuk istismarı ve ihmali. *Dicle Tıp Dergisi* 2007; 34(1): 70-74.
16. Sidebotham P, Heron J; ALSPAC Study Team. Child maltreatment in the "children of the nineties": a cohort study of risk factors. *Child Abuse Negl* 2006; 30(5): 497-522.
17. Polat O. Çocuk Hakları Nedir? İstanbul: Analiz Yayınları, 2002: 5-39.
18. Gençoğlu S, Hekimoğlu Y, Mutluer T, Özdemir PG, Gümüş O, Durmaz O ve ark. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde Yaşayan Cinsel İstismar Mağdurlarının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. *Van Tıp Derg* 2016; 23(4): 318-323.
19. Emslie GJ, Rosenfeld A, Incest reported by children and adolescents hospitalized for severe psychiatric problems. *Am J Psychiatry* 1983; 140(6): 708-711.

20. Ünal F. Çocuk İstismar ve İhmali. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 2008; 12(1): 9-18.
21. Dallar BY, Taşar MA, Kılınçoğlu B, Özmen S, Tıraş Ü. Alt sosyoekonomik düzeye sahip anne-babaların çocuk istismarı ve ihmali hakkındaki bilgi düzeyleri, deneyimleri ve kullandıkları disiplin yöntemleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013; 14: 27-35
22. Irmak TY. Çocuk İstismarı ve İhmalinin Yaygınlığı ve Dayanıklılıkla İlişkili Faktörler. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora Tezi, İzmir, 2008.
23. Dilsiz H, Mağden D, Öğretmenlerin Çocuk İstismar Ve İhmali Konusunda Bilgi Ve Risk Tanıma Düzeylerinin Tespit Edilmesi, Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale”, Sözel Bildiri, 2015.

Oral Kavite Lezyonlarının Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi

Histopathological Evaluation of Oral Cavity Lesions

Hatice Nur Azaklı¹, Metin Yıldırım², Şeyda Belli^{2*}, Funda Kaya Emre³

¹Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul

²Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

³Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, oral kavite lezyonu ile başvuran, histopatolojik inceleme yapılan hastaları retrospektif olarak inceleyerek, sonuçları literatüre göre yorumladık.

Yöntem ve Gereçler: Ocak 2008-Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dermatoloji ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine başvuran ve histopatolojik inceleme yapılan 662 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, lezyonların lokalizasyonu, lezyonların görülme sıklığı, benign, premalign ve malign lezyon sıklığı kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Bulgular: En sık lezyon alt dudak yerleşimli idi (292 hasta, % 44,1). En sık görülen ilk üç lezyon benign idi [İritasyon fibromu (120 hasta, %18,12), mukosel (98 hasta, %14,8), piyojenik granülom (67 hasta, %10,12)]. Skuamöz hücreli karsinom en sık görülen malign tümördü. En sık alt dudak (43 hasta, %6,49), daha sonra dil (9, %1,35) yerleşimli idi.

Sonuç: Oral kavite lezyonları sıklıkla benignidir. Ancak hastaların malign ve premalign lezyonlar da azımsanmayacak orandadır. Bu nedenle, histopatolojik inceleme yapılması erken tanıyı sağlayarak, hastaların tedavi planlanmasında ve prognozunda önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Oral kavite, histopatolojik değerlendirme, malign oral kavite tümör, benign oral kavite tümör, premalign oral kavite tümör

ABSTRACT

Objective: In this study, we retrospectively reviewed the patients who underwent histopathological examination with oral cavity lesion and interpreted the results according to the literature.

Materials and Methods: The records of 662 patients who applied to Dermatology and Otorhinolaryngology Clinic at İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital between January 2008 and January 2016 were reviewed retrospectively. Patients were evaluated according to age, location of lesions, frequency of lesions, benign, premalign, and malign lesion frequency.

Results: The most common lesion was the lower lip (292). The first three most common lesions were benign [Irritable fibroma (120 patient, 18,12%), mucocele (98 patient, 14,8%), pyogenic granuloma (67 patient, 10,12%)]. Squamous cell carcinoma is the most common malignant tumor. The most common was the lower lip (43, patient, 6,49%), followed by the tongue (9 patient, 1,35%).

Conclusion: Oral cavity lesions are often benign. However, in patients with malignant and premalignant lesions rate it can not be underestimated. Therefore, histopathologic examination plays an important role in the planning and prognosis of patients by providing early diagnosis.

Key Words: Oral cavity, histopathological evaluation, malign oral cavity tumor, benign oral cavity tumor, premalign oral cavity tumor

Giriş

Oral kavite gingiva, retromolar bölge, bukkal ve palatal mukoza, ağız tabanı ve dudakları içerir (1-2). Oral kavite dokularındaki değişiklikler çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bir çok sistemik hastalığın oral kavite mukozasındaki bulguları benzerdir, doğru klinik tanıya ulaşmak sıklıkla zordur (2). Oral mukozal lezyonlar ülser veya endüre, ağrılı veya ağrısız olabilir. Lezyonların ağrılı ve ülser olması neoplastik bir sürecin bulgusu olabilir (1). Bazı vakalarda erken evre malign lezyonlar benign lezyonlar ile karışabilir.

Bu yanlış tanıya yol açarak hastalar için ölümcül olabilir. Oral mukoza lezyonu olan hastanın uygun tedavisi doğru tanı konulması ile başlar. Oral kavite lezyonlarının tanısı için şüpheli kısımlardan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesi altın standarttır (2).

Başlıca nonneoplastik lezyonlar, iritasyon fibromu, dev hücreli fibrom, piyojenik granülom, mukosel, iğsi hücreli lipom, kronik iltihap, kronik siyaloadenit, oral liken planus gibi lezyonlardır (1). Neoplastik lezyonlardan ise en sık görülenler skuamöz hücreli karsinom ve bazal hücreli karsinomdur (1).

Biyopsi insizyonel ya da eksizyonel olarak alınan doku örneklerinin mikroskop altında incelenerek histolojik özelliklerine göre uygun tanıyı koyma, aynı zamanda malign ve premalign ayrımını yaparak prognozu belirlemede ve uygun tedavi stratejisini saptamada yardımcıdır (1, 2).

Bu çalışmamızda, 2008-2016 yılları arasında hastanemizde histopatolojik olarak tanı konan oral kavite lezyonları kayıtlarını retrospektif olarak tarayarak; sıklık, tanı, yerleşim yeri ve cinsiyete göre inceleyerek, literatür ışığında yorumladık.

Gereç ve Yöntem

Girişimsel olmayan araştırmalar etik kurulundan etik kurul onayı alındı. Ocak 2008-Ocak 2016 yılları arasında oral kaviteden biyopsi yapılan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. 662 hastanın tıbbi kayıtlarına ulaşıldı. Hastalar yaş, lezyonların lokalizasyonu, lezyonların görülme sıklığı, benign, premalign ve malign lezyon sıklığı kriterleri üzerinden değerlendirildi.

Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, sıklık ve yüzde dağılımları) yanı sıra ikili grupların karşılaştırılmasında da Bağımsız T testi kullanılmıştır. Sonuçlar anlamlılık $p < 0,05$ düzeyinde değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Biyopsi tipleri

Biyopsi şekli	n	%
Eksizyonel	541	%81,72
İnsizyonel	121	%18,28

Tablo 2. Biyopsi yapılan lezyonların yerleşimleri

Lokalizasyon	Benign		Prekanseroz		Malign	
	n	%	n	%	n	%
Ağız Tabanı	12	%2,11	0	%0,00	0	%0,00
Alt Dudak	241	%42,36	3	%25,00	48	%59,26
Damak	2	%0,35	0	%0,00	1	%1,23
Dil	116	%20,39	6	%50,00	9	%11,11
Dudak Kommissur	2	%0,35	0	%0,00	2	%2,47
Giginva	5	%0,88	0	%0,00	0	%0,00
Retromolar Trigon	0	%0,00	0	%0,00	1	%1,23
Sert Damak	1	%0,18	1	%8,33	0	%0,00
Üst dudak	49	%8,61	0	%0,00	16	%19,75
Yanak	141	%24,78	2	%16,67	4	%4,94
Total	569	%100,00	12	%100,00	81	%100,00

Bulgular

Incelediğimiz 662 olguda, 541 hastaya eksizyonel, 121 hastaya insizyonel biyopsi yapılmıştı (Tablo 1). Biyopsi yapılan hastaların 360'ı kadın, 302'i erkek idi. Yaş ortalaması 45,8 olan hastalar 2-93 yaş aralığındaydı.

Benign veya malign farketmeksizin lezyonlar en sık sırasıyla; alt dudak (292 hasta, %44,1), yanak (147 hasta, %22,2), dil (131 hasta, %19,78) ve üst dudak (65 hasta, %9,8) yerleşimdi idi. Lezyonlardan sadece 1 tanesi retromolar trigon (%0,15) yerleşimli idi (Tablo 2).

Tüm sonuçlarda, 31 benign (569 hasta), 3 premalign (12 hasta) ve 5 malign (81 hasta) lezyon tanısı mevcuttu. En sık görülen ilk üç lezyonun benign olduğu belirlendi. Bunlar, sırası ile, irritasyon fibromu (120 hasta), mukosel (98 hasta) ve pyojenik granülom (67 hasta) olduğu kaydedildi (Tablo 3). İrritasyon fibromu en sık 61 hastada yanak ve 33 hastada dil yerleşimliydi. Mukosel ve pyojenik granülom en sık alt dudak yerleşimliydi.

Benign lezyonu olan hastaların yaş ortalaması 42.6 iken, malign lezyonu olan hastaların yaş ortalaması 66.1 olarak saptandı. Yaş faktörü ve malignite arasında anlamlı ilişki tespit edildi ($p < 0,05$). Benign lezyonu olan hastalar sıklıkla 5- 6. dekatta iken, malign lezyonu olan hastalar 6-7. dekat yaş aralığında idi (Tablo 2 ve 4). Erkek hastalardaki lezyonların malignite oranı %18,42 iken, kadınlarda bu oran %7,51 idi (Tablo 5).

Tablo 3. Yaş ortalamasına göre tanı çeşitleri

Benign	<10 Yaş		11-20 yaş		21-30 Yaş		31-40 Yaş		41-50 Yaş		51-60 Yaş		61-70 Yaş		71-80 Yaş		81-90 Yaş		>91 Yaş	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Anjiokeratom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%3,33	-	-	-	-
Arteriovenöz malformasyon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Benign Anjiomatöz proliferasyon	-	-	-	-	1	%1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benign vasküler tümör	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Condyloma acuminatum	-	-	-	-	1	%1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dev hücreli fibrom	-	-	-	-	-	-	1	%1,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrofik kalsifikasyon	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ektazik duktus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Fibroepitelyal polip	-	-	1	%1,41	-	-	1	%1,43	5	%5,15	3	%3,13	3	%5,17	-	-	-	-	-	-
İğsi hücreli lipom	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,03	-	-	-	-	1	%3,33	-	-	-	-
İrritasyon fibromu	1	%4,00	7	%9,86	9	%14,75	20	%28,57	29	%29,90	24	%25,00	18	%31,03	10	%33,33	2	%22,22	-	-
Kavernöz hemanjiom	-	-	1	%1,41	-	-	1	%1,43	2	%2,06	2	%2,08	2	%3,45	2	%6,67	-	-	-	-
Kronik iltihap	1	%4,00	4	%5,63	8	%13,11	12	%17,14	14	%14,43	21	%21,88	9	%15,52	7	%23,33	5	%55,56	-	-
Kronik sialadenit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,03	1	%1,04	1	%1,72	-	-	-	-	-	-
Mikst (kavernöz+kapiller) hemanjiom	-	-	-	-	-	-	2	%2,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mukosel	13	%52,00	31	%43,66	23	%37,70	10	%14,29	11	%11,34	4	%4,17	3	%5,17	3	%10,00	-	-	-	-
Oral liken planus	-	-	-	-	-	-	3	%4,29	2	%2,06	5	%5,21	1	%1,72	1	%3,33	-	-	-	-
Papiller hiperplazi	-	-	1	%1,41	-	-	-	-	1	%1,03	2	%2,08	-	-	1	%3,33	1	%11,11	-	-
Pleomorfik adenom	-	-	-	-	2	%3,28	1	1,43%	-	-	2	%2,08	-	-	1	%3,33	-	-	-	-
Psödo epitelyomatöz hiperplazi	-	-	2	%2,82	-	-	1	%1,43	1	%1,03	4	%4,17	3	%5,17	1	%3,33	-	-	-	-
Pyojenik granülom	5	%20,00	17	%23,94	8	%13,11	10	%14,29	10	%10,31	7	%7,29	7	%12,07	2	%6,67	1	%11,11	-	-
Salivary duktal kist	-	-	-	-	1	%1,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwannom	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skuamöz hiperplazi	-	-	-	-	2	%3,28	-	-	4	%4,12	6	%6,25	1	%1,72	-	-	-	-	-	-
Skuamöz papillom	3	%12,00	6	%8,45	6	%9,84	6	%8,57	12	%12,37	11	%11,46	9	%15,52	-	-	-	-	-	-
Travmatik nöroma	1	%4,00	-	-	-	-	1	%1,43	-	-	1	%1,04	-	-	-	-	-	-	-	-
Ülseratif granülom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%1,72	-	-	-	-	-	-
Verruca vulgaris	1	%4,00	1	%1,41	-	-	1	%1,43	1	%1,03	1	%1,04	-	-	-	-	-	-	-	-

Azaklı ve ark. / Oral Kavite Lezyonlarının Patolojisi

Prekanseröz	<10 Yaş		11-20 Yaş		21-30 Yaş		31-40 Yaş		41-50 Yaş		51-60 Yaş		61-70 Yaş		71-80 Yaş		81-90 Yaş		>91 Yaş	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Hafif displazi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	%66,67	2	%100,00	2	%66,67	3	%75,00	-	-	-	-
Lökoplaki	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%33,33	-	-	1	%33,33	-	-	-	-	-	-
Orta displazi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%25,00	-	-	-	-
Malign	<10 Yaş		11-20 Yaş		21-30 Yaş		31-40 Yaş		41-50 Yaş		51-60 Yaş		61-70 Yaş		71-80 Yaş		81-90 Yaş		>91 Yaş	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Adenoid kistik karsinom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%7,69	-	-	1	%4,76	-	-	-	-
Bazoskuamöz hücreli karsinom	-	-	-	-	-	-	-	-	1	%11,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bazal hücreli karsinom	-	-	-	-	-	-	1	%25,00	1	%11,11	1	%7,69	3	%14,29	5	%23,81	4	%36,36	-	-
Skuamöz hücreli karsinom	-	-	-	-	-	-	2	%50,00	6	%66,67	11	%84,62	17	%80,95	14	%66,67	7	%63,64	2	%100,00
Verruköz karsinom	-	-	-	-	-	-	1	%25,00	1	%11,11	-	-	1	%4,76	1	%4,76	-	-	-	-

Tablo 4. Tanıya göre yaş ortalamaları

	N	Ort	SS	Yaş		P
				Minimum	Maximum	
Malignite						
Benign	569	42,60	19,72	2	90	
Malign	81	66,15	14,62	33	93	0,0001
Prekanseröz	12	61,58	11,74	42	77	

Tablo 5. Cinsiyete göre benign ve malign tanı oranları

		Erkek	%Erkek	Kadın	%Kadın
		Malignite	Benign	248	%81,18
	Malign	56	%18,42	26	%7,51

Tartışma

Bu çalışma Kulak Burun Boğaz ve Dermatoloji kliniğinde alınarak patoloji kliniğine gönderilen biyopsi materyallerinin histopatolojik tanılarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıldı.

Kronik iritasyon, sigara ve alkol kullanımı, oral hijyen bozukluğu benign veya malign oral kavite lezyonlarının sebebi olabilir (1-3). Epitelial displazi genellikle malignite gelişiminin ön bulgusu olabilir, bununla birlikte her premalign lezyon maligniteye evrilmeyebilir. Displazinin histopatolojik özellikleri hücresel atipi ve keratinositlerin diziliminin bozulmasıdır. Hafif, orta ve ağır displazi olarak sınıflandırma yapılır. Hormonal değişiklikler lezyonların gelişimine katkıda bulunabilir. Gebelikte sıklığı artan pyojenik granulom buna örnektir (3). Çok sayıda sistemik hastalığa oral mukozal lezyonlar eşik edebilir (2).

Oral malign lezyonların etyolojisinde kronik iritasyon, sigara ve alkol kullanımı ve onkojenik virüsler (HPV Tip 16) yer alır (2,3). Oral malign tümörlerin % 90'ı skuamöz hücreli tümörler, %10'u nonskuamöz hücreli tümörlerdir. Nonskuamöz hücreli tümörler melanom, malign tükrük bezi tümörleri, sarkomlar ve malign odontojenik tümörlerdir (2).

Bizim serimizde de hastaların yaş ortalaması Fierro-Garibay ve ark.'nın (2) yaptığı çalışmada olduğu gibi 40 yaş üzerinde idi. Benign lezyonların görüldüğü yaş aralığı 2-90 arasında olup, ortalama yaş 42.6' idi (5-6. dekad), malign lezyonların yaş aralığı 33-93 iken, ortalama yaş 66.1 (6-7. dekad) idi. Malign lezyonu olan hastaların yaş ortalamaları, benign lezyonu bulunan hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu ($p=0,0001$). Bu oranlar Gangane ve ark.'nın (4) yaptığı çalışmadaki oranlar ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Oral mukozal lezyonların Modi ve ark. (1) ile Fierro-Garibay ve ark. (2) yaptığı çalışmalarda olduğu gibi kadınlarda daha sık olduğu görüldü. Yine Lype ve ark. (5) yaptığı çalışmada olduğu gibi malign lezyonlar erkeklerde daha sık görüldü. Neoplastik lezyonların E:K oranı 2.15:1 idi, bu oran Puasaini S ve Brar R nin çalışmasındaki oranla (2.1:1) yakın idi (6).

Prekanseröz lezyonlar 12 hastada görüldü, sıklığı Lummerman ve ark. (7) yaptığı çalışmaya benzer şekilde %1.8 bulundu. Pereira ve ark. (8) yaptığı çalışmada olduğu gibi prekanseröz lezyonlar kadınlarda daha sık (E:K=1:2.5) görüldü. Prekanseröz lezyonları yaş ortalaması 61.58, benign lezyonlarda yaş ortalaması 45.52 bulundu,

iki grup arasında anlamlı fark saptandı. Benign lezyonlar bizim çalışmamızda en sık alt dudak (%41.56), yanak (%26.31) ve dil (%20.50) yerleşimli idi. Fierro-Garibay ve ark.'nın (2) yaptığı çalışmada da en sık benign lezyon bizim çalışmamızda olduğu gibi iritasyon fibromu idi. Bizim çalışmamızda da iritasyon fibromu en sık yanak mukozası yerleşimli idi.

Literatürde olduğu gibi, bu incelemede de skuamöz hücreli karsinom en sık görülen malign tümördü (59 hasta). En sık alt dudak (%72.8), daha sonra dil (%15.25) yerleşimliydi. Bunun dışında diğer yerleşim yerleri, üst dudak (%6.77), yanak mukozası (%3.38), ağız tabanı (%1.69) ve retromolar bölge (%1.69) idi. Bazal hücreli karsinom 15 hastada mevcuttu, üst dudak (%73.33), alt dudak (%13.33) ve dudak kommissurası (%13.33) yerleşimleri saptandı. HPV ilişkisi bilinen verrüköz karsinom 4 hastada tespit edildi, alt dudak (%75) ve yanak mukozası (%25) yerleşimleri kaydedildi. Bazoskuamöz hücreli karsinom 1 hastada mevcuttu, yerleşim yeri üst dudaktı.

Sonuç olarak, lezyonların çoğunlukla benign olduğu, en sık görülen benign lezyonun ise iritasyon fibromu olduğu görüldü. İritasyon fibromunun en sık yerleştiği yer muhtemel bir dental travmaya uyacak şekilde yanak mukozası olarak tespit edildi. Akut travmanın kronikleşerek bu lezyona yol açabileceği düşünülürse zamanında ve doğru tedavi ile lezyonun gelişiminin önüne geçilebileceği aşikardır.

Prekanseröz ve malign lezyonların erkeklerde daha sık olduğu ve yaşla beraber sıklıklarının arttığı saptandı. Bu durum hastaların yeterli takibi ve periyodik oral kavite muayenesinin yapılmasının önemini artırmaktadır.

Çalışmamız retrospektif histopatolojik sonuçlara dayandırıldığı için, hastaların sigara ve alkol kullanımı, kronik iritasyon, onkojenik virüsler gibi etyolojik sebepler sorgulanamadı. Oral kavite lezyonları sıklıkla benign olsa da malign ve premalign lezyonlar da görülebilmektedir. Sonuç olarak, bir oral kavite lezyonunun malign, premalign veya benign olduğunun zamanında tanısı tedavinin planlanmasında çok önemli olup, hastanın prognozunda oldukça önemli bir rol oynayabilir.

Kaynaklar

1. Modi D, Laishram RS, Sharma LD, Debnath K. Pattern of oral cavity lesions in a tertiary care hospital in Manipur, India. J Med Soc 2013; 27(3): 199-202.

2. Fierro-Garibay C, Almendros-Marqués N, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Prevalence of biopsied oral lesions in a Department of Oral Surgery (2007-2009). *J Clin Exp Dent* 2011; (3): 73-77.
3. Kashyap B, Reddy PS, Nalini P. Reactive lesions of oral cavity: a survey of 100 cases in Eluru, West Godavari district. *Contemp Clin Dent* 2012; 3(3): 294-297.
4. Gangane N, Chawla S, Anshu, Gupta SS, Sharma SM. Reassessment of risk factors for oral cancer. *Asian Pac J Cancer Prev* 2007; 8(2): 243-248.
5. Iype EM, Pandey M, Mathew A, Thomas G, Sebastian P, Nair MK. Oral cancer among patients under the age of 35 years. *J Postgrad Med* 2001; 47(3): 171-176.
6. Pudasaini S, Barar R. Oral cavity lesions: A study of 21 cases. *Journal of Pathology of Nepal* 2011; 1: 49-51.
7. Lumerman H, Freedman P, Kerpel S. Oral epithelial dysplasia and the development of invasive squamous cell carcinoma. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 1995; 79(3): 321-329.
8. Pereira JS, Carvalho MV, Henriques AC, Queiroz Camara TH, Miguel MC, Freitas RdeA. Epidemiology and correlation of the clinicopathological features in oral epithelial dysplasia: analysis of 173 cases. *Ann Diagn Pathol* 2011; 15(2): 98-102.

Effects of Adenotonsillectomy on N-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (NT-ProBNP) Levels in Children with Adenotonsillar Hypertrophy

Adenotonsiller Hipertrofi Olan Çocuklarda Adenotonsillektominin N-Terminal Pro-Beyin Natriüretik Peptid (NT-ProBNP) Düzeylerine Etkileri

Metin Çeliker^{1*}, Özgür Yörük², Haşim Olgun³, Sezgin Kurt⁴

¹Recep Tayyip Erdoğan University, Rize Training and Research Hospital, Department of Ear, Nose and Throat, Rize, Turkey

²Atatürk University Faculty of Medicine, Department of Ear, Nose and Throat, Erzurum, Turkey

³Atatürk University Faculty of Medicine, Division of Pediatrics Cardiology, Department of Pediatrics, Erzurum, Turkey

⁴Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Ear, Nose and Throat, Kars, Turkey

ABSTRACT

Objective: Adenotonsillar hypertrophy (ATH) is the most common cause for obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and adenotonsillectomy is used in treatment. Children with OSAS experience cardiovascular complications. N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) is one of the critical markers used for cardiovascular diseases. The present study aimed to determine the effects of adenotonsillectomy on NT-proBNP levels in patients with ATH.

Materials and Methods: The study has been designed as a single center clinical study. Children with ATH were included in the study, who were complaining from snoring, breathing from the mouth and breathing pauses during sleep. Measurements of arterial oxygen saturation (SaO₂), complete blood cell count, routine biochemical blood tests, chest radiography, electrocardiography, and a complete ear, nose and throat examination were performed. Upper airway obstruction and snoring were graded. NT-proBNP level was measured quantitatively by electrochemiluminescence method. Adenotonsillectomy was performed by curettage and cold dissection methods under general anesthesia.

Results: The study included 25 patients with ATH. Snoring or apnea was not observed in any of the patients at the post-operative 6 month. The median pre- and post-operative NT-proBNP levels were 10.01 pg/mL and 7.13 pg/mL, respectively and the difference was significant. There were no significant differences among the subgroups of gender, pre-operative snoring, pre-operative apnea, tonsil size, and adenoid size regarding the difference of NT-ProBNP level between the post- and pre-operative periods.

Conclusion: Adenotonsillectomy provided airway patency, and thereby led to an improvement in unfavorable effects on cardiovascular system.

Key Words: Adenotonsillar hypertrophy, obstructive sleep apnea syndrome, adenotonsillectomy, N-terminal pro-brain natriuretic peptide

ÖZET

Amaç: Adenotonsiller hipertrofi (ATH), obstrüktif uyku apne sendromuna (OSAS) yol açan en önemli neden olmakla birlikte, tedavisinde adenotonsillektomi kullanılır. OSAS'lı çocuklar kardiyovasküler komplikasyonlar yaşarlar. N-terminal pro-beyin natriüretik peptid (NT-proBNP), kardiyovasküler hastalıklar için kullanılan kritik belirteçlerden biridir. Bu çalışmada ATH'li hastalarda adenotonsillektominin NT-proBNP düzeyleri üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tek merkezli bir klinik çalışma olarak dizayn edilmiştir. Uyku sırasında horlama, ağız solunumu ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran ATH'li çocuklar çalışmaya dâhil edildi. Arteriyel oksijen saturasyonu (SaO₂), tam kan sayımı, rutin biyokimyasal kan testleri, göğüs radyografisi, elektrokardiyografi ve tam bir kulak-burun-boğaz muayenesi yapıldı. Üst hava yolu obstrüksiyonu ve horlama derecelendirildi. NT-proBNP düzeyi, elektrokemilüminesans yöntemi ile nicel olarak ölçüldü. Adenotonsillektomi, genel anestezi altında küretaj ve soğuk disseksiyon yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildi.

Bulgular: Çalışmaya ATH'li 25 hasta dâhil edildi. Post-operatif 6 aydaki hastaların hiçbirinde horlama veya apne görülmedi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası NT-proBNP düzeyleri medyan sırasıyla 10.01 pg/mL ve 7.13 pg/mL arasında idi ve fark anlamlıydı. Pre-operatif horlama, pre-operatif apne, bademcik boyutu ve adenoid boyut arasında NT-ProBNP düzeyinin post-operasyon öncesi ve pre-operatif dönem arasındaki fark bakımından anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Adenotonsillektomi solunum yollarında açıklık sağladığı için kardiyovasküler sistem üzerindeki olumsuz etkilerin düzelmesine neden oldu.

Anahtar Kelimeler: Adenotonsiller hipertrofi, obstrüktif uyku apne sendromu, adenotonsillektomi, N-terminal pro-beyin natriüretik peptid

Introduction

Adenotonsillectomy is traditionally performed for recurrent tonsillitis and its sequels; however, nowadays, it has become the primary indication for obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) (1). OSAS is a quite common disorder with prevalence rates reported between 1% and 5% depending on diagnostic criteria and population (2). The most common cause for OSAS is adenotonsillar hypertrophy (ATH) (3). Children with OSAS have chronic airway obstruction and pulmonary hypertension and severe cases develop cor pulmonale (4). Additionally, snoring and sleep disorders that are encountered in children with OSAS lead to neurocognitive and behavioral disturbances and poor school performance (5). Hypercarbia and hypoxemia resulting from mechanical airway obstruction induce respiratory acidosis and pulmonary vasoconstriction develops, which in turn leads to reversible or lifetime changes in pulmonary vasculature, pulmonary hypertension, and right ventricular dysfunction (4). Early adenotonsillectomy in such children would prevent the development of many pathological conditions.

N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) is a critical marker used in the diagnosis, risk stratification and decision making in the treatment of cardiovascular diseases. Myocardial wall stress is the main stimulator that enhances NT-proBNP synthesis (6). NT-proBNP may be beneficial as a marker for the risk of cardiopulmonary disease that may occur due to OSAS in children with ATH. This study aims to determine the effects of adenotonsillectomy treatment on NT-proBNP levels in patients with ATH.

Materials and Methods

Children with ATH, who were complaining from snoring, breathing from the mouth and breathing pauses during sleep, were included in the study. On the examination, all the patients were determined to have clinically obvious symptoms and signs of obstructive sleep apnea which lasted for more than 8 months. Patients who had heart or renal failure or severe lung disease and those who had upper airway obstruction due to other reasons, including presence of nasal polyps, in their medical history, physical examination or laboratory data were excluded since these patients would have a high probability of having an elevated baseline or variable circulating NT-

proBNP level unrelated to OSAS. Data regarding the patients' snoring and apnea symptoms were obtained from the parents. Arterial oxygen saturation (SaO₂) measurements were performed using an oximetry monitor (Hewlett Packard M 3046 A, Viridia M3, Germany), which simultaneously measures oxyhemoglobin concentration, cardiac rhythm, and breath rate. Complete blood cell count, routine biochemical blood tests, chest radiography, and electrocardiography were pre-operatively performed with a complete ENT examination supported by nasal and nasopharyngeal endoscopy in prosperous cases to additionally assess nasal patency and adenoid size. In all patients, lateral skull radiography was used for air column imaging. Adenotonsillectomy was performed by curettage and cold dissection methods under general anesthesia.

Same as the literature, we have pre-operatively graded upper airway obstruction as Grade I, Grade II, Grade III, and Grade IV. We have defined Grade I upper airway obstruction as tonsils in tonsillar fossa which are hardly apparent behind the anterior pillars; Grade II upper airway obstruction is the tonsils which are easily apparent behind the anterior pillars; Grade III upper airway obstruction is the tonsils extending to the midline and Grade IV upper airway obstruction is the tonsils completely congesting the airway (7). Grading of the adenoid hypertrophy was based on the severity of the airway obstruction: mild (1°) indicating <25% obstruction; moderate (2°) indicating 25%-50% obstruction; moderately severe (3°) indicating 50%-75% obstruction; and severe (4°) indicating >75% obstruction (8).

Snoring was graded as: mild, snoring just in the supine position at some nights; moderate, snoring observed each night but disappears by changing the sleeping position; severe, snoring observed every night but does not disappear after the changes in sleeping positions (9).

For determination of NT-proBNP, blood samples were taken from the antecubital vein at night prior to adenotonsillectomy and at the post-operative 6 months. Blood samples were centrifuged and the plasma obtained was kept frozen for the analysis. NT-proBNP level was measured quantitatively by the electrochemiluminescence method (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany).

This study has been approved by the Ethics Committee of Erzurum Atatürk University and informed consents of the patients were obtained from their parents or legal representatives.

Statistical Analysis: The data was analyzed using the Predictive Analytics Software (PASW) 18.0 for Windows program (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Number and percentage were used as categorical variables while mean, standard deviation, median, and minimum and maximum (min-max) were used as numerical variables. For non-normally distributed numerical variables, two independent groups were compared using Mann Whitney U test and multiple groups were compared using Kruskal-Wallis test. For non-normally distributed numerical variables, the relation between the variables was analyzed by Spearman's Rho test and the change in time was assessed by Wilcoxon signed-rank test. Statistical significance was determined as $p < 0.05$.

Results

25 patients with ATH (mean age, 8.5 ± 2.9 years), including 8 girls (mean age, 9.4 ± 2.7 years) and 17 boys (mean age, 8.2 ± 3.0 years) were included. The data regarding the patients are shown in Table 1.

None of the patients showed the presence of neither snoring nor apnea in the re-evaluation at the post-operative 6th month. The median (min-max) post-operative NT-proBNP level was 7.13 pg/mL (3.01-91.75 pg/mL). The decrease in the post-operative NT-proBNP level as compared to the pre-operative NT-proBNP level was significant (Table 2, Figure 1).

Table 1. Characteristics of patients with adenotonsillar hypertrophy

Characteristics	
Gender	
Girl	8 (32.0)
Boy	17 (68.0)
Age, year	8.0 (2.5-13.0)
Tonsil size	
Grade I	3 (12.0)
Grade II	10 (40.0)
Grade III	11 (44.0)
Grade IV	1 (4.0)
Adenoid size	
1°	0 (0.0)
2°	9 (36.0)
3°	7 (28.0)
4°	9 (36.0)
Snoring	
None	1 (4.0)
Mild	2 (8.0)
Moderate	11 (44.0)
Severe	11 (44.0)
Apnea	16 (64)
Arterial oxygen saturation (SaO ₂), %	97 (95-99)
Respiratory rate, respiration/min	25 (18-32)
Pulse rate, beat/min	98 (84-154)
Systolic blood pressure, mmHg	90 (80-100)
Diastolic blood pressure, mmHg	60 (50-60)
NT-ProBNP, pg/mL	10.01 (3.08-63.58)

NT-ProBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide.

Values are presented as number (%) or median (minimum-maximum).

Table 2. Preoperative and post-operative N-terminal pro-brain natriuretic peptide levels in children with adenotonsillar hypertrophy

	Pre-operative period Median (Min-Max)	Post-operative period Median (Min-Max)	P
NT-ProBNP, pg/mL	10.01 (3.08-63.58)	7.13 (3.01-91.75)	0.023

NT-ProBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide; Min-Max, minimum-maximum.

Fig. 1. Change in the N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) level between the preoperative and post-operative periods in children with adenotonsillar hypertrophy.

In our study, the factors that affect the decrease in NT-proBNP levels after surgery were assessed. Sub-groups of gender, pre-operative snoring, pre-operative apnea, tonsil size, and adenoid size did not differ significantly regarding the post- and pre-operative changes in NT-ProBNP level (Table 3).

The relation of the change in NT-proBNP level between post- and pre-operative periods with age, preoperative values of SaO₂, respiratory rate, pulse rate, and systolic and diastolic blood pressures, and the differences of these parameters between post- and pre-operative periods was not significant (Table 4).

Discussion

Adenotonsillar hypertrophy can cause cardiovascular complications in children. Adenotonsillectomy is commonly used to treat adenotonsillar hypertrophy. However, timing is important and in making the surgical decision can be difficult. Brain natriuretic peptide (BNP) and NT-proBNP are used either alone or in combination as diagnostic and prognostic markers in cardiovascular diseases. BNP scores and NT-proBNP concentrations of 71 children were measured by Zhang et al. (15). The measurement was performed on children with congenital heart disease in congestive heart failure (HF) group and non-congestive HF group. Higher BNP and NT-proBNP values were determined in both groups compared to the control group and these variables

in the congestive HF group were determined to have increased. Compared to BNP, NT-proBNP is more stable *in vitro* with a longer plasma half-life (10). In this study, NT-proBNP levels are evaluated and adenotonsillectomy has been demonstrated to significantly reduce NT-proBNP levels.

In our study, exclusion of the patients having diseases such as heart and renal failure, severe lung disease, or upper airway obstruction caused by other reasons like nasal polyps, which are likely to influence NT-proBNP levels, allowed elimination of confounding factors. In their study, Lee et al. (11) reported that, children with ATH (n=21) who had no echocardiographic right ventricular dysfunction and had similar echocardiographic parameters with the control group (n=21), had significantly higher NT-proBNP levels than the controls (66.44 ± 37.63 pg/mL vs. 27.85 ± 8.89 pg/mL, $p=0.001$). In their study on 90 children with OSAS and age- and gender-matched controls (n=45), Goldbart et al. (12) reported higher NT-proBNP levels in OSAS children than in the controls (189.1 ± 112.7 pg/mL vs. 104.8 ± 49.5 pg/mL, $p=0.006$). Moreover, they determined a significant decrease in NT-proBNP levels after adenotonsillectomy (86 ± 32.6 pg/mL vs. 187.8 ± 114 pg/mL, $p=0.002$). Oran et al. (13) conducted a study on 20 children with ATH and 20 healthy children and found significantly higher pre-operative BNP levels in the ATH group (median BNP: 59.42 pg/mL vs. 37.79 pg/mL, $p=0.03$). Additionally, they observed a significant

Table 3. Difference of the N-terminal pro-brain natriuretic peptide level at the post- and pre-operative periods in the groups of gender, snoring, apnea, tonsil size, and adenoid size

	Difference of the NT-ProBNP level post- and preoperatively Median (Min-Max)	p
Gender		
Girl	-5.94 (-30.99-6.31)	0.560
Boy	-5.50 (-58.65-82.08)	
Preoperative snoring		
None	-2.65 (-2.65-(-2.65))	0.200*
Mild	-5.87 (-6.16-(-5.57))	
Moderate	-0.34 (-30.99-82.08)	
Severe	-9.50 (-58.65-12.02)	
Preoperative apnea		
Absent	-5.57 (-30.99-6.31)	1.000
Present	-3.94 (-58.65-82.08)	
Tonsil size		
Grade IV	-5.50 (-5.50-(-5.50))	0.725*
Grade III	-4.83 (-30.99-82.08)	
Grade II	-1.36 (-58.65-12.02)	
Grade I	-10.18 (-24.04-(-8.31))	
Adenoid size		
4°	-4.83 (-30.99-82.08)	0.694
3°	-8.31 (-23.10-6.31)	
2°	-2.38 (-58.65-12.02)	

NT-ProBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide; Min-Max, minimum-maximum.

*Since the number of patients is limited, p values were calculated by excluding 'no snoring' and 'mild snoring' subgroups from the preoperative snoring group and by excluding 'grade I' and 'grade IV' subgroups from the tonsil size group.

Table 4. Relation of the difference of the N-terminal pro-brain natriuretic peptide level at the post- and pre-operative periods with other parameters

Difference of the NT-proBNP level post- and pre-operatively		
Variables	Rho	p
Age	-0.052	0.805
Pre-operative SaO ₂	-0.038	0.856
Difference of the SaO ₂ level post- and pre-operatively	0.017	0.938
Pre-operative respiratory rate	-0.046	0.828
Difference of the respiratory rate post- and pre-operatively	-0.135	0.521
Preoperative pulse rate	-0.130	0.534
Difference of the pulse rate post- and pre-operatively	0.320	0.119
Preoperative SBP	-0.283	0.171
Difference of the SBP post- and pre-operatively	0.281	0.173
Preoperative DBP	-0.143	0.496
Difference of the DBP post- and pre-operatively	0.066	0.754

NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide; SaO₂, arterial oxygen saturation; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure.

decrease in the BNP levels post-operatively and that the BNP level reached to a similar level to that of the control group. Kaditis et al. (14) determined a significant reduction in log-transformed BNP values after adenotonsillectomy in 21 children with OSAS (1.9 ± 0.3 vs. 2.2 ± 0.7 , $p=0.035$). They reported the untransformed BNP levels to be 11.4 ± 9.7 pg/mL and 6.6 ± 2 pg/mL before and after adenotonsillectomy, respectively. In the multivariable analysis, they showed that there was a significant relation between change in BNP concentrations after adenotonsillectomy and change in obstructive apnea-hypopnea index following surgery; however, change in BNP concentrations after adenotonsillectomy was not associated with gender or age before surgery. In our study, the change in NT-proBNP levels between post- and pre-operative periods did not significantly differ among the subgroups of gender, pre-operative snoring, pre-operative apnea, tonsil size, and adenoid size. In addition, the change in NT-proBNP level between post- and pre-operative periods was not found to be related to the pre-operative values of SaO_2 , respiratory rate, pulse rate, systolic and diastolic blood pressures and the changes in these parameters between the post- and pre-operative periods. The absence of snoring and apnea in any of the patients and a significant decrease in NT-proBNP level at the post-operative 6th month suggested that adenotonsillectomy provided airway patency, and thereby led to an improvement in unfavorable effects on cardiovascular system.

In conclusion, according to the findings of our study, NT-proBNP can rise before related other clinical and laboratory findings in children with ATH. We found no significant difference in SO_2 , respiratory rate, pulse rate, systolic and diastolic blood pressures between post- and pre-operative periods. Thus, we concluded that NT-proBNP level can provide extra benefit in the decision of adenotonsillectomy. However, we suppose that larger-scale studies may contribute revealing the data on this subject.

References

- Ramos SD, Mukerji S, Pine HS. Tonsillectomy and adenoidectomy. *Pediatr Clin North Am* 2013; 60(4): 793-807.
- Tan HL, Gozal D, Kheirandish-Gozal L. Obstructive sleep apnea in children: a critical update. *Nat Sci Sleep* 2013; 5: 109-123.
- Chang SJ, Chae KY. Obstructive sleep apnea syndrome in children: Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and sequelae. *Korean J Pediatr* 2010; 53(10): 863-871.
- Blum RH, McGowan FX Jr. Chronic upper airway obstruction and cardiac dysfunction: anatomy, pathophysiology and anesthetic implications. *Paediatr Anaesth* 2004; 14(1): 75-83.
- Brown KA. Outcome, risk, and error and the child with obstructive sleep apnea. *Paediatr Anaesth* 2011; 21(7): 771-780.
- Weber M, Hamm C. Role of B-type natriuretic peptide (BNP) and NT-proBNP in clinical routine. *Heart* 2006; 92(6): 843-849.
- Kumar DS, Valenzuela D, Kozak FK, Ludemann JP, Moxham JP, Lea J, et al. The reliability of clinical tonsil size grading in children. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg* 2014; 140(11): 1034-1037.
- Modrzyński M, Mierzwinski J, Zawisza E, Piziewicz A. Acoustic rhinometry in the assessment of adenoid hypertrophy in allergic children. *Med Sci Monit* 2004; 10(7): 431-438.
- Ogretmenoglu O. Horlama ve obstruktif sleep apne sendromu (OSAS). *Aktuel Tip Dergisi* 2000; 5: 33-39.
- Clerico A, Vittorini S, Passino C. Measurement of the pro-hormone of brain type natriuretic peptide (proBNP): methodological considerations and pathophysiological relevance. *Clin Chem Lab Med* 2011; 49(12): 1949-1954.
- Lee JH, Yoon JM, Lim JW, Ko KO, Choi SJ, Kim JY, et al. Effect of adenotonsillar hypertrophy on right ventricle function in children. *Korean J Pediatr* 2014; 57(11): 484-488.
- Goldbart AD, Levitas A, Greenberg-Dotan S, Ben Shimol S, Broides A, Puterman M, et al. B-type natriuretic peptide and cardiovascular function in young children with obstructive sleep apnea. *Chest* 2010; 138(3): 528-535.
- Oran B, Ozturk K, Çimen D, Vatanssev H, Bulut S, Arslan D. Release of NT-pro brain natriuretic peptide in children before and after adenotonsillectomy. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 2013; 77(5): 666-669.
- Kaditis AG, Chaidas K, Alexopoulos EI, Varlami V, Malakasioti G, Gourgoulis K. Effects of adenotonsillectomy on R-R interval and brain natriuretic peptide levels in children with sleep apnea: a preliminary report. *Sleep Med* 2011; 12(7): 646-651.
- Zhang SR, Zhang YH, Xu Q, Qiu HX, Chen Q. Values of brain natriuretic peptide and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in evaluation of cardiac function in children with congenital heart disease. *Article in Chinese] Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi* 2009; 11(6): 429-432.

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarının Etiyolojik Olarak İncelenmesi

Etiologic Analysis of Recurrent Pregnancy Losses

Şerif Aksin* ve Cengiz Andan

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Amaç: Birbirini izleyen iki ya da daha fazla 20 haftaya kadar olan gebelik kayıpları tekrarlayan gebelik kaybı olarak adlandırılır. Kliniğimiz kayıtları retrospektif olarak incelenerek bölgemizdeki tekrarlayan gebelik kayıpları etiyolojik açıdan incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılmıştır. Şubat 2015-Mayıs 2017 yılları arasında Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran tekrarlayan gebelik kaybı olguları retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Olguların yaş, gravida, parite, abortus sayısı ortalaması sırasıyla; 26.4 ± 7.2 , 4.4 ± 1.8 , 0.8 ± 1.2 ve 3.1 ± 1.4 idi. Olguların sadece %6.7'si sigara kullanmaktaydı. Olguların etiyolojik nedenleri incelendiğinde; koagülasyon bozukluğu, progesteron eksikliği, kronik sistemik hastalıklar, uterin anomaliler, kromozomal anomaliler ve bilinmeyen nedenler sırasıyla %20.5, %16.5, %12, %8.9, %6.5 ve %35.6 saptandı.

Sonuç: Tekrarlayan gebelik kaybı çiftler için duygusal sorunlara neden olan ve etiyolojisinde henüz açıklanamayan birçok nedeni bulunduran önemli bir obstetrik problemdir. Bu olgularda mutlaka ileri düzeyde değerlendirme yapılmalı ve olası nedenler ortaya çıkarılarak tekrarını önleme yoluna gidilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan gebelik kaybı, etiyoloji, anormallikler

ABSTRACT

Objective: Two or more consecutive loss of pregnancy prior to 20 weeks is called recurrent pregnancy loss. We reviewed the records retrospectively and analyzed the etiology of recurrent pregnancy losses in our region.

Materials and Methods: This study was carried out by Sağlık Bilimleri University Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Training and Research Hospital. We retrospectively analyzed the cases of recurrent pregnancy loss between February 2015 and May 2017, who applied to Obstetrics and Gynecology Polyclinic.

Results: The mean age, mean gravida, mean parity, and mean abortus counts of the cases were; 26.4 ± 7.2 , 4.4 ± 1.8 , 0.8 ± 1.2 and 3.1 ± 1.4 , respectively. Only 6.7% of the cases were using cigarettes. When the etiological causes of the cases are analyzed; coagulation disorder, progesterone deficiency, chronic systemic diseases, uterine anomalies, chromosomal anomalies and unknown causes were detected 20.5%, 16.5%, 12%, 8.9%, 6.5% and 35.6%, respectively.

Conclusion: Recurrent pregnancy loss is an important obstetric problem that causes emotional problems for couples and has many causes that are not yet explained in the etiology. In these cases, an evaluation should be made at an advanced level and possible causes should be revealed to prevent repetition.

Key Words: Recurrent pregnancy loss, etiology, abnormalities

Giriş

Erken gebelik kaybı 20. gebelik haftasından önce veya 500 gramdan daha düşük ağırlıktaki fetüsün kaybıdır. Klinik olarak fark edilen gebeliklerin yaklaşık %15-25'i düşük ile sonuçlanmaktadır. Bu gebelik kayıplarının çoğu 10. haftadan önce rastgele meydana gelen genetik kusurlar nedeniyle olmaktadır (1). Ayrıca yaş, sigara, alkol, aşırı kahve tüketimi, obezite, daha önceki düşüklerin sayısı, iyonize radyasyon, enfeksiyonlar ve kötü obstetrik

öykü gibi birçok faktör gebelik kaybı nedenleri arasında yer almaktadır (2). Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK), ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) ve RCOG (The Royal College of Obstetricians and Gynecologists) tanımlamasına göre; vizüalize edilmeyen gebelikler dahil ardışık gerçekleşen 3 erken gebelik kaybıdır. ASRM (American Society for Reproductive Medicine) ise ultrasonografi veya histopatolojik olarak saptanmış iki veya daha fazla olan gebelik kaybını TGK olarak tanımlamış ve bu

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Şerif Aksin, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
Tel: +90 (505) 277 49 37, E-mail: ser.ak.1011.bar@gmail.com

Geliş Tarihi: 26.06.2017, Kabul Tarihi: 26.06.2017

kayıpların ardışık olma zorunluluğunun olmadığını ifade etmiştir (3-5). Kullanılan kriterlere göre TKG oranları değişmekle birlikte çiftlerin ortalama %2-5'ini etkileyen önemli bir obstetrik sorundur (5). TKG etiyojisi multifaktöryel olmakla beraber birçoğunda kesin neden hala bilinmemektedir.

Bu çalışmada hastanemize başvuran tekrarlayan gebelik kaybı tanısı almış olan kadınların etiyojistik nedenlerini ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran, tekrarlayan gebelik kaybı tanısı alan olguların dosya kayıtları üzerinden retrospektif olarak yapıldı. Çalışma grubu ASRM kriterlerine göre (yirminci gebelik haftasından küçük, istem dışı ve ardışık olması zorunlu olmayan ve ultrasonografik veya histopatolojik olarak saptanan en az iki gebelik kaybı olan olgular tekrarlayan gebelik kaybı tanısı alır) oluşturuldu (5). Çalışma grubundaki kadınların yaş, gebelik,

parite, abortus sayısı, sigara alışkanlığı, kronik sistemik hastalıkları, gebelik kaybının gerçekleştiği hafta, progesteron düzeyi ve tekrarlayan gebelik kaybının bilinen nedenleri kaydedildi. İstatistiksel incelemede Student's-t testi kullanıldı.

Bulgular

Hastanemizde Şubat 2015-Mayıs 2017 yılları arasında toplam 877 olgu tekrarlayan gebelik kaybı tanısı almıştır. Bu olguların 326'sı dosya kayıtlarının eksik olması nedeniyle çalışma dışı bırakıldı. Geri kalan 551 olgu üzerinden çalışmaya devam edildi. Çalışma grubundaki olguların demografik özellikleri tablo-1'de tekrarlayan gebelik kaybı nedenleri de tablo-2'de yer almaktadır. Çalışma grubundaki 37 (%6,7) olgunun sigara kullandığı belirlendi. Çalışma grubundaki 49 (%8,9) olgunun histerosalpingografisinde uterin anomali mevcuttu. Bu anomaliler laparoskopi ve histeroskopi ile teyid edilmişti (tablo-3). Altmış altı (%12) olguda kronik sistemik hastalık mevcuttu (tablo-4). Olguların 91 (%16,5)'inde gebelik döneminde bakılan progesteron düzeyinin <10 ng/ml olduğu görüldü. 113 (%20,5) olguda

Tablo 1. Olguların demografik özellikleri

	Ortalama+ SD	Minimum ve maksimum değerler
Yaş	26,4 ± 7,2	18-42
Gravida	4,4 ± 1,8	3-9
Parite	0,8 ± 1,2	0-5
Abortus sayısı	3,1 ± 1,4	3-6

SD: Standart sapma

Tablo 2. Olgularda saptanan tekrarlayan gebelik kaybı nedenleri

	Hasta sayısı (n) ve yüzdesi (%)
Uterus kaynaklı nedenler	49 (%8,9)
Kronik hastalık nedenli	66 (%12)
Progesteron yetmezliği nedenli	91 (%16,5)
Koagülasyon parametrelerinde anormallik	113 (%20,5)
Maternal kromozomal anomali saptanan	36 (%6,5)
Bilinmeyen nedenler	196 (%35,6)

Tablo 3. Histerosalpingografide saptanan anormallikler

	Hasta sayısı (n) ve yüzdesi (%)
Unikornuat uterus	16 (%32,6)
Bikornuat uterus	12 (%24,4)
Uterin septus	19 (%38,7)
Didelphis uteri	2 (%4)

Tablo 4. Olgularda saptanan kronik sistemik hastalıklar

	Hasta sayısı (n) ve yüzdesi (%)
Hipertansiyon (HT)	26 (%39,3)
Diabetes Mellitus (DM)	14 (%21,2)
Tiroid hormonlarında anormallik	18 (%27,2)
Epilepsi	5 (%7,5)
Psikiyatrik hastalıklar (major depresyon, bipolar duyuğu durum bozukluğu, şizofreni)	3 (%4,5)

koagülasyon parametrelerinin bir veya daha fazlasında (faktör V Leiden (FVL), prothrombin gen (PT G20210A) mutasyonu, protein C ve protein S düşüklüğü, antithrombin III (ATIII) düşüklüğü ve metiltetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) mutasyonunu içermekteydi) anormallik saptandı. Otuz altı (%6,5) olguda kromozomal anomali saptandı. 196 (%35,6) olguda ise herhangi bir neden saptanmadı.

Tartışma

Yaş gebelik kaybı için önemli faktörlerden biridir. Artan yaş ile birlikte gebelik kaybı oranında artış görülmektedir. 20'li yaşlarda bu oran %9 iken, 45 yaş ve sonrasında bu oran %75'lere ulaşmaktadır (6). Field ve ark. (7) maternal yaşın >40 olduğu olgularda tekrarlayan gebelik kaybının arttığını [OR %95 güven aralığı ile 6.25 (5.27–7.41)], 30'lu yaşlardan daha düşük yaşlarda ise bu riskin daha az olduğunu saptamışlardır. Artan yaş ile birlikte kromozomal anomali oranında da artış görülmektedir (8). Çalışma grubundaki olguların yaş ortalaması $26,4 \pm 7,2$ idi.

Çalışma grubundaki kadınların abortus sayısı ortalaması $3,1 \pm 1,4$ idi. Artan abortus sayısı ile birlikte daha sonraki gebeliklerin abortus ile sonuçlanma riskinin yükseldiği saptanmıştır (9,10).

Gebelik döneminde sigara kullanımının kötü gebelik sonuçları (abortus, intrauterin ölüm, intrauterin gelişme geriliği, ablasyo plasenta, düşük doğum ağırlığı, neonatal morbidite ve mortalite) ile olan ilişkisi gösterilmiştir. Gebelikte sigara içenlerde sigara içmeyenlere göre abortus 1.32 (%95 güven aralığı 1.21–1.44) kez daha yüksektir (11). Sigara yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Son yıllarda toplumda kadınlar arasında da sigara bağımlılığı artmaktadır. Çalışmamızda sigara kullanan 37 (%6,7) olgu saptandı.

Tekrarlayan gebelik kaybı incelendiğinde etiolojide birçok neden bulunmaktadır. Bu nedenler; anatomik, hormonal, kromozomal, enfeksiyon kaynaklı ve hematolojik nedenler

olarak sıralanabilir. Fakat detaylı bir inceleme yapılsa dahi, tekrarlayan gebelik kaybı olgularının %50'sinden fazlasında etiolojik neden belirlenememekte ve olguların daha sonraki gebeliklerinin %70'e yakını herhangi bir tedavi olmadan başarıya ulaşmaktadır (5, 11, 12). Bu çalışmadaki olgular etiolojik olarak incelendiğinde, %196 (%35,6)'da herhangi bir etiolojik neden saptanmadı. Hematolojik nedenli (koagülasyon parametrelerinde anormallik) saptanan 113 (%20,5) olgu, progesteron yetmezliğinin saptandığı 91 (%16,5) olgu, kronik hastalıklardan kaynaklı (HT, DM, tiroid işlev bozukluğu vs.) 66 (%12) olgu, anatomik nedenli 49 (%8,9) olgu ve maternal kromozomal anomali saptanan 36 (%6,5) olgu vardı.

Uterin malformasyon kadın üst genital sistem gelişiminin konjenital bir kusurudur. Toplumda fertil kadınların yaklaşık %4,3'ünde uterin anomali saptanmaktadır. Tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınlarda bu oran yaklaşık %13' tür. Literatürde septat uterus olgularına daha sık rastlanmaktadır. Tekrarlayan gebelik kaybı olan olgularda septat uterus sıklığının yüksek olduğu da saptanmıştır. Unikornuat ve didelphis uteruslarda uterin kavitenin hacmi küçük olduğu için term gebeliklere %50'den daha az oranda ulaşmaktadır (13). Olgular incelendiğinde septat uterus ve unikornuat uterus olgularının yüksek sayıda olduğu saptandı (sırasıyla 19 (%38,7) ve 16 (%32,6) olgu). Septat uterus olguları histeroskopik rezeksiyondan fayda gören uterin anomali grubudur. Bu olgular saptandığında histeroskopik rezeksiyon yapılmalıdır. Aynı zamanda diğer uterin anomaliler saptandığında histeroskopik olarak uterin kavite hacminin değerlendirilmesi, gelecekte olası gebeliklerin terme ulaşmaları hakkındaki öngörü için faydalıdır.

Kronik hastalıklar arasında diyabet ve hipertansiyon, vasküler sistemi etkileyerek hem anne, hem de fetüs için birçok komplikasyona neden olmaktadır. Diyabetik annelerde gebelik sonuçları kötü olmakta, makrozomi, operatif

doğum, fetal anomali riskinde de artış saptanmaktadır (14). Tımar ve ark. (15) yaptıkları çalışmada, kan glukozu regülasyonunun kötü olduğu kadınlarda gebelik sonuçlarının (abortus, gebelik kaybı vs.) kötü olduğunu, fakat sıkı glisemik kontrol ile gebelik sonuçlarında iyileşme olduğunu ifade etmişlerdir. Kronik hipertansiyon gebelerin %1-5'ini etkilemektedir. Hipertansiyon vasküler sistemde hasara neden olmaktadır. Hipertansif gebelerde abortus, intrauterin ölümler, ablasyoplasenta, intrauterin gelişme geriliği gibi perinatal komplikasyonlar sık görülmektedir (16,17). Tiroid işlev bozuklukları primer olarak infertilite yönünden önem arz etmektedir. Ayrıca gebelerde fetal nöral gelişim için de önemli olan hormon tiroid hormonudur. İlk trimesterde fetal tiroid gland immatür olduğu için anneden geçen serbest T4 bu görevi görmektedir. Hipotiroidisi olan olgularda kötü obstetrik sonuçların olduğu bildirilmiştir. Subklinik hipotiroidi ile ilgili sonuçlar tartışmalıdır (18-20). Çalışma grubunda kronik sistemik hastalık değerlendirmesi yapıldığında; 26 olguda hipertansiyon, 14 olguda diyabet, 18 olgunun ise tiroid hormon seviyelerinde anormallik mevcuttu. Tedavi edilerek, önlenilebilen bu olgular maternal ve daha sonraki gebeliklerde gelişebilecek komplikasyonları engellemek için endokrinoloji polikliniği takibine yönlendirildi.

Progesteron, ovulasyon, implantasyon ve gebeliğin sürdürülmesinde santral etkili önemli bir hormondur. Gebelikte hCG etkisi ile corpus luteumdan sentezlenir. Progesteron, zona pellusida lizisi için gerekli enzim aktivasyonunu stimüle ederken, endometriumda da bazı mediatörlerin salınımını aktive eder, endometriumda fizyolojik ve histolojik değişiklikler yapar ve endometriumu implantasyona hazır hale getirir. Böylece fertilize ovumun endometriuma implantasyonuna yardımcı olur. Ayrıca uterus düz kaslarında kontraksiyonları azaltarak, gebeliğin sürdürülmesine yardımcı olur (21). Luteal faz defekti (LFD) tanısı için serum progesteron ölçümü veya endometrial biyopsi kullanılabilir. Fakat endometrial biyopsi invaziv bir tanı yöntemi olduğu için, daha pratik ve non-invaziv tanı yöntemi olan serum progesteron düzeyi ölçülmektedir. Luteal faz defekti tanısı çoğu hastada retrospektif olarak konulur. Mid-luteal serum progesteron düzeyi >10 ng/ml nadiren anormal LFD ile ilişkilirken, proseteron seviyesinin <12 ng/ml olması artmış gebelik kaybı ile ilişkilidir (22,23). Çalışma grubundaki 91 (%16,5) olguda gebelik döneminde bakılan progesteron düzeyinin <10 ng/ml olduğu görüldü. Bu da gebelik kaybının progesteron

yetmezliğinden kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Bu olgularda gebelik döneminde progesteron seviyesi ölçülerek, luteal faz defekti saptanabilir ve luteal faz desteği sağlanarak, progesteron eksikliğine bağlı gelişebilecek gebelik kayıpları engellenebilir.

Erken gebelik kayıplarının çoğunda maternal veya paternal kaynaklı kromozomal anomali olabileceği gibi embriyo kaynaklı genetik anormallikler de olabilmektedir (24). Sugiura- Ogasawara ve ark. (25) yaptıkları çalışmada tekrarlayan düşüğü olan olgularda anormal kromozomal yapı insidansını %41,1 oranında bulmuşlardır. Bu çalışmada, açıklanamayan nedenin tekrarlayan düşük oranının %24,5 olduğu ifade etmişlerdir. Tekrarlayan düşüğü olan olguların %2-5'inde dengeli resiprokal translokasyonlar ve Robertsonian translokasyonlar saptanmıştır (4). Çalışma grubunda 36 (%6,5) olguda maternal kaynaklı kromozomal bozukluk olduğu saptandı. Fakat çalışma grubundaki olguların dosyalarında paternal kaynaklı veri mevcut değildi. Ayrıca kromozom anomalisinin sayı anomalisi veya gen kaynaklı anomali olup-olmadığı detaylı olarak yazılmadığı için detaylı bir değerlendirme yapılamadı. Tekrarlayan gebelik kaybı olan olgular değerlendirilirken hem maternal hem de paternal kromozom analizi yapılmalıdır. Kromozomlar sayı yönünden değerlendirilirken, aynı zamanda gen analizi ve translokasyonlar yönünden de incelenmelidir. Günümüzde genetik değerlendirmede ilerleme olmasına rağmen, birçok genin işlevi henüz aydınlatılmamıştır. Tekrarlayan gebelik kaybının olası nedeni olabilecek genlerin tanınması gelecekteki kayıpları önlemek için önemlidir.

Kalıtımsal trombofili, venöz trombozlar ile ilişkilidir ve koagülasyon kaskadında rol alan proteinlerin genetik değişimi sonucu meydana gelmektedir. Venöz tromboz hikayesi olan gebelerde bu proteinlerin incelenmesi önerilmektedir (26). Lissalde-Lavigne ve ark. (27) FVL ve FIIG20210A mutasyonları ile artmış düşük riski olduğunu ifade etmişlerdir [sırasıyla OR 3.19, %95 güven aralığı ile (CI) 2.37-4.30, p <0.001 ve OR 2.36, %95 CI, 1.72-3.24, p <0.001]. Preston ve ark. (28) benzer şekilde kalıtımsal trombofili ile artmış düşük riskinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmaların aksine Jong ve ark. (29) kalıtımsal trombofili ile düşük riski arasındaki ilişkinin güçlü olmadığını, bu olgularda antikoagülan tedavinin canlı doğum oranını değiştirmediğini belirtmiş ve rutin olarak bu testlerin yapılmasının ek fayda sağlamadığını ifade etmiştir. Çalışma grubundaki 113 (%20,5) olguda koagülasyon parametrelerinin bir veya daha

fazlasında anormallik mevcuttu. Tekrarlayan gebelik kaybının nedenini açıklayabilmek için hastanemizde bu testleri rutin olarak istemekteyiz.

Detaylı incelemeye rağmen tekrarlayan gebelik kayıplarının çoğunda etiyolojik neden net olarak saptanamamaktadır (30). Bizim çalışmamızda 196 (%35,5) olguda etiyoloji saptanamamıştır.

Sonuç olarak, tekrarlayan gebelik kayıpları çiftlerde ekonomik yükü olan ve aynı zamanda duygusal sorunlara neden olabilen obstetrik bir komplikasyondur. Etiyolojide birçok neden mevcut olmasına rağmen birçoğunda gerçek neden hala bilinmemektedir. Hiçbir neden ortaya konamadığı halde başarılı bir gebelik olasılığının her zaman mevcut olduğunun bildirilmesi tekrarlayan gebelik kayıpları yaşayan çiftlere olumlu bir katkı yapacaktır (31).

Genetik inceleme, çevresel toksik maddelerin detaylı araştırılması, immün sistemin ayrıntılı değerlendirilmesi, özellikle gebelik üzerine negatif etkisi olan interlökinler ve sitokinlerin incelenmesi etiolojide rolü olabilecek diğer birçok nedenin bulunmasını sağlayacaktır.

Kaynaklar

1. Jacobs, P.A. and Hassold, T. Chromosome abnormalities: origin and etiology in abortions and livebirths. In: F. Vogel, K. Sperling (Eds.) Human genetics. Springer-Verlag, Berlin 1987; 233-244.
2. Gallot V, Nedellec S, Capmas P, Legendre G, Lejeune-Saada V, Subtil D, et al. [Early recurrent miscarriage: Evaluation and management]. [Article in French] J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) 2014; 43(10): 812-841.
3. Kolte AM, Bernardi LA, Christiansen OB, Quenby S, Farquharson RG, Goddijn M, et al. Terminology for pregnancy loss prior to viability: a consensus statement from the ESHRE early pregnancy special interest group. Hum Reprod 2015; 30(3): 495-498.
4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Scientific Advisory Committee, Guideline No. 17. The Investigation and treatment of couples with recurrent miscarriage. 2011. [Accessed January 10, 2017]. Available from: <http://www.rcog.org.uk/womens-health/clinical-guidance/investigation-and-treatment-couples-recurrent-miscarriage-green-top>
5. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: a committee opinion. Fertil Steril 2012; 98: 1103-1111.
6. Nybo Andersen AM, Wohlfahrt J, Christens P, Olsen J, Melbye M. Maternal age and fetal loss: population based register linkage study. BMJ 2000; 320(7251): 1708-1712.
7. Field K, Murphy DJ. Perinatal outcomes in a subsequent pregnancy among women who have experienced recurrent miscarriage: a retrospective cohort study. Hum Reprod 2015; 30(5): 1239-1245.
8. Grande M, Borrell A, Garcia-Posada R, Borobio V, Muñoz M, Creus M, et al. The effect of maternal age on chromosomal anomaly rate and spectrum in recurrent miscarriage. Hum Reprod 2012; 27(10): 3109-3117.
9. Clifford K, Rai R, Regan L. Future pregnancy outcome in unexplained recurrent first trimester miscarriage. Hum Reprod 1997; 12(2): 387-389.
10. Cauchi MN, Pepperell R, Kloss M, Lim D. Predictors of pregnancy success in repeated miscarriage. Am J Reprod Immunol 1991; 26(2): 72-75.
11. Lee RM, Silver RM. Recurrent pregnancy loss: summary and clinical recommendations. Semin Reprod Med 2000; 18(4): 433-440.
12. Stephenson M, Kutteh W. Evaluation and management of recurrent early pregnancy loss. Clin Obstet Gynecol 2007; 50(1): 132-145.
13. Grimbizis GF, Camus M, Tarlatzis BC, Bontis JN, Devroey P. Clinical implications of uterine malformations and hysteroscopic treatment results. Hum Reprod Update 2001; 7(2): 161-174.
14. HAPO Study Cooperative Research Group. Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008; 358(19): 1991-2002.
15. Timar B, Timar R, Albai A, Stoian D, Nitu R, Craina M. Predictors for pregnancy outcomes in Romanian women with Type 1 Diabetes Mellitus: a prospective study. Diabetol Metab Syndr 2014; 6(1): 125.
16. Magee LA, von Dadelszen P, Singer J, Lee T, Rey E, Ross S, et al. The CHIPS Randomized Controlled Trial (Control of Hypertension in Pregnancy Study): Is Severe Hypertension Just an Elevated Blood Pressure? Hypertension 2016; 68(5): 1153-1159.
17. Bramham K, Parnell B, Nelson-Piercy C, Seed PT, Poston L, Chappell LC. Chronic hypertension and pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis. BMJ 2014; 348: 2301.
18. Idris I, Srinivasan R, Simm A, Page RC. Maternal hypothyroidism in early and late gestation: effects on neonatal and obstetric

- outcome. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2005; 63(5): 560-565.
19. Casey BM, Dashe JS, Wells CE, McIntire DD, Byrd W, Leveno KJ, et al. Subclinical hypothyroidism and pregnancy outcomes. *Obstet Gynecol* 2005; 105(2): 239-245.
 20. Cleary-Goldman J, Malone FD, Lambert-Messerlian G, Sullivan L, Canick J, Porter TF, et al. Maternal thyroid hypofunction and pregnancy outcome. *Obstet Gynecol* 2008; 112(1): 85-92.
 21. Graham JD, Clarke CL. Physiological action of progesterone in target tissues. *Endocr Rev* 1997; 18(4): 502-519.
 22. Cumming DC, Honoré LH, Scott JZ, Williams KP. The late luteal phase in infertile women: comparison of simultaneous endometrial biopsy and progesterone levels. *Fertil Steril* 1985; 43(5): 715-719.
 23. Arck PC, Rütcke M, Rose M, Szekeres-Bartho J, Douglas AJ, Pritsch M, et al. Early risk factors for miscarriage: a prospective cohort study in pregnant women. *Reprod Biomed Online* 2008; 17(1): 101-113.
 24. Werner M, Reh A, Grifo J, Perle MA. Characteristics of chromosomal abnormalities diagnosed after spontaneous abortions in an infertile population. *J Assist Reprod Genet* 2012; 29(8): 817-820.
 25. Sugiura-Ogasawara M, Ozaki Y, Katano K, Suzumori N, Kitaori T, Mizutani E. Abnormal embryonic karyotype is the most frequent cause of recurrent miscarriage. *Hum Reprod* 2012; 27(8): 2297-2303.
 26. American College of Obstetricians and Gynecologists Women's Health Care Physicians ACOG Practice Bulletin No. 138: inherited thrombophilias in pregnancy. *Obstet Gynecol* 2013; 122: 706-717.
 27. Lissalde-Lavigne G, Fabbro-Peray P, Cochery-Nouvellon E, Mercier E, Ripart-Neveu S, Balducchi JP, et al. Factor V Leiden and prothrombin G20210A polymorphisms as risk factors for miscarriage during a first intended pregnancy: the matched case-control 'NOHA first' study. *J Thromb Haemost* 2005; 3(10): 2178-2184.
 28. Preston FE, Rosendaal FR, Walker ID, Briët E, Berntorp E, Conard J, et al. Increased fetal loss in women with heritable thrombophilia. *Lancet* 1996; 348(9032): 913-916.
 29. de Jong PG, Goddijn M, Middeldorp S. Testing for inherited thrombophilia in recurrent miscarriage. *Semin Reprod Med* 2011; 29(6): 540-547.
 30. Jevé YB, Davies W. Evidence-based management of recurrent miscarriages. *J Hum Reprod Sci* 2014; 7(3): 159-169.
 31. Deniz R, Baykuş Y, Kavak Çelik E. Tekrarlayan erken gebelik kayıplarına yaklaşım. *Kafkas J Med Sci* 2016; 6: 130-137.

Gebelikte, Gestasyonel Diyabette ve Üreme Çağı Kadınlarında D Vitamini Düzeyi

Vitamin D Level in Pregnancy, Gestational Diabetes and Women of Reproductive Age

Cuma Mertoğlu^{1*}, Murat Günay¹, Mehmet Kulhan²

¹Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilimdalı, Erzincan

²Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Erzincan

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, sağlıklı gebelerde, gestasyonel diyabetik gebelerde ve üreme çağındaki sağlıklı kadınlarda D vitamini düzeyini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Yaşları 18-43 yıl arası 28 sağlıklı gebe, 15 gestasyonel diyabetik gebe ve 30 sağlıklı genç erişkin kadından alınan serumlardan immünometrik yöntemle D vitamini ölçümü yapıldı.

Bulgular: Tüm gruplarda D vitamini eksik olarak bulundu [sağlıklı gebelerde (11.8±7.4), gestasyonel diyabetik gebelerde (10.6±5.7), ve sağlıklı genç kadınlarda (12.1±5.4) ng/mL]. Gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur (p=0.54).

Sonuç: Tüm gebelerde ve genç erişkin kadınlarda D vitamini düzeyi yeterli değildir. Dolayısıyla D vitamini takviyesi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, gestasyonel diyabet, gebelik

ABSTRACT

Objective: In this study, we aimed to determine vitamin D levels in healthy gestations, gestational diabetic pregnancies and healthy women during the reproductive age.

Materials and Methods: Vitamin D was measured immunochemically from sera from 28 healthy pregnant women, 15 gestational diabetic pregnant women and 30 healthy young adult women ages 18-43 year.

Results: Vitamin D deficiency was found in all groups [healthy pregnancies (11.8±7.4), gestational diabetics (10.6±5.7), and healthy young women (12.1±5.4) ng/mL]. There is no significant difference between the groups (p=0.54).

Conclusion: Vitamin D level is not sufficient in all pregnancies and young adult women. So vitamin D supplementation should be performed.

Key Words: Vitamin D, gestational diabetes, pregnancy

Giriş

Vitamin D vücutta kolesterolden sentezlenen yağda çözünen bir vitamindir. Deride sentezi ve barsaklardan absorpsiyonu iki en önemli kaynağıdır. Karaciğerde 25-hidroksilaz enzimi ile 25-hidroksi vitamin D'ye [25(OH)D], sonra böbrekte 1- α hidroksilaz ile aktif formu olan 1,25-dihidroksi vitamin D'ye [1,25(OH)₂D] dönüştürülür (1). D vitamini kalsiyum ve fosfor metabolizması üzerine etkileri yanında son yıllarda eksikliği; metabolik sendrom, anormal glukoz metabolizması, obezite, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi bir çok hastalıkla ilişkilendirilmiştir (2-4).

D vitamini eksikliği tüm dünyada sık olarak görülmektedir (5). Yine gebelerde ve gestasyonel diyabette eksikliği önceki çalışmalarda

gösterilmiştir (4,6). Bu nedenle ülkemizde Mayıs 2011 tarihinden itibaren tüm gebelere profilaktik olarak düşük doz (200-400 IU) D vitamini takviyesi yapılmaktadır (6).

Gestational diabetes mellitus (GDM) ilk defa gebelik esnasında ortaya çıkan, hiperglisemi ile sonuçlanan bir karbonhidrat intoleransıdır. GDM; neonatal hipoglisemi, makrozomi, omuz distozisi, yoğun bakım gereksinimi gibi neonatal komplikasyonlar yanında artmış sezeryan oranı, preeklamsi gibi maternal komplikasyonlarla da ilişkilidir (7).

Vitamin D düzeyinin en iyi göstergesi serum 25-hidroksi vitamin D₃ [25(OH)D₃] konsantrasyonudur, çünkü hem diyetle alınan hem de deride sentezlenen D vitamini gösterir. Gebelerde 25(OH)D₃'ün normal aralığı ile ilgili tam bir fikir birliği olmamakla beraber 10 ng/mL

(≤ 25 nmol/L) ve altındaki konsantrasyonlar ciddi eksiklik, 10-20 ng/mL (25-50 nmol/L) arası konsantrasyonlar hafif eksiklik kabul edilmektedir. Normal düzeyinin >32 ng/mL (>80 nmol/L) olması istenilmektedir (8).

Yakın zamanda yayınlanan ve İsveç’de yapılan bir çalışmada (9) gebelerin üçte birinde D vitamini düzeyini 20 ng/mL’nin (50 nmol/L) altında bulmuşlardır. Bu çalışmada gebelikte D vitamini düzeyinin hafif arttığını, gebeliğin geç dönemlerinde pik yaptığını ve doğumla birlikte normale döndüğünü belirtmişlerdir.

Biz de bu çalışmada bölgemizde; sağlıklı gebelerde, gestasyonel diyabetik gebelerde ve üreme çağındaki sağlıklı kadınlarda D vitamini düzeyini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya yaşları 18-43 arası 28 sağlıklı gebe, 15 gestasyonel diyabetik gebe ve 30 sağlıklı genç erişkin kadın (kontrol grubu) dahil edildi. Çalışmamız Ocak-Mayıs ayları arasında yani kış ve ilkbahar dönemlerinde yapılmıştır. Gebeliğin 24-28. haftasında hastanemizde 75 gr oral glukoz tolerans testi (OGTT) uygulanan gebelerde, Amerikan Diyabet Cemiyeti’nin tanı kriterleri esas alınarak açlık glukozu ≥ 92 mg/dL, 1. saat glukozu ≥ 180 mg/dL ve ikinci saat glukozu ≥ 153 mg/dL değerlerinden birisi karşılandığında GDM tanısı konuldu (10). GDM’li olguların hepsi yeni tanı ve insülin henüz kullanmayan gebelerden oluşmaktadır. D vitamini düzeyi, yine gebeliğinin 24-28. haftalar arası OGTT uygulaması öncesi alınan kanlardan çalışıldı. Glukoz değerleri bu değerlerin altında kalan ve başka bir problemi olmayan gebeler sağlıklı gebe grubu olarak alındı. Benzer yaş ve cinsiyette sağlıklı 30 birey de kontrol grubu olarak seçildi. Önceden bilinen diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi kronik hastalığı olanlar ile akut enfeksiyonu olan kişiler çalışmaya dahil edilmedi. Yine intrauterin ex fetüs veya anomalili bebeği olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Kontrol grubunda oral kontraseptif kullanan olgular bu ilaçların vücutta taşıyıcı protein ve albümini artırması nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi. Her üç grupta da medikal ilaç, gıda takviyesi, vitamin (gebelere bakanlığın önerdiği vitamin destekleri hariç) kullananlar yine çalışmaya dahil edilmedi. Çalışma için üniversitemiz klinik araştırmalar etik kurulundan izin belgesi alındı.

Jelli biyokimya tüplerine alınan venöz kan örnekleri santrifüj edildikten sonra elde edilen serum örnekleri çalışma gününe kadar -80°C ’de

saklandı. Serum D vitamini düzeyi ölçümü kemilüminesan immüno-metrik yöntemle Centaur XP (Siemens Healthcare United Kingdom) cihazı kullanılarak yapıldı.

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel inceleme SPSS 18.0 programı kullanılarak yapıldı. Normallik dağılımları kontrolü Kolmogrow Simirnov testi ile yapıldıktan sonra, gruplar arası karşılaştırmalar için Kruskal Wallis testi kullanıldı. $P < 0.05$ ise anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

GDM’li kadınların çoğunluğu multiparlardan oluşmuş ve her üç grupta da parite ve gravida oranları yaşla koreledir. Gebelik haftası ortalaması GDM’li grupta 25 ± 1 ve normal gebelerde 26 ± 2 idi. Ortalama parite dağılımı, GDM’li gebelerde, normal gebelerde ve gebe olmayan sağlıklı erişkinlerde sırasıyla 0-5 (2.67 ± 1.37), 0-4 (0.94 ± 1.13) ve 0-3 (0.87 ± 0.88) arasında idi. Gravida, parite, abortus, dilatasyon ve küretaj oranları yaşla birlikte artmaktadır. Her üç grubun da alkol öyküsü yoktu. Sigara içme öyküsü GDM’li hastalarda % 6.6, normal gebelerde %3.3 ve sağlıklı erişkin grubunda %3.5 idi. Komorbidite açısından GDM dışında gruplar arasında fark yoktu. Sosyo-ekonomik koşullar açısından gruplar arasında fark yoktu. Hastalar antepartum ve intrapartum maternal komplikasyonları prevalansını değerlendirdiklerinde, gebeliğe bağlı hipertansiyon, preterm prematüre membran rüptürü, plasenta dekolmanı, malpresentasyon forsepsi ve vakum uygulaması açısından gruplar arasında fark yoktu. Perinatal parametreler değerlendirildiğinde, intrauterin fetal ölüm, zayıf birinci ve beşinci dakika Apgar skoru ve neonatal mortalite bakımından gruplar arasında fark yoktu.

GDM hastalar (Ortalama \pm SD; 31 ± 6 yıl), normal gebelerden (26 ± 5.7) ve sağlıklı kadın grubundan daha yaşlı (25 ± 5.3) bulunmuştur. Açlık kan glukozu ortalamaları GDM’li grupta 79 ± 6.6 mg/dL, normal gebelerde 75 ± 7.8 mg/dL ve sağlıklı kadınlarda 74 ± 8.9 mg/dL olarak gruplar arasında benzer bulunmuştur ($p=0.11$). Serum D vitamini düzeyi üç grupta birbirinden farklı değildi ($p=0.54$). Ancak D vitamini düzeyi sağlıklı gebelerde (ortalama \pm SD; 11.8 ± 7.4 ng/mL), gestasyonel diyabetik gebelerde (10.6 ± 5.7 ng/mL), ve sağlıklı genç kadınlarda (12 ± 5.4 ng/mL) yani tüm gruplarda eksik olarak bulunmuştur (Tablo 1). $25(\text{OH})\text{D}_3$ düzeyi; sağlıklı gebelerin %50’sinde ciddi eksik (≤ 10 ng/mL), %36’sında hafif eksik (10-20 ng/mL), %14’ünde yetmezlik (20-32 ng/mL) düzeyinde bulunmuştur.

Gestasyonel diyabetik gebelerin; %60'ında ciddi eksik, %33'ünde hafif eksik, %7'sinde yetmezlik düzeyinde bulunmuştur. Sağlıklı genç kadınların; %50'sinde ciddi eksik, %37'sinde hafif eksik, %13'ünde yetmezlik düzeyinde bulunmuştur (Tablo 2).

Tartışma

Bu çalışmada; D vitamini düzeyini sağlıklı gebelerde, gestasyonel diyabetik gebelerde ve sağlıklı genç kadınlarda yani tüm gruplarda eksik olarak bulduk. D vitamini eksikliği tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de yaygın olarak görüldüğü bu çalışmada ortaya konulmuştur (5,6). Sağlıklı gebelerin ve sağlıklı genç kadınların % 50'sinde, gestasyonel diyabetik gebelerin % 60'ında ciddi (≤ 10 ng/mL) D vitamini yetersizliği görülmektedir. Tüm sonuçlar, normal kabul edilen (>32 ng/mL) düzeyin altındadır.

Ülkemizin doğusu ve batısının kıyaslandığı ve 24-28. haftalardaki gebelerde D vitamini düzeyinin araştırıldığı bir çalışmada; vitamin D yetersizliği İzmir ilinde %27.8 iken, Erzurum ilinde %76.3 olarak bulunmuştur (11). Bizim çalışmamızda sağlıklı gebelerde D vitamini yetersizliği (≤ 20 ng/mL) %86 olarak bulunmuştur. Bu sonuç önceki çalışmada bulunan, bölgemize yakın ve benzer iklim özellikleri gösteren bir il olan Erzurum ilinde yapılan çalışma sonuçları ile benzerdir. Her iki sonuç da soğuk ve az güneş alan bölgelerde D vitamini yetersizliğinin daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır. Sağlık bakanlığı 2011 yılından itibaren gebeliğin son üç aylık döneminde tüm gebelere 1200 IU/gün dozunda D vitamin takviyesi önermektedir. Ancak Gür ve

ark. (11) yaptıkları çalışmada yeterli D vitamini düzeyi için bu dozun yeterli olmadığını ve Erzurum bölgesinde gebelerin sadece %32.6'nın önerilen bu D vitamini takviyesini aldığını ortaya koymuştur. İlimiz için de gebelere önerilen D vitamini takviyesinin yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Cim ve ark. (12) preeklampitik gebelerle sağlıklı gebelerin vitamin D₃, 25 (OH) vitamin D₃, 1,25 (OH)₂ vitamin D₃ düzeylerini benzer bulmuşlardır. Halıcıoğlu ve ark. (13) yaptıkları çalışmada; 258 sağlıklı ve ≥ 37 gestasyonel haftaya sahip gebelerde yaptıkları çalışmada 25 (OH) D vitamini düzeyini ortalama 11.5 ± 5.4 ng/mL olarak bulmuşlardır. D vitamini konsantrasyonu ≤ 20 ng/mL olan gebelerin oranı %90.3, ≤ 10 ng/mL olan gebelerin oranı %50.4 olarak bulunmuştur. Tüm bu değerler bizim sonuçlarımızla benzerdir. Anne yaşı, eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve gebelikte alınan kilo ile D vitamini düzeyi arasında bir ilişki bulunmamıştır. Annelerin D vitamini düzeyi ve umbilikal kord kanında ölçülen D vitamini düzeyi arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Başka bir çalışmada annede görülen D vitamini eksikliğinin, yenidoğanlarda D vitamini eksikliğinin en önemli nedeni olduğu belirtilmiştir (14).

İstanbul bölgesinde yapılan bir çalışmada (15); gebeliğin ilk üç ayında 44 gebede D vitamini ortalaması $11,1 \pm 3,80$ ng/mL olarak bulunmuştur. Olguların %70.45'inde D vitamini 10 ng/ml'nin altında bulunmuştur.

Ankara bölgesinde yapılan çalışmada; ≥ 37 gestasyonel haftaya sahip 99 sağlıklı gebenin %62.6'sında D vitamini düzeyi ≤ 20 ng/mL olarak bulunmuştur (6).

Tablo 1. Serum D vitamini düzeyleri

Parametre	Grup	n	Ortalama	Standart sapma	Minimum	Maksimum	p değeri
Vitamin D (ng/mL)	Gebe Normal	28	11.8	7.4	1.9	28.6	0.54
	Gestasyonel diabet	15	10.6	5.7	4.1	22.9	
	Kontrol	30	12.1	5.4	5.9	25.1	

Tablo 2. Serum D vitamini düzeylerinin grup içi dağılımının yüzdelik oranları

25(OH)D ₃ (ng/mL)	Sağlıklı Gebe % (n)	Gestasyonel Diabet % (n)	Kontrol (Sağlıklı erişkin kadın) % (n)
≤ 10	50 (14)	60 (9)	50 (15)
10-20	36 (10)	33 (5)	37 (11)
20-32	14 (4)	7 (1)	13 (4)
>32	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Toplam	100 (28)	100 (15)	100 (30)

Gebelikte yapılan D vitamini takviyesinin, kord kanında D vitamini düzeyini yükselttiği gösterilmiştir (16). Ancak D vitamini takviyesinin anne ve çocukta kemik kütlelerini ve yine çocukta antropometrik ölçümleri değiştirmedeği görülmüştür (17). D vitamini eksikliği gebelerde; preeklamsi, gestasyonel diyabet, erken doğum, bozulmuş glukoz toleransı, artmış sezeryan oranı, gebelikte yüksek tansiyon gibi durumlarla ilişkilendirilse de, dışarıdan alınan D vitamini takviyesinin tüm bunları düzelterek düzeltmeyeceği veya hangi dozda ne kadar alınacağı gibi konular henüz açıkça ortaya konulmamıştır (18).

Ülkemizde gebelere uygulanan D vitamini takviyesinin yeterli D vitamini düzeyi sağlamadığı (6), gebelerde yeterli D vitamini düzeyine ulaşmak için günde 4000 IU dozunun gerekli ve güvenli olduğu önceki çalışmalarda gösterilmiştir (19). Bizim çalışmamızın sonuçları da bu önerileri desteklemektedir.

90 gestasyonel diyabetik gebe ve 158 normoglisemik gebenin dahil edildiği ve 25(OH) D vitamininin likit kromatografi-kütle spektrometrisi (LC-MS/MS) ile tayin edildiği bir çalışmada iki grup arasında D vitamini düzeyleri farklı bulunmamıştır (20). Hindistan'da (21) 559 gebede, Çek Cumhuriyeti'nde (22) 76 gebede yapılan çalışmalarda gestasyonel diyabetik gebelerle, sağlıklı gebelerde D vitamini düzeyi farklı bulunmazken, her iki gebe grubunda da D vitamini düzeyi eksik olarak bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar ile benzer şekilde biz de gestasyonel diyabetik grup ile sağlıklı gebe grubu arasında D vitamini düzeyi açısından bir fark bulamazken, her iki grupta da yüksek oranda D vitamini eksikliği tesbit ettik. Tüm bu sonuçlardan farklı olarak D vitamini düzeyini gestasyonel diyabet ile ilişkili bulan çalışmalar da vardır (2,22,23). Ancak bu ilişkinin ilgili çalışmaların dizaynındaki karmaşıklıklardan dolayı net olmadığı bildirilmiştir (4).

Sonuç olarak D vitamini eksikliği genç kadınlarda ve tüm gebelerde çok yaygındır ve birçok hastalıkla ilişkilendirilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından tüm gebelere önerilen D vitamini takviyesi yetersizdir. Özellikle bölgemizde, tüm gebelere ve genç erişkin kadınlara güvenli, ucuz ve etkili bir seçenek olan D vitamini takviyesi yapılmalıdır. Ancak bu çalışmanın kısmen az sayıda denek üzerinde yapılmış olması ve güneş ışınlarının daha az olduğu kış ve ilkbahar aylarında yapılmış olması gibi nedenlerle daha geniş serilerde ve farklı mevsimlerde bu ölçümler tekrarlanabilir.

Teşekkür

Olgularımızın seçildiği Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı doktorlarına ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Liu WC, Wu CC, Hung YM, Liao MT, Shyu JF, Lin YF, et al. Pleiotropic effects of vitamin D in chronic kidney disease. *Clin Chim Acta* 2016; 453: 1-12.
2. Wang O, Nie M, Hu YY, Zhang K, Li W, Ping F, et al. Association between vitamin D insufficiency and the risk for gestational diabetes mellitus in pregnant Chinese women. *Biomed Environ Sci* 2012; 25(4): 399-406.
3. Pena HR, de Lima MC, Brandt KG, de Antunes MMC, da Silva GAP, H.R. P, et al. Influence of preeclampsia and gestational obesity in maternal and newborn levels of vitamin D. *BMC Pregnancy Childbirth* 2015; 15(1): 112.
4. Poel YHM, Hummel P, Lips P, Stam F, Van Der Ploeg T, Simsek S. Vitamin D and gestational diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Intern Med. European Federation of Internal Medicine* 2012; 23(5): 465-469.
5. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari H a, Gordon CM, Hanley D a, Heaney RP, et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2011; 96(7): 1911-1930.
6. Gür G, Abacı A, Köksoy AY, Anık A, Çatlı G, Kışlal FM, et al. Incidence of maternal vitamin D deficiency in a region of Ankara, Turkey: A preliminary study. *Turkish J Med Sci* 2014; 44(4): 616-623.
7. Metzger BE. Hyperglycaemia and adverse pregnancy outcome (HAPO) study: Associations with maternal body mass index. *BJOG An Int J Obstet Gynaecol* 2010; 117(5): 575-584.
8. Hollis BW, Wagner CL. Assessment of dietary vitamin D requirements during pregnancy and lactation. *Am J Clin Nutr* 2004; 79(5): 717-726.
9. Lundqvist A, Sandström H, Stenlund H, Johansson I, Hultdin J. Vitamin D status during pregnancy: A longitudinal study in Swedish women from early pregnancy to seven months postpartum. *PLoS One* 2016; 11(3): 1-13.
10. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes--2011. *Diabetes Care* 2011; 34 Suppl 1(Supplement_1): 11-61.
11. Gür EB, Turan GA, Tatar S, Gökdoğan A, Karadeniz M, Çelik G, et al. The effect of place of residence and lifestyle on vitamin d deficiency in pregnancy: Comparison of eastern and western parts of Turkey. *J Turkish Ger Gynecol Assoc* 2014; 15(3): 149-155.

12. Cim N, Kurdoglu M, Ege S, Yoruk I, Yaman G, Yildizhan R. An analysis on the roles of angiogenesis-related factors including serum vitamin D, soluble endoglin (sEng), soluble fms-like tyrosine kinase 1 (sFlt1), and vascular endothelial growth factor (VEGF) in the diagnosis and severity of late-onset preeclampsia. *J Matern Neonatal Med.* 2016; 7058: 1-6.
13. Halicioglu O, Aksit S, Koc F, Akman SA, Albudak E, Yaprak I, et al. Vitamin D deficiency in pregnant women and their neonates in spring time in western Turkey. *Paediatr Perinat Epidemiol* 2012; 26(1): 53-60.
14. Ergür AT, Berberoğlu M, Atasay B, Şıklar Z, Bilir P, Arsan S, et al. Vitamin D deficiency in Turkish mothers and their neonates and in women of reproductive age. *JCRPE J Clin Res Pediatr Endocrinol* 2009; 1(6): 266-269.
15. Erol M, Kemal F, Kucur M, Hac M. Orijinal Araştırma Original Investigation Annede D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesi Evaluation of maternal vitamin D deficiency 2007; 42: 29-32.
16. Yang N, Wang L, Li Z, Chen S, Li N, Ye R. Effects of vitamin D supplementation during pregnancy on neonatal vitamin D and calcium concentrations: A systematic review and meta-analysis. *Nutr Res. Elsevier B.V.*; 2015; 35(7): 547-556.
17. Vaziri F, Dabbaghmanesh MH, Samsami A, Nasiri S, Shirazi PT. Vitamin D supplementation during pregnancy on infant anthropometric measurements and bone mass of mother-infant pairs: A randomized placebo clinical trial. *Early Hum Dev* 2016; 103: 61-68.
18. Palacios C, De-Regil LM, Lombardo LK, Peña-Rosas JP. Vitamin D supplementation during pregnancy: Updated meta-analysis on maternal outcomes. *J Steroid Biochem Mol Biol* 2016; 164: 148-155.
19. Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling M, Wagner CL. Vitamin D supplementation during pregnancy: double-blind, randomized clinical trial of safety and effectiveness. *J Bone Miner Res* 2011; 26(10): 2341-2357.
20. Makgoba M, Nelson SM, Savvidou M, Messow CM, Nicolaides K, Sattar N. First-trimester circulating 25-hydroxyvitamin D levels and development of gestational diabetes mellitus. *Diabetes Care* 2011; 34(5): 1091-1093.
21. Farrant HJW, Krishnaveni G V, Hill JC, Boucher BJ, Fisher DJ, Noonan K, et al. Vitamin D insufficiency is common in Indian mothers but is not associated with gestational diabetes or variation in newborn size. *Eur J Clin Nutr* 2009; 63(5): 646-652.
22. Pleskačová A, Bartáková V, Pácal L, Kuricová K, Bělobrádková J, Tomandl J, Kaňková K. Vitamin D status in women with gestational diabetes mellitus during pregnancy and postpartum. *Biomed Res Int* 2015; 2015: 260624.
23. Burris HH, Rifas-Shiman SL, Kleinman K, Litonjua AA, Huh SY, Rich-Edwards JW, et al. Vitamin D deficiency in pregnancy and gestational diabetes mellitus. *Am J Obstet Gynecol* 2012; 207(3): 182.e1-182.e8.
24. Soheilykhah S, Mojibian M, Rashidi M, Rahimi-Saghand S, Jafari F. Maternal vitamin D status in gestational diabetes mellitus. *Nutr Clin Pr* 2010; 25(5): 524-527.

Relationships between Color Perception of the Dress and Functional, Postural Lateral Preferences, Some Morphogenetic Traits and Chewing Side Preference

Elbisenin Renk Algısı ile Fonksiyonel, Postural Lateral Tercihler, Bazı Morfogenetik Özellikler ve Çiğneme Tarafı Tercih Arasındaki İlişkiler

Özlem Ergül Erkeç^{1*}, Neşe Çölçimen², Sıddık Keskin³

¹Department of Physiology, Faculty of Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

²Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

³Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is to investigate the relationship between the color perception of the dress and functional, postural lateral preferences of some morphometric traits and chewing side preference.

Materials and Methods: Information on color perception of the dress, handedness, footedness, eyedness, earedness, hand clasping, arm folding, hand clapping, leg crossing, earlobe attachment, tongue rolling, blood group and chewing side was collected from 240 individuals.

Results: 18.3% of participants described the dress as blue-black, 40.4% as white-gold, 5.4% as blue-brown, 20.8% as switch and 15.0% as something else. No differences in gender, handedness, footedness, earedness, eyedness, hand clasping, hand clapping, leg crossing, earlobe attachment and preferred chewing side were found for the color perception of the dress. There was a significant relationship between groups in arm folding and tongue rolling ability. There was also a significant relationship between arm folding and eyedness. We found a switch from blue-brown, blue-black, white-gold or something else colors initially to blue-brown, blue-black, white-gold or something else colors in switch group.

Conclusion: Since there was little information about relationship between laterality and the dress color, this study was conducted and a significant relationship between these two subjects is reported for the first time in the present study in our knowledge.

Key Words: Arm folding, handedness, laterality, the dress, tongue rolling

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı elbisenin renk algısı ile fonksiyonel, postural lateral tercihler, bazı morfojenetik özellikler ve çiğneme tarafı tercihleri arasındaki ilişkileri tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Elbisenin renk algısı ile el tercihi, ayak tercihi, göz tercihi, kulak tercihi, el parmaklarını birbirine geçirme, kol kavuşturma, el çırpma, bacak bacak üstüne atma, kulak memesi yapışıklığı, dil kıvrıma, kan grubu ve çiğneme tarafı tercihi hakkındaki bilgiler 240 kişiden toplandı.

Bulgular: Katılımcıların %18.3'ü elbiseyi mavi-siyah, %40.4'ü beyaz-altın, %5.4'ü mavi-kahverengi, %20.8'i değişken ve %15.0'i farklı bir renk olarak tanımladı. Elbisenin renk algısı için gruplar arasında cinsiyet, el tercihi, ayak tercihi, kulak tercihi, göz tercihi, el parmaklarını birbirine geçirme, el çırpma, bacak bacak üstüne atma, kulak memesi yapışıklığı ve çiğneme tarafı bakımından anlamlı fark bulunmamıştır. Gruplar arasında kol katlama ve dil kıvrıma becerileri bakımından anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kol katlama ve göz tercihi arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Değişken grupta başlangıçta mavi-kahverengi, mavi-siyah, beyaz-altın veya farklı bir renkten, mavi-kahverengi, mavi-siyah, beyaz-altın veya başka renklere bir geçiş olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Elbisenin renk algısı ile lateralite arasında kısıtlı bilgi bulunduğu için bu çalışma gerçekleştirilmiş olup bu iki konu arasında anlamlı bir ilişki ilk kez bu çalışmada rapor edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kol kavuşturma, el tercihi, lateralite, elbise, dil kıvrıma

Introduction

Brain lateralization is defined as that the two hemispheres of the brain are not completely

identical: each half of the brain has functional specializations (1). The asymmetries of two hemispheres were generally reported as the left hemisphere is analytical, logical and calculating

*Sorumlu Yazar: Özlem Ergül Erkeç MD. Department of Physiology, Faculty of Medicine, Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey
Phone: +90 (533) 743 24 95, E-mail: oerkec@gmail.com

Geliş Tarihi: 22.04.2017, Kabul Tarihi: 12.07.2017

whereas the right hemisphere is holistic, visual, spatial and emotional (2). Categorical perception of color is reported as another lateralized function of brain hemispheres (3). Additionally, a lateralized specialization of brain has been hypothesized by Brown et al. (4) for color perception (5).

In February 2015, a photograph of a dress started a debate about the colors of the dress: People are divided into two groups as blue-black or white-gold worldwide (6). The researchers started to investigate the answer of the question: "Why the different people see the colors of the dress differently without changing any condition of the picture?" (7). Picture of "the dress" is defined as an extreme example of categorical perception (8). The categorical perception of color is suggested to be lateralized to the left hemisphere in adults (3). It was reported other asymmetries: e.g. eyedness, footedness and earedness were also closely connected with the occurrence of asymmetrical handedness (9). There were studies about the relationship between left-right hemispheric specialization of brain and handedness (10) or color perception (4). Although there is a study about the dress color perception between right and left-handed participants in multiple sclerosis patients and general population (5), there is no study about the relationship between body lateralization and the color perception of the dress.

Lafer-Sousa et al. (11) suggest that differences in color perception of the dress might be due to aging, gender or spending more time on artificial light or daylight. Therefore, we chose a study population that consists of a young, healthy individual group which are at close ages and spent their time mostly at similar conditions.

The present study aims to investigate the relationship between the color perception of the dress and handedness, footedness, earedness, eyedness, hand clasping, hand clapping, arm folding, chewing side preference, leg crossing, tongue rolling, earlobe attachment and blood groups in young healthy individuals.

Materials and Methods

Participants: The Ethical approval was obtained prior to the study and performed in accordance with good clinical practice and the Declaration of Helsinki.

The present study is a prospective survey study conducted with 240 young individuals (male: 120 and female: 120, mean age: 20.62). All of them are

students of Yuzuncu Yil University, Faculty of Medicine, Van, Turkey.

Study design: The subjects were asked to view the dress image on their personal electronic devices (e.g. smart phones, laptops) (7), three times: morning, noon and evening, on the first test day. In addition, the subjects were also viewed the image one more time on the third test day. The subjects were divided into five groups regarding as the color perception of the dress on the first and third test day: blue-black (BK), white-gold (WG), blue-brown (BB), something else (SE) and switchers (SW).

Functional preferences (handedness, footedness, earedness and eyedness):

Handedness was evaluated with Edinburgh handedness inventory (12). The laterality degrees were also assessed by Geschwind scores (13, 14). In this study, handedness was classified as three categories: left handers (GS between -20 and -100), right handers (GS between 20 and 100) and mixed handers (GS between -15 and +15).

Four items which are kicking a ball, climbing up the first step of stairs (first foot forward), stepping off moving stairs (first foot off), and stepping on the pedal of a bin were considered to determine footedness (15).

Two items were used to determine earedness: listening a call (when two hands are free), listening a whispering person (15) who is standing in front of you.

Eyedness was assessed with two different tests: Rosenbach test (16) was applied as follows: subjects were asked to take aim at a distant target with their index fingers while their both eyes are open. Without moving arm and head, then they were asked to close one of their eyes by turn. The subject's finger and target were at the same alignment when dominant eye is open. Whereas, the index finger appears slid towards one side of the target when looking at the other eye (17). In the second method (paper tube), the subjects were asked to look through a paper tube and the preferred eye was noted (18).

Postural lateral preferences (Hand clasping, arm folding, hand clapping and leg crossing):

The subjects were asked to perform hand clasping and arm folding. Lateral preferences were assessed as which thumb was on top for hand clasping and fingers of which hand were on top for arm folding. When fingers of left hand were on top, this was considered as right arm folding or vice versa (19).

The hand clapping was defined as the hand in the upper position when two hands are first clapped (20). Leg crossing preference was determined by observing subjects cross their left leg over the right leg or right leg over the left one (21).

Chewing side preference: Chewing side preference was determined by asking the subjects whether their preferred chewing side was right, left or mixed (22).

The earlobe attachment and tongue rolling: The earlobe attachment was determined by physical observation (23). The tongue rolling was determined as follows: The subjects were asked to turn up the lateral edges of their tongues. They were classified into positive group in case ability to do (24).

Blood groups: Blood groups of the subjects were noted by asking to them or considering identity card.

Statistical Analysis: Descriptive statistics for the continuous variables (characteristics) were presented as mean, standard deviation, minimum and maximum values while count and percent for the categorical variables. Chi-Square test was calculated for determination relationships between the categorical variables. Statistical significance level was considered as 5% and SPSS (ver: 20) statistical program was used for all statistical computations.

Results

There was no statistically significant relationship between gender and color perception of the dress. 18.3% of participants described the dress as BK, 40.4% as WG, 5.4% as BB, 20.8% as SW and

15.0% as SE. According to the gender, distributions were 58.0% male and 42.0% female in SW group, 50.0% male and 50.0% female in SE group, 30.8% male and 69.2% female in BB group, 40.9% male and 59.1% female in BK group, 52.6% male and 47.4% female in WG group (Table 1).

20.8% of subjects were observed as switcher for the dress perception. From these subjects, 20% of them switched from BK initially to WG, BB or SE while 28% from WG initially to BK, SE and BB; 18 % from BB initially to WG, BK and SE; 34% from SE initially to BB, BK, WG and different color of SE (Table 2).

There was no significant relationship between a switch in the perceived color of the dress and handedness, gender, footedness, earedness, eyedness (paper tube), eyedness (Rosenbach test), hand clasping, hand clapping, arm folding, leg crossing, chewing side, earlobe attachment, tongue rolling as well as blood groups. 95.8 % of SW is right handers, 2.1 % is left handers and 2.1 % is mixed handers. In SE group 97.1% are right handers, 2.9 % is left handers and 0.0 % is mixed handers. All subjects are right handers in BB group. 86.0 % of BK is right handers, 9.3 % is left handers and 4.7 % is mixed handers. 89.9 % of WG is right handers, 7.9 % is left handers and 2.2 % is mixed handers (Table 1).

42.3% of the subjects are right arm folder while 57.7% of left arm folder. We found a significant relationship between arm folding and groups ($p < 0.01$) (Table 3). As shown in Figure 1, the rates of right arm folding were 52.0% in SW, 16.7% in SE, 30.8% in BB, 37.2% in BK and 50.5% in WG groups (Table 1). Similarly, there

Fig. 1. The relationship between groups and arm folding. Values are expressed as mean. (RAF: Right arm folding, LAF: Left arm folding, BB: blue-brown, BK: blue-black, WG: white-gold, SW: switch, SE: something else).

Table 1. Descriptive statistics and results of the statistical significance tests for the relationships among the traits

		SW		SE		BB		BK		WG		Chi-Square (χ^2)	pValue
		n=	%	n=	%	n=	%	n=	%	n=	%		
Color perception of the dress	Male	29	58.0	18	50.0	4	30.8	18	40.9	51	52.6	4.915	0.296
	Female	21	42.0	18	50.0	9	69.2	26	59.1	46	47.4		
	Total	50	20.8	36	15.0	13	5.4	44	18.3	97	40.4		
Handedness	Right	46	95.8	33	97.1	13	100.0	37	86.0	80	89.9	6.668	0.573
	Left	1	2.1	1	2.9	0	0.0	4	9.3	7	7.9		
	Mixed	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	4.7	2	2.2		
Footedness	Right	39	78.0	29	80.6	11	84.6	34	77.3	75	77.3	6.227	0.622
	Left	5	10.0	2	5.6	2	15.4	7	15.9	8	8.2		
	Mixed	6	12.0	5	13.9	0	0.0	3	6.8	14	14.4		
Earedness	Right	35	70.0	20	55.6	8	61.5	29	65.9	58	59.8	3.262	0.917
	Left	4	8.0	5	13.9	1	7.7	5	11.4	14	14.4		
	Mixed	11	22.0	11	30.6	4	30.8	10	22.7	25	25.8		
Eyedness (paper tube)	Right	32	65.3	22	68.8	9	69.2	31	70.5	68	73.9	3.699	0.883
	Left	16	32.7	10	31.2	4	30.8	11	25.0	22	23.9		
	Mixed	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	2	2.2		
Eyedness (Rosenbach test)	Right	30	60.0	24	68.6	11	84.6	26	59.1	67	69.8	6.234	0.621
	Left	19	38.0	10	28.6	2	15.4	18	40.9	27	28.1		
	Mixed	1	2.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	2.1		
Hand clapping	Right	41	82.0	27	75.0	12	100.0	33	76.7	82	84.5	5.744	0.676
	Left	8	16.0	8	22.2	0	0.0	9	20.9	12	12.4		
	Mixed	1	2.0	1	2.8	0	0.0	1	2.3	3	3.1		
Hand clasping	Right	26	52.0	13	36.1	5	41.7	17	38.6	47	48.5	3.374	0.497
	Left	24	48.0	23	63.9	7	58.3	27	61.4	50	51.5		
Leg crossing	Right	38	76.0	23	63.9	8	61.5	30	68.2	73	75.3	11.330	0.184
	Left	6	12.0	8	22.2	5	38.5	8	18.2	20	20.6		
	Mixed	6	12.0	5	13.9	0	0.0	6	13.6	4	4.1		
Arm folding	Right	26	52.0	6	16.7	4	30.8	16	37.2	49	50.5	15.470	0.004**
	Left	24	48.0	30	83.3	9	69.2	27	62.8	48	49.5		
Chewing side	Right	28	57.1	21	58.3	4	30.8	26	61.9	60	62.5	7.288	0.506
	Left	10	20.4	10	27.8	5	38.5	8	19.0	16	16.7		
	Mixed	11	22.4	5	13.9	4	30.8	8	19.0	20	20.8		
Ear lobe attachment	Positive	40	80.0	27	75.0	10	76.9	31	70.5	74	77.9	1.383	0.847
	Negative	10	20.0	9	25.0	3	23.1	13	29.5	21	22.1		
Tongue rolling	Positive	19	38.0	12	33.3	10	76.9	15	34.1	34	35.1	9.359	0.050*
	Negative	31	62.0	24	66.7	3	23.1	29	65.9	63	64.9		
Blood groups	A Rh ⁺	13	31.0	13	31.0	4	30.8	17	40.5	33	38.8	23.216	0.507
	A rh ⁻	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	5	5.9		
	B Rh ⁺	8	19.0	8	19.0	2	15.4	4	9.5	9	10.6		
	B rh ⁻	1	2.4	1	2.4	0	0.0	1	2.4	3	3.5		
	AB Rh ⁺	7	16.7	7	16.7	3	23.1	3	7.1	4	4.7		
	AB rh ⁻	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	O Rh ⁺	12	28.6	12	28.6	4	30.8	16	38.1	28	32.9		
O rh ⁻	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	3.5			

(SW: switch, SE: something else color, BB: blue-brown, BK: blue-black WG: white-gold, *: p<0.05 **: p<0.01.)

Table 2. Switch group

Initially color perception of the dress	n=	%	Switch to			
			BK %	WG %	BB %	SE %
BK	10	20.00	-	60.00	10.00	30.00
WG	14	28.00	42.85	-	7.14	50.01
BB	9	18.00	33.33	33.33	-	33.33
SE	17	34.00	11.76	35.29	5.88	47.05

(SW: switch, SE: something else color, BB: blue-brown, BK: blue-black WG: white-gold)

was also significant relationship between arm folding and eyedness (paper tube) ($p < 0.05$) (Table

3). The rates of right arm folding 78.0% in right eyedness, 19.0 % in left eyedness and 3.0% in no preferred eye side.

As shown in Figure 2, there was a significant relationship between tongue rolling ability and the groups ($p < 0.05$) (Table 3). The rates of tongue rolling ability were 38.0% in SW, 33.3% in SE, 76.9% in BB, 34.1% in BK, 35.1% in WG groups (Table 1). There were no significant relationships between color perception of the dress and gender, handedness, footedness, earedness, eyedness (Rosenbach test), hand clapping, hand clasping, leg crossing, earlobe attachment, preferred chewing side as well as blood groups (Table 3).

Table 3. Chi-square values for the relationships among the traits

	CPD	Gender	Handedness	Footedness	Earedness	Eyedness (paper tube)	Eyedness (Rosenbach test)	Hand clapping	Hand clasping	Leg crossing	Arm folding	Chewing side	Ear lobe attachment	Tongue rolling	Blood group
CPD	-	4.92	6.67	6.23	3.26	3.70	6.23	5.74	3.37	11.33	15.47**	7.29	1.38	9.36*	23.22
AF	15.47**	1.52	0.59	0.41	1.86	6.71*	0.77	1.23	2.54	0.01	-	3.05	0.65	0.84	5.37
TR	9.36*	2.56	1.06	3.85	1.73	1.49	0.53	2.28	0.56	0.58	0.84	2.65	0.07	-	3.95

(CPD: Color perception of the dress, AF: Arm-folding, TR: Tongue rolling ability. *: $p < 0.05$ **: $p < 0.01$).

Fig. 2. The relationship between groups and tongue rolling ability. Values are expressed as mean. (Positive: Having tongue rolling ability, Negative: Do not have tongue rolling ability, BB: blue-brown, BK: blue-black, WG: white-gold, SW: switch, SE: something else).

Discussion

We investigated the relationships between color perception of the dress and functional, postural lateral preferences, some morphogenetic traits and chewing side preference in 240 young individuals. There were no significant relationships between groups and gender, handedness, footedness, earedness, eyedness, hand clapping, hand clasping, leg crossing, earlobe attachment, blood groups and preferred chewing side (Table 1). Consistent with our results, no significant differences in hand dominance (5) and gender were found for the color vision of the dress (5, 7).

We found a significant relationship between arm folding and the color perception of the dress groups, while there was no significant relationship between handedness and groups (Table 1). Arm folding was also reported as bilateral limb postures that show signs of lateral preferences like handedness (19). According to our results, color perception of the dress is likely to be related with brain lateralization.

We found a significant relationship between tongue rolling ability and the color perception of the dress (Table 1). Sturtevant (24) suggested that tongue rolling ability was an inherited character. On the other hand, Martin (25) reported that there was no proof for a genetic base of tongue rolling. In a more recent study, it was emphasized that tongue rolling is likely to be product of autosomal genes (26).

Our result indicated that there was no significant relationship between tongue rolling ability and other investigated parameters (Table 3). Consistent with our results, in the study of Sturtevant (24), non-significant relationship was found between tongue rolling and gender. Nwaopara et al. (23), reported that a higher rate of the studied population have tongue rolling ability. Similarly, we also found that most of the study population has tongue rolling ability.

In this study some subjects reported a switch in perception (Table 2). Consistent with our findings previous studies reported a switch (7,11). Furthermore, Vemuri et al. (7) reported the switch from white/gold-brown initially to blue/black.

In conclusion, there were significant relationships between color perception of the dress and arm folding as well as tongue rolling. Our results revealed that right arm folding and tongue rolling ability rates are higher in the WG group than the others. In our study, a switch in perception was found from blue-brown, blue-black, white-gold or

something else colors initially to blue-brown, blue-black, white-gold or something else colors. Furthermore, more studies are required to determine whether larger study population or different test methods alters the relationship between color perception of the dress and lateralization traits.

Disclosure statement: No potential conflict of interest was reported by the authors.

References

1. Holder MK. What Does Handedness Have to Do with Brain Lateralization (and Who Cares?). <http://www.indiana.edu/~primate/brain.html> (ET: 20.06.2016)
2. Bosman RA. Librarians and left-handedness: A speculative exploration. MS, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, 2004.
3. Franklin A, Drivonikou GV, Bevis L, Davies IR, Kay P, Regier T. Categorical perception of color is lateralized to the right hemisphere in infants, but to the left hemisphere in adults. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2008; 105(9): 3221-3225.
4. Brown AM, Lindsey DT, Guckes KM. Color names, color categories, and color-cued visual search: Sometimes, color perception is not categorical. *J Vis* 2011; 11(12): 1-21.
5. Moccia M, Lavorgna L, Lanzillo R, Morra VB, Tedeschi G, Bonavita S. The Dress: Transforming a web viral event into a scientific survey. *Mult Scler Relat Disord* 2016; 7: 41-46.
6. Brainard DH, Hurlbert AC. Colour vision: understanding #TheDress. *Curr Biol* 2015; 25(13): 551-554.
7. Vemuri K, Bisla K, Mulpuru S, Varadharajan S. Do normal pupil diameter differences in the population underlie the color selection of #thedress? *J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis* 2016; 33(3): 137-142.
8. Netburn D. Science explains how time spent outdoors colors your view of #thedress <http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-scientific-papers-the-dress-20150513-story.html> (ET: 20.06.2016)
9. Singh, B. Handedness, footedness and familial sinistrality among normal individuals. *J CPR* 2015; 2: 32-39.
10. Annett M. Hand preference and the laterality of cerebral speech. *Cortex* 1975; 11(4): 305-328.
11. Lafer-Sousa R, Hermann KL, Conway BR. Striking individual differences in color perception uncovered by 'the dress' photograph. *Curr Biol* 2015; 25(13): 545-546.
12. Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. *Neuropsychologia* 1971; 9(1): 97-113.

13. Geschwind N, Behan P. Left-handedness: Association with immune disease, migraine, and developmental learning disorder. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1982; 79(16): 5097-5100.
14. Tan Ü. The distribution of the Geschwind scores to familial left-handedness. *Int J Neurosci* 1988; 42(1-2): 85-105.
15. Lawton CA, Czarnolewski MY, Eliot J. Laterality, sex, and everyday spatial behaviours: an exploratory analysis. *Laterality* 2016; 21(4-6): 745-766.
16. Rosenbach O. Ueber monokulare Vorherrschaft beim binikularen Sehen. *Munch Med Wochenschr* 1903; 30: 1290-1292.
17. Aliosmanoğlu B, Köçkar Ç. Üniversite öğrencilerinde el tercihinin ve dominant gözün bazı hastalıklar ile ilişkisi. *Eur J Basic Med Sci* 2014; 4(3): 53-57.
18. Haryck C, Goldman R, Petrinovich L. Handedness and sex, race, and age. *Hum Biol* 1975; 47(3): 369-375.
19. Tran US, Koller I, Nader IW, Pietschnig J, Schild AH, Stieger S, et al. Lateral preferences for hand clasping and arm folding are associated with handedness in two large-sample latent variable analyses. *Laterality* 2014; 19(5): 602-614.
20. Combs AL. Patterns of lateral preference: Hand, eye, thumb and clapping. *Percept Mot Skills* 1983; 57(3): 847-850.
21. Park Y, Bae Y. Comparison of postures according to sitting time with the leg crossed. *J Phys Ther Sci* 2014; 26(11): 1749-1752.
22. Bicaj T, Pustina T, Ahmedi E, Dula L, Lila Z, Tmava-Dragusha A, et al. The Relation between the Preferred Chewing Side and Occlusal Force Measured by T-Scan III System. *OJST* 2015; 5: 95-101.
23. Nwaopara AO, Anibeze CIP, Apkuaka FC, Agbontaen OF. Morphogenetic traits combination pattern amongst the population of Ekpoma, Nigeria: Focus on tongue rolling, ear lobe attachment, blood groups and genotypes. *Afr J Biotechnol* 2008; 7(20): 3593-3598.
24. Sturtevant AH. A new inherited character in man. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1940; 26(2): 100-102.
25. Martin NG. No evidence for a genetic basis of tongue rolling or hand clasping. *J Hered* 1975; 66(3): 179-180.
26. Odokuma EI, Eghworo O, Avwioro G, Agbedia U. Tongue rolling and tongue folding traits in an African population. *Int J Morphol* 2008; 26(3): 533-535.

Serklajın Servikal Değişikliklerde Gebelik Sonuçlarına Etkisi

The Effect of Cerclage on Pregnancy Outcomes in Cervical Changes

Numan Çim^{1*}, Erbil Karaman¹, Harun Egemen Tolunay¹, Sena Sayan², Barış Boza¹, Şerif Aksin³, Recep Yıldızhan¹, İsmet Alkış¹, Ali Kolusarı¹, Hanım Güler Şahin¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Van, Türkiye

²TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Van, Türkiye

³TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazî Yaşargül Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Giriş: Yüksek neonatal morbidite ve mortalite ile sonuçlanan preterm doğumları engellemek için yapılan servikal serklajın sonuçlarını göstermeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: ACOG (The American College of Obstetrics and Gynecology) kriterlerine uygun McDonald yöntemi ile serklaj yapılan 56 olgunun retrospektif olarak sonuçları incelendi. Birinci grup ikinci trimesterde servikal kısalma olup dilatasyonun olmadığı 32 olgu, ikinci grup ise servikal kısalma ile birlikte 3 cm'den daha az servikal dilatasyonu olan 24 olgudan oluştu.

Bulgular: Olguların servikal serklaj sonuçları karşılaştırıldığında birinci grup olguların ikinci gruba oranla daha geç haftada doğum yaptıkları (p:0,002), serklaj uygulanan hafta ile doğum arasında geçen sürenin daha uzun olduğu (p:0,001) ve bebeklerin doğum kilosunun daha fazla olduğu (p:0,002) saptandı.

Sonuç: Servikal yetmezlik tanısı alan olgularda tekrarlayan gebelik kaybı ve preterm doğumu azaltmak için servikal serklaj uygulaması iyi bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Servikal yetmezlik, serklaj, McDonald sutureasyonu

ABSTRACT

Objective: We aimed to demonstrate the outcomes of cervical cerclage in order to prevent preterm births resulting in high neonatal morbidity and mortality.

Material and Method: The outcomes of 56 cases with McDonald cerclage application evaluated according to ACOG (American College of Obstetrics and Gynecology) criteria. The first group consisted of 32 cases in which there was no dilation in the second trimester and the second group in 24 cases with cervical dilatation less than 3 cm with cervical shortening.

Results: When the results of cervical cerclage were compared, it was found that the first group birth week were later (p:0,002), the period between the cerclage and delivery was longer (p:0,001) and birth weight were heavier (p:0,002) than the second group.

Conclusion: Cervical cerclage application is a good option to reduce recurrent pregnancy loss and preterm delivery in cervical insufficiency.

Key Words: Cervical insufficiency, cerclage, McDonald sutureation

Giriş

Yirminci gebelik haftasından sonra ve 37. gebelik haftasından önce gerçekleşen doğumlar preterm doğum olarak tanımlanmaktadır. Preterm gerçekleşen doğumlar gerek yüksek neonatal morbidite ve mortalite ile gerekse yüksek ekonomik maliyet ile sonuçlanan obstetrik bir sorundur. Preterm doğumların yaklaşık %40-50'si idiopatik, %30'u erken membran rüptürü, %15-20'si ise medikal endikasyonlar nedeniyle olmaktadır. Preterm doğumlar tüm dünyada yaklaşık %9.6 oranında görülmektedir. Kıtalar

incelendiğinde sırasıyla, Afrika kıtasında yaklaşık % 11.9, Kuzey Amerikada % 10.6, Asya kıtasında %9.1, Avrupa'da ise %6.2 oranında meydana gelmektedir (1). Preterm eylemin etyolojisinde multi faktöryel nedenler bulunmakla beraber, servikal yetmezlik en önemli risk faktörüdür (2).

İkinci trimesterde ağrısız servikal kısalma ve dilatasyon ile gelişen preterm doğumda neden servikal yetmezlik olarak tanımlanmaktadır. Servikal yetmezlik gebe kadınların %1'ini etkilerken, tekrarlayan gebelik kaybı olan kadınların yaklaşık %8'ini etkilemektedir. Servikal yetmezlik etiyolojisi birden fazla nedene bağlı

olup, servikal anomaliler, travma ve bilinmeyen faktörler etiyojide rol oynayan başlıca nedenlerdir. Tanısı uterin kontraksiyon nedenleri dışlandıktan sonra retrospektif olarak konulmaktadır. Servikal cerrahiler, travma ve konjenital anomaliler mekanik nedenden dolayı servikal yetmezliğe yol açarlar. Servikal ampütasyon ve konizasyon operasyonları preterm eyleme neden olan başlıca servikal yetmezlik nedenleridir. Öte yandan tanı konulan servikal yetmezliklerin çoğunda serviks normal anatomiye sahiptir (2,3).

Servikal yetmezliğe bağlı preterm eylemi önlemek için çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Bunlar yatak istirahati, progesteron tedavisi, vajinal pesser uygulaması ve servikal serklaj işlemidir (4). Servikal serklaj, servikse gerek mekanik destek gerekse gebelik süresince serviksin kapalı kalmasını sağlamak için serviks etrafına sütür atılması işlemidir. Bu çalışmada servikal yetmezlik nedeni ile serklaj uygulanan olgularda, serklajın etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Ocak 2009-Nisan 2014 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda servikal serklaj operasyonu yapılan olguların dosya kayıtları üzerinden, retrospektif olarak yapıldı. Çalışma için yerel etik kurul onayı alındı.

Çalışmaya 18-40 yaş arası uterin kontraksiyonu olmayan 2. trimester tekil gebeliği olan anne adayları dahil edildi. Ultrasonografik görüntüleme fetal anomali belirlenmeyen gebelerin servikal uzunluk ölçümleri mevcuttu. 18 yaş öncesi, 40 yaş sonrası gebeler, çoğul gebelikler, intra uterin ex fetüs gebelikler, servikal konizasyon veya amputasyon geçiren olgular ve dosya bilgileri eksik olan olgular çalışma dışı bırakıldı.

Toplam 73 olguya servikal serklaj uygulandığını tespit ettik. Bu olgulardan 4'ü Van ili dışından geldiği ve işlem sonrası başka şehirlerde takip edildiği için, 5 olgunun dosya bilgilerinde ve gebelik takiplerinde yeterli bilgi olmadığı için, 3 olgunun özgeçmişinde servikal konizasyon olduğu için, 1 olgu serklaj işlemi sonra takiplerinde intra uterin ex fetüs olduğu için, 4 olguya ise acil serklaj (amniotik membranlar prolabe halde) uygulandığı için çalışma bırakıldı ve çalışma 56 olgu üzerinden tamamlandı.

Tüm olgular yaş, gravida, parite, abortus, yaşayan çocuk sayısı, tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü,

serviks uzunluğu, servikal dilatasyon, funniling, ilk başvuru haftası, doğumun gerçekleştiği hafta, doğum kilosu, daha önceki gebeliğinde serklaj öyküsü ve serklaj işlemine bağlı komplikasyonlar yönünden değerlendirildi.

Çalışma grubu serklaj yapılan 56 olgudan oluşturuldu. Çalışma grubu kendi içerisinde iki gruba ayrıldı. Birinci grupta yer alan olgular ikinci trimester ultrasonografi (USG)'sinde kısılma tespit edilen ancak servikal muayenesinde dilatasyonun olmadığı 32 olgudan (%57) oluştu. İkinci gruptaki olgular ise servikal kısılma ile birlikte 3 cm'den daha az servikal dilatasyonu olan 24 olgudan (%43) oluştu. Servikal uzunluk ölçümü tüm olgularda transvajinal USG (TV-USG) ile yapılmıştır.

Servikal Serklaj İşlemi: Servikal serklaj işlemi yapılırken, olgular spinal veya sedasyon anestezisi uygulanarak, dorsal litotomi pozisyonunda steril olarak hazırlandı. Vajene yan ekartörler yerleştirilerek serviks vizualize edildi. İşlemden 30 dk. önce olgulara 1 g sefazolin profilaksisi yapıldı. Mersilen tape (MERSILENE® Polyester Fiber Suture, ETHICON; Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, ABD) kullanılarak McDonald prosedürü ile serklaj işlemi uygulandı (5). İşlem sonrasında ise olgulara tek doz 100 mg rektal indometazin (Endol® 100 mg supozituar) ve yine tek doz intramuskuler hidrokspirogesteron kaproat (Proluton depot® ampul 500 mg) uygulandı. Olgulara taburcu edilirken yatak istirahati önerildi. Spontan doğum eyleminin başlaması, membran rüptürü veya erken doğum gereksinimi dışında serklaj sütürü 37. haftada alındı.

İstatistik Analiz: Veriler SPSS istatistik paket programı (SPSS 20. versiyon, Inc., Chicago, IL, USA) kullanılarak değerlendirildi. Sürekli değişkenler, ortalama \pm standart sapma (SD) ve minimum ve maksimum değerleri içeren tanımlayıcı istatistiklerle ifade edilirken, kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Sürekli değişkenlerin karşılaştırılması için Student t-testi kullanıldı. Gruplar ve kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Ki-kare testi kullanıldı. P değerleri 0.05 ve 0.01'den küçük olarak değerlendirildi.

Bulgular

Elli altı olgunun 37'sinin özgeçmişinde tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü mevcuttu. Bu olguların 20'si (%54) 1. grupta yer almaktaydı, 17'si (%46) ise 2. grupta yer almaktaydı. Ayrıca 1. gruptaki olgulardan birinde uterus didelphis, ikisinde ise

uterus unicornuatus hali mevcuttu. Çalışma grubundaki toplam 56 olgu incelendiğinde, bu olguların 16'sına (%29) daha önceki gebeliğinde de servikal serklaj uygulandığı tespit edildi. Bunların 9'u birinci grupta iken diğer 7'si ikinci grupta yer almaktaydı.

Çalışma grupları incelendiğinde, her iki gruptaki olguların demografik özellikleri benzerdi ($p>0,005$) (Tablo 1).

Her iki gruptaki olguların başvuru dönemindeki muayene bulguları karşılaştırıldığında; gebelik haftasının 1. gruptaki olgularda daha küçük olduğu ($p:0,001$), USG ile ölçülen serviks uzunluğunun ise, 1. gruptaki olgularda daha uzun olduğunu tespit ettik ($p:0,001$), (Tablo 2).

Olguların servikal serklaj işlemi sonuçları karşılaştırıldığında; 1. gruptaki olguların 2. gruptaki olgulara kıyasla, daha geç haftada doğum yaptıkları ($p:0,002$), serklaj uygulanan hafta ile doğum arasında geçen sürenin daha uzun olduğu ($p:0,001$) ve bu olgulardan doğan bebeklerin doğum kilosunun daha fazla olduğunu ($p:0,002$) tespit ettik (Tablo 3).

Tartışma

İkinci trimesterde serviks uzunluğu; preterm eylem öyküsü olmayan olgularda ≤ 20 mm, preterm öyküsü olan olgularda ise < 25 mm olması kısa serviks olarak tanımlanır. Serviks uzunluğu pariteden, ırk/etnisiteden ya da maternal ağırlıktan etkilenmez (6,7). Erken preterm doğum öyküsü ya da funniling bulgularından bağımsız olarak, mid-trimesterde yapılan servikal uzunluk ölçümü, preterm doğum öngörüsünde önemli bir bulgudur. Serviks uzunluğu >25 mm olduğunda preterm doğum riski %1, 15 mm olduğunda %4, <5 mm olduğunda ise %78'a ulaşmaktadır (8). Çalışma grubunda yer alan %66 olguda servikal yetmezlik kaynaklı tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü vardı. Kliniğimizde preterm doğum öyküsü ve gebelik kaybı olan olgulara rutin olarak servikal uzunluk taraması yapmaktayız. Abdominal USG'de servikal kısalma (<25 mm) görüntülenen olgulara kabul etmeleri halinde, hem TV-USG ile servikal kısalma teyid edilir hem de pelvik muayene ile servikal değişiklikleri (dilatasyon, efasman gibi) izlenir. Çalışma grubumuzdaki %57 olguda TV-USG'de servikste sadece kısalma mevcut iken %43 olguda

Tablo 1. Olguların demografik karakteristikleri

	1.grup (n:32)	2.grup (n:24)	p değeri
Yaş	26,91+5,598	29,38+5,37	0,09
Gravida	4,24+2,332	4,71+ 2,196	0,44
Parite	0,91+0,805	1,08+ 0,974	0,47
Abortus sayısı	2,39+2,30	2,67+1,81	0,61
Yaşayan çocuk sayısı	0,79+0,78	1,08+0,97	0,22

Değerler ortalama+ standart sapma olarak verilmiştir.

Tablo 2. Olguların başvuru sırasındaki muayene bulguları

	1.grup (n:32)	2.grup (n:24)	p değeri
Başvuru sırasında gebelik haftası	17,97+3,06	23,83+2,63	0,001
Serviks uzunluğu (mm)	23,79+2,39	18,33+3,58	0,001

Değerler ortalama+ standart sapma olarak verilmiştir.

Tablo 3. Olguların servikal serklaj sonuçları

	1.grup (n:32)	2.grup (n:24)	p değeri
Doğum haftası	31,21+3,53	28,46+2,85	0,002
Gebeliğin uzama süresi (hafta)	13,67+5,27	4,62+1,97	0,001
Bebekğin doğum kilosu (gram)	1805,75+658,14	1337,5+438,39	0,002

Değerler ortalama+ standart sapma olarak verilmiştir.

ise servikal kısılma ile beraber servikal dilatasyon da vardı.

Serviks uzunluğu ölçümü transvajinal veya transabdominal USG ile yapılabilir. TV-USG ile değerlendirme yapılırken mesane boş olmalıdır. İşlem sırasında USG probu ile servikse basınç uygulanması serviksin hatalı bir şekilde kısa ölçülmesine neden olabilir. USG probu anterior fornikse yerleştirilerek, servikal kanal ekojenitesi görülmeli ve internal os ile eksternal os arasındaki mesafe ölçülmelidir.

Bohiltea ve ark. (9) 18-22. haftalar arasında yapılan USG değerlendirmesinde, serviks uzunluğunun >20 mm ve servikal osun kapalı olduğu olgularda, servikal serklajın gereksiz olduğunu bildirmişler, bu servikal uzunluğun altındaki olgularda ise serklajın yapılabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca progesteron ve indometazin tedavisi uyguladıkları olguların, servikte funneling bulgularının olduğunu ifade etmişlerdir. Bu olgularda kapalı internal os ile birlikte kısa serviksin servikal yetmezlikten dolayı olmadığını, uterin kontraksiyonlar nedeniyle olduğunu ifade etmişlerdir. Gün ve ark. (10) ikinci trimesterde 3 ve üstü ağrısız servikal dilatasyona bağlı gebelik kaybı olan olgularda profilaktik serklaj önermişlerdir. The American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) servikal serklajın etkin olduğu 3 endikasyon tanımlamıştır. Bu endikasyonlar; ikinci trimesterde fizik muayenede tespit edilen ağrısız servikal dilatasyon mevcudiyeti, öyküsünde daha önce ağrısız servikal dilatasyon nedeniyle serklaj yapılan veya ikinci trimesterde gebelik kaybı öyküsü olan olgular ve USG ile serviks uzunluğunun <25 mm olması ve 34. gebelik haftasından önce spontan preterm doğum olan olgulardır (11). Çalışma grubumuzdaki olgularda ağrısız servikal kısılma, dilatasyon ve bazı olgularda da erken doğum öyküsü olduğu için, literatürde belirtilen endikasyonlara göre serklaj işlemi uygulanmıştır.

Çalışma grubumuzda yer alan 1. gruptaki olgulara profilaktik serklaj, 2. gruptaki olgulara ise servikal dilatasyon ve efasman nedeniyle terapötik serklaj uygulandı. Birinci trimesterde planlı olarak yapılan serklaja primer (profilaktik), servikal değişiklikler meydana geldikten sonra yapılmasına sekonder (terapotik) ve servikte silinme- dilatasyon ve membranların prolabe olmasından sonra yapılmasına da tersiyer (acil) serklaj adı verilmektedir (11,12).

Elektif (profilaktik) servikal serklaj, etkin bir şekilde, düşük prosedür riski ile birinci trimester sonunda yapılabilir. Acil serklaj işleminde artmış

membran rüptürü ve koryoamnionit riski mevcuttur ve servikal dilatasyonu olan veya kısa serviksi olan olgularda ikinci trimesterde yapılabilir (13). Çalışma grubundaki olgular incelendiğinde profilaktik serklaj yapılan olguların çoğunun ikinci trimesterde yapıldığı görülecektir. Bunun nedeni bir çok olgunun gebelik tarama testlerini (ikili test, üçlü test vb.) ikinci trimesterde yaptırılmaları, gebelik takiplerini düzenli yapmamaları ve gebeliğin ilk döneminde yapılacak girişimsel işlemlerden dolayı kaygılı olmaları nedeniyle olduğunu düşünmekteyiz. Anamnezinde fetal anomali, gebelik kaybı veya erken doğum öyküsü olan olguların bilinçlendirilmesi ile olguların daha erken dönemde ve düzenli bir şekilde gebelik takiplerini yaptıracağı kanaatindeyiz.

Gluck ve ark. (14) yaptıkları çalışmada acil ve elektif servikal serklaj sonuçlarını benzer bulmuşlardır. Asemptomatik olgularda yapılan acil serklajın, elektif serklaj kadar preterm doğum ve kötü doğum sonuçlarını (sezaryen veya operatif doğum oranı bakımından) içermediğini ortaya koymuştur. Ayrıca işleme bağlı membran rüptürü ve koryoamnionit gibi komplikasyonların da her iki grupta benzer oranda olduğunu ifade etmişlerdir. Olgularımızda servikal serklaj işlemi sonrası erken membran rüptürü, koryoamnionit veya maternal ateş gibi işleme bağlı komplikasyonlar gerçekleşmemiş ancak bazı olgularda devam eden vajinal akıntı olmuştur. Tüm olgularda işlem öncesinde rutin vajinal kültür almaktayız. Profilaktik serklaj uygulanan olgularda, enfeksiyon tespit edilirse, işlem öncesi tedavi uygulayıp, enfeksiyon tedavi edildikten sonra işlemi uygulamaktayız. Terapötik serklaj yapılan olgularda ise enfeksiyon tedavisini işlem öncesi başlatıp, işlem sonrasında da devam etmekteyiz. Ayrıca tüm olgularda, işlem uygulandıktan sonra, takip muayeneleri sırasında da rutin vajinal muayene yaparak, akıntısı olan olgulardan vajinal kültür almaktayız ve gerektiğinde vajinit tedavisi vermekteyiz. Bu nedenlerden dolayı olgularımızda vajinal akıntı dışında komplikasyon gelişmediği düşüncesindeyiz. Çalışma dışı bırakılan 1 olguda servikal serklaj sonrası intra uterin ex fetüs tespit edildi. Bunun da işlemden bağımsız meydana geldiğini düşünmekteyiz.

Zhu ve ark. (15) yaptıkları çalışmada, servikal serklaj uygulanması ile doğuma kadar geçen sürenin ortalama 52.16 ± 26.62 gün olduğunu ve bu olgularda %82.28 başarı oranıyla canlı doğumun gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Aoki ve ark. (16) acil serklaj ve yatak istirahati sonuçlarını karşılaştırdıkları çalışmada, gebelik süresinin acil serklaj yapılan olgularda ortalama 44 gün, yatak

istirahati önerilen olgularda ise 12,5 gün uzadığını ve 28-32 hafta sonrasında gerçekleşen doğum sayısının serklaj grubunda yatak istirahati önerilen gruba göre anlamlı şekilde daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (p<0.05). Stupin ve ark. (17) 27. gebelik haftasından önce servikal dilatasyon ve amnion membranının prolabe olduğu olgularda, yatak istirahati önerilen grup ile acil servikal serklaj tedavisi uygulanan grup karşılaştırılmış ve serklaj yapılan kadınlarda gebelik haftasının ortalama 41 gün, konservatif tedavi uygulanan grupta ise 3 gün uzadığını saptamışlardır (p<0.001). Ayrıca bu çalışmada serklaj uygulanan grupta konservatif tedavi uygulanan gruba göre abortus oranlarının daha az olduğunu (%22'ye %56, p<0,001), perinatal mortalitenin daha düşük olduğunu (%6'ya %18, p: 0,01) ve canlı doğum oranının daha yüksek olduğunu (%72'ye %25, p<0,001) saptamışlardır. Bu çalışma sonucunda acil servikal serklajın konservatif tedaviye oranla gebelik haftasını uzattığını ve neonatal sonuçlara olumlu yönde katkıda bulunduğunu ifade etmişlerdir. Novy ve ark.' da (18) 18-27. gebelik haftası arasında servikal değişiklik tespit ettikleri kadınlarda yatak istirahati ve servikal serklaj sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Bu çalışmada serklaj yapılan grupta yatak istirahati önerilen gruba oranla; gebelik haftası uzamış, doğum kilosu fazla olduğu, neonatal sonuçların ve canlı doğum oranının daha yüksek olduğunu saptamışlardır.

Abu Hashim ve ark. (19) acil servikal serklajın 34. gebelik haftasından önce doğum ihtimalini iki kat azaltarak, gebelik süresinin ortalama 4-5 hafta uzatılabileceğini ifade etmişlerdir. Servikal dilatasyonun >4 cm veya fetal membranların vajene protrüze olduğu olgularda ise başarısızlık ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtmişlerdir. Karaca ve ark. (20) yaptıkları çalışmada, acil serklaj yapılan olgularda proflaktik gruba göre doğum haftasının daha erken olduğunu ve bu bebeklerin doğum kilosunun daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Serklaj yapılan olgularda servikal dilatasyon arttıkça tedavi başarısının düştüğünü ifade etmişlerdir. Wang ve ark. (21) yaptıkları çalışmada, 2. trimesterde asemptomatik kısa servikal uzunluğu ve daha önce en az bir preterm eylem öyküsü olan kadınlarda, servikal serklaj yapılmasının vajinal progesteron tedavisine kıyasla gebelik haftasını uzattığını ve bu kadınların doğan bebeklerinde doğum kilosunun daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Fakat preterm eylem öyküsü olmayan olgularda ise, servikal serklaj ve vajinal progesteron tedavisi sonuçlarının benzer olduğunu ifade etmişlerdir. Çalışmamızdaki olgular

incelendiğinde; her iki grupta servikal serklaj sonrası gebelik haftasının uzadığı görülmektedir. Proflaktik serklaj uygulanan olgularda terapötik gruba göre doğum haftasının daha ileri haftada olduğunu (sırasıyla; 31,21+3,53 hafta ve 28,46+2,85 hafta, p: 0,002) ve gebelik süresinin proflaktik serklaj yapılan olgularda ortalama 13,67+5,27 hafta, terapötik serklaj yapılan olgularda ise ortalama 4,62+1,97 hafta uzadığını tespit ettik (p:0,001) . Proflaktik serklaj yapılan olgular terapötik serklaj yapılan olgulara göre daha ileri haftalarda doğum yaptığı için, bu gruptaki olgulardan doğan bebeklerin doğum ağırlığı daha fazlaydı (sırasıyla; 1805,75+658,14 gram ve 1337,5+438,39 gram, p: 0,002).

Preterm doğan bebeklerde erken dönemde solunum sistemi problemleri sık görülmeyle beraber, uzun dönemde bu bebeklerin bir kısmında mental-motor problemler, serebral palsy, körlük, disabilite, entelektüel kapasitede gerilik gibi nörogelişimsel handikaplar olabilmektedir (22). Bu gibi prematürite ile ilişkili komplikasyonların oranlarını azaltmak için gebelik süresinin uzatılması önemlidir. Servikal serklaj, uygun endikasyon ile yapıldığında, gebelik haftasını uzatabilmek için önemli bir tedavi yöntemidir.

Servikal serklaj işlemi vajinal veya abdominal yapılabilir. Çelik Kavak ve ark. (23) abdominal yolla yaptıkları servikal serklaj işleminde, uterin damarlara dikkat edilerek, herhangi bir komplikasyon gerçekleşmeden işlemin yapılabileceğini göstermişlerdir. Tekrar gebelik istemi var ise aynı olguların sezaryen ile doğurtulup serklaj sütürünün yerinde bırakılabileceğini ifade etmişlerdir. Çalışma grubumuzdaki olgulara vajinal yolla serklaj işlemi yapılmıştı. Geçirilmiş servikal cerrahiler sonrası kısa serviksi olan ya da servikal amputasyon yapılan olgularda abdominal yolla serklaj işlemi yapılabilir. Ayrıca vajinal yolla serklaj işlemi uygulanıp, başarısız olunan olgularda abdominal serklaj işlemi denenebilir.

Bu çalışmadaki kısıtlılıklar; olgu sayısının az olması, acil serklaj olgularının olmamasıdır. Ayrıca serklaj uygulanan olgulardan doğan bebeklerin hastanemiz dışındaki diğer hastanelerin yeni doğan ünitesinde takip edilmeleri nedeniyle bebek kayıtlarına ulaşılamaması ve yeni doğan sonuçlarının değerlendirilememesi önemli bir kısıtlılıktır. İleriki dönemde daha fazla olgu ve yeni doğan sonuçları ile yapılacak çalışmalar ile daha detaylı sonuçlar elde edilecektir.

Sonuç olarak; servikal yetmezlik, tekrarlayan gebelik kaybı ve preterm doğumların önde gelen nedenlerinden biridir. Daha önceki gebeliklerinde gebelik kaybı veya preterm doğum öyküsü olan olgularda serviks uzunluğu ölçülerek serviksteki değişiklikler ikinci trimesterde saptanabilir. Servikal yetmezlik tanısı konulan olgularda gebelik kayıplarını ve prematürite ile ilişkili komplikasyonları azaltmak için, bu olgulara servikal serklaj uygulanmasının iyi bir tedavi seçeneği olduğu görüşündeyiz.

Kaynaklar

1. Beck S, Wojdyla D, Say L, Betran AP, Merialdi M, Requejo JH, et al. The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal mortality and morbidity. *Bull World Health Organ* 2010; 88(1): 31-38.
2. Shennan A, Jones B. The cervix and prematurity: aetiology, prediction and prevention. *Semin Fetal Neonatal Med* 2004; 9(6): 471-479.
3. Raio L, Ghezzi F, Di Naro E, Gomez R, Lüscher KP. Duration of pregnancy after carbon dioxide laser conization of the cervix: influence of cone height. *Obstet Gynecol* 1997; 90(6): 978-982.
4. Kyvernitakis I, Khatib R, Stricker N, Arabin B. Is early treatment with a cervical pessary an option in patients with a history of surgical conisation and a short cervix? *Geburtsh Frauenheilk* 2014; 74(11): 1003-1008.
5. McDonald IA. Suture of the cervix for inevitable miscarriage. *J Obstet Gynaecol Br Emp* 1957; 64(3): 346-350.
6. Crane JM, Hutchens D. Transvaginal sonographic measurement of cervical length to predict preterm birth in asymptomatic women at increased risk: a systematic review. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2008; 31(5): 579-587.
7. Iams JD, Goldenberg RL, Meis PJ, Mercer BM, Moawad A, Das A, et al. The length of the cervix and the risk of spontaneous premature delivery. National Institute of Child Health and Human Development Maternal Fetal Medicine Unit Network. *N Engl J Med* 1996; 334(9): 567-572.
8. Heath VC, Southall TR, Souka AP, Elisseou A, Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of gestation: prediction of spontaneous preterm delivery. *Ultrasound Obstet Gynecol* 1998; 12(5): 312-317.
9. Bohilțea RE, Munteanu O, Turcan N, Baros A, Bodean O, Voicu D, et al. A debate about ultrasound and anatomic aspects of the cervix in spontaneous preterm birth. *J Med Life* 2016; 9(4): 342-347.
10. Gün İ. Servikal yetmezlik ve servikal serklaj. *Van Tıp Dergisi* 2009; 16 (2): 67-72.
11. ACOG Practice Bulletin No. 142: cerclage for the management of cervical insufficiency. *Obstet Gynecol* 2014; 123: 372-379.
12. Rust OA, Roberts WE. Does cerclage prevent preterm birth? *Obstet Gynecol Clin North Am* 2005; 32(3): 441-456.
13. Practice Bulletin No. 130: prediction and prevention of preterm birth. *Obstet Gynecol* 2012; 120(4): 964-973.
14. Gluck O, Mizrahi Y, Ginath S, Bar J, Sagiv R. Obstetrical outcomes of emergency compared with elective cervical cerclage. *J Matern Fetal Neonatal Med* 2017; 30(14): 1650-1654.
15. Zhu LQ, Chen H, Chen LB, Liu YL, Tian JP, Wang YH, et al. Effects of emergency cervical cerclage on pregnancy outcome: a retrospective study of 158 cases. *Med Sci Monit* 2015; 21: 1395-1401.
16. Aoki S, Ohnuma E, Kurasawa K, Okuda M, Takahashi T, Hirahara F. Emergency cerclage versus expectant management for prolapsed fetal membranes: a retrospective, comparative study. *J Obstet Gynaecol Res* 2014; 40(2): 381-386.
17. Stupin JH, David M, Siedentopf JP, Dudenhausen JW. Emergency cerclage versus bed rest for amniotic sac prolapse before 27 gestational weeks. A retrospective, comparative study of 161 women. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2008; 139(1): 32-37.
18. Novy MJ, Gupta A, Wothe DD, Gupta S, Kennedy KA, Gravett MG. Cervical cerclage in the second trimester of pregnancy: a historical cohort study. *Am J Obstet Gynecol* 2001; 184(7): 1447-1456.
19. Abu Hashim H, Al-Inany H, Kilani Z. A review of the contemporary evidence on rescue cervical cerclage. *Int J Gynaecol Obstet* 2014; 124(3): 198-203.
20. Karaca İ, Yapça ÖE, Delibaş İB, İngeç M. Servikal yetmezlik: Profilaktik ve acil serklajların karşılaştırılması. *Perinatoloji Dergisi* 2013; 21(1): 7-11.
21. Wang SW, Ma LL, Huang S, Liang L, Zhang JR. Role of cervical cerclage and vaginal progesterone in the treatment of cervical incompetence with/without preterm birth history. *Chin Med J (Engl)* 2016; 129(22): 2670-2675.
22. Luu TM, Rehman Mian MO, Nuyt AM. Long-Term impact of preterm birth: neurodevelopmental and physical health outcomes. *Clin Perinatol* 2017; 44(2): 305-314.
23. Çelik Kavak E, Kavak SB, Baykuş Y, Çelik H. Servikal yetmezlikte modifiye transabdominal serviko-istmik serklaj: 16 olgunun analizi. *Perinatoloji Dergisi* 2016; 24(2): 96-99.

Alfa Fetoprotein, Mide Kanseri ile İlişkisinin İncelenmesi

Analysis of Relation between Alpha Fetoprotein and Gastric Cancer

Sebahattin Çelik^{1*}, Erdem Çokluk², Özkan Yılmaz¹, Nejat Almali¹, Mehmet Çetin Kotan¹

¹Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van/Türkiye

²Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van/Türkiye

ÖZET

Amaç: Alfa-fetoprotein (AFP) üreten mide kanserlerinin üretmeyenlere göre daha kötü prognoza sahip olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, merkezimizdeki AFP üreten mide kanserlerinin sıklığının araştırılması ve üretmeyen tiplerin patoloji sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Mide adenokarsinomu tanısı almış ve ameliyat planı ile genel cerrahi servisine yatırılmış hastalar çalışmaya dâhil edildi. Çalışma 2014-2015 yılları arasında, mide kanseri tanısı almış vakaların verilerinin, prospektif olarak toplanması şeklinde tasarlandı. Hastalardan ameliyat öncesi ve sonrası kan örnekleri alınarak serum AFP düzeyi çalışıldı. Hastane sisteminde kayıtlı patoloji verileri ile AFP düzeylerinin ilişkisi irdelendi.

Bulgular: Toplam 63 hasta değerlendirilmeye alındı. AFP yüksekliği 2 hastada saptandı (insidans= %3.17). Serum AFP düzeyi normal sınırlarda olan hastaların, ameliyat öncesi ve sonrası AFP miktarları sırasıyla; 1.520 ng/mL ve 0.590 ng/mL bulundu ($p < 0.001$). Ameliyat öncesi serum AFP düzeyi ile tümörün evresinin ve nörovasküler invazyon varlığının olup olmaması ilişkisiz bulundu. AFP düzeyi ile metastatik lenf nodu sayısının korelasyonun olmadığı saptandı (Spearman's rho= -0.183, $p=0.157$). Tümörün yerleşim yerine göre AFP düzeyleri arasında anlamlı fark saptandı ($p=0.021$).

Sonuç: Merkezimize başvuran mide kanserleri arasında, AFP üreten tipler çok azdır. AFP düzeyi ile tümörün evresi ilişkisiz gözükmektedir. AFP düzeyi normal sınırlarda olan hastalarda göreceli olarak, distal yerleşimli tümörlerin daha dikkatli değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Alfa-fetoprotein, mide kanseri, tümör evresi

ABSTRACT

Objective: It has been reported that Alpha-fetoprotein (AFP) producing gastric cancers have a worse prognosis than those not producing. We aimed to investigate gastric cancers patients in regards of AFP producing cancers incidence and pathological variables of those not producing AFP.

Materials and Method: Patients who had diagnosed with gastric adenocarcinoma and hospitalized in general surgery ward for operation were enrolled to the study. Study was designed to collect data of gastric cancer patients in a prospective manner between dates 2014-2015 in a university health center. Patients' blood samples were collected before and after surgery for analyzing AFP. The relation between serum levels of AFP and histopathological variables were analyzed.

Results: Totally 63 cases were evaluated. Increased AFP level was observed in 2 cases (incidence=3.17%). Serum AFPs were 1.520 ng/mL and 0.590 ng/mL in preoperative and postoperative period respectively ($p < 0.001$). There were no relation between preoperative AFP levels and tumor stage and neurovascular invasion status. We observed that the correlation between preoperative AFP levels and number of metastatic lymph node was not significant (spearman's rho=-0.183, $p=0.157$). According to tumor location, there was significant difference in AFP levels ($p=0.021$).

Conclusion: AFP producing gastric cancers is rare between patients who referred to our center. Tumor stage and AFP levels seems unrelated. Distally located gastric cancers cases should be evaluated cautiously in patients whose AFP levels are in normal range.

Key Words: Alpha-fetoprotein, gastric cancer, tumor stage

Giriş

Alfa fetoprotein (AFP) İnsan fetüsünde ilk kez Bergstrand CG ve Czar B tarafından 1956 yılında gösterildi (1). Mide kanserlerinin bazı tiplerinde

serum AFP düzeylerinin arttığı ilk kez 1970 yılında bildirilmiştir (2). Bu tip mide kanserleri önceleri adenokarsinom tipi mide kanserlerinin, kötü prognozlu bir varyantı olarak kabul edildi, daha sonraki yıllarda Hepatoid gastrik karsinom olarak

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Sebahattin Çelik

Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü/Van

Tel: 0 (505) 705 79 57, E-mail: scelik@yyu.edu.tr

Geliş Tarihi: 28.06.2017, Kabul Tarihi: 14.07.2017

adlandırıldı (3). AFP üreten mide kanserleri kendi içinde histolojik olarak; Yolk sak tümörleri, Enteroblastik tip, hepatoid tip, ve common adenokarsinom tip olarak sınıflandırılmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı mide adenokarsinomlarının zamanla hepatoid ya da enteroblastik forma dönüştüğü ve böylece AFP üretme kapasitesine ulaştığı gösterilmiştir (4).

Klinik uygulamada, Hepatosellüler karsinomlu (HCC) hastalarda, AFP düzeyi sıklıkla bakılmaktadır. AFP düzeyinin HCC için önemi ile ilgili, farklı klavuzlarda farklı değerlendirmeler olsa da, son yıllarda tanı ve takipte ultrasona yardımcı olabileceği üzerinde durulmuştur (5,6). Mide kanserinde ise serum AFP yüksekliğinin, agresif tümöre işaret ettiği bildirilmektedir (7). Ancak, AFP düzeyi mide kanserlerinde çoğunlukla normal sınırlarda seyrettiğinden dolayı, bazı mide kanseri tipleri dışında pek araştırılmamıştır (7).

Bu çalışmada, mide adenokarsinomlarında AFP düzeyinin ameliyat öncesi ve sonrası düzeyi irdelendi ve histopatolojik veriler ile ilişkisine bakıldı. Özellikle AFP düzeyinin normal sınırlarda olduğu vakaların plasma AFP miktarları ile histopatolojik özelliklerin nasıl değiştiği sorgulandı.

Gereç ve Yöntem

Dizayn: Çalışma, prospektif bir çalışma olarak tasarlandı ve bir üniversite hastanesinde, (tek merkez) yürütüldü. Çalışmaya hasta alınımına 01.08.2014' te başlandı. Prospektif olarak veriler toplandı ve hastalar takip edildi. Çalışmaya hasta kabulü 01.09.2015' te durduruldu. Hastaların takibi 01.03.2016' ya kadar yapıldı. Ameliyata alınıp rezeksiyon yapılan hastalar çalışmaya kabul edildi.

Çalışma protokolü, 2013 yılında revize edilen Helsinki Deklarasyonu' na göre yürütüldü. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onam yazılı olarak alındı. Etik onay Yüzüncü Yıl Üniversitesi Etik Kurulu tarafından onandı.

Hasta seçimi: Çalışmanın popülasyonunu mide kanseri tanısı almış bireyler oluşturdu. Çalışmanın sürdürüldüğü merkezde, genel cerrahi servisine yatan tüm mide kanserli olgular değerlendirildi. Ameliyat öncesi klinik ve radyolojik değerlendirmede uzak metastazı olan 8 olgu ameliyat edilmediği için çalışma dışı bırakılırken, ameliyat sırasında *inoperable* olduğu saptanan 12 vaka, yapılan endoskopide ya da ameliyat sonrası patolojik değerlendirme sonucunda özofagus kanseri olan (Siewart tip-1) 7 vaka çalışmadan çıkarıldı. Hastalar çalışma ile ilgili

bilgilendirildikten sonra onay verenler çalışmaya dahil edildi.

Kan örneklerinin alınması, saklanması ve AFP çalışılması: Ameliyattan bir gün önce ve ameliyat sonrası 3.gün, hastaların kolundan 4 cc venöz kan alındı. Kan örnekleri EDTA' lı tüpe alındıktan sonra en geç bir saat içinde (2300 x g 15 dakika) santrifüj edildi. Daha sonra örneklerin plazmaları alınarak -20 derecede saklandı. Alınan örnekler -20 derecede saklandıktan en geç 1 hafta sonra AFP düzeyleri çalışıldı. Serum AFP seviyeleri kemülimunessans mikropartikül yöntemi ile Architect i2000; Abbott Diagnostics, USA cihazı ile, cihaza ait ticari kitler kullanılarak ölçüldü.

Cerrahi yöntemin seçimi: Proksimal yerleşimli (Fundus, korpus) tümörlere ve kardiadaki tümörlere total gastrektomi ve D2 lenf nodu disseksiyonu yapıldı. Distal (Antrum, prepilorik) yerleşimli tümörlere ise tümöre en az 6 cm sağlam doku kalacak şekilde distal subtotal gastrektomi ve D2 lenf nodu disseksiyonu yapıldı. Ameliyat sırasında karaciğer metastazı saptanan, yaygın asiti olan, peritoneal karsinomatozisi olan vakalara eğer kanama ve obstrüksiyon yok ise herhangi bir işlem yapılmadı (Bu hastalar çalışma dışı bırakıldı).

İstatistik Analiz: Tüm veriler SPSS version 20. programı (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0, IBM Corp., Armonk, NY, USA) ile analiz edildi. Normal dağılım gösteren sürekli veriler, ortalama \pm standart sapma olarak verilirken, normal dağılmayan sürekli veriler ise median değer ve minimum maksimum değer olarak verildi. Kategorik veriler oran ve frekans olarak verildi. Tümör evrelerine ve tümör lokalizasyonlarına göre gruplar arasında AFP değerleri arasındaki fark Kruskal-Wallis testi ile incelenirken, nörovasküler invazyonun olup olmasına göre AFP' nin düzeyi arasındaki fark Mann-Whitney U testi kullanılarak incelendi. Ameliyat öncesi ve sonrası AFP düzeylerinin karşılaştırılmasında Wilcoxon rank testi kullanıldı. Kategorik değişkenlere ait oranların karşılaştırılmasında Pearson's Ki-Kare testi kullanıldı. Metastatik lenf nodu sayısı ile AFP arasındaki korelasyon Spearman yöntemi ile incelendi. Tip-1 hatanın 0.05' ten küçük olduğu durumlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya kabul edilme kriterlerine uyan 63 hasta, değerlendirmeye alındı. Hastalar ameliyat öncesi AFP değerlerine göre (20 ng/mL nin üzerinde olup olmamasına göre) değerlendirildi; sadece 2

hastada AFP düzeyi normal sınırların üzerinde idi (insidans %3.17). Her iki hasta kadın idi. Yaşları sırasıyla 38 ve 78 idi. Bu iki hastanın tümörü, distal yerleşimli idi. AFP düzeyi 36.69 olan hastanın patolojik evresi 1 iken düzeyi 50.52 olanın evresi 3 idi.

AFP düzeyinin normal sınırlarda olduğu (<20 ng/mL), 61 hastanın ameliyat öncesi ve sonrası AFP düzeylerinin dağılımı Grafik 1’ de verildi. (preop ve postop medyan değerler sırasıyla 1.520 ng/mL ve 0.590 ng/mL bulundu ($p < 0.001$).

Hastaların TNM tümör evresine göre, ameliyat öncesi ve sonrası AFP değerleri, metastatik lenf nodu sayısı ve nörovasküler invazyonun olup olmadığı Tablo 1 verildi (12). Buna göre tümör

evresinin artması ile metastatik lenf nodu sayısı ve nörovasküler invazyon varlığı anlamlı derecede artarken, preop ve postop AFP düzeyi tümör evresi ile ilişkili bulunmadı.

Nörovasküler invazyon olan 41 vakada preop AFP 1.52 mg/mL iken invazyon olmayan 20 vakada 1.53 mg/mL idi ($p=0.878$).

Ameliyat öncesi AFP düzeylerinin, metastatik lenf nodu sayısı ile anlamlı bir korelasyonunun olmadığı (Spearman’s rho= -0.183, $p=0.157$) bulundu (Grafik 2).

Tümörün midedeki lokalizasyonunun, AFP düzeyi ile ilişkisi Grafik 3 gösterildiği gibi bulundu. Buna göre, distal yerleşimli tümörlerde AFP düzeyi daha yüksek bulundu ($p=0.021$).

*Min-max; minimum değer- maksimum değer, ÇAA; Çeyrekler Arası Aralık.

Grafik 1. Ameliyat öncesi ve sonrası Alfa-fetoprotein miktarlarının dağılımı.

Tablo 1. Tümör evresine göre AFP dağılımı ve patolojik özellikler

	EVRE-1 n=9	EVRE-2 n=19	EVRE-3 n=33	p	
Preop. Ortanca AFP (min-max)	1.93 (0.73-3.97)	1.52 (0.49-6.55)	1.46 (0.30-14.2)	0.558	
Postop. Ortanca AFP (min-max)	0.50 (0.14-1.19)	0.59 (0.00-4.80)	0.60 (0.10-12.42)	0.889	
Metastatik lenf nodu sayısı (ortanca, min-max.)	0 (0-2)	1 (0-9)	6 (0-33)	<0.001	
Nörovasküler invazyon varlığı	VAR YOK	1 8	7 12	27 6	<0.001

AFP; Alfa fetoprotein, min-max; minumum-maksimum

Grafik 2. Ameliyat öncesi Alfa-fetoprotein düzeyi ile metastatik lenf nodu sayısının korelasyon dağılımı.

Grafik 3. Tümörün yerleşim yerine göre ameliyat öncesi alfa-fetoprotein düzeyleri (KÖS; Kardioözofageyal sfinkter).

Tartışma

Bu prospektif çalışmada; mide adenokarsinomlu vakaların ameliyat öncesi ve sonrası AFP düzeyleri, normal sınırlarda bulunan ve bulunmayan vakalar üzerinden irdelendi. AFP üreten mide kanserleri açısından, hastane temelli insidans %3.17 bulundu. Hirajima ve ark. (8) AFP üreten gastrik kanser oranını %1.8 olarak rapor etmişlerdir. Sun ve ark. (7) derlemesinde bu oranın %1.3 ile %15 arasında olduğu belirtilmiştir. Buna göre, merkezimizdeki mide kanserlerinde AFP üreten tiplerin oran olarak, dünyanın diğer bölgeleri ile benzer olduğu görülmektedir.

AFP, ölçümü hem doku örneklerinden hem de kan örneklerinden immünohistokimyasal/ELISA yöntemleri ile yapılabilmektedir (4,7,8). Literatürde dokudan çalışılan AFP tayini ile serumdan çalışılan AFP tayininin korele olup olmadığı ile ilgili, bildiğimiz kadarı ile herhangi bir çalışma yoktur. Dolayısıyla, serumdan bakılan AFP düzeyinin normal aralıkta olmasının, o mide kanserinin AFP üretmediğini kesin olarak belirtemeyeceğini düşünmekteyiz. Serum AFP düzeyi normal sınırlarda olan hastaların, doku düzeyinde AFP pozitifliği olabileceği düşüncesi ile bu çalışma tasarlandı. Buna göre, ameliyat öncesi ve sonrası AFP düzeylerini incelediğimizde, anlamlı bir düşüşün olduğunu gördük. Bu sonuç, normal sınırlarda olsa dahi tümör odağının AFP kaynağı olduğunu düşündürmektedir.

Daha önce yapılan birçok çalışma, AFP üreten mide kanserleri, AFP için üst sınır kabul edilen 20 ng/mL ya da 25 ng/mL üzerinde olan hastalarda, araştırmıştır (7). Hirajima ve ark. (8) AFP pozitifliğinin kötü prognoz belirtisi olduğunu belirttiği çalışmada, sağ-kalımı etkileyen tek faktörün karaciğer metastazı olduğu belirtilmiştir. AFP pozitifliğinin ileride, tümörün karaciğer metastazı yapma riski ile ilişkili olabileceği düşünülebilir. Bu bakımdan, AFP düzeyinin normal sınırlarda olduğu ancak, zamanla artacağı göz önüne alınırsa, hastaların tedavisi açısından AFP düzeyi daha önemli hale gelmektedir.

Mevcut çalışmada, AFP düzeyi ameliyat öncesi dönemde, tümörün TNM evresi ile ilişkili bulunmadı. İlginç olarak, AFP düzeyi normal sınırların üzerinde olan 2 vakamızda da tümör evreleri ile AFP ilişkili değildi. He ve ark. (9) 82 AFP üreten mide kanseri hastasında yaptığı çalışmada da, ameliyat öncesi AFP düzeyinin tümör evresi ile ilişkili bulunmadığı rapor edilmiştir. Evreden bağımsız olarak, AFP düzeyinin artmasının kötü prognoz belirtisi olması, normal sınırlarda olmasına karşın AFP düzeyinin,

göreceli olarak daha fazla olduğu vakalarda da, tedavi planının daha dikkatli yapılması gerektiğini düşündürmektedir. Nitekim Shimakata ve ark. (10) yaptığı çalışmada, AFP üreten mide kanserlerinin gemcitabine/fluoropyrimidine kombinasyonundan daha fazla fayda görebileceği belirtilmektedir.

Tümörün mide içerisindeki lokalizasyonu ile AFP düzeyi He ve ark. (9) çalışmasında ilişkili bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda ise, midenin distal yerleşimli (antrum ve prepylorik) tümörlerinde AFP düzeyi diğer lokalizasyonlara göre daha yüksek bulundu. Qu ve ark. (11) yaptığı çalışmada hepatoid değişim gösteren mide kanserleri incelenmiş ve antrum yerleşimli tümörlerin diğer bölgelerdeki tümörlere oranla daha fazla AFP ürettiği belirtilmiştir. Antrumdaki hücrelerin, hepatoid değişim ile ilişkili olduğu ve dolayısıyla AFP düzeyini de doğal olarak etkilediği düşünülmektedir (11).

Sonuç olarak, AFP üreten mide kanserleri ender gözlenmektedir. Mide kanserleri içerisinde, serum AFP düzeyi normal sınırlarda olan- ki bunlar mide kanserlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır- vakaların, ameliyat öncesi ve sonrası AFP düzeyleri arasında anlamlı bir değişim olsa da, bu değerler patolojik açıdan agrasif karakterler ile uyumlu değildir. Distal yerleşimli mide tümörlerinin diğer yerleşimlere göre, AFP üreten mide kanserleri olma eğilimi daha yüksek gözükmektedir.

Teşekkür: Çalışmanın veri toplama kısmında desteklerini eksik etmeyen İsmail Deniz' e teşekkür ederiz.

Kaynaklar

1. Bergstrand CG, Czar B. Demonstration of a new protein fraction in serum from the human fetus. *Scand J Clin Lab Invest* 1956; 8(2): 174.
2. Bourreille J, Metayer P, Sauger F, Matray F, Fondimare A. Existence of alpha fetoprotein during gastric-origin secondary cancer of the liver. *Presse Med* 1970; 78(28): 1277-1278.
3. Yamamura N, Kishimoto T. Epigenetic regulation of GATA4 expression by histone modification in AFP-producing gastric adenocarcinoma. *Exp Mol Pathol* 2012; 93(1): 35-39.
4. Kinjo T, Taniguchi H, Kushima R, Sekine S, Oda I, Saka M, et al. Histologic and immunohistochemical analyses of alpha-fetoprotein-producing cancer of the stomach. *Am J Surg Pathol* 2012; 36(1): 56-65.
5. Song DS, Bae SH. Changes of guidelines diagnosing hepatocellular carcinoma during the last ten-year period. *Clin Mol Hepatol* 2012; 18(3): 258-267.

6. Llovet JM, Ducreux M, Lencioni R, Di Bisceglie AM, Galle PR, Dufour JF, et al. European Association For The Study Of The L, European Organisation For R, Treatment Of C. EASL-EORTC clinical practice guidelines: management of hepatocellular carcinoma. *J Hepatol* 2012; 56(4): 908-943.
7. Sun W, Liu Y, Shou D, Sun Q, Shi J, Chen L, et al. AFP (alpha fetoprotein): who are you in gastrology? *Cancer Lett* 2015; 357(1): 43-46.
8. Hirajima S, Komatsu S, Ichikawa D, Kubota T, Okamoto K, Shiozaki A, et al. Liver metastasis is the only independent prognostic factor in AFP-producing gastric cancer. *World J Gastroenterol* 2013; 19(36): 6055-6061.
9. He R, Yang Q, Dong X, Wang Y, Zhang W, Shen L, et al. Clinicopathologic and prognostic characteristics of alpha-fetoprotein-producing gastric cancer. *Oncotarget* 2017; 8(14): 23817-23830.
10. Shimakata T, Kamoshida S, Kawamura J, Ogane N, Kameda Y, Yanagita E, et al. Immunohistochemical expression profiles of solute carrier transporters in alpha-fetoprotein-producing gastric cancer. *Histopathology* 2016; 69(5): 812-821.
11. Qu B-G, Bi WM, Qu BT, Qu T, Han XH, Wang H et al. PRISMA-Compliant Article: Clinical Characteristics and Factors Influencing Prognosis of Patients With Hepatoid Adenocarcinoma of the Stomach in China. *Medicine*, (2016)95(15), e3399. <http://doi.org/10.1097/MD.0000000000003399>.
12. Ahn HS, Lee HJ, Hahn S, Kim WH, Lee KU, Sano T, et al. Evaluation of the seventh American Joint Committee on Cancer/International Union Against Cancer Classification of gastric adenocarcinoma in comparison with the sixth classification. *Cancer* 2010; 116(24):5592-2298.

Bel Ağrısı ile Prezente olan Copenhagen Sendromu: Olgu Sunumu

Copenhagen Syndrome Presenting with Low Back Pain: Case Report

Senem Şaş^{1*}, Fatmanur Aybala Koçak², Emine Eda Kurt², Hatice Rana Erdem², Figen Tuncay², Zeynep Karakuzu Güngör²

¹Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Kırşehir, Türkiye

²Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye

ÖZET

Progresif non-infeksiyöz anterior vertebra füzyonu, Copenhagen Sendromu, spinal kordun nadir görülen erken çocukluk döneminde torakolomber kifoz ve hareket kısıtlılığı ile karakterize bir klinik durumdur. Nörolojik anormallikler nadirdir. Bu sendromun Scheurman hastalığı ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Bu yazıda 24 yaşında erkek hastada servikal ve lomber bölgede görülen Copenhagen sendromunun örneği sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Copenhagen sendromu, bel ağrısı, füzyon

ABSTRACT

Progressive non-infectious anterior vertebrae fusion, Copenhagen Syndrome, is a rare clinical condition that is characterized by thoracalomber kifosis and inability to move in early childhood. Neurologic abnormalities are observed rarely. This syndrome must be differed from Scheurman disease. This article presents an example of Copenhagen Syndrome -a patient with 24 years old -with cervical and lomber involvement.

Key Words: Copenhagen syndrome, low back pain, fusion

Giriş

Progresif non-infeksiyöz anterior vertebra füzyonu, Copenhagen Sendromu (CS), spinal kordun nadir görülen erken çocukluk döneminde torakolomber kifoz ve hareket kısıtlılığı ile karakterize bir klinik durumdur (1). Bu sendrom adını Kopenhag'dan yayınlanan 26 hastalık bir vaka serisinden alır (1). Progresif non-infeksiyöz anterior vertebral füzyon ilk kez 1931 yılında Mosenthal tarafından yayınlanmıştır (2). Nörolojik anormallikler nadirdir. Bu sendromun Scheurman hastalığı ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Progresif non-infeksiyöz anterior vertebra füzyonu erken çocukluk döneminde kifozla karakterize ve adolesan dönem boyunca hızlı ilerleyen bir hastalıktır (1,3). Burada 24 yaşında erkek hastada servikal ve lomber bölgede görülen CS'nin örneği sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

Yirmi dört yaşında erkek hasta, torakolomber kifoz ve bel hareketlerinde ağrı ve kısıtlılık ile başvurdu. Öyküsünde on yaşında hastalık belirtilerinin başladığı ve on altı yaşına kadar giderek artış olduğu öğrenildi. Hasta ayrıca uzun süre yürümeyle ve ayakta durmakla ortaya çıkan ve istirahatle hafifleyen, bel ve kaçada

ağrı ve hareket kısıtlılığı tarifliyordu. Servikal bölgede de ağrı ve hareket kısıtlılığı tanınıyordu. Ayrıca ekstremitelerde güçsüzlük, idrar ve gaita inkontinansı gibi semptomları yoktu. Gelişim süreçlerinin olağan seyrettiği öğrenildi. Özgeçmişinde 4 yıldır günde yarım paket sigara içme dışında bir özellik yoktu. Ailesinde benzer hastalık öyküsü bulunmamaktaydı. Fizik muayenesinde boyu 1.69 cm, ağırlığı 72 kg idi. Nörolojik muayene normal olarak saptandı. Boyun hareketleri goniometrik olarak fleksiyon 40° iç ve dış rotasyon hareketi sonu limitli ağırlıydı, ekstansiyon 35° torakolomber bölgede kifozu mevcuttu. Yürüme paterni antalgikti. Bel hareketleri goniometrik olarak fleksiyon 70° ekstansiyon 30° lateral fleksiyon 20° ve rotasyon 20° olarak ölçüldü. Sakroiliak kompresyon testleri negatifti. Radyolojik değerlendirmede direkt grafide T12-L1, L2-L3 ve C7-T1 vertebralarda parsiyel füzyon ve kifotik görünüm saptandı (Resim 1,2). Sakroiliak eklemler açıktı. Tüm batin ve genitoüriner sistemin ultrasonografik muayenesinde patoloji tespit edilmedi. Yapılan rutin biyokimya, tam kan, Sedimantasyon, C-Reaktif protein ve idrar tetkikleri normal sınırlardaydı. Klinik değerlendirme sonrası medikal tedavi ve bel ile boyuna yönelik egzersiz programı düzenlendi. Postür egzersizleri, eklem hareket açıklık egzersizleri, germe ve gevşeme

Resim 1. T12-L1, L2-L3 parsiyel füzyon.

Resim 2. C7-T1 parsiyel füzyon.

egzersizleri öğretildi. Hastanın üç hafta sonraki kontrolünde ağrı düzeyinde VAS (Vizüel Analog Skala) skoru ile azalma olduğu ve hareket kısıtlılığı yakınmalarında azalma saptandı. Olgunun üç ay sonraki kontrolünde ağrı ve hareket kısıtlılığı yakınmasında belirgin azalma olduğu gözlenirken, torakal kifozda belirgin bir değişiklik tespit edilmedi.

Tartışma

CS tanısı ilk kez Mosenthal (2) tarafından tanımlanmıştır. Bu tanı, anterior vertebral füzyonun karakteristik radyolojik görünümünün tespit edilmesi ve enfeksiyöz veya inflamatuvar spondilodiskitin dışlanması ile konulmaktadır (1).

CS'nin etyolojisi net olarak belli olmamakla birlikte talidomid embriyopatisinin neden olabileceği belirtilmektedir (2). Bizim olgumuzun talidomid ya da başka bir teratojenik etkene maruziyet öyküsü yoktu. Ancak olgumuzda bilemediğimiz bir teratojenik etkene maruziyet söz konusu olabilir.

Scheurmann hastalığı ayırıcı tanıda ilk olarak düşünülmelidir. Scheurmann hastalığından vertebra anteriorundaki düz osseöz ankilozun puberteden önce başlaması ile ayrılır. Scheurmann hastalığında ise ankiloz sadece erişkinlerde nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Radyolojik olarak vertebra anteriorunda intervertebral diskin daralmış ve erozyona uğramış end platelerin birleşik görünümü tipiktir. CS'de bir veya daha fazla seviye etkilenmiş olabilir (1,3). Literatürde 19 vertebral seviyede anterior füzyon etkilendiği yayınlanmıştır (4). Koca ve ark. (5) ise T12-L2 arasında farklı varyasyon gösteren olgu sunumu yapmışlardır. Olgumuzda ise lomber seviyede iki,

servikalde bir seviyede tutulum mevcuttu.

Erken çocukluk döneminde bir kez füzyon tamamlandıktan sonra deformitenin stabil olduğu düşünülür (1). CS'de radyolojik değişikliklerin vertebral gövde ve platolarda düzensizlik geliştikten kısa bir süre sonra meydana geldiği düşünülmektedir (6). Diskin anterior kısmında daralma meydana gelir ve kemik ankilozu oluşana kadar ilerleme gösterir (6,7). Hughes ve ark. (6) ilk kez CS'e ait MR görüntülerini üç vakalık seride yayınlamışlardır. MR görüntüleme direk grafi görüntülerinden daha önce bulgu verir ki; anterior vertebralardaki ödemi gösterir. MR görüntüleme Copenhagen sendromunun prognozu hakkında net bilgiler vermez (6). Burada sunulan olgu MR çekirtmeyi kabul etmedi. Nörolojik anormallikler CS'de beklenmez (2). Olgumuzda da benzer olarak nörolojik defisit bulunmuyordu.

CS'de multi seviye tutulumunun kifoz gelişme riskini artırdığı düşünülmektedir (1). CS ile ilgili çok az sayıda uzun dönem takip çalışmaları bulunmaktadır ve bu çalışmalarda multi seviye tutulumu olan hastaların prognozu açık değildir. Copenhagen sendromu ile ilgili en geniş vaka serisi 26 çocukla yapılmıştır ve bu çalışmada hastaların %25.5-37.7'sinde kifoz gelişmiştir. Bu seride 26 hastanın hiç biri opere edilmemiştir (1). Olgumuz ise konservatif olarak tedavi edilerek opere edilmemiştir. CS tedavisi multidisiplinerdir. Tedavi bireye özgü olarak planlanmalıdır. Konservatif tedavi özellikle çocuklarda ve erken erişkin dönemde iyi bir seçenektir. Torako-lomber-sakral ortez kullanımının iskelet maturasyonu gelişmeden önce ve radyolojik olarak stabilizasyon gelişmeden evvel kullanımı tartışmalıdır (8). Cerrahi yaklaşım ise hızlı progresse olan ve non-operatif tedavide fayda göremeyen hastalarda alternatif olarak düşünülmelidir.

Sonuç olarak; CS'nin etyolojisi, doğal seyri, prognozu, konservatif tedavinin etkisi, cerrahi müdahalelerin sonucu ve kliniği hakkındaki bilgiler yeterli değildir. Bu konu ile ilgili geniş kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır. Genç bireylerde torakal kifoz ve bel ağrısı varlığında CS düşünülmelidir.

Kaynaklar

1. Andersen J, Rostgaard-Christensen E. Progressive noninfectious anterior vertebral fusion. *J Bone Joint Surg Br* 1991; (73): 859-862.
2. Smith JRG, Martin IR, Shaw DG, Robinson RO. Progressive non infectious anterior vertebral fusion. *Skel Radiol* 1986; (15): 599-604.
3. Mosenthal. Angeborene kyphose. *Z Orthop Chir* 1931; 53: 111-113.
4. Malagelada F, Sewell MD, Fahmy A, Gibson A. Long-term clinical and radiological outcomes of Copenhagen syndrome with 19 affected levels: a case report. *Spine Journal* 2015; (15): 19-23.
5. Koca İ, Uçar M, Tutoğlu A, Demirkol A, Karakaş E. Farklı varyasyon gösteren Copenhagen Sendromu: Olgu sunumu. *Harran Univ Tıp Fak Derg* 2012; (3): 9: 126-129.
6. Hughes RJ, Saifuddin A. Progressive non-infectious anterior vertebral fusion (Copenhagen Syndrome) in three children: features on radiographs and MR imaging. *Skeletal Radiol* 2006; 35(6): 397-401.
7. Kharrat K, Dubousset J. Progressive anterior vertebral fusion in children (author's transl). *Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot* 1980; 66(8): 485-492.
8. Jenkinson C, Layte R. Development and testing of the UK SF-12. *Journal of Health Services Research*. 1997; (2): 14-18.

Mesane İnflamatuvar Psödötümörü: Olgu Sunumu

Inflammatory Pseudotumor of The Urinary Bladder: Case Report

Mustafa Koç

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye

ÖZET

İnflamatuvar psödötümör mesanenin nadir benign nonepitelial tümörüdür. Benign karakterde olmasına rağmen, ameliyat öncesi biyopsilerde, leiomyosarkom ve rhabdomyosarkom ile sıkça karıştırılmaktadır. Bu yazıda, 46 yaşında gross makroskopik hematurisi ile başvuran erkek hastayı sunduk. Görüntüleme bulguları, mesane lümeninde geniş polipoid kitleyi ortaya çıkardı. Kitle; sistoskopi yapılarak transüretal rezeksiyon ile tedavi edildi. Tümörün histopatolojik değerlendirmesi inflamatuvar psödötümör olarak rapor edildi. Literatürde radyolojik görüntülerin az sayıda olmasından dolayı, radyolojik tanıya katkı sunabilmek için, bu nadir olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Mesane, inflamatuvar psödötümör, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme

ABSTRACT

Inflammatory pseudotumor is a benign non epithelial rare tumor in the urinary bladder. Despite their benign behaviour, they are frequently misinterpreted as leiomyosarcoma and rhabdomyosarcoma in preoperative biopsies. In this case; we reported a 46-year old man presented with macroscopic hematuria. Imaging studies revealed large polypoid mass in the bladder lumen. Cystoscopic examination and transurethral tumor resection were performed. Histopathological examinations of the tumor revealed inflammatuar pseudotumor. We decided to present this case because of the rare radiological images in the literature and to contribute to radiological diagnosis.

Key Words: Bladder, inflammatory pseudotumor, ultrasonography, magnetic resonance imaging

Giriş

İnflamatuvar psödötümör, mesanede nadir görülen nonepitelial tümördür. Karın ağrısı, dizüri, pollaküri ve makroskopik hematurisi gibi klinik şikâyetlere neden olabilir. Mesanede geçirilmiş ürolojik veya jinekolojik cerrahi girişim ya da kronik sistit sonrasında gelişebileceği gibi, üroteliyal neoplazm ile birlikte de görülebilir (1,2). Etiyoloji tam olarak bilinmemektedir. Genitoüriner sistemle birlikte akciğer, baş, boyun ve beyinde de rapor edilmiştir (3-5). Genitoüriner sistemde sıklıkla mesane kaynaklı olup, böbrek, ureter, prostat, uretra ve rete testiste de bildirilen vakalar mevcuttur (6). Klinik bulguları benign bulgular olmakla birlikte, histopatolojik olarak malign lezyonlarla karışabilmektedir (7,8). Tedavinin doğru planlanması açısından radyolojik görüntüleme bulguları önemlidir (9).

Biz bu yazıda; 46 yaşında erkek hastada, mesanede izlenen inflamatuvar psödötümör olgusunu ultrasonografi (US) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları eşliğinde sunduk.

Olgu Sunumu

46 yaşında erkek hasta, 20 gündür mevcut olan makroskopik hematurisi şikayeti ile hastanemize

müracaat etti. Özgeçmiş ve anamnezinde anlamlı bir bulgu saptanmayan hastanın, rutin biyokimyasal değerleri normaldi. Yapılan üriner sistem US de, mesane sol lateral duvarda hafif kalınlaşma ve bu alanda yerleşimli yaklaşık 2x2 cm boyutlarında, düzgün konturlu, heterojen hipoekoik nodüler solid lezyon izlendi (Resim 1). Doppler US incelemede lezyon kanlanma gösteriyordu (Resim 2). Çekilen alt batın MRG incelemesinde; mesane sol lateral duvarda, T1 ve T2 hipointens, heterojen kontrastlanma gösteren, keskin düzenli konturlu, solid kitlesel görünüm izlendi (Resim 3a-c). Lezyon bölgesinde perivezikal yağlı planlar açık ve normal izlenmekte olup, patolojik boyut ve görünümde lenf nodu saptanmadı. Hastaya genel anestezi ile sistoskopi işlemi yapıldı. Kitle total olarak rezeke edildi. Histopatolojik incelemede, lamina propria invazyonu izlenmeyen inflamatuvar psödötümör tanısı konuldu. (Resim 4). Olgunun 2 yıl boyunca sistoskopi ve US ile yapılan takiplerinde nüks izlenmedi.

Tartışma

İnflamatuvar psödötümör, mesanede histopatolojik olarak sarkom ile karışabilen, klinik olarak benign

Resim 1. US de, mesane sol lateral duvarda hafif kalınlaşma ve düzgün konturlu, heterojen hipoekoik, nodüler solid lezyon izlenmekte (oklar).

Resim 2. Doppler US de vasküler akım alınmakta.

Resim 3a-c. Alt batin MRG incelemesinde; mesane sol lateral duvarda, T1 (a) ve T2 (b) hipointens, solid kitlesel görünüm (oklar) ve kontrast madde sonrası, kitlede heterojen kontrastlanma izlenmekte (c).

Resim 4. Histopatolojik incelemede; iğsi hücreli miyofibroblastik proliferasyon ve inflamatuvar hücre infiltrasyonu görülür (HEx200).

bulgular veren, proliferatif mezenkimal bir lezyondur. Bu tümörlerin sebebi tam olarak bilinmemekle olup, etiolojisinde enfeksiyon veya travmaya sekonder gelişen ve neoplastik evrim geçiren durumlar suçlanmaktadır (1).

Kadınlarda, erkeklere göre daha sık görülmekte olup, oran (3:1) dir. Görülme yaşı farklı olmakla birlikte olguların yarısının 20-30 yaş arasında saptandığı izlenmektedir. Tümör çapı 1-8 cm arasında değişebilir. Yerleşim yeri olarak en sık mesane kubbe kesiminde, nadir olarak da lateral ve posterior duvarda yerleşmektedir. Ağrısız hematüri en sık karşılaşılan semptom olmakla birlikte, hastalar alt üriner sistem bulguları ve kronik pelvik ağrı şikayetleri ile de başvurabilmektedir (2).

Bu tümörlerin malign lezyonlardan ayırıcı tanısının yapılabilmesi zor olabilmekte ve tedavi açısından önem taşımaktadır. Ayırıcı tanıda mesanenin diğer malign tümörleri, interstisyel sistit, bakteriyel veya tüberküloz sistit düşünülebilir. Ayrıca bu tümörler, rabdomiyosarkom, leiomyosarkom ve lenfoma ile de karışabilmektedirler (9). Klinik bulgularına göre inflamatuvar psödötümör ile sarkom benzer özellikler taşıyabilir. Her iki tümör hemorajik vasıflı, polipoid ya da miksoid karakterde lezyonlar olarak görülebilir (3-5).

Histopatolojik olarak tümöral hücreler düz kas hücrelerine benzer ve mesane duvarına infiltrasyon gösterir. Tanıda yardımcı bulgular; yoğun inflamatuvar infiltrasyon, iğsi hücreli miyofibroblastik ve fibroblastik proliferasyon ile birlikte olan miksoid matriks varlığı, granülasyon dokusuna benzeyen vaskülarizasyon göstermesi, belirgin sitolojik atipik görünüm, anormal mitoz ya da aşırı nekrozun olmamasıdır (2,7,8).

Radyolojik olarak; mesane inflamatuvar psödötümörü, US'de non spesifik görünümde olup, fokal duvar kalınlaşmasının eşlik edebileceği papiller veya polipoid, hipo-hiperekoik düzgün sınırlı tek kitle şeklinde izlenebilir. Renkli Doppler US incelemede, artmış vasküler akım

kaydedilebilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile değerlendirilmede; tanımlanan lezyon çevre kas doku ile izo-hipo-hiperdens görülebilir. Bazı olgularda perivezikal yağlı dokuya infiltrasyon izlenebilir. MRG görüntülemesinde ise, lezyonun fibrotik yapısına sekonder, T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde hipointens izlenirler. Kontrast madde sonrası periferik veya heterojen kontrastlanma görülebilir (9).

Mesane kitlelerinde altın standart tanı yöntemi biyopsi ve transüretal rezeksiyona imkân veren konvansiyonel sistoskopidir. Bu kitlelerin patolojik bulgularının tanısında, değerlendirilmesinde ve tedavi sonrası takipte US, intravenöz pyelografi, BT ve MRG gibi birçok radyolojik görüntüleme yöntemi kullanılmaktadır. MRG ile perivezikal yağ doku ve diğer doku planları daha iyi görüntülenir (10).

Radyolojik görüntüleme yöntemleri ayrıca mesane kanserlerinin primer tanı ve evrelemede yardımcıdır. Primer tanısı olan kanserlerde tedavi öncesi evrelemede, kontrastlı ve diffüzyon ağırlıklı MRG kullanılmakta olup, lenf nodu evrelemede ve uzak metastaz tespitinde kesitsel radyolojik modaliteler ve PET-BT gibi moleküler görüntüleme teknikleri kullanılır (10).

Bu tümörler, malign özellik göstermeseler de, agresif olarak tedavileri yapılmalıdır. Çünkü lokal hasar oluşturma potansiyeline sahiptirler. Tedavide amaç mesaneyi korumak olmalıdır. Transüretal tümör rezeksiyonu tanı ve tedavi için ilk tercihtir. Kas invazyonu bulunan vakalarda ise kitle boyutuna bağlı olarak parsiyel ya da total sistektomi yapılabilir. Lezyonda lokal nüks çok nadirdir.

Sonuç olarak; Bu tümörlere doğru tanı konması ve neticesinde gereksiz radikal cerrahi işlemlerden kaçınılması, hastaların hayat kalitesi açısından çok önem arz etmektedir. Olgular, yapılan mesane koruyucu tedavi sonrası, sistoskopi ve görüntüleme yöntemleri ile aralıklı takip edilmelidirler.

Kaynaklar

1. Kondo T, Kawahara T, Chiba S, Ohtaka M, Kumano Y, Saitoh Y, et al. Inflammatory Myofibroblastic Tumor in the Bladder: A Case Report. *Case Rep Oncol* 2016; 9(3): 554-558.
2. Rosado E, Pereira J, Corbusier F, Demeter P, Bali MA. Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder. *J Radiol Case Re* 2015; 9(1): 36-42.
3. Tedeschi E, Ugga L, Caranci F, Califano F, Coccozza S, Lus G, et al. Intracranial extension of orbital

- inflammatory pseudotumor: a case report and literature review. *BMC Neurol* 2016; 16: 29.
4. Govindaraj V, Gochhait D, Kumar BN, Narayanasami S. Endobronchial Inflammatory Myofibroblastic Tumour-A Case Report. *J Clin Diagn Res* 2016; 10(8): 7-9.
 5. Izadi F, Ghanbari H, Azizi MR, Gasembaglou S, Manteghi MJ, Ghanbari A. Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Larynx: A Case Report. *Iran J Otorhinolaryngol* 2016; 28(84): 79-82.
 6. Iida K, Hosokawa Y, Itami Y, Shinohara M, Hayashi Y, Fujimoto K. Case of inflammatory pseudotumor occurring in the renal pelvis. *Hinyokika Kyo* 2014; 60(11): 555-559.
 7. Yıldız E, Tuncer E, Gökçe G. Inflammatory pseudotumor of the urinary bladder: A Case Report. *Türkiye Klinikleri J Med Sci* 2004; 24: 697-701.
 8. Kurtoğlu B, Yörükoğlu K, Çınar T, Kırkalı Z. Mesanenin İnflamatuvar Psödotümörü. Olgu Sunumu. *Van Tıp Dergisi* 1997; 4(4): 218-221.
 9. Patnana M, Sevrakov AB, Elsayes KM, Viswanathan C, Lubner M, Menias CO. Inflammatory pseudotumor: the great mimicker. *AJR Am J Roentgenol* 2012; 198(3): 217-227.
 10. Sureka B. Differential Diagnosis of an Inflammatory Pseudotumor of the Urinary Bladder. *AJR Am J Roentgenol* 2016; 207(6): 138.

Nadir Bir Olgu: Titanyum Hipersensitivitesi

A Rare Case: Titanium Hypersensitivity

Şehmuz Kaya^{1*}, Serkan Karaköse¹, Hacı Önder²

¹Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van

²Ordu Üniversitesi, Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ordu

ÖZET

Metallere karşı eritem, kaşıntılı papülevезiküler lezyonlar gibi hipersensitivite reaksiyonlarının gerçekleştiği bilinmektedir. Berilyum, nikel, kobalt, krom sensitize edici metaller olarak bilinmektedir. Titanyum, tantalum, vanadyum nadiren bildirilmiştir. Hastamızda distal fibula kırığı nedeni ile internal tespit yaptıktan sonra cilt lezyonları gelişti. Hastamızın cilt lezyonlarına yönelik farklı tedaviler uygulandı ancak hiçbir medikal tedaviye cevap vermeyen lezyonlar implant çıkarımı ile kayboldu. Bu yazıda nadir olan titanyum alerjisine dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Metal hipersensitivitesi, titanyum, ortopedik cerrahi

ABSTRACT

It is known that hypersensitivity reactions such as erythema, itchy papulovesicular lesions against metal can occur. It is known as beryllium, nickel, cobalt, chrome sensitizing metals. Titanium, tantalum, vanadium are rarely reported. The skin lesions developed after internal fixation with distal fibula fracture in our patient. The different treatments were applied for skin lesions of our patients but lesions which did not respond to any medical treatment disappeared by implant extraction. In this article we aimed to draw attention to the rare titanium allergy.

Key Words: Metal hypersensitivity, titanium, orthopedic surgery

Giriş

Toplumun büyük bir kısmı her yıl kemik ve eklemde dejeneratif değişiklikleri, kırıklar, kemik tümörleri gibi hastalıklardan etkilenmektedir. Bu hastalıkların tedavisinde sıklıkla cerrahi gerekmekte ve uygulanan cerrahi tedavi esnasında biyomateryaller kullanılmaktadır. İnsan vücudu ile temas eden materyaller bazı istenmeyen yan etkilere neden olarak sağlık açısından riskler oluşturur. Bu sebepten dolayı cerrahide kullanılacak materyalin özelliklerinin çok iyi bilinmesi gereklidir (1). Metalik biyomateryaller daha yüksek stabiliteye sahiptir ve sterilizasyonu daha kolaydır ancak vücutta farklı reaksiyonlara neden olabilmektedir. Son yıllarda biyomateryallerin kullanımı artmıştır. Çoğunlukla kullanılan biyomateryaller paslanmaz çelik, kobalt-krom bazlı alaşımlar ve titanyum alaşımlarıdır. Titanyum inert özelliğe sahiptir ve alerjik reaksiyon riski yok denecek kadar azdır (2). Bu yazıda sindesmos yaralanmasının eşlik ettiği distal fibula kırığı nedeni ile internal fiksasyon uyguladığımız bir hastada gelişen ve medikal tedaviye cevap vermeyen cilt lezyonları ile seyreden bir hipersensitivite reaksiyonunu sunarak farkındalığı artırmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Otuz bir yaşında erkek hasta distal fibula kırığı nedeniyle opere edildi. Titanyum plak ve vida ile internal tespit yapıldı. Operasyondan yaklaşık 3 hafta sonra hasta cilt lezyonlarıyla başvurdu (Resim 1). Hastanın daha önceden bilinen herhangi bir alerji öyküsü yoktu. Fizik muayenede tüm vücutta kaşıntılı maküler yer yer büllöz lezyonlar mevcuttu. Hastaya dermatoloji konsültasyonu istendi. 10 parametreden (akar karışımı, tahıl karışımı, hamam böceği, yabancı ot karışımı, yumurta, ağaç karışımı, çimen karışımı, et, histamin, negatif kontrol) oluşan prick testi yapıldı ve tüm parametreler negatif olarak rapor edildi. Hastaya medikal tedavi başlandı. Hasta lezyonları medikal tedaviye rağmen gerilemedi ve hastadan dermatoloji kliniğince dermatitis herpetiformis, nörotik ekskoriyasyon, büllöz pemfigoid tanıları ile biyopsi alındı. Biyopsi sonucu “dermiste perivasküler alanda lenfositlerin hakim olduğu hafif mikst iltihabi infiltrat, nörotik ekskoriyasyon ile kısmen uyumlu” olarak rapor edildi. Cilt lezyonlarına yönelik medikal tedavinin tekrar düzenlenmesine rağmen kür sağlanamadı. Bunun üzerine hastanın semptomlarının titanyum hipersensitivitesine bağlı olabileceği düşünülerek

kaynamanın radyografik olarak da yeterli olduğunun görülmesi üzerine operasyon sonrası 60.günde hastanın implantları çıkartıldı. İmplantların çıkartılmasından bir hafta sonra klinik olarak belirgin şekilde lezyonlar geriledi ve 3 hafta sonra lezyonlar tamamen yok oldu.

Resim 1. Hastada görülen cilt lezyonları.

Tartışma

Günümüzde ortopedik cerrahideki gelişmelerle beraber biyomateryallerin kullanım alanları da artmaktadır. Hasta ve hastalığın durumuna göre en uygun materyalin seçilmesi sonuçlar açısından önemlidir. Uygun seçimin yapılabilmesi için ise bu materyallerin tüm özelliklerinin, birbirleri ile etkileşimlerinin, üstünlük ve dezavantajlarının bilinmesi çok önemlidir. En uygun biyomateryal

seçiminde oluşabilecek komplikasyonları minimuma indirmek amaçlanır. Günümüzde birçok metalik biyomateryal kullanılmaktadır. Ama en yaygın olarak kullanılan metalik biyomateryaller paslanmaz çelik, kobalt-krom bazlı alaşımlar ve titanyum alaşımlarıdır (3).

Titanyum ve titanyum alaşımları oldukça iyi özelliklere sahiptir. Alerjik reaksiyon riskinin oldukça düşük olması, toksik olmaması, manyetik özelliğinin olmaması, küçük boyutlu implantların rahatlıkla üretilebilmesi gibi avantajları günümüzde titanyumun ortopedik cerrahi alanında kullanımını artırmaktadır. Bunun yanı sıra elastisite modülüsünün orta seviyede olması, yorgunluk direncinin yüksek olması, yeterli korozyon direnci ve düşük ağırlığının olması da diğer avantajlarıdır (4). Her ne kadar diğer biyolojik materyallere rağmen alerji riski düşük olsa da bizim vakamızdaki gibi kaşıntılı lezyonları olan hastalarda titanyum varlığı ve hipersensitiviteye neden olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Kaynaklar

1. Navarro M, Michiardi A, Castaño O, Planell JA. Biomaterials in orthopaedics. J R Soc Interface 2008; 5(27): 1137-1158.
2. Özalp Y, Özdemir N. Biomaterials and biocompatibility. J Fac Ank Phar 1996; 25: 51-75.
3. Özkurt B, Tabak AY. Metalik biyomateryaller ve metallozis. TOTBİD Derg 2011; 10(2): 83-86.
4. Gür AK, Taşkın M. Metalik biyomalzemeler ve biyouyum. DAUM 2004; 2: 106-113.

Lenfadenopatinin Nadir Bir Nedeni Olarak Kimura Hastalığı: Olgu Sunumu

Kimura Disease as a Rare Cause of Lymphadenopathy: Case Report

Ali Doğan, Ömer Ekinci*, Cengiz Demir

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van Türkiye

ÖZET

Kimura Hastalığı (KH); etiyolojisi bilinmeyen, çok nadir görülen, benign karakterli kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Klinik olarak genellikle baş-boyun bölgesinde görülür. Çok seyrek olarak da oral mukozada, diğer yüzeysel lenf nodu bölgelerinde ağrısız subkutan nodül veya kitleler şeklinde bölgesel lenf nodlarının tutulumuyla seyredebilir. Tanı laboratuvar, görüntüleme ve patolojik incelemeler ile diğer lenfadenopati ve eozinofili nedenlerinin dışlanması sonucu konulur. Olgumuzda 5-6 aydır giderek artan bölgesel lenfadenopati, yaygın vücut kaşıntı şikayetleri ve eozinofili mevcuttu. Ayırıcı tanısı yapılan ve Kimura Hastalığı tanısı konulan olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Lenfadenopati, eozinofili, kimura hastalığı

ABSTRACT

Kimura Disease (KD); is a very rare, benign, chronic inflammatory situation with an unknown etiology. KD, usually effects head and neck region of the body clinically. In very rare cases, KD can be seen as painless subcutaneous nodules or masses in the oral mucosa or other superficial lymph nodes. Making a diagnose of KD must include laboratory evaluations, imaging techniques and ruling out the other causes of lymphadenopathy and eosinophilia with pathological evaluations. In our case, progressively enlarging regional lymph nodes over the past 5-6 months, widespread body pruritus and eosinophilia were the presenting clinical symptoms and laboratory findings. We aimed to present our KD case which was differentially diagnosed, in the context of current literature.

Key Words: Lymphadenopathy, eosinophilia, kimura disease

Giriş

Kimura hastalığı sıklıkla baş-boyun olmak üzere nadiren diğer yüzeysel lenf nodu bölgesinde tek taraflı ağrısız kitleler ve bölgesel lenfadenopati ile karakterize, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen çok nadir görülen iltihabi bir hastalıktır. Hastalık periferik dokularda ve kanda eozinofili, IgE yüksekliği ile seyrederek ve sıklıkla genç erkeklerde görülür (1). Erkeklerde kadınlara oranla yaklaşık 6 kat daha fazla görülmektedir. Vücutta tek veya yaygın lezyon bulunabilir, spontan remisyona uğrayabilir ve lezyonlar aylar hatta yıllar sonra tekrarlayabilir (2). Kimura Hastalığının tedavisinde çoğunlukla uygulanan yöntem cerrahi eksizyondur. Cerrahinin yanında sistemik veya lezyon içi kortikosteroid, radyoterapi ve kemoterapi tek başına veya kombine olarak uygulanmaktadır (3). Tam olarak eksizyon yapılamayan olgularda beş yıl içinde tekrarlama görülebilir (4).

Biz bu sunumda sol inguinal ve sol aksillar bölgede oldukça büyük lenfadenopatisi olan ve

KH tanısı konulan 19 yaşındaki bir erkek hastayı sunduk.

Olgu Sunumu

19 yaşında erkek hasta son 5-6 ayda sol koltuk altı ve sol kasık bölgesinde yavaş büyüyen ağrısız şişlikler ve vücudundaki kaşıntı şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayenesinde tek taraflı sol aksillar ve sol inguinal bölgede ele gelen kitle lezyon mevcuttu. Ayrıca vücudunda kaşıntı izleri mevcut olup diğer sistem muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanmadı. Özgeçmişinde bir özellik yoktu. Lezyon bölgelerine yönelik yapılan yumuşak doku ultrasonografide sol aksiller bölgede 7x5 cm ve sol inguinal bölgede 13x12 cm boyutunda LAP ile uyumlu kitle lezyon görüldü. Sistemik tarama amaçlı yapılan bilgisayarlı tomografide yaklaşık aynı boyutlarda olan bu iki LAP' ın dışında başka bir kitle bulgusu ve organomegalisi yoktu. Laboratuvar sonuçları: total lökosit $7,4 \times 10^9/L$,

nötrofil $3,6 \times 10^9/L$ eozinofil $1,1 \times 10^9/L$, hemoglobin 17,2 gr/dL, trombosit $244 \times 10^9/L$, glukoz 89 mg/dl, kreatinin 0,84 mg/dl, ALT 49 u/l, total immunglobulin-E 3390 IU/ml (0-100), HBs Ag, Anti HCV, Anti HIV, anti CMV IgM, anti-toksoplazma IgM, brusella (rose bengal) ve PPD testi negatif idi. Sedimantasyon 12 mm/saat ve CRP 2,32 mg/l normal sınırlarda bulundu. Periferik yaymada; nötrofil %46, lenfosit %30, eozinofil %16, monosit %8 oranında bulundu ve atipik hücre izlenmedi. İki kez çalışılan gaitada parazit negatif idi. Hasta Genel Cerrahi kliniğine konsülte edilerek her iki kitlenin total eksizyonel biyopsisi yapıldı. Kitlenin mikroskopik bulgularında; kesitlerde değişik boyutlarda germinal merkezler ile çok sayıda eozinofil, mast hücreleri ve histiyositlerden oluşan iltihabi reaksiyon ve yaygın vasküler proliferasyon izlendi. Ayrıca zemininde yer yer eozinofillerden oluşan mikroapse odakları görüldü. Yine kitlenin immünohistokimyasal incelemesinde; CD3, CD20, CD21, CD68, ki67, CD10, TdT, PAX5, s100, CD1a, CD138, kappa, lambda, CD30, CD15, fascin ile neoplastik boyanma paterni izlenmedi. Hastaya; klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgular eşliğinde Kimura Hastalığı teşhisi konuldu. İki yıldır düzenli aralıklarla kontrollerine gelen hasta, hastalık açısından stabil seyretmektedir.

Tartışma

Kimura Hastalığı, sıklıkla baş-boyun ve nadir olarak da oral mukozada görülen kronik, inflamatuvar bir hastalıktır. Daha sıklıkla genç-orta yaşlı erkeklerde görülür. Literatür ile uyumlu olarak tespit ettiğimiz hasta da genç bir erkek hasta idi.

Hastalar lenf bölgelerindeki şişlik şikâyetleriyle başvururlar. Kimura hastalığı genellikle tek bir lenfatik bölge tutulumu gösterir ancak, birden fazla bölge tutulumu da görülebilir. Genelde ekstra nodal bölge tutulumu beklenmez (5). Olgumuzda görüntüleme aksilla ve inguinal bölgelerde iki lenf nodu tutulumu tespit edildi.

Kimura hastalarının %30-80'inde periferik kanda eozinofili ve serum IgE seviyesinde artış görülebilir. Serum IgE düzeyinde artış ve periferik kan ile dokuda eozinofili birlikteliği gösteren baş-boyun veya diğer yüzeysel lenf bölgelerindeki kitleler bu hastalığı düşündürmelidir. Patolojik incelemede, lenfosit ve eozinofillerden baskın infiltre lenfoid foliküller, fibrozis ve vasküler proliferasyon görülür (6-8). Bizim olgumuzda da

serum IgE yüksekliği ve eozinofili vardı. Histopatolojik incelemede de tariflenen bulgular mevcuttu.

Kimura hastalığı, eozinofilik sendromlar, lenfoma, anjioimmünoblastik lenfadenopati, erişkin T hücreli lösemi-lenfoma, derinin kaşıntılı ve kronik inflamatuvar hastalıkları, kronik eozinofilik lösemi, kronik myeloid lösemi ve abdominal lenfadenopatiler varlığında müsin üreten epitel orjinli intestinal malign tümörler ile karışır ve ayırıcı tanıda bu hastalıklar göz önüne alınmalıdır (9,10). Olgumuzda, ayırıcı tanıya giren hastalıklar laboratuvar, radyolojik ve immünohistokimyasal incelemeler ile ekarte edildi.

Kimura hastalığında esas tedavi yöntemi cerrahidir. Bununla birlikte, sistemik yada lezyon içine kortikosteroid uygulama, sitotoksik tedavi ve radyoterapi diğer tedavi seçenekleri arasındadır (11). Hastamızda tutulan lenf nodları total olarak çıkarıldı. İki yıllık izlemde nüks görülmedi.

Sonuç olarak; Kimura Hastalığı çok nadir görülen bir hastalıktır. Özellikle lenfadenopatiye, vücutta kaşıntı, eozinofili, serum immunglobulin E yüksekliğinin eşlik ettiği hastalarda ayırıcı tanıda Kimura hastalığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynaklar

1. Kimura T, Yoshimura S, Ishikawa E. On the unusual granulation combined with hyperplastic changes of lymphatic tissue. *Trans Soc Pathol Jpn* 1948; 3: 179-180.
2. Mariatos G, Gorgoulis VG, Laskaris G, Kittas C. Epithelioid hemangioma (angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia) in the oral mucosa. A case report and review of the literature. *Oral Oncol* 1999; 35(4): 435-438.
3. Chang AR, Kim K, Kim HJ, Kim IH, Park CI, Jun YK. Outcomes of Kimura's disease after radiotherapy or nonradiotherapeutic treatment modalities. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 2006; 65(4): 1233-1239.
4. Buggage RR, Spraul CW, Wojno TH, Grossniklaus HE. Kimura disease of the orbit and ocular adnexa. *Surv Ophthalmol* 1999; 44(1): 79-91.
5. Ferry JA, Haris NL. Lymphoma and lymphoid hyperplasia in head and neck sites. In Pilch BZ (ed), *Head and Neck Surgical Pathology*. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia 2001, pp 476-533.
6. Kurukahvecioğlu S, Yardımcı S, Kurukahvecioğlu O, Yılmaz E. Kimura's disease in the parotid and submandibular regions: two case reports. *Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg* 2003; 11(5): 157-160.

7. Chen H, Thompson LD, Aguilera NS, Abbondanzo SL. Kimura disease: a clinicopathologic study of 21 cases. *Am J Surg Pathol* 2004; 28(4): 505-513.
8. Urabe A, Tsuneyoshi M, Enjoji M. Epithelioid hemangioma versus Kimura's disease. A comparative clinicopathologic study. *Am J Surg Pathol* 1987; 11(10): 758-766.
9. Armstrong WB, Allison G, Pena F, Kim JK. Kimura's disease: two case reports and a literature review. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1998; 107(12): 1066-1071.
10. Chong WS, Thomas A, Goh CL. Kimura's disease and angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia: two disease entities in the same patient: case report and review of the literature. *Int J Dermatol* 2006; 45(2): 139-145.
11. Day TA, Abreo F, Hoajsoe DK, Aarstad RF, Stucker FJ. Treatment of Kimura's disease: a therapeutic enigma. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1995; 112(2): 333-337.

Künt Göz Travması Sonucu Gelişen Commotio Retinanın Adli-Tıbbi Değerlendirmesi: Olgu Sunumu

Medicolegal Evaluation of Commotio Retina Resulting from Blunt Eye Trauma: A Case Report

Ufuk Akın, Mehmet Sunay Yavuz*, Gonca Tatar, Faruk Aydın

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

ÖZET

Göz travmaları sonucu meydana gelen yaralanmalar, birey ve toplum bazında önemli sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu yaralanmaların önemli bir kısmına ise künt göz travmaları neden olmaktadır. Çalışmamızda, maruz kaldığı künt göz travması sonucu adli rapor düzenlenmesi istemi ile kliniğimize başvuran olguda saptanan bulgular eşliğinde, künt göz yaralanmaları sonucu oluşan travmatik lezyonların medikolegal açıdan tartışılması amaçlanmıştır. Künt travma sonucu sol gözünde meydana gelen yaralanma nedeniyle hakkında adli rapor düzenlenmesi istenen 13 yaşındaki kız olguya ait tıbbi belgelerde; ilk müraعات ettiği sağlık kuruluşunda yapılan muayenesinde, sol göz etrafında abrazyonlar ve konjonktivada hiperemi tespit edildiği, daha sonra göz polikliniğinde yapılan muayenelerinde sol gözde commotio retina saptandığı belirtilmiştir. Künt göz travmalarında meydana gelen yaralanmanın eksiksiz olarak ortaya konulması için mutlaka fundus muayenesi ile retina değerlendirmesinin yapılması ve meydana gelen zararın tam olarak tespit edilmesinin, adli sürece katkısı açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Künt göz travması, commotio retina, adli tıp

ABSTRACT

The injury resulting from eye trauma cause social and economic loss for the individual and the community. A significant part of these injuries is caused by blunt eye trauma. Our study aims to discuss traumatic lesions resulting from blunt eye injuries in medicolegal perspective, with the findings determined in a case who was admitted to our clinic with the request of judicial report. In the medical documents of 13 years old girl about whom is requested judicial report because of her left eye injury resulting from blunt trauma, indicated following: during her examination in the first health care institution, abrasions around left eye and conjunctival hyperemia were detected, thereafter in the eye polyclinic the commotio retinae was identified. We think that making retinal assessment with fundus examination for the complete revelation of injury occurring in blunt eye trauma and accurate determination of resultant damage is important regarding contribution to legal procedure.

Key Words: Blunt eye trauma, commotio retinae, forensic medicine

Giriş

Vücudun ön yüzünün sadece %0.52'sini kaplayan gözlerin maruz kaldığı travmalar, tüm vücut yaralanmalarının %10'unu oluşturmakta ve göz travmaları sonucu meydana gelen yaralanmalar, birey ve toplum bazında önemli sosyal ve ekonomik kayba yol açmaktadır (1). Her üç enükleasyondan birinin nedenini oluşturan göz travmaları içerisinde künt göz travmaları en sık sebepler arasındadır (2).

Künt göz travmalarında maruz kalınan darbe, korneada çökme etkisi meydana getirerek göz küresinin ön arka çapında kısılmaya ve arka kutba

yansıyarak ön arka eksen üzerinde bir seri harekete neden olur (3). Ortaya çıkan bu travmatik etki, direkt doku hasarına neden olduğu gibi yayılan kuvvetler nedeniyle uzak dokularda, "countercoup" mekanizmayla kontüzyonel yaralanmalara da neden olabilmektedir (3,4). Tüm bu etkilere bağlı olarak künt göz travmaları sonrasında, hifema, iris-lens hasarı, intravitreal kanama, koroid rüptürü, açı resesyonu, lens dislokasyonu, sekonder glokom, retinal hemoraji ve ödem ile retina dekolmanı ve yırtığı görülebilmektedir (2,3).

Ceza hukukunda, travma sonucu meydana gelen zararın doğru şekilde ortaya konulması;

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Mehmet Sunay YAVUZ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Uncubozköy, Yunusemre, Manisa

Cep Tel: 0 (505) 648 55 56, E-mail: sunayyavuz@yahoo.com

Geliş Tarihi: 21.06.2017, Kabul Tarihi: 16.07.2017

soruşturma ve yargılama aşamalarının sağlıklı ilerlemesinde, mağdurun hak kaybına uğramamasında ve yaralanmaya neden olan kişiye veya kuruma verilecek cezanın belirlenmesinde en önemli unsurlardan biridir. Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Kılavuzu'nda göz lezyonları başlığı altında retinanın travmatik lezyonlarının (ödem, laserasyon, dekolman, kanama) basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği belirtilmektedir (4).

Çalışmamızda maruz kaldığı künt göz travması sonucu meydana gelen yaralanma nedeniyle hakkında adli rapor düzenlenmesi amacı ile kliniğimize başvuran olgunun, mevcut yaralanması dikkate alınarak, künt göz travmalarında meydana gelen yaralanmanın tam olarak ortaya konulmasının önemi medikolegal açıdan tartışıldı.

Olgu Sunumu

Adli rapor düzenlenmesi istemiyle Anabilim Dalımıza gönderilen 13 yaşında kız olgudan alınan anamnezde; olayın yaklaşık bir yıl önce meydana geldiği, öğretmeninin beden eğitimi dersi için buldukları spor salonunu boşaltmaları için yüksek sesle birkaç defa uyarıda bulunduğu, salondan çıkmak için çantasını toplamaya çalışırken öğretmeninin elindeki anahtarları yüzüne doğru atması sonucu anahtarların sol gözüne çarptığı, göz etrafında yüzeysel sıyrıklar ve gözünde kızarıklık meydana geldiği, okuldan sonra eve gittiğinde annesine olanları anlattığı ve hastaneye başvurdukları, muayenesinin yapıldığı, göz polikliniğine başvurması gerektiği söylenerek aynı gün taburcu edildiği, ertesi gün Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından muayenesinin yapıldığı, olaydan sonra iki defa daha kontrol muayenelerinin yapıldığı, olaydan sonra birkaç hafta devam eden bulanık görme ve gözünün önünde sinek uçuşması şeklinde şikayetlerinin olduğu, halen görme ile ilgili herhangi bir şikayetinin bulunmadığı öğrenilmiştir. İncelenen tıbbi belgelerde; olay günü yapılan muayenesinde sol konjonktiva medial tarafta hiperemi, sol göz altı ve burun kökünde üç adet abrazyon mevcut olduğu, olaydan bir gün sonra Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılan muayenesinde fundus bakısında sol gözde üst temporalde commotio retina alanı saptandığı, yaklaşık üç ay sonra yapılan kontrol muayenesinde commotio retina alanının devam ettiği, görme keskinliğinin tam bulunduğu, yaklaşık sekiz ay sonra yapılan muayenesinde görme keskinliklerinin her iki gözde tam bulunduğu, fundus bakısında her iki gözün olağan

izlendiği belirtilmiştir. Olgunun kliniğimizde yapılan muayenesinde, yüz bölgesinde herhangi bir yara izi saptanmamış olup, göz muayene bulguları normal olarak değerlendirilmiştir.

Bu bulgular eşliğinde, commotio retina olarak tarif edilen, sol göz retinasında künt travma sonucu meydana gelen yaralanmanın, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı kanaatine varılmıştır.

Tartışma

Künt göz travmalarından sonra ortaya çıkan ve grimsi beyaz renkte opaklaşma şeklinde görülen retina hasarı olarak tanımlanan commotio retina, periferal retina alanlarında meydana gelebildiği gibi makula bölgesine sınırlı olarak da görülebilmektedir (5). Makula tutulumu, bu fenomeni 1873 yılında ilk tanımlayan kişinin ismiyle anılmakta ve Berlin ödemi olarak adlandırılmaktadır (6). Commotio retina, tipik olarak künt anterior semgent travmaları sonucu "countercoup" mekanizma ile oluşan retinanın kontüzyonel hasarıdır (5).

Commotio retinanın patogenezi hakkında birçok çalışma yapılmış olup, ilk zamanlarda ekstrasellüler ödem olduğu düşünülmüş, sonraki çalışmalarda doku aralığına her hangi bir sıvı sızıntısı olmadığı, dolayısıyla bunun gerçek bir ödem olmadığı ortaya çıkmıştır (5,7). Güncel görüşe göre; commotio retina, şiddetli retinal kontüzyon sonucu fotoreseptör ve retina pigment epiteli hücreleri ile kısmen de kan retina bariyerinin hasarı sonucu meydana gelmektedir (5-7).

Commotio retina olgularında periferal retina tutulumunda genellikle görme keskinliği muayenesi normal olup, eğer hasar Berlin ödemi tanımına uyacak şekilde makula bölgesinde ise santral görmede azalma meydana gelebilmektedir (5). Bazen görme azlığına rağmen retinadaki opaklaşma travmayı izleyen ilk saatlerde fark edilmeyebilir (8). Commotio retina olguları ekstra bir patoloji olmadığı ve herhangi bir komplikasyon gelişmediği sürece sekelsiz iyileşme göstermektedir (5,8).

Olgumuzun yapılan ilk muayenesinde göz etrafında abrazyonlar ve konjonktivada hiperemi bulguları tarif edilmiş, bir gün sonra göz polikliniğinde yapılan muayenesinde ise, görme keskinliğinde herhangi azalmadan bahsedilmemekle birlikte fundus bakısında sol gözde üst temporalde commotio retina alanı saptandığı, sonraki kontrolde de bu alanın halen devam ettiği, olaydan yaklaşık sekiz ay sonraki

muayenesinde ise fundus bakısında her iki göz retinasının olağan izlendiği belirtilmiştir.

Olgumuzun ilk muayenesinde tespit edilen yaralanma bulguları, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmasına karşın, kontrolleri sırasında yapılan fundus muayenesinde saptanan ve commotio retina olarak tanımlanan yaralanmanın basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığını göstermektedir. Künt göz travması bulunan olgularda travma sonrası belirgin bir görme şikayeti olmaması durumunda, olgular çoğunlukla göz polikliniğine başvurmamaktadır. Travma sonrası Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından retina değerlendirmesi yapılmamış olması da meydana gelen yaralanmanın ağırlığının tam olarak belirlenememesi sonucunu doğuracak ve adli raporun eksik düzenlenmesine sebep olacaktır.

Künt göz travmaları sonrası acil servise başvuran olguların herhangi bir tıbbi şikayetinin bulunup bulunmamasına, görme muayenesinin normal olup olmamasına ve periorbital travma bulgularının hafif olup olmamasına bakılmaksızın, bir Göz Hastalıkları Uzmanı tarafından fundus muayenesinin yapılması, olgumuzda olduğu gibi, travma sonucu meydana gelen yaralanmanın medikolegal değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir.

Künt göz travması sonucu acil servise başvuran olgularda yapılan görme muayenesinde patoloji saptanmamış olsa bile, bu olgularda commotio retina oluşabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu olgularda retina bulgusunun bazen ilk saatlerde görülmeyebileceği de dikkate alınarak, olguların gerekli kontrol muayeneleri için göz kliniklerine yönlendirilmesinin, bulguların yeterli

dökümantasyonu ve bunun sonucunda eksiksiz adli rapor düzenlenmesi açısından gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Kaynaklar

1. Dizdar G, Aşirdizer M, Yavuz MS. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran göz travması olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2008; 22(2): 14-20.
2. Başer EF, Seymenoğlu RG. Künt göz yaralanmaları. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2011; 4(1): 81-92.
3. Duman M, Akkan F, Umurhan JC, Eltutar K. Künt göz travmalarının klinik değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Dergisi 2004; 1: 22-26.
4. Editörler: Güzel S, Balcı Y, Çetin G. Güncelleme editörleri: Gündoğmuş ÜN, Balcı Y, Akın HM. Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi. Düzenlenme Tarihi Eylül 2005, Güncellenme Tarihi Haziran 2013. (<http://www.atk.gov.tr/pdf/tckyaralama.pdf>). [Erişim Tarihi: 15.06.2017].
5. Maiya AS, Zalaki B, Jayaram R, Ravi P, Noothana S. Commotio retina: A report of 4 consecutive cases. Journal of Dental and Medical Sciences 2015; 14(4): 45-48.
6. Bunt-Milam AH, Black RA, Bensinger RE. Breakdown of the outer blood-retinal barrier in experimental commotio retinae. Exp Eye Res 1986; 43(3): 397-412.
7. Liem ATA, Keunen JEE, Norren DV. Reversible cone photoreceptor injury in commotio retinae of the macula. The Journal of Retina and Vitreous Diseases 1995; 15: 58-61.
8. Ekşioğlu Ü. Oküler travmada klinik değerlendirme. Turk J Ophthalmol 2012; 42: 16-22.

Three Patients Discharged From Palliative Care Unit with Home-Care Ventilator

Palyatif Bakım Servisinden Ev Tipi Ventilatörle Taburcu Edilen Üç Hasta

Abdullah Kahraman

Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital, Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey

ABSTRACT

Palliative care services and home care services have been developing and demolishing an important health service gap in our country. The increase in number of the anaesthesiologists and other specialist physicians provide better quality service to patients; prevent unnecessary intensive care treatments and so, unnecessary high cost social security payments.

Key Words: Home-care ventilator, palliative care, tracheostomy

ÖZET

Palyatif bakım hizmetleri ve evde bakım hizmetleri ülkemizde önemli bir sağlık hizmet açığını ortadan kaldırırken, giderek gelişim göstermektedirler. Bu hizmetle uğraşan başta anesteziyoloji uzmanları olmak üzere diğer uzman hekimlerimizin çoğalmasi ile hem hastalara daha kaliteli hizmet sunulmakta, hem hastaların gereksiz yoğun bakım tedavisi almaları engellenmekte hem de dolaylı olarak da yüksek maliyetli olan yoğun bakım tedavisi ile sosyal güvenlik kurumunun gereksiz ödemelerini önüne geçilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ev tipi ventilatör, palyatif, trakeostomi

Introduction

Palliative care is a type of care which helps patients and their relatives to cope with life threatening physical, psychological and emotional problems they face with in the terminal term conditions. Palliative care refers to the type of treatment that abates the symptoms and provides relief without medical cure. In this research, we aim at presenting three patients who are monitored with home-care ventilators in palliative care unit in our hospital.

Case Reports

Case 1: A 70 year-old female patient monitored due to esophagus carcinoma diagnosis was intubated and taken to anaesthesiology intensive care unit because of the oedema causing mass affect in the neck. Tracheostomy and percutaneous endoscopic gastrostomy were applied to the patient and the patient was accepted to palliative care unit with home-care ventilator. The patient's treatment was planned and after the essential patient training, the patient was

discharged from the hospital after four weeks. The patient has been receiving treatment at home for three months with home care co-ordination.

Case 2: 68 year-old female patient was accepted to anaesthesiology intensive care unit with successful resuscitation after cardiac arrest. On 5th day of hospitalization, the patient with clear consciousness and Glasgow coma scale 10, was transferred to palliative care unit with home-care ventilator, after tracheostomy was applied due detection of critical tracheal stenosis in the bronchoscopy applied after failure of extubation. The patient was discharged after the treatment was planned and the necessary training was provided.

Case 3: 52 year-old patient with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) has been given ALS treatment for three years. The patient was intubated in the emergency service and was taken to anaesthesiology intensive care unit due to the exacerbated respiratory problems. The extubation failed and percutaneous tracheostomy with Griggs method was applied and the patient was accepted to palliative care unit with home-care ventilation. After two weeks of training and treatment planning, the patient was discharged

from the hospital thanks to home care medical services. The patient has been monitored at home with ventilator for two months.

Discussion

Long term mechanic ventilation (LTMV) at home for treatment of chronic respiratory failure is being used extensively all over the world as a successful technique, especially for neuromuscular diseases due to its morbidity and mortality reducing effect. The practice of LTMV at home has developed in parallel with mechanic ventilation technology (1).

As a result of the improvements in health technology, lighter, convenient, cheaper and ergonomic devices suitable for household usage have been produced. Household type ventilators are improving due to demand as well. Some of these reasons for this demand are; patients prefer self-care for their basic needs and they don't want to stay at the hospital more than essentially required. The ability for self-care contributes to psychosocial development of the individual. Among some other important reasons are; reducing the number of hospitalized patients and reducing health cost (2-5).

Patient relatives, when left alone at home with the patient and the device, tend to panic because of some bad scenarios such as; the device getting out of order or stop working suddenly, the blockage of tracheostomy tube or its displacement and the patient's being short of breath. They usually demand the patient to be monitored at the hospital. Problems that may occur at home are; inadequacy of power supply, inadequacy of devices, blockage of tracheostomy tube, its displacement or impossibility of replacement and disconnection of ventilator and patient link. Solutions are; installing an alarm for power supply, chargeable systems, bag-valve ventilation, and regular maintenance, extra ventilator, paying attention to connections, low pressure alarm,

adequate aspiration, and narrower tracheostomy tube. Before the patient and the caretakers leave for home with respiration device, the device is taken to the service and is followed with the caretakers. The caretaker is instructed about the maintenance of the device and how to solve the possible problems. (6).

These challenges can only be overcome with an experienced team (a specialist doctor with ventilation experience, physiotherapist, psychologist, nurse, social services expert). These requirements gave rise to palliative care services.

As a conclusion, Palliative care services have been offering services to, especially patients with cancer in our country and in the world, the numbers of people who need these services have increased as life span has extended and other chronic diseases have increased. The co-ordination of palliative care units with intensive care units provides a better quality service to these patients.

References

1. Muir JF, Cuvelier A. Evaluation of candidates for long-term ventilation. *Respir Care Clin North Am* 2002; 8(3): 405-418.
2. Goldstein RS, Psek JA, Gort EH. Home mechanical ventilation. Demographics and user perspectives. *Chest* 1995; 108(5): 1581-1586.
3. Eroğlu A, Ulusoy H, Erciyes N. Mechanical ventilation at home. *O.M.U. Medical Journal* 2003; 20(1): 28-31.
4. Scrivan S, Doty SM, White TR. Frequency causes, and outcome of home ventilator failure. *Chest* 1998; 114(5): 1363-1367.
5. Hein H, Schucher B, Magnussen H. Quality of life of various patient groups during home mechanical ventilation. *Med Klin* 1999; 94(1): 99-101.
6. Karakurt Z. Home mechanical ventilation. *Journal of the Turkish society of intensive care*. 2004; 4(3): 145-150.

8th Decades Presentation of Subaortic Fibrous Membrane with Left Ventricular Outflow Tract Obstruction

8. Dekatta Tanı Konan Sol Ventrikül Çıkım Yolu Darlığı Oluşturan Subaortik Fibröz Membran

Engin Akgül*, Asiye Aslı Gözüaçık, Ahmet Hakan Vural

Dumlupınar University Evliya Celebi Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Kutahya, Turkey

ABSTRACT

Subaortic membrane is the reason of the left ventricular outflow tract obstruction in the adults and it may causes severe clinical outcomes. A 70-year-old old female patient presented with syncope, tachycardia, anginal pain. Subaortic fibromembraneus ridge was shown by echocardiography. She was treated with surgical resection of fibrous membrane with no any complication. She was discharged from hospital on the 10th postoperative day. At six-month postoperative follow-up there were not any recurrence on echocardiogram. Recurrence is possible and close follow-up is mandatory.

Key Words: Subaortic fibrous membrane, left ventricular outflow tract obstruction, left ventricular hypertrophy

ÖZET

Subaortik fibröz membran, sol ventrikül çıkım yolunda darlık oluşturabilecek bir durumdur ve farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Senkop, taşikardi ve göğüs ağrısı yakınmalarıyla başvuran 70 yaşındaki bayan hastaya yapılan ekokardiyografide subaortik membran tespit edildi. Hastaya komplikasyon olmadan başarılı bir şekilde cerrahi tedavi uygulandı. Operasyon sonrası 10. günde taburcu edilen hastanın 6. ay kontrolünde ise rekürrens tespit edilmedi. Fibromembranöz dokunun tekrar gelişebileceği göz önünde bulundurularak yakın takip önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Subaortik fibröz membran, sol ventrikül çıkım yolu darlığı, sol ventrikül hipertrofisi

Introduction

Discrete subaortic stenosis (DSS) is characterized by a fibromembraneus tissue which surrounds the aortic region. This is a rare cause of left ventricular outflow tract obstruction (LVOT) in the adult age. LVOT can cause progressive left ventricular hypertrophy, secondary aortic regurgitation (AR) and heart failure at the end (1,2,3). Clinical symptoms are variable for example chest pain and fatigue, progressive dyspnea, chief complaints can be seen (4). In this case we want to describe a subaortic fibrous membrane in an adult female undergoing surgical intervention.

Case Report

A 70-year-old female was brought to emergency service with history of 3 syncopes for last one month. Also she had got dyspnea, tachycardia and palpitation too. The symptoms were progressive and she had mild exertional dyspnea New York Heart Association functional (NYHA) class II and edema. An electrocardiogram was at sinus rhythm of 68 beats/min and left ventricular hypertrophy. There was mild cardiomegaly in chest radiography. She had systolic murmur: grade 3-4 /6, harsh midsystolic murmur loudest at the left mid-sternal border. Transthoracic echocardiography (TTE) performed with the GE Vivid S5; revealed the presence of a fixed subaortic membrane coexisting with systolic anterior motion (SAM) of the mitral valve. The interventricular basal septum wall

*Sorumlu Yazar: Op. Dr. Engin Akgul, Department of Cardiovascular Surgery, Dumlupınar University Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kutahya/Turkey, E-mail: engin_akgul@hotmail.com GSM: 0 (544) 659 32 22

Geliş Tarihi: 27.03.2017, Kabul Tarihi: 23.06.2017

thickness was 16 mm at diastolic phase, a resting LVOT peak gradient Doppler-estimated 83 mm Hg, / 38 mm Hg mean gradient with valsalva (Figure 1), left atrium was dilated, measured 44 mm. Ejection fraction was %60-65. To define the anatomy of the subaortic membrane at the patient, a transesophageal echocardiography (TEE) was

Fig. 1. Velocity of blood flow and gradient.

Fig. 2. Subaortic fibrous membrane.

Fig. 3. Aortic koaptation and subvalvular membrane.

Cardiopulmonary bypass was established by cannulation of the ascending aorta and the right atrium with two-stage cannula. Aortotomy was done with oblique incision and fibromembrane tissue resected surgically with preservation of her aortic valve without any complications (Figure 4). After resection of membrane, suturing over and over aortotomy and heart started to beat, TEE performed to check the gradient and any residual membrane and there was not any pathological finding. Her complaints reduced at less than one week after surgery. Before discharge TTE showed no significant findings. She was discharged at the 8th day after operation and she had no significant symptoms at her 6-week follow-up visit.

Fig. 4. Surgical view of fibrous membrane.

Discussion

The etiologic characteristics, prevalence, therapeutic options for DSS in adults have not been established well (3,5). DSS is more common in children and accounts nearly 20% of all cases of LVOT undergo to surgery (5). DSS is a rare pathology and its etiology is unknown. It is one

of the reasons for LVOT obstruction and rapidly hemodynamic progression. Also it causes secondary aortic regurgitation. Although it can occur as a isolated lesion it may accompany with any other congenital diseases (1,6,7) such as accessory mitral valve tissue, abnormal left ventricular papillary muscle, anomalous muscular band, bicuspid aortic valve, atrioventricular canal defects, ventricular septal defect, interrupted aortic arch, patent ductus arteriosus, coarctation of the aorta, persistent superior left vena cava (1,6,8,9).

DSS causes morphologic abnormalities at LVOT. This status includes increased aorto-mitral fibrous distance, arised aorto-septal angle, malalignment ventricular septal defect and increased turbulence (10). Then septal shear stress generate proliferative reaction at endocardium and development of subaortic membrane (3,6,7) At the final producing of left ventricular hypertrophy and aortic regurgitation are inevitable (6,8).

In adults DSS may occur with many different symptoms. For example syncope, palpitation, dyspnea, chest pain but it may be asymptomatic too. Diagnosis can be made by echocardiography (6). A cohort study at 4 centers with 149 patients showed that DSS progressed slowly in adult. The baseline gradient measured 32.3 ± 17 mmHg and <1 mmHg rising per year. But if the gradient was more than 50mmHg and continue to increase, had severe AR were acceptable predictors for surgery (3). Timing for surgical treatment is controversial (6,8). But if left ventricular hypertrophy and AR started surgery must be the choice (10). At rapid progression on LVOT obstruction early resection of subaortic membrane with surgery may be recommended (4). Surgical treatment may range from excision of membrane to myectomy or aortic valve replacement (9). In our case subaortic membrane resected and aortic valve preserved.

DSS causes aortic stenosis in adults and it must be kept in mind. Treatment with surgery has low morbidity and mortality risk. But the main determinative point is the anatomic findings of the lesion. Long term surgery result is not presumable

for recurrent. So follow-up after surgery is compulsory.

References

1. Marasini M, Zannini L, Ussia GP, Pinto R, Moretti R, Lerzo F, et al. Discrete subaortic stenosis: incidence, morphology and surgical impact of associated subaortic anomalies. *Ann Thorac Surg* 2003; 75(6): 1763-1768.
2. Erdal AC, Silistreli E, Catalyurek H, Albayrak G, Aykut K, Acikel U. Timing of surgical treatment in subaortic stenosis. *Turk Gogus Kalp Dama* 2004; 12(3): 169-171.
3. Van der Linde D, Takkenberg JJ, Rizopoulos D, Heuvelman HJ, Budts W, van Dijk AP, et al. Natural history of discrete subaortic stenosis in adults: a multicentre study. *Eur Heart J* 2013; 34(21): 1548-1556.
4. Ozsin Kadir K, Toktas F, Sanri Umut S, Yavuz S. Discrete subaortic stenosis in an adult patient *eurj*.2016.2.1.66.
5. Butany J, Vaideeswar P, David TE. Discrete subaortic membranes in adults--a clinicopathological analysis. *Cardiovasc Pathol* 2009; 18(4): 236-242.
6. Qureshi A, Awuor S, Martinez M. Adult presentation of subaortic stenosis: another great hypertrophic cardiomyopathy mimic. *Heart Lung Circ* 2015; 24(1): 7-10.
7. Silbiger JJ. The role of shear stress in the pathogenesis of discrete subaortic stenosis: implications for surgical treatment. *J Heart Valve Dis* 2011; 20(2): 123-128.
8. Huang JJ, Azakie A, Russell IA. Echo rounds: discrete subvalvular aortic stenosis. *Anesth Analg* 2010; 110(4): 1003-1005.
9. Hraska V, Photiadis J, Arenz C. Surgery for subvalvar aortic stenosis resection of discrete subvalvar aortic membrane. *Multimed Man Cardiothorac Surg* 2007; 007(723): mmcts.2006.002303.
10. Oliver JM, Gonzalez A, Gallego P, Sanchez-Recalde A, Benito F, Mesa JM. Discrete subaortic stenosis in adults: Increased prevalence and slow rate of progression of the obstruction and aortic regurgitation. *J Am Coll Cardiol* 2001; 38(3): 835-342.

Akne Vulgarisli Hastalarda Oral İzotretinoin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Sakroiliit: Dört Olgu Sunumu

Development of Acute Sacroiliitis Due to the Use of Oral Isotretinoin in Patients with Acne Vulgaris: Four Case Presentations

Özlem Karadağ Köse^{1*}, Özcan Hız², Hilal Gökalp³, Pelin Üstüner⁴

¹ İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

² Ordu Medicalpark Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ordu

³ Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

⁴ İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Sakroiliit, sakroiliak eklemin inflamasyonu olup en sık ankilozan spondilit hastalarında görülür. Akut sakroiliit ise alta yatan enfeksiyöz, romatolojik, neoplastik veya ilaç-ilişkili nedenlere bağlı olarak daha nadir izlenir. Akne vulgaris, pilosebace ünitesi etkileyen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Oral izotretinoin şiddetli nodülökistik ve sistemik antibiyotik tedavilerine dirençli akne verilecek sentetik A vitamini türevidir. Akne vulgarisi olan hastalarda oral izotretinoin kullanımına bağlı az sayıda akut sakroiliit olgusu rapor edilmiştir. İzotretinoin kullanımına bağlı sakroiliit gelişiminin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Erken tanı sonrasında ilacın kesilmesi, nonsteroid antiinflamatuvar tedavi, fizik tedavi ve egzersiz programı ile hastalık sınırlanmakta ve 6 ay içinde hastalar normal fonksiyonlarına kavuşmaktadır. Biz bu çalışmamızda, oral izotretinoin kullanımına bağlı gelişen akne vulgarisli 4 akut sakroiliit olgusu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Akne vulgaris, istenmeyen etkiler, izotretinoin, sakroiliit

ABSTRACT

Sacroiliitis, an inflammation of the sacroiliac joint, is a characteristic finding of ankylosing spondylitis. Acute sacroiliitis has been described relatively uncommonly, and typically featuring the underlying infectious, rheumatic, neoplastic, or drug-related causality. Acne vulgaris is a chronic inflammatory disease affecting the pilosebaceous unit. Oral isotretinoin is a synthetic vitamin A derivative that has been used to treat severe nodulocystic acne and resistant acne to systemic antibiotic therapy. Few cases have been reported about acute sacroiliitis occurrence due to oral isotretinoin treatment in patients with acne vulgaris. The mechanism of sacroiliitis owing to the use of oral isotretinoin is not clear. The cessation of drug after early diagnosis, nonsteroidal antiinflammatory treatment, physical rehabilitation and exercise programs limit the progression of disease and the patients can reach their normal functions within 6 months. In this study, we present 4 cases of acne vulgaris with acute sacroiliitis caused by oral isotretinoin.

Key Words: Acne vulgaris, adverse effects, isotretinoin, sacroiliitis

Giriş

Sakroiliak eklemin inflamasyonu sonucu gelişen sakroiliitis en sık ankilozan spondilitli hastalarda görülür. Psöriatik artrit, ailevi akdeniz ateşi, Behçet hastalığı, hiperparatiroidi ve diğer romatizmal hastalıklarda da izlenebilir. Uzun süren, geceleri kötüleşen sırt alt kadran ağrısı, sabah tutukluğu ve/veya kalçaya yayılan ağrı ve bu ağrının hareketle azalması kronik romatolojik sakroiliitin temel klinik bulguları olarak bildirilmiştir (1). Piyojenik, brusella enfeksiyonu,

romatizmal hastalıklar, neoplaziler veya ilaç-ilişkili nedenlere bağlı olarak gelişebilen akut sakroiliit ise daha nadir görülür (1).

Akne, pilosebace ünitenin inflamasyonu ile oluşan ve en sık adölesanlarda görülen bir deri hastalığıdır. Komedon, papül, püstül, nodül ve kistler tipik akne lezyonlarıdır. Şiddetli nodülökistik ve sistemik antibiyotik tedavilerine dirençli akne kullanılan oral izotretinoin bir sentetik A vitamini türevidir. Oral izotretinoinin başlıca yan etkileri mukokutanöz ve okülerdir. Ayrıca, oral izotretinoinin başta artrit ve miyalji

olmak üzere iskelet ve kas sistemi üzerine yan etkileri olduğu da gösterilmiştir. Akne vulgarisli hastalarda oral izotretinoin kullanımına bağlı rapor edilen akut sakroiliit olgusu sayısı azdır, iki çalışmada ise bu hasta grubunda sakroiliit prevalansı incelenmiştir (2-10). Bu yazıda oral izotretinoin kullanımına bağlı gelişen 4 akut sakroiliitli olgu sunduk ve literatürü gözden geçirdik. Tüm hastalardan bilgilendirmiş onam alındı.

Olgu Sunumu

Olgu 1: Orta derecede şiddetli, sistemik antibiyotik tedavisine dirençli akne vulgaris tanısı ile oral izotretinoin tedavisi (40 mg/gün 3 aydır) kullanan 32 yaşında erkek hasta, 15 gündür ani başlayan, şiddetli, bel ve kalçalarda ağrı şikayeti ile dermatoloji polikliniğine başvurdu. Hasta fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) bölümüne konsülte edildi. Kullandığı başka bir ilacı yoktu. Hastanın fizik muayenesinde bel hareketleri ağrılı, lomber lordoz düzleşmiş, bilateral paravertebral kas spazmı pozitif, lomber prosesus spinozlar basınçla hassastı. Her iki sakroiliak eklemlerde sakroiliak germe testleri olan FABER (fleksiyon, abduksiyon, eksternal rotasyon), FADIR (fleksiyon, addüksiyon, internal rotasyon), Mennel ve Gaenslen testleri pozitif bulundu. El yer mesafesi, lomber Schober, oksiput duvar mesafesi, göğüs ekspansiyonu normal ölçüldü. Direk grafide her iki sakroiliak eklemlerde şüpheli skleroz dışında

belirgin bir patoloji tespit edilmedi. Hastadan lomber ve sakroiliak ekleme yönelik magnetik rezonans görüntüleme (MRG) istendi. Lomber MRG incelemesinde ‘tüm seviyelerde minimal dejeneratif bulgular izlendi’ şeklinde rapor edildi. Sakroiliak eklem MRG’de ‘bilateral sakroiliak eklemlerde inferiorda daha belirgin daralma, eklem yüzlerinde düzensizlik, subkondral skleroz ve kemik iliği ödemi, bilateral akut inflamatuvar sakroiliit lehine yorumlandı’ şeklinde rapor edilmiştir (Resim 1).

Olgu 2: Şiddetli akne vulgaris tanısı ile 30 mg/gün 3 aydır oral izotretinoin kullanan 25 yaşında kadın hasta şiddetli bel ve kalça ağrısı nedeni ile dermatoloji polikliniğine başvurdu. Hasta bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeniyle FTR polikliniğine yönlendirildi. Kullandığı başka bir ilacı yoktu. Ağrısı sabahları fazlaydı ve hareketle azalıyordu. Fizik muayenesinde bel hareketleri ekstansiyon ve fleksiyon sonunda ağrılı ve kısıtlı idi. Bilateral sakroiliak germe testleri pozitif bulundu. Sağda sakroiliak eklemlerde presyonla ağrı mevcuttu. Siyatik sinir germe testleri negatifti. Nörolojik muayene normal bulundu. Direk grafide her iki sakroiliak eklemlerde şüpheli skleroz dışında patoloji saptanmadı. Akciğer grafisi normaldi. Sakroiliak MRG’de ‘her iki sakroiliak ekleme komşu kemik yapılarında inferiorda daha belirgin olmak üzere subkortikal kemik iliği ödemi görünümü izlenmiş olup, bilateral sakroiliit ile uyumlu’ olarak rapor edildi (Resim 2).

Resim 1. Bilateral sakroiliak eklemlerde inferiorda daha belirgin daralma, eklem yüzlerinde düzensizlik, subkondral skleroz ve kemik iliği ödemi.

Resim 2. Bilateral sakroiliak ekleme komşu kemik yapılarında inferiorda daha belirgin olmak üzere subkortikal kemik iliği ödemi.

Olgu 3: 30 yaşında kadın hasta şiddetli akne vulgaris tanısı ile 1. ayda 30 mg/gün, 2. Ayda 60 mg/gün oral izotretinoin kullandı. Hasta, bel ve bilateral kalça ağrısı şikayeti olduğunu rutin aylık kontrol muayenesinde belirtti. Ağrısı sabahları daha fazla oluyor ve hareketle azalıyordu. Kullandığı başka bir ilacı yoktu. Hastada akne fulminans veya SAPHO sendromu bulgusu yoktu. Hasta bel ve kalça ağrısı şikayetleri nedeni ile FTR bölümüne danışıldı. Fizik muayenesinde bel hareketleri ekstansiyon ve fleksiyon sonunda ağrılı ve kısıtlı idi. El-yer mesafesi 16 cm, schober testi 4 cm, oksiput duvar mesafesi 0 cm, göğüs ekspansiyonu 3 cm ölçüldü. Bilateral sakroiliak germe testleri pozitif. Sağda sakroiliak eklem presyonla ağrılıydı. Siyatik sinir germe testleri negatifti. Nörolojik muayene normal bulundu. Direk grafide her iki sakroiliak eklem normaldi. Akciğer grafisinde patoloji saptanmadı. Sakroiliak MRG sonucu 'her iki sakroiliak ekleme düzensizlik, ekleme komşu kemik yapılarında inferior da daha belirgin olmak üzere subkortikal kemik iliği ödemi ve skleroz görünümü izlenmiş olup, bilateral sakroiliit ile uyumlu' olarak rapor edildi (Resim 3).

Olgu 4: 22 yaşında kadın hasta akne vulgaris nedeni ile 3 ay süre ile kullandığı 60 mg/gün oral izotretinoin tedavisinin aylık rutin kontrolü sırasında 15 gündür ani başlayan ve gittikçe artan bel ve sırt ağrısı şikayeti olduğunu bildirdi. Hasta bel ve sırt ağrısı şikayetleri nedeni ile FTR

polikliniğine konsülte edildi. Fizik muayenede bel hareketleri ağrılı, lomber lordoz düzleşmiş, bilateral paravertebral kas spazmı pozitif, prosesus spinosuslar presyonla hassas olarak saptandı. Sakroiliak germe testleri pozitif. Sakroiliak ve akciğer grafileri normaldi. Sakroiliak MRG'de 'her iki sakral ve iliak subkondral alanlarında kemik iliği ödemi ile uyumlu sinyal değişiklikleri, sakroiliit lehine yorumlandı (Resim 4). Lomber MRG'de patoloji saptanmadı.

Sunduğumuz 4 olguda da; akne fulminans veya SAPHO (Sinovit, akne, püstülozis, hiperostozis, osteoitis) sendromu bulgusu yoktu. Ailesinde inflamatuvar bel ağrısı ve sakroiliit hikayesi yoktu. Tam kan sayımı, sedimentasyon, C-reaktif protein (CRP), paratiroid hormon, D vitamini, kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, ürik asit değerleri normal sınırlar içindeydi. Romatoid faktör (RF), HLA-B27 ve brusella aglütinasyon testleri negatifti. Dört olguya da oral izotretinoin tedavisine sekonder gelişen akut sakroiliit tanısı kondu. Oral izotretinoin tedavisi kesildi ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) başlandı. Bel koruma yöntemleri öğretildi. Hastalara 20 seans TENS (Transkutan elektriksel sinir stimülasyonu), sıcak paket, bel, sırt ve kalça çevresi kaslarını güçlendirme egzersizleri başlandı. Hastaların 3. ayki takibinde sakroiliite bağlı gelişen şikayetlerinde kısmi iyileşme, 6. ayda ise tam iyileşme tespit edildi.

Resim 3. Bilateral sakroiliak eklemlerde düzensizlik, ekleme komşu kemik yapılarında inferior da daha belirgin olmak üzere subkortikal kemik iliği ödemi ve skleroz.

Resim 4. Bilateral sakral ve iliak subkondral alanlarında kemik iliği ödemi ile uyumlu sinyal değişiklikleri.

Tartışma

Akut sakroiliitte şiddetli ve yeni başlayan ağrı vardır. Sakroiliak eklem ağrısı kişiden kişiye değişiklik gösterir. Klasik olarak aynı taraf kalçaya ve alt lomber bölgede ağrı şikayeti varken, bu ağrı kasiğa, alt abdomene, üst lomber bölgeye, üst-alt bacak ve hatta ayak ağrısına da sebep olacak şekilde alt ekstremiteye de yayılabilir (1). Bizim 4 hastamızda da bel ve iki taraflı kalça ağrısı vardı. Fizik muayenede 4 olgumuzda da sakroiliak eklemde baskıyla belirgin hassasiyet, FABER, FADIR, Mennel ve Gaenslen manevraları pozitif. Klinik olarak akut sakroiliitten şüphelenilen hastalarda direk grafi istenebilir ancak genelde net bir patoloji tespit edilemez. Şüpheli sklerotik alanlar görülebilir. Bizim iki hastamızda da direk grafide sakroiliak eklemde şüpheli skleroz tespit edildi. İki hastamızda ise patolojik görünüm yoktu. Sakroiliitin tanısı teknesyum kemik sintigrafisi ile konulabileceği gibi, bilgisayarlı tomografi ve MRG de hastalığın tanısının yanısıra, şiddetini de gösterebilir (1). Son zamanlarda MRG'nin STIR (short T1 inversiyon recovery) sekansları akut sakroiliiti belirlemede öne geçmiştir. Biz de bu yayındaki tüm hastalarımızda STIR MRG kullandık.

Akut sakroiliit nedenlerine bakıldığında en sık piyojenik sakroiliit rapor edilmiştir (1). Piyojenik sakroiliit çoğunlukla intravenöz ilaç kullanımı, cilt enfeksiyonları, infektif endokardit ve gebelik sonrası gelişir (1). Bir diğer akut sakroiliit nedeni olan akut brusellar sakroiliit, septik veya reaktif olarak ortaya çıkabilir (1). Reaktif artritler ve akut postpartum inflamatuvar sakroiliit de akut inflamatuvar sakroiliite sebep olur (1). Gut ve kalsiyum pirofosfat dehidrat gibi depo hastalıkları ise akut sakroiliitin diğer nedenleri arasındadır (1). Malign hastalıklara bağlı gelişen sakroiliitler ise akut sakroiliitin nadir nedenleridir (1). Akut sakroiliitin nadir görülen diğer bir nedeni ise oral izotretinoin kullanımıdır (2-10). Akut sakroiliit nedenleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Bizim 4 olgumuzda da oral izotretinoin dışında akut sakroiliite sebep olacak başka bir etiyolojik faktör yoktu. Ayrıca hastalarımızın hiçbirinde seronegatif spondiloartropatlere eşlik eden inflamatuvar bağırsak hastalığı, psöriazis, üveit, konjüktivit veya periferik artrit bulgusu yoktu.

Akne vulgaris komedonlar, papül, püstül, nodül ve kistlerle seyreden pilosebace ünitenin kronik inflamatuvar bir hastalıdır. Akne daha çok adölesan çağda ve yüz, gövde ve nadiren kalçalarda görülür. Akne konglobatada yüzden çok gövdede şiddetli kistik akne mevcuttur. Akne

fulminanslı hastalarda ise süpürasyonla giden şiddetli akut başlangıçlı kistik akne ile beraber ülserasyon izlenir. Akne vulgaris akne fulminansın aksine kas-iskelet sistemi semptomları ile ilişkili değildir.

İlk jenerasyon retinoid olan izotretinoin (13-cis retinoik asit) ise, sistemik antibiyotik tedavilerini içeren standart tedavilere dirençli akne vulgaris veya şiddetli nodülökistik akne vulgarisi olan hastalarda kullanılan bir sentetik A vitamini derivativesidir. Akne tedavisinde en etkili ilaç olmasına rağmen çok sayıda ciddi mukokutanöz, kas-iskelet sistemi üzerine, nörolojik ve oküler yan etkileri vardır. Kas-iskelet sistemi üzerine olan en sık yan etkileri artralji ve miyaljidir. Kas iskelet sistemi ağrısı ve artralji hastaların %20'sinde gelişir (8). Bu yan etkiler çoğunlukla hafiftir ve ilacı bıraktıktan sonra geriler (8). Nadiren tendon kalsifikasyonu, artrit, osteopeni, spontan fraktür, hiperkalsüri, kas hasarı, kas hipertoni, iskelet hiperostozisi, göğüs kafesinde geçici ağrı, nekrotizan vaskülit ve sakroiliit bildirilmiştir (1). Polinöropati de tek başına ve sakroiliit ile birlikte rapor edilmiştir (1,4). Akne vulgaris nedeniyle izotretinoin kullanan 73 hasta ile yapılan bir çalışmada 16 hastada inflamatuvar alt sırt ağrısı saptanmış ve bu hastaların 6'sında da sakroiliak MRG'de akut sakroiliit görülmüştür. Bu araştırmada oral izotretinoin kullanan akne vulgarisli hastalarda sakroiliit insidansı %8,2 olarak rapor edilmiştir (3). İzotretinoinle tetiklenen spondiloartropati-ilişkili semptomları prospektif olarak inceleyen bir çalışmada 42 hastadan 6'sında inflamatuvar sırt ağrısı saptanmıştır. Bu olguların bir tanesinde aşıl entesopatisi ve unilaterale

Tablo 1. Akut sakroiliit nedenleri

Akut sakroiliit nedenleri (1)
Piyojenik sakroiliit
İntravenöz ilaç kullanımı, cilt enfeksiyonları, infektif endokardit, gebelik
Akut brusellar sakroiliit
Septik veya reaktif
Akut inflamatuvar sakroiliit
Reaktif artrit, akut postpartum inflamatuvar sakroiliit
Crystalline ile indüklenen akut sakroiliit
Gut, kalsiyum pirofosfat dehidrat depo hastalıkları
Malign hastalıklara bağlı gelişen akut sakroiliit
Oral izotretinoin tedavisi ile ilişkili akut sakroiliit (2-10)

sakroiliit izlenirken, üç hastada sadece aşıl entesopatisi gelişmiştir (2). Bu iki çalışma dışında oral izotretinoin kullanımına bağlı gelişen az sayıda akut sakroiliit olgusu da bildirilmiştir (4-10). Baykal ve ark. (3) yaptığı çalışmada alt sırt ağrısı semptomları tedavi başladıktan sonra 2-3 ay içinde izlenmiştir. Bizim 4 olgumuzda da semptomlar benzer olarak aynı süre içinde gelişti. Bizim olgularımızda periferik eklem tutulumu ve tendinit bulgusuna rastlanmadı. Akne vulgaris hastalarında oral izotretinoin kullanımına sekonder gelişen akut sakroiliit olguları Tablo 2’de özetlenmiştir.

Akne fulminans inflamatuvar aknenin en şiddetli formu olup göğüs ve sırt bölgesinde görülen ani başlangıçlı nodül ve plaklar ile karakterizedir. Akne fulminanslı hastaların %21’inde artritle birlikte sakroiliit bildirilmiştir (1). Akne fulminanslı hastalarda ateş, halsizlik, miyalji ve artralji şikayetleri de eşlik eder. Sıklıkla lökositoz görülür. Bazı akne fulminanslı hastalarda ise oral izotretinoin kullanırken sakroiliit gelişmiştir. Bu hastalarda görülen sakroiliitin akne fulminansın kendine mi bağlı yoksa oral izotretinoin kullanımına mı bağlı olduğu tam olarak bilinmemektedir (1). Akne fulminans SAPHO sendromunun bir komponenti olarak kabul edilmektedir, bu da akne fulminans ile sakroiliit arasındaki ilişkiyi açıklayabilir (1). Bizim olgularımızın hiçbirisinde akne fulminans veya SAPHO sendromu yoktu. Bu nedenle hastalarımızda gelişen akut sakroiliitin oral izotretinoin kullanımına bağlı olduğunu düşündük.

Izotretinoin kullanımına bağlı sakroiliit gelişiminin mekanizması tam olarak bilinmemektedir. HLA B27’si pozitif olan hastaların oral izotretinoin kullanımına bağlı gelişen sakroiliit oluşumuna daha yatkın olduğu rapor edilmiştir (4). Oral izotretinoinin mi sakroiliite sebep olduğu yoksa; oral izotretinoinin, genetik olarak sakroiliit

gelişimine yatkın kişilerde, hastalığın açığa çıkmasını kolaylaştırdığı konusu tartışmalıdır (4,7). Bizim hastalarımızın dördünde de HLA B27 antijeni negatifti. Etyopatogeneizde, izotretinoin tedavisi ile ilişkili gelişen hipersensitivite reaksiyonunun hücre-aracılı otoimmüniteniye tetiklediği de düşünülmektedir (1). Retinoidlerin sitokin dengesini bozarak immün disfonksiyona sebep olduğu ve bu nedenle artrit, sakroiliit ve vaskülit geliştiği bildirilmiştir (1). Retinoid asitlerin matriks metalloproteinaz-2’yi arttırarak sağlıklı eklem dokusu bazal membranındaki tip 4 kollajenin degrade olmasına neden olduğu hipotezi de öne sürülmüştür (1). Izotretinoinin deterjan benzeri etkisi nedeniyle hücrelerin lizozomal membran yapılarında değişim ve sinoviyal hücrelerde dejenerasyon gelişiyor olabilir. Ayrıca, izotretinoinin hücreleri travmaya bağlı oluşan hasara yatkın hale getirdiği de düşünülmektedir (1). Akut sakroiliit gelişen olguların özetlendiği tablomuza bakıldığında 8 yayının 6’sının ülkemizden rapor edildiği izlenmektedir. Bu gözlem ‘toplumumuzda oral izotretinoin kullanan hastalarda akut sakroiliit gelişimine karşı bir genetik yatkınlık mı var?’ sorusunu akla getirmektedir.

Tablo 2’de özetlediğimiz gibi ilacın kesilmesinden sonra, 3 ay içinde, sakroiliitin kendini sınırlayarak tamamen veya tama yakın iyileştiği bildirilmiştir. Oral izotretinoin kullanımına bağlı gelişen akut sakroiliitli olguların çoğunluğunda naproxen, ibuprofen, dexketoprofen ve trometamol gibi non-steroid antiinflamatuvar (NSAİİ) tedavisi yeterli iken az sayıda hastada düşük-orta doz oral steroidler ve depo adrenokortikotropik hormone enjeksiyonu da kullanılmıştır (4,6,9). Gereken olgularda fizyoterapi de tedaviye eklenmiştir (6). Dört hastamızda da akut sakroiliit geliştikten

Tablo 2. Akne vulgaris hastalarında oral izotretinoin kullanımına sekonder gelişen akut sakroiliit olguları

Çalışmanın yazarları	Olgu sayısı	Prognoz	Eşlik eden bulgular
Baykal Selçuk L(3)	6	3 ayda tüm hastalar iyileşti	Letarji, miyalji
Alkan S(2)	1	3 ay sonra iyileşme	Aşıl entesopatisi
Levinson M(6)	1	6 hafta sonra iyileşmiş	Artrit, tendinit, miyalji, ateş, halsizlik
Rozin PA(7)	1	6 aylık takipte tam iyileşme	Yok
Kavadar G(5)	2	6-8 haftada iyileşme	Yok
Yılmaz B(9)	1	6 hafta sonra iyileşme	Miyalji
Yılmaz Taşdelen Ö(8)	1	10 gün sonra iyileşme	Artrit (El bileği ve tüm metakarpofalangeal eklemler)
Ekşioğlu E(4)	1	4 hafta sonra iyileşme	Polinöropati
Yıldızgören MT(10)	1	2 hafta sonra iyileşme	Yok

sonra oral izotretinoin tedavisi kesildi, NSAİİ ve fizik tedavi başlandı. Dört hastamızda tedaviye iyi yanıt verdi. Literatürde, periferal artrit de eşlik ettiği bazı olgularda ise NSAİİ tedavisine ek olarak bir disease-modifying anti-rheumatic drug (DMARD) olan sulfasalazine ve D-penicillamine de tedaviye eklenmiştir (8). Olgularımızda DMARD tedavisine gerek duymadık.

Oral izotretinoin başlanan hastalar olası bel, bacak, kasık, karın, sırt, topuk ve eklem ağrısı olabileceği yönünde bilgilendirilmelidir. Bu şikayetleri başlayan hastalar sakroiliit gelişimi açısından FTR veya romatoloji uzmanına yönlendirilmedir. Erken tanı sonrasında ilacın kesilmesi, NSAİİ tedavisi, iyi bir fizik tedavi ve egzersiz programı ile hastalık sınırlanabilir ve 6 ay içinde hastalar normal fonksiyonlarına kavuşabilir.

Kaynaklar

1. Slobodin G, Rimar D, Boulman N, Kaly L, Rozenbaum M, Rosner I, et al. Acute sacroiliitis. Clin Rheumatol 2016; 35(4): 851-856.
2. Alkan S, Kayıran N, Zengin O, Kalem A, Kimyon G, Kilinc EO, et al. Isotretinoin-induced Spondyloarthropathy-related Symptoms: A Prospective Study. J Rheumatol 2015; 42(11): 2106-2109.
3. Baykal SL, Aksu AD, Baykal SH, Yaylı S, Bahadır S. The prevalence of sacroiliitis in patients with acne vulgaris using isotretinoin. Cutan Ocul Toxicol 2016; 20: 1-9.
4. Eksioğlu E, Öztekin F, Unlu E, Cakci A, Keyik B, Karadavut IK. Sacroiliitis and polyneuropathy during isotretinoin treatment. Clin Exp Dermatol 2008; 33(2): 122-124.
5. Kavadar G, Azman E, Demircioğlu D, Tuluhan YE. Bilateral sacroiliitis due to isotretinoin: Two cases. Int J Basic and Clinical Studies 2015; 4(1): 59-64.
6. Levinson M, Gibson A, Stephenson G. Sacroiliitis secondary to isotretinoin. Australas J Dermatol 2012; 53(4): 298-300.
7. Rozin AP, Kagna O, Shiller Y. Sacroiliitis and severe disability due to isotretinoin therapy. Rheumatol Int 2010; 30(7): 985-986.
8. Yılmaz TO, Yurdakul FG, Duran S, Bodur H. Isotretinoin-induced arthritis mimicking both rheumatoid arthritis and axial spondyloarthritis. Int J Rheum Dis 2015; 18(4): 466-469.
9. Yilmazer B, Cosan F, Cefle A. Bilateral acute sacroiliitis due to isotretinoin therapy: a case report. Int J Rheum Dis 2013; 16(5): 604-605.
10. Yıldızgören MT, Ekiz T, Togrul AK. Bilateral Sacroiliitis Induced by Systemic Isotretinoin Treatment. West Indian Med J 2015; December 10.

Romatoid Artritli Bir Hastada Metotreksat Yüksek Doz Kullanımına Bağlı Toksikite: Olgu Sunumu

Toxicity Due to High Dose Methotrexate in a Patient with Rheumatoid Arthritis: Case Report

Ali Doğan¹, Ömer Ekinci^{1*}, İsmet Kızılkaya², Ergin Turgut², Mehmet Maruf Kayran², Cengiz Demir¹

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Van, Türkiye

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

ÖZET

Romatoid artrit (RA) etiolojisi tam olarak bilinmeyen, eklemlerde sinoviyal hücre çoğalması ve inflamasyona bağlı eklem harabiyeti ile karakterize sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Metotreksat (MTX) romatoid artrit tedavisinde düşük dozlarda ve haftalık periyotlarla kullanılan hastalık modifiye edici bir anti-romatizmal ajandır (DMARD). Yüksek dozlarda MTX kullanımına bağlı toksisite tablosu olarak kemik iliği süpresyonu, mukozit, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir. MTX'in toksik etkisi ile meydana gelen pansitopeni ve mukozit tablosu filgrastim ve kalsiyum folinat tedavisi ile düzeltilebilir. Düşük doz olarak haftalık 15 mg MTX kullanması gerekirken, yanlışlıkla günlük olarak 15 mg kullanmaya bağlı pansitopeni ile mukozit tablosu gelişen olgumuzu sunduk. Özellikle dikkatli kullanım gerektiren ilaçlar için hasta ve hasta yakınlarına uygun eğitim verilmesi ve hastaların sık aralıklı takibe alınması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Metotreksat, toksisite, pansitopeni, mukozit

ABSTRACT

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic inflammatory disease whose etiology is not fully known and is characterised by destruction of synovial membrane which is caused by inflammation in the joints and synovial cell proliferation. Methotrexate (MTX) is one of disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) that is used at low doses and at weekly intervals in the treatment of rheumatoid arthritis. At high doses of MTX, toxicity such as bone marrow suppression, mucositis, liver and kidney dysfunction may occur. Pancytopenia and mucositis caused by methotrexate overdose can be treated with calcium folinate and filgrastim. In our case report, we presented a patient who accidentally took 15 mg/day MTX when was being treated with weekly based low-dose 15 mg/week MTX, as a result developed serious side effects such as pancytopenia and mucositis. Especially for medications that require careful handling, appropriate training and detailed information should be given to patients and their relatives and patients should be frequently monitored.

Key Words: Methotrexate, toxicity, pancytopenia, mucositis

Giriş

Romatoid artrit (RA) etiolojisi tam olarak bilinmeyen, eklemlerde sinoviyal hücre çoğalması ve inflamasyona bağlı eklem harabiyeti ile karakterize sistemik inflamatuvar bir hastalıktır (1). Hastalığın progresif seyretmesi nedeniyle erken dönemden itibaren anti-inflamatuvar etki yapan modifiye edici ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar içinde en sık kullanılanı metotreksattır (2). Metotreksat (MTX) yüksek dozlarda malignitelerde, düşük dozlarda ise RA gibi kronik inflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan antiproliferatif etkiye sahip bir folik asit antagonistidir (3). Düşük doz MTX tedavisi alan

RA hastalarında miyelosüpresyona bağlı lökopeni, trombositopeni, anemi gibi sitopeni tabloları oluşabilmektedir (4). Yüksek dozda kullanıma bağlı olarak daha ağır sitopeniler ve MTX'in epitel dokuda birikmesi sonucu mukozit ile cilt ülserleri meydana gelebilmektedir (5). RA nedeniyle haftalık 15 mg MTX kullanması gerekirken, 7 gün boyunca günlük 15 mg MTX kullandıktan sonra halsizlik, ağızda yaralar, yutma güçlüğü ve deride dökülme şikayetleriyle başvuran hastayı sunduk.

Olgu Sunumu

Kırk dört yaşında bayan hasta ağızda ve dudaklarda yara, çiğneme ve yutma güçlüğü, oral

beslenmede azalma, parmak derisinde soyulma ve halsizlik şikâyetleri ile hastanemize başvurdu (Şekil 1). Özgeçmişinde 5 yıldır RA hastalığı olduğu öğrenildi. Sorgusunda hastanın RA için bir hafta öncesine kadar yaklaşık 4 yıldır düzenli olarak haftada bir kez oral 15 mg MTX ve hastalık aktivitesine göre aralıklı metilprednizolon aldığı öğrenildi. Bir hafta önce hasta oral MTX kullanımını tolere edemediği için hastayı takip eden doktor tarafından haftada bir kez 15 mg subkutan yapılmak üzere MTX başlanmış. Hastanın ilacı her gün 15 mg olmak üzere 7 gün boyunca kullanmış olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde ağız mukozası kuru, ağız içi ve dudaklarda kanamalı ülsere lezyonlar ve el derisinde soyulma izleri görüldü. Tam kan sayımında total lökosit $0.4 \times 10^9/L$, nötrofil $0.1 \times 10^9/L$, hemoglobin 9.5gr/dL, trombosit $44 \times 10^9/L$ saptandı. Periferik kan yaymasında eritrosit morfolojisi normal, trombosit sayısı sayım ile uyumlu şekilde düşük, parçali ve lenfosit

sayısında azalma saptandı. Hasta MTX kullanımına bağlı akut toksite öntanısı ile servise yatırıldı. Biyokimyasal tetkikler normal idi. Pansitopeniye yönelik bakılan vitamin B12, folat düzeyi normal, hepatit belirteçleri, ANA, Anti-dsDNA, Brusella ve Salmonella testleri negatif bulundu.

Hastanın kullandığı MTX kesilerek granülosit koloni stimüle edici faktör olarak filgrastim 30 milyon ünite (MÜ)/gün subkutan ve MTX antidotu olarak kalsiyum folinat 4x50 mg/gün intravenöz başlandı. Filgrastim yapılan hastanın lökositleri tedavinin üçüncü gününde yükselmeye başladı. Kalsiyum folinat iki gün boyunca 4x50 mg olarak, daha sonra iki gün 4x25 mg olarak verildi ve sonrasında oral folik asit tablet ile devam edildi. Hastanın takipleri sırasında kan ürünleri transfüzyonu ihtiyacı olmadı. Yedi günlük tedavi sonrası hastanın mukoziti ile pansitopenisi düzeldi ve ayaktan takibe alındı (Şekil 2). Hastanın ilk geliş ve taburculuk dönemi tetkikleri tablo 1'de özetlenmiştir.

Şekil 1. Tedavi öncesi mukozadaki lezyonlar.

Şekil 2. Tedavi sonrası lezyonlarda düzelme.

Tablo 1. Hastanın ilk başvuru ve taburculuğu dönemindeki tetkik sonuçları

İlk geliş tetkikler	Taburculuk dönemi tetkikler	Normal aralık
Lökosit: $0.4 \times 10^9/L$	Lökosit: $7.4 \times 10^9/L$	4-11 $\times 10^9/L$
Nötrofil: $0.2 \times 10^9/L$	Nötrofil: $5.2 \times 10^9/L$	2-8 $\times 10^9/L$
Lenfosit: $0.1 \times 10^9/L$	Lenfosit: $1.9 \times 10^9/L$	1-5 $\times 10^9/L$
Hemoglobin: 9.5 gr/dL	Hemoglobin: 12.5 gr/dL	11-18 g/dL
Hematokrit: %30	Hematokrit: %37	%35-55
MCV: 82	MCV: 83	80-100 fL
PLT: $25 \times 10^9/L$	PLT: $142 \times 10^9/L$	150-400 $\times 10^9/L$
ALT: 38	ALT: 33	0-41 U/L
Kreatinin: 1.09	Kreatinin: 0.86	0.84-1.22 mg/dl
LDH: 209	LDH: 193	125-220 U/L
Albumin: 3.8	Albumin: 3.7	3.5-5.2 gr/dL

Tartışma

MTX selektivitesi yüksek olan bir dihidrofolat redüktaz enzim inhibitörüdür. DNA ve timidilat sentezi üretimini azaltarak özellikle oral mukozaya, kemik iliği ve gastrointestinal sistem gibi hızlı çoğalma özelliği olan dokuları etkiler (6). RA tedavisinde kullanılan düşük doz MTX'a bağlı pansitopeni görülme sıklığı %1-2 gibi düşük oranlarda olmasına rağmen ölümcül sonuçlara sebep olabilmektedir (1). Düşük doz MTX kullanan 420 hastanın 5 yıl süreyle takip edildiği bir çalışmada altı hastada lökopeni, üç hastada trombositopeni ve bir hastada pansitopeni olmak üzere toplam on (%2.4) hastada hematolojik toksisite saptanmıştır (7).

MTX kullanımına bağlı pansitopeni geliştiği düşünülen olgularda pansitopeninin diğer olası nedenleri dışlandıktan sonra granülosit koloni stimüle edici faktörlerin (filgrastim v.b.) kullanımı önerilmektedir (8,9). MTX'a bağlı pansitopenide filgrastim tedavisi ile genellikle ilk üç günden sonra yanıt alınıyor (9). Bizim vakamızda kemik iliği supresyonu ani başlangıçlı idi. Subkutan MTX başlanmadan önce yapılan kan sayımının normal olduğu görüldü. İlk aşamada MTX'a bağlı toksisite olarak kabul edildi ve kemik iliği biyopsisi yapılmadı. Pansitopeni yapabilecek diğer hastalıklar da göz önünde bulundurularak viral seroloji ve romatolojik hastalık belirteçleri çalışıldı ve sonrasında filgrastim başlandı. Filgrastim tedavisinin üçüncü gününden itibaren lökosit değerleri yükselmeye başladı. Bakılan viral seroloji ve romatolojik hastalık belirteçleri negatif bulundu.

MTX kullanımına bağlı gelişen pansitopenide; dehidratasyon, hipoalbuminemi, böbrek yetmezliği, folat düşüklüğü, ileri yaş, analjezik kullanımı ve enfeksiyonlar gibi bazı risk faktörleri tanımlanmıştır (10,11). Bizim hastamızda da kolaylaştırıcı faktör olarak oral alım bozukluğuna bağlı dehidratasyon vardı.

Ardışık MTX kullanımının diğer yan etkilerinden bir tanesi de ilacın kümülatif etkiye bağlı epitel dokularda birikmesi sonucu ilk hafta içinde gelişen mukozittir. Bu durum kan hücre sayılarının kısa süre içinde düşeceğinin habercisi olarak görülmektedir (12). Toksik etki ortadan kalktıktan sonraki birkaç gün içinde epitelizasyon ile iyileşme görülmektedir. Bizim vakamızda da MTX alımından sonraki ilk 3-4 gün içinde mukozit gelişmiş olup ilaç kesildikten sonra yedinci günden itibaren iyileşme görülmüştür.

Sonuç olarak; RA tedavisinde uzun süreli MTX kullanımı etkili ve güvenli kabul edilmektedir. Ancak nadir de olsa pansitopeni ile seyreden kemik iliği baskılanması, mukozit, cilt ülserleri, toksik hepatit ve böbrek fonksiyon bozuklukları gibi yan etkilere neden olabilmektedir. Önerilen dozlardan fazla MTX kullanımı hayatı tehdit edebilecek intoksikasyonlara neden olabilir. RA tanısı konulmuş olan bir hastada bulantı, kusma, ateş, oral ülserler ve cilde döküntüler görüldüğünde MTX intoksikasyonu akla gelmeli ve ilaç dozu sorgulanmalıdır. RA tedavisi olarak MTX tedavisi başlanması düşünülen ancak ilaç uyumu olmayan ve düzenli takiplere gelemeyecek hastalarda MTX yerine farklı ajanlar tercih edilebilir.

Kaynaklar

1. Gümüşdiş G, Doğanavşargil E. Bağ Dokusu Hastalıkları: Romatoid Artrit. Klinik Romatoloji, İstanbul 1999; 269-279.
2. Kremer JM, Maini RN, Romain PL. Major side effects of low-dose methotrexate. Uptodate 2009; 17.1 version.
3. Altındağ Ö, Küçükoğlu B. Intoxication due to high dose methotrexate in a patient with arthritis: a case report. Turk J Rheumatol 2011; 26: 58-60.
4. Weinblatt ME. Toxicity of low dose methotrexate in rheumatoid arthritis. J Rheumatol Suppl 1985; 12: 35-39.
5. Ortiz Z, Shea B, Suarez-Almazor ME, Moher D, Wells GA, Tugwell P. The efficacy of folic acid and folinic acid in reducing methotrexate gastrointestinal toxicity in rheumatoid arthritis. A metaanalysis of randomized controlled trials. J Rheumatol 1998; 25(1): 36-43.
6. Lim AY, Gaffney K, Scott DG. Methotrexate-induced pancytopenia: serious and under-reported? Our experience of 25 cases in 5 years. Rheumatology (Oxford) 2005; 44(8): 1051-1055.
7. Nakazaki s, Muruyama T, Katoh S. Cytopenia associated with low dose pulse methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. Ryumachi 2001; 41(6): 929-937.
8. Yoon KH, Ng SC. Early onset methotrexate-induced pancytopenia and response to G-CSF: a report of two cases. J Clin Rheumatol 2001; 7(1): 17-20.
9. Steger GG, Mader RM, Gnant MF, Marosi C, Lenz K, Jakesz R. GM-CSF in the treatment of a patient with severe methotrexate intoxication. J Intern Med 1993; 233(6): 499-502.
10. Lim AY, Gaffney K, Scott DG. Methotrexate-induced pancytopenia: serious and under-reported? Our experience of 25 cases in 5 years. Rheumatology (Oxford) 2005; 44(8): 1051-1055.

11. Preet Singh Y, Aggarwal A, Misra R, Agarwal V. Low-dose methotrexate-induced pancytopenia. Clin Rheumatol 2007; 26(1): 84-87.
12. Agarwal KK, Nath AK, Thappa DM. Methotrexate toxicity presenting as ulceration of psoriatic plaques: a report of two cases. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008; 74(5): 481-484.

Disfaji Sebebiyle Palyatif Bakım Merkezinde Perkutan Endoskopik Gastrostomi İşlemi Uygulanan Multiple Sklerozlu 2 Olgu

Two Multiple Sclerosis Patients Presented With Dysphagia Who Underwent Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Palliative Care Center

Abdullah Kahraman

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Van, Türkiye

ÖZET

Multiple skleroz ataklarla seyreden kronik ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalarda yutma güçlüğü ve buna bağlı yetersiz beslenme önemli bir problem olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle palyatif bakım merkezinde perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) işlemi uygulanıp tedavi edilen iki olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, palyatif bakım, perkütan endoskopik gastrostomi

ABSTRACT

Multiple sclerosis is a chronic progressive neurodegenerative disease with intermittent aggravations. Malnutrition consequent to dysphagia is a major problem. In this study, we aimed to present two cases treated in palliative care center due to recurrent pulmonary infections who were underwent percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG).

Key Words: Multiple sclerosis, palliative care, percutaneous endoscopic gastrostomy

Giriş

MS santral sinir sisteminde aksonal demiyelizasyonla giden ataklarla seyreden kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Bu hastalarda disfaji önemli bir problem olup, bu duruma bağlı akciğer enfeksiyonlarında ciddi bir artış gelişir. Etiyolojisi ve patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Santral sinir sisteminin farklı noktalarının tutabilmesi nedeniyle çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Multiple skleroz (MS) semptomları çoğunlukla 20-40 yaş civarında başlamakta olup, genellikle 15 yaş öncesi ve 50 yaş sonrası semptomların ortaya çıkması oldukça nadirdir. Kadınlarda görülme oranı erkeklere göre yaklaşık iki kat fazladır (1).

Olgu Sunumu

Olgu 1: Yirmi yıldır MS nedeniyle takipli olan 42 yaşında kadın hasta beslenememe ve genel durum düşüklüğü nedeni ile palyatif bakım merkezine kabul edildi. Hastanın alt ve üst ekstremitelerde

hareketleri tamamen kaybolmuş olup, yutma refleksi ise minimaldi. Hastaya su verildiğinde aspire etmekte ve zayıf bir öksürükle karşılık vermekte idi. Hasta yakınlarına MS te progresif bir motor güç kaybı olduğu ve zamanla disfaji yaşandığı anlatıldı. Hastaya yapılacak PEG işleminin hastayı ciddi şekilde rahatlatılabileceği anlatıldı. Yakınlarının onayı alınarak hastaya PEG işlemi sedoanaljezi altında gerçekleştirildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastanın beslenmesi düzenlenip evde bakım hizmetlerine devredildi.

Olgu 2: On yıldır MS nedeniyle takipli 31 yaşında erkek hasta genel durum düşüklüğü ve enfeksiyon nedeniyle palyatif bakım merkezine kabul edildi. Hastanın akciğer enfeksiyonu mevcuttu. Hastanın yapılan fizik muayenesinde alt ekstremitelerde ağrı duyusu mevcut olup motor hareket yoktu. Üst ekstremitelerinde ise 2/5 kuvvet kaybı vardır. Yutma refleksi çok zayıf olan hastanın bu sebeple tekrarlayan akciğer enfeksiyonu geçirdiği saptandı. Yakınlarına hastanın kliniği ve prognozu anlatıldı. Yakınlarının

da onayı alınarak hastaya sedoanaljezi eşliğinde PEG işlemi yapıldı. Beslenmesi düzenlenen ve enfeksiyon parametreleri toparlayan hasta evde bakım hizmetlerine devredildi.

Tartışma

MS, santral sinir sisteminde aksonal demiyelizasyonla giden ataklarla seyreden kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. Etyolojisi ve patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Santral sinir sisteminin farklı noktalarının tutabilmesi nedeniyle çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Atak ve remisyonlarla gider. Aynı hastada farklı ataklar da farklı klinik tablolarla da karşımıza çıkabilir (2).

MS'li hastalarda disfaji gelişeceğinden dolayı bu hastaların beslenme desteğine ihtiyaçları vardır. Çoğu zaman oral yol yetersiz kalabilir. Bu hastalara PEG takılma endikasyonu doğar. Hastaların yakın takip edilmesi gerekebilir.. Aspirasyon pnömonisi açısından risk altındadırlar. Bu yüzden de PEG bu hastaları enfeksiyonlardan koruyucu bir özellik taşımaktadır. Günlük kalori ihtiyaçlarını da doğru hesaplamak önemlidir. Çünkü bu hastalarda kilo çok önemli bir sorundur. Fazla kilo halsizlik, hareketsizliğe ve sedanterliğe neden olacak ve hareket ettiği sınırlı sürede de düşme riskini arttırabilecektir (3,4).

PEG işlemi, oral alımın bozuk olduğu ama gastrointestinal sisteminin normal çalıştığı hastalarda enteral beslenmenin devamlığı sağlamakta olup oral alımın alternatifi olabilecek

endoskopik olarak uygulanabilen minimal invazif bir işlemdir. Endikasyonları çoğunlukla nörolojik hastalıklardır. Literatüre göre nörolojik kaynaklı PEG uygulaması %77 olup, bu gurubun da %6 sını MS hastaları oluşturmaktadır (5).

Sonuç olarak MS, disfaji ile seyreden kronik bir hastalık olup, aspirasyon pnömonisi hastanede sık yatış endikasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalarda PEG açılması, hem hastaların yaşam kalitesini arttırabilecek hem de enfeksiyonlara karşı koruyabilecektir.

Kaynaklar

1. Mirza M. Multipl sklerozun etyoloji ve epidemiyolojisi. Erciyes Tıp Dergisi 2012; 24 (1): 40-47.
2. Eraksoy M, Akman Demir G. Merkezi Sinir Sisteminin myelin hastalıkları. Öge EA, Editör. Nöroloji İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitapları. 1.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2004.s.505-534.
3. Sakarya M. Nörolojik hastalıklarda beslenme. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 2005; 3(1): 39-47.
4. Barrocas A, Craig LD, Foltz MB. Nutrition support, supplementation and replacement. Primary Care 1994; 21(1): 149-173.
5. Demirci H, Kilciler G, Öztürk K, Kantarcıoğlu M, Uygun A, Bağcı S. Our experience in percutaneous endoscopicgastrostomy. Endoscopy Gastrointestinal 2015; 23(1): 73-76.

Fully Recovered Pediatric Traumatic Brain Injury Followed In Palliative Care Unit

Palyatif Bakım Servisinde Takip Edilen Tam İyileşme Gösteren Pediatrik Travmatik Beyin Hasarı

Abdullah Kahraman

Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital, Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey

ABSTRACT

17-year-old generalized epileptic male patient with moderate mental retardation who has 94% disability report was discharged from our clinic having fully recovered from previous condition after 45 days of intensive care unit and 75 days palliative care unit monitorization due to fall from height.

Key Words: Brain injury, palliative care, paediatric patient

ÖZET

17 yaşında orta derece mental retarde, jenarilize epileptik ve %94 özürlülük raporuna sahip erkek hasta yüksekten düşme nedeniyle 45 günlük yoğun bakım ünitesi ve 75 günlük palyatif bakım servisi takibi sonucunda tam olarak eski haline dönerek kliniğimizden taburcu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beyin hasarı, çocuk hasta, palyatif bakım

Introduction

Palliative care centres are getting widespread in our country and it is a multidisciplinary health project which provides rehabilitation opportunity after the acute intervention in these patient groups. In this research, we aimed to present a paediatric patient who was discharged from our clinic having fully recovered from previous after palliative care monitorization.

Case Report

17-year-old epileptic patient with moderate mental retardation was taken to intensive care unit from emergency service as intubated due to fall from height. The unconscious patient was intubated, Glasgow Coma Scale (GCS) 4, tension arterial 100/65 mmHg, hearth rate 105 bpm, peripheral oxygen saturation 100, mechanically ventilated in SIMV mode with respiratory rate 14, tidal volume 400 ml. In patient's CT and MRI, areas that comply with axonal injury were observed (Figure 1), steroid and mannitol for brain oedema treatment was applied. The patient was extubated on the 15th day after his sufficient spontaneous ventilation. Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) was applied due to lack of oral feeding ability. Because of extended pneumonia treatment

in intensive care unit, the patient was taken to palliative care unit on 45th day of his hospitalization. The patient had tetraplegia, lung infection, and no ability to communicate. Medical treatment was planned. The patient's relatives were told to communicate with him, as if he would understand them. In 10 days, the patient started to make eye contact and recognize his doctor. Once the patient was observed to regain swallowing reflex, he was fed orally, on 50th days of hospitalization PEG was removed. Increase in motor strength starting from lower extremity towards upper extremity was observed, muscle strengthening exercises were practiced by physical therapy program. The patient was discharged from palliative care on his 75th day as he recovered and gained his physical and psychological condition before the event.

Discussion

Diffuse axonal injury (DAI), is the second most fatal traumatic clinical case after subdural hematoma. They make up 30% of all fatal head trauma (1). Because of the fact that it can cause coma without traumatic mass effect, DAI is accepted as a "special" type of trauma (2). In its etiology, usually there are car and motorcycle

*Corresponding Author: Abdullah KAHRAMAN MD., Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital, Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey, Phone: 0 (537) 722 01 44, E-mail: abduallahero100@gmail.com

Geliş Tarihi: 01.06.2017, Kabul Tarihi: 22.08.2017

Fig. 1. Hyperintense foci of diffuse axonal injury are depicted

accidents. It has a prognosis scale from moderate coma that lasts 6 hours to an extended coma or serious neurological deficits (3).

DAI manifests itself with loss of consciousness at instant of trauma. Decrease of Glasgow coma scale in patients leads to midbrain or brain stem damage prediction rather than the cortex (4,5). DAI is the most important cause of permanent vegetative disorder caused by traumatic brain damage. Cranial CT and MRI scanning after the injury are usually normal. Only in 10%, hemorrhagic punctual lesions in corpus callosum and upper cerebral junction, grey or white essence in pontomesencephalic junction which are typical of DAI (6). In first two weeks of injury, ventricular dilatation, which is defined as hydrocephaly by mistake, occurs. In diagnosis of DAI, which is difficult to diagnose with

traditional, conventional methods, the most important method is diffusion MRI. It can display proton ions movements within the traumatic area, within a couple of minutes of the trauma (7).

As a conclusion, palliative care centers are a multidisciplinary health care project that is increasingly prevalent in our country and provides rehabilitation after acute intervention to such patient groups.

References

1. Slazinski T, Johnson MC. Severe diffuse axonal injury in adults and children. *J Neurosci Nurs* 1994; 26(3): 151-154.
2. Imago T, Kaze AM. Diffuse axonal injury by simple fall. *Am J Forensic Med Pathol* 1992; 13(2): 169-172.
3. Hilton G. Diffuse axonal injury. *J Trauma Nurs* 1995; 2(1): 7-12.
4. Consensus conference. Rehabilitation of persons with traumatic brain injury. NIH Consensus Development Panel on Rehabilitation of Persons With Traumatic Brain Injury. *JAMA* 1999; 282(10): 974-983.
5. Adams JH, Mitchell DE, Graham DI, Doyle D. Diffuse brain damage of immediate impact type: its relationship to "primary brain-stem damage" in head injury. *Brain* 1977; 100(3): 489-502.
6. Thurman DJ, Alverson C, Kathleen AD, Guerrero J, Joseph E, Sniezek JE. Traumatic Brain Injury in the United States: A Public Health Perspective *Journal of Head Trauma Rehabilitation* 1999; 8(2): 11-18.
7. Meythaler JM, Peduzzi JD, Eleftheriou E, Novack TA. Current concepts: diffuse axonal injury-associated traumatic brain injury. *Arch Phys Med Rehabil* 2001; 82(10): 1461-1471.

Chronic Amebiasis Presenting As Appendicitis and Preliminary Diagnosed As a Mucocele: A Diagnostic Dilemma and Unexpected Histopathological Finding After Surgery

Apandisit Kliniği ile Başvuran ve Mukosel Ön-Tanısı Alan Kronik Amebiasis: Tanısal İkilem ve Cerrahi Sonrası Beklenmedik Histopatolojik Bulgu

Mehmet Tolga Kafadar^{1*}, Vedat Bakan², Tuğba Çavuş³

¹Health Sciences University Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital Clinic of General Surgery, Şanlıurfa, Turkey

²Esenler Obstetrics Gynecology and Pediatric Hospital Clinic of Pediatric Surgery İstanbul, Turkey

³Atatürk Training and Research Hospital Clinic of Radiology, Ankara, Turkey

ABSTRACT

Amoebic appendicitis is an extremely rare condition which is generally surgically treated with the initial diagnosis of acute appendicitis, and its definitive diagnosis cannot be made until the exact histopathological analysis. In this paper a 14-year-old male patient with amoebic appendicitis is presented. Pain in right lower quadrant was the only positive finding. A laparoscopic appendectomy was performed because of enlargement appendix and a preliminary diagnosis of mucocele in radiological examinations. Macroscopically appendix was extremely edematous and dilated. Microscopic analysis was evaluated as amoebic appendicitis. This case report emphasizes the importance of careful histopathological analysis of appendix, especially, in patients who do not demonstrate typical clinical symptoms of appendicitis. Timely diagnosis and appropriate therapy might prevent probable future complications in patients with amoebic appendicitis.

Key Words: Amebiasis, appendicitis, mucocele

ÖZET

Amebik apandisit son derece nadir görülen bir durumdur ve genellikle akut apandisit ön tanısı ile opere edilip histopatolojik incelemesi yapılmaya kadar da tanısı konulamaz. Amebik apandisit tanısı alan 14 yaşında bir erkek hasta nadir görülmesi ve konuya dikkat çekilmesi amacıyla sunuldu. Hastada pozitif muayene bulgusu olarak sadece karın sağ alt kadranda ağrı mevcuttu. Radyolojik incelemelerdeki genişlemiş apandiks ve mukosel ön tanısı nedeniyle laparoskopik apandektomi uygulandı. Makroskopik olarak apandiks ödemli ve dilate idi. Mikroskopik inceleme amebik apandisit olarak yorumlandı. Bu olgu sunumu, özellikle tipik apandisit bulguları olmayan hastalarda dikkatli histopatolojik incelemenin önemini vurgulamaktadır. Zamanında tanı ve uygun tedavi ile, amebik apandisitli hastalarda olası komplikasyonlar önenebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Amebiyazis, apandisit, mukosel

Introduction

Appendicitis is the most common pathology requiring urgent abdominal operation in childhood and it develops as a result of obstruction and inflammation of the appendix lumen. Multiple parasitic infections originating from the digestive system may cause the development of acute appendicitis symptoms. However, parasitic infections are rarely among the causes of appendicitis in developed countries (1). Amebic appendicitis is an intestinal involvement type of invasive amebiasis which is rarely observed. Although the prevalence of amebiasis is reported 0.5-

2.3% in the regions considered endemic based on the studies, 30.7% of the amebic appendicitis cases are complicated appendicitis and its mortality rate is higher than those who are non-amebic (2). A rare case with chronic appendicitis secondary to amebiasis was presented in this article to draw attention to the issue.

Case Report

A 14-year-old male patient was admitted in our outpatient clinic due to the complaints of abdominal pain and nausea. The right lower abdominal quadrant was associated with

*Sorumlu Yazar: Mehmet Tolga Kafadar MD., Health Sciences University Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital Clinic of General Surgery Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi 63300, Şanlıurfa, Turkey

Tel: + 90 (414) 318 60 00, Fax: + 90 (414) 318 67 07, E-mail: drtolgakafadar@hotmail.com

Geliş Tarihi: 21.06.2017, Kabul Tarihi: 28.09.2017

tenderness induced by palpation during the physical examination. The patient was admitted to a private hospital and a university hospital 3 weeks ago with suspicion of appendicitis. Depending on ultrasonographic examinations of both hospitals he was hospitalized in the pediatric inpatient clinic of the last visited university hospital and was administered treatment during 4-day stay (I.V. hydration, Ampicillin + Sulbactam, Amikacin sulfate and Ornidazole). He was told he has an amoeba disease while discharging, and that the patient taken Ornidazole for 1 week. The patient had leukocytosis depending on the laboratory tests, and his acute phase reactants, other biochemistry parameters and tumor markers were found normal. Based on the abdominal ultrasonography (US), the calibration of appendix vermiform reached to 5.6 mm in proximal and 15 mm in distal, periappendiceal fluid was observed and the periappendiceal mesentery tissue was severely edematous, and these findings were significant for perforation (Figure 1). In addition, multiple mesenteric lymph nodes with greatest dimensions of 12x5 mm were identified. The patient was hospitalized and a conservative follow-up started because the clinical and laboratory findings of the patient were not consistent with appendicitis. Complaints and tenderness of the right lower abdominal quadrant were still present next day and control abdominal US reported that the expansion of appendix was consistent with mucocele in addition to the previous ultrasound findings. A contrasted abdominopelvic tomography (CT) was performed. Based on the CT, a hypodense cystic formation (appendix mucocele?) with opaque wall following

infusion of I.V. contrast agent, in dimensions of 40x15 mm was observed and that there were hyperdensity of mesenteric adipose tissue nearby cecum (Figure 2). Operation was decided for the patient and intravenous (I.V.) metronidazole 30 mg / kg/day and I.V. Ceftriaxone 75mg/kg/day started administering as prophylactic. A laparoscopic appendectomy was performed by means of linear stapler according to the preliminary diagnoses of appendicitis and mucocele, in a way that the entire appendix tissue will be excised and with excision of 3-4 mm from the cecum wall. As a result of examination of the piece taken out of the abdomen without rupturing it, by frozen section, the operation was terminated because no finding was observed that would suggest mucocele or another malignant condition.

Fig. 1. On the ultrasonographic imaging, appendix vermiformis of which calibration was measured 5.6 mm in the proximal segment (hollow arrow) and 15 mm in the distal segment (solid arrow), with thick wall and edematous, lumen is full of fluid echogenicity, and edematous image of the mesentery.

Fig. 2. Preoperative CT scan showing a hypodense cystic formation on the axial (a) and coronal (b) sequences, in dimensions of 40x15 mm in medial of the cecum, with opaque wall (3 mm) following infusion of I.V. contrast agent (appendix mucocele?).

Fig. 3. Images in the areas with chronic inflammation and mucosal ulceration of appendix and periappendiceal adipose tissue, much larger than histiocytes, with a single nucleus with thin chromatin and consistent with amoeba trophozoites staining PAS-positive indicating erythrophagocytosis (a) H&E:400x (b) PAS:400x.

Histopathological examination of the patient was reported as amebiasis since appendix and periappendiceal adipose tissue were with chronic inflammation and the Periodic Acid-Schiff (PAS)-positive structures greater than histiocytes in the mucosal ulceration areas with a single nucleus with thin chromatin and indicating erythrophagocytosis were found consistent with *Entamoeba Histolytica* trophozoites (Figure 3). Ceftriaxone was stopped on post-operative day 3 and the patient was discharged. The treatment of Metronidazole (30 mg/kg/day in three doses) prescribed for amoeba was completed to 10 days by oral route after the patient discharged. The patient had no complaint during the post-operative follow-up period of one year. Informed consent was obtained from the father of the patient who participated in this case.

Discussion

Appendicitis is one of the most common causes for operation in children. It frequently occurs as a result of obstruction of the appendix lumen for non-specific causes. Other accused etiologic factors include petrified feces, undigested foods, foreign bodies, enlarged lymph nodes, turning of the organ around itself and parasites. And less frequently, enteric pathogens might directly infect the appendix. And reported microorganisms are adenovirus, rubeola virus (measles), Epstein-Barr virus and *Actinomyces Israeli* (*Actinomyces*). In 0.2-41.8% of patients with appendicitis syndromes, parasite infection was diagnosed also. In 0.45-3.1% of the appendix pieces operated in Turkey and in 1.5% of patients in Brazil, parasite was reported according to the study conducted by Da Silva et al (1,3).

Amebiasis is a parasitic infection caused by amoeba called *Entamoeba Histolytica* (EH). 80-99% of the individuals infected by this parasite are asymptomatic. Amebiasis may be confronted with different clinical pictures including extraintestinal and intestinal. The intestinal amebiasis may be asymptomatic, or it may be in the form of acute or chronic intestinal involvement with abdominal pain and diarrhea with hemorrhagic mucous. Clinically, there may be a clinical course that varies from mild colitis and hemorrhagic dysentery to toxic megacolon, colon perforation and peritonitis. Perforation and peritonitis emerging as a result of fulminant colitis and intestinal necrosis are observed in 0.5% of patients and the mortality rate of these patients is above 40% (4). In a series of amebic appendicitis reported from Japan, post-operative intraabdominal severe complication rate reported as 37%, and the mortality rate reported as 25% (2). Amebic colitis might be diagnosed also in asymptomatic patients. In a study conducted in Japan, colonoscopy performed in 5193 individuals who are occult blood-positive in the stool and amebic ulcerative lesions of the cecum and ascending colon diagnosed in four patients (5). Granulation tissue mass that is developing as a result of localized infection of the colon and called ameboma is a clinical condition observed very rare and it is usually diagnosed during physical examination as a sensitive palpable abdominal mass (6).

Amebic appendicitis is also an invasive intestinal involvement form observed very rare and it is deemed as a cause of acute appendicitis observed rarely. EH can be accepted as an etiologic factor when considering that appendicitis emerges as a result of obstruction of the appendix lumen.

Acute appendicitis clinic of the patient may be seen when infection is developed as a result of obstruction of the lumen. It should also be kept in mind that intestinal amebiasis may mimic the symptoms of appendicitis and negative appendectomy may be performed in these patients. Therefore, amebic colitis should always be remembered in the differential diagnosis of acute appendicitis (7). It is a question facing us that must be answered if the association of appendicitis and amebiasis is a causal relationship or is a coincidence. Other causes of acute amebic appendicitis do not present a different clinical condition and diagnosis is made by histopathologic imaging of amoebic trophozoites (8). Diarrhea is not primary in these cases. Abdominal pain is usually accompanied by fever. The lack of fever in our case may be due to the fact that he has been treated before. Contrary to the cases and series published in the literature, being chronic appendicitis for our patient is important in terms of contribution to the literature.

Pre-operative diagnosis of amebic appendicitis is almost impossible because there is no any available laboratory test or clinical feature other than stool examination, which would help to differentiate appendicitis occurred secondary to other etiologies from amebic appendicitis (9). Ciftci et al. (7) reported in their study involving 482 patients with intestinal amebiasis, that complicated amebiasis developed in 18 (3.7%) patients. They found perforated appendicitis in 4 and negative abdominal exploration and normal appendix in three of these complicated 18 patients. Both intestinal amebiasis was diagnosed histopathologically and amoeba trophozoites were found in all of these three patients with negative appendectomy. In stool microscopy, diagnosis can be made in the rate of 85-90% as a result of examination of at least 3 stool specimens obtained in different days, preferably in a period with fever attack by experienced individuals using specific methods. Clinical management of parasitic infestations is different than that of classical appendicitis. Metronidazole must be added to the treatment following appendectomy for the treatment of amebiasis. Morbidity and mortality rates are increased in the post-operative period following appendectomy when oral Metronidazole treatment is delayed (9).

Appendix mucocele it is characterized by dilatation of the appendix lumen due to abnormal mucus accumulation. This lesion observed rarely has no typical clinical course and its pre-operative

diagnosis is difficult to make. Diagnosis is usually made incidentally during pre-operative abdominal imaging studies or during operations performed due to another cause (10). Rate of incidence of appendix mucocele in appendectomy pieces is reported as 0.2-0.3%. Approximately 25-30% of patients are symptomatic and it is diagnosed incidentally during radiological studies, endoscopic examinations and during operation. It is observed on ultrasonographic imaging as encapsulated lesions, with regular contour, adjacent to the cecum, with layers similar to onionskin and with internal echogenicities. Mucocele is usually hypoechogenic on US imaging. However, echogenicity may also be seen depending on the amount of acoustic interfaces formed by mucus; a posterior acoustic enhancement is usually present. It may contain debris and septa, and there may be papillary protuberances on its wall sometimes secondary to mucosal proliferation. Apart from acute appendicitis, the mucocele wall is usually thin and dystrophic calcifications may be observed secondary to chronic inflammation. No peripheral inflammation or abscess is observed in case of it is not perforated. On CT, it may be seen as a round mass, with low-density and thin wall, encapsulated, and associated with the cecum (11).

In conclusion; all the appendices removed by surgery should be examined for histopathological diagnosis. In this way, prevention of morbidity and mortality would be possible with appropriate treatment by diagnosing the factors imitating appendicitis and mucocele on the imaging without delay, such as amoeba that is extraordinarily observed rare in the etiology of appendicitis.

Informed Consent: Informed consent was obtained from the father of the patient.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received no financial support.

References

1. da Silva DF, da Silva RJ, da Silva MG, Sartorelli AC, Rodrigues MA. Parasitic infection of the appendix as a cause of acute appendicitis. *Parasitol Res* 2007; 102(1): 99-102.
2. Ito D, Hata S, Seiichiro S, Kobayashi K, Teruya M, Kaminishi M. Amebiasis presenting as acute appendicitis: Report of a case and review of Japanese literature. *Int J Surg Case Rep* 2014; 5(12): 1054-1057.

3. Aydin O. Incidental parasitic infestations in surgically removed appendices: a retrospective analysis. *Diagn Pathol* 2007; 2: 16.
4. Otan E, Akbulut S, Kayaalp C. Amebic acute appendicitis: systematic review of 174 cases. *World J Surg* 2013; 37(9): 2061-2073.
5. Okamoto M, Kawabe T, Ohata K, Togo G, Hada T, Katamoto T, et al. Amebic colitis in asymptomatic subjects with positive fecal occult blood test results: clinical features different from symptomatic cases. *Am J Trop Med Hyg* 2005; 73(5): 934-935.
6. Misra SP, Misra V, Dwivedi M. Ileocecal masses in patients with amebic liver abscess: etiology and management. *World J Gastroenterol* 2006; 12(12): 1933-1936.
7. Ciftci AO, Karnak I, Senocak ME, Kale G, Büyükpamukçu N. Spectrum of complicated intestinal amebiasis through resected specimens: incidence and outcome. *J Pediatr Surg* 1999; 34(9): 1369-1373.
8. Dorfman S, Cardozo J, Dorfman D, Del Villar A. The role of parasites in acute appendicitis of pediatric patients. *Invest Clin* 2003; 44(4): 337-340.
9. Ilikkan DY, Ilikkan B, Vural M. Amebiasis in infancy in the middle-high socioeconomic class in Istanbul, Turkey. *Pediatr Infect Dis J* 2005; 24(10): 929-930.
10. Shukunami K, Kaneshima M, Kotsuji F. Preoperative diagnosis and radiographic findings of a freely movable mucocele of the vermiform appendix. *Can Assoc Radiol J* 2000; 51(5): 281-282.
11. Pickhardt PJ, Levy AD, Rohrmann CA Jr, Kende AI. Primary neoplasms of the appendix: radiologic spectrum of disease with pathologic correlation. *Radiographics* 2003; 23(3): 645-662.

PFN Uygulaması Sırasında Yüksek Femoral Bowinge Bağlı Çivi Distali Seviyesinde Kırık Oluşumu

Formation of Fracture Due To Increased Femoral Bowing at the Level of Distal Nail During PFN Procedure

Tülin Türközü* ve Necip Güven

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van

ÖZET

Pertorakterik kırıkların tedavisinde proksimal femoral çivi (PFN) kullanımı son 20 yıldır popüler hale gelmiştir. Kliniğimizde de sıklıkla tercih ettiğimiz PFN çivi uygulaması sırasında birçok uzman gibi bizlerde bazı komplikasyonlar yaşamaktayız. Bu vakamızda PFN uygulaması sırasında nadir görülen bir komplikasyon olan çivi distali kırığı ile karşılaştık. Postoperatif dönemde çekilen grafilerden yapılan ölçümler sonucunda artmış femoral bowing tespit ettik. Bu olguda, artmış femoral bowinge bağlı çivi distali kırığı ile karşılaşabileceğine dikkat çekmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Proksimal femoral çivi, femoral bowing, İntertrokanterik femur kırığı

ABSTRACT

Use of proximal femoral nails (PFN) in the treatment of pertrochanteric fractures has become popular for the last 20 years. We experince some complications during application of PFN technique in our clinical practice like many orthopaedic specialists. In this case, we encountered a fracture of the nail at the distal end during application of the PFN technique. We have detected increased femoral bowing according to the graphies performed in the postoperative period. In this case we wanted to pay attention to the possibility of encountering a fracture of the nail at the distal end due to an increased bowing.

Key Words: Proximal femoral nail, femoral bowing, intertrochanteric femoral fracture

Giriş

Çoğu intertrokanterik femur kırığı, yaşlı bireylerde osteoporotik kemiklere bağlı olarak hafif-orta düzey travma sonucu oluşurken, genç hastalarda bu kırıklar genellikle yüksek enerjili travmayla oluşur (1). Bu kırıkların tedavisinde güncel yaklaşım, mümkün olduğunca anatomik redüksiyon ve rijid fiksasyon sağlamaktır (2). Proksimal femoral çivisi (PFN) biyomekanik ve anatomik tasarımı nedeniyle yakın zamanda ortopedik cerrahlar tarafından giderek daha fazla kullanılmaya başlanan bir fiksasyon malzemesidir (3-5). Preoperatif veya postoperatif dönemde PFN kullanımından dolayı gelişen birçok komplikasyon bildirilmiştir. Potansiyel komplikasyonlar arasında uyluk ağrısı (5), boyun vida cut-out (6), sekonder varus deformitesi (7), Z-etkisi (8), ters Z-etkisi (8) ve çivi distali seviyesinde kırık gelişimi (2,7,8) sayılabilir. PFN distalinde femur kırığı nadir görülen bir komplikasyondur (2-10).

Olgu Sunumu

56 yaşında kadın hasta ev içi düşme sonrası kalça ağrısı şikâyetiyle, acil servise başvurdu. Yapılan fizik muayene ve grafiler sonrasında hastada, AO sınıflamasına göre A1-2 intertrokanterik kırık tesbit edildi. Hastaya cerrahi önerildi ve ameliyat edilmek üzere servise yatırıldı. Hastanın preoperatif hazırlıkları yapılırken analjezik tedavisine ve derin ven trombozu profilaksisine başlandı. Preoperatif hazırlıkları tamamlanan hasta, anestezi tarafından değerlendirildikten sonra PFN ile kırığın tespiti planlanarak ameliyata alındı. Spinal anestezi altında, lateral dekübit pozisyonda skopi eşliğinde torakanter majör tipinin proksimalinden yapılan longitudinal cilt, cilt altı kesisi sonrası torakanter majör üzerinden PFN giriş yeri açılarak guide teli üzerinden 220/12 mm'lik PFN çivisi intramedüller alana gönderildi. Çivi gönderilirken zorlanılan noktalarda çekiç yardımıyla çakıldı. Daha sonra guide yardımıyla

kompresyon vidası ve antirotasyon vidaları femur boynuna gönderildi. Yine guide yardımıyla distal kilitleme yapıldı. Vida boylarını kontrol etmek için yalnızca AP pozisyonda görüntü alındı. Postoperatif radyografi kontrolü yapıldı. Hastanın kontrol radyografisinde çivinin distal ucunda kırık olduğu görülünce tomografi çekildi (Resim 1). Tomografide anterolateral tek korteks kırığı olduğu görüldü. Hastamızın postoperatif grafilerinden, AP grafide femoral bowing 10° , lateral grafide femoral bowing 11° olarak ölçüldü. Hasta ve hasta yakınları bilgilendirilerek revizyon için hazırlıklar yapıldı (Resim 2). Hasta ameliyat olmak istemediğini söyledi ve hastanın bu şekilde takibine karar verildi.

Resim 1. Hastanın postoperatif radyografisi.

Resim 2. Hastanın postoperatif BT görüntüsü.

Tartışma

Çivi distali seviyesinden femur anterior korteks impingementi ve kırığı, PFN uygulamalarında karşılaşılabilen önemli komplikasyonlardandır (4,5,8,11). İntertorakanterik kırıklar için PFN planlandığında ameliyat öncesi medüller kanalın genişliğini ölçmek ve diafizyal morfolojiyi değerlendirmek için femur cismini de gösteren radyografiler çekilmelidir. Femurun artmış anterior eğimi ile PFN kullanmak olanaksız olur, çünkü çivinin ucu femur cisminin ön korteksini delip bir kırık oluşturabilir veya çivi distale ilerletilemeyip vidalar üst kadrana yerleştirilebilir (11). Bu hastaların ayrıntılı radyografileri, preoperatif kırık ağrısı nedeniyle genellikle alınamamaktadır. Çoğu zaman kırık hattının grafileri, hastanın rahat ettiği pozisyonda alınabilmektedir. Bu hastada preoperatif femoral bowing ölçümü yapılamamıştır. Jang ve ark. (12), bifosfanat kullanan atipik femoral shaft kırıklı (AFSF) hastalarda, AP grafide ortalama femoral bowing $12.39^\circ \pm 3.8^\circ$ ve tipik osteoporotik femur shaft kırıklı kontrol grubunda ise bowing $3.97^\circ \pm 3.62^\circ$, lateral radiografideki ortalama femoral bowing AFSF grubunda $15.71^\circ \pm 5.62^\circ$ ve kontrol grubunda $10.72^\circ \pm 4.61^\circ$ olarak ölçmüşlerdir. Bu olgunun bifosfanat kullanım öyküsü olmamasına rağmen, femoral bowinginde artış tesbit edilmiştir. Tyllianakis ve ark. (8), 45 olguluk çalışmalarında 1 vakada gereksiz yere çekiç kullandıkları için çivi distali kırığı ile karşılaşmışlar ve konservatif olarak tedavi etmişler. Yine Menezes ve ark. (2) 155 olguluk serilerinde 1 vakada intraoperatif femoral shaft kırığı ile karşılaşmışlar. Belirgin anterior femoral bowing ve dar medüller kanalın oyulmasına bağlı olabileceğini ileri sürmüşler ve anterior bowingde sahip standart PFN ile tedavi önermişler. Domingo ve ark. (7) 295 serilik vakalarında 1 hastada çivi distali kırığı tesbit etmişler. Bu tarz kırıkların stress-shielding phenomemi, nokta etkisi, intramedüller alanı aşırı oyma ve distal kilitlemede hatalar nedeniyle olabileceğini ileri sürmüşler ve bu hastayı uzun PFN ile tedavi etmişler.

Sunduğumuz bu olguda hastanın AP ve lateral bowinginin yüksek olması, çivinin zorlandığı noktalarda skopi kontrolü yapmamamız ve çiviye intramedüller alana çekiçle çakararak göndermiş olmamız nedenleriyle anterolateral kortekste kırık oluştuğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak iyi bir preoperatif değerlendirme ve PFN uygulama tekniğine birebir uyulması bu tür komplikasyonların oluşmasına engel olacaktır.

Kaynaklar

1. Paganini-Hill A, Chao A, Ross RK, Henderson BE. Exercise and other factors in the prevention of hip fracture: the Leisure World study. *Epidemiology* 1991; 2(1): 16-25.
2. Menezes DF, Gamulin A, Noesberger B. Is the proximal femoral nail a suitable implant for treatment of all trochanteric fractures? *Clinical Orthopedic Related Research* 2005; 439: 221-227.
3. Morihara T, Arai Y, Tokugawa S, Fujita S, Chatani K, Kubo T. Proximal femoral nail for treatment of trochanteric femoral fractures. *Journal of Orthopaedic Surgery* 2007; 15(3): 273-277.
4. Banan H, Al-Sabti A, Jimulia T, Hart AJ. The treatment of unstable, extracapsular hip fractures with the AO/ASIF proximal femoral nail (PFN)--our first 60 cases. *Injury* 2002; 33(5): 401-405.
5. Fogagnolo F, Kfuri M Jr, Paccola CA. Intramedullary fixation of pertrochanteric hip fractures with the short AO-ASIF proximal femoral nail. *Arch Orthop Trauma Surg* 2004; 124(1): 31-37.
6. Boldin C, Seibert FJ, Fankhauser F, Peicha G, Grechenig W, Szyszkowitz R. The proximal femoral nail (PFN)--a minimal invasive treatment of unstable proximal femoral fractures: a prospective study of 55 patients with a follow-up of 15 months. *Acta Orthop Scand* 2003; 74(1): 53-58.
7. Domingo LJ, Cecilia D, Herrera A, Resines C. Trochanteric fractures treated with a proximal femoral nail. *Int Orthop* 2001; 25(5): 298-301.
8. Tyllianakis M, Panagopoulos A, Papadopoulos A, Papisimos S, Mousafiris K. Treatment of extracapsular hip fractures with the proximal femoral nail (PFN): long term results in 45 patients. *Acta Orthop Belg* 2004; 70(5): 444-454.
9. Simmermacher RK, Bosch AM, Van der Werken C. The AO/ASIF-proximal femoral nail (PFN): a new device for the treatment of unstable proximal femoral fractures. *Injury* 1999; 30(5): 327-332.
10. Herrera A, Domingo LJ, Calvo A, Martínez A, Cuenca J. A comparative study of trochanteric fractures treated with the Gamma nail or the proximal femoral nail. *Int Orthop* 2002; 26(6): 365-369.
11. Aksu N, Isiklar ZU. Kalça Kırıkları. *TODBİD*. 2008; 7(1-2): 8-19.
12. Jang SP, Yeo I, So SY, Kim K, Moon YW, Park YS, Lim SJ. Atypical Femoral Shaft Fractures in Female Bisphosphonate Users Were Associated with an Increased Anterolateral Femoral Bow and a Thicker Lateral Cortex: A Case-Control Study. *BioMed research international*. 2017. ID: 5932496, DOI:10.1155/2017/5932496.

Sağlıklı Çocukta Lumbosakral Yerleşimli Herpes Zoster Olgusu

Lumbosacral Region Herpes Zoster Case in Healthy Child

Mahmut Demir^{1*} ve Mustafa Aksoy²

¹Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Şanlıurfa

²Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilimdalı, Şanlıurfa

ÖZET

Herpes zoster çocukluk çağında oldukça nadir olup, daha çok immün yetmezlikli ve ileri yaş grubu hastalarda görülen, varisella zoster virüsün reaktivasyonu sonucunda, ilgili dermatom alanında klinik olarak ağrı ve eritemli zeminde veziküller döküntü ile karakterize akut dermatomal viral bir enfeksiyondur. Çocukluk çağında klinik olarak daha iyi seyirli olup, daha çok torasik dermatom alanlarını tutan lezyonlara ağrı ve postherpatik nevralji nadiren eşlik eder. Çocukluk çağında görülen herpes zoster vakalarında genellikle bir tetikleyici stres faktörü ya da immün yetmezlik gibi alta yatan bir predispozan faktör saptanmaktadır.

Burada, öncesinde cerrahi operasyon öyküsü mevcut olan zona zoster tanısı koyduğumuz 4 yaşında sağlıklı erkek çocuk sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, varisella zoster virus reaktivasyonu, çocuk

ABSTRACT

Herpes zoster is an acute dermatomal viral infection characterized by clinically painful and erythematous vesicular rash in the area of the associated dermatome as a result of varicella zoster virus reactivation, which is quite rare in childhood and mostly seen in immunocompromised and elderly patients. HZ is clinically better in childhood and rarely accompanies pain and postherpatic neuralgia in lesions holding more of the thoracic dermatomic areas. Herpes zoster cases seen in childhood usually have an underlying predisposing factor such as a trigger stress factor or immunodeficiency. In this case, were presented a 4 years old healthy boy diagnosed as zona zoster patients with prior history of surgery.

Key Words: Herpes zoster, varicella zoster virus reactivation, child

Giriş

Herpes zoster (HZ), su çiçeği veya primer varisella enfeksiyonu sonrasında varisella zoster virüs (VZV)'ün latent kaldığı dorsal ganglionun inerve ettiği dermatom alanında görülen eritemli alanda veziküller lezyonlarla seyreden, çoğunlukla ağrı ve kaşıntının eşlik ettiği akut bir cilt enfeksiyondur (1). HZ'li hastalarda postherpetik nevralji, miyelit, kranial sinir felci ve vaskülopati gibi çeşitli nörolojik komplikasyonlar gelişebilir (2). Ağrı, kaşıntı ve komplikasyonlar yaşam kalitesinde ve hatta fonksiyonel yetersizliğe bile neden olabilir. Çocukluk çağında klinik olarak daha iyi seyirli olan HZ'de nadiren komplikasyon gelişmektedir. Erişkin yaşlarda daha çok görülen HZ, 10 yaşından küçük sağlıklı çocuklarda ise daha seyrek görülmektedir (3). Otoimmün hastalıklar, astım, diyabet, biyolojik tedaviler veya immünsupresifler, kanser veya bağışıklık yetmezlik virüsü enfeksiyonu gibi alta yatan bozukluklardan ve tedavilerden birine sahip olan hastalarda HZ gelişme riski yüksektir (4). Bu çalışmamızda 4

yaşında risk faktörü olmayan, sağlıklı erkek hasta sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Dört yaşında erkek çocuk, sol bacak ön ve arka yüzü ile sırt sol yanında yaygın su dolu kabarcıklar ile polikliniğimize başvurdu. Hafif kaşıntılı olan yaraların, ağrıdan dolayı geceleri hastayı uyutmadığı belirtildi. Şikayetleri başlamadan yaklaşık 10 gün öncesinde sünnet öyküsü mevcuttu. Hastanın iki yıl önce su çiçeği geçirme dışında anamnezinde önemli bir özellik saptanmadı. Dermatolojik muayenesinde; sol bacak ön ve arka yüzü, sol gluteal üst kısmı ile pubik bölge ve skrotumun sol yanını da içine alan bölgelerde eritemli zeminde çok sayıda ve grubevezikülobüllöz lezyonlar izlendi (Resim 1,2,3). Fizik muayenede ağırlı inguinal lenfadenopati mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir anormallik saptanmadı. HZ tanısı düşünülen hastaya asiklovir, setirizin ve ibuprofen süspanسیون, sulantılı alanlara eauborique solüsyon ile kabuklanma sonrasında topikal mupirosin tedavisi başlandı.

Resim 1. Sol bacak önyüzünde, pubik bölgeden sol dize kadar olan bölgede ve skrotumda içine alan alanda eritemli zeminde yaygın olarak yerleşmiş, grube kırmızı morumsu renkte büllerin yoğunlukta olduğu vezikülobüllöz lezyonlar.

Resim 2. Sol bacak lateralinde, pubik bölge ile sol diz kapağı arasında eritemli zeminde vezikülobüllöz lezyonlar.

Resim 3. Sol bacak posteriorunda, gluteal bölge üst kısmı ile diz kapağı arasında eritemli zeminde vezikülobüllöz lezyonlar.

Tartışma

HZ görülen çocuk hastalara eşlik eden insan bağışıklık yetmezlik virüsü enfeksiyonu ve özellikle lösemi olmak üzere malignite gibi immüsupresif durumlar daha sık görülmektedir (5). HZ gelişen sağlıklı çocuklarda kronik stresin hücrel immün sistemi etkileyerek, immün sistemi baskıladığı ve HZ oluşumunu kolaylaştırabileceği ayrıca cerrahi operasyon geçirme ve travma gibi etkenlerinde HZ oluşumuna katkı sağlayacağı belirtilmektedir (6,7).

Olgumuzda lezyonların oluşumundan yaklaşık 10 gün öncesinde cerrahi operasyon (sünnet) öyküsü mevcuttu. Bu durumun yarattığı stresin çocukta HZ oluşumuna yol açmış olabileceğini düşünmekteyiz.

Gebeliğin ikinci trimester döneminde su çiçeği geçiren annenin bebeği ve yaşamının ilk yılında su çiçeği geçiren bebekler HZ gelişimi açısından çocukluk çağındaki en riskli grubu oluşturmaktadır. Bu iki grubu oluşturan çocuklarda immün sistem tam olarak gelişmediğinden VZV'ye karşı oluşturulan hücrel

immün yanıtın azalmasından dolayı ilerleyen yaşlarda VZV reaktifite olup, HZ görülme riski artmaktadır (8,9). Olgumuzda lezyonlar lumbosakral bölge dermatom alanı (L1, 2, 3, 4 ve S1, 2, 3) yerleşimli idi. Erişkin hastalarda lezyonlara daha çok ağrı eşlik ederken, çocukluk döneminde görülen HZ olgularında ise çoğunlukla lezyonlarla birlikte kaşıntı, ilgili bölgede lenfadenopati, ateş ve baş ağrısı eşlik eder (10). Hastamızda hafif kaşıntı ve geceleri artan ağrı tariflendi.

VZV enfeksiyonlarında, dermatoma uyan deride eritemli zeminde grube veziküllerin bulunması ile tanı konulur. VZV spesifik antikorların saptanması, polimeraz zincir reaksiyonu, tzanck smear ve hücre kültürleri de tanı amacıyla kullanılabilir. VZV enfeksiyonları ayırıcı tanısında böcek sokmaları, kontakt dermatit ve vezikülobüllöz hastalıklar düşünülmelidir (11).

HZ enfeksiyonu sağlıklı çocuklarda çoğunlukla 1-3 haftada sekelsiz iyileşme göstermesi nedeniyle HZ tedavisinde tek başına destek tedavisi yeterli olup, antiviral tedavi gereksinimi yoktur. Komplikasyon

olarak kranial sinir tutulumu görülen, yaygın lezyonları görülen ve klinik olarak şiddetli seyir gösteren HZ olguları ile beraberinde immün yetmezlik, atopik dermatit gibi hastalıklar eşlik eden HZ olgularında antiviral tedavi önerilmektedir (12,13).

Sonuç olarak, çocukluk çağı HZ enfeksiyonlarının altta yatan herhangi bir nedeni bulunamayan sağlıklı çocuklarda da görülebildiği, bizim olgumuz dahil birçok olguda rapor edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, anamnez ve fizik muayenesinde herhangi bir özellik saptanmayan sağlıklı HZ' li çocuk hastaların değerlendirilmesinde, ayrıntılı tetkiklerin yapılmasının gerekmeyebileceği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Bernice R, Krafchik&Raymond Tellier. Viral Exanthems. In: Harper J, Oranje A, Prose N, editors. Textbook of Pediatric Dermatology. 2nd edition. Blackwell Publishing 2006. p.406-407.
2. Gildea DH, Kleinschmidt-DeMasters BK, LaGuardia JJ, Mahalingam R, Cohrs RJ. Neurologic complications of the reactivation of varicella-zoster virus. N Engl J Med 2000; 342(9): 635-645.
3. Leung AK, Robson WL, Leong AG. Herpes zoster in childhood. J Pediatr Health Care 2006; 20(5): 300-303.
4. Wollina U, Machetanz J. Herpes zoster and postherpetic neuralgia. Hautarzt 2016; 67(8): 653-665.
5. Wen SY, Liu WL. Epidemiology of pediatric herpes zoster after varicella infection: a population-based study. Pediatrics 2015; 135(3): 565-571.
6. Gupta MA, Gupta AK. Herpes zoster in the medically healthy child and covert severe child abuse. Cutis 2000; 66(3): 221-223.
7. Balamtekin N, Ünay B, Kalman S, Akın R. Sağlıklı iki çocukta herpes zoster. Gülhane Tıp Derg 2004; 46: 169-171.
8. Kakourou T, Theodoridou M, Mostrou G, Syriopoulou V, Papadogeorgaki H, Constantopoulos A. Herpes zoster in children. J Am Acad Dermatol. 1998; 39(2 Pt 1): 207-210.
9. Özyayın Yavuz G, Yavuz İH, Uce Özkol H, Güneş Bilgili S. Case report: Herpes zoster in a healthy 5 month old infant. Cumhuriyet Medical Journal 2015; 37(3): 234-236.
10. Adışen E, Aksakal AB. Çocukluk döneminde herpes zoster. Gazi Tıp Dergisi 2007; 18(1): 36-38.
11. Stephen E, Straus MN, Oxman. Varicella and herpes zoster. In: Freedberg IM, Eisen AZ, Wolff K, Austen KF, Goldsmith LA, Katz SI, Fitzpatrick TB, eds. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine, 5th ed. New York, Mc Graw Hill, 1999; 2427-2450.
12. Feder HM Jr, Hoss DM. Herpes zoster in otherwise healthy children. Pediatr Infect Dis J 2004; 23(5): 451-457.
13. Kara A. Acyclovir Indication in Varicella Zoster Virus Infections. Çocuk Enf Derg 2007; 1(4): 162-166.

Malign Plevral Efüzyonlar: Tanı ve Tedavi

Malignant Pleural Effusions: Diagnosis and Treatment

Ufuk Çobanoğlu^{1*}, Remiz Kızıltan², Özgür Kemik³

¹Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van

³Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Van

ÖZET

Plevral sıvıda malign hücre görülmesi ile karakterize olan malign plevral efüzyonlar farklı tiplerdeki kanserlerin seyri sırasında görülmektedir. Akciğer kanserli, lenfomalı, meme ve over maligniteli olguların yaklaşık %75'inde hastalığın seyri sırasında MPE gelişir. Mevcudiyeti hastalığın yaygın ya da ilerlemiş olduğunun ve yaşam beklentisinin azaldığının bir göstergesidir. MPE'da hayatta kalım süresi ortalama 3-12 aydır. Bu süre hastada mevcut malignitenin hücre tipine ve evresine göre değişir. MPE gelişen malignite olgularından en uzun yaşam süresi over kanserlerinde tespit edilirken, en kısa akciğer kanserlerinde görülür. Gelişiminde en fazla kabul gören mekanizma, metastatik hastalığın plevrada yol açtığı permeabilite artışı ve bozulmuş drenajdır. Radyolojik değerlendirmenin ardından, sıvının sitolojik incelemesi ve kapalı ya da açık plevra biopsileri uygulanan tanısal girişimlerdir. Tedavi birincil hastalığı tedavi etmek yerine semptomları kontrol altına alıp yaşam kalitesini arttırmaya yöneliktir. İntraplevral sıvı hacmini azaltılması, ilişkili semptomların kontrol altına alınması ve yaşam kalitesini ve sağ kalımı iyileştirmek için efüzyonun etiolojisinin ortaya konularak, hasta tedavisinin özelleştirilmesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, malignite, tanı, tedavi

ABSTRACT

Malignant pleural effusions are characterized by malignant cells in pleural fluid and appear in the course of various cancers. MPE (Malignant Pleural Effusion) develops during the course of approximately 75% of cases with lung, breast, ovarian cancer, and lymphoma. Its presence indicates that the underlying disease is advanced or widespread. In MPE the average survival is 3-12 months and varies by the cellular type of the underlying malignancy. Among various malignancies, ovarian cancer is associated with the longest survival and lung cancer with the shortest. The most widely accepted mechanism for the mechanism of development of MPE is increased pleural permeability and impaired drainage caused by metastatic disease. In addition to radiological examinations, cytological examination of pleural fluid and closed or open pleura biopsies are the diagnostic tools used for MPE. Treatment is aimed at controlling symptoms and increasing quality of life rather than treating the primary disease. In order to reduce intrapleural fluid volume, control associated symptoms, and improve quality of life and survival, it is imperative to identify the etiology of effusion and to individualize patient management.

Key Words: Pleural effusion, malignant, diagnosis, treatment

Giriş

Normalde intraplevral alanda 5-15 mL kadar plevral sıvı bulunur ve yaklaşık 5-10 mL plevral sıvı günlük olarak plevral alanda sirküle olur (1-3).

Drenaj kanallarındaki tıkanma ya da akışındaki bozukluk lenfatik geri emilimin azalmasına ya da vasküler permeabilitede artışa neden olarak plevral sıvı üretimini artırır. Malign plevral efüzyon (MPE) varlığı ileri evre hastalığa işaret eder ve tedavisinde öncelikli hedef semptomların azaltılmasına yönelik palyatif girişimlerdir.

Bronkojenik karsinomlar ve meme kanseri, plevraya en sık metastaz yapan tümörlerdir (sırasıyla %40 ve %25). MPE'ların %10'unu plevradan kaynaklanan primer malignitelere bağlıdır, bunların %90'ı malign mezotelyoma'dır.

Akciğer kanserinin 6. TNM sınıflamasında T4 malign plevral ve perikardiyal efüzyonun sağ kalımı düşük bulunup son sınıflamada (8. TNM evrelemesi) M1a olarak değerlendirilmesi önerilmiştir. Buna göre MPE'nu olan akciğer kanserli olgular Evre IV olarak sınıflandırılmıştır (4).

MPE'da hayatta kalım süresi ortalama 3-12 aydır. Bu süre hastada mevcut malignitenin hücre tipine ve evresine göre değişir. MPE gelişen malignite olgularından en uzun yaşam süresi over kanserlerinde tespit edilirken, en kısa akciğer kanserlerinde görülür (5). MPE mevcut olduğu halde primeri tespit edilememiş olgularda ise sağ kalım süresi bu iki patolojinin arasında bir yeredir (5).

Patofizyoloji

Kanser plevraya lenfatik, hematojen ve direkt invazyonla metastaz yapabilmektedir. Hastada mevcut olan malignitenin MPE'ye hangi mekanizmalar ile neden olduğu bilinmemektedir. En fazla kabul gören mekanizma, metastatik hastalığın plevrada yol açtığı permeabilite artışı ve bozulmuş drenajdır (5). Plevral tümör tutulumuna bağlı inflamatuvar yanıt mikrovasküler geçirgenlikte artışa yol açıp plevral efüzyona sebep olur (6). Bu oluşumda oksijen radikallerinin yanı sıra, proteazlar, araşidonik asit metabolitleri, lenfositler ve immün komplekslerin de rol aldığı düşünülmektedir (6).

Preklinik çalışmalar MPE oluşumunda proangiogenik mediatörlerin rol oynadığını gösterse de aradaki ilişki ve etki mekanizması tam

aydınlatılmamıştır (7). Özellikle hayvan modellerindeki birçok klinik çalışmada MPE oluşumunda "Vasküler Endotelial Growth Faktör (VEGF)'ün potansiyel bir tetikleyici olduğu gösterilmiş olup VEGF' nin antagonize edilip MPE oluşumunun engellenmesi üzerinde durulmuş fakat insan etkinliği kanıtlanamamıştır (7).

Etiyoloji

Akciğer kanserli, lenfomalı, meme ve over maligniteli olguların yaklaşık %75'inde hastalığın seyri sırasında MPE gelişir. Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri en sık sebeptir (7).

Farklı çalışmalardaki MPE nedenleri Tablo 1'de sunulmuştur (8).

Tablo 1. Malign plevral efüzyonlu hastalarda primer tümör yeri (*12)

Primer tumor yeri	Salzer (9) n=95	Chernow (1) n=96	Johnston (3) n=472	Sears (10) n=592	Hsu (11) n=785	Toplam %
Akciğer	42	32	168	112	410	764 (37.5)
Meme	11	20	70	141	101	343 (16.8)
Lenfoma	11	-	75	92	56	234 (11.5)
Gastrointes tinal	-	13	28	32	68	141 (6.9)
Genitoüriner	-	13	57	51	70	191 (9.4)
Diğer	14	5	26	88	15	148 (7.8)
Primeri bilinmeyen	17	13	48	76	65	219 (10.7)

*: 12 numaralı çalışmadan refere edilmiştir.

Resim 1. Bilateral malign efüzyon. (Akciğer Grafisi: Opere Özofagus Kanseri)

Tanı

MPE tanısı için öncelik direkt P-A akciğer grafisidir (Resim 1). Ayrıca efüzyon lateral göğüs duvarında menisküs işareti vererek kendisini belli eder. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT) ve MRI özellikle küçük efüzyonları saptamada ve eşlik eden tümör varlığını belirlemede faydalıdır (Resim 2). Ayrıca hem tanısal girişim olarak hem de efüzyonun boşaltılması için yön gösterici olması nedeni ile toraksın USG ile değerlendirilmesi önemlidir (12).

Torasentez tanısal ve terapötik yapılabilir. Eksudatif ve hemorajik sıvılar aksi kanıtlanana kadar metastatik olarak değerlendirilmelidir. Malign plevral efüzyonların ortalama %50'sinde sitolojik araştırmalarda malign hücre tespit edilir. Torasentez ile alınan plevral sıvının sitolojik incelemesi %62-90 arasında değişen tanısal değere sahiptir (13).

Resim 2. A: Sağ'da toraks içerisinde anastomoz edilmiş mide, B: Sol'da belirgin plevrallı efüzyon. (Toraks BT: Mediasten Penceresi)

İlk sitolojik değerlendirme negatif olan olgular kapalı plevrallı biopsi ile kombine edildiğinde tanı koyabilme oranı %80'e ulaşır (14).

Eğer sitolojik inceleme iki kez arka arkaya negatif olursa medikal torakoskopi veya video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) önerilir. Bu iki girişim için tanınal duyarlılık % 100, özgüllük ise %90'dan fazladır ve operatif mortalite %0.5'in altındadır (15). Her iki prosedür de plevrallı boşluğun detaylı araştırılmasına izin verir ve görsel olarak saptanmış lezyonlar için yönlendirilmiş plevrallı biyopsiler elde edilebilir.

Bazı çalışmalar skuamöz olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanserli MPE'li olguların biyopsilerinde Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü (EGFR) mutasyon analizi tespit edilmesinin EGFR hedefli tedavilerinden faydalanma sağladığını rapor etmektedir (16).

Yine bir kısım çalışmalar benign plevrallı efüzyonların hiçbirisinde saptanmamasına karşın MPE'lerin %59'unda DNA metilasyonu tespit edildiğini ve MPE'larda DNA metilasyonunun standart muayenesinin sitolojik değerlendirme hassasiyetini artırabileceğini rapor etmektedir (17).

Tedavi

Malign plevrallı efüzyon kür sağlanamamış ileri evre hastalarda gelişir. Genel durum, semptomlar ve beklenen sağ kalım süresi hastadan hastaya değişir. Bunlar göz önüne alınarak hastaya özgü palyatif bir tedavi yapılmalıdır (18).

Hastanın performans durumu, sağ kalım beklentisi, onkolojik tedavi kullanımı, anti-koagülasyon durumu, aile desteği ve kişisel istek,

seçilecek tedavi yöntemini belirlemede çok önemlidir (18).

Tedavide amaç semptomların rahatlatılması ve yaşam kalitesinin düzeltilmesidir. Sistemik kemoterapi ile küratif ya da uzun süreli palyasyon sağlanabilir. Ağır semptomların mevcudiyeti daima efüzyonun miktarı ile bağlantılı olmayabilir. Anemi, lenfanjitis karsinomatoza, pulmoner emboli, ateletazi gibi nedenler semptomları provake edebilir.

Semptomsuz olgularda acil müdahale gerekmez ancak, efüzyon miktarının artacağı ve tedavinin gerekli olacağı da unutulmamalıdır (18).

Tedavi Modaliteleri

MPE tedavisinde ana hedefler, efüzyonun giderilmesi, semptomların düzelmesi ve yeniden birikimin önlenmesidir.

Torasentez

Daha çok tanınal amaçla kullanılır. Bazı hastalarda ise semptomatik rahatlamayı sağlamak için tekrarlanan torasentezlerle sıvı boşaltılır. Her 1000 ml sıvının drene olması akciğerin total kapasitesinde ortalama 400 ml'lik artışa yol açar (18). Ancak bu uygulamanın bazı dezavantajları vardır. Öncelikle torasentezle semptomatik düzleme sağlansa dahi bir süre sonra olguların yaklaşık %98-100'ünde efüzyon yeniden birikir (1-3 gün) (19). Sık tekrarlanan torasentezler iyatrojenik pnömotoraksa ve efüzyonun loküle olmasına neden olabilir. Ayrıca daha sonraki dönemlerde kontaminasyon ile ampiyem oluşumuna yol açabilir. Torasentez genel durumun kötü ve sağ kalım süresinin kısa olduğu düşünülen olgularda belirli aralıklarla efüzyonun boşaltılmasında tercih edilen bir yöntemdir (18,19).

Tüp torakostomi

İşlem sırasında 28F veya 32F gibi geniş çaplı göğüs tüplerinin kullanılması güvenilir drenaj olanağı sağlar (20). Torakostomi tüpü, enfeksiyon ile ampiyem gelişmemesi için uzun tutulmamalıdır. Torakostomi tüpünün çıkarılmasının ardından %80 olguda bir ay içinde plevrallı sıvı tekrarladığı için tüp torakostomi 3 aydan daha fazla yaşam beklentisi olan hastalar için bir tedavi seçeneğidir (21).

Küçük çaplı drenaj kateteri

MPE'ların semptom palyasyonunda küçük çaplı drenaj kateterleri (10F-14F) etkili olup tüp torakostomiye göre kolay takılır, konforludur ve başarı oranları birbirlerine benzemektedir.

Kimyasal plörodez

Bu prosedür visceral ve parietal plevra arasında simfiz oluşturmak için plevral boşluğa sklerozan ajanların uygulanmasını ifade eder. Plörodesis için ideal sklerozan ajan hala tartışmalıdır (12).

Birçok çalışma talkın diğer sklerozan ajanlara göre plevral boşlukta efüzyon nüksünü önlemede daha başarılı olduğunu göstermektedir (Tablo 2) (2).

Bu nedenle günümüzde en çok tercih edilen talktır. Deneysel veriler, mezotel hücrelerinin talk ile uyarılma sonucunda intraplevral fibrozis geliştirebilme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir (2). Talk ayrıca normal mezotel hücrelerinde değil de habis mezotel hücrelerinde apoptoz üretir ve plevral boşluktaki angiogenetik

dengeyi etkiler (2). Tablo 3'de talka bağlı gelişen yan etkiler sunulmuştur.

Avrupa Solunum Derneği (ERS) ve Amerikan Göğüs Derneği (ATS) plevral sıvı drenajı yapılırken, akciğerin hızlı ekspansiyon olmasına bağlı dispne, göğüs ağrısı, sürekli öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkması durumunda, her seferinde 1,5 litreden fazla sıvının alınmamasını ve aspirasyonun durdurulmasını önerir. Büyük plevral efüzyonlardan dolayı devam eden şiddetli dispne sıvı aspirasyonu 2 saat aralıklarla tekrar edilebilir (2).

MPE'da plörodesis için önerilen talk, partikül boyutu >15 µm ve asbest içermeyen formda olmalıdır. Torakoskopi yoluyla bir "talk pudraj" oluşturan bir püskürtücüyü kullanarak, ya da bir süspansiyon şeklinde sıkıştırılmış "talk püresi" şeklinde göğüs tüpü vasıtasıyla uygulanır. Benzer çalışmaların çoğunluğu, "talk pudraj" 'da hafif bir üstünlük olduğunu, ancak sıvının kontrolü ve tekrar birikimi açısından her iki yöntem arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (22).

Tablo 2. Plörodesis için sklerozan ajanlar ve başarı oranları (*12)

Ajan	Standart doz	Başarı oranı (%)
Talk	2.5-10 mg	70-100
Tetrasiklin	20 mg/kg	50-92
Bleomisin	60 U in 100 mL, NaCl % 0.9	58-85
Mitoksantron	0.4 mg/kg or 25-60 mg	73-88
Sisplatin	100 mg/m ²	65-83
Doksisiklin	500 mg in 30mL, NaCl %0.9	60-89
Taxol	120 mg/m ²	85-93
Eritromisin	1 g in 30 mL,% 5 glukoz	85-88
Corynebacterium parvum	4-14 mg	65-92
Interferon alpha-2b	3×10 ⁶ IU	62-100
Iyodopovidon	20 mL of 10% iyodopovidon	64-96

*: 12 numaralı çalışmadan refere edilmiştir.

Tablo 3. Talk plörodesis'in yan etkileri (*12)

Göğüs ağrısı
Atelektazi
Pnömoni
Ritim bozukluğu
Nefes darlığı
Ateş
Solunum yetmezliği
Tromboz
Pulmoner emboli (Muhtemel İnterlökin-8 aktivasyonu yoluyla pıhtılaşmanın artması nedeni ile)
Ampiyem (Nadir)

*: 12 numaralı çalışmadan refere edilmiştir.

Göğüs tüpü ile talk uygulanmasında plöredesis öncesinde tüp içerisinden lokal ağrı ve rahatsızlığı önlemek için 250 mg'a kadar 3 mg/kg lidokain solüsyonu (%1) uygulanmalıdır. Ayrıca, hastanın kaygısını önlemek için sedasyon kullanılması faydalı olabilir.

Plöredesis uygulamasının kontrendikasyonu olarak: 1) Yaşam beklentisi <3 ay; 2) hapsolmuş akciğer durumu sayılabilir. Başarılı plöredesis ise işlemden sonraki 30 günde anlamlı bir sıvı birikimi olmadığı durumlar olarak tanımlanır (23).

Plöredesis'de sık kullanılan bir diğer sklerozan ajan tetrasiklidir ve bu maddenin mezotel hücrelerini uyardığı, fibroplastlara yönelik büyüme faktörünü serbest bıraktığını gösteren bazı kanıtlar vardır ve bu durumun plevral fibrozun indüklenmesinde önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir (23). Bu madde ile MPE'lerin kontrolü için bildirilen başarı oranı %59 ila %94 arasında değişmektedir (24).

Bleomisin MPE'larda plöredesis için tercih edilen anti-neoplastik bir ajandır ve tetrasiklin ve talk gibi sklerozan etkilidir. Bazı çalışmalarda intraplevral aralığa uygulanmasını takiben %45 oranında sistemik emilime uğradığı rapor edilse de önemli bir şekilde miyelosüpresyona neden olmamaktadır (25). Bu ilacın uygulanması ile plöredesis başarı oranı %58- %85 arasındadır ve talk plöredesis'e bir üstünlüğü gösterilememiştir (26).

Uzun süreli intraplevral kateter

Uygulanan kimyasal plöredesis başarısız olmuş ya da akciğer ekspanse olamayarak trapped lung (tuzaklanmış akciğer) gelişmişse bu durumlarda kalıcı intraplevral kateter kullanımı tercih edilir. Bu işlem hastanın klinikte kalış süresini kısaltırken, dispnesini kontrol edilebilir ve katetere bağlı gelişen plevral inflamasyon plöredesis oluşumuna yardımcı olur. Silastik bir kateter (Pleurx® Denver Biomedikal Inc.) tünel oluşturularak takılır. Komplikasyonları; selülit, ağrı ve kateter malfonksiyonudur (27).

Plöro-peritoneal şant

Trapped lung durumunda ya da başka girişimsel yöntemlerle efüzyonun kontrol altına alınmadığı olgularda alternatif bir tedavi yöntemi de plöro-peritoneal şant uygulamasıdır. Plöro-peritoneal şant (Denver Biomedicals, Inc., Golden, CO) cilt altına yerleştirilen pompa olup plevral efüzyon peritoneal kaviteye drene edilir. Pahalı olması ve hastanın şantı çalıştırmak için gün içinde defalarca pompalaması gerekliliği gibi dezavantajları dışında güvenilir ve etkin bir yöntemdir. Şant kanülünün

kolayca tıkanabilmesi ve enfeksiyon riski de diğer olumsuz faktörlerdir (28).

Plörektomi

Günümüzde genelde video yardımcı torakoskopik cerrahi (VATS) kullanılarak parietal plevranın soyulduğu bu yöntem daha önce açık cerrahi (torakotomi) ile uygulanmakta ve yüksek morbidite ve mortalitesi nedeniyle önerilmemekteydi. Bugün için açık cerrahi girişim diffüz malign mezotelyomada multimodal tedavi kapsamında ekstraplevral pnömonektomi (EPP) veya plevral dekortikasyon için uygulanmaktadır. Bu işlemin kemo-radyoterapi ile birlikte uygulandığı olgularda ortalama surveyin 14-28 aya ulaştığını bildiren çalışmalar olduğu gibi EPP yapılmayan olgularda daha uzun yaşam süresi bildiren yayınlarda mevcuttur (12).

Kemoterapi ve radyoterapi

Sistemik kemoterapi malign plevral efüzyonlarda çok etkili değildir. Ancak küçük hücreli akciğer kanserinde, lenfoma ve meme kanserinde gelişen MPE'lerin tedavisinde etkin olabilir. Akciğer kanserinde radyasyon pnömonisinin olumsuz etkileri nedeniyle hemitoraksa radyoterapi yapılması kontrendikedir. Lenfomada mediastinal lenf düğümleri tutulmuşsa radyoterapi yarar sağlayabilir (29).

Suicide gen terapisi

Gelecek için umut veren bu yöntemde tedavi edici gen, aracı bir transfer kullanılarak kanser hücrelerinin içerisine sokulur ve tümördeki kontrolsüz hücre çoğalması durdurulabilir. E. Coli'nin sahip olduğu sitozin deaminaz/5-florositozin (CD/5-FC) sistemi bu amaçla kullanılmaktadır. Burada tümör hücresi içerisine yerleşen bu sistemde sitozin deaminaz enzimi antifungal bir ajan olan 5-florositozin'i 5-flourourasile dönüştürerek kanser hücresini yok eder. Bir diğer örnek Herpes simplex virüsün timidin kinaz genidir. Bu enzim Gansikloviri, Gansiklovir monofosfata dönüştürmekte olup, kanser hücresi içinde ise Gansiklovir monofosfatı, trifosfata çevirerek hücre ölümüne yol açar (30).

Sonuç olarak; ileri akciğer kanseri ve diğer kanserlerde MPE yaygın bir bulgudur. Tedavi birincil hastalığı değil, semptomları kontrol altına alıp yaşam kalitesini arttırmaya yöneliktir. İntraplevral sıvı hacminin azaltılması, ilişkili semptomların kontrol altına alınması ve yaşam

kalitesini ve sağ kalımı iyileştirmek için efüzyonun etiolojisinin ortaya konularak, hasta tedavisinin özelleştirilmesi gerekir.

Kaynaklar

- Chernow B, Sahn SA. Carcinomatous involvement of the pleura: an analysis of 96 patients. *Am J Med* 1977; 63(5): 695-702.
- Sahn SA. Malignant pleural effusions. *Semin Respir Crit Care Med* 2001; 22(6): 607-616.
- Johnston WW. The malignant pleural effusion: a review of cytopathologic diagnoses of 584 specimens from 472 consecutive patients. *Cancer* 1985; 56(4): 905-909.
- Postmus PE, Brambilla E, Chansky K, Crowley J, Goldstraw P, Patz EF Jr et al. The IASLC Lung Vancer Staging Project: proposals for revision of the M descriptors in the forthcoming (seventh) edition of the TNM classification of lung cancer. *J Thorac Oncol* 2007; 2(8): 686-693.
- Kolschmann S, Ballin A, Gillissen A. Clinical efficacy and safety of thoracoscopic talc pleurodesis in malignant pleural effusions. *Chest* 2005; 128(3): 1431-1435.
- Porcel JM. Pleural fluid biomarkers: beyond the Light criteria. *Clin Chest Med* 2013; 34(1): 27-37.
- Koşar F. Malign Plevral Efüzyona Yaklaşım. *Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi* 2013; 1(3): 108-114.
- Roberts ME, Neville E, Berrisford RG, Antunes G, Ali NJ. Management of a malignant pleural effusion: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. *Thorax* 2010; 65(2): 32-40.
- Salyer WR, Eggleston JC, Erozan YS. Efficacy of pleural needle biopsy and pleural fluid cytopathology in the diagnosis of malignant neoplasm involving the pleura. *Chest* 1975; 67(5): 536-539.
- Sears D, Hajdu SI. The cytologic diagnosis of malignant neoplasms in pleural and peritoneal effusions. *Acta Cytol* 1987; 31(2): 85-97.
- Hsu C. Cytologic detection of malignancy in pleural effusion: a review of 5,255 samples from 3,811 patients. *Diagn Cytopathol* 1987; 3(1): 8-12.
- Zarogoulidis K, Zarogoulidis P, Darwiche K, Tsakiridis K, Machairiotis N, Kougoumtzi I et al. Malignant pleural effusion and algorithm management. *J Thorac Dis* 2013; 5(4): 413-419.
- Benlloch S, Galbis-Caravajal JM, Martín C, Sanchez-Paya J, Rodríguez-Paniagua JM, Romero S et al. Potential diagnostic value of methylation profile in pleural fluid and serum from cancer patients with pleural effusion. *Cancer* 2006; 107(8): 1859-1865.
- Edmondstone WM. Investigation of pleural effusion: comparison between fiberoptic thoracoscopy, needle biopsy and cytology. *Respir Med* 1990; 84(1): 23-26.
- Lee YC, Light RW. Management of malignant pleural effusions. *Respirology* 2004; 9(2): 148-156.
- Hung MS, Lin CK, Leu SW, Wu MY, Tsai YH, Yang CT. Epidermal growth factor receptor mutations in cells from non-small cell lung cancer malignant pleural effusions. *Chang Gung Med J* 2006; 29(4): 373-379.
- Brock MV, Hooker CM, Yung R, Guo M, Han Y, Ames SE et al. Brock MV, Hooker CM, Yung R, et al. Can we improve the cytologic examinations of malignant pleural effusions using molecular analysis? *Ann Thorac Surg* 2005; 80(4): 1241-1247.
- Murthy SC, Rice TW. Surgical management of malignant pleural effusions. *Thorac Surg Clin* 2013; 23(1): 43-49.
- Dresler CM, Olak J, Herndon JE, Richards WG, Scalzetti E, Fleishman SB et al. Cooperative Groups Cancer and Leukemia Group B; Eastern Cooperative Oncology Group; North Central Cooperative Oncology Group; Radiation Therapy Oncology Group. Phase III intergroup study of talc poudrage vs talc slurry sclerosis for malignant pleural effusion. *Chest* 2005; 127(3): 909-915.
- Fysh ET, Smith NA, Lee YC. Optimal chest drain size: the rise of the small-bore pleural catheter. *Semin Respir Crit Care Med* 2010; 31(6):760-768.
- Davies HE, Mishra EK, Kahan BC, Wrightson JM, Stanton AE, Guhan A et al. Effect of an indwelling pleural catheter vs chest tube and talc pleurodesis for relieving dyspnea in patients with malignant pleural effusion: the TIME2 randomized controlled trial. *JAMA* 2012; 307(22): 2383-2389.
- Stefani A, Natali P, Casali C, Morandi U. Talc poudrage versus talc slurry in the treatment of malignant pleural effusion. A prospective comparative study. *Eur J Cardiothorac Surg* 2006(6); 30: 827-832.
- Antony VB, Loddenkemper R, Astoul P, Boutin C, Goldstraw P, Hott J et al. Management of malignant pleural effusions. *Eur Respir J* 2001; 18(2): 402-419.
- Fiocco M, Krasna MJ. The management of malignant pleural and pericardial effusions. *Hematol Oncol Clin North Am* 1997; 11(2): 253-265.
- Nikbakhsh N, Pourhasan Amiri A, Hoseinzadeh D. Bleomycin in the treatment of 50 cases with malignant pleural effusion. *Caspian J Intern Med* 2011; 2(3): 274-278.
- Habal P, Omran N, Kovacicova K, Chek J, Jankovicova K, Mandak J. Perspective in predicting the effect of pleurodesis in the treatment of malignant pleural effusions. *Bratisl Lek Listy* 2015; 116(5): 285-288.

27. Firoozbakhsh S, Seifirad S, Safavi E, Derakhshandeilami G, Borsi H, Zahedpouranaraki M et al. Feasibility of Chemical Pleurodesis with Small Bore Catheter in Patients with Symptomatic Malignant Pleural Effusions. *Tur Toraks Der* 2012; 13(1): 18-22.
28. Genc O, Petrou M, Ladas G, Peter Goldstraw P. The long-term morbidity of pleuroperitoneal shunts in the management of recurrent malignant effusions. *Eur J Cardiothorac Surg* 2000; 18(2): 143-146.
29. Pilling JE, Dusmet ME, Ladas G, Goldstraw P. Prognostic factors for survival after surgical palliation of malignant pleural effusion. *J Thorac Oncol* 2010; 5(10): 1544-1550.
30. Zarogoulidis P, Domvri K, Huang H, Zarogoulidis K. Gene therapy for lung cancer malignant pleural effusion: current and future nano-biotechnology. *Transl Lung Cancer Res*. 2012; 1(4): 234-237.

Gebelerde Laparoskopik Cerrahi

Laparoscopic Surgery in Pregnant Women

Mehmet Kulhan*, Nur Gözde Kulhan, Paşa Uluğ

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan

ÖZET

Laparoskopik cerrahi hastanede yatış süresini kısaltıp, hastanın daha erken günlük yaşama dönmelerini sağlamaktadır. Bu faydalar gebelik sırasında gerekli müdahaleler içinde geçerlidir, Günümüzde laparoskopi artık gebeler içinde kullanılabilir bir cerrahi teknik haline gelmiştir. Laparoskopik tekniklerin gebelikte kullanımı ile ilgili çok sayıda çalışma bu derlemede incelenmiştir. Ayrıca doğmamış bebeği korumak için gerekli asgari şartlar, kısıtlılıklar ve cerrahi teknikteki farklar ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, gebelik, cerrahi

ABSTRACT

Laparoscopic surgery shortens the hospitalization duration and allows the patient to return to daily life earlier. These benefits apply within the interventions required during pregnancy. Nowadays laparoscopy has become a surgical technique that can now be used in pregnancy. A number of studies on the use of laparoscopic techniques in pregnancy have been reviewed in this review. Besides the minimum requirements for the protection of the unborn baby, limitations and differences in the surgical technique have been revealed.

Key Words: Laparoscopy, pregnancy, surgery

Giriş

Laparoskopik cerrahinin avantajları gebe ve gebe olmayan kadınlar için benzerdir. Yinede oluşabilecek herhangi bir zarar endişesiyle gebelik sırasında bu prosedürden kaçınılır. Potansiyel endişeler şunlardır:

- Pnömo-peritoneum sırasında karın içi basıncın yükselmesi utero-plasental kan akışını azaltarak fetal hipoksiye neden olabilir.
- Karbondioksit (CO₂) emiliminden fetal asidoz gelişebilir.
- Uterus trokar veya veres iğnesi ile perfore olursa fetus direkt veya indirekt olarak yaralanabilir.
- Uterin perforasyon preterm membran rüptürüne veya preterm doğum eylemine neden olabilir.

Son on yıl içinde gebelerde güvenli laparoskopik teknikleri tanımlayan birçok vaka serileri yayınlanmışsa da bu çalışmaların sonuçları arasında tezatlıklar mevcuttur (1-3). Apendisit, safra kesesi hastalığı, mezenterik kist ve adneksiyal kitleler/torsiyonlar gebelik sırasında laparoskopik olarak başarıyla tedavi edilmiştir. Radikal nefrektomi, splenektomi, adrenalectomi, retroperitoneal lenfadenektomi ve ventral herni

onarımı gibi daha ileri laparoskopik işlemler bile gebe hastalarda bildirilmiştir (4-7).

Güvenlik

Pnömo-peritoneum CO₂ emilimi sonucu maternal hemodinamiği, arteriyel oksijenizasyonu ve asit-baz dengesini değiştirebilir. Aynı zamanda uteroplasental damarlar üzerindeki basıncın artmasına ve diaframın yukarı doğru yer değiştirmesine (rezidüel akciğer hacmi ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi azaltır) neden olabilir. Hemodinamik değişiklikler kardiyak indekste bir azalma, ortalama arteriyel basınç ve sistemik vasküler dirençte bir azalmayı içerir (8).

Hayvan modelleri CO₂ pnömo-peritoneumu ile ilişkili artmış karın içi basıncının maternal ve fetal etkilerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Aşağıdaki çalışmalar bu bulguların bazılarını göstermektedir.

- Bir gebe maymun modelinde, 10 mmHg intraabdominal basınç (IAP) ile laparoskopi sırasında hiçbir olumsuz maternal veya fetal etkinin olmadığı bulunmuştur. Ancak, 20 mmHg basınçta, maternal respiratuvar asidoz ventilasyon oranı artışına rağmen oluşmuştur (9). Maternal hiperkarbi karın boşluğundaki CO₂ emiliminden kaynaklanmıştır. İşlemden

*Sorumlu Yazar: Yard. Doç. Dr. Mehmet Kulhan, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye, Telefon numarası: +90 (505) 491 80 90, E-mail: Mehmet_kulhan@yahoo.com

Geliş Tarihi: 06.05.2017, Kabul Tarihi: 27.05.2017

sonraki fetal doppler ölçümlerinin işlem öncesi ile benzer olduğu tespit edilmiştir.

- Bir gebe koyun modelinde, 20 mmHg IAP ile laparoskopi sırasında %61 oranında plasental kan akımının azaldığı bulunmuştur (10). Ancak bu basınç altında yaklaşık 1 saat sonra yapılan değerlendirmede fetoplasental perfüzyon, pH ve kan gazı ölçümlerinde daha ileri bir kötüleşme olmadığı görülmüştür.
- Bir başka gebe koyun modelinde, CO₂ ile oluşturulan pnömoperitoneum fetal taşikardi, hipertansiyon ve hiperkarbiye yol açmıştır (11). Bu değişiklikler fetüsten anneye CO₂ diffüzyonunu arttıran hafif respiratuvar alkaloz ile geriye dönmüştür. Bu değişiklikler Nitroz oksitle oluşturulan pnömoperitoneum sonrası görülmemiştir.
- Bir başka çalışmada CO₂ ile 60 dakika boyunca 15 mmHg basınçla oluşturulmuş pnömoperitoneum sonrası progresif bir şekilde fetal hipotansiyon ve bradikardi geliştiği gözlenmiştir (12). CO₂'in boşaltılmasından bir saat sonra uterusun kan akımı normale dönmüş ve fetal CO₂ basınç değişiklikleri ve pH değişiklikleri bir saat içinde çözülmüştür. Ancak fetal oksijen saturasyonu deprese olmaya devam etmiş ve fetal kardiyovasküler durum iki saat boyunca gerilemeye devam etmiştir.

İnsanlarda gebelikte laparoskopinin güvenliğini değerlendiren prospektif çalışmalar azdır. Ancak birden fazla vaka serisinde gebeliğin her trimesterinde yapılan laparoskopik prosedürlerin fetus ve annede minimal morbiditeye yol açtığı bildirilmiştir. Mevcut en iyi sonuç verileri retrospektif çalışmalardan elde edilmiştir. Gebelik sırasında laparoskopik apendektomi çalışmaları fetal kayıp ya da erken doğuma daha yüksek oranlarda yol açabileceği endişelerini arttırmıştır (13-15). 3415 kadını içeren 11 çalışmanın meta-analizinde, fetal kayıp riski açık apendektomi yapılan gebelere karşın laparoskopi uygulanan hastalarda daha fazla bulunmuştur (14). Bu çalışmaların en büyüğünde, laparoskopik ve açık grupta fetal kayıp oranları sırasıyla %7 ve %3 olarak rapor edilmiştir. Hamilelik sırasında laparoskopik apendektominin fetal kayıp riskini arttırdığı düşük dereceli kanıt düzeyinde olsa da hamilelik sırasında apendisit ameliyat tekniğini belirleyecek kadar güçlü değildir (15).

Endikasyonlar

Ameliyat için endikasyon konulduktan sonra, cerrahi yaklaşım (laparotomi veya laparoskopi)

cerrahi becerileri, uygun personel ve uygun ekipman durumuna dayanmaktadır.

Akut karın süreçlerinin laparoskopik tedavi endikasyonları hamile ve hamile olmayan hastalarda aynıdır (3). Hemodinamik instabilite laparoskopik cerrahi için bir kontrendikasyondur. Laparotomi preoperatif büyük ovaryen kitlesi olan veya daha önce çok sayıda cerrahi operasyon öyküsü ve/veya adezyon oluşturabilecek hastalık öyküsü olan hastalarda tercih edilir.

Faydaları

Gebelik sırasındaki laparoskopinin faydaları gebe olmayan hastalardaki ile benzerdir: daha az postoperatif ağrı, daha az postoperatif ileus, yapışıklık oluşumunda azalma, hastanede yatış süresinde kısalma ve günlük yaşama daha kısa sürede dönme faydaları arasında sayılabilir (16).

Ayrıca hamilelik sırasında spesifik faydaları olabilir. Örneğin laparoskopi sırasında laparotomiye nazaran daha az uterusun manüplasyonu oluşmaktadır (17). Buna ek olarak geniş abdominal insizyondan kaçınılarak daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilir ve postoperatif ağrı açısından hasta daha rahat olur (daha az narkotik gereksinimi ve daha iyi solunum fonksiyonları) (17,18). Laparoskopik yaklaşım ile optik büyütme, aydınlatma ve diğer teknik faktörlerin yardımı ile laparotomiden daha iyi inceleme yapılabilir.

Zamanlama

Laparoskopi herhangi bir trimesterde yapılabilir (3). Ancak en uygun zaman, erken ikinci trimesterdir. Ameliyat üçüncü trimesterde gerekli olduğunda, genişlemiş uterus yeterli görüntü elde etmeyi engelleyebilir. Ancak, apendisit, kolesistit, invazyon ve adneksiyal kitle nedeniyle yapılan başarılı laparoskopik yönetim gebeliğin 34. haftasına kadar yapılabilir (19-25). Laparoskopik prosedürün üçüncü trimesterde uygulanabilir olup olmadığı bireysel klinik faktörlere bağlıdır. Örneğin, tedavi edilmekte olan hastalığa, vücut duruşuna, uterus boyutlarına ve eşlik eden tıbbi ve obstetrik durumlara bağlıdır. Laparoskopi için mutlak maksimum gebelik yaşı yoktur; teknik olarak mümkün ve klinik olarak uygun olduğu düşünülüyorsa, erken üçüncü trimesterde laparoskopi uygulanabilir. İlk trimesterde yapılan işlemler teknik olarak daha kolay olmasına rağmen, organogenezis sırasında potansiyel teratojen etkileri endişe sebebidir. Genellikle spontan düşüklerin meydana gelme olasılığının yüksek

olduğu dönemden sonra laparoskopi yapılması tercih edilir. Ancak bazı durumlarda cerrahi ikinci trimestere kadar geciktirilemez. Örneğin şüpheli over torsiyonu gibi durumlarda, hızlı cerrahi girişim yapılmalıdır.

Prosedür

Laparoskopi prosedürünü başlatmadan önce, bir oro-nazogastrik tüp şişmiş mide perforasyonunu önlemek ve gastrik içeriğin aspirasyonu riskini azaltmak için mide içine sokulur. Bir foley kateteri mesaneye yerleştirilir.

Tromboprofilaksi: Laparoskopi uygulanan gebe hastalarda venöz tromboemboli profilaksisi için anfraksiyone veya düşük molekül ağırlıklı heparin veya aralıklı pnömatik kompresyon kullanımına dair randomize kontrollü çalışma yoktur.

Amerikan Gastrointestinal ve Endoskopik Cerrahlar Derneği cerrahi problemler için laparoskopik girişim geçirecek hamile kadınların alt ekstremitelerine pnömatik kompresyon cihazları yerleştirmeyi önermektedir (3).

Amerikan Göğüs Hastalıkları Doktorları Birliği 2012 yılında yayımladıkları klinik uygulama kılavuzunda cerrahi uygulanan gebe hastalarda mekanik ya da farmakolojik tromboprofilaksiyi önermektedir (26). 45 dakikadan uzun sürecek laparoskopik prosedürler için düşük molekül ağırlıklı heparin önerilir. Mekanik tromboprofilaksi kısa işlemler için makul bir alternatiftir.

Profilaktik Tokoliz: Profilaktik tokolitik veya glukokortikoid kullanımını destekleyen hiçbir kanıt yoktur. Bununla birlikte, bu ilaçlar, olası bir erken doğum tehdidi tedavisinde endikedir.

Hastanın Pozisyonu: Planlanan prosedüre bağlı olarak hasta aort ve inferior vena kava basısını önlemek için supin pozisyonda ya da düşük litotomi pozisyonunda sol yana yatırılır. (16. haftadan sonra). Ameliyat masasının sol laterale rotasyonu da uterus basısını azaltmada yardımcı olur (19). Ancak bu tür konumlandırma özellikle sol adneksiyal kitle söz konusu ise cerrahi prosedürü zorlaştırabilir ve gebe uterus cerrahın eksplorasyonunu engelleyebilir. Bu durumlarda, uterus arkasından adneksiyal yapıları çıkarmak ve intraoperatif görünür hale getirmek için manuel yardımcı portlar kullanılabilir. Hasta geçici olarak bu manipülasyonu kolaylaştırmak için sol yan eğim dışı pozisyona alınabilir. Pnömo-peritoneum oluşturulduktan sonra, hastanın pozisyonu yerçekiminin de etkisiyle ayarlanabilir. Örneğin trendelenburg pozisyonu barsakların baş kısmına doğru hareket etmesini sağlayarak pelvik bölgedeki

prosedürler için vizualizasyonu arttırabilir. Bir gebenin tolere edebileceği trendelenburg pozisyonu seviyesi hastanın genel durumuna, komorbid hastalıklarına ve gestasyonel haftaya bağlıdır. 30 derece sol yan rotasyon üçüncü trimesterde laparoskopik apendektomi ve kolesistektomi sırasında apendiks ve safra kesesinin görselleştirmesini artırır (27,28). Bu pozisyonlar inferior vena kava üzerindeki uterus basısını kaldırdığı gibi sağ parakolik alanı da daha görünür hale getirir.

Trokar yerleştirme: Laparoskopi uygulanan tüm hastalar trokar yaralanması açısından riskli iken gebe uterus trokar yerleştirilmesini ve pnömo-peritoneum'un oluşturulmasını daha zorlaştırır ve potansiyel olarak daha tehlikelidir. Literatürde umbilikustan veres iğnesinin istenmeden uterusu yerleştirildiği durumlar tarif edilmiştir (29). Supraumbilikal trokar yerleştirme yaygın bir uygulamadır; en az 6 cm fundustan yukarıda konumlandırılması ve karın duvarının kaldırılması önerilmektedir (30) (Şekil 1).

Şekil 1. Gebe kadınlarda port yerleştirme.

Bu yerleşim optimum görselleştirme ve enstrümantasyon için laparoskop ucu ve uterus arasında yeterli mesafe sağlar. Artan gebelik yaşıyla, subksifoid alanın kullanımı ve sol üst kadranda ya da sağ üst kadranda yerleştirme noktaları

da genişlemiş uterustan sakınmak için yardımcı olur. Trokar yerleştirme sırasında uterusun yana deplasmanı da uterin ve fetal yaralanma riskini azaltabilir. Hasson (açık) tekniği ve veres iğne tekniği gebe hastalarda pnömoperitoneumun oluşturulması için kullanılmaktadır (3). Veres iğnesi tekniği, kör bir girişi gerektirir ki, bu uterin ve fetal yaralanma riski taşır. Bu risk özellikle umbilikus aracılığıyla yapılan girişlerde görülür (29). Fakat bu kör yaklaşım on serilik üçüncü trimester laparoskopik cerrahide midklavikular hatta kotsal marjinin 1-2 cm altında sağ veya sol üst kadranda başarılı bir şekilde uygulanmıştır (19). Bazı cerrahlar daha güvenli olması nedeniyle trokar yerleştirme için açık tekniği tavsiye etmektedirler (23,30-32). Her iki yöntem göz önüne alındığında, her cerrah en deneyimli ve en rahat olduğu tekniği kullanılmalıdır. Yukarıda ele alındığı gibi, veres yerleştirilmesinden önce, bir orogastrik tüp ile gastrik dekompresyon gastrik hasar riskini azaltır. İğne karaciğer mide ve dalak yaralanma riskini azaltmak için yaklaşık olarak 15 derecelik açıyla girilmelidir (33). Uterin yaralanmayı önlemek için uterus nazikçe sağa doğru deplase edilebilir. Bir sünger çubuk vajina içine yerleştirilip gerektiğinde, uterus üzerinde sefalik yönde hafif bir baskı için kullanılabilir. Uterus manipülasyonu için transservikal enstrumanlar kullanılmalıdır. Single port laparoskopide denilen Laparoendoskopik single-site surgery (LESS), tek bir cilt insizyonundan multipl işlem kanalı sağlayan yeni bir tekniktir. Gebe kadınlarda LESS kullanımı ile ilgili birkaç yayın vardır (34-37). LESS tekniğinin gebelerde kullanılmasının önerilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Pnömoperitoneum: Karın içi basıncını yeterli visualizasyonu sağlamak için yeterince yükseltmek gereksede, düşük basınç hastanın hemodinamik ve solunum fizyolojisi üzerindeki olası yan etkileri göz önüne alındığında, zorunludur. İntraabdominal basınç 8 ile 12 mmHg arasında muhafaza edilmelidir ve 15 mmHg'yi asla geçmemelidir (18,29).

Gazsız laparoskopi geleneksel CO₂ pnömoperitoneum için daha güvenli bir alternatif olabilir. Fakat özellikli abdominal duvar kaldırıcı araçlar tamamen gazsız prosedürler için sıklıkla gereklidir (38,39). Pnömoperitoneum ve abdominal duvar retraksiyonunu birlikte kullanarak abdominal basıncı azaltan teknikler tanımlanmıştır (40).

Birkaç büyük çalışmada end-tidal karbondioksit basıncı (kapnografi) ölçümünün gebelerde intraoperatif CO₂ izlenmesi için yeterli olduğu

rutin kan gazı takibinin gereksiz olduğu bulunmuştur (20,21,41). End tidal CO₂ basıncının 32-34 mmHg arasında tutulması önerilmektedir çünkü bu düzeylerde solunumsal asidoz izlenmemektedir (42,43).

17-30. gestasyonel haftalarda genel anestezi altında laparoskopik kolesistektomi yapılan 8 gebenin incelendiği bir çalışmada, CO₂ ile oluşturulan pnömoperitoneum öncesi, sırası ve sonrasında arteriyel ve end tidal karbondioksit basınç fakları ölçülmüş ve ölçümler arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (44). Aynı zamanda end tidal CO₂ 32 mmHg seviyesinde muhafaza edildiğinde respiratuvar asidoz meydana gelmemiştir.

Fetal değerlendirme: Fetal kalp hızı işlem öncesinde ve sonrasında mutlaka değerlendirilmelidir. Bu genellikle elle tutulan doppler cihazı (örneğin, Daptone) ile yapılır. Pnömoperitoneum nedeniyle, transabdominal fetal izleme ikinci trimesterde laparoskopi sırasında genellikle mümkün değildir. Fetal izleme prosedür sırasında gerekli ise, transabdominal fetal izleme sola doğru eğim verilmiş hastada sol karın duvarından mümkün olabilir (27). Başka bir seçenek, fetal kalp hızının transvajinal ultrason değerlendirmesidir. Eğer maternal asidoz şüphesi varsa anne hemen hiperventile edilmeli ve intraabdominal basınç azaltılmalıdır. Bu önlemler plasental kan akımını ve fetal oksijenasyonu artırarak fetusun resusitasyonu için yardımcı olabilir (41).

Postoperatif Bakım: Gebelik yaşının elverdiği ölçüde fetal kalp hızı ve uterus aktivitesi uyanma odasında izlenmelidir. Gerektiğinde opioidler ve antiemetikler postoperatif ağrı ve bulantıyı kontrol etmek için kullanılabilir. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlardan özellikle gebeliğin 32. haftasından sonra kaçınılmalıdır çünkü fetal duktus arteriozus'un erken kapanmasına neden olabilirler. Sezaryenle doğum standart obstetrik endikasyonlar için yapılır. Yeni oluşmuş bir abdominal insizyon varlığı doğumun ikinci aşamasındaki ıkınmaya engel olmaz.

Sonuç olarak; laparoskopik cerrahi, gebeliğin tüm trimesterlerinde güvenle uygulanabilir ancak en uygun zaman, erken ikinci trimesterdir. Daha az postoperatif ağrı, daha az postoperatif ileus, yapışıklık oluşumunda azalma, hastanede yatış süresinde kısalma ve günlük yaşama daha kısa sürede dönme faydaları arasında sayılabilir. Ayrıca laparoskopi sırasında laparotomiye nazaran daha az uterin manüpülasyon oluşmaktadır. Buna ek olarak geniş abdominal insizyondan kaçınılarak daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilir.

Laparoskopik yaklaşım ile optik büyütme, aydınlatma ve diğer teknik faktörlerin yardımı ile laparotomiden daha iyi inceleme yapılabilir.

Kaynaklar

1. Cox TC, Huntington CR, Blair LJ, Prasad T, Lincourt AE, Augenstein VA, et al. Laparoscopic appendectomy and cholecystectomy versus open: a study in 1999 pregnant patients. *Surg Endosc* 2016; 30(2): 593-602.
2. Liu YX, Zhang Y, Huang JF, Li Wang. Meta-analysis comparing the safety of laparoscopic and open surgical approaches for suspected adnexal mass during the second trimester. *Int J Gynaecol Obstet* 2016 Nov 25.
3. Pearl J, Price R, Richardson W, Fanelli R; Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons. Guidelines for diagnosis, treatment, and use of laparoscopy for surgical problems during pregnancy. *Surg Endosc* 2011; 25(11): 3479-3492.
4. Lee D, Abraham N. Laparoscopic radical nephrectomy during pregnancy: case report and review of the literature. *J Endourol* 2008; 22(3): 517-518.
5. Felbinger TW, Posner M, Eltzschig HK, Kodali BS. Laparoscopic splenectomy in a pregnant patient with immune thrombocytopenic purpura. *Int J Obstet Anesth* 2007; 16(3): 281-283.
6. Kim EY, Jun KH, Jung JH, Jo YS, Chin HM. Laparoscopic Gastrectomy Followed by Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer Diagnosed During Pregnancy: A Case Report. *Anticancer Res* 2016; 36(9): 4813-4816.
7. Wai PY, Ruby JA, Davis KA, Roberts AC, Roberts KE. Laparoscopic ventral hernia repair during pregnancy. *Hernia* 2009; 13(5): 559-563.
8. Förster S, Reimer T, Rimbach S, Louwen F, Volk T, Bürkle H, et al. Recommendations for Surgical Laparoscopy in Non-Obstetric Indications during Pregnancy. *Zentralbl Chir* 2016; 141(5): 538-544.
9. Reedy MB, Galan HL, Bean-Lijewski JD, Carnes A, Knight AB, Kuehl TJ. Maternal and fetal effects of laparoscopic insufflation in the gravid baboon. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 1995; 2(4): 399-406.
10. Barnard JM, Chaffin D, Droste S, Tierney A, Phernetton T. Fetal response to carbon dioxide pneumoperitoneum in the pregnant ewe. *Obstet Gynecol* 1995; 85(5 Pt 1): 669-674.
11. Hunter JG, Swanstrom L, Thornburg K. Carbon dioxide pneumoperitoneum induces fetal acidosis in a pregnant ewe model. *Surg Endosc* 1995; 9(3): 272-277; discussion 277-279.
12. Uemura K, McClaine RJ, de la Fuente SG, Manson RJ, Campbell KA, McClaine DJ, et al. Maternal insufflation during the second trimester equivalent produces hypercapnia, acidosis, and prolonged hypoxia in fetal sheep. *Anesthesiology* 2004; 101(6): 1332-1338.
13. Walsh CA, Tang T, Walsh SR. Laparoscopic versus open appendectomy in pregnancy: a systematic review. *Int J Surg* 2008; 6(4): 339-344.
14. Wilasrusmee C, Sukrat B, McEvoy M, Attia J, Thakkinstian A. Systematic review and meta-analysis of safety of laparoscopic versus open appendectomy for suspected appendicitis in pregnancy. *Br J Surg* 2012; 99(11): 1470-1478.
15. Walker HG, Al Samarace A, Mills SJ, Kalbassi MR. Laparoscopic appendectomy in pregnancy: a systematic review of the published evidence. *Int J Surg* 2014; 12(11): 1235-1241.
16. Panin AV, Dubrovsky AV, Petrov DY, Smirnov AV. The results of open and laparoscopic appendectomy in pregnant women with acute appendicitis. *hirurgii (Mosk)* 2016; (4): 21-25.
17. Stepp K, Falcone T. Laparoscopy in the second trimester of pregnancy. *Obstet Gynecol Clin North Am* 2004; 31(3): 485-496.
18. Levy T, Dicker D, Shalev J, Dekel A, Farhi J, Peleg D, et al. Laparoscopic unwinding of hyperstimulated ischaemic ovaries during the second trimester of pregnancy. *Hum Reprod* 1995; 10(6): 1478-1480.
19. Upadhyay A, Stanten S, Kazantsev G, Horoupian R, Stanten A. Laparoscopic management of a nonobstetric emergency in the third trimester of pregnancy. *Surg Endosc* 2007; 21(8): 1344-1348.
20. Nasioudis D, Tsilimigras D, Economopoulos KP. Laparoscopic cholecystectomy during pregnancy: A systematic review of 590 patients. *Int J Surg* 2016; 27: 165-175.
21. Rollins MD, Chan KJ, Price RR. Laparoscopy for appendicitis and cholelithiasis during pregnancy: a new standard of care. *Surg Endosc* 2004; 18(2): 237-241.
22. Mortelmans D, Mannaerts D, Van den Broeck S, Jacquemyn Y, Hubens G. Intussusception in pregnancy after gastric bypass: a case report. *Acta Chir Belg* 2016; 116(6): 379-382.
23. Miniñ L, Otaño L, Cruz P, Patrono MG, Botazii C, Zaperdial I. Laparoscopic surgery for treating adnexal masses during the first trimester of pregnancy. *J Minim Access Surg* 2016; 12(1): 22-25.
24. Casey FE, Lau KN, Mesbah MC, Khalife ME. Use of laparoscopy for resolution of intussusception in the third trimester of pregnancy: a case report. *J Reprod Med* 2009; 54(11-12): 712-714.

25. Weiner E, Mizrahi Y, Keidar R, Kerner R, Golan A, Sagiv R. Laparoscopic surgery performed in advanced pregnancy compared to early pregnancy. *Arch Gynecol Obstet* 2015; 292(5): 1063-1068.
26. Guyatt GH, Akl EA, Crowther M, Gutterman DD, Schünemann HJ. American College of Chest Physicians Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis Panel. Executive summary: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. *Chest* 2012; 141(2 Suppl): 7-47.
27. Barnes SL, Shane MD, Schoemann MB, Bernard AC, Boulanger BR. Laparoscopic appendectomy after 30 weeks pregnancy: report of two cases and description of technique. *Am Surg* 2004; 70(8): 733-736.
28. Sen G, Nagabhushan JS, Joypaul V. Laparoscopic cholecystectomy in third trimester of pregnancy. *J Obstet Gynaecol* 2002; 22(5): 556-557.
29. Reedy MB, Galan HL, Richards WE, Preece CK, Wetter PA, Kuehl TJ. Laparoscopy during pregnancy. A survey of laparoendoscopic surgeons. *J Reprod Med* 1997; 42(1): 33-38.
30. Yuen PM, Ng PS, Leung PL, Rogers MS. Outcome in laparoscopic management of persistent adnexal mass during the second trimester of pregnancy. *Surg Endosc* 2004; 18(9): 1354-1357.
31. Lin YH, Hwang JL, Huang LW, Seow KM. Successful laparoscopic management of a huge ovarian tumor in the 27th week of pregnancy. A case report. *J Reprod Med* 2003; 48(10): 834-836.
32. Mathevet P, Nessah K, Dargent D, Mellier G. Laparoscopic management of adnexal masses in pregnancy: a case series. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2003; 108(2): 217-222.
33. Tulikangas PK, Nicklas A, Falcone T, Price LL. Anatomy of the left upper quadrant for cannula insertion. *J Am Assoc Gynecol Laparosc* 2000; 7(2): 211-214.
34. Lee YY, Kim TJ, Kim CJ, Park HS, Choi CH, Lee JW. Single port access laparoscopic adnexal surgery versus conventional laparoscopic adnexal surgery: a comparison of peri-operative outcomes. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2010; 151(2): 181-184.
35. Song T, Kim TJ, Kim MK, Park H, Kim JS, Lee YY, et al. Single port access laparoscopic-assisted vaginal hysterectomy for large uterus weighing exceeding 500 grams: technique and initial report. *J Minim Invasive Gynecol* 2010; 17(4): 456-460.
36. Kim WC, Kwon YS. Laparoendoscopic single-site surgery for exteriorization and cystectomy of an ovarian tumor during pregnancy. *J Minim Invasive Gynecol* 2010; 17(3): 386-389.
37. Garzarelli S, Mazzuca N. One laparoscopic puncture for treatment of ovarian cysts with adnexal torsion in early pregnancy. A report of two cases. *J Reprod Med* 1994; 39(12): 985-986.
38. Melgrati L, Damiani A, Franzoni G, Marziali M, Sesti F. Isobaric (gasless) laparoscopic myomectomy during pregnancy. *J Minim Invasive Gynecol* 2005; 12(4): 379-381.
39. Oguri H, Taniguchi K, Fukaya T. Gasless laparoscopic management of ovarian cysts during pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet* 2005; 91(3): 258-259.
40. Stany MP, Winter WE 3rd, Dainty L, Lockrow E, Carlson JW. Laparoscopic exposure in obese high-risk patients with mechanical displacement of the abdominal wall. *Obstet Gynecol* 2004; 103(2): 383-386.
41. Fatum M, Rojansky N. Laparoscopic surgery during pregnancy. *Obstet Gynecol Surv* 2001; 56(1): 50-59.
42. O'Rourke N, Kodali BS. Laparoscopic surgery during pregnancy. *Curr Opin Anaesthesiol* 2006; 19(3): 254-259.
43. Kodali BS, Chandrasekhar S, Bulich LN, Topulos GP, Datta S. Airway changes during labor and delivery. *Anesthesiology* 2008; 108(3): 357-362.
44. Bhavani-Shankar K, Steinbrook RA, Brooks DC, Datta S. Arterial to end-tidal carbon dioxide pressure difference during laparoscopic surgery in pregnancy. *Anesthesiology* 2000; 93(2): 370-373.

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları

Recurrent Pregnancy Loss

Şerif Aksin

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Dr. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Tekrarlayan gebelik kaybı (TGK); 20. gebelik haftasından önce ard arda 3 gebelik kaybıdır. Etiyolojide multifaktöryel nedenler rol oynamaktadır. Ancak bir çok olguda kesin bir neden ortaya konamamaktadır. Erken haftalardaki abortus sayısı attıkça rekürrens artmaktadır. TGK tedavisinde net görüş birliği yoktur. Tedavi planlanırken, etyoloji göz önünde bulundurulmalı ve bilimsel etkinliği kanıtlanmış tedaviler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan gebelik kaybı, progesteron, düşük molekül ağırlıklı heparin

ABSTRACT

Recurrent loss of pregnancy (RLP), consecutive loss of three pregnancies before 20 week of pregnancy. Multifactorial causes play a role in etiology. However, in many cases a definite reason can not be established. When the number of abortions in the early weeks is increased, recurrence is increasing. There is no clear consensus on RLP treatment. When treatment is planned, the etiology should be considered and therapies with scientific efficiency should be applied.

Key Words: Recurrent pregnancy loss, progesterone, low molecular weight heparin

Tanım

Viabilite sınırına ulaşmadan (20. haftanın altında veya 500 g'ın altında) arka arkaya üç gebelik kaybına tekrarlayan gebelik kaybı (TGK) denir. Oniki haftanın altında olan kayıplara erken düşük, 12 haftadan sonra olan kayıplara ise geç düşük denir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının yaklaşık % 89'u birinci trimesterde olmaktadır (1). Gebe kalmak isteyen çiftlerin %15 kadarında klinik olarak tanımlanan gebelik, düşük ile sonuçlanır. Bu kadınların %1-3'ünde klinik olarak TGK görülür (2). TGK'ya neden olan olası etyolojik faktörler; genetik nedenler (yapısal veya sayısal kromozom anomalileri, tek gen defektleri, translokasyon taşıyıcıları, inversiyonlar gibi; %3-5 olguda), endokrin nedenler (luteal faz yetmezliği, polikistik over sendromu, diabetes mellitus, hiperprolaktinemi, tiroid otoantikörleri veya tiroid hastalığı gibi; %15-60 olguda), uterin nedenler (uterin anomaliler, myom, servikal yetmezlik, uterin sineşi gibi; %10-50 olguda), immünolojik faktörler (antifosfolipid antikör sendromu, allojenik faktörler; %5-15 olguda), trombofilik bozukluklar (herediter trombofililere bağlı, örneğin; faktör V Leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu, protein S, protein C ve antitrombin eksikliği gibi) olabildiği gibi çevresel

faktörler (sigara içme, anestezi madde maruziyeti gibi) ve ovaryan rezerv düşüklüğü de olabilir. Ancak olguların çoğunda etyolojik bir faktör gösterilemez (3,4). TGK olgularının izlendiği geniş serili araştırma sonuçlarına göre olguların %40'ında belirli bir faktör gösterilememiştir (5). Nedeni ne olursa olsun, özel bir neden saptanan veya açıklanamayan TGK olan olguların %70-75'inde sadece destek tedavisi ile bir sonraki gebelikte başarılı gebelik sonucu elde edilebilmektedir (6,7).

Etyoloji

- Genetik nedenler:** Parental yapısal kromozomal bozukluklar, gebelik ürününe ait kromozomal bozukluklar.
- Endokrin nedenler:** Luteal faz defekti, Hipo/Hipertiroidi, Diabetes Mellitus, PCOS, Hiperprolaktinemi.
- Enfeksiyona bağlı nedenler:** U.Urealyticum, M.Hominis, T.Gondii, Rubella, CMV, Coxackie, Herpetik viruslar.
- Anatomik nedenler:** Konjenital uterin anomaliler, Ascherman sendromu, Servikal yetmezlik, in utero DES maruziyeti.

5. **İmmunolojik nedenler:** Otoimmün, Alloimmün.
6. **Trombofili:** Kalıtsal, Edinsel.
7. **Diğer:** Sigara, Alkol, Kimyasallar, Radyasyon.

Genetik Nedenler: Abortus materyalinde kromozomal anomalinin araştırıldığı bir çalışmada, önceki abortuslarında anöploidi tesbit edilen hastalarda kromozomal anomali riski % 70 civarında bulunurken, ilk abortuslarında kromozomal anomali bulunmayan hastalarda aynı oran %20 bulunmuştur (8). Abortus materyallerinin sitogenetik incelemesinin ailenin sonraki gebelik prognozu hakkında değerli bilgiler vermesine rağmen, abortus materyallerinin rutin incelemeye tabii tutulması yöntemin maliyeti ve getirisi göz önüne alındığında yaygın kabul görmemektedir.

Anatomik Nedenler: Anatomik nedenler TGK'ların %15'inden sorumludur. Abortuslara yol açan anatomik nedenler; müllerian kanal defektleri gibi konjenital nedenler, uterus leiomyomları, küretaj ya da enfeksiyonlar sonrası gelişen intrauterin adezyonlar, endometrial polipler gibi edinsel nedenlerdir. Konjenital nedenlerin edinsel faktörlere göre TGK etyolojisinde daha fazla rol oynadığı düşünülmektedir. Anatomik kaynaklı nedenler, erken gebelik kayıplarından ziyade 2.-3. trimester gebelik kayıplarıyla daha fazla ilişkilidir. Konjenital uterus anomalilerinin klasifikasyonunun netleştirilmesi, sadece obstetrik sonuçlar ya da TGK etyolojisi açısından değil, yapılacak cerrahi girişimin seçimi ve sonuçları açısından da son derece önemlidir. Kayıplar genelde ya implantasyon bölgesinin yetersiz kanlanması yüzünden erken dönemde, ya da yapısal defektlere bağlı ikinci trimesterde görülür (9).

Hormonal Nedenler: Tekrarlayan gebelik kayıplarının yaklaşık %8-12'nden endokrin kaynaklı hastalıklar sorumludur. Lokal hormonal çevre hem embriyo, hem de ekleri için önemlidir. TGK olguları DM, tiroid disfonksiyonu, luteal faz defekti, polikistik over sendromu (PCOS), hiperprolaktinemi gibi endokrin anomaliler yönünden değerlendirilmelidir (10).

Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10-15'inde otoimmün tiroid hastalıkları görülebilmektedir. Tiroid otoantikörleri ile TGK arasındaki ilişki tartışmalıdır. Hastalar değerlendirilirken, tiroid fonksiyon testleri (T3, T4 ve TSH) bakılmalı ve olası bir hipotiroidizm ekarte edilmelidir. Bazı vakalarda tedavi ile başarılı sonuçlar alınmıştır (9).

Progesteron endometriyumda morfolojik ve fizyolojik değişiklikleri başlatarak, implantasyonun

pencere döneminde (LH surge'nden 5-10 gün sonra) embriyonun implantasyonu için uygun bir ortam sağlamış olur. Ayrıca progesteron stromal hücre fonksiyonunun regülasyonunda plasental-maternal yüzeyde çeşitli sitokin, mediatör ve proteinlerin de regülasyonunda rol oynamaktadır (11,12). Progesteron gebelikte corpus luteumdan salgılanmaya başlar ve gebeliğin ilerleyen dönemlerinde plasenta bu görevi üstlenir. Tekrarlayan gebelik kayıplarının %35'inde luteal faz defekti tespit edilmiştir (13). Luteal faz defekti (LFD) tanısı için serum progesteron ölçümü veya endometrial biyopsi kullanılabilir. Fakat endometrial biyopsi invaziv bir tanı yöntemi olduğu için, daha pratik ve non-invaziv tanı yöntemi olan serum progesteron düzeyi ölçülmektedir. Luteal faz defekti tanısı çoğu hastada retrospektif olarak konulur. Mid-luteal serum progesteron düzeyi >10 ng/ml nadiren anormal LFD ile ilişkiliyken, progesteron seviyesinin <12 ng/ml olması artmış gebelik kaybı ile ilişkilidir (14,15). LFD için progesteron desteği için progesteron içeren oral, vajinal, intramusküler progesteronlar verilebilir. Ayrıca corpus luteum fonksiyonunu destekleyen eksojen hCG uygulamaları da progesteron yerine verilebilir. Burada ayrıca fetüsün eksojen progesterona maruz kalma riski de değerlendirilmelidir (16).

Diyabet tüm gebeliklerin %1-0,5'inde komplikasyonlara neden olmaktadır (17). Kontrolsüz diabetes mellitus varlığında spontan abortus riski 3 kat artmaktadır. Bu nedenle habitual abortus hikayesi olan kadınlarda plazma glukoz ve HbA1C düzeyleri ölçülerek, glukoz intoleransı taranmalıdır. Yüksek HbA1C düzeyleri ile spontan abortus arasında korelasyon saptanmıştır (8). Tekrarlayan gebelik kayıpları olan hastalarda hiperprolaktinemi ve hiperandrojenizmin tedavisi ile daha sonraki gebelik kayıplarının önlenileceği belirtilmiştir (18).

Enfeksiyona Bağlı Nedenler: Birinci trimesterde olan spontan gebelik kayıplarında enfeksiyonun rolünü araştırarak bazı prospektif çalışmalarda enfeksiyonun spontan düşüklerde önemli bir rol oynamadığı ileri sürülmüştür (19,20). Yapılan başka bir çalışmada da akut enfeksiyon belirtileri olmayan tekrarlayan gebelik kayıplarında TORCH gibi enfeksiyonların araştırılmasının anlamlı değeri olmadığı gösterilmiştir (21). Amerikan Jinekoloji Obstetrik Cemiyetinin (ACOG) 2001 yılında yayınladığı; "Erken gebelik kaybının yönetimi" adlı rehberde tekrarlayan gebelik kayıplarında enfeksiyonların anlamlı rolü olmadığı ve bu nedenle enfeksiyon araştırılmasına yönelik testlerin

rutin olarak yapılmasının önerilmediği bildirilmiştir (22,23). Bakteriyel vaginosis, kadınlardaki vaginit ve vaginal akıntının en sık nedenidir. Bakteriyel vaginosis ve anormal vaginal floranın koryoamniyonit, mid-trimester düşükler ve preterm doğum riskini artırdığı gösterilmiştir (18). 2003 yılında yayınlanan bir meta-analizde bakteriyel vaginosis ile preterm doğum ve düşük ilişkisinin olduğu ifade edilmiştir (24).

İmmunolojik Nedenler: Otoimmunitede humoral veya hücresele yanıt konakçının kendine özgü bir parçasına yönelir. Lupus antikoagulan ve antikardiyolipin antikolar, otoimmün hastalık sonucu artan antifosfolipit antikolarıdır. Yalnızca Sistemik Lupus Eritematosus'a özgü olmayıp, bir dizi klinik probleme de yol açabilmektedir. Bu antikolar trombosit ve damar endoteline karşı meydana gelir ve tromboza, spontan düşüklere, fetal kayıplara yol açarlar. Çeşitli araştırmalar tekrarlayan düşüğü olan kadınların %10-16'sında antifosfolipid antikolarının varlığını ortaya koymuştur (25).

Antifosfolipid sendrom (APS) insidansı % 5-15'tir. APS tekrarlayan gebelik kayıplarının önemli nedenlerinden biridir. Tanı için aşağıdaki klinik kriterler kullanılmaktadır;

10. gebelik haftasından önce 3 veya daha fazla ardışık açıklanamayan gebelik kaybı,
10. gebelik haftasında veya daha sonraki haftalarda, morfolojik olarak normal, bir ya da daha fazla açıklanamayan intrauterin ölüm,
- Plasental yetmezlik veya preeklampsi ile ilişkili, 34. gebelik haftası ya da öncesi morfolojik olarak normal bir veya daha fazla preterm doğumdur (26).

Yeni uluslar arası tanı kriterine göre ise, 12 hafta süreyle kalıcı aktive kısmi tromboplastin zamanı (aPTT) veya rasgele Russel viper venom zamanı (RVVT) ve / veya antikardiyolipin antikoları (aCL) veya anti-kardiyolipin antikoları (aCL) veya β 2glikoprotein I (β 2GPI) antikoları ile lupus antikoagulan (LA) pozitiflik olduğunda hastalara APS tanısı konabilir. Bu olgularda standart tedavide heparin ve aspirinin birlikte kullanımı önerilmektedir (27,28).

Çevresel Nedenler: Abortus nedeni olabilecek en önemli çevresel etkenler teratojen maddeler ve iyonize radyasyondur. Ağır metal zehirlenmesi ve organik solventlere uzun süreli maruziyet gibi çevresel toksinler, antiprogesterinler, antineoplastik ajanlar gibi ilaçlar, inhalasyon anesteziikleri, nikotin, etanol ve uterus kan akımını bozan kronik medikal hastalıklar diğer çevresel faktörler olarak

sayılabilir. Sigara, alkol ve aşırı kahve tüketimi artmış tekrarlayan düşük riskiyle birlikte (25).

Tedavi

Tekrarlayan gebelik kaybı tedavisi planlanırken, etyoloji göz önünde bulundurulmalıdır. Kontrolsüz DM varsa, kan şekeri regülasyonu yapılmalıdır. Tiroid hormonları kontrol edilmeli ve gerekirse tedavi verilmelidir. Uterin anomalisi olan olgularda serklaj uygun bir tedavi şekli olabilir.

Progesteron endometriumun gebeliğe hazırlanmasında, implantasyon ve gebeliğin devamı için önemli bir hormondur. TKG etyolojisinde progesteron yetmezliği de rol oynamaktadır. Ancak sporadik TKG'da (progesteron yetmezliği olmayan olgularda) progesteron suplementasyonunun etkisi yoktur (29). Fakat başka bir çalışmada ise, bu grupta progesteronunu tedavide faydalı olabileceği ileri sürülmüştür (30). Stephenson ve ark. (31) yaptıkları çalışmada, LH pikinden 3 gün sonra başlanan vajinal mikronize progesteron desteğinin gebelik sonuçlarını iyileştirdiğini ifade etmiştir. Oral dydrogesteron ve mikronize progesteronun karşılaştırıldığı bir çalışmada ise, canlı gebelik oranlarının sırasıyla %37,6 ve %33,1 olduğu, canlı doğum oranlarının ise sıraya %34,6 ve %29,8 olduğunu tespit edilmiştir. Oral dydrogesteronun luteal faz desteği için verilebileceğini ifade edilmiştir (32).

Etyolojide trombofili, APS gibi koagulopati ve TKG'na neden olan hastalıklarda düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) ve aspirin (ASA) tedavide önemlidir. Laskin ve ark.'nın (33) yaptığı meta-analizde, otoantikör ya da koagülopatisi olan TKG tanılı kadınlardan oluşan kadınları canlı doğum bakımından incelemişlerdir. Düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) ile birlikte aspirin (ASA) ve sadece ASA alan kadınlar canlı doğum yönünden incelenmiş ve çalışma sonucunda; LMWH+ASA grubunda canlı gebelik oranları %77,8 iken, sadece ASA alan grupta % 79,1 bulunmuştur. Ayrıca daha önceki gebelik kaybı sayısı ya da aPL (antifosfolipid) durumu da gebelik sonuçları ile ilişkili bulunmamıştır. Her iki grupta gebelik ile ilişkili tromboz vakasına da raslanılmamıştır. Bu meta-analizin sonucunda LMWH+ASA tedavisinin tek başına ASA tedavisine üstün olmadığı ifade edilmiştir.

Ismail ve ark.'nın (34) randomize kontrollü yaptığı, antifosfolipid sendromu ve TKG olan kadınlardan oluşan çalışmalarında, prekonsepsiyonel dönemde günlük 41 mg enoxaparin + 81 mg aspirin alan

kadınlar, plasebo alan kontrol grubu ile karşılaştırılmış. Her iki grupta canlı doğum yönünden anlamlı farklılık tespit edilmemiş (67 [74%] vs 59 [66%]; p: 0.25), 0-6 ayda klinik gebelik oranı çalışma grubunda daha yüksek (50 [56%] vs 30 [33%], p: 0.02) fakat 6-12 ayda her iki grupta klinik gebelik oranları benzer bulunmuştur (32[36%] vs 35[39%], p: 0.52).

Açıklanamayan TGK tedavisinde intravenöz immunglobulinin (IVIG) tedavide kullanılabileceği öne sürülmüş. Fakat bu tedavinin etkinliği kanıtlanmamıştır. Ata ve ark.'nın (35) açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybında (TGK) intravenöz immunglobulin (IVIG) tedavisini araştırdığı meta-analizde, TGK tedavisinde IVIG'in etkisinin bulunmadığını bildirmiştir. Benzer şekilde Stephenson ve ark. (36) da yaptıkları meta-analizde TGK tedavisinde IVIG'in faydalı olmadığını bildirmişlerdir.

Sonuç olarak, tekrarlayan gebelik kayıplarının etyolojisi multifaktöryeldir. Gebelik kaybı sebebi olguların çoğunda hala bilinmemektedir. Erken haftalardaki abortus sayısı attıkça rekürrens artmaktadır. Bu kadınlarda gebeliğin ve kaybın getirdiği ruhsal durum değişikliği, kadında ruhsal travmalara da yol açmaktadır. Bu kadınlara gebelik yönünden tedavi verilirken, psikiyatrik destek te sağlanmalıdır. TGK tedavisi planlanırken, etyoloji göz önünde bulundurulmalıdır. Progesteron, LMWH, ASA gibi ilaçlar uygun endikasyon dahilinde prognoza olumlu katkıları olduğu gösterilmiş ilaçlardır ve endikasyon grubuna giren olgularda kullanılmalıdır.

Kaynaklar

1. Carp HJA, Toder V, Gazit E, et al. Paternal leucocyte immunization and habitual abortion. *Contemp Rev Obstet Gynecol* 1988; 1: 49-59.
2. Salat-Baroux J. Recurrent spontaneous abortions. *Reprod Nutr Dev* 1988; 28(6B): 1555-1568.
3. Kujovich JL. Thrombophilia and pregnancy complications. *Am J Obstet Gynecol* 2004; 191(2): 412-424.
4. Kutteh WH. Recurrent pregnancy loss: an update. *Curr Opin Obstet Gynecol* 1999; 11(5): 435-439.
5. Clifford K, Rai R, Regan L. Future pregnancy outcome in unexplained recurrent first trimester miscarriage. *Hum Reprod* 1997; 12(2): 387-389.
6. Laufer MR, Ecker JL, Hill JA. Pregnancy outcome following ultrasound-detected fetal cardiac activity in women with a history of multiple spontaneous abortions. *J Soc Gynecol Investig* 1994; 1:138-42.
7. Hassold TJ. A cytogenetic study of repeated spontaneous abortions. *Am J Hum Genet* 1980; 32(5): 723-730.
8. Arredondo F, Noble LS. Endocrinology of recurrent pregnancy loss. *Semin Reprod Med* 2006; 24(1): 33-39.
9. Ouzounian S, Bringer-Deutsch S, Jablonski C, Théron-Gérard L, Snaifer E, Cédric-Durnerin I, et al. Hypothyroidism: from the desire for pregnancy to delivery. *Article in French Gynecol Obstet Fertil* 2007; 35(3): 240-248.
10. Pluchino N, Drakopoulos P, Wenger JM, Petignat P, Streuli I, Genazzani AR. Hormonal causes of recurrent pregnancy loss (RPL). *Hormones (Athens)* 2014; 13(3): 314-322.
11. Kalinka J, Szekeres-Bartho J. The impact of dydrogesterone supplementation on hormonal profile and progesterone-induced blocking factor concentrations in women with threatened abortion. *Am J Reprod Immunol* 2005; 53(4): 166-171.
12. Szekeres-Bartho J, Balasch J. Progestagen therapy for recurrent miscarriage. *Hum Reprod Update* 2008; 14(1): 27-35.
13. Smith ML, Schust DJ. Endocrinology and recurrent early pregnancy loss. *Semin Reprod Med* 2011; 29(6): 482-490.
14. Cumming DC, Honoré LH, Scott JZ, Williams KP. The late luteal phase in infertile women: comparison of simultaneous endometrial biopsy and progesterone levels. *Fertil Steril* 1985; 43(5): 715-719.
15. Arck PC, Rütke M, Rose M, Szekeres-Bartho J, Douglas AJ, Pritsch M, et al. Early risk factors for miscarriage: a prospective cohort study in pregnant women. *Reprod Biomed Online* 2008; 17(1): 101-113.
16. Sugino N. [Luteal phase defect]. [Article in Japanese] *Nihon Rinsho* 2006; 64: 440-446.
17. Gabbe SG, Graves CR. Management of diabetes mellitus complicating pregnancy. *Obstet Gynecol* 2003; 102(4): 857-868.
18. Glueck CJ, Streicher P, Wang P. Treatment of polycystic ovary syndrome with insulin-lowering agents. *Expert Opin Pharmacother* 2002; 3(8): 1177-1189.
19. Simpson JL, Mills JL, Kim H, Holmes LB, Lee J, Metzger B, et al. Infectious processes: an infrequent cause of first trimester spontaneous abortions. *Hum Reprod* 1996; 11(3): 668-672.
20. Simpson JL, Gray RH, Queenan JT, Barbato M, Perez A, Mena P, et al. Further evidence that infection is an infrequent cause of first trimester spontaneous abortion. *Hum Reprod* 1996; 11(9): 2058-2060.
21. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin. Management of recurrent pregnancy loss. Number 24, February 2001. (Replaces Technical Bulletin

- Number 212, September 1995). American College of Obstetricians and Gynecologists. *Int J Gynaecol Obstet* 2002; 78(2): 179-190.
22. Jauniaux E, Farquharson RG, Christiansen OB, Exalto N. Evidence-based guidelines for the investigation and medical treatment of recurrent miscarriage. *Hum Reprod* 2006; 21(9): 2216-2222.
 23. Llahi-Camp JM, Rai R, Ison C, Regan L, Taylor-Robinson D. Association of bacterial vaginosis with a history of second trimester miscarriage. *Hum Reprod* 1996; 11(7): 1575-1578.
 24. Leitich H, Bodner-Adler B, Brunbauer M, Kaider A, Egarter C, Husslein P. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol* 2003; 189(1): 139-147.
 25. Speroff L, Robert HG, Nathan GK. *Klinik Jinekolojik Endokrinolojik ve İnfertilite*, 5. baskı 1996; 841-851.
 26. Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Branch DW, Brey RL, Cervera R, et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS). *J Thromb Haemost* 2006; 4(2): 295-306.
 27. Kutteh WH. Antiphospholipid antibody-associated recurrent pregnancy loss: treatment with heparin and low-dose aspirin is superior to low-dose aspirin alone. *Am J Obstet Gynecol* 1996; 174(5): 1584-1589.
 28. Rai R, Cohen H, Dave M, Regan L. Randomised controlled trial of aspirin and aspirin plus heparin in pregnant women with recurrent miscarriage associated with phospholipid antibodies (or antiphospholipid antibodies) *BMJ* 1997; 314(7076): 253-257.
 29. Haas DM, Ramsey PS. Progestogen for preventing miscarriage. *Cochrane Database Syst Rev* 2013; (10): CD003511.
 30. Oates-Whitehead RM, Haas DM, Carrier JA. Progestogen for preventing miscarriage. *Cochrane Database Syst Rev* 2003: CD003511.
 31. Stephenson MD, McQueen D, Winter M, Kliman HJ. Luteal start vaginal micronized progesterone improves pregnancy success in women with recurrent pregnancy loss. *Fertil Steril* 2017; 107(3): 684-690.e2.
 32. Tournaye H, Sukhikh GT, Kahler E, Griesinger G. A Phase III randomized controlled trial comparing the efficacy, safety and tolerability of oral dydrogesterone versus micronized vaginal progesterone for luteal support in in vitro fertilization. *Hum Reprod* 2017; 32(5): 1019-1027.
 33. Laskin CA, Spitzer KA, Clark CA, Crowther MR, Ginsberg JS, Hawker GA, et al. Low molecular weight heparin and aspirin for recurrent pregnancy loss: results from the randomized, controlled HepASA Trial. *J Rheumatol* 2009; 36(2): 279-287.
 34. Ismail AM, Hamed AH, Saso S, Abu-Elhasan AM, Abu-Elghar MM, Abdelmegeed AN. Randomized controlled study of pre-conception thromboprophylaxis among patients with recurrent spontaneous abortion related to antiphospholipid syndrome. *Int J Gynaecol Obstet* 2016; 132(2): 219-223.
 35. Ata B, Tan SL, Shehata F, Holzer H, Buckett W. A systematic review of intravenous immunoglobulin for treatment of unexplained recurrent miscarriage. *Fertil Steril* 2011; 95(3): 1080-1085.e1-2.
 36. Stephenson MD, Kutteh WH, Purkiss S, Librach C, Schultz P, Houlihan E, et al. Intravenous immunoglobulin and idiopathic secondary recurrent miscarriage: a multicentered randomized placebo-controlled trial. *Hum Reprod* 2010; 25(9): 2203-2209.

Dental İmplant Cerrahisinde Anksiyete: Literatür Derlemesi

Anxiety in Dental Implant Surgery: Literature Review

Levent Çiğirim^{1*}, Saadet Çınarsoy Çiğirim²

¹Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Anksiyete yaklaşan bir tehdit veya tehlike durumunda vücudun bir cevabı olarak otonom sinir sisteminin aktive olması ile oluşan stres, sinirlilik, endişe hali olarak tanımlanır. Dental tedaviler değişen miktarlarda anksiyeteye sebep olur ve bu tedaviler arasında ağız cerrahisi işlemleri genellikle yüksek anksiyeteye sebep olur. Dental implant ameliyatları günümüzde sık gerçekleştirilen ağız cerrahisi işlemlerinden biridir ve yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Cerrahlar için nispeten kolay bir işlem olması sebebiyle, implant cerrahisinin hastalarda daha az stres ve anksiyete oluşturması beklenir. Ancak var olan bilgiler implant yerleştirmenin yüksek anksiyete ile ilişkili olduğunu ve bunun da beklenen, deneyimlenen ve hatırlanan ağrı üzerinde yakından ilişki olduğunu göstermektedir. Anksiyetenin değerlendirilmesinde sıklıkla anket ve skalalar kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile gerek dental anksiyete gerekse durum ve süreklilik anksiyetesi değerlendirilebilmektedir. Çalışmamızda, hastalardaki implant cerrahisiyle ilişkili anksiyetenin şiddeti ve sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. İmplant cerrahisiyle ilişkili anksiyete değerlendirmelerinde anksiyetenin ameliyat öncesinde yüksek olduğu görülmektedir ve genel olarak kadınlarda anksiyete erkeklere göre daha yüksektir. İmplant cerrahisi zorunlu bir işlem olmayıp hasta isteği ve tercihiyle bağlıdır. Günümüzde çok sık uygulanan, güncel bir tedavi seçeneği olması sebebiyle hekimin veya cerrahın implant ameliyatı öncesinde bireylerin anksiyetelerini minimuma indirecek bir protokol izlemesi hastanın uyumunu en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bu da işlemin başarısı, hasta-hekim memnuniyeti ve ilişkisi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Dental implant, anksiyete, dental anksiyete, implant cerrahisi, implant yerleştirilmesi

ABSTRACT

Anxiety is defined as stress, nervousness, anxiety caused by the activation of the autonomic nervous system as an answer to the body in the event of an impending threat or danger. Dental treatments cause anxiety in varying amounts and among these treatments oral surgery procedures are usually those that cause high anxiety. Dental implant surgery is one of the most common oral surgery procedures performed today and is widely practiced. It is expected that the surgeon will experience less stress and anxiety in patients because it is a relatively easy procedure for surgeons. However, existing information suggests that implant placement is associated with high anxiety which is closely related to anticipated, experienced, and remembered pain. Questionnaires and scales are frequently used in the evaluation of anxiety. With these methods, both dental anxiety and state and trait anxiety can be evaluated. In our study, it was aimed to determine the severity and frequency of anxiety related to implant surgery in patients. In anxiety evaluations related to implant surgery, anxiety appears to be high before surgery and anxiety is generally higher in women than in men. Implant surgery is not a mandatory procedure but depends on the patient's wishes and preferences. Since a current treatment option is frequently used today, monitoring a protocol that minimizes the anxiety of the individual before the implant surgery will bring the patient's compliance to the highest level. This is important for the success of the procedure, patient-physician satisfaction and relationship.

Key Words: Dental implant, anxiety, dental anxiety, implant surgery, implant placement

Giriş

Bütün cerrahi operasyonlarda olduğu gibi dental tedaviler ve ağız cerrahisi işlemlerinde de anksiyete semptomları görülebilir (1-4). Anksiyete, yaklaşan bir tehdit veya tehlike durumuna otonom sinir sisteminin aktivasyonu ile kaygı, stres, sinirlilik ve

endişe gibi duygusal tepkiler verilen bir reaksiyondur (5). Dental anksiyete sık ve yaygın görülen bir durumdur ve Türk popülasyonunda dental anksiyete oranı %14,3 ile %23,5 arasında değişmektedir (6). Geçmişteki ağrılı, travmatik, olumsuz dental tedaviler hastalardaki mevcut anksiyetenin temel sebeplerinden biridir (7).

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Levent ÇİĞERİM

Van Yüzcüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Zeve Kampüsü Van

Tel: 0 (532) 163 32 87, E-mail: levent139@hotmail.com

Geliş Tarihi: 13.09.2017, Kabul Tarihi: 03.10.2017

Ayrıca anksiyete sıklıkla ağrı hissi ve ağrı eşiği ile ilişkilidir. Preoperatif dönemde yüksek anksiyeteye sahip hastaların cerrahi sırasında daha çok ağrı hissetmesi ve iyileşme sürecinin daha uzun olması, preoperatif korku ve ağrı hissi arasındaki korelasyonu desteklemektedir (8). Cerrahi işlemler sırasında anksiyeteli hastalar kooperasyon gücünü kaybedebilirler. Bu durum tedavinin süresini ve zorluğunu artırabilmekte ve hoş olmayan sonuçlara sebep olabilmektedir (4,5). Anksiyete kişilerin dental tedavilerini olumsuz etkilemenin yanı sıra psikolojik bir problem olarak stres bozukluklarına yol açabilmekte ve bireylerin hayat kalitelerini olumsuz etkileyebilmektedir (9,10).

Dental implant ameliyatları günümüzde sık gerçekleştirilen ağız cerrahisi işlemlerinden biridir ve yaygın bir şekilde uygulanmaktadır (10). Bütün cerrahi işlemlerde olduğu gibi implant ameliyatında da komplikasyonlar görülebilmektedir fakat hayatı tehdit edici komplikasyonlar çok nadirdir ve iyileşme süreci nispeten kısadır (10,11). Dental anksiyetenin değerlendirilmesinde genellikle anketler kullanılmaktadır. Bu anketlerden en çok kullanılanlar Corah'ın Dental Anksiyete Skalası (CDAS), Modifiye Dental Anksiyete Skalası (MDAS), Spielberger'in Durum-Sürekli Anksiyete Envanteri (STAI) ve Dental Korku Anketi (DFS)'dir (12-15).

Dental implant cerrahisi hem diş hekimleri hem de cerrahlar tarafından her geçen gün artan sıklıkta uygulanmaya devam etmektedir. İmplant cerrahisinde komplikasyon riskini minimuma indirmek ve hasta memnuniyetini artırmak için bireylerin anksiyete düzeylerinin bilinmesi önemlidir. Bu literatür derlemesinin amacı hastalardaki implant cerrahisiyle ilişkili anksiyetenin şiddetinin ve sıklığının belirlenmesidir.

Metod

“Dental implant cerrahisiyle ilişkili dental anksiyete” ye ilişkin literatür taraması “Pubmed”, “Cochrane Library Trials” ve “ScienceDirect” veritabanlarından internet ortamında gerçekleştirildi. Tarama yapılırken “dental anksiyete ve implant”, “implant cerrahisinde dental anksiyete” ve “dental implant cerrahisinde anksiyete” anahtar kelimeleri kullanılmış ve taramalar İngilizce yapılmıştır. 2003-2017 yılları arasında ilgili veri tabanlarında yayınlanmış olan bilimsel çalışmalardan 13 klinik araştırma makalesi çalışmaya dahil edilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen veriler anksiyetenin şiddeti ve sıklığı, yaş,

cinsiyet, eğitim düzeyi, operasyon süresi, medeni durum, dental korku kriterleri açısından değerlendirilmiştir.

Anksiyetenin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Çalışmaların 5 tanesinde anksiyetenin değerlendirilmesinde STAI (Durum-Sürekli Anksiyete Envanteri) kullanılmıştır (16-20). Bu çalışmaların 2 tanesinde STAI sadece preoperatif değerlendirilirken diğer 3 çalışmada ise ameliyat öncesi, hemen ameliyat sonrası ve ameliyat sonrası geç dönemde değerlendirilmiştir (16-20).

Anksiyetenin değerlendirilmesinde HAQ (Hiyerarşik Anksiyete Anketi) 2 çalışmada kullanılmış ve ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. haftada uygulanmıştır (21,22).

Çalışmaların 6 tanesinde dental anksiyete DAS (Dental Anksiyete Skalası) ile değerlendirilmiştir (19,20,23-26). 2 çalışmada sadece preoperatif dönemde uygulanırken diğer 3 çalışmada ise preoperatif dönemde, hemen ameliyat sonrası postoperatif dönemde ve geç postoperatif dönemde anket uygulanmıştır (19,20,23-26). Dental anksiyetenin MDAS (Modifiye Dental Anksiyete Skalası) ile değerlendirildiği bir çalışmada anket ameliyat öncesi, ameliyatın hemen sonrası ve ameliyat sonrası geç dönemde uygulanmıştır (16). Bir çalışmada VAS skalası anksiyetenin değerlendirilmesi amacıyla kullanılmış ve ameliyat öncesi, ameliyattan hemen sonra ve ameliyat sonrasında ölçümler yapılmıştır (21).

Anksiyete değerlendirilme yöntemlerinden biri de stres ölçümüdür. Stresin değerlendirildiği çalışmaların ikisinde tükürük kortizol seviyesine bakılmış başka bir çalışmada ise tükürük CgA (Kromogranin A) seviyesine bakılmış ve ortostatik tolerans testi uygulanmıştır (18,26,27). Tükürük kortizol seviyesi bir çalışmada ameliyattan bir hafta önce, ameliyat günü ve cerrahi sonrası 3. ve 6. günde, diğer çalışmada ise sadece ameliyat öncesi toplanan tükürük örnekleriyle ölçülmüştür (18,26). Tükürük CgA seviyesi ve ortostatik tolerans testi sırasında HRV (Kalp Hızı Değişiminin Spektral Analizi) seviyesi başlangıç, operasyondan 1 saat önce ve operasyondan 1 saat sonra olarak ölçülmüştür. Başlangıç verisi operasyondan önce 2. ve 4. haftalar arası yapılan ölçümlerle oluşturulmuştur (27).

Anksiyetenin kalp atım hızı ve oksijen saturasyonu ölçümüyle değerlendirildiği bir çalışmada en düşük kalp atım hızı ve en yüksek oksijen saturasyonu implant cerrahisinden hemen sonra; en yüksek kalp atım hızı ve en düşük oksijen saturasyonu ise implantın yerleştirilmesi sırasında olduğu bulunmuştur (26).

Anksiyetenin Görülme Sıklığı, Tipi ve Zamanı: Gómez-de Diego ve ark.'nın (17) çalışmasında STAI skorlarına göre hastaların %14'ünde anksiyete görülmüştür. Diğer bir çalışmada DAS skorlarına göre hastaların %33'ünün anksiyetesi yok, %34'ü orta, %25'i şiddetli, %8'i çok şiddetli anksiyeteye sahip bulunmuştur (25). DAS skorlarına göre değerlendirme yapan bir diğer çalışmada hastaların %27,8'inde düşük, %50'sinde orta ve %22,2'sinde yüksek anksiyete görülmüştür (20).

Hiyerarşik anksiyete anketiyle yapılan değerlendirmeye göre erkeklerin %77,3'ünde neredeyse hiç, %20,4'ünde oldukça yüksek, %2,3'ünde aşırı derecede yüksek anksiyete görülürken; kadınların %64,7'sinde neredeyse hiç, %32,4'ünde oldukça yüksek, %2,9'unda ise aşırı derecede yüksek anksiyete görülmüştür (28).

Hastalarda MDAS ve DAS ile yapılan değerlendirmede ölçüm zamanının anksiyete ile ilişkisine bakıldığında ameliyat öncesinde; ameliyatın hemen sonrası ve ameliyat sonrası geç döneme göre daha yüksek anksiyete görülmüştür (16,23). Hashem ve ark.'nın (18) yaptıkları çalışmada STAI ile yapılan değerlendirmede operasyon gününde; operasyondan 1 hafta önceye, operasyondan 3 gün sonraya ve operasyondan 6 gün sonraya göre daha yüksek anksiyete görülmüştür. Diğer bir çalışmada STAI sonuçlarına göre genel anksiyete operasyon gününde en yüksek bulunmuş, anlık anksiyete ise operasyon öncesi en yüksek çıkmıştır (19). Dental cerrahi fobisi (korcu) olan ve olmayan hastalar kıyaslandığında hastaların anksiyete seviyeleri ameliyat sonrasında, ameliyat öncesine göre düşmüştür (21). Fobisi olan hastalarda en yüksek anksiyete değerleri ameliyat öncesinde ölçülmüş, fobisi olmayan hastalarda ise en yüksek anksiyete değerleri operasyon sırasında ölçülmüştür. Fobisi olan hastalarda ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında ölçülen HAQ ve VAS total skorları, korkusu olmayan hastalara göre daha yüksek çıkmıştır (21).

Bir çalışmada operasyon öncesi anksiyete skorları, implant cerrahisinde periodontal cerrahiye göre daha yüksek çıkmıştır. Aynı çalışmada tedavisi tekrarlanan hastaların 3. veya 4. defa cerrahi işlem gören hastalara göre daha yüksek anksiyeteye sahip oldukları görülmüştür (29).

Anksiyete ile İlişkili Faktörler: Cinsiyetin anksiyete üzerine etkisinin incelendiği çalışmaların dördünde kadınların ve erkeklerin anksiyeteleri arasında farklılık görülmemiştir (18,25,26,28). 6 çalışmada kadınlarda anksiyete daha yüksek

bulunmuştur (16,19,20,23,24,27). Bir çalışmada operasyon öncesi anksiyete kadınlarda daha yüksek iken, operasyon sonrası anksiyetenin kadınlar ve erkekler arasında farklılık göstermediği bulunmuştur (22). Bir çalışmada kadınların ve erkeklerin tükürük kortizol seviyeleri arasında fark bulunmamışken (18), bir başka çalışmada ise kadınların tükürük kortizol seviyeleri daha yüksek bulunmuştur (26). Bir çalışmada erkeklerde kalp atım hızı kadınlardan daha düşük ölçülmüş ancak oksijen saturasyonu açısından cinsiyetler arasında fark bulunmamıştır (26). Kim ve ark.'nın (24) yaptıkları çalışmada kadınlarda yapılacak implant sayısı arttıkça operasyon öncesi ölçülen anksiyete değeri de artmıştır.

Yaşın anksiyete üzerine etkisinin incelendiği çalışmaların 4 tanesinde anksiyetenin yaşla ilişkili olmadığı görülmüştür (16,22,25,28). Bir çalışmada ise gençlerde anksiyete daha yüksek çıkmıştır (20).

Eğitim düzeyinin anksiyete üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada eğitim düzeyinin anksiyete ile ilişkili olmadığı görülmüştür (16).

Üç çalışmada, yüksek anksiyeteli hastalarda, hastaların tedavi memnuniyeti daha az bulunmuştur (20,27,28). Cerrahin uygulanan işlemle ilgili memnuniyetini değerlendiren bir çalışmada cerrah memnuniyetinin hastaların preoperatif anksiyetesi ile ilişkili olmadığı görülmüştür (20).

Operasyon süresi ile anksiyete ilişkisinin incelendiği bir çalışmada operasyon süresinin anksiyete ile ilişkili olmadığı görülmüştür (16).

Bir çalışmada operasyon öncesinde dental implant yapım aşamaları görsel olarak izletilen ve sözel bilgilendirme yapılan hastalarda, yalnızca sözel bilgilendirme yapılan hastalara göre ve operasyon prosedürleri ve iyileşme dönemi anlatılmadan sadece temel bilgilendirmenin yapıldığı hastalara göre daha yüksek anksiyete değerleri ölçülmüştür (16).

Candido ve ark.'nın (19) çalışmasında üniversite hastanesinde implant tedavisi görenlerde özel klinikte implant tedavisi görenlere göre daha yüksek anksiyete görülmüştür.

İmplant cerrahisinde farklı anestezi teknikleri uygulanan hastaların anksiyetelerini değerlendiren çalışmada, korku ile bağlantılı olan başlangıç tükürük CgA değerleri sedasyon alan hastalarda daha yüksek çıkmıştır. Lokal anestezi + sedasyon alan ve sadece lokal anestezi yapılan gruplar arasında operasyondan 1 saat önce ölçülen tükürük CgA seviyeleri arasında fark bulunmamıştır. Sadece lokal anestezi alan gruptaki

hastaların ameliyat öncesi stres seviyeleri daha yüksek bulunmuştur (29).

Kazancıoğlu ve ark.'nın (16) çalışmasında anksiyeteleri yüksek olan hastaların ağrı skorlarının da daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Medeni durumun anksiyeteye ilişkisinin incelendiği bir çalışmada bekar, ayrılmış-boşanmış-dul ve evli hastaların anksiyete değerleri arasında fark görülmemiştir (28).

Liu ve ark.'nın (28) çalışmasında sağlık alışkanlıkları ve davranışlarının anksiyete üzerinde etkili olmadığı belirtilmiştir.

Bir çalışmada anksiyete ve depresyon, objektif ve subjektif ağrı ve anatomik bölge ilişkisi değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası 7. günde objektif ve subjektif ağrı ile implant yerleştirilen anatomik bölge açısından anksiyete ve depresyon arasında ilişki bulunmuştur. Aynı çalışmada preoperatif anksiyete ve depresyonla, objektif ve subjektif ağrı arasında operasyondan hemen sonrası için güçlü bir ilişki bulunurken, operasyondan 7 gün sonrası için ilişki bulunmamıştır (17).

Tartışma

Hastaların anksiyete düzeyleri, tedavi yönteminin seçiminde etkilidir. Anksiyetesi düşük hastalar dental implant tedavisini tercih ederlerken, yüksek anksiyeteli hastalar korku sebebiyle çoğunlukla tedaviyi erteler veya reddederler (25).

Oral cerrahi işlemler yüksek anksiyeteyi tetiklemektedir. Hastaların işlem öncesi ağrı beklentisi anksiyetelerini de yükseltmektedir. İmplant tedavisi hayat kalitesini arttıran nispeten basit bir işlemdir. Cerrahlar için nispeten kolay bir işlem olması sebebiyle, implant cerrahisinin hastalarda daha az stres ve anksiyete oluşturması beklenir. Ancak var olan bilgiler implant yerleştirmenin yüksek anksiyete ile ilişkili olduğunu ve bunun da beklenen, deneyimlenen ve hatırlanan ağrı üzerinde yakından ilişkili olduğunu göstermektedir (23).

Ameliyat öncesi anksiyete seviyesi ağrı algılanmasını ve iyileşme prosedürünü etkiler. Anksiyetenin olumsuz sonuçlarını azaltmak için her hastaya bireysel yaklaşılmalıdır (22).

Başarılı bir implant tedavisinden sonra bile fobisi olan hastalar korkmayanlara göre psikolojik olarak farklıdır (21). Önceden travmatik veya memnun olunmayan bir dental deneyimi olan hastaların anksiyeteleri daha yüksektir (28). Dental fobili hastalarda implant cerrahisinden önce hem

psikolojik tedavilerini hem de dental tedavilerini tamamlamaları ve cerrahiye hazır olmaları sağlanmalıdır (21).

Cerrahi işlemde hemen önce anksiyetede artış olmaktadır (19). Yüksek anksiyete kadınlarda daha belirgindir (16,19,20,23,24,27). Kadınlarda anksiyetenin daha yüksek olması, sosyal bir norm olarak kabul edildiği şekli ile kadınların kaygılarını dışa vurmada daha özgür olmalarından kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir (22,23). İmplant yerleşimi hafif veya orta düzeyde stres ve anksiyete uyandıran bir prosedür olabilmekte ve hastaların kaygılarının düzgün bir şekilde yönetilmesi kişisel ağrı deneyimini azaltmada önemli bir rol oynayabilmektedir (18).

İmplant cerrahisi öncesinde yüksek anksiyeteye sahip bireylerin ameliyat sonrası analjezik ihtiyacı daha fazladır (16).

Diğer cerrahi alanlar gibi implantolojide de sedasyon kullanılmaktadır (20). Bilinçli IV (intravenöz) sedasyon yapılan hastaların rahatlığı ve iş birliği, cerrahin operasyona odaklanmasını arttırılabilir (20). Ameliyat öncesi anksiyetesi olan bireylerin stres seviyelerini belirleyecek ve IV sedasyon uygulaması için endikasyon oluşturabilecek geçerli bir parametre şuana kadar bulunamamıştır (29).

Sonuç olarak; dental tedaviler ve özellikle ağız cerrahisi işlemleri hastalarda anksiyete oluşma ihtimalini yükseltir. İmplant cerrahisi ile ilişkili anksiyete değerlendirmelerinde farklı anketler, ölçekler, skalalar kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemlerde hastalara yöneltilen sorular implant cerrahisine özel sorular değildir. Değerlendirme yöntemlerinin farklı olmasına rağmen anksiyetenin ameliyat öncesinde yüksek olduğu görülmektedir. Genel olarak kadınlarda anksiyete erkeklere göre daha yüksektir. Günümüzde çok sık uygulanan bir tedavi olması sebebiyle, implant ameliyatını gerçekleştiren hekimin veya cerrahin ameliyat öncesinde hastaların anksiyetelerini minimuma indirecek bir protokol izlemesi hastanın uyumunu en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Bu da gerek işlemin başarısı, gerekse hasta-hekim memnuniyeti açısından son derece önemlidir.

Kaynaklar

1. Stabholz A, Peretz B. Dental anxiety among patients prior to different dental treatments. *Int Dent J.* 1999; (49): 90-94.
2. Wong M, Lytle WR. A comparison of anxiety levels associated with root canal therapy and oral surgery treatment. *J Endod* 1991; 17(9): 461-465.

3. De Jongh A, Adair P, Meijerink-Anderson M. Clinical management of dental anxiety: what works for whom? *International dental journal*. 2005; (55): 73-80.
4. Newton JT. Anxiety and pain measures in dentistry: a guide to their quality and application. *J Am Dent Assoc* 2000; (131): 1449-1457.
5. Miller AA. Psychological considerations in dentistry. *J Am Dent Assoc* 1970; (81): 941-948.
6. Hermes D, Matthes M, Saka B. Treatment anxiety in oral and maxillofacial surgery. Results of a German multi-centre trial. *J Craniomaxillofac Surg* 2007; (35): 316-321.
7. Buchanan H, Niven N. Validation of a facial image scale to assess child dental anxiety. *Int J Ped Dent* 2002; (12): 47-52.
8. Klages U, Ulusoy O, Kianifard S. Dental trait anxiety and pain sensitivity as predictors of expected and experienced pain in stressful dental procedures. *Eur J Oral Sci* 2004; (112): 477-483.
9. De Jongh A, Fransen J, Oosterink-Wubbe F, Aartman I. Psychological trauma exposure and trauma symptoms among individuals with high and low levels of dental anxiety. *European journal of oral sciences* 2006; (114): 286-292.
10. Lorean A, Kablan F, Mazor Z, Mijiritsky E, Russe P, Barbu H, et al. Inferior alveolar nerve transposition and reposition for dental implant placement in edentulous or partially edentulous mandibles: a multicenter retrospective study. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2013; 42(5): 656-659.
11. Eli I, Schwartz-Arad D, Baht R, Ben-Tuvim H. Effect of anxiety on the experience of pain in implant insertion. *Clin Oral Implants Res* 2003; (14): 115-118.
12. Corah NL. Development of a dental anxiety scale. *J Dent Res* 1969; 48(4): 596.
13. Humphris GM, Morrison T, Lindsay SJ. The Modified Dental Anxiety Scale: validation and United Kingdom norms. *Community Dent Health* 1995; 12(3): 143-150.
14. Spielberger CD. Assessment of state and trait anxiety: conceptual and methodological issues. *South Psychol* 1985; 2(4): 6-16.
15. Kleinknecht RA, Klepac RK, Alexander LD. Origins and characteristics of fear of dentistry. *J Am Dent Assoc* 1973; 86(4): 842-848.
16. Kazancioglu HO, Dahhan AS, Acar AH. How could multimedia information about dental implantsurgery effects patients' anxiety level? *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2017; 22(1): 102-107.
17. Gómez-de Diego R, Soriano AC, Martín JM, Frutos JCP, Valverde AL. State anxiety and depression as factors modulating and influencing postoperative pain in dental implant surgery. A prospective clinical survey. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2014; 16(7): 592-597.
18. Hashem AA, Claffey NM, O'Connell B. Pain and anxiety following the placement of dental implants. *Int J Oral Maxillofac Implants* 2006; (21): 943-950.
19. Candido MC, Andreatini R, Zielak JC, de Souza JF, Losso EM. Assessment of anxiety in patients who undergo surgical procedures for tooth implants: a prospective study. *Oral Maxillofac Surg* 2015; (19): 253-258.
20. Lemonnier SG, MB Forner, Diago MP, Oltra DP. Relationship between preoperative anxiety and postoperative satisfaction in dental implant surgery with intravenous conscious sedation. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2010; 15(2): 379-382.
21. Enkling N, Hardt K, Katsoulis J, Ramseier CA, Colombo A, Jöhren P, et al. Dental phobia is no contraindication for oral implant therapy. *Quintessence Int* 2013; 44(4): 363-371.
22. Weisensee W, Scheer M, Müller L, Rothamel D, Kistler F, Bayer G, Neugebauer J. Impact of anxiety parameters on prospective and experienced pain intensity in implant surgery. *Implant dentistry* 2012; 21(6): 502-506.
23. Eli I, Schwartz-Arad D, Baht R, Ben-Tuvim H. Effect of anxiety on the experience of pain in implant insertion. *Clinical oral implants research*. 2003; 14(1): 115-118.
24. Kim S, Lee YJ, Lee S, Moon HS, Chung MK. Assessment of pain and anxiety following surgical placement of dental implants. *Int J Oral Maxillofac Implants*. 2013 Mar-Apr;28(2):531-535.
25. Lalabonova CK. Dental Investigations. Impact Of Dental Anxiety On The Decision To Have Implant Treatment/Влияние Стоматологической Тревожности На Выбор Имплантологического Лечения. *Folia medica* 2105; 57(2): 116-121.
26. Pani SC, AlGarni B, AlZain LM, AlQahtani NS. Assessment of the impact of stress and anxiety on pain perception in patients undergoing surgery for placement of their first dental implant. *Oral health and dental management* 2014; 13(2): 464-468.
27. Fardal Ø, McCulloch CA. Impact of anxiety on pain perception associated with periodontal and implant surgery in a private practice. *Journal of periodontology* 2012; 83(9): 1079-1085.
28. Liu Y, Li B, Wang L, Li C. Preoperative anxiety decrease the postoperative satisfaction in anterior dental implant surgery. *Int J Clin Exp Med* 2016; 9(10): 20044-20049.
29. Morino M, Masaki C, Seo Y, Mukai C, Mukaibo T, Kondo Y, Shiiba S, Nakamoto T, Hosokawa R. Non-randomized controlled prospective study on perioperative levels of stress and dysautonomia during dental implant surgery. *Journal of prosthodontic research* 2014; 58: 177-183.